

Κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα (CiGreece) ΕΟΧ GR07 / 3681

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014

Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας GR07

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Ηγουμενίτσα 2016

Community Interpreting in Greece (CiGreece) EEA GR 07/3681

Financial Mechanism EEA 2009-2014

Academic Research in Priority Areas GR 07

COMMUNITY INTERPRETING IN GREECE

WP 1

Igoumenitsa 2016

Κοινωνική διερμηνεία στην Ελλάδα: ορατές και αθέατες πτυχές

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Stefanos Vlachopoulos)
ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Pericles Tagkas)
ΓΚΟΓΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Themistoklis Gogas)
ΔΟΓΟΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Eleftheria Dogoriti)
ΒΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Theodoros Vyzas)
ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (Freidericki Batsalia)
ΚΡΙΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Panajiotis Krimpas)
ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ekaterini Florou)
ΧΥΤΑ ANNA (Anna Chita)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Panayiota Karanasiou)
ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Spyridon Dragomanovits)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεωρητικό πλαίσιο στη Κοινοτική Διερμηνεία	5
Διεθνής Εμπειρία.....	93
Κοινοτική Διερμηνεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.....	94
Η Κοινοτική διερμηνεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	104
Κοινοτική διερμηνεία: η περίπτωση της Γαλλίας και της Ελβετίας	202
Κοινοτική διερμηνεία και μετανάστευση. Η περίπτωση της Νορβηγίας, Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν.....	218
Η κοινοτική διερμηνεία στην Ιταλία	234
Η κοινοτική διερμηνεία στις γερμανόφωνες χώρες: Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία	237
Η Διεθνής Εμπειρία: Οι περιπτώσεις του Καναδά και της Αυστραλίας	267
Νομικές προεκτάσεις	294

Κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα (CiGreece) ΕΟΧ GR07 / 3681

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014

Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας/GR07

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
ΕΟΧ 2009-2014.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Δογορίτη Ελευθερία - Βυζάς Θεόδωρος

Community interpreting: conceptual, linguistic and communicative approach to the interpreting process

Eleftheria Dogoriti – Theodoros Vyzas

TEI of Epirus

edogor@teiep.gr – vyzas@teiep.gr

Abstract

1 Definition and types of interpreting

1.1 Distinction between translation and interpreting

Translation and interpreting are considered as related procedures (Kentrotis, 2000: 117-118) or even as two aspects of the unique translation phenomenon (Koutsivitis, 1994: 273). Before approaching Community interpreting, we would like to provide a very brief overview of some translation definitions which refer not only to the written and oral aspects of translation but also to the pragmatic component that is always present and which will be examined in the next chapter.

Among others, Rabin (1958: 123), House (1977: 28) and Wadensjö (1998: 41) put special emphasis on the pragmatic component of the translation phenomenon.

As far as oral translation or interpreting is concerned, Pöchhacker (2004: 10-13) having in mind that a) the source-language text is presented only once and thus can not be reviewed or replayed and b) the target-language text is produced under time pressure, with little chance for correction and revision explains that "Interpreting is a form of Translation in which a first and final rendition in another language is produced on the basis of a one-time presentation of an utterance in a source language." The researcher underlines that:

- 1. the interpreter's task consists mainly in the production of utterances,*
- 2. the perspective on the translational process is target-oriented rather than source-dependent*

3. *the normative specification of the translational product must be the assumption of "similarity" in "meaning" or "effect".*

The author points out the importance of the social context or setting of interaction which can be either inter-social in case of contact of two distinct social entities or intra-social in case of mediated communication within heterolingual societies.

1.2 *Types of interpreting*

According to the literature review, interpreting is distinguished in the following categories, depending on the social context of interaction and the communication needs in each case:

Conference interpreting

Seminar interpreting

Escort interpreting

Business interpreting

Media / broadcast interpreting

Videoconference Interpreting

Sign language interpreting

Telephone Interpreting

Educational interpreting

Community or public service interpreting

Medical interpreting

Legal / court interpreting

Apart from conference interpreting, all other types are generally considered as branches of community interpreting.

2 Community Interpreting

2.1 European Union and Immigration. Multilingualism and the right to interpreting

In the nineteenth century and the first half of the twentieth century, migration was observed mainly from Europe to other continents, including America (Tulekian Azeredo Lopez, 2012). The main reasons for these movements was the economic and political situation in European countries such as Italy, Germany, Portugal, Spain and Ireland, and the oppression of people in the Austro-Hungarian, the Ottoman and the Russian empires. After the Second World War, thanks to the political and economic recovery of Europe, the situation was reversed and many European countries began to receive significant migratory flows, mainly from their former colonies. It is undeniable that immigrants have been contributing to the economic well-being of the EU, which soon became a migration and asylum land for millions people looking for a better life or refuge.

As far as refugees are concerned, a recent study on the macroeconomic impact of the unprecedented wave of asylum seekers in Europe reflects global developments where the number of people displaced by war, conflict or persecution has reached almost 60 million in 2014, according to the United Nations High Commissioner for Refugees, 8,000,000 more than in 2013.

As for languages, very important findings were brought to light by the report prepared by the Special Interest group on translation and interpreting for public services¹ which was created in 2010 by the European Language Council in order to study the situation of translation and interpreting services in public bodies in Europe. One of them concerns the percentage of non-citizens, ie persons who are not citizens of their countries of residence, which amounted in 2010 in all 27 EU countries to about 32.4 million not including illegal immigrants.

As stated in the Report of the Special Interest Group on Translation and Interpretation in Public Services, the regional or minority languages and their speakers are protected in accordance with the provisions contained in instruments such as the European Charter for Regional or Minority Languages² (Charte sociale Européenne). On the contrary, languages of migrants are not even mentioned in international documents. With the exception of the Directive

¹ http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/sigtips_en_final_2011.pdf

² <http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163>

2010/64 /EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings and the UNESCO Universal Declaration of Linguistic Rights³ which in Article 3.2 states that "the collective rights of language groups may include [...] the right to receive attention in their own language from government bodies and in socioeconomic relations" there seems to be no legal mechanism guaranteeing the right to translation and interpreting when in contact with public services.

We will agree with Toledano Buendía (2010) that community interpreting is a complex intercultural communication with bidirectional character between stakeholders and with clear social and institutional components, since the relationship with the authorities and administration is a key factor, as we will analyze below. External factors such as the immigration policy of a government, the provision of translation and interpreting services or the opinion of society for the provision of interpreting services may affect the provision of interpreting services as well as the evaluation criteria.

Based on the literature review, we will study the parameters of community interpreting.

2.2 Definitions and terms of community interpreting

More than two decades ago Gonzalez et al. (1991: 29) wrote: «Community interpreting refers to any interpretation provided by non-professional interpreters. Amateur interpreters provide services in hospitals, public meetings, medical offices, stores, social service agencies, schools, churches, parent organizations, police departments, real estate offices and a legion of other agencies both public and private. Their dedication and interest is to be commended, but often the standard for interpretation is set by their linguistic limitations rather than by the language language needs of the client».

Some years later, Wadensjö (1998b: 33-37) explained that community interpreting takes place in the public service sphere to facilitate communication between officials and lay people: at police departments, immigration departments, social welfare centres, medical and mental health offices, schools and similar institutions. It allows those who are not fluent in the majority languages to have full and equal access to public services. Community interpreting is often

³ <http://www.unesco.org/most/lnngo11.htm>

referred to as dialogue interpreting - a term used by Mason (2001: iii), among other researchers, to emphasize the particularities of this type of communication - or public service interpreting especially in the UK where the term community interpreting has never been fully used. Another synonymous term is contact interpreting proposed by Niska (2002: 135) who wants to focus on communication. It is usually bidirectional, carried out consecutively and covers both face-to-face interpreting and telephone interpreting which is probably the most common form worldwide.

Jiang (2007), Furmanek (2010) and (Bancroft, 2015: 218) record various English terms which have been put forward as more or less equivalent to or branches of community interpreting according to the aspect emphasised: dialogue / bilateral / triad / triangle / discourse / liaison / court / public service(s) / medical / health care / business / ad hoc / telephone / TV / media interpreting ή ακόμη cultural / intercultural / language mediation while as early as 1962 Van Hoof (in Pöchhacker, 2004: 14) proposed liaison interpreting as a term proper to commercial negotiations. In Canada, community interpreting is usually referred to as cultural interpreting while the French term is interprétation en milieu social (Fiola, 2004: 115-116).

Whatever the term used, community interpreting is becoming an institutionalised intra-social tripartite sort of communication as, apart from the interpreter, public service providers and clients (lay people) are involved. The establishment of a relationship between the state and the immigrant or refugee is obvious (Pöchhacker, 1999: 127· Boss-Prieto, 2014: 64· Van de Mieroop et al., 2012: 24· Jiménez-Salcedo, 2014a: 5).

2.2.1 The role of the community interpreter

All scholars clearly indicate the high level of training to be taken by the community interpreter (Pöchhacker, 2004: 22; Moody, 2011: 37-38) even if in practice, even today, much of community interpreting is performed by merely bilingual, non-qualified, people such as members of the family or friends (Harris, 1976; Niska, 2002: 136). According to Edwards et al. (2005), minority members consider moral standards and confidence as basic qualifications of the good interpreter even more important than language proficiency and accuracy. Vargas Urpi (2012) explains that the way interpreting is conducted is affected by different settings and expectations of both parts from the interpreter while Prunč (2012: 3) wonders about ethics among lay interpreters.

The multi-level process of community interpreting always includes simultaneous mobilization of hearing and eyesight, discourse analysis, oral production and self-monitoring as well as an ongoing renegotiation of the role of the interpreter, the management of alternating participants and the general supervision of the tripartite communication. The interpreter, as a full member of this communication, is subject to pressure from both sides, official and lay person, which means, it is not easy to resist and remain impartial and professionally detached. In practice, the community interpreter is at the same time considered as both advocate of the immigrant and instrument of the administration, as well as a potential deserter because of the two opposing views s/he has to conciliate (Wadensjö, 1998b: 34). As the interpreting act is inherently an act of decisions as to what each utterance may mean to the speaker him/herself, the listener and the interpreter, Moody (2011: 44) concludes that neutrality is rather unfeasible. That is why it is extremely difficult to establish criteria of professionalism.

As far as the institutionalisation is concerned, community interpreting has not evolved in the same way in all western countries because of political, institutional and demographic particularities of each country. Australia, Sweden or the USA, countries with large numbers of immigrants in the 1960s or other heterolingual communities as in Canada, encouraged the professionalisation of community interpreting quite early. In countries like Switzerland, community interpreting is rather recent and appeared as medical interpreting.

2.2.1.1 Aspects of the role of the community interpreter

Niska (2002: 134) distinguishes the following aspects of interpreting in general:

1. Sociocultural

- situation: setting, status of participants, purpose of encounter, societal norms and rules regarding interpreter behaviour*
- professional ethics, norms of interpreting*

2. Linguistic

- language skills*
- knowledge of genres, texts/discourse types*

3. Cognitive

- knowledge of topic, situation, participants
- interpreting technique
- meta-communicative competence: knowing what to do and why.

As far as community interpreting is concerned, according to Niska (2002: 138) it could be seen as an activity embracing several approaches, depending on the situation, a concept that can be represented as a four-level pyramid. The greater part of the interpreting is performed on the basic “conduit”, which means that “just interpreting” takes place. The next level is that of the “clarifier”, meaning the interpreter, who is confronted with technical or cultural terms, must provide explanations. The two upper levels are considered particularly controversial as accuracy is not the main characteristic. More precisely, the third level is that of “cultural broker”, who provides information on the cultural context in order for the message to be better understood. Finally, the highest level, that of advocate, corresponds to when the interpreter takes action in case of systemic barriers, otherwise the customer's needs will not be met.

More or less on the same wavelength, in an effort to categorise community interpreting interventions, Jalbert (1998) puts forward five levels:

1. *Translator (Traducteur)*
2. *Cultural informer (Informateur culturel)*
3. *Mediator (Médiateur)*
4. *Advocate (Avocat)*
5. *Bilingual worker (Travailleur bilingue)*

Vargas-Urpi (2011: 48) explains that regardless of the above models, community interpreting seems to be a “discourse in a triadic interaction”, which means that the final message is structured thanks to interactivity.

As for training, Angelelli (2006), Furmanek (2010) and Niska (2002) consider cognitive processing, interpersonal behaviour, ethics, setting and socio-cultural awareness as indispensable elements in all curricula.

2.2.2 Interdisciplinarity of community interpreting

Even if the first really scientific texts were published in early 1990s (Grbić & Pöllabauer, 2006: 250; Pöllabauer, 2006: 231), scientists from various disciplines, mainly sociology, social anthropology and psychology had begun to observe the community interpreting interaction twenty years earlier, focusing on types of interlingual communication (Angelelli, 2014: 1; Pöllabauer, 2006: 240; Vargas-Urpi, 2011: 47). This gradually led to a clear sociological turn of translation and interpreting studies as experts in sociology of language, sociolinguistics, communication sciences, historiography and other humanities and social sciences studied language in conjunction with major social developments such as migration and international relations.

Vermeiren (2006) maintains that community interpreting is an interdisciplinary field based on sociology, thus profiting more from communication sciences than from linguistics even if there is unquestionable convergence between these two disciplines. However, this emphasis on the social dimension of community interpreting seems to be responsible for the blurred boundaries between interpretation and mediation, a fact which raises serious ethical issues (Pöchhacker, 2009: 134 · Jiménez-Salcedo, 2014a: 6).

2.2.3 Codes of Conduct for community interpreting

Either explicitly defining community interpreting or not, most Codes of Conduct / Ethics in European countries, Canada, USA or Australia enumerate all forms of interpreting that correspond to community interpreting, explaining that they take place, among others, in public services, hospitals, police departments, schools, post offices, banks between a representative of a most usually public entity and a client who is allophone. Apart from the pragmatic parameter, they most often put emphasis on the need for accuracy, impartiality and confidentiality.

2.2.4 Case studies

Two surveys on the way community interpreting is used, one in Ireland in all areas of public life and another in Italy, Spain, the United Kingdom, Germany and Greece in the field of cross-border healthcare will allow us to have an idea of the extent of integration of community interpreting on state level.

A) According to Phelan (2007) Ireland has been using for some years now, either formally or informally, community interpreting in various public services treating with respect the communication with immigrants and applying a policy of social integration.

B) Angelelli's survey (2015b) reveals that no fair or effective, if any, interpreting or translation services are provided to cross-border patients, which is a drawback to access to high quality healthcare.

3 Interpreting and mediation

Pöchhacker (2008: 9-10; 2009: 130-134) states that the conceptual issues on the basis of which interpreting is considered mediation is largely responsible for the controversy concerning the role of community interpreter. The researcher also points out that term instability and conceptual complexity have prevented any international consensus.

3.1 Interpreting as interaction

There are two models that can describe interpreting in general and could apply to community interpreting as well: the transfer model or conduit model and the interactionistic model (Wadensjö 1995: 113-114).

The first model is a monological one while the second considers interpreting as social activity in which meaning is conceptualized as constantly co-constructed between speaker and hearer(s) in interaction (Wadensjö, 1995: 113-114), which means that the physical presence of the interpreter is recognised as well as the interaction among all three parties.

Thus, according to Wadensjö (1998a: 75) and Davidson (2000: 381), interpreting means coordination of interactions rather than simple translation of utterances coming from and destined to two parties. Interpreters do not act as neutral recoders of messages, they omit passages, change the style of the utterings, shorten the utterances, summarize instead of rendering everything that is said, do not indicate verbal feedback-reactions and generally proceed to a lot of editing.

3.2 Interpreting as linguistic and cultural mediation

But what is the relation between interpreting and mediation? Baraldi (2014: 20) states that the interactive dimension of interpreting can be approached by means of linguistic and cultural

aspects of mediation while Wadensjö (1998a: 277-278) defines interpreting as cultural mediation.

The term mediation puts emphasis on the effort made by a third party to reconcile the persons involved in a conflict. The mediator should get to know both parties in order to intervene in an effective way but s/he still needs an interpreter who will bridge the linguistic gap between people speaking different languages (Pöchhacker, 2008: 10; Yuste Frías, 2014b: 80-82). Interpreting is first of all linguistic mediation – and at the same time cognitive mediation as any interpreter uses their knowledge – and, as language reflects culture, linguistic mediation introduces cultural mediation, which means that during interpreting new cultural data can be inserted in the communication. Therefore, it can be said that interpreting undoubtedly consists of both linguistic and cultural mediation. It should however be noted that in interpreting there is normally no other conflict than that of the non-equivalence between languages. Moreover, the interpreter must not get involved in a personal way in this kind of communication, otherwise there is no mediation as described above as accuracy and impartiality are not observed.

Finally, it must be underlined that the various terms comprising the word mediation used in different countries might be misleading and the related concept should therefore be investigated as to what exactly represents.

3.3 Linguistic mediation and cultural mediation vs intercultural mediation: converging or diverging notions?

Pöchhacker (2008: 14-23) maintains a clear distinction between cognitive and linguistic / cultural mediation on the one hand and contractual or conflict mediation on the other. The former is performed by interpreters while the latter by intercultural mediators. The intercultural mediator can a) smoothen immigrants' relations with a given social context by removing language and cultural barriers, as well as ensuring access to public services and b) assist organizations in their efforts to make their services accessible to foreigners.

Furthermore, an intercultural mediator must have four skills:

- 1. understanding of the different needs of immigrants and knowledge of dialogue types*
- 2. linguistic mediation: interpreting and translation*

3. *intercultural mediation: appropriate cultural communication*

4. *coordination of relations between foreigners and services*

Pöchhacker (2008: 21-24) also remarks that each country seems to follow a more or less different strategy from others as to translation and interpreting services provided to foreigners while Apostolou (2014: 35-52) focuses on the terminological imbroglio in the EU which reflects the policies followed by European countries. Scandinavian countries seem to stick to the rigorous principles put forward by Pöchhacker while one could say that most European countries tend to follow patterns comprising elements, in various degrees, of both interpreting and intercultural mediation. This is corroborated by numerous studies concerning interpreting services in Italy, Spain, France, Switzerland, Belgium and Ireland among others. It must be underlined that, among all types of community interpreting, healthcare interpreting is the one that glides more often to intercultural mediation.

3.3.1 Linguistic mediation, intercultural mediation and management of power relations

Many studies indicate that interpreting involves management of power relations which can be more or less successful, depending on the interpreter's attitude.

Language mediation produces narratives and contextual assumptions to empower interlocutors enhancing equal opportunities for active participation. But does this involve managing power relations? According to Baraldi (2015: 29) it is misleading to confuse empowerment, which refers to facilitation, and power, which is related to advocacy or gatekeeping. The dialogic language mediation aims at facilitating participation rather than managing power relations. However, it must be pointed out that despite the fact that linguistic mediation deals with situations quite different from those that conflict mediation copes with, both kinds of mediation work towards facilitating communication between stakeholders. Most scholars maintain that if power relations are related, for example, to some kind of hierarchy dependence or the refusal of access to public services, they cannot be treated through interpreting or intercultural mediation.

Conclusion

The literature review discussed the multiplicity of terminology as the great number of terms reflects a complicated situation, the most important difficulty being that of distinguishing interpreting from mediation. Moreover, the plural pragmatic components, the great variety of interpreters' profiles as well as the different way of development of community interpreting in each country have a negative impact on both theoretical and practical levels as professionalization and codes of ethics have not yet been established in many countries.

It depends on each state on the one hand to follow a policy of provision of interpreting services to allophones so that all citizens, immigrants and refugees have equal access to all public services, on the other to raise linguistic rights awareness in society.

Keywords: *community interpreting, setting, interaction, mediation, power relations*

Κοινοτική διερμηνεία: εννοιολογική, γλωσσολογική και επικοινωνιακή προσέγγιση της διερμηνευτικής διαδικασίας

Δογορίτη Ελευθερία - Βυζάς Θεόδωρος

ΤΕΙ Ηπείρου

edogor@teiep.gr – vyzas@teiep.gr

Περίληψη

Μέσα από μια επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την κατηγοριοποίηση των ειδών διερμηνείας σε επίπεδο επικοινωνιακής περίπτωσης στην οποία πραγματοποιούνται οι κοινωνικές δραστηριότητες που απαιτούν την πραγματοποίηση της διερμηνείας για την επίτευξη της επικοινωνίας, η έρευνα θα εστιάσει στον ρόλο της κοινοτικής διερμηνείας στα πλαίσια της εσωτερικής κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών αλλά και της διαρκούς ροής μεταναστών και αιτούντων άσυλο από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει αναφορά στις ιστορικές συγκυρίες που ώθησαν στην ανάπτυξη της κοινοτικής διερμηνείας, στους ορισμούς και όρους που έχουν επικρατήσει, στις πτυχές του ρόλου του κοινοτικού διερμηνέα (κοινωνικοπολιτισμικό, γλωσσικό, γνωστικό, κ.λ.π.), στους κώδικες δεοντολογίας για το επάγγελμα της κοινοτικής διερμηνείας και στα χαρακτηριστικά που συνδέουν τη διερμηνεία με τη μεσολάβηση.

Λέξεις κλειδιά: κοινοτική διερμηνεία, χώρος διεξαγωγής, διάδραση, (δια)μεσολάβηση, σχέσεις εξουσίας

1 Ορισμός και Είδη Διερμηνείας

1.1 Διάκριση μετάφρασης και διερμηνείας

Μετάφραση και διερμηνεία αποτελούν συγγενείς διαδικασίες (Κεντρωτής, 2000: 117-118) ή ακόμη και δύο πτυχές του ενιαίου μεταφραστικού φαινομένου (Κουτσιβίτης, 1994: 273). Πριν περάσουμε στην προσέγγιση της κοινοτικής διερμηνείας και για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή σε ορισμούς της μετάφρασης όπου γίνεται αναφορά όχι μόνο σε γραπτή και προφορική εκδοχή αλλά και στην πραγματολογική συνιστώσα που είναι πάντα παρούσα και την οποία θα εξετάσουμε εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο.

Κατά τον (Rabin 1958: 123)⁴ «η μετάφραση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένα προφορικό ή γραπτό εκφώνημα που πραγματώνεται σε μια γλώσσα με σκοπό κατά τεκμήριο να μεταφέρει το νόημα προϋπάρχοντος εκφωνήματος σε άλλη γλώσσα. Εμπλέκει έτσι δύο διακριτούς παράγοντες, ένα ‘νόημα’ ή αναφορά σε κάποιο ψήγμα της πραγματικότητας και τη διαφορά ανάμεσα σε δύο γλώσσες ως προς την αναφορά στην εν λόγω πραγματικότητα», με την έμφαση να τίθεται στην πρόθεση και την προσδοκία της μεταφραστικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια, η ακρίβεια είναι αυτό επιδιώκεται και που αναμένουν οι εμπλεκόμενοι στην επικοινωνία.

Δύο δεκαετίες αργότερα η House (1977: 28) εξαίρει την πρωτοκαθεδρία της πραγματολογικής συνιστώσας όταν επισημαίνει ότι «στη μετάφραση είναι πάντα απαραίτητη η στόχευση στην ισοδυναμία του νοήματος σε πραγματολογικό επίπεδο, αν χρειάζεται με θυσία της σημασιολογικής ισοδυναμίας. Το πραγματολογικό νόημα υπερέχει του σημασιολογικού. Μπορούμε τελικά να θεωρήσουμε ότι η μετάφραση αποτελεί κατά κύριο λόγο πραγματολογική αναδημιουργία του πρωτότυπου κειμένου».

Άλλες δύο δεκαετίες αργότερα, η Wadensjö (1998: 41) αντιλαμβάνεται τη μετάφραση ως «μια πράξη που επιτελείται από ένα συγκεκριμένο «εγώ» που μιλάει ή γράφει για λογαριασμό ενός πραγματικού άλλου»⁵.

Για την προφορική μετάφραση ή διερμηνεία, μετά από λίγα χρόνια ο Röchhacker (2004: 10-13) βασιζόμενος στις παραδοχές του Kade (1968) ότι α) το κείμενο στη γλώσσα πηγή παρουσιάζεται μόνο μια φορά και επομένως δεν μπορεί να αναθεωρηθεί ούτε να επαναληφθεί και ότι β) το κείμενο στη γλώσσα στόχο παράγεται υπό πίεση χρόνου με μηδαμινή δυνατότητα διόρθωσης και αναθεώρησης προτείνει τον ακόλουθο ορισμό: «η διερμηνεία είναι μια μορφή μετάφρασης στην οποία η πρώτη και τελική απόδοση σε μια άλλη γλώσσα παράγεται με βάση την άπαξ παρουσίαση ενός εκφωνήματος σε μια γλώσσα πηγή». Ο ίδιος ερευνητής, μετά από μελέτη ορισμών που αφορούν τη μετάφραση και/ή τη διερμηνεία καταλήγει σε συγκεκριασμό των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων εστιάζοντας στα ακόλουθα σημεία:

⁴ “Translation is a process by which a spoken or written utterance takes place in one language which is intended and presumed to convey the same meaning as a previously existing utterance in another language. It thus involves two distinct factors, a ‘meaning’, or reference to some slice of reality, and the difference between two languages in referring to that reality.”

⁵ “An act of translating is in practice performed by a specific ‘I’, speaking or writing on behalf of a substantial other”.

1. το εύρος της δουλειάς του διερμηνέα το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο σε παραγωγή,
2. την προοπτική της μεταφραστικής διαδικασίας, με την έμφαση να δίνεται στο κείμενο στόχο παρά στο κείμενο πηγή και
3. την κανονιστική προδιαγραφή του μεταφραστικού προϊόντος, καθώς υπάρχει προσδοκία για παρόμοιο νόημα ή αποτέλεσμα.

Ο συγγραφέας πάντως επισημαίνει πως από ιστορική άποψη το πιο προφανές στοιχείο είναι το κοινωνικό περιεχόμενο της διάδρασης, δηλαδή ο χώρος διεξαγωγής της. Είναι πολύ καθοριστικός ο ακριβής χώρος, αν δηλαδή πρόκειται: α) για διακοινωνικό περιβάλλον, όπου δύο διακριτές ετερόγλωσσες κοινωνικές οντότητες έρχονται σε επαφή, κυρίως στο παρελθόν, για διάφορους λόγους ή β) για ενδοκοινωνικό περιβάλλον, όπου η διαμεσολαβούμενη επικοινωνία λαμβάνει χώρα μέσα σε πολύγλωσσες κοινωνίες.

1.2 Ονοματολογία – είδη διερμηνείας

Σύμφωνα με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η διερμηνεία διακρίνεται στις εξής κατηγορίες ανάλογα με τον κοινωνικό χώρο στον οποίο πραγματοποιείται και τις επικοινωνιακές ανάγκες που καλείται να καλύψει:

Διερμηνεία συνεδρίων (conference interpreting): Σύμφωνα με τη Mikkelsen (2012) αν λάβουμε υπόψη τους ορισμούς της ΑΙIC⁶ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής⁷ η διερμηνεία συνεδρίων είναι η προφορική μεταφορά μηνύματος από μια γλώσσα σε άλλη με φυσικό και αβίαστο τρόπο, που υιοθετεί στο πρώτο πρόσωπο το ύφος, τον τόνο και τις πεποιθήσεις του ομιλητή και λαμβάνει χώρα σε διεθνείς συναντήσεις, διασκέψεις οργανισμών, εταιρειών, κυβερνητικών φορέων, επιστημονικών συνεδρίων. Τα περισσότερα συνέδρια στις μέρες μας διεξάγονται με ταυτόχρονη διερμηνεία, όπως π.χ. στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, ΕΕ) ή εθνικών κοινοβουλίων αν και οι διερμηνείς πρέπει να είναι έτοιμοι να παράσχουν και υπηρεσίες διαδοχικής διερμηνείας. Όπως υποστηρίζει η Phelan (2001: 6-12) η διερμηνεία συνεδρίων είναι το είδος διερμηνείας με το μεγαλύτερο «κύρος» και την υψηλότερη αμοιβή.

⁶ <http://aiic.net/node/5/conference-interpreting>

⁷ http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/index_el.htm

Διερμηνεία σεμιναρίων (Seminar interpreting): Οι Gonzalez et al (1991: 28) διατυπώνουν την άποψη ότι "η βασική διαφορά μεταξύ διερμηνείας συνεδρίων και διερμηνείας σεμιναρίων είναι το μέγεθος/η σπουδαιότητα της συνάντησης". Η Mikkelson (2012) αναφέρει ότι ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να δηλώσει τη διερμηνεία που λαμβάνει χώρα σε συναντήσεις και ημερίδες.

Διερμηνεία συνοδείας (Escort interpreting): Αναφέρεται σε υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται σε κυβερνητικούς επισήμους, στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές, παρατηρητές και άλλους που πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις σε εργασιακούς ή και σε πολιτιστικούς χώρους θέτοντας τον διερμηνέα σε επίσημες ή ανεπίσημες επικοινωνιακές συνθήκες όπου συνήθως η διερμηνεία εξελίσσεται με πολλές προτάσεις τη φορά (Mikkelson 2012· Al-Zahran, 2007: 20).

Επιχειρηματική διερμηνεία (Business interpreting): Ο όρος αναφέρεται σε δύο ή περισσότερους επιχειρηματίες που συζητούν επιχειρηματικά θέματα παρουσία διερμηνέα με τη μορφή επάλληλης διερμηνείας ή διαλογικής διερμηνείας (liaison / dialogue interpreting). Τα θέματα αυτά δεν είναι νομικής ή ιατρικής φύσης αλλά αφορούν τον τουρισμό και την αναψυχή, τις τέχνες, τις διαπραγματεύσεις σχετικά με ευρεσιτεχνίες, τις κυβερνητικές αποστολές (Mikkelson, 2012).

Διερμηνεία μέσων ενημέρωσης (Media / broadcast interpreting): Ο όρος αναφέρεται στη διερμηνεία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών ή δορυφορικών εκπομπών (Al-Zahran, 2007: 20). Ο Pöchhacker (2004: 15) τη χαρακτηρίζει υβριδικό τύπο ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις τηλεοπτικής διερμηνείας (TV interpreting) από το εξωτερικό, διότι τότε η διεθνής πραγματικότητα εισβάλλει στο ενδοκοινωνικό πεδίο.

Διερμηνεία τηλεδιάσκεψης (Videoconference Interpreting): Χάρη στη τεχνολογία του διαδικτύου προσφέρονται πολλές δυνατότητες για ζωντανές μεταδόσεις τηλεδιασκέψεων. Μάλιστα, πολλές πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν την τηλεδιάσκεψη ως μέσο πρόσληψης προσωπικού (Phelan, 2001: 16).

Διερμηνεία σε νοηματική γλώσσα (Sign language interpreting): Ο όρος αυτός αφορά την υποστήριξη επικοινωνίας ατόμων με προβλήματα ακοής και όσο παράξενο κι αν φαίνεται, αυτή

η κατηγορία ανθρώπων έχει εξίσου ανάγκη από διερμηνεία όπως αυτοί που δεν κατανοούν τη γλώσσα της χώρας που τους φιλοξενεί (Phelan, 2001: 14).

Τηλεφωνική διερμηνεία (Telephone Interpreting): Γνωστή και ως *εξ αποστάσεως διερμηνεία* (remote interpreting)⁸, δηλώνει υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης (κάποτε και μέσω σύνδεσης βίντεο) οπότε κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δε βρίσκεται στον ίδιο χώρο (Heh & Qian 1997 στο Mikkelson, 2012). Τέτοιοι διερμηνείς συνήθως εξυπηρετούν ιατρικές, προνοιακές, επιχειρηματικές και νομικές υποθέσεις, έχοντας ως βασικό πλεονέκτημα την άμεση διαθεσιμότητα από οπουδήποτε, για όλο το εικοσιτετράωρο και σε ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών. Είναι προφανώς ιδανικό για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και για τις πρώτες επαφές με κάποια υπηρεσία (Phelan, 2001: 13).

Εκπαιδευτική διερμηνεία (Educational interpreting): Περιλαμβάνει διερμηνεία στην τάξη για μαθητές που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα διδασκαλίας, καθώς και διερμηνεία μεταξύ διδασκόντων και γονέων σε συναντήσεις σχολικών επιτροπών και πειθαρχικές ακροάσεις (Mikkelson, 2012). Σύμφωνα με τον Röchhacker (2004: 14) ειδικά στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1960 η ανάπτυξη της κοινωνικής διερμηνείας λειτούργησε ως ένας πολύ σημαντικός ενδοκοινωνικός τύπος, με στόχο την κοινωνική αποκατάσταση των κωφών.

Κοινοτική (ή σπανιότερα κοινωνική) διερμηνεία (Community or public service interpreting): Ίσως ο πιο αμφιλεγόμενος από τους όρους που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τους διάφορους τύπους διερμηνείας (Mikkelson, 1996a & b; Roberts, 1994 στο Mikkelson, 1999) αναφέρεται στη διερμηνεία που «βοηθάει όσους δε μιλούν καλά την επίσημη γλώσσα της χώρας να επικοινωνούν με τις δημόσιες υπηρεσίες ώστε να έχουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση σε νομικές, ιατρικές, εκπαιδευτικές, διοικητικές και κοινωνικές παροχές» όπως διατυπώθηκε ο ορισμός στο Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για τη Διερμηνεία σε νομικές, υγειονομικές/ιατρικές ή κοινωνικές υπηρεσίες (Carr et al, 1997 στο Mikkelson, 1999). Ο τύπος αυτός διερμηνείας είναι γνωστός και ως *επάλληλη διερμηνεία (liaison)*. Ο Ιωαννίδης (2014: 1)

⁸ Είναι ενδιαφέρουσα η διάκριση των Braun & Taylor (2011) σχετικά με τη τηλεδιάσκεψη και την *εξ αποστάσεως διερμηνεία* στις ποινικές διαδικασίες. Σύμφωνα με αυτή τη διάκριση «η διερμηνεία τηλεδιάσκεψης (VCI) είναι η μορφή της διερμηνείας που χρησιμοποιείται όταν λαμβάνει χώρα η ποινική διαδικασία σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες (π.χ. δικαστήριο και φυλακή) και συνδέονται μέσω βίντεο με το διερμηνέα να βρίσκεται στο άκρο κάθε σύνδεσης. Η *εξ αποστάσεως διερμηνεία* (RI) είναι η μορφή της διερμηνείας που χρησιμοποιείται όταν λαμβάνει χώρα η ποινική διαδικασία σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία (π.χ. ένα δικαστήριο), με το διερμηνέα να εργάζεται μέσω τηλεοπτικής σύνδεσης από μια απομακρυσμένη τοποθεσία (π.χ. ένα άλλο δικαστικό μέγαρο)».

διαπιστώνει πως, παρότι η κοινοτική διερμηνεία είναι κλάδος που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλη ροή μεταναστών, δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τον ορισμό, την έννοια και τον ρόλο της. Ο ερευνητής, επικαλούμενος την Pöllabauer (2002 στο Ιωαννίδης, 2014: 1), επισημαίνει ότι ακόμα και αυτός καθαυτός ο όρος επιδέχεται αμφισβήτηση, καθώς το επίθετο *κοινοτική* προκαλεί σύγχυση αφού παραπέμπει σε έννοιες με διαφορετικές συνυποδηλώσεις, όπως Διεθνής ή Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή Κοινοτική Πολιτική. Ωστόσο, κατά τη Mikkelson (1996b) για πολλούς ερευνητές ο όρος «κοινοτική διερμηνεία» είναι όρος ομπρέλα⁹, ο οποίος περιλαμβάνει και τη δικαστηριακή και την ιατρική διερμηνεία, ενώ άλλοι – κυρίως δικαστικοί διερμηνείς – θεωρούν τη δικαστηριακή ξεχωριστή κατηγορία (Mikkelson, 1999· Bowen 2000· Phelan, 2001: 20· Vargas Urpi 2012· Bancroft et al. 2013· Ozolins, 2014).

Ιατρική διερμηνεία (Medical interpreting): Σύμφωνα με τον Frishberg (1986 στο Mikkelson, 1999), «η διερμηνεία σε ιατρικό περιβάλλον περιλαμβάνει διάφορες περιπτώσεις από μια συνήθη ιατρική επίσκεψη ως ένα επείγον περιστατικό, από τάξεις προγεννητικής αγωγής μέχρι περίπλοκες εργαστηριακές εξετάσεις». Πολλοί ειδικοί θεωρούν την *ψυχιατρική διερμηνεία* ως κατηγορία της ιατρικής διερμηνείας. Η πολιτεία της Καλιφόρνιας έχει προτείνει μάλιστα μια ακόμη υποκατηγορία, την ιατρική-νομική διερμηνεία, για να δηλώσει υπηρεσίες που παρέχονται σε γιατρούς που πραγματοποιούν ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για νομικές υποθέσεις όπως αποζημιώσεις εργατικών ατυχημάτων και αγωγές για σωματικές βλάβες.

Διερμηνεία δικαστηρίων: Γνωστή και ως νομική ή δικαστική διερμηνεία, αναφέρεται σε υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται σε δικαστήρια και νομικές υποθέσεις κάθε είδους. Σύμφωνα με τις Gonzalez et al. (1991: 25) η νομική διερμηνεία αναφέρεται στη διερμηνεία που διεξάγεται σε ανάλογο περιβάλλον όπως αίθουσα δικαστηρίου ή δικηγορικό γραφείο, χώρος στον οποίο διεξάγεται κάποια δίκη ή άλλη νομική δραστηριότητα. Η νομική διερμηνεία, ανάλογα με το νομικό περιβάλλον, χωρίζεται σε (1) οιονεί δικαστική και (2) δικαστική διερμηνεία ή αυτό που συνήθως δηλώνεται με τον όρο διερμηνεία δικαστηρίων (Mikkelson,

⁹ Ο Ιωαννίδης (2014: 1) καταγράφει και άλλους ερευνητές που τάσσονται με το ένα ή το άλλο στρατόπεδο όπως τους Wadensjö (2002), Driesen (2002), Pöllabauer (2002) και Bowen (1998).

1999)¹⁰. Ως κριτήριο που θέλει τη διερμηνεία δικαστηρίων να διαχωρίζεται σαφώς από την κοινοτική ο Ιωαννίδης (2014: 1-2) καταγράφει απόψεις ερευνητών σύμφωνα με τις οποίες η διάκριση αυτή βασίζεται στο γεγονός πως στις περισσότερες έννομες τάξεις η δικαστική διερμηνεία στηρίζεται σε σαφείς νομικές διατάξεις, καθώς επίσης και στον υψηλό βαθμό επαγγελματικής κατοχύρωσης.

Στη συνέχεια, επικεντρωνόμαστε στην κοινοτική διερμηνεία, αρχίζοντας από τις ιστορικές συγκυρίες που έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξή της.

2 Η Κοινοτική Διερμηνεία

2.1 Ευρωπαϊκή Ένωση και μετανάστευση. Πολυγλωσσία και δικαίωμα στη διερμηνεία

Σύμφωνα με την Tulekian Azeredo Lopes (2012) κατά τον δέκατο ένατο αιώνα και το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, μετανάστευση παρατηρήθηκε κυρίως από την Ευρώπη προς άλλες ηπείρους, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικής. Οι κυριότεροι λόγοι γι' αυτές τις μετακινήσεις ήταν η οικονομική και πολιτική κατάσταση στις χώρες της Ευρώπης όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία, καθώς και η καταπίεση λαών στην αυστρουγγρική, την οθωμανική και τη ρωσική αυτοκρατορία. Αντίθετα, ορισμένες χώρες της αμερικανικής ηπείρου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Χιλή ήταν σε πλήρη ανάπτυξη και είχαν ανάγκη από εργατικό δυναμικό για τη βιομηχανία και τη γεωργία και θεωρούνταν χώροι ελευθερίας και ευκαιριών στο ευρωπαϊκό υποσυνείδητο. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την πολιτική και οικονομική ανόρθωση της Ευρώπης, η κατάσταση αντιστράφηκε και πολλές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να υποδέχονται σημαντικές μεταναστευτικές ροές, κυρίως από τις πρώην αποικίες. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι μετανάστες έχουν συμβάλει στην οικονομική ευημερία της ΕΕ σε μεγάλο βαθμό, η οποία έγινε από πολύ νωρίς μια γη μετανάστευσης και ασύλου για εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες που αναζητούν

¹⁰ Χαρακτηριστικό παράδειγμα διάστασης στην αντιμετώπιση της δικαστηριακής διερμηνείας αποτελούν οι ΗΠΑ και ο Καναδάς σύμφωνα με μελέτη των Bancroft et al. (2013). Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η κοινοτική και η νομική διερμηνεία συναντώνται έξω από το δικαστήριο αλλά χωρίς σαφή όρια μεταξύ τους και επισημαίνουν τη διαφορετική προσέγγιση από ΗΠΑ και Καναδά. Οι συγγραφείς (2013: 95) προτείνουν ορισμούς που κατά τη γνώμη τους καλύπτουν, με την ευρεία έννοια, τη διερμηνεία όπως γίνεται αντιληπτή σε πολλές χώρες. Έτσι η νομική διερμηνεία είναι ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει τη δικαστηριακή διερμηνεία, καθώς και τη διερμηνεία που απαιτείται για κάθε άλλη νομική διαδικασία. Στις ΗΠΑ κυρίως και λιγότερο στον Καναδά η νομική διερμηνεία τείνει να ταυτιστεί με τη δικαστηριακή. Η κοινοτική διερμηνεία είναι ένα ευρύτερο πεδίο το οποίο σε πολλές χώρες αγκαλιάζει και τη νομική διερμηνεία.

μια καλύτερη ζωή ή ένα καταφύγιο. Επιπλέον, όπως επισημαίνει η ερευνήτρια, οι μετανάστες συνεχίζουν να αποτελούν, στις μέρες μας, βασικό στοιχείο της οικονομικής και πολιτισμικής πραγματικότητας της ΕΕ. Ας σημειωθεί ότι ο πληθυσμός των κρατών μελών έχει γεράσει κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταφύγουν σε ξένο εργατικό δυναμικό για την εξισορρόπηση της χρηματοδότησης των συντάξεων. Είναι γεγονός ότι οι μετανάστες συμβάλλουν σημαντικά στη δημογραφική ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, οι μετανάστες αποτελούν ένα εργατικό δυναμικό που είτε έχει προσόντα είτε όχι είναι έτοιμο να αναλάβει καθήκοντα που οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να αναλάβουν.

Έτσι, από την ίδρυσή της, πρώτα με την υπογραφή της Συνθήκης ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα) το 1951, στη συνέχεια, με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης το 1957, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το ζήτημα της μετανάστευσης από τρίτες χώρες και την ανάγκη για τη δημιουργία και την εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου και την ενσωμάτωση αυτών των μεταναστευτικών ροών. Ενδεικτικά, το 2007, 18,5 εκατομμύρια μετανάστες τρίτων χωρών διέμεναν νόμιμα στις 27 χώρες της ΕΕ και αντιπροσώπευαν το 4% του συνολικού πληθυσμού, ενώ 9 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ζούσαν σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα καταγωγής τους. Όσον αφορά την καταγωγή τους, ο μεγαλύτερος αριθμός είναι από την Τουρκία (2,3 εκατομμύρια), το Μαρόκο (1,7 εκατομμύρια), την Αλβανία (0,8 εκατομμύρια) και την Αλγερία (0,6 εκατομμύρια) - χωρίς να υπολογίζουμε τον μεγάλο αριθμό των μεταναστών που αποκτούν την ιθαγένεια της χώρας υποδοχής και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα στοιχεία. Όσον αφορά το μέρος της παράνομης μετανάστευσης, έχει υπολογιστεί για το 2009 περίπου σε 4,5 εκατομμύρια μετανάστες σε ολόκληρη την Ένωση (Tulekian Azeredo Lopes, 2012). Σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (2015) συνολικά 3,4 εκατομμύρια μετανάστευσαν σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρώπης των 28 το 2013, και τουλάχιστον 2,8 εκατομμύρια μετανάστευσαν από ένα κράτος σε άλλο. Ο συνολικός αριθμός δεν αναπαριστά τη μεταναστευτική ροή προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον συμπεριλαμβάνει και τις ροές εντός των κρατών μελών της ΕΕ. Ανάμεσα στα 3,4 εκατομμύρια μεταναστών του 2013, εκτιμάται ότι υπήρχαν 1,4 εκ. πολίτες από τρίτες χώρες, 1,2 εκ. με υπηκοότητα ενός κράτους μέλους της Ένωσης διαφορετική από αυτή της χώρας στην οποία μετανάστευσαν, περίπου 830 000 άτομα που μετανάστευσαν σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ του οποίου είχαν την υπηκοότητα

(για παράδειγμα, όσοι έχουν την υπηκοότητα και επιστρέφουν στη χώρα ή όσοι έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό), και τέλος, περίπου 6 100 απάτριδες.

Μια ακόμα πιο πρόσφατη μελέτη σχετικά με τη μακροοικονομική επίδραση του πρωτοφανούς κύματος αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη αντικατοπτρίζει τις παγκόσμιες εξελίξεις όπου ο αριθμός των ατόμων που εκτοπίστηκαν από τον πόλεμο, τις συγκρούσεις ή τις διώξεις έχει φθάσει σχεδόν στα 60 εκατομμύρια το 2014, σύμφωνα με την ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 8.000.000 περισσότεροι σε σύγκριση με 2013. Η Συρία είναι σήμερα η μεγαλύτερη χώρα προέλευσης με 7,6 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και 3,9 εκατομμύρια πρόσφυγες στο τέλος του 2014, ακολουθούμενη από το Αφγανιστάν (2,6 εκατομμύρια πρόσφυγες) και τη Σομαλία (1,1 εκατομμύρια πρόσφυγες). Σε αυτό το πλαίσιο, ο αριθμός των προσφύγων, των εκτοπισμένων ατόμων και άλλων μεταναστών που κατέφυγαν στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% το 2014. Μια άλλη σημαντική αύξηση σημειώθηκε το πρώτο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, αν και υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τον ακριβή αριθμό και τη σύνθεση των ατόμων που έχουν μεταναστεύσει. Σύμφωνα με την Frontex, τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την επιχειρησιακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ, πάνω από 710.000 μετανάστες εισήλθαν στην ΕΕ κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2015 (από 282.000 συνολικά το 2014). Μια τεράστια πλειοψηφία έφθασε σε τρεις χώρες: στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Ιταλία με τη καθεμία να υποδέχεται 350.000, 204.000 και 129.000 άτομα αντίστοιχα, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου (European Economic Forecast, EC, Autumn 2015)¹¹. Ειδικά για την Ελλάδα, η Αποστόλου (2016: 15-16) προσπαθεί να δώσει μια εικόνα της «σύγχρονης Βαβυλωνίας» που επικρατεί στη χώρα καταγράφοντας ποιες γλώσσες μιλούν οι προερχόμενοι από 27 χώρες μετανάστες και πρόσφυγες ενώ παραθέτει πίνακες της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις συλλήψεις αλλοδαπών για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα για τα έτη 2010-2014 και το πρώτο εξάμηνο 2015 (Αποστόλου, 2016: 31-37).

Η ψήφιση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο (European pact on immigration and asylum, 2008)¹² έθεσε ως προτεραιότητες: α) την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες υποδοχής κάθε κράτους μέλους, και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης, β) την καταπολέμηση

¹¹ http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf

¹² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:j10038>

της παράνομης μετανάστευσης, και την ενθάρρυνση των εκούσιων επιστροφών στις χώρες καταγωγής ή διέλευσης των μεταναστών, γ) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων, δ) τη συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρου ασύλου, και τέλος, ε) τη δημιουργία σφαιρικής σύμπραξης με τις τρίτες χώρες που θα ευνοεί τη συνέργεια μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη κινητικότητα στην ΕΕ και η συνεχής μετανάστευση έφεραν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των συνόρων και στη διαχείριση της πολυγλωσσίας και της αύξησης των μειονοτικών γλωσσών. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτά τα δυο σημεία συνδέονται μεταξύ τους.

Η δημιουργία του Χώρου Σένγκεν το 1995 στόχευε ουσιαστικά στην ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών, στην κατάργηση των εσωτερικών συνόρων στη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ και στην καθιέρωση ενιαίων εξωτερικών συνόρων. Ταυτόχρονα το 2013 θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) για την προστασία ατόμων που βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο προκειμένου να φθάσουν στις ακτές της Ευρώπης και την πρόληψη διασυνοριακών εγκλημάτων, όπως η σωματεμπορία ή η διακίνηση ναρκωτικών, και ανατέθηκαν περισσότερα καθήκοντα και πόροι στον οργανισμό Frontex για τον συντονισμό των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν σε επίπεδο χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων συνόρων (2014)¹³. Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο και των συνεργειών των υπόλοιπων οργανισμών γεννήθηκε η ιδέα μιας οδηγίας που θα εγγυάται την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων σε σχέση με την ποινική διαδικασία και ειδικότερα το δικαίωμα διερμηνείας και της μετάφρασης, η οποία εγκρίθηκε τελικά τον Οκτώβριο του 2010. Σύμφωνα με τα πλαίσια της Οδηγίας, τα κράτη-μέλη προσφεύγουν σε ένα δικαστηριακό διερμηνέα, ακόμα και σε έναν κοινοτικό διερμηνέα ή διερμηνέα δημόσιων υπηρεσιών. Ο κοινοτικός διερμηνέας εκτελεί τα καθήκοντά του σε νομικό πλαίσιο, στην αστυνομία, σε συνεδρίες με τους δικηγόρους και τα δικαστήρια, αλλά επίσης σε κοινωνικό περιβάλλον, στην υγεία, σε σχολεία, σε ξενόγλωσσες κοινότητες.

Οι μετανάστες από τρίτες χώρες ή πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ χρειάζονται αυτό το είδος της βοήθειας, ιδίως σε μια πρώτη φάση της προσαρμογής στη γλώσσα και τον πολιτισμό

13

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Governance_documents/Work_programme/2014/PoW_2014_EL.pdf

της χώρας υποδοχής. Αυτή η προσαρμογή γίνεται συχνά δυσχερής λόγω των συνθηκών της νομικής και οικονομικής ανασφάλειας στην οποία βρίσκονται οι μετανάστες. Το επάγγελμα του κοινοτικού διερμηνέα είναι ουσιαστικά μια αρκετά πρόσφατη πραγματικότητα, δεδομένου ότι άργησε να αναγνωριστεί η ανάγκη για βοήθεια των μεταναστών σε πολλές καθημερινές καταστάσεις και όχι μόνο κατά την επαφή με το δικαστικό σώμα, και επιπλέον να ληφθεί υπόψη ότι η έλλειψη επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες τους μετανάστες, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ήδη, τόσο η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ όσο και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητά τις διακρίσεις λόγω γλώσσας και αναγνωρίζουν δικαιώματα τα οποία, για τα άτομα που δεν γνωρίζουν την τοπική γλώσσα/γλώσσες ή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας τη δική τους ή μια ενδιάμεση γλώσσα, μπορούν να ασκηθούν μέσω της μετάφρασης και της διερμηνείας. Τέτοια παραδείγματα είναι το δικαίωμα στο άσυλο ή, σε έναν ιατρικό χώρο, το δικαίωμα της ενήμερης συγκατάθεσης.

Σε γλωσσικό καθαρά επίπεδο η Έκθεση που συνέταξε η Ειδική Ομάδα Ενδιαφέροντος για τη Μετάφραση και τη Διερμηνεία σε Δημόσιες Υπηρεσίες¹⁴ (Special Interest group on translation and interpreting for public services) η οποία δημιουργήθηκε το 2010 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γλωσσών, με σκοπό την ανάλυση της κατάστασης σχετικά με τις υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας σε δημόσιους φορείς στην Ευρώπη, έφερε στο φως σημαντικά ευρήματα. Ένα από αυτά αφορά τα ποσοστά των μη υπηκόων, δηλαδή των ατόμων που δεν είναι πολίτες των χωρών διαμονής τους, οι οποίοι ανέρχονταν το 2010 στις 27 χώρες της ΕΕ σε περίπου 32,4 εκατομμύρια χωρίς να συνυπολογίζονται οι παράνομοι μετανάστες. Για παράδειγμα, στην Ισπανία το ποσοστό των μη υπηκόων ήταν 12,3%, στην Πράγα το 11,8% του πληθυσμού, στη Φινλανδία καταγράφηκαν 172 εθνικότητες μεταξύ των αλλοδαπών, ενώ ένα χρόνο αργότερα το 2011, αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έδωσαν στοιχεία για 340 γλώσσες μόνο στο Λονδίνο.

Τόσο τα εσωτερικά μετακινούμενα άτομα όσο και οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν επαρκή ή καθόλου γνώση της τοπικής γλώσσας/γλωσσών, όπως συμβαίνει συνήθως στην

¹⁴ http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/sigtips_en_final_2011.pdf

αρχή, και είναι αναγκαία γι' αυτούς η γλωσσική βοήθεια για να επικοινωνήσουν με τις δημόσιες υπηρεσίες: μεταναστευτικές αρχές, αστυνομία, τοπικές και εκπαιδευτικές αρχές, υγειονομικό προσωπικό, αρχές κοινωνικής ασφάλισης κλπ. Μέχρι να αποκτήσουν επαρκή γνώση της τοπικής γλώσσας/γλωσσών, λοιπόν, οι επικοινωνιακές τους ανάγκες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της μετάφρασης και της διερμηνείας και κυρίως όσοι αιτούνται άσυλο χρειάζονται άμεσα υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας από την άφιξή τους ακόμα, για να πιστοποιήσουν τη θέση τους και το δικαίωμά τους στο άσυλο.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Ειδικής Ομάδας Ενδιαφέροντος για τη Μετάφραση και τη Διερμηνεία σε Δημόσιες Υπηρεσίες, οι περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες και οι ομιλητές τους προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται σε μέσα όπως ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών¹⁵ (Charte sociale Européenne). Αντίθετα, οι γλώσσες των μεταναστών ούτε καν αναφέρονται σε διεθνή έγγραφα. Με εξαίρεση την Οδηγία που αναφέραμε πιο πάνω σχετικά με το δικαίωμα στη διερμηνεία και μετάφραση κατά τις ποινικές διαδικασίες¹⁶ και την Οικουμενική Διακήρυξη των Γλωσσικών Δικαιωμάτων της UNESCO¹⁷ η οποία στο Άρθρο 3.2 αναφέρει ότι «τα συλλογικά δικαιώματα γλωσσικών ομάδων μπορεί να περιλαμβάνουν [...] το δικαίωμα να σου απευθύνονται στη γλώσσα σου σε συναλλαγές με κυβερνητικούς φορείς και σε κοινωνικοοικονομικές σχέσεις», δεν φαίνεται να υπάρχει κανένας νομικός μηχανισμός που να εγγυάται το δικαίωμα στη μετάφραση και τη διερμηνεία κατά την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες.

¹⁵ <http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163>

¹⁶ Σε μια μελέτη περίπτωσης η Angelelli (2015a) μελετά, με αφορμή τη σύλληψη ενός οδηγού φορτηγού στα σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ, την ανισότητα ανάμεσα στον συνοριοφύλακα που κατέχει τη κυρίαρχη γλώσσα, άρα και την εξουσία, και τον ισπανόφωνο κρατούμενο ο οποίος, χωρίς να μιλά τη γλώσσα, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Όταν δεν του δίνεται η ευκαιρία να εκπροσωπήσει τον εαυτό του στη μητρική του γλώσσα δεν είναι σε θέση να επικοινωνεί επαρκώς και γίνεται θύμα των γλωσσικών διακρίσεων. Όπως επισημαίνει η Angelelli, το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα στα κοινωνικά πλαίσια περιλαμβάνεται στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε ατόμου και κάνει αναφορά στον van Dijk (2000, στο Angelelli, 2015) ο οποίος χρησιμοποιεί τον όρο *linguicism* για όταν ένα άτομο απαγορεύεται να επικοινωνεί μέσω της μητρικής του γλώσσας, με αποτέλεσμα την διάκριση και την περιθωριοποίηση. Με την άρνηση σε ένα άτομο του δικαιώματος να επικοινωνεί, αυτό αποκλείεται από τη δημόσια συζήτηση. Με τον τρόπο αυτό, οι ομιλούντες την κυρίαρχη γλώσσα ελέγχουν την πρόσβαση στη δημόσια γλώσσα, στις διαδικασίες και υπηρεσίες, ενώ οι ομιλούντες τις μειονοτικές γλώσσες παραμένουν αδύναμοι. Ωστόσο και η προσφωγή στη τηλεφωνική διερμηνεία υπογραμμίζει τη διαφορά ισχύος μεταξύ των συνομιλητών και το ρόλο που παίζει ο διερμηνέας της τηλεφωνικής υπηρεσίας στο μετριασμό ή στην ενίσχυση αυτής της εξουσίας, καθώς επίσης την αμφισβήτηση των δομών της δικαιοσύνης όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτισμικά και γλωσσικά διαφοροποιημένων πληθυσμιακών ομάδων.

¹⁷ <http://www.unesco.org/most/lnngo11.htm>

Θα συμφωνήσουμε με την Toledano Buendía (2010) ότι η κοινοτική διερμηνεία είναι μια πολύπλοκη διαπολιτισμική επικοινωνία με αμφίδρομο χαρακτήρα μεταξύ των εμπλεκομένων και με σαφή κοινωνική και θεσμική συνιστώσα, καθώς η σχέση με την εξουσία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. Εξωτερικοί παράγοντες όπως η μεταναστευτική πολιτική μιας κυβέρνησης, η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας ή η γνώμη της κοινωνίας για την παροχή διερμηνείας μπορούν κατά την ερευνήτρια να επηρεάσουν την άσκηση της διερμηνείας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της. Η ιστορική και κοινωνική διαδρομή της κοινοτικής διερμηνείας συνηγορούν υπέρ της εξέλιξής της σε αυτόνομο επαγγελματικό κλάδο.

Βασιζόμενοι στην επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, θα καταγράψουμε και θα αναλύσουμε σε τι ακριβώς συνίσταται η κοινοτική διερμηνεία, δεδομένου ότι δεν αφορά μόνο τους μη υπηκόους κατοίκους που την έχουν ανάγκη σε χώρους δημόσιων υπηρεσιών αλλά και όποιον πολίτη ταξιδεύει σε κράτος μέλος και χρειάζεται γλωσσική βοήθεια στην επικοινωνία του με κάποια δημόσια υπηρεσία.

2.2 Ορισμοί και όροι της κοινοτικής διερμηνείας

Πέρασαν πάνω από δυο δεκαετίες από τότε που οι Gonzalez et al. (1991: 29) έγραφαν: «Η κοινοτική διερμηνεία αναφέρεται σε οποιαδήποτε διερμηνεία παρέχεται από μη επαγγελματίες διερμηνείς. Ερασιτέχνες διερμηνείς παρέχουν υπηρεσίες σε νοσοκομεία, δημόσιες συγκεντρώσεις, ιατρεία, καταστήματα, κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, εκκλησίες, συλλόγους γονέων, αστυνομικά τμήματα, κτηματομεσιτικά γραφεία και δεκάδες άλλους φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς. Οφείλουμε να εξάρουμε την αφοσίωση και το ενδιαφέρον τους, αλλά συχνά η ποιότητα της διερμηνείας καθορίζεται μάλλον από τις περιορισμένες γλωσσικές γνώσεις τους παρά από τις γλωσσικές ανάγκες του πελάτη».

Λίγο αργότερα η Wadensjö (1998b: 33-37) εξηγεί ότι η κοινοτική διερμηνεία λαμβάνει χώρα στη σφαίρα των δημόσιων υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ αξιωματούχων και απλών ανθρώπων σε αστυνομικά τμήματα, υπηρεσίες μετανάστευσης, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, ιατρικές και ψυχιατρικές υπηρεσίες, σχολεία και άλλους ανάλογους φορείς. Δίνει τη δυνατότητα σε όσους δεν έχουν ευχέρεια και καλή γνώση των πλειονοτικών

γλωσσών (majority languages) και πολιτισμών να έχουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στις παροχές των δημόσιων φορέων. Συχνά η κοινοτική διερμηνεία αναφέρεται ως διαλογική διερμηνεία – όρος που μεταξύ άλλων ερευνητών χρησιμοποιείται και από τον Mason (2001: iii) για να δοθεί έμφαση στις ιδιαιτερότητες της συνδιαλλαγής αυτού του τύπου – ή διερμηνεία δημόσιων υπηρεσιών. Ένας άλλος συνώνυμος όρος είναι *contact interpreting* σύμφωνα με τη Niska (2002: 135) ακριβώς για να δοθεί έμφαση στην επικοινωνία. Συνήθως είναι αμφίδρομης κατεύθυνσης, κατά κανόνα διεξάγεται με τον διαδοχικό τρόπο και καλύπτει διερμηνεία εκ του σύνεγγυς (πρόσωπο με πρόσωπο) αλλά και τηλεφωνικά που είναι ίσως η συχνότερη μορφή παγκοσμίως.

Οι Jiang (2007), Furmanek (2010) και (Bancroft, 2015: 218) μάλιστα καταγράφουν διάφορους αγγλικούς όρους που έχουν προταθεί ως λίγο πολύ ισοδύναμοι με τον *community interpreting*. Ανάλογα με την πτυχή στην οποία θέλει να εστιάσει ο εκάστοτε μελετητής, τον χώρο διεξαγωγής της διερμηνείας και το μέσο διεξαγωγής της διερμηνείας, χρησιμοποιούνται παράλληλα τα αλληλεπικαλυπτόμενα: *dialogue / bilateral / triad / triangle / discourse / liaison / court / public service(s) / medical / health care / business / ad hoc / telephone / TV / media interpreting* ή ακόμη *cultural / intercultural / language mediation*. Παρά τη διαφορετική λεξική σημασία των παραπάνω όρων, αυτοί έχουν δύο κοινούς παρονομαστές:

- τον αμφίπλευρο χαρακτήρα, δηλαδή διερμηνεία από και προς τις δυο εμπλεκόμενες γλώσσες με υψηλό βαθμό γλωσσικής και πολιτισμικής γνώσης,
- την επικοινωνιακή πτυχή του συμβάντος, με την έννοια ότι αυτού του τύπου η διερμηνεία λαμβάνει χώρα είτε σε καθημερινή (π.χ. οικογενειακό, φιλικό περιβάλλον) είτε σε εξειδικευμένη (θεσμική) επικοινωνιακή κατάσταση (δικαστήρια, αστυνομικά τμήματα, νοσοκομεία, επιχειρήσεις, κλπ.).

Ιστορικά, η επιχειρηματική διερμηνεία φαίνεται να είναι η πρώτη εκδοχή κοινοτικής διερμηνείας, ειδικότερα της διακοινωνικής, που αναπτύχθηκε προφανώς για εμπορικούς λόγους. Ο van Hoof (1962 στο Pöchhacker, 2004: 14) προτείνει τον όρο *liaison interpreting* – που δίνει έμφαση στη διασύνδεση των ατόμων μεταξύ τους – ως μορφή που εφαρμόζεται κυρίως σε εμπορικές συναλλαγές αλλά στα μέσα της δεκαετίας του 1990 άρχισε να καλύπτει τη διερμηνεία και σε άλλα περιβάλλοντα. Η διπλωματική και η στρατιωτική αποτέλεσαν επίσης τύπους

διακοινωνικής διερμηνείας. Για να περάσουμε στην ενδοκοινωνική διερμηνεία, η *δικαστική* διερμηνεία (court interpreting), έτσι όπως αναπτύχθηκε στην ισπανοκρατούμενη Αμερική, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο όρος έχει γνωρίσει εννοιολογικές αυξομειώσεις, ωστόσο για λόγους σαφήνειας είναι προτιμότερο να γίνεται διάκριση σε *νομική* (legal ή judicial interpreting που μπορεί να συνδέεται και με μετάφραση εγγράφων) και σε *δικαστηριακή* (courtroom interpreting) διερμηνεία. Πάντως θα λέγαμε ότι σήμερα η δικαστηριακή διερμηνεία έχει εξελιχθεί σε διακοινωνικό τύπο αν ληφθούν υπόψη οι δίκες για εγκλήματα πολέμου.

Κατά τη δεκαετία του 1960, η κοινωνική ένταξη των μεταναστών βρέθηκε στο επίκεντρο της μέριμνας κάποιων κρατών όπως η Σουηδία¹⁸ και ειδικά η Αυστραλία όπου πρωτοεμφανίστηκε ο όρος *community interpreting* σε συνδυασμό με μαζί με εκφράσεις *ethnic communities* και *community health* (Pöchhacker, 1999: 126). Ωστόσο, μετά το 1980 άρχισε πραγματικά να εδραιώνεται η διερμηνεία αυτή, συχνά αναφερόμενη και ως *community based interpreting*, κυρίως στην Αυστραλία (Phelan, 2001: 20) ως προσπάθεια παράκαμψης των εμποδίων της επικοινωνίας των αλλοδαπών με δημόσιους φορείς και οργανισμούς όπως νοσοκομεία και προνοιακές και κοινωνικές υπηρεσίες. Η *community interpreting*, που αναφέρεται και ως *public service interpreting* (διερμηνεία δημόσιων υπηρεσιών) ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο ή ως *cultural interpreting* (πολιτισμική διερμηνεία) στον Καναδά καλύπτει ένα ευρύ πεδίο ενώ σε πολλές περιπτώσεις, αντί του όρου *community interpreting* ορισμένοι προτιμούν τον όρο *ad hoc interpreting* ή ακόμα και *contact interpreting* ή *dialogue interpreting* (διερμηνεία επαφής ή διερμηνεία διαλόγου). Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά η ιατρική διερμηνεία εξελίσσεται γρήγορα σε έναν εξειδικευμένο τομέα, ιδίως με την έννοια ότι μια σειρά από νοσοκομεία παρέχουν κατάρτιση για διερμηνείς και σε ορισμένες περιπτώσεις απασχολούν το προσωπικό ως διερμηνείς. Η διερμηνεία σε ψυχιατρικά νοσοκομεία θεωρείται ως μια επιπλέον ειδικότητα της ιατρικής διερμηνείας (Phelan, 2001: 35).

Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η D'Hayer (2012: 238) στο Ηνωμένο Βασίλειο ο όρος *community interpreting* δεν αναγνωρίστηκε ποτέ πλήρως, γιατί γίνεται αντιληπτός ως όρος που παραπέμπει σε παροχές υπηρεσιών διερμηνείας με μικρότερο κύρος, ακόμη και με διαφορετικές προσδοκίες

¹⁸ Ειδικά στη Σουηδία, επειδή το κράτος αναγνωρίζει ότι η κοινοτική διερμηνεία αποτελεί εργαλείο απαραίτητο για την εγγύηση της νομικής, κοινωνικής και ιατρικής ασφάλειας των μεταναστών και προσφύγων και τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων (Norström, 2010· Norström, Gustafsson & Fioretos, 2012), ο όρος κοινοτική διερμηνεία αφορά και τη νομική και την ιατρική διερμηνεία.

από τους φορείς παροχής υπηρεσιών (π.χ. πολύ ασαφές όριο μεταξύ υποστήριξης και διερμηνείας – λιγότερες προσδοκίες ως προς τη γλωσσική ειδικευση, η οποία αντικατοπτρίζεται επίσης στην ωριαία αμοιβή για τις υπηρεσίες διερμηνείας). Αντίθετα, η de Pedro Ricoy (2014: 1), στο πλαίσιο εκτενούς μελέτης για τη διερμηνεία και τη μετάφραση στη Σκωτία, αναφέρει πως οι διερμηνείς δημοσίων υπηρεσιών ή αλλιώς κοινοτικοί διερμηνείς εργάζονται σε δημόσιους χώρους όπως νοσοκομεία, αίθουσες δικαστηρίων, χώροι συνέντευξης ή αστυνομικά τμήματα και οι όροι *community interpreting* και *public service interpreting* είναι ισοδύναμοι.

Ο Fiola (2004: 115-116) αναφερόμενος στον γαλλόφωνο Καναδά, εξηγεί ότι χρησιμοποιείται ο όρος *interprétation en milieu social* και επισημαίνει τη διοικητική ιδιαιτερότητα της χώρας, όπου σε κάποιες περιφέρειες υπάρχουν ως και τέσσερα επίπεδα διοίκησης, στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλή και διαφορετική αντιμετώπιση της κοινοτικής διερμηνείας. Ταυτόχρονα ο Jiménez Salcedo (2014b: 143) υποστηρίζει πως σύμφωνα με την καναδική νομοθεσία η κοινοτική διερμηνεία είναι πολιτικό δικαίωμα απολύτως απαραίτητο για την ευημερία της χώρας.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε αντίθεση με τη διερμηνεία συνεδρίων που λαμβάνει χώρα σε διεθνείς συναντήσεις, η κοινοτική διερμηνεία εξελίσσεται σε θεσμικό ενδοκοινωνικό επίπεδο, όπου γεννιάται μια τριλογική – και όχι απλώς διαλογική – επικοινωνία, αφού εκτός από τον διερμηνέα συμμετέχουν υπο-ομάδες που διαφέρουν μεταξύ τους πολιτισμικά και γλωσσικά: οι πάροχοι των δημόσιων υπηρεσιών και οι πελάτες ενώ ταυτόχρονα υπάρχει σχέση δυνατού και αδυνάτου και μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, καθώς ο μετανάστης ή ο πρόσφυγας ζητάει τη συνδρομή του κράτους υποδοχής (Pöchhacker, 1999: 127· Boss-Prieto, 2014: 64· Van de Mieroop et al., 2012: 24· Jiménez-Salcedo, 2014a: 5).

Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης με βάση το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η διερμηνεία, θα λέγαμε πως πέρα από τις μεμονωμένες επαφές αλλογλώσσων μεταξύ τους και αντίστοιχα μεμονωμένες ανάγκες για διερμηνεία – όπως σε περιπτώσεις συρράξεων ή κατακτήσεων – που ανήκουν στη σφαίρα της μη θεσμοθετημένης διακοινωνικής διερμηνείας, υπάρχουν αφενός η θεσμοθετημένη (*institutionalized*) διακοινωνική διερμηνεία όπως στις περιπτώσεις των εμπορικών και επιχειρηματικών ανταλλαγών, της διπλωματίας, των στρατιωτικών και επιστημονικών επαφών, αφετέρου η θεσμοθετημένη ενδοκοινωνική

διερμηνεία όπως στις περιπτώσεις δημόσιων και κοινωνικών παροχών και απονομής δικαιοσύνης (π.χ. δικαστηριακή διερμηνεία).

2.2.1 Ο ρόλος του κοινοτικού διερμηνέα

Οι Röchhacker (2004: 22) και Moody (2011: 37) διαπιστώνουν πως σε θεωρητικό επίπεδο όλοι οι μελετητές επισημαίνουν με σαφήνεια το απαραίτητως υψηλό επίπεδο κατάρτισης που πρέπει να έχει ο κοινοτικός διερμηνέας, ωστόσο στην πράξη – ιστορικά άλλωστε πάντα έτσι συνέβαινε – ακόμα και σήμερα μεγάλο μέρος κοινοτικής διερμηνείας διεξάγεται από μη καταρτισμένα αλλά απλώς δίγλωσσα άτομα: πρόκειται για τη *φυσική διερμηνεία* (lay ή natural interpreting) (Harris, 1976· Niska, 2002: 136). Συχνά πρόκειται για άτομα της οικογένειας ή φίλους, που στη συντριπτική πλειονότητά τους προέρχονται από την ίδια γλωσσική και εθνική κοινότητα οπότε γνώριζαν ήθη και κουλτούρα (Moody, 2011: 38). Στη βιβλιογραφική επισκόπησή του, ο Ηλιανας (2011: 3-4) διαπιστώνει ότι οι σύλλογοι μεταναστών και μελών μιας διασποράς συχνά εφόσον παραστεί ανάγκη παρέχουν διερμηνείς που δεν είναι καταρτισμένοι αλλά απλώς εθελοντές προερχόμενοι από την εν λόγω κοινότητα που είναι ενταγμένοι στην κοινωνία υποδοχής. Ως προσόντα όμως θα έπρεπε να έχουν την άριστη γνώση των δύο γλωσσών αλλά, ειδικά για νομικούς διερμηνείς χωρίς επαγγελματική κατάρτιση το γενικότερο μορφωτικό επίπεδο, το ήθος και η κατά τεκμήριο αμεροληψία ήταν βασικά κριτήρια επιλογής τους. Σύμφωνα με τους Edwards et al. (2005), οι οποίοι μελέτησαν τις προσδοκίες όσων χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες κοινοτικών διερμηνέων, ειδικά τα μέλη των μειονοτήτων θεωρούν το ήθος και την εμπιστοσύνη ως βασικά χαρακτηριστικά του καλού διερμηνέα, σημαντικότερα ακόμη και από τη γλωσσική επάρκεια και την ακρίβεια. Η Vargas Urpi (2012) εξηγεί πως ο κάθε διαφορετικός χώρος διεξαγωγής της διερμηνείας δεν σημαίνει απλώς γλωσσικές διαφορές αλλά και διαφορές στις προσδοκίες από τον ρόλο του διερμηνέα σε δεοντολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, κομβικός είναι ο ρόλος της δεοντολογίας και των ιδιαίτερων δεξιοτήτων που απαιτούνται ανάλογα με τον τύπο κοινοτικής διερμηνείας.

Σημαντικός είναι ο προβληματισμός του Prunč (2012: 3) για την έλλειψη δεοντολογίας, ο οποίος μελετώντας την αυστριακή πραγματικότητα επισημαίνει πως είναι αδιευκρίνιστο το πώς δημιουργήθηκε το γλωσσικό προφίλ των ατόμων της κοινότητας τα οποία παρέχουν φυσική διερμηνεία, καθώς πολλά από αυτά είναι διπλά ημίγλωσσα ενώ έτσι βλάπτεται και η

αποτελεσματικότητα της εκάστοτε υπηρεσίας, με την Angelelli (2010: 84) να επισημαίνει πως η σύνδεση διγλωσσίας και διερμηνείας δεν έχει ακόμη μελετηθεί συστηματικά.

Σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες (Harris & Sherwood 1978 και Toury 1995 στο Röchhacker, 2004: 22) ιστορικά έχουν σφυρηλατηθεί κοινωνικοπολιτισμικοί κανόνες που ρυθμίζουν τις διερμηνευτικές πρακτικές και καθορίζουν το επίπεδο δεξιοτήτων που απαιτείται για να θεωρηθεί η κοινοτική διερμηνεία ως ιδιαίτερη επαγγελματική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, όταν οι απαιτήσεις αυξήθηκαν πέραν της αμιγώς γλωσσικής μεσολάβησης – με χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά όχι μόνο, τα δίγλωσσα παιδιά που στερούνταν άλλων γνώσεων ώστε να μπορούν να παράσχουν πραγματική διερμηνεία στους γονείς τους – οι απλοί δίγλωσσοι άρχισαν να δίνουν τη θέση τους σε άτομα με ειδικές γνώσεις πολιτισμικές ή και θεματικές και ειδικές δεξιότητες όπως π.χ. απομνημόνευση, λήψη σημειώσεων, αλλά και άλλα προσόντα όπως ηθική ακεραιότητα και αξιοπιστία.

Στην πολυεπίπεδη διαδικασία της κοινοτικής διερμηνείας που πάντα περιλαμβάνει ταυτόχρονη κινητοποίηση της ακοής και της όρασης, επεξεργασία του λόγου, προφορική παραγωγή και αυτοέλεγχο/αυτορρύθμιση (self-monitoring) προστίθεται η διαρκής αναδιαπραγμάτευση του ρόλου του διερμηνέα, η διαχείριση της εναλλαγής των συμμετεχόντων και η γενικότερη εποπτεία της τριμερούς συνδιαλλαγής. Επιπλέον, ο διερμηνέας, ως πλήρες μέλος της συνδιαλλαγής αυτής, υπόκειται σε πιέσεις εκατέρωθεν, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και στη σχέση εξουσίας μεταξύ θεσμικού εκπροσώπου και αλλόγλωσσου – κάτι που αντικατοπτρίζεται και στο επίπεδο λόγου του καθενός – και που προέρχονται από π.χ. αφενός εργοδότες, δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς, αφετέρου εργαζόμενους, πελάτες, ασθενείς και ενδεχομένως άλλους συμμετέχοντες, στις οποίες, ακόμη και ο πιο πεπειραμένος, δεν είναι εύκολο να αντισταθεί και να παραμείνει αμερόληπτος και επαγγελματικά αποστασιοποιημένος. Μάλιστα η συνδιαλλαγή συχνά αλλάζει βηματισμό, με την έννοια ότι ο καθένας από τους δύο ομιλητές μπορεί να απευθύνεται στον άλλο είτε άμεσα σε δεύτερο πρόσωπο είτε σε τρίτο πρόσωπο μέσω του διερμηνέα, στοιχείο που εμπλέκει τον διερμηνέα άλλοτε σε άλλο βαθμό ενώ κάποια σύντομα σχόλια εκατέρωθεν δεν διερμηνεύονται καν. Η αρχή της ουδετερότητας και αμεροληψίας, η οποία θεωρείται δεδομένη για τη δικαστηριακή διερμηνεία, εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο τόσο για τους επαγγελματίες κοινοτικούς διερμηνείς όσο και για τους

εκπαιδευτές. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση ο καθορισμός του βαθμού εμπλοκής έναντι της αμεροληψίας (Hale, 2007). Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα έρευνας του Anderson (1978) για τη στάση κοινοτικών και συνεδριακών διερμηνέων οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι η αντιπάθειά τους προς τον ίδιο τον ομιλητή και η διαφωνία τους με τις λεξιλογικές επιλογές του είχαν σαφή επίπτωση στην επίδοσή τους. Στην πράξη, ο κοινοτικός διερμηνέας αντιμετωπίζει και το πρόβλημα του διχασμού, καθώς ταυτόχρονα θεωρείται συνήγορος του μετανάστη και εργαλείο του αξιωματούχου και εν δυνάμει λιποτάκτης εξαιτίας των δύο αντιτιθέμενων απόψεων. Το δίλημά του ως μεσολαβητή επιτείνεται εξαιτίας κοινωνικού ανταγωνισμού, εθνοτικών εντάσεων και φυλετικών διακρίσεων σε πολλές χώρες. Πολλοί κοινοτικοί διερμηνείς είναι οι ίδιοι μέλη μειονοτικών ομάδων στη χώρα υποδοχής, αλλά σε σύγκριση με άλλα μέλη αυτών των ομάδων είναι σχετικώς αφομοιωμένοι από την κοινωνία υποδοχής και εξοικειωμένοι με τους θεσμούς της. Σε σύγκριση με τους διερμηνείς συνεδρίων, τους δικαστηριακούς ή τους επιχειρηματικούς διερμηνείς, οι κοινοτικοί διερμηνείς θεωρούνται χαμηλής επαγγελματικής θέσης (low status) με χαμηλές αμοιβές. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο επίπεδο κατάρτισης η οποία σπάνια παρέχεται από πανεπιστήμια αλλά συνήθως από κολέγια (Wadensjö, 1998b: 34).

Εξάλλου και η Shackman (1985), θεωρεί ότι ο κοινοτικός διερμηνέας έχει διαφορετικό ρόλο και ευθύνες από τον εμπορικό διερμηνέα ή τον διερμηνέα συνεδρίων, διότι θα πρέπει να επιτρέψει στον επαγγελματία και τον πελάτη, που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα και έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και με άνιση μεταξύ τους σχέση εξουσίας και γνώσεων, να επικοινωνήσουν με στόχο την αμοιβαία ικανοποίηση.

Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία, με προεξάρχον εκείνο της ανάληψης ρόλου από τον διερμηνέα, ο οποίος μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητός μόνο αν προϋπάρξει η παραδοχή ότι υπάρχει ένα φάσμα εν δυνάμει ρόλων, κάτι που χαρακτηρίζει όλους τους τύπους κοινοτικής διερμηνείας και αποδεικνύει πως δεν πρόκειται για μια γραμμική προφορική μετάφραση (Mason, 2001: i-iii· Niska, 2002: 137-138). Οι ρόλοι αυτοί μπορεί να ποικίλλουν από μια ουδέτερη στάση, όπου ο διερμηνέας ενεργεί μόνον ως ηχείο ως μια ενεργή στάση υποστηρικτή, οπότε ο διερμηνέας ενεργεί εκουσίως εκ μέρους ενός ή περισσότερων από τους συμμετέχοντες.

Με τη σειρά του, ο Moody (2011: 44) συμπεραίνει πως η ουδετερότητα είναι μάλλον ανέφικτη, καθώς η διερμηνευτική πράξη είναι εγγενώς μια πράξη επιλογών σχετικά με το τι

μπορεί να σημαίνει το κάθε εκφώνημα του κάθε ομιλητή για τον ίδιο τον ομιλητή, για τον διερμηνέα και για τον ακροατή. Είναι λοιπόν σαφές ότι η διερμηνεία αποτελεί διαδικασία λόγου στον πραγματικό κόσμο μεταξύ ανθρώπων και όχι μια απλή γλωσσική δραστηριότητα, γι' αυτό και η μέγιστη ακρίβεια κατά τη μεταφορά των λεγομένων παραμένει ζητούμενο.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καθοριστούν τα κριτήρια του επαγγελματισμού, και το επαγγελματικό καθεστώς των διαφορετικών τύπων διερμηνείας και των διερμηνέων πρέπει να προσδιορίζεται με βάση το κοινωνικοπολιτισμικό και θεσμικό περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται η διερμηνεία.

Σε θεσμικό όμως επίπεδο πώς εξελίχθηκε η κοινοτική διερμηνεία;

Το σύγχρονο επάγγελμα του διερμηνέα γεννήθηκε το 1919 κατά τις συμφωνίες σύναψης ειρήνης μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και κατά τις πρώτες συνεδριάσεις της Κοινωνίας των Εθνών. Με την οικονομική ανάπτυξη η ανάγκη σε διερμηνείες αυξήθηκε στις επιχειρηματικές συναλλαγές και τη διπλωματία και οι πρώτες επαγγελματικές σχολές ιδρύθηκαν λίγο μετά το 1930. Η διερμηνεία διεξαγόταν με τον διαδοχικό τρόπο ως τη δίκη της Νυρεμβέργης οπότε χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά ακουστικά και μικρόφωνα, γεγονός που έδωσε ώθηση στη διερμηνεία συνεδρίων που διεξαγόταν πλέον με τον ταυτόχρονο τρόπο ως την αδιαμφισβήτητη επαγγελματοποίησή της ήδη από τη δεκαετία του 1950 με την ίδρυση μάλιστα της AIC το 1953 (Baigorri-Jalón, 2005· Pöchhacker, 2009: 129). Απεναντίας, η διερμηνεία σε κοινοτικά περιβάλλοντα (community-based) παρουσιάζει μια μάλλον ανώμαλη και ανομοιογενή εξέλιξη τουλάχιστον ως το τέλος του 20ού αιώνα (Pöchhacker, 2004: 29-30). Η δικαστηριακή διερμηνεία φαίνεται να είναι αυτή που έχει κάνει τα πιο σταθερά, αν και πολύ αργά, βήματα – με εξαίρεση κάποιες δυτικές χώρες – καθώς αφενός διέπεται από κάποιες διάσπαρτες διατάξεις σε κώδικες ποινικής δικονομίας – οι οποίοι ωστόσο δεν τηρούνται απόλυτα αφού συχνά τα δικαστήρια ζητούν τις υπηρεσίες ευκαιριακών διερμηνέων – και αφετέρου έχουν ιδρυθεί κάποιοι σύνδεσμοι διερμηνέων σε μια προσπάθεια διασφάλισης των συμφερόντων τους. Ειδικά στις ΗΠΑ, η Πράξη Δικαστηριακών Διερμηνέων (Court Interpreters Act) του 1978 έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στον κλάδο, καθώς θεσπίστηκαν επαγγελματικά κριτήρια για τα ομοσπονδιακά δικαστήρια και καθιερώθηκαν μηχανισμοί εξετάσεων και πιστοποίησης. Ήδη όμως από τη δεκαετία του 1960 είχε αναγνωριστεί στη χώρα η ανάγκη για αμειβόμενους διερμηνείς νοηματικής γλώσσας για

κωφούς και βαρήκοους των οποίων η διερμηνεία διεπόταν από κώδικα δεοντολογίας. Πάντως μεγάλη ανάπτυξη γνώρισε η κοινοτική διερμηνεία, όχι μόνο των ομιλούμενων γλωσσών αλλά και της νοηματικής, σε χώρες που υποδέχτηκαν μεγάλο αριθμό μεταναστών όπως η Αυστραλία και η Σουηδία όπου η τηλεφωνική διερμηνεία, η υγειονομική διερμηνεία και η διερμηνεία κοινωνικών υπηρεσιών έκαναν την εμφάνισή τους στις αρχές της δεκαετίας του 1970 για να επεκταθούν στη συνέχεια στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και αλλού (Mateo Alcalá, 2004: 3· Moody, 2011: 39). Τα σκήπτρα ωστόσο κρατάει η Αυστραλία με την πρωτοποριακή Εθνική Αρχή Διαπίστευσης Μεταφραστών και Διερμηνέων (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters – NAATI) που παρέχει πιστοποίηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και έχει δημιουργήσει τεστ για διάφορα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας για πάνω από 40 γλώσσες ενώ το 1987 ιδρύεται ο σύλλογος μεταφραστών και διερμηνέων της Αυστραλίας. Οι Hamerik & Martinsen (1998) εξηγούν για τη χώρα τους πως η ίδια η Δανία ζητούσε επιπλέον εργατικό δυναμικό στη δεκαετία του 1960 με αποτέλεσμα στα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι αλλοδαποί, μετανάστες και πρόσφυγες, να υπερβαίνουν το 3% του πληθυσμού, πολλοί εκ των οποίων δεν χειρίζονται την επίσημη γλώσσα της χώρας. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση διερμηνέων στις γλώσσες των αλλοδαπών ενώ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 υπήρχε διαθέσιμη γραμμή για τηλεφωνική με 4 διερμηνείς. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στη Σουηδία (Wadensjö, 1998b: 35), όπου η επαγγελματική εκπαίδευση για κοινοτικούς διερμηνείς άρχισε το 1968 ενώ διαθέσιμη εθνική πιστοποίηση υπάρχει ήδη από το 1976.

Όσον αφορά την υγειονομική διερμηνεία, σημαντικά βήματα έχουν κάνει οι ΗΠΑ που έχουν θεσπίσει την κατάρτιση για ιατρικούς διερμηνείς, γεγονός που έδωσε ώθηση στην ίδρυση επαγγελματικών σωματείων. Σύλλογοι όπως the Massachusetts Medical Interpreters Association και California Healthcare Interpreters Association προώθησαν την επαγγελματοποίηση της κοινοτικής διερμηνείας με την Medical Interpreting Standards of Practice το 1996 (Mateo Alcalá, 2004: 4).

Στην Ελβετία (Boss-Prieto, 2014: 64), η κοινοτική διερμηνεία είναι σχετικά πρόσφατη καθώς μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήρθε να συνδράμει τις υγειονομικές υπηρεσίες ώστε να ξεπεραστούν οι γλωσσικοί φραγμοί κατά την ιατρική εξέταση μεταναστών. Σήμερα

παρά την ύπαρξη συλλόγων επαγγελματιών διερμηνέων, ειδικά στη γαλλόφωνη Ελβετία (Boss-Prieto, 2014: 74) οι οικονομικές περικοπές έχουν περιορίσει την παρουσία διερμηνέων αν και είναι απαραίτητη κατά τις ιατρικές επισκέψεις προκειμένου να αποφευχθούν οι ασάφειες κατά την επικοινωνία.

Είναι γεγονός πάντως ότι με δεδομένες τις πολιτικές, θεσμικές και δημογραφικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ομοιογενής ανάπτυξη της κοινοτικής διερμηνείας στον πλανήτη. Μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η κοινοτική διερμηνεία αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε διεθνές επίπεδο με επαφές μεταξύ κρατών. Ωστόσο διαπιστώνεται – από φορείς όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικών Διερμηνέων (National Council for Interpretation in Health Care - NCIHC) των ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας (EFSLI) ή από τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο των ενώσεων κοινοτικών διερμηνέων Babelea – αδυναμία εναρμόνισης καθώς οι δημόσιοι φορείς εμφανίζονται ανίκανοι από οικονομική άποψη ή απρόθυμοι να δαπανήσουν χρήματα για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διερμηνείας ή και να επενδύσουν σε κατάρτιση διερμηνέων υψηλού επιπέδου (Pöchhacker, 2004: 30).

2.2.1.1 Πτυχές του ρόλου του κοινοτικού διερμηνέα

Σε μια πρώτη προσέγγιση του ρόλου του κοινοτικού διερμηνέα, η Niska (2002: 134) θεωρεί τις παρακάτω πτυχές του φαινομένου της διερμηνείας:

1. Κοινωνικοπολιτισμική

- κατάσταση: περιβάλλον, στάτους των συμμετεχόντων, σκοπός της συνάντησης, κοινωνικοί κανόνες που αφορούν τη συμπεριφορά του διερμηνέα
- επαγγελματική δεοντολογία, κανόνες διερμηνείας

2. Γλωσσική

- γλωσσικές δεξιότητες
- γνώση των ειδών κειμένου και λόγου

3. Γνωστική

- γνώση του θέματος, της κατάστασης και των συμμετεχόντων
- διερμηνευτική τακτική
- μετα-επικοινωνιακή ικανότητα: γνωρίζω τι κάνω και γιατί.

Ειδικότερα για τον κοινοτικό διερμηνέα, η Niska (2002: 138) εξηγεί πως υπάρχει πυραμιδοειδής διαβάθμιση του ρόλου του σε τέσσερα επίπεδα. Το μεγαλύτερο μέρος της διερμηνείας διεξάγεται στο βασικό επίπεδο ως αναπαραγωγή-αντηχείο των λεγομένων, δηλαδή αυτό που αποκαλείται «απλώς διερμηνεία». Το αμέσως ανώτερο επίπεδο είναι εκείνο του διευκρινιστή όταν ο διερμηνέας έρθει αντιμέτωπος με τεχνικούς ή πολιτισμικούς όρους, οπότε παρέχει επεξήγηση. Τα δύο ανώτερα επίπεδα θεωρούνται ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα καθώς απομακρύνονται από την απαιτούμενη ακρίβεια. Ακριβέστερα, το τρίτο επίπεδο είναι εκείνο του πολιτισμικού διαμεσολαβητή (cultural broker), ο οποίος παρέχει πληροφορίες για το πολιτισμικό πλαίσιο προκειμένου το μήνυμα να γίνει κατανοητό. Τέλος, το ανώτατο επίπεδο, αυτό του συνηγόρου (advocate), είναι όταν ο διερμηνέας αναλαμβάνει δράση στις ελάχιστες περιπτώσεις όπου οι ανάγκες του πελάτη δεν ικανοποιούνται εξαιτίας συστημικών φραγμών.

Αντιστοίχως, η Jalbert (1998) προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσει την παρέμβαση των κοινοτικών διερμηνέων προτείνει πέντε επίπεδα:

1. Μεταφραστής (Traducteur): Ο διερμηνέας ελαχιστοποιεί την παρουσία του και απλώς διευκολύνει την επικοινωνία χωρίς να παρεμβαίνει στο νόημα των λεγομένων.
2. Πολιτισμικός πληροφοριοδότης (Informateur culturel): Ο διερμηνέας βοηθάει τον επαγγελματία να καταλάβει καλύτερα τον αλλοδαπό χάρη στις γνώσεις που διαθέτει για τον πολιτισμό του αλλοδαπού. Κατά μια έννοια ενεργεί ως πολιτισμικός σύμβουλος.
3. Μεσολαβητής (Médiateur): Ο διερμηνέας είναι πολιτισμικός πληροφορητής αλλά και μεσολαβητής ανάμεσα σε δύο συγκρουόμενα συστήματα αξιών ή αναπαραστάσεων. Προσπαθεί να διευρύνει, να εξηγήσει ή να συνθέσει τις ερωτήσεις του επαγγελματία και τις απαντήσεις του αλλοδαπού προκειμένου να δομήσει ένα μοντέλο κοινό συμπεριφοράς και για τους δυο εμπλεκόμενους.

4. Συνήγορος (Avocat): Σε μια κατάσταση σύγκρουσης αξιών ο διερμηνέας αισθάνεται την αφοσίωσή του προς τον αλλοδαπό ή την κοινότητά του να ξεπερνά εκείνη που διατηρεί με την υπηρεσία και παίρνει σαφή θέση υπέρ του αλλοδαπού.
5. Δίγλωσσος επαγγελματίας (Travailleur bilingue): Ο διερμηνέας ταυτίζεται με τον επαγγελματία. Αυτός διεξάγει τη συνέντευξη στη γλώσσα του αλλοδαπού, είτε ως δίγλωσσος υπάλληλος ανάλογα με την κατάρτισή του είτε χάρη στην εμπειρία του στη συγκεκριμένη θέση. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Martín & Phelan (2010) οι δίγλωσσοι εργαζόμενοι, καθώς δεν έχουν λάβει κατάρτιση διερμηνέα, δεν είναι εκπαιδευμένοι ούτε σε θέματα εχεμύθειας και ακρίβειας κατά τη διερμηνεία.

Ο Cerezo (2015) επικαλούμενος μελέτες αναφέρει ότι οι κοινοτικοί διερμηνείς υιοθετούν διαφορετική στάση ο καθένας προκειμένου να βοηθήσουν τον πελάτη τους: ως ηχεία, διευκρινιστές, πολιτισμικοί μεσολαβητές ή υποστηρικτές. Ο ερευνητής αναδεικνύει τον ρόλο του εκπροσώπου του κράτους και εξηγεί ότι οι νομικοί παρεμβαίνουν απαιτώντας από τον διερμηνέα να παίζει ρόλο ηχείου/αγωγού ενώ οι γιατροί προτιμούν ο διερμηνέας να δρα ως διευκρινιστής (clarifier).

Η Vargas-Urpi (2011: 48) αναφερόμενη στον Röchhacker εξηγεί ότι ανεξάρτητα από τους ενδεικτικούς ρόλους του διερμηνέα όπως αυτοί περιγράφηκαν παραπάνω φαίνεται να επικρατεί ως μοντέλο ο «λόγος σε μια τριαδική διάδραση», το οποίο σημαίνει ότι το τελικό μήνυμα δομείται χάρη στη διαδραστικότητα. Το μοντέλο αυτό φαίνεται να ενσωματώνει προηγούμενες προσεγγίσεις όπως τη διερμηνευτική θεωρία, το μοντέλο της γνωστικής επεξεργασίας, τη νευρογλωσσολογική προσέγγιση και τη λειτουργική θεωρία που άρχισαν να αναπτύσσονται από τη δεκαετία του 1960 και μετά.

Η Angelelli (2006) και η Furmanek (2010) συμφωνούν με τη Niska (2002) και θεωρούν τα παρακάτω στοιχεία απολύτως απαραίτητα στην εκπαίδευση των κοινοτικών διερμηνέων: γνωστική επεξεργασία, διαπροσωπική συμπεριφορά, επαγγελματική δεοντολογία, επίγνωση της ιδιαιτερότητας του χώρου, και κοινωνικοπολιτισμική επίγνωση. Πιο συγκεκριμένα, ο Röchhacker (2004: 13) θεωρεί ότι όλοι οι χώροι διεξαγωγής διερμηνείας αποτελούν ένα συνεχές, με τη διερμηνεία συνεδρίων στο ένα άκρο, σε διεθνές (δια-κοινωνικό) επίπεδο και την κοινοτική διερμηνεία στο άλλο άκρο σε ενδοκοινωνικό επίπεδο. Επιπλέον, οι διάφοροι χώροι διεξαγωγής

διερμηνείας μοιράζονται μεταξύ τους τους τρόπους διεξαγωγής, δηλαδή σε κάθε χώρο δεν αντιστοιχεί ένας ιδιαίτερος τρόπος διεξαγωγής. Οι Ra & Napier (2013), μελετώντας τη διερμηνεία από και προς ασιατικές γλώσσες στην Αυστραλία, εξηγούν ότι, εκ των πραγμάτων, είναι ιδιαίτερα μεγάλες και σημαντικές οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών, οι οποίες μάλιστα αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό και στη γλώσσα. Δέχονται έτσι και την πολιτισμική διάσταση της διερμηνείας σε αντίθεση με τους επαγγελματίες διερμηνείς, πολλοί από τους οποίους δεν θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτισμικούς μεσολαβητές. Γι'αυτό και η Furmanek (2010) όταν αναφέρεται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών διερμηνέων δημόσιων υπηρεσιών, θεωρεί ότι αυτή πρέπει να περιλαμβάνει διαπραγμάτευση γλωσσικών ταυτοτήτων, ζητήματα ισχύος, αφοσίωσης και ευθύνης, διαπολιτισμική διαχείριση κρίσεων, κοινωνιογλωσσικές πτυχές συγκεκριμένων χώρων επικοινωνίας όπως νομική, ιατρική, εκπαιδευτική και θρησκευτική.

2.2.2 Η (δι)επιστημονικότητα της κοινοτικής διερμηνείας

Οι πρώτες δημοσιεύσεις για την κοινοτική διερμηνεία ανάγονται στη δεκαετία του 1970. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι πραγματικά επιστημονικά συγγράμματα αλλά κυρίως κατευθυντήριες γραμμές για διερμηνείς σε κοινοτικό περιβάλλον και παρόχους υπηρεσιών με βάση τις προσωπικές εμπειρίες του κάθε συγγραφέα. Τα πρώτα κείμενα με ακαδημαϊκό χαρακτήρα δημοσιεύτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Grbić & Pöllabauer, 2006: 250· Pöllabauer, 2006: 231). Ωστόσο, ειδικοί από άλλα επιστημονικά πεδία, κυρίως της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ψυχολογίας είχαν ήδη εδώ και σαράντα χρόνια αρχίσει να παρατηρούν τη συγκεκριμένη διάδραση μελετώντας τύπους διαγλωσσικής επικοινωνίας (Angelelli, 2014: 1· Pöllabauer, 2006: 240· Vargas-Urpi, 2011: 47) με αποτέλεσμα αφενός μια σαφή κοινωνιολογική στροφή των σπουδών μετάφρασης και διερμηνείας τα τελευταία τριάντα τουλάχιστον χρόνια και αφετέρου την ανάδειξη ουσιωδών συνιστωσών της κοινοτικής διερμηνείας. Το ενδιαφέρον κίνησαν οι αλλαγές που έχουν επέλθει τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό-θεσμικό επίπεδο. Καθώς τις τρεις αυτές δεκαετίες υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μετάφραση γραπτών ή προφορικών κειμένων και μετακίνηση πληθυσμών σε αναζήτηση καλύτερης τύχης, οι ερευνητές μελετούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετάφραση και τη διερμηνεία υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας της γλώσσας, της κοινωνιογλωσσολογίας, των

επιστημών της επικοινωνίας, της ιστοριογραφίας και άλλων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Μεθοδολογικά, η Hale (2007) αναφέρεται σε τέσσερις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται ευρέως: ανάλυση λόγου, εθνογραφία, εμπειρική έρευνα, πειραματική προσέγγιση (με ψυχολογολογική και ψυχολογική μεθοδολογία). Μια πολύ σύντομη επισκόπηση το πιστοποιεί.

Ήδη το 1976 ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Anderson (1976) παρατήρησε ότι μόνο ένα μικρό μέρος της απασχόλησης των διερμηνέων ήταν η διερμηνεία συνεδρίων ενώ κατά κύριο λόγο η τυπική διερμηνευτική τους δραστηριότητα περιελάμβανε τρία άτομα: έναν εκπρόσωπο της κυρίαρχης κουλτούρας και των θεσμών, ένα μέλος μειονότητας που αναζητά εξυπηρέτηση και τέλος έναν διερμηνέα. Συνεπώς, η κοινοτική διερμηνεία συνίσταται σε κοινωνική διάδραση μεταξύ ατόμων με διαφορετική κοινωνική θέση που το καθένα παίζει έναν προκαθορισμένο ρόλο. Επιπλέον, ο διερμηνέας, ως ο μόνος δίγλωσσος της τριάδας, έχει μερικό έλεγχο της ροής της επικοινωνίας και του αποτελέσματος της διάδρασης. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός ανθρωπολόγος Gumperz (1982), σε μια προσπάθεια να μελετήσει μεταξύ άλλων και τη διαγλωσσική επικοινωνία κατά την πρόσληψη αλλοδαπών στο Λονδίνο, δημιούργησε τον όρο *interactional sociolinguistics* (διαδραστική κοινωνιογλωσσολογία) με εφαρμογή και στην κοινοτική διερμηνεία. Ειδικά όσον αφορά τη λεκτική διάδραση, οι συμμετέχοντες σε μια συνδιαλλαγή μπαίνουν σε διαδικασία ακρόασης προκειμένου να αξιολογήσουν τις προθέσεις του συνομιλητή τους πριν διατυπώσουν την απόκρισή τους προς επίτευξη των δικών τους προθέσεων ενώ ιδιαίτερη σημασία έδωσε ο ερευνητής στον επικοινωνιακό στόχο βασιζόμενος σε έρευνα του Bateson (1972) σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο κάποιος επικοινωνεί (framing), π.χ. για να ζητήσει μια εξυπηρέτηση ή απασχόληση, ιατρική εξέταση ή ακόμη και να αστερευτεί. Με δεδομένες και τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ συνομιλητών, ο Gumperz έδειξε ότι η οποιαδήποτε παρανόηση εκ μέρους του ενός οδηγεί σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Σε άλλο άρθρο του ο Gumperz (2001) παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας που αφορούσε τη διαγλωσσική επικοινωνία που δείχνουν ότι ακόμη και μετά από μακρά παραμονή αλλοδαπού σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον, η γλωσσική και πολιτισμική ιδιαιτερότητά του έρχεται στην επιφάνεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διαπίστωση που έχει εφαρμογή και σε επικοινωνία μέσω διερμηνέα.

Οι Drew & Heritage (1992: 3-4), ειδικοί στις επιστήμες της επικοινωνίας και την κοινωνιολογία αντίστοιχα, αναφερόμενοι στην επικοινωνία που λαμβάνει χώρα μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών σε υπηρεσίες και οργανισμούς κάνουν λόγο για «θεσμική συνομιλία», καθώς η μία πλευρά εκπροσωπεί τον φορέα ενώ η άλλη πλευρά έχει υποβάλει αίτημα προς ικανοποίηση στον φορέα. Έτσι οι στόχοι της συνδιαλλαγής είναι πολύ συγκεκριμένοι και σχετίζονται άμεσα με τον φορέα, επομένως περιορισμένες είναι και οι συνεισφορές των συνομιλητών ενώ γενικά η εξέλιξη της συνδιαλλαγής είναι σε άμεση σύνδεση με τον χώρο και επηρεάζεται από αυτόν. Πρόκειται για μοτίβο επικοινωνίας που απαντά στην κοινοτική διερμηνεία. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Heritage (2013) εξακολουθεί να μελετάει τα χαρακτηριστικά της θεσμικής διάδρασης, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από εκείνα μιας απλής συνομιλίας.

Από την πλευρά της κοινωνικής ψυχολογίας, ο Bochner (1981), μελετώντας τη γλωσσική μεσολάβηση, επισημαίνει τη σαφή πολιτισμική διάσταση της επικοινωνίας αυτού του τύπου και διακρίνει δύο τύπους μεσολαβητή: α) τον μεσολαβητή-μεταφραστή που παίζει τον ρόλο πιστού εκπροσώπου και των δύο πολιτισμών και συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση και στην προαγωγή της ακριβούς διαπολιτισμικής γνώσης και β) τον μεσολαβητή-συνθετητή, που στόχο έχει να συμφιλιώσει διαφορετικές πολιτισμικές πρακτικές και πρόκειται για μεσολάβηση που σχετίζεται με επικοινωνία από την οποία θα προκύψουν νέες ενέργειες.

Ειδικά στην Αυστρία, η κοινωνιολογική στροφή σημαδεύτηκε από τη συμβολή του διερμηνειολόγου Röchhacker (2001, 2004, 2006, 2007 στο Prunč, 2012: 4-5· Röchhacker, 2009), ο οποίος ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τον ρόλο του χώρου, των συνομιλητών και της πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνιακής συνθήκης στην κοινοτική διερμηνεία.

Η Inghilleri (2005a, 2005b, 2006), με αφορμή την έρευνά της για τη διερμηνεία σε περιπτώσεις αιτημάτων πολιτικού ασύλου, επιχειρεί μια κοινωνιολογική και γλωσσική-εθνογραφική προσέγγιση προκειμένου να αναδείξει ότι η κοινοτική διερμηνεία ως διάδραση με ετερόγλωσσους συνομιλητές είναι μέρος της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας της κάθε χώρας. Βασιζόμενη στις θεωρίες των κανόνων του Toury (1995 στο Inghilleri, 2006: 57) και της κοινωνικής αναπαραγωγής του Bourdieu (1984 στο Inghilleri, 2006: 57) περί πεδίων, θεωρεί πως κάθε συνομιλητής εκπροσωπεί ένα πεδίο με ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτισμική

υπόσταση και χάρη στη διερμηνεία γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των αντίστοιχων πεδίων μεταξύ τους, κατά την οποία τα γλωσσικά και πολιτισμικά νοήματα είναι υπό διαρκή διαπραγμάτευση.

Συνοψίζοντας, συμφωνούμε με τον Moody (2011: 43, 46-47) ότι ο διερμηνέας κατά τη διάδραση (πρέπει να) εξυπηρετεί τους στόχους των συνομιλητών: α) βοηθώντας να αναδείξουν ο καθένας την εικόνα του εαυτού του επειδή πιστεύουν ότι αυτό θα προωθήσει τις προθέσεις τους με δεδομένους τους αντίστοιχους κοινωνικούς ρόλους, β) διαβιβάζοντας τις πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον καθένα να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του άλλου, γ) συντονίζοντας την εναλλαγή των ομιλητών και δ) απαλείφοντας εκφωνήματα που ενδέχεται να θίξουν κοινωνικούς ρόλους και προσδοκίες. Επομένως, ο διερμηνέας οφείλει να είναι πιστός στους στόχους του κάθε συνομιλητή δομώντας μαζί του το εκάστοτε μήνυμα και μόνον τότε γίνεται εναλλάξ σύμμαχός τους και με αυτή την έννοια ουδέτερος.

Δικαίως λοιπόν, η Vermeiren (2006) διαπιστώνει ότι η κοινοτική διερμηνεία είναι μια διεπιστήμη με σαφή κοινωνιολογική βάση και συμβολή περισσότερο από τις επιστήμες της επικοινωνίας και λιγότερο από τη γλωσσολογία με αδιαμφισβήτητη όμως σύγκλιση μεταξύ τους. Ωστόσο, αυτή η έμφαση στην κοινωνική διάσταση της κοινοτικής διερμηνείας έχει συμβάλει στην ασάφεια των ορίων μεταξύ διερμηνείας και διαμεσολάβησης, καθώς και μεταξύ των βόρειων και αγγλοσαξονικών χωρών αφενός και της νότιας Ευρώπης αφετέρου, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας (Pöchhacker, 2009: 134· Jiménez-Salcedo, 2014a: 6).

Πέρα όμως από τις απόψεις των επιστημόνων, κρίνουμε χρήσιμο να παραθέσουμε τους ορισμούς και τις οδηγίες φορέων που παρέχουν κοινοτική διερμηνεία.

2.2.3 Κώδικες δεοντολογίας για το επάγγελμα της κοινοτικής διερμηνείας: παραδείγματα χωρών

Ο κώδικας δεοντολογίας για κοινοτικούς διερμηνείς της Φινλανδίας¹⁹ στον ορισμό της κοινοτικής διερμηνείας συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές διερμηνείας πλην συνεδριακής και εξηγεί ότι αυτή λαμβάνει χώρα μεταξύ αφενός μιας δημόσιας αρχής ή ενός ιδιώτη και αφετέρου ενός πελάτη.

¹⁹ http://wasli.org/wp-content/uploads/2013/10/80_coe-svt.pdf

Ο κώδικας δεοντολογίας για κοινοτικούς διερμηνείς της Ιρλανδίας²⁰ χωρίς να ορίζει ευθέως την κοινοτική διερμηνεία αναφέρει στην πρώτη παράγραφο ότι ο κοινοτικός διερμηνέας εργάζεται μεταξύ άλλων σε χώρους δημόσιων υπηρεσιών, νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα, δικαστήρια.

Σύμφωνα με το Syndicat national des traducteurs professionnels της Γαλλίας²¹ η κοινοτική διερμηνεία λαμβάνει χώρα σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες: κοινωνικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, Γαλλική υπηρεσία για την προστασία των προσφύγων και των απατρίδων (OFPRA), Εθνικό δικαστήριο για το δικαίωμα ασύλου (CNDA), ταχυδρομεία, σχολεία, σύλλογοι και σύνδεσμοι, κλπ. και συνήθως αφορά μετανάστες και πρόσφυγες.

Αντιστοίχως, σύμφωνα με το Sociaal Vertaalbureau van Brussel του Βελγίου²², η κοινοτική / κοινωνική διερμηνεία που παρέχεται από τον φορέα αυτόν αφορά εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και της υποδοχής και ένταξης μεταναστών και προσφύγων ή που δραστηριοποιούνται στην υγεία και την ψυχική υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, σε θέματα νεότητας, νομικά και δημόσιας τάξης, τη στέγαση και γενικότερα κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα.

Ο κώδικας δεοντολογίας για κοινοτικούς διερμηνείς του Καναδά (2010)²³ που επίσης δεν ορίζει την κοινοτική διερμηνεία εξηγεί ότι ο διερμηνέας ασκεί το επάγγελμά του σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, δημόσιες υπηρεσίες, χώρους παροχής νομικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινωνικές υπηρεσίες.

Ο κώδικας δεοντολογίας για διερμηνείς δημοσίων υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (2011)²⁴ ορίζει ότι ο διερμηνέας δημοσίων υπηρεσιών εργάζεται σε χώρους δημοσίων υπηρεσιών όπου ασκούνται νομικά επαγγέλματα, παρέχονται υγειονομικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως στέγαση, εκπαίδευση, πρόνοια, περιβαλλοντική υγιεινή και κοινωνικές υπηρεσίες.

²⁰ http://www.fit-europe.org/vault/ITIA_code_interpreters.pdf

²¹ Εθνικό συνδικάτο επαγγελματιών μεταφραστών: <http://www.sft.fr/interpretationsociale.html#.Vj035XuMIfo>

²² Κοινωνικό κέντρο Βρυξελλών που παρέχει κοινωνική διερμηνεία και μετάφραση σε φλαμανδόφωνους και δίγλωσσους φορείς που έχουν έδρα στις Βρυξέλλες σε 130 γλώσσες:
<http://www.sociaalvertaalbureau.be/?CategoryID=335>

²³ <http://hintnet.org/publications/standards/>

²⁴ <http://www.nrpsi.org.uk/pdf/CodeofConduct07.pdf>

Σύμφωνα με τον Community Interpreter's Code of Ethics του Οχάιο²⁵ η κοινοτική διερμηνεία αφορά συνήθως τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των νομικών και των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών είναι συνήθως επαγγελματίες που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό των πελατών τους οι οποίοι έχουν χαμηλό επίπεδο αγγλικής γλώσσας. Τα άτομα αυτά είναι γλωσσικές μειονότητες ή μετανάστες οι οποίοι ενδεχομένως να αγνοούν τον ρόλο και τις πρακτικές του παρόχου. Κατά συνέπεια, υπάρχει συνήθως ενδεχόμενο για αρνητικές συνέπειες αν η επικοινωνία παρουσιάζει χάσματα. Ο συγκεκριμένος κώδικας επισημαίνει πως οποιοδήποτε άτομο παρέχει υπηρεσίες ως κοινοτικός διερμηνέας πρέπει να γνωρίζει τον κώδικα δεοντολογίας καθώς και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Ο ρόλος του κοινοτικού διερμηνέα είναι να διασφαλίζει ακριβή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων. Ο διερμηνέας δεν επιτρέπεται να δώσει συμβουλή ή να εκφράσει προσωπική γνώμη εκτός του πεδίου της ειδικότητάς του ενώ πρέπει να έχει επίγνωση των ορίων της πολιτισμικής ικανότητάς του καθώς είναι ειδικός σε γλωσσικά και όχι πολιτισμικά ζητήματα. Ο διερμηνέας πρέπει πάντα να ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον των εμπλεκόμενων και να προστατεύει την ιδιωτικότητά του.

Μια ανεξάρτητη μελέτη για την Industry Canada (2007)²⁶ αναφέρει ότι η κοινοτική διερμηνεία νοείται στο πλαίσιο της δραστηριότητας εντός του οποίου επιτελείται, διευκρινίζοντας ότι είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις αιτημάτων των αλλόφωνων πολιτών προς διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Η εν λόγω μελέτη (2007: 7) επικαλείται τον ακόλουθο ορισμό της Agence des services de santé et de services sociaux de Montréal που εξηγεί ότι «οι Κοινοτικοί διερμηνείς είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες που μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες που εκφράζονται με λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία με την αυστηρότερη εχεμύθεια, με χρήση της κατάλληλης γλώσσας. Ακολουθούν έναν επαγγελματικό κώδικα και προσπαθούν, τηρώντας ουδέτερη στάση, να βοηθούν πελάτες και επαγγελματίες να κατανοήσουν ο ένας τις πολιτισμικές αξίες, ιδέες και πρακτικές του άλλου. Πράγματι, τα μεγαλύτερα ατού των διερμηνέων είναι η τεράστια γνώση και η ικανότητά τους να δρουν ως γέφυρα μεταξύ δύο πολιτισμών». Στην ίδια μελέτη επισημαίνεται η έννοια της εμπειρογνωμοσύνης που διέπει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον πάροχο κάποιας υπηρεσίας και έναν πελάτη: ο ένας θεωρείται πως κατέχει τη

²⁵ <http://www.ccio.org/docs/CCIO-CommunityEthics.pdf>

²⁶ http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/471_ok.pdf

γνώση και την εξουσία ενώ ο άλλος εξαρτάται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η κοινοτική διερμηνεία συχνά διεξάγεται σε τεταμένο κλίμα. Αυτό οφείλεται στην απαίτηση του πελάτη ή στην αίσθηση του επείγοντος από την πλευρά του παρόχου, ο οποίος πασχίζει να ικανοποιήσει τις ανάγκες πολλών πελατών.

Τέλος, ο κώδικας δεοντολογίας και συμπεριφοράς AUSIT²⁷ της Αυστραλίας που αναφέρεται σε όλους τους διερμηνείς (και όχι ειδικά στους κοινοτικούς) υποχρεώνει τα μέλη του να:

- τηρούν αμεροληψία, αντικειμενικότητα και εχεμύθεια
- διατηρούν υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών προσπαθώντας σταθερά να βελτιώνονται
- απορρίπτουν οποιαδήποτε δουλειά πέρα από τις ικανότητές τους
- προσπαθούν για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, των σχέσεων και της κατανόησης των ρόλων που διευκολύνουν τη συνεργασία και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
- επιδιώκουν διαδικασίες επίλυσης διαφορών

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται στην ακρίβεια, χωρίς παραλείψεις και διαστρεβλώσεις όπως διευκρινίζει, ως απαραίτητο στοιχείο της επαγγελματικής διερμηνείας. Επίσης εστιάζει στη σαφήνεια των ορίων του ρόλου του διερμηνέα, ο οποίος οφείλει να ενεργεί ως διευκολυντής της επικοινωνίας και να μην αναλαμβάνει υπερασπιστικό, καθοδηγητικό ή συμβουλευτικό ρόλο αλλά και επισημαίνει με συσταλτικό τρόπο τι νομιμοποιείται να κάνει ο διερμηνέας.

Ειδικά όσον αφορά τους κώδικες δεοντολογίας, η Angelelli (2008: 158-159) επισημαίνει ότι το περιεχόμενό τους πρέπει να έχει εμπειρική βάση και να μην αποτελείται από θεωρητικούς κανόνες, γιατί σε αυτή την περίπτωση έρχονται συχνά σε αντίφαση με αυτό που πραγματικά συμβαίνει στους χώρους εργασίας των διερμηνέων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι παρά τις όποιες διαφωνίες μεταξύ θεωρητικών και τις αναντιστοιχίες μεταξύ κωδίκων, ο ρόλος της πραγματολογικής παραμέτρου είναι αδιαμφισβήτητος. Ο χώρος στον οποίο διεξάγεται η διερμηνεία είναι καθοριστικής σημασίας για

²⁷ AUSIT Code of Ethics and Code of Conduct στο http://ausit.org/ausit/documents/code_of_ethics_full.pdf

να χαρακτηριστεί κοινοτική ή ενίοτε διερμηνεία δημοσίων υπηρεσιών. Ωστόσο, διαπιστώσαμε πως αν και μεταξύ των ειδικών υπάρχει διάσταση απόψεων με κάποιους να διακρίνουν σαφώς την κοινοτική από τη δικαστηριακή διερμηνεία, οι κώδικες δεοντολογίας θεωρούν πως ο κοινοτικός διερμηνέας ή ο διερμηνέας δημοσίων υπηρεσιών παρέχει και νομική υπηρεσία με την ευρεία έννοια.

2.2.4 Μελέτες περίπτωσης

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για τη Μετάφραση και Διερμηνεία σε δημόσιες υπηρεσίες (Special Interest group on translation and interpreting for public services, 2011), η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οντότητα όπου η εσωτερική κινητικότητα και η μετανάστευση είναι οι παράγοντες που έχουν καταστήσει τα κράτη μέλη όλο και πιο πολύγλωσσα και πολυεθνικά. Για όσους δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας της κοινωνίας, είτε είναι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, οι υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες. Μετάφραση και διερμηνεία καθιστούν δυνατή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιορίζονται μόνο σε αλλοδαπούς ή ξένους κατοίκους δεδομένου ότι κάθε πολίτης της ΕΕ που είναι έξω από τη χώρα του, μπορεί να απαιτήσει τη γλώσσα του, αν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποία ζητά υγειονομική περίθαλψη. Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος επισημαίνει επίσης ότι η εθνική νομοθεσία για υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας περιορίζεται σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή συστάσεις. Παρά την πραγματική ανάγκη γι' αυτές τις υπηρεσίες, ένα ευρύ εθνικό νομικό πλαίσιο, το οποίο να αναγνωρίζει συγκεκριμένα το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε αυτές του δημόσιου τομέα, λείπει ως επί το πλείστον. Σε αντίθεση με αυτή την έλλειψη εθνικών νομοθεσιών που εγγυώνται υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, ο Χάρτης ρητά υποστηρίζει τη γλωσσική πολυμορφία και απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τη γλώσσα.

Δυο έρευνες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν την κοινοτική διερμηνεία, η Ιρλανδία σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου και οι χώρες της Ιταλίας, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Ελλάδας στον τομέα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης θα μας επιτρέψουν να έχουμε σαφή εικόνα των πρακτικών ενσωμάτωσης της κοινοτικής διερμηνείας σε κρατικό επίπεδο.

Α) Η Phelan (2007) εκπόνησε μια μελέτη για λογαριασμό του Dublin City University για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Ιρλανδίας στον δημόσιο τομέα σχετικά με την παροχή διερμηνείας και μετάφρασης προκειμένου να καταθέσει μια σειρά προτάσεων που μπορούν να λάβουν υπόψη τους όσοι παίρνουν σχετικές αποφάσεις. Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών μελετών, 750.000 άτομα από 211 χώρες έχουν έρθει στην Ιρλανδία από το 2000 και το 9% του εργατικού δυναμικού όπως και το 10% του πληθυσμού είναι αλλοδαποί. Το 2006 το Κέντρο Γλωσσών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας Maynooth ανέφερε ότι 167 γλώσσες ομιλούνται στην Ιρλανδία ενώ η υπηρεσία Δικαστηρίων αναφέρεται σε 210 γλώσσες και διαλέκτους, γεγονός που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους δημόσιους φορείς στις σχέσεις τους με τους μετανάστες. Υπάρχει η αντίληψη στην Ιρλανδία ότι οποιοσδήποτε μιλά δυο γλώσσες είναι διερμηνέας. Συχνά, παιδιά κάνουν διερμηνεία για λογαριασμό των γονιών τους και συγγενών τους κυρίως σε τομείς υγείας με αποτέλεσμα να είναι τραυματική αυτή η εμπειρία. Τα γραφεία μετάφρασης προσφέρουν πολύ σύντομη κατάρτιση στους διερμηνείς ενώ οι ίδιοι δεν θεωρούν ότι είναι απαραίτητη οποιαδήποτε εκπαίδευση. Ένας μικρός αριθμός διερμηνέων έχει αποκτήσει πτυχίο στην κοινοτική διερμηνεία από το Dublin City University ή το δίπλωμα διερμηνείας για δημόσιες υπηρεσίες από το πανεπιστήμιο γλωσσολογίας του Λονδίνου (Chartered Institute of Linguists).

Όσον αφορά την τηλεφωνική διερμηνεία, ένα μικρό ποσοστό πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Όταν αυτό συμβεί, δεν είναι καθόλου ευνοϊκές οι περιστάσεις, δεδομένου ότι ο διερμηνέας μπορεί να κάνει τα ψώνια του ή να είναι σε λεωφορείο και να κάνει διερμηνεία μέσω κινητού τηλεφώνου.

Στα κρατητήρια, η πρακτική είναι να γίνεται η δήλωση στα αγγλικά, να διαβαστεί η μετάφραση δυνατά στην ξένη γλώσσα από τον διερμηνέα και, στη συνέχεια, ο μάρτυρας υπογράφει τη δήλωση, αν αυτός / αυτή είναι βέβαιος/η ότι είναι ακριβής. Σχετικά με την ιατρική διερμηνεία, δεν υπάρχει προγραμματισμός σε εθνικό επίπεδο και ανεπιβεβαίωτα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί μετανάστες επιλέγουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για νοσηλεία, διότι είναι φθηνότερα και δεν υπάρχει γλωσσικό εμπόδιο. Ωστόσο, σε πολλές ιστοσελίδες νοσοκομείων τονίζεται ότι οι αλλόγλωσσοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης στη γλώσσα τους σχετικά με την κατάστασή τους, τις ιατρικές εξετάσεις και τη θεραπεία που πρέπει να λάβουν.

Η διερμηνεία των αιτούντων άσυλο ήταν η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια στην Ιρλανδία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας. Από το 1992 έως το 2002, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο μέχρι που έφτασε στο υψηλότερο σημείο της στους 11.634 το 2002. Από τότε ο αριθμός των αιτήσεων μειώθηκε σταθερά μέχρι το 2005 στους 4.323. Το Γραφείο του Επιτρόπου για αιτήσεις από τους Πρόσφυγες (ORAC) χρησιμοποιεί διερμηνείς για την κατάθεση αιτήσεων και για τις συνεντεύξεις. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2005 παρασχέθηκαν διερμηνεία και μετάφραση σε πάνω από 90 γλώσσες με κόστος € 1,46 εκατομμύρια. Η διερμηνεία μόνο κόστισε € 752.000 το 2005 και € 649.580 το 2006. Η μετάφραση είναι σημαντική εδώ, διότι οι αιτούντες μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης στη δική τους γλώσσα και το έγγραφο αργότερα μεταφράζεται στα αγγλικά. Το Εφετείο για να εξετάσει τις προσφυγές των Προσφύγων (RAT) χρησιμοποιεί υπηρεσίες διερμηνείας κατά τη διεξαγωγή των ακροάσεων. Αυτές δεν είναι ανοικτές στο κοινό, που σημαίνει ότι οι διερμηνείς δεν μπορούν να παρίστανται σε μια συνεδρία για να ενημερωθούν σχετικά με τις διαδικασίες. Το 2005, τα έξοδα διερμηνείας ανήλθαν σε € 160.000. Το κατά προσέγγιση ποσοστό για το 2006 ανέρχεται σε € 120.000.

Τόσο η Υπηρεσία Υποδοχής και Ένταξης (RIA) η οποία έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της παροχής υπηρεσιών στους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες και σε όσους χορηγείται άδεια παραμονής, όσο και η ιρλανδική υπηρεσία Πολιτογράφησης και Μετανάστευσης (INIS) η οποία ασχολείται με όλες τις πτυχές της μετανάστευσης και κυρίως με θέματα εθελοντικού επαναπατρισμού και απελάσεων, χρησιμοποιούν υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης. Τα Τοπικά Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικών και Οικογενειακών υποθέσεων χρησιμοποιούν την τηλεφωνική διερμηνεία σε μια τριπλή σύνδεση μεταξύ του πελάτη, του μέλους του προσωπικού και ένα «τηλεφωνικό κέντρο» εκπροσωπούμενο από τον ανάδοχο ο οποίος είναι αναγνωρισμένος διερμηνέας. Ταυτόχρονα, οι κοινωνικοί λειτουργοί διαχειρίζονται το συμπληρωματικό επίδομα Πρόνοιας που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων. Οι λειτουργοί είναι υπεύθυνοι για θέματα όπως το επίδομα ενοικίου, το επίδομα τόκων ενυπόθηκων δανείων, το επίδομα διατροφής και θέρμανσης, ένδυσης και υπόδησης όπως και έκτακτων πληρωμών για ανάγκες σχετικά με αντικείμενα όπως καρτσάκια και είδη ένδυσης. Οι λειτουργοί αξιολογούν το εισόδημα των αιτούντων και μπορεί να χρειαστεί να τους επισκεφθούν στην οικία τους.

Όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική για την διερμηνεία και δεν κάνει καμία πρόβλεψη για διερμηνείς τη στιγμή που διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί καλούνται να επικοινωνήσουν με τους γονείς των μαθητών αντιμετωπίζοντας τεράστιες δυσκολίες διότι αυτοί δεν μιλούν αγγλικά. Από την άλλη, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και Πρόνοιας (Newb) και οι Εθνικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (NEP) προσλαμβάνουν διερμηνείς όταν είναι απαραίτητο κι αυτό γιατί η μετάφραση των ψυχολογικών αξιολογήσεων αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για τις υπηρεσίες, διότι οι αξιολογήσεις μπορεί να χρειαστεί να μεταφραστούν σύμφωνα με συγκεκριμένα πολιτισμικά δεδομένα.

Σχετικά με το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής το οποίο ασχολείται με το οικογενειακό δίκαιο, τις διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές και τις συμβάσεις, όταν μη αγγλόφωνοι πελάτες επισκέπτονται νομικά συμβουλευτικά κέντρα τα οποία λειτουργούν υπό τη σκέπη του Συμβουλίου, έρχονται συνήθως μαζί με κάποιο φίλο ή μέλος της οικογένειας στις πρώτες συνεδριάσεις τους ώστε να αξιολογηθούν θετικά και να γίνουν δεκτοί ως πελάτες. Οι νομικοί συνήθως συνεργάζονται με μέλη της οικογένειας ή φίλους που προσέρχονται ως διερμηνείς. Εάν κάποιος άτυπος διερμηνέας δεν είναι διαθέσιμος, τότε θα προσληφθεί επαγγελματίας διερμηνέας. Η Υπηρεσία Δικαστηρίων πληρώνει για διερμηνείς εάν οι υποθέσεις πηγαίνουν στο δικαστήριο.

Όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας το 2005 στην Ιρλανδία 73 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε χώρους εργασίας, εκ των οποίων οι έντεκα ήταν αλλοδαποί. Το 2006 ο αριθμός των θανάτων μειώθηκε σε 50, με οκτώ από αυτούς να είναι αλλοδαποί. Όλο το προσωπικό των εργοταξίων επρόκειτο να λάβει βασική εκπαίδευση για την ασφάλειά του κάνοντας μαθήματα στα αγγλικά διάρκειας μιας μέρας και δίνοντας στο τέλος ένα τεστ με την καθοδήγηση διερμηνέων. Ταυτόχρονα, η Επιθεώρηση Εργασίας απασχολεί διερμηνείς για να βοηθήσουν στη συνέντευξη και τη λήψη καταθέσεων από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους που γνωρίζουν λίγα αγγλικά. Όταν οι εργαζόμενοι που δεν μιλούν αγγλικά στέλνουν τις υποθέσεις τους στο Δικαστήριο Εργατικών διαφορών ή στην Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων οφείλουν να συνοδεύονται από δικό τους διερμηνέα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένα μέλος της οικογένειας ή φίλος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν διερμηνέα και δεν καταλαβαίνουν

τι λέγεται ή ποια είναι η απόφαση. Το Δικαστήριο Εργασίας παρέχει διερμηνείς κατόπιν αιτήματος.

Όσον αφορά την Αρχή Ισότητας των Φύλων και το Δικαστήριο Ισότητας, και οι δυο αρχές παρέχουν διερμηνείς, όπως απαιτείται.

Στην εξέταση του θεωρητικού μαθήματος για να αποκτήσει κάποιος άδεια οδήγησης, παρέχονται διερμηνείς σε όσους δεν γνωρίζουν καλά αγγλικά. Ο διερμηνέας κάθεται σε ένα κουβούκλιο και μεταφράζει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Όλη η διερμηνεία καταγράφεται.

Τέλος, όσον αφορά τις φυλακές, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2005 της Υπηρεσίας Φυλακών της Ιρλανδίας συνολικά 2.185 άτομα ή 25% του πληθυσμού των φυλακών, δήλωσαν ότι ήταν αλλοδαποί. Οι κανόνες της φυλακής του 2005 επιτρέπουν σε μη-αγγλόφωνους κρατούμενους να έχουν διερμηνέα, όταν πρόκειται για διαβούλευση με νομικούς συμβούλους, με κοινωνικούς λειτουργούς ή για ακρόαση από ανεξάρτητο κριτή. Όταν οι μη αγγλόφωνοι τίθενται υπό κράτηση, το προσωπικό της φυλακής χρειάζεται σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τους πλησιέστερους συγγενείς των φυλακισμένων, το ιατρικό ιστορικό τους και τη φαρμακευτική αγωγή, εάν λαμβάνουν. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Φυλακών της Ιρλανδίας, σε τέτοιου είδους καταστάσεις το προσωπικό των φυλακών εντοπίζει έναν άλλο κρατούμενο με την ίδια γλώσσα για να βοηθήσει ως διερμηνέας. Ορισμένα μέλη του προσωπικού της φυλακής ή εφημέριοι μπορούν να μιλούν μια άλλη γλώσσα. Ορισμένες φυλακές έχουν τοπικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με μεταφραστικά γραφεία.

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι η Ιρλανδία έχει εντάξει είτε επίσημα είτε ανεπίσημα την κοινοτική διερμηνεία σε ποικίλους κοινωνικούς χώρους επιδεικνύοντας σεβασμό στην επικοινωνία με τους μετανάστες και πολιτική ενσωμάτωσης αυτών στο ιρλανδικό κράτος.

B) Η Angelelli (2015b) εκπόνησε για λογαριασμό της ΕΕ μια μελέτη σχετικά με τη κινητικότητα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη οι οποίες αποτελούν δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κινητικότητα των πολιτών είναι δικαίωμα που ασκείται με αυξανόμενη συχνότητα, καθώς η διάκριση μεταξύ εθνικών κρατών είναι όλο και

λιγότερο σημαντική. Όταν οι πολίτες μετακινούνται και ταξιδεύουν, ή διαμένουν σε ένα άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος ασφάλισης, συμβαίνει μερικές φορές να χρειάζονται πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες. Σε πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως η ΕΕ, οι ασθενείς που δεν κατέχουν τη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο ζητούν φροντίδα μπορεί να χρειαστούν διαφορετικούς τύπους γλωσσικής υποστήριξης, όπως: 1) πληροφορίες στη δική τους γλώσσα 2) μετάφραση συγκεκριμένων εγγράφων (π.χ. ιατρικά αρχεία ή έγγραφα για αποζημίωση), ή διερμηνείας ή / και πολιτισμικής διαμεσολάβησης, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Αυτή είναι και η περίπτωση των ασθενών που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος και δεν μιλούν ακόμα τη γλώσσα της κοινωνίας, καθώς και ασθενείς που διασχίζουν τα σύνορα για να αναζητήσουν περίθαλψη σε ένα κράτος μέλος, στη γλώσσα του οποίου δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση. Ούτε η οδηγία 2011/24 / ΕΕ1, ούτε κανένα άλλο έγγραφο της ΕΕ (εκτός από την οδηγία 2010/64 / ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών) εξετάζει πώς οι ασθενείς της ΕΕ μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ή να επικοινωνούν με το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης και παρόχους σε μια γλώσσα που δεν είναι η δική τους. Σε περίπτωση απουσίας επίσημης νομοθεσίας και πολιτικής κατεύθυνσης, οι οργανώσεις και οι ασθενείς αφήνονται στην τύχη τους για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών τους. Αυτό κατά καιρούς, έχει ως αποτέλεσμα την άνιση πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο προστασίας που είναι εγγυημένο για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Η μελέτη της Angelelli εξετάζει τις γλωσσικές ανάγκες των χωρών της πολύγλωσσης και διαπολιτισμικής ΕΕ, καθώς και τις απαντήσεις που δίνονται (ή την έλλειψη αυτών) για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μετάφρασης (ΓΔΜ) έθεσε τους ακόλουθους ειδικούς στόχους για αυτή την έκθεση:

1. την επανεξέταση των γλωσσικών πολιτικών που διευκολύνουν την πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη σε γλωσσικό επίπεδο,
2. την εξέταση της αλληλεπίδρασης της γλώσσας και την πρόσβαση ώστε να μελετηθεί εάν η γλώσσα είναι ένα δικαίωμα ή ένας καθοριστικός παράγοντας, εάν η πρόσβαση στη γλώσσα γίνεται σεβαστή, επιβάλλεται ή / και καθιερώνεται,

3. τη μελέτη του κόστους της γλωσσικής υποστήριξης, και σε περίπτωση απουσίας του, το συνολικό κοινωνικό κόστος της αποτυχημένης κοινωνικής και οικονομικής ένταξης,
4. την επανεξέταση των τύπων των γλωσσικών υπηρεσιών, τον τρόπο οργάνωσής τους και τους παρόχους υπηρεσιών και
5. την εξέταση των ορθών πρακτικών στον τομέα των γλωσσικών υπηρεσιών και τη σύσταση για την παροχή γλωσσικής υποστήριξης στις δημόσιες υπηρεσίες.

Στη μελέτη συμμετείχαν διακόσια εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων ασθενείς και μέλη οικογενειών, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, μέλη του δημοτικού συμβουλίου, προσωπικό μη κυβερνητικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, προσωπικό μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, εξέχοντα στελέχη της κοινότητας, διοικητές και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, πάροχοι γλωσσικών υπηρεσιών όπως μεταφραστές, διερμηνείς και γλωσσικοί, πολιτισμικοί μεσολαβητές (ανεξάρτητοι ή μέλη προσωπικού), ιδιοκτήτες πρακτορείων, πρόεδροι επαγγελματικών ενώσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας, συνεταιρισμοί πολιτισμικής μεσολάβησης, προγραμματιστές λογισμικού. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση και συλλογή δειγμάτων μετάφρασης και διερμηνείας από 128 φορείς που αντιστοιχούν σε αγροτικά και αστικά, δημόσια και ιδιωτικά κέντρα υγείας, κλινικές, γενικά και εξειδικευμένα νοσοκομεία ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, υπουργεία υγείας και μη κυβερνητικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών και τα κριτήρια επιλογής τους, λόγω του ότι δεν ήταν εφικτή εξαιτίας του περιορισμένου χρονοδιαγράμματος και του περιορισμένου προϋπολογισμού η στρωματοποιημένη δειγματοληψία, η επιλογή των κριτηρίων βασίστηκε στους στόχους της μελέτης: 1) το μέγεθος, όπως καθορίζεται από τον αριθμό των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2) τα πρότυπα μετανάστευσης τα τελευταία 20 χρόνια, 3) τις γλωσσικές συνέπειες της μετανάστευσης, 4) την πρόσβαση της ομάδας στα δίκτυα και τους συνδυασμούς γλωσσών στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος ώστε η μελέτη να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών στη Γενική Διεύθυνση. Ως αποτέλεσμα, πέντε κράτη μέλη είχαν επιλεγεί για αυτή τη διερευνητική μελέτη. Αυτά ήταν η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κανένα από τα έγγραφα που αποτελούν το πλαίσιο της ΕΕ (δηλαδή η Οδηγία, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο Κανονισμός 833/2004) δεν αναφέρει ρητά την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών σε πολίτες της ΕΕ ή σε νόμιμους κατοίκους οι οποίοι αιτούνται υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη στα οποία δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Σε περίπτωση απουσίας μιας σαφούς νομοθεσίας από την ΕΕ, η κείμενη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους που συμμετείχε σε αυτή τη μελέτη διέφερε σημαντικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχε νομοθεσία που να εξασφαλίζει ολοκληρωμένες γλωσσικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Η νομοθεσία που διασφάλιζε επαγγελματικές γλωσσικές υπηρεσίες (π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο) αποδείχτηκε ότι ήταν μια καλή πρακτική. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τα εξής:

1. Δεν υπάρχει καμμία ισχύουσα νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ που να ορίζει την ευθύνη για το ποιος θα είναι ο πάροχος γλωσσικών υπηρεσιών σε επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης.
2. Στη Γερμανία, η μόνη αναφορά στη γλώσσα σε επίπεδο νομοθεσίας αφορά τη λήψη συγκατάθεσης από τους ασθενείς σε μια γλώσσα που αυτοί κατανοούν.
3. Ούτε στη Γερμανία ούτε στην Ελλάδα υπάρχει νομοθεσία που να προβλέπει την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών σε ασθενείς που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εθνική γλώσσα.
4. Στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την ισότητα των φύλων υποχρεώνει ιδρύματα να παρέχουν γλωσσικές υπηρεσίες, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η μη παροχή γλωσσικών υπηρεσιών θεωρείται διάκριση και τα θεσμικά όργανα πρέπει να παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες.
5. Στην Ιταλία και στην Ισπανία οι περιφερειακές γλώσσες προστατεύονται από τον νόμο. Επομένως, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σε αυτές τις γλώσσες.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε η Angelelli, ανάμεσα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη αυτής της μελέτης δεν παρέχεται γλωσσική υποστήριξη σε

διασυνοριακούς ασθενείς σε επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης με ισότιμο και συνεπή τρόπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρέχεται καν επαγγελματική γλωσσική υποστήριξη. Αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Οι διασυνοριακοί ασθενείς στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υπεύθυνοι για τη μετάφραση των εγγράφων και των ιατρικών φακέλων. Η παροχή γλωσσικής υποστήριξης θεωρείται δαπανηρή και όχι πάντα απαραίτητη. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τα εξής:

1. Με ανησυχητική συχνότητα, τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης δεν παρέχουν καμία επίσημη γλωσσική υπηρεσία και ad-hoc γλωσσικοί μεσολαβητές καλούνται να μεταφράσουν, να διερμηνεύσουν και να διαμεσολαβήσουν γλωσσικά / πολιτισμικά, χωρίς αποζημίωση.
2. Τα μέλη της οικογένειας ή φίλοι του ασθενούς, καθώς και δίγλωσσο προσωπικό ή εθελοντές μεταφράζουν και διερμηνεύουν, δεδομένου ότι δεν προσφέρονται επαγγελματικές υπηρεσίες. Όταν παρέχονται επαγγελματικές υπηρεσίες διερμηνείας, αυτές προσφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα. Πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνική διερμηνεία και διερμηνεία μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα οι επαγγελματικές γλωσσικές υπηρεσίες είναι περιορισμένες και εντοπίστηκαν μόνο σε σχέση με έντυπα συγκατάθεσης και διερμηνεία μέσω τηλεδιάσκεψης σε ιδιωτικές κλινικές, αντίστοιχα.
4. Στην Ιταλία ιδρύματα συχνά καλούν διαπολιτισμικούς μεσολαβητές για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών.
5. Στην Ισπανία δίγλωσση ιατρική υπηρεσία προσφέρεται σε τοπικές γλώσσες. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή δίγλωσσων εντύπων και εγγράφων, καθώς και την απασχόληση δίγλωσσου προσωπικού και παρόχων. Έτσι, δεν απαιτείται μετάφραση ή διερμηνεία μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών γλωσσών.
6. Στον δημόσιο τομέα της υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου τα ιδρύματα προσφέρουν συνήθως επαγγελματικές γλωσσικές υπηρεσίες σε ασθενείς οι οποίοι δεν κατανοούν γραπτά ή προφορικά αγγλικά. Οι θεσμοί αυτοί έχουν τμήματα Ισότητας και Διαφορετικότητας αρμόδια για την εγγύηση της ίσης πρόσβασης.

Επίσης, στα συμμετέχοντα κράτη μέλη η παροχή γλωσσικής υποστήριξης σε επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο κανονός εθνικού προϋπολογισμού. Όταν πρόκειται για επαγγελματικές υπηρεσίες, αυτές αφορούν μεμονωμένα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, περιφερειακά ιδιωτικά θεραπευτήρια ή οι ίδιοι οι ασθενείς πληρώνουν τα έξοδα αυτά. Σε πολλές περιπτώσεις το εικαζόμενο κόστος της υπηρεσίας αναφέρθηκε ως αποτρεπτικό για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών γλώσσας. Σε άλλες περιπτώσεις, διοικητές υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ανέφεραν ότι το κόστος για την παροχή επαγγελματικών γλωσσικών υπηρεσιών αποσβέννεται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και ότι όταν δεν παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες αποκλείουν την κοινωνική ενσωμάτωση και αυτό στοιχίζει περισσότερο μακροπρόθεσμα στα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.

Ανάμεσα στις συστάσεις που κάνει η Angelelli αφού κατέγραψε τις πρακτικές των κρατών, διατυπώνει ως πιο βασικές τις παρακάτω:

1. Δεδομένου ότι απαιτείται γλωσσική υποστήριξη για ισότιμη πρόσβαση, η επαγγελματική γλωσσική υποστήριξη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη νομοθεσία. Αυτοσχέδιες πρακτικές, ad hoc δίγλωσσοι οι οποίοι μεσολαβούν αντί επαγγελματικών υπηρεσιών δεν αποτελούν έναν υπεύθυνο τρόπο για την αντιμετώπιση των γλωσσικών αναγκών ενός διαφοροποιημένου πληθυσμού στην ΕΕ.
2. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα εθνικά σημεία επαφής πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλες τουλάχιστον τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών). Αυτό θα εξασφάλιζε την αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες και την αποφυγή πρακτικών διακρίσεων.
3. Το δίγλωσσο προσωπικό του οποίου ο βαθμός επάρκειας και στις δύο γλώσσες, καθώς και οι δεξιότητες στη μετάφραση / διερμηνεία δεν μπορούν να ελεγχθούν, δεν θα πρέπει να καλούνται ως μεταφραστές, διερμηνείς ή πολιτισμικοί μεσολαβητές. Θα πρέπει πρώτα να τους παρέχονται κατάλληλες ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση.

Η έκθεση αυτή σύμφωνα με την Angelelli θα πρέπει να ενδιαφέρει όλους τους πολίτες και κατοίκους της ΕΕ οι οποίοι αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους, καθώς και τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης και παρόχους, τους γλωσσικούς παρόχους (άτομα και εταιρείες) και ΜΚΟ που ασχολούνται με ασθενείς με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

4 Διερμηνεία και (δια)μεσολάβηση

Η γλωσσική και πολιτισμική μεσολάβηση δηλώνει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με τη μετάφραση και τη διερμηνεία και απαντά στις ανάγκες επικοινωνίας που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αυξημένης ροής πληθυσμών προς την Ευρώπη για διάφορους λόγους που εκθέτουν το άτομο σε ένα νέο πολιτισμό: η για σχετικά σύντομο διάστημα παραμονή στο εξωτερικό (φοιτητές, στρατιωτικοί κλπ), εγκατάσταση (μετανάστες πρόσφυγες), επαγγελματική κινητικότητα, κοινωνικές μεταβολές (π.χ. πόλεμος, κατοχή), τουρισμός κλπ. και γενικά οποιαδήποτε κατάσταση περιλαμβάνει αντιμετώπιση ενός άγνωστου πολιτισμού και απαιτεί εξοικείωση με τον πολιτισμό αυτόν και προσαρμογή συμπεριφοράς.

Στην ενότητα αυτή θα εστιάσουμε στον προβληματισμό που έχουν αναπτύξει διακεκριμένοι ερευνητές ως προς τα χαρακτηριστικά που συνδέουν τη διερμηνεία με τη μεσολάβηση, διότι όπως θα γίνει φανερό από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς τη χρήση των όρων και την εννοιολογική υπόστασή τους.

Κατά τον Röchhacker (2008: 9-10· 2009: 130-134) τα εννοιολογικά ζητήματα με βάση τα οποία η διερμηνεία θεωρείται (δια)μεσολάβηση ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την αμφισβήτηση του ρόλου του κοινοτικού διερμηνέα ενώ ο ερευνητής επισημαίνει και την ορολογική αστάθεια και πολυπλοκότητα που επικρατεί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συναίνεση σε διεθνές επίπεδο. Οι Archibald & Garzone (2014: 8) επισημαίνουν τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα του σύνθετου όρου «γλωσσική και πολιτισμική μεσολάβηση» (language and cultural mediation), γεγονός που έχει λειτουργήσει παραπλανητικά ειδικά στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών σε τριτοβάθμια ιδρύματα διάφορων χωρών. Τέλος, ο προβληματισμός του Ozolins (2014: 23-24) ενδιαφέρεται για τις δεοντολογικές επιπτώσεις μιας

τέτοιας αβεβαιότητας, ακριβώς επειδή η συντριπτική πλειονότητα των διερμηνέων όταν ερωτώνται απαντούν πως θεωρούν τους εαυτούς τους διερμηνείς χωρίς επιθετικό ή άλλο προσδιορισμό, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις ατόμων που έχουν προσληφθεί από συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες ως *γλωσσικοί μεσολαβητές* ή *πολιτισμικοί μεσολαβητές* και των οποίων η παροχή υπηρεσιών έχει σαφή νομική συνιστώσα.

Αδιαμφισβήτητο πάντως είναι ότι ανάλογα με τη χώρα ποικίλλουν οι ορισμοί και η αντιμετώπιση της διερμηνείας εξαιτίας της ιστορίας της κάθε χώρας αλλά και της ιστορίας της διερμηνείας στη χώρα αυτή ενώ η εννοιολογική σύγχυση οφείλεται ως ένα σημείο και στην αντίληψη πολλών διερμηνέων αλλά και μεταφραστών ότι αυτό που κάνουν είναι μια μορφή (δια)μεσολάβησης.

Ας αρχίσουμε με μια θεωρητική επισκόπηση.

3.1 Η διερμηνεία ως διάδραση

Σύμφωνα με το παραδοσιακό θεωρητικό μοντέλο της δομικής γλωσσολογίας των αρχών του 20ού αιώνα, οι λέξεις έχουν ως εγγενές χαρακτηριστικό τους μια συγκεκριμένη σημασία. Ωστόσο, η εξέλιξη επιστημών όπως η κοινωνιολογία και η ψυχολογία και η ανάπτυξη μεταξύ άλλων της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, της υπολογιστικής γλωσσολογίας, της γνωσιακής επιστήμης και των επιστημών της επικοινωνίας μετατόπισε την εστίαση στη μελέτη της χρήσης της γλώσσας και πώς το νόημα διαμορφώνεται κατά τον συλλογισμό ή κατά την εξέλιξη της επικοινωνίας μεταξύ ατόμων (Wadensjö, 1995: 113).

Αν αφήσουμε κατά μέρος την πιο γνωστή και μελετημένη μορφή διερμηνείας, τη διερμηνεία συνεδρίων, η οποία αποτελεί κατά κύριο λόγο μονόδρομη επικοινωνία, δύο είναι τα μοντέλα που έχουν προταθεί για τη διαλογική διερμηνεία, η οποία σε περιγραφικό επίπεδο ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων και τη φύση της μπορούμε να πούμε ότι καλύπτει την κοινοτική διερμηνεία: το μοντέλο μεταφοράς ή μοντέλο αντηχείο (transfer model ή conduit model) και το διαδραστικό μοντέλο (Wadensjö 1995: 113-114).

Σύμφωνα με το πρώτο που είναι μονολογικό, η διερμηνεία θεωρείται ως μονόδρομη ροή από τον ένα γλωσσικό κώδικα στον άλλο. Το νόημα των λεγομένων θεωρείται αποκλειστικό αποτέλεσμα των προθέσεων και των στρατηγικών του πομπού, ενώ όλοι οι παρόντες θεωρούνται

αποδοχείς των πληροφοριών αυτών. Ο ομιλητής είναι ουσιαστικά αμέτοχος στην επικοινωνιακή περίσταση.

Σύμφωνα με το διαδραστικό μοντέλο, η χρήση της γλώσσας θεωρείται κοινωνική δραστηριότητα σε άμεση συνάρτηση και με το είδος του λόγου αλλά και με τον χώρο. Καθώς πρόκειται για διαλογικό μοντέλο, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ο διαπροσωπικός χαρακτήρας της, καθώς λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε δύο άτομα ή ομάδες ατόμων που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Το νόημα τελεί υπό διαρκή συν-δημιουργία από τους συμμετέχοντες που καθίστανται εναλλάξ ομιλητής και ακροατής σε διάδραση. Το νόημα που αντιλαμβάνεται το κάθε άτομο γίνεται κατανοητό κατά ένα μέρος από την ήδη γνωστή χρήση των λέξεων αυτών, κατά ένα μέρος από τη γνώση του συνομιλητή σχετικά με την τρέχουσα πρακτική κατά την εκφορά του λόγου και κατά ένα μέρος από τις ενέργειες των συνομιλητών σε διάδραση. Άρα το νόημα είναι εν τω γεννάσθαι, εξαρτάται από τον χρόνο, τον τόπο και την κοινωνική περίσταση και ανατροφοδοτείται κατά την εξέλιξη της συνδιαλλαγής (Wadensjö, 1995: 113-114).

Επιπλέον, δεν πρόκειται για μια αφηρημένη διαδικασία ανάμεσα σε δύο γλώσσες και πολιτισμούς, αλλά για μια επικοινωνία με συγκεκριμένο άτομο ως μεσολαβητή, τον διερμηνέα, ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Άρα αναγνωρίζεται η φυσική παρουσία του διερμηνέα αλλά και η διάδραση που απορρέει από αυτήν (Pöschhacker, 2008: 12-18) συντελώντας ώστε ο διερμηνέας να μην υποβαθμίζεται σε ένα «ακοινωνικό σύστημα επεξεργασίας της πληροφορίας». Σύμφωνα με τους Wadensjö (1998a: 75) και Davidson (2000: 381), διερμηνεία σημαίνει συντονισμό διαδράσεων και όχι απλή απόδοση των εκφωνημάτων δύο συνομιλούντων μερών. Στην προσπάθειά τους αυτή συχνά οι διερμηνείς παραλείπουν χωρία, αλλάζουν το ύφος των εκφωνημάτων συχνά προς ύφος πιο λόγιο από εκείνο που επιθυμεί ο ομιλητής, συντομεύουν εκφωνήματα ή αποδίδουν περιληπτικά αντί να διερμηνεύουν όλα τα λεγόμενα, «ξεχνούν» να επισημάνουν τις αντιδράσεις ανάδρασης του ομιλητή (verbal feedback reactions) ή επιφέρουν διάφορες άλλες αλλαγές στο προφορικό κείμενο, με άλλα λόγια κάνουν πολλή δουλειά «επιμέλειας» κατά τη διερμηνεία (Wande, 1994: 124-125).

3.2 Η διερμηνεία ως γλωσσική και πολιτισμική μεσολάβηση

Ποια είναι όμως η σχέση της διερμηνείας με τη μεσολάβηση; Ταυτίζονται, είναι κάποια από τις δύο υποσύνολο ή προέκταση της άλλης, ή τέλος, δεν έχουν κοινά σημεία; Κατά τον Baraldi

(2014: 20), η διαδραστική διάσταση της διερμηνείας μπορεί να διερευνηθεί με τον συνδυασμό γλωσσικών και πολιτισμικών πτυχών μεσολάβησης. Η Wadensjö (1998a: 277-278) ορίζει τη διερμηνεία ως πολιτισμική μεσολάβηση (cultural mediation) με το σκεπτικό ότι, με την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης στις διαδράσεις, οι διερμηνείς βοηθούν στην αναγνώριση των πολιτισμικών διαφορών ως διαφορών στη θεώρηση του κόσμου. Ας κάνουμε όμως μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση.

Μετά από λεξικογραφική επισκόπηση ο Röchhacker (2008: 10) διαπιστώνει ότι ο αγγλικός όρος *mediation* τονίζει ως επί το πλείστον την προσπάθεια, από τρίτο μέρος, να υπάρξει συμφιλίωση δύο εμπλεκομένων μεταξύ των οποίων έχει ξεσπάσει διαμάχη ενώ σε άλλον ορισμό εξισώνεται η μεσολάβηση με τη διαβίβαση και πιθανότατα η διαβίβαση εκλαμβάνεται ως ισοδύναμη της μετάφρασης. Όσον αφορά την ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό λεξικό Τριανταφυλλίδη η μεσολάβηση²⁸ και η διαμεσολάβηση²⁹ δεν φαίνεται να έχουν σχέση με τη διαβίβαση. Σημαντική είναι και η άποψη του Yuste Frías (2014b: 80-82) για τον αντίστοιχο γαλλικό όρο. Αν και υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν και κοινά σημεία μεταξύ των μελετητών. Σε ετυμολογικό και εννοιολογικό επίπεδο ο όρος *médiateur* έχει σαφή χωρική διάσταση αφού δηλώνει «αυτόν που βρίσκεται ανάμεσα» και όταν αυτός παρεμβαίνει βρίσκεται κυριολεκτικά ανάμεσα σε δύο άτομα. Αυτό τον υποχρεώνει να κάνει γνωριμία για να καταλάβει καλύτερα και να διευκολύνει τη συνάντηση του μετανάστη αλλόφωνου με τον πάροχο δημόσιας υπηρεσίας στη χώρα υποδοχής. Για να μπορέσει όμως ο μεσολαβητής να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ ατόμων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς χρειάζεται απαραίτητως έναν διερμηνέα ο οποίος συνήθως ονομάζεται *traducteur-interprète* (μεταφραστής διερμηνέας), καθώς είναι αλληλένδετες οι δύο λειτουργίες. Η φυσική παρουσία του διερμηνέα-μεσολαβητή (*interprète-médiateur* είναι ο όρος που συχνά χρησιμοποιείται στα γαλλικά για τον κοινοτικό διερμηνέα) είναι αυτή που προκαλεί τη μετάλλαξη της σχέσης του καθενός εμπλεκόμενου προς τον άλλο και ευνοεί τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ τους. Άρα δύο είναι τα επίπεδα της επαφής και δύο οι διακριτοί ρόλοι του διερμηνέα: η μεσολάβηση για τις

²⁸ http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7&sin=all

²⁹ http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7&dq

διαφορές ως μεταφραστικής διερμηνέας (*médiation de différences*) και η μεσολάβηση για τη διαμάχη ως διερμηνέας-μεσολαβητής (*médiation de différends*) όταν ο διερμηνέας καθίσταται μεσολαβητής σε περίπτωση σύγκρουσης. Η μεσολάβηση λοιπόν είναι μια έννοια τόσο ευρεία όσο και η επικοινωνία με πρώτη και βασικότερη σημασία τη διαιτησία και τη συμφιλίωση να μας έρχεται στον νου, άρα προϋποτίθεται η σύγκρουση. Η κοινοτική διερμηνεία πάντως έρχεται να βοηθήσει τη μεσολάβηση όταν αυτή πραγματοποιείται εκτός σύγκρουσης και με μόνο στόχο τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσμών μεταξύ ατόμων, επομένως πρόκειται για δημιουργική ή ανανεωτική μεσολάβηση.

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η πρόταση να θεωρείται η διερμηνεία ως μεσολάβηση ήταν των Knapp-Potthof & Knapp (1987: 184, *linguistic mediator* είναι ο ακριβής όρος) πολύ πριν από το ενδιαφέρον για τη διερμηνεία δημοσίων υπηρεσιών που αναπτύχθηκε χάρη στις μελέτες των Wadensjö (1998) και Davidson (2000). Ωστόσο, το σπέρμα της ιδέας είναι ακόμη παλαιότερο.

Η χρήση του όρου *Sprachmittlung* (γλωσσική μεσολάβηση) από τον Otto Kade (1968) ως γενικού περιγραφικού όρου για τις μεταφραστικές σπουδές (*translation studies*) οδήγησε στη θεώρηση, από τον ίδιο τον Kade, της μετάφρασης και της διερμηνείας ως εκφάνσεων της γλωσσικής μεσολάβησης και μάλιστα φαίνεται να καθιερώθηκε ως δομικό χαρακτηριστικό τους. Με την εξέλιξη των μεταφραστικών θεωριών, οπότε αναδείχτηκε και η πολιτισμική συνιστώσα του μεταφραστικού φαινομένου ως άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γλωσσική αλλά και εξαιτίας της χρήσης του όρου *επικοινωνία* συνήθως με κάποιον προσδιορισμό που αντιστοιχεί στη γλωσσική ή την πολιτισμική συνιστώσα, η μετάφραση φαίνεται να αποτελεί γλωσσική και πολιτισμική μεσολάβηση (Archibald & Garzone, 2014: 14-15· Rudvin & Spinzi, 2014: 71-72) και μάλιστα με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία. Επιπλέον, καθώς το μεταφραστικό φαινόμενο ή αλλιώς η μεταφραστική δραστηριότητα αποτελεί υπεράνωμο όρο, οτιδήποτε ισχύει για τη μετάφραση, ισχύει αυτόματα και για τη διερμηνεία.

Ο Baraldi (2014: 24), βασιζόμενος στη θεωρία της Wadensjö, διαπιστώνει ότι η διερμηνεία περνάει μέσα από τη δημιουργία εκφωνημάτων που δομούν και ταυτόχρονα αμφισβητούν την πραγματικότητα συχνά με την προσθήκη στοιχείων που ικανοποιούν τις προσδοκίες του δέκτη. Η μερική απόδοση ή η μη απόδοση εκφωνημάτων δείχνει την πολυπλοκότητα της γλώσσας και

του πολιτισμού, χωρίς την οποία η μετάφραση δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Μάλιστα, η γλωσσική μεσολάβηση μπορεί να αποτύχει όταν οι τροποποιημένες αποδόσεις ή οι μη αποδόσεις προκαλέσουν προβλήματα συντονισμού και κατανόησης. Στη θετική έκβασή της, η διερμηνεία έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει νέα πολιτισμικά δεδομένα. Συνεπώς η γλωσσική μεσολάβηση είναι η παραγωγή νέων πολιτισμικών μορφών για τις οποίες υπεύθυνος είναι εντέλει ο διερμηνέας. Με άλλα λόγια, η γλωσσική μεσολάβηση είναι πολιτισμική μεσολάβηση καθώς παράγει νέες πολιτισμικές μορφές σε διαδράσεις με μεσολάβηση διερμηνέα. Οι νέες αυτές μορφές επηρεάζονται από το κοινωνικό σύστημα στο οποίο λαμβάνει χώρα η διερμηνεία, το οποίο ενδεχομένως να θέτει προαπαιτούμενα που μπορεί να τροποποιηθούν με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων πολιτισμικών μορφών. Κάτι τέτοιο σημαίνει αλλαγή προσανατολισμού στις εν λόγω διαδράσεις.

Ανάλογη είναι και η θέση των Archibald & Garzone (2014), οι οποίοι εξηγούν ότι ο όρος *mediation* χρησιμοποιείται με την έννοια της διαπραγμάτευσης και της γεφύρωσης των χασμάτων οι οποίες καταλήγουν σε αποτελεσματική επικοινωνία. Ειδικά όσον αφορά τον όρο *γλωσσικός και πολιτισμικός μεσολαβητής*, το αντίστοιχο επαγγελματικό προφίλ είναι ασαφές και αμφιλεγόμενο. Πάντως ο μεταφραστής είναι μεσολαβητής και η μεσολάβηση είναι αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του (Archibald & Garzone, 2014: 9-11). Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος του μεσολαβητή συνδέεται συνήθως με τον προφορικό λόγο και ακριβώς επειδή πρόκειται για επικοινωνία μεταξύ ετερόγλωσσων, ο μεσολαβητής, με όποιον όρο και αν δηλώνεται το επάγγελμά του ανάλογα με τη χώρα στην οποία εργάζεται, έχει σίγουρα και μεταφραστικό έργο να επιτελέσει. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι είναι γενικά αποδεκτό πως το έργο του αντιστοιχεί σε εκείνο του κοινοτικού διερμηνέα ή του διερμηνέα δημόσιων υπηρεσιών, ο οποίος όμως δεν μεταφέρει απλώς ένα νόημα από μια γλώσσα σε μια άλλη αλλά ταυτόχρονα κάνει και μεταφορά πολιτισμικών στοιχείων. Ο μεσολαβητής-συνθετητής (κατά Bochner, 1981, βλ. παραπάνω) είναι αυτός που επιδιώκει τον συγκερασμό δύο πολιτισμών με εμπλοκή γνωστικής και συναισθηματικής συνιστώσας.

Πολύ σημαντικές θεωρούμε τις διαπιστώσεις των Bancroft et al. (2013) οι οποίοι, αν και θεωρητικά προσβέουν ότι η γλωσσική και πολιτισμική μεσολάβηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διερμηνείας, διαψεύδονται εν μέρει από αυτό που επικρατεί στην πράξη. Ξεκινώντας

από την παραδοχή ότι δύο άνθρωποι, στην περίπτωση μας διερμηνέας και πελάτης, που μιλούν την ίδια γλώσσα δεν προέρχονται κατ'ανάγκη από το ίδιο πολιτισμικό πλαίσιο, μελετούν τη διαφορετική αντιμετώπιση της διερμηνείας μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά. Επίσης οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο νομικός (με την ευρεία έννοια) διερμηνέας προβαίνει – και πρέπει να είναι εκπαιδευμένος να προβαίνει – μόνο σε γλωσσική μεσολάβηση σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται ρήξη της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της διερμηνείας. Ειδικότερα, στον Καναδά όπου αναπτύχθηκε η έννοια του πολιτισμικού διερμηνέα που διαφέρει από τον κοινοτικό, θεωρείται σήμερα πως ο δεύτερος δεν μπορεί να ενεργήσει ως πολιτισμικός μεσολαβητής, καθώς αυτό δεν εμπίπτει στα καθήκοντά του και δεν έχει λάβει ανάλογη κατάρτιση άρα ούτε και αντίστοιχη πιστοποίηση. Απεναντίας, στις ΗΠΑ φαίνεται να επικρατεί ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο κοινοτικός διερμηνέας έχει την ευχέρεια να παρέμβει προκειμένου να αποφευχθεί διακοπή στην επικοινωνία ειδικά αν κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του πελάτη (Bancroft et al., 2013: 107-108).

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την Μπατσαλιά (2007), κατά τη διαμεσολαβητική³⁰ χρήση της γλώσσας ο μεταφραστής και ο διερμηνέας δεν επιτρέπεται να εμπλέξει τυχόν προσωπικό επικοινωνιακό στόχο, όσο και αν αυτό μερικές φορές είναι δύσκολο.

Όσον αφορά τις γερμανόφωνες χώρες, η γλωσσική και πολιτισμική μεσολάβηση είναι ένα νέο και αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο με διαφορετική όμως εξέλιξη σε κάθε χώρα³¹. Αυτό εξηγεί και την ορολογική και εννοιολογική αστάθεια που συναντούμε στις χώρες αυτές: αυτό που στην αγγλική γλώσσα καλείται “community interpreting”, “public service interpreting” ή “liaison interpreting”, στη Γερμανία αποδίδεται ως “language and cultural mediation” ή “language and integration mediation” (Sprach- und Integrationsmittler) ενώ στην Αυστρία επικρατεί ο όρος “community interpreting” και στην Ελβετία ο όρος “traduction interculturelle”. Σε ορολογικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, αφενός οι όροι χρησιμοποιούνται με ανακόλουθο τρόπο στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ακόμη και μέσα στην ίδια τη χώρα, αφετέρου οι

³⁰ Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι η ερευνήτρια χρησιμοποιεί στο άρθρο της τον όρο “γλωσσική διαμεσολάβηση” επειδή αναφέρεται στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα (2001: 102) φαίνεται να αποκαλεί «άτυπη» αυτό που σήμερα, κατά ένα μέρος, αντιλαμβανόμαστε ως κοινοτική διερμηνεία, δηλαδή διερμηνεία σε περιπτώσεις: ξένων επισκεπτών στη χώρα του χρήστη, φυσικών ομιλητών σε ξένη χώρα, σε κοινωνικές περιστάσεις και σε περιστάσεις συνδιαλλαγής για φίλους, συγγενείς, πελάτες, ξένους επισκέπτες, κτλ.

³¹ http://transkom.info/pdf/transkom_en.pdf, σ. 5.

αντίστοιχες υπηρεσίες ποικίλλουν από απλή διερμηνεία ως πολιτισμική μεσολάβηση ή συμβουλευτική στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της εκπαίδευσης. Σε αντίθεση με την κλασική διερμηνεία, η αποκαλούμενη γλωσσική και πολιτισμική μεσολάβηση λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και στις δημόσιες υπηρεσίες και σε εννοιολογικό επίπεδο δηλώνει πως η επικοινωνία πέρα από τη γλωσσική διάσταση επεκτείνεται και στο πολιτισμικό υπόβαθρο. Στην πράξη δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις υπηρεσίες και τους αλλόφωνους κατοίκους.

Όσον αφορά την Ισπανία (Martín Mora, 2015: 9) όπου η κοινοτική διερμηνεία είναι επίσης στα σπάργανα, φαίνεται να επικρατούν οι όροι “mediación intercultural” και “traducción e interpretación en los servicios públicos” με τον δεύτερο να έχει εισαχθεί το 1998 από την ερευνήτρια Valero Garcés ενώ επιπλέον, η Martín πρότεινε τον όρο interpretación social ο οποίος θεωρείται από την Hurtado Albir (2001 στο Martín Mora, 2015: 9) ισοδύναμος με τον “community interpreting”: ο μεσολαβητής πέρα από τη γλωσσική διεκπεραίωση επιλύει τις διαφορές που προκύπτουν εξαιτίας διαφορετικής εθνότητας, εθνικότητας ή θρησκείας. Με το σκεπτικό αυτό, επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία, βελτίωση των σχέσεων και αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση ατόμων και ομάδων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς.

Γενικώς φαίνεται να χρησιμοποιούνται αλληλοεπικαλυπτόμενοι όροι στην Ιταλία, Ελβετία, Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία αν και γενικώς πρόκειται για τις ίδιες διερμηνευτικές υπηρεσίες ως προς τον χώρο διεξαγωγής της διερμηνείας³².

Αμέσως παρακάτω θα εξετάσουμε μια άλλη διάκριση που φαίνεται να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εννοιολογική σύγχυση, καθώς διερευνά τον ρόλο της διαπολιτισμικής συνιστώσας.

3.3 Γλωσσική και πολιτισμική vs διαπολιτισμική μεσολάβηση: σύγκλιση ή απόκλιση;

Αν η διερμηνεία αντιμετωπίζεται από πολλούς θεωρητικούς ως γλωσσική και πολιτισμική μεσολάβηση, εντούτοις φαίνεται να διαφοροποιείται από τη διαπολιτισμική μεσολάβηση. Ο Katan (2004: 17, 2013) και ο Röchhacker (2008) θεωρούν πως μετάφραση και διερμηνεία πάντα περιλαμβάνουν κάποιου είδους διαπολιτισμική μεσολάβηση. Ειδικά ο Röchhacker (2008: 14)

³² http://transkom.info/pdf/transkom_en.pdf, σ. 52.

υποστηρίζει ότι «κάθε διερμηνέας είναι μεσολαβητής (μεταξύ γλωσσών και πολιτισμών), αλλά κάθε μεσολαβητής δεν είναι διερμηνέας», εν μέρει επειδή οι μεσολαβητές συχνά αναλαμβάνουν έναν ρόλο ευρύτερο από εκείνον των διερμηνέων.

Ο ίδιος ερευνητής (2008: 11) προσπάθησε να ερμηνεύσει τη διερμηνεία ως μεσολάβηση εστιάζοντας σε τρεις διαστάσεις: γλωσσική/πολιτισμική μεσολάβηση, γνωστική μεσολάβηση³³ και συμβατική (contractual) μεσολάβηση. Η γλωσσική/πολιτισμική μεσολάβηση είναι συνώνυμη της διερμηνείας αφού η διερμηνεία έχει γλωσσική και πολιτισμική πτυχή, οπότε η γλωσσική μεσολάβηση είναι ταυτόχρονα και πολιτισμική. Η γνωστική μεσολάβηση είναι ενδεικτική της αναπόφευκτης υποκειμενικής αυτονομίας του διερμηνέα, στοιχείο που συνηγορεί ότι η διερμηνεία δεν είναι μια απλή αναμετάδοση πληροφοριών ούτε ο διερμηνέας αποτελεί μεταφραστική μηχανή. Μάλιστα, ο ερευνητής θεωρεί ότι η υποκειμενικότητα του διερμηνέα αποτελεί τον πυρήνα της μεσολάβησης. Τέλος, η συμβατική μεσολάβηση αφορά την επίλυση διαπολιτισμικών διαφορών όπως τη διευκόλυνση της διαπολιτισμικής συνεννόησης και επικοινωνίας πέρα από τα όρια της γλώσσας. Η ιδέα της διερμηνείας ως συμβατικής μεσολάβησης ανάγεται στις θεωρίες διαμεσολάβησης συγκρούσεων.

Ωστόσο, ο Röchhacker (2008: 14-23) υποστηρίζει τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ της γνωστικής και γλωσσικής/πολιτισμικής μεσολάβησης αφενός και της συμβατικής μεσολάβησης αφετέρου. Αυτό θα βοηθούσε και τον σαφή επαγγελματικό διαχωρισμό ανάμεσα σε διερμηνείς και συμβατικούς μεσολαβητές (συγκρούσεων ή conflict mediators) με τους δεύτερους να ονομάζονται και διαπολιτισμικοί μεσολαβητές (intercultural mediators). Σύμφωνα με τον Chiarenza (2004 στο Röchhacker, 2008: 21), ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής μπορεί α) να εξομαλύνει τις σχέσεις των μεταναστών με έναν δεδομένο κοινωνικό περίγυρο φροντίζοντας για την άρση των γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων, για την κατανόηση και την ενθάρρυνση του πολιτισμού του καθενός, καθώς και για την πρόσβαση σε υπηρεσίες και β) να βοηθάει οργανισμούς στην προσπάθειά τους να κάνουν τις υπηρεσίες τους προσβάσιμες σε αλλοδαπούς.

³³ Η γνωστική μεσολάβηση ως υποκειμενική διαδικασία είναι αμφιλεγόμενη. Η Hale (2007 : 42) υποστηρίζει ότι η ακρίβεια στη διερμηνεία δεν συνδέεται με τη μεταφορά που θέλει τον διερμηνέα να είναι μεταφραστική μηχανή. Κι αυτό διότι οι διερμηνείς πρέπει «να αποδίδουν το νόημα του εκφωνήματος σε επίπεδο λόγου λαμβάνοντας υπόψη την πραγματολογική διάσταση της γλώσσας». Προκύπτει ότι η γνωστική ή υποκειμενική αυτονομία των διερμηνέων δεν εξηγεί πλήρως τη διαδραστική διάσταση στην οποία επιμένει η Hale κατά την ανάλυση της ακρίβειας στη διερμηνεία, ούτε την αντιμετώπιση της πολιτισμικής μεσολάβησης ως αναγνώρισης, ελέγχου πρόσβασης, γεφύρωσης ή προαγωγής της πολιτισμικής διαφοράς.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τέσσερις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής:

1. κατανόηση των διαφορετικών αναγκών των μεταναστών και γνώση των διαλογικών τύπων
2. γλωσσική μεσολάβηση:διερμηνεία και μετάφραση
3. διαπολιτισμική μεσολάβηση: κατάλληλη επικοινωνία σε πολιτισμικό επίπεδο
4. συντονισμό των σχέσεων μεταξύ αλλοδαπών και υπηρεσιών

Όπως επισημαίνει ο Röchhacker (2008: 21-24), από το παραπάνω μοντέλο προκύπτει ότι οι έννοιες «μεσολάβηση» και «διερμηνεία» είναι συνυφασμένες. Ο ερευνητής εξηγεί ότι αν θέλουμε να επιμείνουμε στη διάκριση ανάμεσα στη διερμηνεία – ως γλωσσική μεσολάβηση – και στη διαπολιτισμική μεσολάβηση ως εμπριέχουσα τη διερμηνεία, αυτό είναι δυνατόν μόνον αν περιορίσουμε την έννοια της διερμηνείας στη γλώσσα, αφού από τη στιγμή που οι διερμηνείς αρχίζουν να μεσολαβούν όχι μόνο μεταξύ γλωσσών αλλά και πολιτισμών η διάκριση μεταξύ πολιτισμικής και διαπολιτισμικής παύει να υφίσταται. Για τον λόγο αυτό, η διερμηνεία πρέπει να επανεξετάζει και να οριοθετεί διαρκώς το πεδίο της. Το βασικό δομικό, καθότι εγγενές, στοιχείο της πάντως είναι η γνωστική και επικοινωνιακή μεσολάβηση, άρα διαθέτει γλωσσική και πολιτισμική διάσταση. Ο Röchhacker (2008: 24) εκφράζει την ανησυχία του ότι η διερμηνεία μπορεί να καθιερωθεί ως συμβατική διερμηνεία και μάλιστα ότι οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές μπορεί να προτιμώνται έναντι των επαγγελματιών διερμηνέων από κάποιους φορείς και ιδρύματα (π.χ. σε υγειονομικές υπηρεσίες στην Ιταλία και στην Ισπανία), επειδή θεωρούνται πιο ικανοί στη διαχείριση διαπολιτισμικών σχέσεων και συγκρούσεων, διευκολύνοντας έτσι τη διαπολιτισμική επικοινωνία ενώ επιπλέον, φαίνεται να φοβάται ότι οι μεσολαβητές θα καλούνται και για γλωσσική μεσολάβηση χωρίς να έχουν τη διερμηνεία ως βασικό επαγγελματικό προσόν. Γεγονός είναι πάντως ότι η πολυσχιδής διεθνής εμπειρία δεν είναι δυνατόν να θεωρητικοποιηθεί εύκολα, καθώς είναι ποικίλες οι τακτικές που ακολουθούνται σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται διερμηνεία.

Ο Baraldi (2014: 26), στο ίδιο πνεύμα με τον Röchhacker, προσπαθεί να αποσαφηνίσει τη διάκριση μεταξύ πολιτισμικής και διαπολιτισμικής μεσολάβησης. Ενώ η γλωσσική μεσολάβηση

είναι πάντα πολιτισμική μεσολάβηση, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και διαπολιτισμική μεσολάβηση. Ενώ η πολιτισμική μεσολάβηση σημαίνει ότι η διερμηνεία παράγει νέες πολιτισμικές μορφές, η διαπολιτισμική μεσολάβηση σημαίνει ότι η διερμηνεία καθορίζει νέες συνθήκες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η ανάγκη για διαπολιτισμική μεσολάβηση προκύπτει όταν παρατηρείται έλλειψη εναρμόνισης ανάμεσα στην οπτική των θεσμών και στην οπτική των αλλοδαπών. Η διαπολιτισμική μεσολάβηση θεωρείται σημαντική, διότι, ενώ οι θεσμικές πολιτισμικές προϋποθέσεις είναι καλά εδραιωμένες, εκτιμάται ότι οι νέες πολιτισμικές μορφές, που μπορεί να μην είναι γνωστές ούτε αποδεκτές από τα θεσμικά όργανα, μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη διάδραση. Ο μεσολαβητής ως συντονιστής θα πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσματικά την έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών μορφών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διαπολιτισμική προσαρμογή (Kim 2001 στο Baraldi, 2014: 27) και ενισχύοντας την προβολή της πολιτισμικής ταυτότητας των συμμετεχόντων (Ting-Toomey 1999 στο Baraldi, 2014: 27). Με άλλα λόγια, η μεσολάβηση πρέπει να ενθαρρύνει νέες θετικές διαπολιτισμικές σχέσεις. Από την άποψη αυτή, η διαπολιτισμική πτυχή της γλωσσικής μεσολάβησης δίνει τη δυνατότητα στην πολιτισμική πολυμορφία να εκφραστεί κατά τη διάδραση με αποτέλεσμα τη θετική διαπολιτισμική επικοινωνία. Μόνον όταν οι πολιτισμοί συνδιαλέγονται προάγεται η ενεργός συμμετοχή των συνομιλητών στη διάδραση. Ο συγγραφέας εμπλέκει και τη γλωσσική μεσολάβηση με τη διαπολιτισμική όταν λέει ότι έτσι προάγεται η συμμετοχή των συνομιλητών παρά τονίζονται οι πολιτισμικές διαφορές. Η διαπολιτισμική μεσολάβηση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα υποσύνολο της διαλογικής μορφής της γλώσσας μεσολάβησης, ενώ αναπαράγει και ενισχύει τον διάλογο μέσω του λόγου του κάθε πολιτισμού και της διευκρίνισης των πολιτισμικών πρακτικών (Baraldi, 2014: 27-28).

Ο Yuste Frías (2014a: 99-109· 2014b: 89-90) προχωράει κατά τη γνώμη μας ένα βήμα παραπέρα όταν, αναφερόμενος στη γαλλική πραγματικότητα, λέει ότι η κοινωνική διερμηνεία πρέπει να διεξάγεται στο ουδέτερο πεδίο του τριμερούς διαπολιτισμικού διαλόγου (dialogue à trois transculturel, ενώ απορρίπτει τους όρους interculturel και multicultural). Καθένας από τους συνομιλητές ακόμη και ο διερμηνέας θα πρέπει να αφήσει κατά μέρος τον πολιτισμό του προκειμένου να επέλθει η μιγαδοποίηση (métissage), διότι κατά τη μετάφραση το ζητούμενο δεν

είναι η απόκτηση μιας ταυτότητας αλλά η διαρκής κίνηση ανάμεσα σε δύο ισότιμες γλώσσες, με στόχο την υποδοχή και αποδοχή της διαφορετικότητας.

Αποσαφήνιση φαίνεται να απαιτεί και η Αποστόλου (2016: 45-48· 2014: 35-52), η οποία αφενός προβαίνει σε καταγραφή της πληθώρας των όρων που απαντούν στη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου μελετάει την ελληνική πραγματικότητα σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών. Η ερευνήτρια επισημαίνει πως τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ο όρος «διαπολιτισμικός μεσολαβητής» σε ποικίλες εκδοχές («πολιτισμικός διαμεσολαβητής», «πολιτισμικός μεσολαβητής», «διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής») για να δηλώσει τους διερμηνείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσιες υπηρεσίες (αστυνομία, υπηρεσίες ασύλου, νοσοκομεία, ασφαλιστικούς φορείς κλπ.) για να καλύψουν το κενό επικοινωνίας μεταξύ μεταναστών/προσφύγων και δημοσίων λειτουργών. Πρόκειται για μετάφραση στα ελληνικά του αγγλικού όρου *intercultural mediator*, που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αρκετές φορές προτιμάται έναντι του όρου «διερμηνέας», για να δηλώσει την έμφαση στην πολιτισμική εγγύτητα του ατόμου που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες ως προς το άτομο που τις χρησιμοποιεί. Η ερευνήτρια διαπιστώνει πως ακόμη και σε επίσημα κείμενα της ΕΕ χρησιμοποιούνται αδιακρίτως οι παραπάνω όροι και παράλληλα με τον όρο «διερμηνέας». Χαρακτηριστικά παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών όπου επικρατεί όχι μόνο σύγχυση όρων αλλά και σύγχυση ρόλων είναι η Ιταλία και το Βέλγιο. Ειδικά σε ιατρική διερμηνεία οι διαμεσολαβητές θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να απλουστεύουν όρους και να συντομεύουν μακροσκελείς προτάσεις, να διευκολύνουν δηλαδή την επικοινωνία καθότι γνώστες των εμπλεκόμενων πολιτισμών, κάτι που δεν είναι σε θέση να κάνουν οι «απλοί διερμηνείς». Η Αποστόλου εξηγεί ότι πολλοί από τους όρους που χρησιμοποιούνται εστιάζουν στην πολιτισμική εγγύτητα μεταξύ του μεταφραστή και του μετανάστη ή πρόσφυγα. Η έμφαση δίνεται κατά κύριο λόγο στη μεσολάβηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και όχι τόσο στη γλώσσα και την επικοινωνία. Ωστόσο, η εστίαση στην πολιτισμική επικοινωνία ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικό επικοινωνιακό έλλειμμα. Κύριο αίτιο του προβλήματος είναι ότι το επικοινωνιακό πρόβλημα των μεταναστών θεωρήθηκε, και συνεχίζει να θεωρείται, πρωτίστως κοινωνικό, με αποτέλεσμα ως λύση να προτείνεται ένα κράμα κοινωνικού λειτουργού και διερμηνέα. Στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου στα συστήματα πιστοποίησης ο ρόλος του διερμηνέα καθορίζεται επακριβώς με βάση τα προσόντα με

αποτέλεσμα να λαμβάνονται σαφείς αποστάσεις από την ιδιότητα του διαπολιτισμικού μεσολαβητή.

Στη Γαλλία (Ben Ameur, 2010) επικρατεί ο όρος *interprète en milieu social* (κοινωνικός διερμηνέας) με ευρεία γκάμα αρμοδιοτήτων ενώ για το Βέλγιο, οι Bot & Verrept (2013: 117) και οι Safar & Hmami (2014: 80-82) υπογραμμίζουν τη χρήση του όρου *διαπολιτισμικός μεσολαβητής* στα φλαμανδικά και γαλλικά μέχρι και σήμερα για όσους προσλαμβάνονται για να βοηθήσουν στην κοινωνική ένταξη μεταναστών, ακριβώς για να τονιστεί ο διαμεσολαβητικός και διαπολιτισμικός ρόλος των ατόμων αυτών. Ειδικά στο γαλλόφωνο Βέλγιο, με υπέρωνυμο τον όρο *interprète en milieu social* χρησιμοποιούνται ως υπώνυμοι οι όροι *médiateur interculturel* (διαπολιτισμικός μεσολαβητής), *accompagnateur interculturel* (διαπολιτισμικός συνοδός) και *interprète interculturel* (διαπολιτισμικός διερμηνέας), με τον μεσολαβητή και τον συνοδό να έχουν ευρύτερα καθήκοντα όπως, για παράδειγμα, ενημέρωση του ασθενούς για το σύστημα υγείας του Βελγίου, ενημέρωση συγγενών για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς ή αποφυγή άσκοπων ενεργειών ενώ βασική συνιστώσα της αποστολής του διερμηνέα είναι η επαγγελματική προφορική μετάφραση. Ο κοινωνικός διερμηνέας, του οποίου το προφίλ φαίνεται να εδραιώνεται τα τελευταία χρόνια, έχει ανάλογα καθήκοντα, καθώς ένας διερμηνέας δεν διεκπεραιώνει μόνο γλωσσικά στοιχεία και ιδέες αλλά είναι και μεσολαβητής αφού στο κοινωνικό πεδίο η μεσολάβηση είναι αναπόφευκτη σύμφωνα με τα επαγγελματικά σωματεία.

Εστιάζοντας στην υγειονομική διερμηνεία, ο Davidson (2000: 381) περιγράφει τη μεσολάβηση των διερμηνέων ως μια μορφή διαπολιτισμικής επικοινωνίας ανάμεσα σε μετανάστες που προέρχονται ως επί το πλείστον από τον Τρίτο Κόσμο και υπαλλήλους φορέων του Πρώτου Κόσμου. Τη θέση αυτή συμμερίζεται και ο Yuste Frías (2014a, 2014b), όσον αφορά τη θέση του διερμηνέα στην ιατρική διερμηνεία. Ο συγγραφέας προάγει μια προσέγγιση επικοινωνίας μεταξύ πολιτισμών στην προσπάθειά του να υπερβεί τη διχοτομία διαπολιτισμικότητα-πολυπολιτισμικότητα διαφοροποιώντας την ταυτότητα από την επιθυμία του «ανήκειν» σε μια νέα κοινότητα ενώ εξετάζει όχι μόνο τη συνάφεια αλλά και τις διαφορές μεταξύ μεσολάβησης και διερμηνείας. Παρατηρεί (Yuste Frías, 2014b: 80-82) πως στα γαλλικά ο όρος *interprète* αντιστοιχεί σε διαφορετική έννοια από εκείνη του *médiateur* (μεσολαβητής), του *travailleur bilingue* (δίγλωσσος εργαζόμενος) ή του *informateur culturel* (πολιτισμικός

πληροφορητής). Καθώς λοιπόν σύμφωνα με τον Yuste Frías αποκλείεται η επίλυση διαφορών από τον διερμηνέα, αυτός δεν πρέπει ποτέ να συγγέται με έναν μεσολαβητή αν και υπάρχουν και κοινά σημεία μεταξύ των δύο, στοιχείο που άλλωστε επισημαίνουν και οι Martín & Phelan (2010) επίσης για την ιατρική διερμηνεία. Οι ερευνήτριες διαπιστώνουν ότι στην Ιρλανδία η ιατρική διερμηνεία και η πολιτισμική μεσολάβηση είναι δύο διακριτές επαγγελματικές οντότητες σε πλήρη ανέλιξη, με την πρώτη να έχει ιδιαίτερη ζήτηση στη χώρα. Ανταποκρίνονται και οι δύο στην ίδια κοινωνική ανάγκη που είναι να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την επικοινωνία μιας γλωσσικής μειονότητας με τη διοίκηση. Τα δύο επαγγελματικά προφίλ προσπαθούν ακόμη να εδραιωθούν και πάσχουν από σοβαρή αστάθεια αν και διαθέτουν το καθένα τον δικό του κώδικα δεοντολογίας. Αν και πρόκειται για συμπληρωματικούς ρόλους, αυτοί πρέπει να είναι διακριτοί, τη στιγμή μάλιστα που η διερμηνεία στην Ιρλανδία, αλλά και αλλού, δεν είναι θεσμοθετημένο επάγγελμα.

Η διαφορά είναι ότι:

1. Ο μεσολαβητής παρεμβαίνει ρητά στην επικοινωνιακή διαδικασία αφού πρέπει να επιλύσει τις ενδεχόμενες διαφορές ενώ μέσα στα καθήκοντά του είναι μεταξύ άλλων και η πληροφόρηση, η συνοδεία, η διοικητική υποστήριξη. Και όλα αυτά με στόχο την προσέγγιση μεταξύ των δυο μερών.
2. Ο μεταφραστής διερμηνέας πρέπει να παραμένει πάντα αμερόληπτος και να διαθέτει επάρκεια στις δύο γλώσσες και πολιτισμούς. Δεν είναι εκεί για να προλαμβάνει ούτε για να επιλύει τις διαφορές αλλά μόνο για να βοηθάει στην πρόληψη και την επίλυσή τους. Στα καθήκοντά του δεν περιλαμβάνεται ούτε η πληροφόρηση, ούτε η συνοδεία, ούτε η διοικητική υποστήριξη. Ο ρόλος του επαγγελματία κοινοτικού διερμηνέα είναι λοιπόν να μειώνει τον κίνδυνο σύγκρουσης κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεών του χωρίς να υποβαθμίζει τη διαπολιτισμική δυναμική που υπάρχει ανάμεσα στον αλλόφωνο, τον πάροχο υπηρεσίας και τον εαυτό του.

Με τη σειρά του και ο υπάλληλος της υπηρεσίας δεν είναι εκεί για να υποβαθμίσει ή να απαλείψει τη διαφορά αλλά για να την υποδεχτεί και σε αυτό πρέπει να συνεργαστεί με τον διερμηνέα ο οποίος πρέπει να μειώνει τις πιθανότητες σύγκρουσης. Ο ρυθμός του τριαδικού

διαλόγου επηρεάζεται από τις αναπαραστάσεις που ο καθένας από τους συμμετέχοντες έχει για τον εαυτό του και για τον άλλο αλλά κυρίως από την αντίληψη που έχουν για τη μεσολάβηση.

Αν και αναγνωρίζεται η χρησιμότητα και των δύο (διερμηνέα και μεσολαβητή), οι ρόλοι τους φαίνονται να αλληλεπικαλύπτονται παντού στην Ευρώπη και ειδικά στη Γαλλία, την Ιταλία και εν μέρει στο Βέλγιο και τη Γερμανία, χώρες στις οποίες θέση έχει και ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής. Μετά από βιβλιογραφική επισκόπηση οι ερευνήτριες διαπιστώνουν πως ελάχιστες είναι οι αναφορές σε πολιτισμικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ιατρικής διερμηνείας, υποστηρίζοντας πως η έννοια του πολιτισμού είναι πολύ ευρεία για να μπορεί να εφαρμοστεί με το ίδιο σκεπτικό σε όλες τις περιπτώσεις ενώ καλούν τους διερμηνείς να είναι πολύ επιφυλακτικοί σε ζητήματα που απαιτούν συμβουλή πολιτισμικής υφής καθώς δεν έχουν ειδικές γνώσεις.

Ο Farini (2013)³⁴ επικαλούμενος κοινωνιογλωσσολογικές μελέτες για τη διερμηνεία διαλόγων (dialogue interpretation) σε υγειονομικά περιβάλλοντα δείχνουν ότι οι διερμηνείς παίζουν διπλό ρόλο: διερμηνεύουν και συντονίζουν την επικοινωνία. Για τον λόγο αυτό, η διερμηνεία θεωρείται μορφή διαπολιτισμικής μεσολάβησης.

Η Davitti (2013: 169) περιγράφει τη διερμηνεία ως «στενά συνυφασμένη με τη διαπολιτισμική μεσολάβηση, μια κοινωνική δραστηριότητα που προάγει την πολιτισμική αποδοχή, τη συμμετοχή, την αμοιβαία κατανόηση και την αυτοπεποίθηση».

Οι Rudvin & Spinzi (2014) εξετάζουν τη χρήση των όρων «γλωσσική μεσολάβηση» και «(δια)πολιτισμική μεσολάβηση» στην Ιταλία και εστιάζουν στη διαφορά με την αγγλοσαξονική παράδοση, επισημαίνοντας καταρχάς ότι, για να απαιτείται μεσολάβηση, καθένας από τους σύνθετους αυτούς όρους προϋποθέτει αντιπαράθεση και ανάγκη για γεφύρωση μεταξύ των δύο πόλων. Οι ερευνήτριες εξηγούν πως τα διαρκώς διογκούμενα μεταναστευτικά ρεύματα τα οποία προκάλεσαν αυξανόμενες ανάγκες α) σε γλωσσική μεσολάβηση και πολιτισμική μεσολάβηση που έτσι κι αλλιώς αλληλεπικαλύπτονται, β) σε μετάφραση και διερμηνεία που επίσης εφάπτονται ενώ επιπλέον η ατυχής, ελλιπής ή και ανύπαρκτη περιγραφή του προφίλ των λίγο ως πολύ επαγγελματικά εμπλεκόμενων – πολλώ δε μάλλον όταν για γλώσσες περιορισμένης

³⁴ <http://immi.se/intercultural/nr33/farini.html>

διάδοσης προσλαμβάνονται μη καταρτισμένοι μη πιστοποιημένοι διερμηνείς – σε τέτοιες διαδικασίες, κατά κύριο λόγο ευθύνονται για την ορολογική ασάφεια που έχει επικρατήσει.

Ιστορικά στην Ιταλία ο μεσολαβητής είναι ένας δραστήριος παράγοντας που προλαμβάνει τις συγκρούσεις και τις παρανοήσεις εξαιτίας της έλλειψης πληροφόρησης για τον άλλο, είτε αυτός είναι οι επίσημοι θεσμοί της χώρας είτε ο αλλόγλωσσος και αυτός φαίνεται να είναι ο στόχος των όποιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη γλωσσική και πολιτισμική μεσολάβηση σύμφωνα με τη στοχοθεσία τους (Rudvin & Spinzi, 2014: 62-63). Καθώς η διερμηνεία καλύπτεται από την ομπρέλα της πολιτισμικής μεσολάβησης, σύμφωνα με τη μελέτη των ερευνητριών, ακόμη και οι θεμελιώδεις αρχές της αμεροληψίας και της εχεμύθειας κατά τη διερμηνεία συχνά καταστρατηγούνται. Στο ερώτημα κατά πόσο η μεσολάβηση προϋποθέτει ένταση και διένεξη, οι Rudvin & Spinzi (2014: 74-75) απαντούν καταφατικά αλλά προσδιορίζουν πως κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού. Θεωρούν πως κάθε φορά που δύο γλώσσες και / ή πολιτισμοί έρχονται σε επαφή, γίνονται αντιληπτές οι μεταξύ τους αναντιστοιχίες και ασυμμετρίες και απαιτείται μεσολάβηση χωρίς όμως να υπάρχει σύγκρουση. Αντίθετα, όπως επισημαίνουν η μεσολάβηση (mediation) στην αγγλική γλώσσα γίνεται αντιληπτή κυρίως στα πεδία της ψυχολογίας, του δικαίου, της διπλωματίας και των κοινωνικών υπηρεσιών και γενικώς επαγγέλματα στα οποία δύο μέρη έρχονται αντιμέτωπα. Οι Rudvin & Spinzi (2014: 68-72) επισημαίνουν μάλιστα τη σύγχυση που επικρατεί με παρερμηνείες του ιταλικού «*mediazione linguistica*» και του πιο σπάνιου αγγλικού «*language mediation*», καθώς στις αγγλοσαξονικές και βορειοευρωπαϊκές χώρες κανένα πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνει μάθημα με το συνθετικό «*mediation*». Απεναντίας η «*mediazione linguistica*» έχει πολλά κοινά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία – αφού όπου γλώσσα εκεί και πολιτισμός – άρα δεν περιορίζεται στον διάλογο, και προσιδιάζει στην κοινοτική διερμηνεία.

Τέλος, οι Rudvin & Spinzi (2014: 65) διαπιστώνουν πως η πολιτισμική μεσολάβηση συνδέεται αυστηρά με τη μετανάστευση και οι πολιτισμικοί μεσολαβητές είναι αυτοί που βοηθούν τους μετανάστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ενώ οι διερμηνείς δεν πρέπει να έχουν τέτοια εμπλοκή.

3.3.1 Γλωσσική, διαπολιτισμική μεσολάβηση και διαχείριση σχέσεων εξουσίας

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η διερμηνεία συνεπάγεται διαχείριση σχέσεων εξουσίας. Οι Mason & Ren (2012: 233)³⁵ μάλιστα υποστηρίζουν πως η διαγλωσσική επικοινωνία είναι στενά συνυφασμένη με το θέμα της εξουσίας από την αρχαιότητα.

Αυτή η διαχείριση μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο επιτυχής, ανάλογα με τη θέση που λαμβάνει ο διερμηνέας στη διάδραση: αυτή μπορεί να είναι μια ισχυρή θέση (Baker, 2006), μια διαπραγματευτική θέση (Mason & Ren, 2012), ή μια αδύναμη θέση (Inghilleri, 2005a).

Η λειτουργία της γλωσσικής μεσολάβησης ως διευκόλυνσης της επικοινωνίας έχει χαρακτηριστεί από τον Röchhacker (2008) ως συμβατική μεσολάβηση, σε συνδυασμό με τη διαχείριση των συγκρούσεων και των σχέσεων εξουσίας. Ο Röchhacker συνδέει τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τη (δια)μεσολάβηση συγκρούσεων. Όπως και η γλωσσική μεσολάβηση, η (δια)μεσολάβηση συγκρούσεων είναι συντονισμός διαδράσεων (Baraldi 2014: 28). Η διευκόλυνση της επικοινωνίας, η διαχείριση συγκρούσεων και η δημιουργία σχέσεων εξουσίας δεν συνδυάζονται απαραίτητα με τη θεώρηση της διερμηνείας ως (δια)μεσολάβησης. Για παράδειγμα, η δημιουργία σχέσεων εξουσίας μπορεί να συνδέεται με τον έλεγχο πρόσβασης (Davidson 2000) ή την ιεραρχική σχέση εξάρτησης (Inghilleri 2005a). Όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει, η δημιουργία σχέσεων εξουσίας δεν σημαίνει ούτε διευκόλυνση της επικοινωνίας ούτε διαχείριση σύγκρουσης. Συνεπώς, η έννοια της συμβατικής μεσολάβησης μάλλον δεν αρκεί για να εξηγήσει τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, τη διαχείριση σύγκρουσης και τη δημιουργία σχέσεων εξουσίας ως συγκλίνουσες πλευρές της διερμηνείας (Röchhacker, 2008: 14-24). Επιπλέον, η διάκριση μεταξύ πολιτισμικής και διαπολιτισμικής μεσολάβησης δεν είναι σαφής στη βιβλιογραφία. Αυτά τα εννοιολογικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν αν θεωρήσουμε ότι, όπως παρατηρεί και ο Röchhacker, η μεσολάβηση επιτυγχάνεται χάρη σε διαδράσεις με παρουσία διερμηνέα.

Η γλωσσική μεσολάβηση παράγει εκφωνήματα και περικειμενικές παραδοχές (contextual assumptions) για την ενθάρρυνση των συνομιλητών, ενισχύοντας την ισότητα ευκαιριών για ενεργό συμμετοχή. Σε ποιο βαθμό αυτό σημαίνει διαχείριση των σχέσεων εξουσίας; Πιστεύουμε ότι είναι παραπλανητικό να συγχέουμε την ενθάρρυνση (empowerment), η οποία σχετίζεται με τη διευκόλυνση, με την εξουσία, η οποία σχετίζεται με την υπεράσπιση (advocacy) ή τον έλεγχο

³⁵ “mankind’s interlingual communication has been inextricably linked to the issue of power since antiquity.”

(gatekeeping). Η διαλογική μορφή γλωσσικής μεσολάβησης μπορεί να θεωρηθεί ως διευκόλυνση της επικοινωνίας, αλλά όχι ως διαχείριση σχέσεων εξουσίας ή συγκρούσεων.

Ενώ η γλωσσική μεσολάβηση ασχολείται με διαφορετικά προβλήματα από εκείνα με τα οποία ασχολείται η (δια)μεσολάβηση συγκρούσεων, οι δύο αυτοί τύποι μεσολάβησης έχουν αρκετά κοινά, καθώς αποβλέπουν στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Μια παρέκκλιση την οποία προάγουν ενίοτε οι διαδράσεις με μεσολάβηση διερμηνέα που έχουν τον μεσολαβητή ως επίκεντρο (mediator-centred) είναι η «πολιτισμική ουσιοκρατία» (Holliday 2011 στο Baraldi, 2014: 30). Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες θεωρούνται μέλη ευρύτερων πολιτισμικών ομάδων (π.χ. Αφρικανοί) και ως εκ τούτου δεν επιλέγουν αυτόνομα τη δράση και το περιεχόμενο. Η πολιτισμική ουσιοκρατία δημιουργεί σημαντικές αρνητικές συνέπειες κατά τη διάδραση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εξήγηση που δίνει ο μεσολαβητής για την πολιτισμική διαφορά παρέχεται με τρόπο ρυθμιστικό που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, όπως «να πώς είναι οι Αφρικανοί και τι κάνουν», δηλαδή πρόκειται για ουσιοκρατικό πολιτισμικό λόγο για τους Αφρικανούς και τις πολιτισμικές πρακτικές τους. Στο παράδειγμα που δίνουν οι Baraldi & Gavioli (2008) το γενικό (η αφρικανική κουλτούρα) χρησιμοποιείται για να αιτιολογήσει το ειδικό, δηλαδή την ανικανότητα του ασθενούς να απαντήσει τις «απλές» ερωτήσεις του γιατρού, αναδεικνύοντας έτσι μια εθνοκεντρική μορφή διάδρασης, η οποία αποκλείει την προσωπική έκφραση του ασθενούς. Οι διαδράσεις με μεσολάβηση διερμηνέα που έχουν τον μεσολαβητή ως επίκεντρο (mediator-centred) δείχνουν ότι οι ενέργειες του μεσολαβητή μπορούν, στην πραγματικότητα, να ενισχύσουν τις σχέσεις εξουσίας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν διευκολύνεται η επικοινωνία ούτε η ενθάρρυνση της δράσης των συμμετεχόντων.

Αυτή η μορφή δίνει έμφαση στις ταυτότητες του Εμείς, ως καθοριστικό στοιχείο των δηλώσεων των συμμετεχόντων, αγνοώντας έτσι κάθε έκφραση της προσωπικής ταυτότητας.

Επίλογος - Συμπέρασμα

Η προηγηθείσα βιβλιογραφική επισκόπηση ανέδειξε την πολλαπλότητα της ορολογίας, κατά κύριο λόγο στην αγγλική και δευτερευόντως στη γαλλική και γερμανική γλώσσα, που

χρησιμοποιείται για να δηλώσει αυτό που στα ελληνικά φαίνεται να καλείται *κοινοτική διερμηνεία*. Διαπιστώσαμε ότι το πλήθος των όρων αποτυπώνει μια κατάσταση περίπλοκη από πολλές απόψεις, με βασική δυσχέρεια την οριοθέτηση διερμηνείας και (δια)μεσολάβησης και ένα μεγάλο ερωτηματικό για το εύρος του ρόλου του διερμηνέα.

Η πληθώρα των χώρων και των περιστάσεων (πραγματολογική διάσταση) – με συχνά διαφορετικές απαιτήσεις – όπου διεξάγεται η κοινοτική διερμηνεία ανά την υφήλιο, αλλά και το διαφορετικό προφίλ των ατόμων – από διπλά ημίγλωσσα μέχρι επαγγελματίες υψηλής κατάρτισης – που ασκούν τη διερμηνεία δυσχεραίνει σε πρώτη φάση την καταγραφή όλων των περιπτώσεων και των παραλλαγών τους. Επιπλέον, η ορολογική πολλαπλότητα συνδέεται και με τη διαφορετική – πέρα από τα κοινά σημεία – εξέλιξη της διερμηνείας στις διάφορες χώρες ανάλογα αφενός με την ιστορία του τόπου και αφετέρου με τις επιδιώξεις της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας ως προς την κατάρτιση των κοινοτικών διερμηνέων.

Η συγκεχυμένη αυτή εικόνα έχει άμεσο αντίκτυπο α) σε θεωρητικό επίπεδο στον καθορισμό όχι μόνο του εύρους των καθηκόντων του διερμηνέα αλλά και των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα με τον οποίο έρχεται σε επαφή ο αλλόφωνος και β) σε πρακτικό επίπεδο στην πρόσβαση σε δικαιώματα και υπηρεσίες.

Από την άλλη πλευρά είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες δεκαετίες σε κάποιες δυτικές χώρες η κοινοτική διερμηνεία έχει εξελιχτεί σε επάγγελμα με ειδικότητες, προκειμένου να ανταποκριθεί στη μετανάστευση σε διεθνές επίπεδο και την επακόλουθη γλωσσική ετερογένεια πολλών κρατών. Η στήριξη στην επαγγελματοποίηση της κοινοτικής διερμηνείας μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον των αρχών να διασφαλίσουν τη δική τους ικανότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους όταν έχουν απέναντί τους ανθρώπους που δεν έχουν την ικανότητα ή την επιθυμία να επικοινωνήσουν στην επίσημη γλώσσα. Αυτό διότι αν ο ρόλος και η αποστολή του διερμηνέα ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να επιλέγει ο διερμηνέας τον κανόνα συμπεριφοράς ανάλογα με την περίπτωση διερμηνείας σε δημόσια υπηρεσία, καθώς κάτι τέτοιο δεν βλάπτει μόνο τον πελάτη αλλά καταστρατηγεί και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας της διερμηνείας. Στις χώρες αυτές η επαγγελματοποίηση της κοινοτικής διερμηνείας, που αντικατοπτρίζει το επίσημο κρατικό ενδιαφέρον για τη νομική και κοινωνική κατάσταση των μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων εξελίσσεται σε τρία επίπεδα: δημιουργία

και βελτίωση προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης, σύσταση επαγγελματικών ενώσεων.

Πιστεύουμε ότι, με πρωτοβουλία της πολιτείας, τα κατάλληλα προγράμματα σπουδών και τα συστήματα πιστοποίησης θα παράσχουν μια καλή βάση για σοβαρή κατάρτιση διερμηνέων ανά ειδικευση, οι οποίοι θα αποκτήσουν έτσι σαφή επίγνωση των απαιτούμενων προσόντων και των καθηκόντων τους και θα μπορέσουν να παράσχουν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες. Η ίδρυση σωματείων θα προωθήσει την εμπέδωση του ρόλου του διερμηνέα σε κοινωνικό επίπεδο ανάλογα με την ειδικευση χάρη στην έκδοση κωδίκων δεοντολογίας κατά περίπτωση, στοιχείο που θα βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν τον ρόλο του διερμηνέα και την αναγκαιότητα συνεργασίας με επαγγελματίες διερμηνείς.

Από την άλλη πλευρά, η πολιτεία οφείλει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει κατά προτεραιότητα τις υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με αλλόφωνους ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία και η ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Με αυτούς τους τρόπους, θα ενισχυθεί η θέση του κοινοτικού διερμηνέα και θα βελτιωθεί η πρόσβαση των αλλοφώνων σε παροχές και υπηρεσίες επί ίσοις όροις με τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας της χώρας υποδοχής, κάτι που αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε πολιτείας.

Βιβλιογραφικές αναφορές (κατ'αλφαβητική σειρά)

A) Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Al-Zahran, A. (2007). The consecutive conference interpreter as intercultural mediator: a cognitive-pragmatic approach to the interpreter's role. PhD thesis. Salford: ESRI, School of Languages, University of Salford, http://usir.salford.ac.uk/2060/1/Dr_A_Al-Zahran's_PhD_Thesis.pdf

Amnesty International (2010). "The Dublin II Trap: Transfers of Asylum-Seekers to Greece", Amnesty International Publications.

Anazawa, R., Ishikawa, H. & Kiuchi, T. (2012). The accuracy of medical interpretations: A pilot study of errors in Japanese-English interpreters during a simulated medical scenario. *The International Journal for Translation & Interpreting Research* 4(1), 1-20.

- Anderson, R. & Bruce, W. (1978). Interpreter Roles and Interpretation Situations: Cross- Cutting Typologies. In D. Gerver & H. Wallace Sinaiko (eds). *Language Interpretation and Communication* (pp. 217-230). New York/London: Plenum Press.
- Anderson, R. B. (1976). Perspectives on the role of the interpreter. In R. W. Brislin (ed) *Translation: Application and Research* (pp. 208-228). New York: Gardner Press.
- Angelelli, C. V. (2015a). Justice for All? Issues Faced by Linguistic Minorities and Border Patrol Agents during Interpreted Arraignment Interviews. In M. J. Blasco Mayor, & M. del Pozo Triviño (eds.) *Legal Interpreting at a Turning Point -MonTI 7*, 181-205. Retrieved 22/10/2015 from <http://dx.doi.org/10.6035/MonTI>.
- Angelelli, C. V. (2015b). Study on Public Service Translation in Cross-border Healthcare, Final Report for the European Commission. Directorate-General for Translation, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved 22/11/2015 from http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/public_service_translation_healthcare_eu_en.pdf.
- Angelelli, C. V. (2014). Introduction: the sociological turn in translation and interpreting studies. In C. Angelelli (ed.) *The Sociological Turn in Translation and Interpreting Studies* (pp. 1-6). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.
- Angelelli, C. V. (2010). A Glimpse into the Socialization of Bilingual Youngsters as Interpreters: The Case of Latino Bilinguals Brokering Communication for their Families and Immediate Communities. In O. D. Fouces & E. Monzó (eds) *Applied Sociology in Translation Studies - MonTI 2* (pp. 81-96). Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I, Universitat de València. Retrieved 27/11/2015 from http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/27171/1/MonTI_2.pdf.
- Angelelli, C. V. (2008). The role of the interpreter in the healthcare setting. In C. Valero-Garcés & A. Martin (eds) *Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and Dilemmas* (pp. 147-164). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Angelelli, C. V. (2006). Validating professional standards and codes. Challenges and opportunities. *Interpreting* 8(2), 175-193.
- Archibald, J. & Garzone, G. (2014). Conceptualising Linguistic and Cultural Mediation. *Lingue Culture Mediazioni / Languages Cultures Mediation – 1, 1-2*, 7-16. Retrieved 27/11/2015 from <http://www.ledonline.it/index.php/LCM-Journal/article/view/775>

- Aspinall, P. & Watters, Ch. (2010). Refugees and asylum seekers A review from an equality and human rights perspective. Equality and Human Rights Commission. Research report 52.
- Baigorri-Jalón, J. (2005). Interpreters at the United Nations: A history. *Interpreting* 7(1), 141-146.
- Baker, M. (2006). *Translation and Conflict. A Narrative Account*. London: Routledge.
- Bancroft, M. A. (2015). Community Interpreting: A profession rooted in social justice. In H. Mikkelsen & R. Jourdenais (eds) *The Routledge Handbook of Interpreting* (pp. 217-235). London and New York: Routledge.
- Bancroft, M. A., Bendana, L., Bruggeman, J. & Feuerle, L. (2013) Interpreting in the Gray Zone: Where Community and Legal Interpreting Intersect. *Translation & Interpreting* 5(1), 94-113. Retrieved 24/11/2015 from <http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/238/107>
- Baraldi, C. (2014). An Interactional Perspective on Interpreting as Mediation. *Languages, cultures, mediation* 1(1-2). Retrieved 27/11/2015 from <http://www.ledonline.it/index.php/LCM-Journal/article/view/724>
- Baraldi, C. & Gavioli, L. (2008) “Cultural Presuppositions and Re-contextualisation of Medical Systems in Interpreter-mediated Interactions”. *Curare. Journal of Medical Anthropology*, 31(2-3), 193-203.
- Bateson, G. (1972). *Steps to an ecology of mind*. New York: Ballantine.
- Béal, A. & Chambon, N. (2015) Le recours à l’interprète en santé mentale: enjeux et problèmes. *Les Cahiers de Rhizome "L’interprétariat en santé mentale"*, 55, 9-19.
- Ben Ameer, A. (2010) L’interprétariat en milieu social en France. Quarante ans de pratique pour faciliter l’intégration, la communication et la compréhension avec les migrants. *Hommes et migrations*, 1288, 86-91. Retrieved 27/11/2015 from <http://hommesmigrations.revues.org/868>
- Bochner, S. (1981). The Social Psychology of Language Mediation. In S. Bochner (ed.) *The Mediating Person. Bridges between Cultures* (pp. 3-36). Cambridge (MA): Schenkman Publishing Company
- Bolzman, Cl. (2010) Politiques migratoires, interprétariat communautaire et intégration». In Actes du colloque «Assises romandes de l’interprétariat communautaire», *L’interprétariat communautaire dans les institutions: choix ou nécessité?* Retrieved 27/11/2015 from http://www.appartenances.ch/medias/Appartenances_Actes_Assises_Romandes_Interpretariat.pdf.

- Boss-Prieto, O. L. (2014) L'interprétation en Suisse francophone: le cas de la communauté hispano-américaine. *Çédille revista de estudios franceses*, Monografias 4, 63-76. Retrieved 22/11/2015 from <http://cedille.webs.ull.es/M4/05bossprieto.pdf>
- Bourgonje, P. (2010). Education for refugee and asylum seeking children in OECD countries Case studies from Australia, Spain, Sweden and the United Kingdom, March 2010 Netherlands: Education International. Retrieved 27/11/2015 from www.palomabourgonje.nl.
- Bowen, M. (2000) Community Interpreting. Retrieved 27/11/2015 from <http://aiic.net/page/234/community-interpreting/lang/1>
- Bot, H. & Verrept, H. (2013) Role issues in the Low Countries: Interpreting in mental healthcare in the Netherlands and Belgium. In C. Schäffner, K. Kredens & Y. Fowler (eds) *Interpreting in a Changing Landscape* (pp. 117-131). Selected paper from Critical Link 6. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Braun, S. (2014) Comparing traditional and remote interpreting in police settings: quality and impact factors. In C. Falbo & M. Viezzi (dir.) *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, (pp. 161-176). Retrieved 27/11/2015 from https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/9830/1/Traduzione_interpretazione.pdf.
- Braun, S. (2013). Keep your distance? Remote interpreting in legal proceedings: A critical assessment of a growing practice. University of Surrey. Retrieved 21/11/2015 from http://epubs.surrey.ac.uk/804832/1/Braun_2013_INTP_prefinal.pdf.
- Braun, S. & Taylor, J. L. (2011). Introduction. In S. Braun & J. L. Taylor (eds) *Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings* (pp. 1-4). Guildford: University of Surrey. Retrieved 20/11/2015 from http://www.videoconference-interpreting.net/wp-content/uploads/2014/04/00_Introduction.pdf.
- Cerezo, L. (2015). Interpreting. In M. Lacorte (ed.) *The Routledge Handbook of Hispanic Applied Linguistics* (pp. 313-331). New York: Routledge.
- Conseil de l'Europe (1996). Charte sociale européenne (révisée). Retrieved 17/11/2015 from <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf94>, Strasbourg.
- Davidson, B. (2000). The interpreter as institutional gatekeeper: the social-linguistic role of interpreters in Spanish-English medical discourse. *Journal of Sociolinguistics* 4(3), 379-405.

- Davitti, E. (2013). Dialogue Interpreting as Intercultural Mediation. Interpreters' Use of Upgrading Moves in Parent-teachers Meetings. *Interpreting* 15(2), 168-199.
- D'Hayer, D. (2012). Public Service Interpreting and Translation: Moving Towards a (Virtual) Community of Practice. *Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal* 57 (1), 235-247. Retrieved 12/11/2015 from <https://www.erudit.org/revue/meta/2012/v57/n1/1012751ar.pdf>.
- Drew, P. & Heritage, J. (1992). Analysing talk at work: an introduction. In P. Drew & J. Heritage (eds), *Talk at work: Interaction in institutional settings* (pp. 3-65). Cambridge: Cambridge University Press.
- Edwards, R., Temple, B., & Alexander, C. (2005). Users' experiences of interpreters: the critical role of trust. *Interpreting* 7(1), 77-96.
- Ertl, A. & Pöllabauer, S. (2010) Training (Medical) Interpreters—the Key to Good Practice. MedInt: A Joint European Training Perspective. *The Journal of Specialised Translation*, 14. Retrieved 19/11/2015 from http://www.jostrans.org/issue14/art_ertl.php
- Farini, F. (2013) Interpreting and Intercultural Mediation in Italian Healthcare Settings. Retrieved 12/11/2015 from <http://immi.se/intercultural/nr33/farini.html>
- Fiola, M. (2004) Le 'gain et le dommage' de l'interprétation en milieu social. *TTR: traduction, terminologie, rédaction*, 17(2), 115-130.
- Furmanek, O. (2010). "Applied Interpreting Studies at the core of teaching the instructors: a proposal of solutions", *The Journal of Specialised Translation* 14. Retrieved 12/11/2015 from http://www.jostrans.org/issue14/art_furmanek.php
- Garcés, C. V. (2012). La place de la traduction et de l'interprétation au sein des services publics espagnols: historique, situation actuelle et perspectives. *Traduire*, 227, 77-92. Retrieved 12/11/2015 from <https://traduire.revues.org/484>
- Garcés, C. V. (2005). Emotional and Psychological Effects on Interpreters in Public Services. A Critical Factor to Bear in Mind. *Translation Journal*, 9(3). Retrieved 19/11/2015 from <http://translationjournal.net/journal/33ips.htm>.
- Garcés, C. V. & Gauthier Blasi, L. (2010). Bourdieu and public service interpreting and translation. Towards a social theory in PSIT. Retrieved 29/11/2015 from http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16438/1/MonTI_2_06_trans.pdf.

- González, R., Vásquez, V. & Mikkelsen, H. (1991). *Fundamentals of Court Interpretation: Theory, Policy and Practice*. Durham: Carolina Academic Press.
- Grbić, N. & Pöllabauer, S. (2006). Community Interpreting: signed or spoken ? Types, modes and methods. *Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies (LANS – TTS)*, 5, 248-261.
- Gumperz, J. J. (2001). Interactional Sociolinguistics: a Personal Perspective. In D. Schiffrin, D. Tannen & H. E. Hamilton (eds) *The handbook of discourse analysis* (pp. 215-228). Oxford: Blackwell.
- Gumperz, J. J. (1982). *Language and Social Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hale, S. B. (2007). *Community Interpreting*, Basingstoke / New York: Palgrave Macmillan.
- Hamerik, N. & Martinsen, B. (1998). Community Interpreter Training Programme in Denmark. *The Critical Link 2: Standards and Ethics in Community Interpreting: Recent developments*, conference in Vancouver, 19-23 May 1998.
- Harris, B. (1976). The Importance of Natural Translation. In *Working Papers in Bilingualism*, 12, 96-114 Toronto.
- Healthcare Interpretation Network (2007). *National Standard Guide for Community Interpreting Services*. Toronto, Canada.
- Heritage, J. (2013). Language and social Institutions: The Conversation Analytic View. *Journal of Foreign Languages*, 36 (4), 2-27. Retrieved 30/10/2015 from http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/heritage/Site/Publications_files/Language%20and%20Social%20Institutions.pdf.
- Hlavac, J. (2011). Sociolinguistic profiles of users and providers of lay and professional interpreting services: The experiences of a recently arrived Iraqi language community in Melbourne. *The International Journal for Translation & Interpreting Research*, 3(2), 1-32. Retrieved 23/10/2015 from <http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/149>
- House, J. (1977). *A Model for Translation Quality Assessment*. Tübingen: Narr.
- Inghilleri, M. (2005a). “Mediating Zones of Uncertainty: interpreter agency, the interpreting habitus and political asylum adjudication”. *The Translator*, 11(1), 69-85.
- Inghilleri, M. (2005b). “The sociology of Bourdieu and the construction of the ‘object’ in translation and interpreting studies”. *The Translator*, 11(2), 125-145.

- Inghilleri, M. (2006). Macro social theory, linguistic ethnography and interpreting research. *Linguistica Antverpiensia*, 5. Retrieved 03/11/2015 from <http://www.researchschool.org/intranets/Inghilleri%202006%20Linguistica%20Antverpiensia.pdf>.
- Jalbert, M. (1998) Travailler avec un interprète en consultation psychiatrique. *P.R.I.S.M.E.*, 8 (3), 94-111.
- Jiang, L. (2007). From ‘Community Interpreting’ to ‘Discourse Interpreting’: Establishing Some Useful Parameters. In *EU-High-Level Scientific Conference Series MuTra 2007 – LSP Translation Scenarios: Conference Proceedings*. Retrieved 23/10/2015 from http://www.euroconferences.info/proceedings/2007_Proceedings/2007_Jiang_Lihua.pdf.
- Jiménez-Salcedo, J. (2014a) Pour un discours francophone autour de l’interprétation en milieu social. *Çédille revista de estudios franceses*, Monografías 4, 5-8. Retrieved 15/10/2015 from <http://cedille.webs.ull.es/M4/01jimenez.pdf>
- Jiménez-Salcedo, J. (2014b) Politiques linguistiques et interprétation en milieu social au Canada: des droits linguistiques aux droits d’accès aux services publics. *Çédille revista de estudios franceses*, Monografías 4, 131-147. Retrieved 13/10/2015 from <https://cedille.webs.ull.es/M4/09jimenez.pdf>
- Kade, O. (1968). *Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung*. Leipzig: VEB Verlag.
- Katan, D. (2004) *Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators*. Second edition. Manchester: St Jerome Publishing.
- Katan, D. (2013) Intercultural Mediation. In Y. Gambier & L. van Doorslaer (eds) *Handbook of Translation Studies 4* (pp. 84-91). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Knapp-Potthoff, A. & Knapp, K. (1987) The Man (or Woman) in the Middle: Discoursal Aspects of Non-professional Interpreting. In K. Knapp, W. Enninger & A. Knapp-Potthoff (eds) *Analysing Intercultural Communication* (pp. 181-211). Berlin/New York/Amsterdam: Mouton de Gruyter.
- Martín Mora, L. (2015). Alófonos, personal sanitario e intérpretes: un triálogo necesario en la realidad social española. Trabajo fin de grado, Universidad de Alicante.
- Martín, M. C. & Phelan, M. (2010). Interpreters and Cultural Mediators – different but complementary roles. *Translocations: Migration and Social Change* 6(1). Retrieved 13/10/2015 from http://doras.dcu.ie/16481/1/Martin_and_Phelan_Translocations.pdf.
- Mason, I. (2001). Introduction. In I. Mason *Triadic Exchanges, Studies in Dialogue Interpreting* (pp. i-vi). London/New York: Routledge.

- Mason, I. & Ren, W. (2012). “Power in face-to-face interpreting events”, *Translation and Interpreting Studies*, 7(2), 233-252.
- Mateo Alcalá, Ma C. (2004). La interpretación social: hacia el reconocimiento de la profesión. *Fòrum de recerca* 10. Retrieved 19/10/2015 from http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/79127/forum_2004_46.pdf?sequence=1
- Mikkelson, H. (2014). Evolution of Public Service Interpreter Training in the U.S. *FITISPos International Journal*, 1(1). Retrieved 19/10/2015 from http://www3.uah.es/fitispos_ij/OJS/ojs-2.4.5/index.php/fitispos/article/view/6.
- Mikkelson, H. (2013). Universities and Interpreter Certification. *The International Journal for Translation & Interpreting Research*, 5(1), 66-78.
- Mikkelson, H. (2012). Garbage In, Garbage Out: The Court Interpreter’s Lament. In C. J. Kellett Bidoli (a cura di) *Interpreting across Genres: Multiple Research Perspectives* (pp. 201-218). Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste. Retrieved 19/10/2015 from <http://hdl.handle.net/10077/7380>
- Mikkelson, H. (2004). The professionalization of community interpreting. Retrieved 09/10/2015 from <http://aiic.net/page/1546/the-professionalization-of-community-interpreting/lang/1>.
- Mikkelson, H. (1999). Interpreting is interpreting – or is it? Retrieved 22/11/2015 from <http://aiic.net/page/3356/interpreting-is-interpreting-or-is-it>.
- Mikkelson, H. (1996a). The professionalization of community interpreting. In *Global Vision: Proceedings of the 37th Annual Conference of the American Translators Association* (pp. 77-89). Alexandria, Virginia: American Translators Association.
- Mikkelson, H. (1996b). Community Interpreting: An Emerging Profession. *Interpreting* 1(1), 125-129.
- Moody, B. (2011). What is a Faithful Interpretation?. *Journal of Interpretation*, 21(1). Retrieved 27/10/2015 from <http://digitalcommons.unf.edu/joi/vol21/iss1/4>.
- Nilsen, A. B. (2013). Exploring interpreting for young children. *Translation & Interpreting*, 5(2), 14-29. Retrieved 27/10/2015 from <http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/224/133>
- Niska, H. (2002). Community interpreter training: Past, present, future. In G. Garzone & M. Viezzi (eds) *Interpreting in the 21st century: Challenges and Opportunities* (pp. 133-144). Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

- Norström, E. (2010). Community interpreting in Sweden and its significance to guaranteeing legal and medical security. In *Cultural diversity, Multilingualism and Ethnic minorities in Sweden*, International Conference 2-3 September 2009 – Stockholm, Sweden, Sens public Revue internationale. Retrieved 09/11/2015 from <http://www.sens-public.org/article781.html?lang=fr>
- Norström, E., Gustafsson, K. & Fioretos, I. (2012). Interpreters in Sweden – A Tool for Equal Rights? *Gamma. Journal of Theory and Criticism* 19, 59-75.
- Ozolins, U. (2014). Descriptions of Interpreting and their Ethical Consequences. *Fitispos International Journal*, 1(1). Retrieved 09/10/2015 from http://www3.uah.es/fitispos_ij/OJS/ojs-2.4.5/index.php/fitispos/article/viewFile/9/5
- Ozolins, U. (2011). Telephone interpreting: Understanding practice and identifying research needs. *Translation & Interpreting* 3(1), 33-47. Retrieved 27/11/2015 from <http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/136/93>
- Ozolins, U. (2010). Factors that determine the provision of Public Service Interpreting: comparative perspectives on government motivation and language service implementation. *The Journal of Specialised Translation*, 14, 194-215. Retrieved 09/10/2015 from http://www.jostrans.org/issue14/art_ozolins.pdf
- de Pedro Ricoy, R. (2010). Training Public Service Interpreters in the UK: A fine balancing act. *The Journal of Specialised Translation*, 14, 100-120. Retrieved 09/10/2015 from http://www.jostrans.org/issue14/art_depedro.php
- Phelan, M. (2001). *The interpreter's resource*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Phelan, M. (2007). National Consultative Committee on Racism and Interculturalism. Interpreting, Translation and Public Bodies in Ireland: The Need for Policy and Training, Advocacy Paper Number 5. Retrieved 06/11/2015 from http://doras.dcu.ie/16924/1/Interpreting_Translation_and_Public_Bodies_in_Ireland_the_need_for_policy_and_training.pdf
- Pöchhacker, F. (2009). Issues in Interpreting Studies. In J. Munday (ed.) *The Routledge Companion to Translation Studies* (pp. 128-140). London: Routledge.
- Pöchhacker, F. (2008). Interpreting as Mediation. In C. Valero-Garcés & A. Martin, A. (eds) *Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and Dilemmas* (pp. 9-26). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

- Pöchhacker, F. (2005). From Operation to Action: Process-Oriented in Interpreting Studies. *Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal*, 50(2), 682-695.
- Pöchhacker, F. (2004). *Introducing interpreting studies*. London / New York: Routledge.
- Pöchhacker, F. (1999) 'Getting Organized': The Evolution of Community Interpreting. In I. Kurz & M. Bowen (eds) *Interpreting*, 4(1), 125-140. John Benjamins.
- Pöllabauer, S. (2006). 'During the interview, the interpreter will provide a faithful translation'. The potentials and pitfalls of researching interpreting in immigration, asylum, and police settings: methodology and research paradigms. *Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies* (LANS – TTS), 5, 229-244.
- Prunč, E. (2012). Rights, realities and responsibilities in community interpreting. *The Interpreters' Newsletter*, 17, EUT Edizioni Università di Trieste, 1-12. Retrieved 19/11/2015 from http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/8539/1/Prunc_IN17.pdf
- Ra, S. & Napier J. (2013). Community interpreting: Asian language interpreters' perspectives. *Translation & Interpreting* 5(2), 45-61. Retrieved 19/11/2015 from <http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/199/126>
- Rabin, Ch. (1958). The Linguistics of Translation. In H. Smith (ed.), *Aspects of Translation* (pp. 123-145) London: Secker and Warburg.
- Rudvin, M. & Spinzi, C. (2014) Negotiating the Terminological Borders of 'Language Mediation' in English and Italian: A Discussion on the Repercussions of Terminology on the Practice, Self-Perception and Role of Language Mediators in Italy. In G. Garzone & J. Archibald (eds) *Lingue Culture Mediazioni / Languages Cultures Mediation*, 1(1-2), 57-79. Retrieved 02/12/2015 from <http://www.ledonline.it/index.php/LCM-Journal/article/view/748/646>
- Russell, D. & Winston, B. (2014). Tapping into the interpreting process: Using participant reports to inform the interpreting process in educational settings. *Translation & Interpreting* 6(1), 102-127. Retrieved 02/12/2015 from <http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/315/153>
- Safar, H. & Hmami, A. (2014). L'interprétation en milieu social, profil et mission en Belgique francophone. *Çédille revista de estudios franceses*, Monografías 4, 91-111. Retrieved 30/11/2015 from <http://cedille.webs.ull.es/M4/06safar-hmami.pdf>

- Shackman, J. (1985). *The right to be understood. A Handbook on working with, employing and training community interpreters*. Cambridge: National Ext. College.
- Special Eurobarometer 425 (2015). Patients' Rights in Cross-Border Healthcare in The European Union. Report Fieldwork: October 2014, Publication: May 2015.
- Toledano Buendía, C. (2010). Interpreting: breaking with the 'norm' through normalisation. *The Journal of Specialised Translation*, 14, 11-25. Retrieved 02/12/2015 from http://www.jostrans.org/issue14/art_toledano.pdf
- Tulekian Azeredo Lopes, I. (2012). L'interprète communautaire, garant du respect des droits fondamentaux de l'étranger dans l'Union européenne. *La Clé des Langues*, Lyon: ENS LYON/DGESCO. Retrieved 02/12/2015 from <http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/l-interprete-communautaire-garant-du-respect-des-droits-fondamentaux-de-l-etranger-dans-l-union-europeenne-164627.kjsp>
- Van De Mieroop, D., Bevilacqua, G. & Van Hove, L. (2012). Negotiating Discursive Norms: Community Interpreting in a Belgian rest home. *Interpreting* 14 (1), 23-54.
- Vargas-Urpi, M. (2012). State of the art in Community Interpreting research. Mapping the main research topics. *Babel*, 58: 1, 50–72.
- Vargas-Urpi, M. (2011). The Interdisciplinary Approach in Community Interpreting Research. *New Voices in Translation Studies*, 7, 47-65. Retrieved 02/12/2015 from https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/23754/Vargas_new_inte.pdf?sequence=1.
- Vargas-Urpi, M. (2014). Public service interpreting for chinese immigrants in Catalonia: a study based on interpreters', coordinators' and users' view. *Language and intercultural communication*, 14 (4), 475-499.
- Vermeiren H. (2006) L'interprétation sociale, une interdiscipline face à ses théories. *Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies (LANS – TTS)* 5, 43-55.
- Wadensjö, C. (1995) Dialogue Interpreting and the Distribution of Responsibility. *Hermes, Journal of Linguistics*, 14, 111-129.
- Wadensjö C. (1998a). *Interpreting as Interaction*. London: Longman.
- Wadensjö, C. (1998b) Community Interpreting. In M. Baker (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies* (pp. 33-37). London/New York: Routledge.

Wande, E. (1994) Translating Machine or Creator? On Finnish-Swedish Community Interpreting in Sweden. *Hermes, Journal of Linguistics*, 12, 109-126.

Yuste Frías, J. (2014a) Interculturalité, multiculturalité et transculturalité dans la Traduction et l'Interprétation en Milieu Social. *Çédille revista de estudios franceses*, Monografías 4, 77-89. Retrieved 02/12/2015 from <http://cedille.webs.ull.es/M4/07yuste.pdf>

Yuste Frías, J. (2014b) Aux seuils de la traduction et de l'interprétation en milieu social. In J.-M. Benayoun & E. Navarro (éds) *Interprétation et médiation, deux objets pour un concept pluriel* 1, , (pp. 80-100). Paris: Michel Houdiard éditeur.

B) Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Αποστόλου, Φ. (2016). *Η μετάφραση και η διερμηνεία για δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα*. Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Ανακτήθηκε 20/01/2016 από <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/962>

Αποστόλου, Φ. (2014) Δια/πολιτισμικός δια/μεσολαβητής ή διερμηνέας: απλή διαφορά διατύπωσης ή πολιτική επιλογή;. Στο Ε. Δογορίτη & Θ. Βυζάς (επιμ.) *Η δικαστηριακή διερμηνεία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο: εξελίξεις και προοπτικές*, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Ηπείρου.

Ιωαννίδης, Α. (2014) Η δικαστική διερμηνεία στην ελληνική πραγματικότητα. *Πρακτικά 4ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων*. Ανακτήθηκε 22/10/2015 από http://www.frl.auth.gr/sites/4th_trad_congress/pdf/ioannidis.pdf

Κεντρωτής, Γ. (2000). *Θεωρία και πράξη της μετάφρασης*. Αθήνα: Διάλογος.

Κουτσιβίτης, Β. (1994). *Θεωρία της μετάφρασης*. Αθήνα: Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις.

Μπατσαλιά (2007) Διαμεσολάβηση: ούτε Μετάφραση, ούτε Διερμηνεία, Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Ο ρόλος της μετάφρασης και διερμηνείας στην πολυγλωσσία» που οργάνωσαν το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο) και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα (Παράρτημα για την Πολυγλωσσία της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης), Ηγουμενίτσα, 19.10.2007. Ανακτήθηκε 27/10/2015 από <http://users.uoa.gr/~fbatsal/diameso.htm>

Γ) Ιστοσελίδες

- AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence), Conference Interpreting. Retrieved 02/12/2015 from <http://aiic.net/node/5/conference-interpreting>
- AUSIT Code of Ethics and Code of Conduct (2012). Retrieved 02/12/2015 from http://ausit.org/ausit/documents/code_of_ethics_full.pdf
- CCIO, Community Interpreter's Code of Ethics. Retrieved 02/12/2015 from <http://www.ccio.org/docs/CCIO-CommunityEthics.pdf>
- Code of Ethics for Community Interpreters, Tilaja: Suomen Viittomakielen Tulkit ry. Retrieved 02/12/2015 from http://wasli.org/wp-content/uploads/2013/10/80_coe-svt.pdf
- Comparative Study on Language and Culture Mediation in different European countries. Retrieved 02/12/2015 from http://transkom.info/pdf/transkom_en.pdf
- European Network for Public Service Interpreting and Translation (ENPSIT). Retrieved 02/12/2015 from http://www.celelc.org/activities/Fora/Forum_2014/Forum-2014-presentations/SIG1_Presentation_Rillof_celelcforum2014.pdf
- European Commission (2015). Economic Forecast, Autumn 2015. Box I.1: A first assessment of the macroeconomic impact of the refugee influx. Retrieved 02/12/2015 from http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn/box1_en.pdf
- European Commission (2011) EU Special interest group on translation and interpreting for public services. Final Report. Retrieved 02/12/2015 from http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/sigtips_en_final_2011.pdf
- European Commission (2008) European Pact on Immigration and Asylum. Retrieved 02/12/2015 from <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:j10038>
- Eurostat (2015). Statistiques sur la migration et la population migrante. Retrieved 02/12/2015 from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/fr
- Frontex. Πρόγραμμα Εργασίας 2014. Ανακτήθηκε 22/11/2015 από http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Governance_documents/Work_programme/2014/PoW_2014_EL.pdf

Industry Canada, Community Interpreting in Canada. Retrieved 02/12/2015 from http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/471_ok.pdf

Irish Translators' and Interpreters' Association. Itia Code of Ethics for Community Interpreters. Retrieved 02/12/2015 from http://www.fit-europe.org/vault/ITIA_code_interpreters.pdf.

National Standard Guide for Community Interpreting Services. Retrieved 02/12/2015 from <http://hintnet.org/publications/standards/>

National Register of Public Service Interpreters. Code of Professional Conduct. Retrieved 02/12/2015 from <http://www.nrpsi.org.uk/pdf/CodeofConduct07.pdf>

Syndicat national des traducteurs professionnels. L'interprétation sociale. Retrieved 02/12/2015 from <http://www.sft.fr/interpretationsociale.html#.Vj035XuMIfo>

Sociaal Vertaalbureau van Brussel. L'interprétariat et la traduction en milieu social. Retrieved 02/12/2015 from <http://www.sociaalvertaalbureau.be/?CategoryID=285>

UNHCR Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακτήθηκε 22/10/2015 από <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opensslpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493c452>.

United Nations High Commissioner for Refugees (2001). Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law. Retrieved 02/12/2015 <http://www.unhcr.org/3d4aba564.html>.

United Nations High Commissioner for Refugees (2009). Self-Study Module 3: Interpreting in a Refugee Context. Retrieved 02/12/2015 <http://www.refworld.org/docid/49b6314d2.html>.

United Nations High Commissioner for Refugees (2011). UNHCR Resettlement Handbook. Retrieved 02/12/2015 <http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf>.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010) ΟΔΗΓΙΑ 2010/64/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία. Ανακτήθηκε 22/10/2015 από <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0064&from=FR>

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Τι είναι διερμηνεία συνεδριάσεων». Ανακτήθηκε 22/10/2015 από http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/index_el.htm (τελευταία προσπέλαση 14.01.2016)

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: διδασκαλία, εκμάθηση, αξιολόγηση (2001).

Ανακτήθηκε 22/10/2015 από http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf

Λεξικό Τριανταφυλλίδη [http://www.greek-](http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7&sin=all)

[language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7&sin=all](http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7&sin=all)

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ανακτήθηκε 22/10/2015 από

<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>

Οικουμενική Διακήρυξη των Γλωσσικών Δικαιωμάτων. Ανακτήθηκε 22/10/2015 από

<http://www.unesco.org/most/lnngo11.htm>

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 - Ευρωπαϊκό Ταμείο

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Ανακτήθηκε 22/10/2015 από

http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=EN&perform=view&id=5270&Itemid=497&lang=GR

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακτήθηκε 22/10/2015 από

http://www.eu.roparl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

Κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα (CiGreece) ΕΟΧ GR07 / 3681
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014
Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας/GR07
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
ΕΟΧ 2009-2014.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Περικλής Τάγκας

Ελευθερία Δογορίτη

Παναγιώτα - Πέννυ Καρανάσιου

Αικατερίνη Φλώρου

Χήτα Άννα

Γκόγκας Θεμιστοκλής

Community Interpreting in the United Kingdom and the United States of America

Periklis Tagkas

TEI of Epirus

ptagkas@teiep.gr

Abstract

The paper aims at detecting and recording the data concerning the organization of community interpreting in two English-speaking countries: the United Kingdom and the United States of America. The study focuses on research of the relevant laws, rules of conduct that govern the service of community interpreters, as well as the training required and the selection process. Additionally, it examines issues such as interpreters' compensation, the operation of certified providers of the service of community interpreting and, finally, ways of optimizing and systematizing this service.

Keywords: *community interpreting, interpreter training, legislation, selection.*

5 Introduction

Community interpreting has been an area of growing interest in the past three decades (Nicholson, 1994, p. 127), with several researchers pointing out the often desperate needs in “social assistance programs like housing aid, disaster relief, and family counseling” (Downing and Tillery 1992; Molyneux-Berry 1992; O’Brien 1985; Per-Lee, Cogswell and Pace 1985; Sanders 1992; Wilder 1985). Progress in the field of court interpreting has “carried over into other areas, resulting in a positive impact on community interpretation” (ibid.). Thus, besides law enforcement, immigration hearings, medical and mental health consultations, and financial and employment matters require the provision of interpretation services, creating the need for community interpreter training. Needless to say that the current socio-economic and political circumstances have created a wave of refugees and immigrants – the biggest after the second World War – which has triggered off an increasing need for community interpreting services in areas such as the above-mentioned ones. It is hoped that the examination of the state-of-the-art in relation to CI in the USA and the UK, which have had a great number of ethnic minorities and a much more organized “system” of community interpreting will provide the basis for the establishment of a reliable mechanism in Greece, which, lying on the crossroads of East and West has been in the epicenter of the international interest due to its proximity with the

zone of conflict in the Middle East. Representing, geographically, the outmost border of the European Union, it is the first entrance point for most refugees and immigrants who head for the industrial countries of the North, such as Germany, Austria, Sweden, to name but a few.

1. Selection

Community interpreting (also known as institutional interpreting) is usually done in the consecutive mode in a dialogue-like interaction. It enables communication between LEP/LFP speakers and providers of public services such as: healthcare, government agencies, community centres, legal settings, educational institutions, and social services. Interpreters working in this type of setting usually work into and out of two of their working languages³⁶.

5.1 1.1 Certification of Community Interpreters in the United Kingdom

1.1.1 DPSI – Diploma in Public Service Interpreting

This examination is administered by the Chartered Institute of Linguists. The exam was developed in the framework of the project entitled “Community Interpreting” in 1983 and it corresponds to a title NQF Level 6, with regard to the language skills required for providing interpreting services in Public Services in the UK.

The exam comprises:

- a. Consecutive or whispered interpreting.
- b. Sight translation from and into English.
- c. Written translation from and into English.

It is also possible for DPSI holders to take an additional exam in order to be certified as interpreting services providers in prisons, mental health care, etc.³⁷

5.2 1.2 Certification of Community Interpreters in the United States of America

In the USA (Hlavac, 2013, σ. 55), there is a major difference between translation and spoken/signed interpreting: certification of the former is conducted by one major organisation, the American Translators Association, while certification of the latter is performed by various state-based authorities, sometimes with further sub-distinctions based on field of interpreting (e.g., healthcare) or mode (e.g., signed interpreting). In recent years, many US universities appear to have introduced non-degree or certificate-level T&I training, so that together with under-

³⁶ National Standard Guide for Community Interpreting Services, Toronto, Canada: Healthcare Interpretation Network, 2007, p. 4.

³⁷ http://www.iol.org.uk/qualifications/exams_dpsi.asp, accessed on 10-2-2013.

graduate and post-graduate programmes, there are now more than 100 programmes offered at 45 tertiary institutions across the US (TISAC, 2011).

Medical Interpreter Certification

The National Board of Certified Medical Interpreters (NBCMI). NBCMI is one of two national organizations to certify medical interpreters.

Certification Commission for Healthcare Interpreters (CCHI). CCHI is one of two national organizations to certify medical interpreters.

Community Interpreter Certification

Department of Social and Health Services (DSHS), Washington State: In 1991, the DSHS in Washington State initiated an effort to certify its bilingual staff; social service and medical interpreters; and translators working for DSHS throughout its many divisions and programs.

Language Testing and Certification Program

5.2.1 The Language Testing and Certification Program (LTC) provides bilingual certification and testing services to ensure quality services to the Department of Social and Health Services (DSHS) Limited English Proficient (LEP) populations.

2. Education

2.1 United Kingdom

In the UK, several postgraduate programs (Master of Arts, PHD, Diploma, Certificate, etc.) are offered in translation and interpreting. Diplomas in Community Interpreting are provided by the following HEIs:

- Advanced Professional Diploma in Public Service Interpreting
Leeds Beckett University
- Diploma in Public Service Interpreting (DPSI)
Chartered Institute of Linguists
- Diploma in Police Interpreting (DPI)
Chartered Institute of Linguists
- Diploma in Public Service Interpreting (DPSI) English Law

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

London Metropolitan University

- Diploma in Public Service Interpreting (DPSI) Health

London Metropolitan University

Training in community interpreting is also provided by the following:

2.1.1 Community Translation Principles and Practice

The Mary Ward Centre, London

Participants will be trained in written translation techniques, professional knowledge whilst working as a translator, and public services information. The programme is suitable for those who are fluent writers of English and a community language (target language). Applicants will only be accepted if their strongest language-usually their first language.

This course is for students who are members of linguistic minority communities and who are fluent in a community language. Participants should also have level 2 Reading and Writing skills in English. Knowledge of public services in the UK is essential as is competence in the use of IT and the internet.

What one can do next, after this course: More advanced translation or interpreting courses or paid work. The course includes issues and skills involved in translating documents and information about public services in the UK. Translations are from English into community languages. The course is accredited through OCNLR and offers up to 9 credits at levels 2 and 3.

2.1.2 Interpreting Diploma in Public Service - Farsi

College of North West London

(http://www.emagister.co.uk/interpreting_diploma_public_service_farsi_courses-ec170205688.htm)

2.1.3 Diploma in Public Service Interpreting, Bradford College, Bradford (West Yorkshire)

Duration: 30 weeks

Cost: £720 + VAT

(http://www.emagister.co.uk/diploma_public_service_interpreting_courses-ec170257557.htm).

Additionally, College of Haringey, Enfield and North East London (vocational further education college) offers 4 Interpreting courses in Community Interpreting.

2.2 USA

In the USA, there is great variation in the number and type of T&I training programmes. These range from two-year post-graduate programmes at a dozen or so universities (e.g., Monterey established in 1965, Brigham Young established 1976, Florida International University in 1978, San Diego State in 1980) to 40–80 hour courses provided by local or state authorities (e.g., University of Massachusetts Worcester Campus Office of Community Programs, 2012; University of Texas at Austin Professional Development Center, 2012), online learning programmes (Interpreter Education Online, 2012; Virginia Institute of Interpreting, 2012) and online service providers that specialise in an a specific area of T&I services (e.g., Language Line, 2012).

The following HEIs provide studies in community interpreting. In total, there are more than 100 universities offering studies in translation and interpreting.

- Certificate Program for Community Interpreters
Boston University
- Certificate Program for Medical Interpreters
Boston University
- Certificate Program for Legal Interpreters
Boston University
- Professional Certificate in Medical Interpreting
New York University
- Online Medical Interpreting Certificate
Translation Center, University of Massachusetts Amherst
- Master of Professional Studies in Interpreting
University of Maryland

3. Working conditions

3.1 United Kingdom

The work UK Visas and Immigration, Border Force and Immigration Enforcement provides for interpreters is very much demand led and can vary considerably. There is no minimum or maximum requirement in terms of hours. Therefore applications are welcomed from those who may only be free to interpret at specific times such as evenings

or weekends, as well as those who are available at any time. Clearly, as many airports and ports work 24 hours a day, there is a constant need for interpreting services.

The majority of interpreting work is face-to-face interpreting. This may be in either arrival interviews or casework interviews where an individual has been booked in advance. In both cases interpreters will be required to provide simultaneous interpreting. Telephone interpreting is also occasionally required.

Interpreters are used at many regional locations across the United Kingdom, as well as the major ports and airports such as Heathrow, Gatwick and Dover. The public enquiry offices are also major users of interpreters³⁸.

3.2 USA

Interpreters and translators held about 61,000 jobs in 2014. The industries that employed the most interpreters and translators were as follows:

Professional, scientific, and technical services 29%

Educational services; state, local, and private 26%

Healthcare and social assistance 16%

Government 7%

About 1 in 5 were self-employed in 2014.

(Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, *Occupational Outlook Handbook, 2016-17 Edition, Interpreters and Translators*)

4. Evaluation

5.3 4.1 Evaluation in the UK

Members of the National Register of Public Service Interpreters are regarded as having been (at least “initially”) assessed with regard to their ability to work as community interpreters. It should be noted, however, that different criteria apply to the evaluation of a professional vs. a non-professional interpreter. On the other hand, user views (Claire et al., 2004) suggest that “evaluation” on their part is often – wrongly – associated with the

³⁸ <https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-interpreters/guidance-for-interpreters>.

outcome of the interpreting process (interview or other); i.e., it is considered “good” if it has led to an approval of the user’s application or other requirement – which, of course, does not take into account the interpreter’s obligation to abide by the stipulated codes of conduct.

5.4 4.2 Evaluating Quality in the USA

Once you’ve chosen a candidate who fits all of these requirements, the next big question is, “How do I evaluate the quality of their interpreting?”

One way to evaluate quality is shadowing, which involves attending interpreted sessions and giving interpreters feedback on their work. The challenge with shadowing is that it should be done by a senior interpreter or at least someone who has been evaluated for fluency in both languages, thoroughly understands the different functions of an interpreter, and who is qualified to critique the interpreter’s work. This can be someone who the organization has designated as having “senior interpreter” status by virtue of their experience and expertise, or who has otherwise been deemed qualified.

5.5 4.2.1 A Guide to Understanding Interpreting and Translation in Health Care / national health law program

In order to provide proper assessment of an interpreter’s qualifications, it is important to seek out tools to screen a candidate’s language proficiency. One such tool is the NCIHC Guide to Initial Assessment of Interpreter Qualifications, which is available to organizations such as hospitals and clinics seeking to employ interpreters. The guide outlines a recommended strategy for assessment and components of a comprehensive assessment that can be adapted to particular settings and purposes.

In addition to evaluating the accuracy of the interpreter’s rendition, the observer can evaluate the interpreter’s ability to manage the flow of the conversation and maintain a comfortable rhythm for all. The observer can also evaluate how the interpreter supports the patient and provider relationship.

Additionally, the observer can report on the interpreter’s demeanor and whether the interpreter stays within appropriate boundaries. Such observations will establish whether or not the interpreter is facilitating understanding in communication or simply “trying their best”.

Organizations and administrators should also focus on ensuring that interpreters working within their organization continue to grow professionally and learn new skills by developing ongoing professional development plans for their staff. These types of development plans should be available whether the interpreters are contract interpreters, from an agency, or employees within the organization. Such educational opportunities could be anything from a workshop on language specific vocabulary to a webinar on a health care subject that the interpreter is unfamiliar with. Self-study, such as reading a book about different cultures, could also be a part of a professional development plan.

5. Fee rates

5.1 Community Interpreter fees in the United Kingdom³⁹

The following are the current fees the British government pays for interpreting services:

5.5.1 Monday to Friday: First hour: £48 then:

- 8.01am to 6pm: £16 per hour
- 6.01pm to 8pm: £20 per hour

5.5.2 Saturday: First hour: £72 then £26 per hour

5.5.3 Sundays and bank holidays: First hour: £72 then: £32 per hour

Minimum payment is for three hours. (Interpreters will only receive one minimum payment and one first hour enhanced payment in any 24 hour period.)

5.5.3.1 Telephone interpreting rates:

£10 for every 30 minutes 8.01am to 11.59pm

£20 for every 30 minutes midnight to 8 am

5.5.4 Travel expenses

Car: more than 50 miles (one way): 23.8 a mile (for each mile in excess of 50 miles).

Public transport: actual fare refunded.

5.2 Community Interpreter fees in the United States of America

Community interpreters are not among the best paid of the profession.

Top paying industries for this occupation⁴⁰:

Industry	Employment	Percent of industry employment	Hourly mean wage	Annual mean wage
----------	------------	--------------------------------	------------------	------------------

³⁹ <https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-interpreters/guidance-for-interpreters>

⁴⁰ <http://www.bls.gov/oes/current/oes273091.htm>

Architectural, Engineering, and Related Services	-	-	\$50.23	\$104,480
Federal Executive Branch (OES Designation)	450	0.02	\$35.67	\$74,200
Office Administrative Services	-	-	\$31.95	\$66,460
Junior Colleges	2,120	0.28	\$28.51	\$59,300
Other Professional, Scientific, and Technical Services	16,970	2.68	\$27.18	\$56,530

6. Legislation

6.1 Legislation – Code of Conduct in the UK

The Home Office requires interpreters undertaking freelance work commissioned to adhere to certain standards (code of conduct). Failure to adhere to any of the following requirements may result in removal from the Home Office Panel of Freelance Interpreters.

1. Duty to treat all people equally
2. Impartiality
3. Confidentiality
4. Accurate and Precise Interpretation
5. Personal limitations
6. Personal Advantage
7. Professional Conduct

Relevant information is also given with regard to: bookings, payment, dress code, etc.

6.2 Legislation – Code of Conduct in the USA

5.6 Interpreter, Translator, and Licensed Agency Personnel Code of Professional Conduct

5.7 (Washington Administrative Code 388-03-050)

1. Accuracy
2. Cultural sensitivity-courtesy
3. Confidentiality
4. Proficiency
5. Compensation
6. Nondiscrimination
7. Self-representation

8. Impartiality-conflict of interest
9. Professional demeanor
10. Scope of practice
11. Reporting obstacles to practice
12. Professional development

6 Conclusion

The combined efforts of government, higher educational institutions, employers, linguists/intepreters, bilingual employees and, ultimately, users, is considered catalytic to bridging the gap with the target, which should be the provision of professional services to speakers with limited knowledge of English, in the framework of their community, so as to help them be integrated in the host country and facilitate them with their everyday transactions with public services, schools, hospitals, immigration offices, etc.

Good practices that have been adopted by the UK and the USA could help as a guide towards organizing this fast-developing institution – due to geopolitical reasons and the rising influx of refugees from Syria and the Middle East – in Greece, which receives hosts of immigrants of different ethnic background on a monthly basis.

Η Κοινωνική διερμηνεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Περικλής Τάγκας, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ptagkas@teiep.gr

Abstract⁴¹

The paper aims at detecting and recording the data concerning the organization of community interpreting in two English-speaking countries: the United Kingdom and the United States of America. The study focuses on research of the relevant laws, rules of conduct that govern the service of community interpreters, as well as the training required and the selection process. Additionally, it examines issues such as interpreters' compensation, the operation of certified providers of the service of community interpreting and, finally, ways of optimizing and systematizing this service.

Keywords: *community interpreting, interpreter training, legislation, selection.*

Περίληψη

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανίχνευση και καταγραφή των δεδομένων που αφορούν στην οργάνωση του θεσμού της κοινωνικής διερμηνείας σε δύο αγγλόφωνες χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση της σχετικής νομοθεσίας, των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν το λειτούργημα του κοινοτικού διερμηνέα, καθώς και της απαιτούμενης εκπαίδευσης και συνακόλουθα της διαδικασίας επιλογής. Παράλληλα, εξετάζονται θέματα όπως η αποζημίωση των διερμηνέων, η λειτουργία πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής διερμηνείας και σχετικά ζητήματα που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση και συστηματοποίηση του θεσμού.

Λέξεις-κλειδιά: *Κοινωνική διερμηνεία, εκπαίδευση διερμηνέων, νομοθεσία, επιλογή.*

⁴¹ An extensive summary in English is provided at the end of the document.

Εισαγωγή

Η κοινοτική διερμηνεία αποτελεί μια μορφή παροχής υπηρεσιών με μεγάλη ζήτηση τις τελευταίες δεκαετίες στις δύο υπό εξέταση χώρες και συχνά πλέον σε απελπιστικό βαθμό, όπως είχε προβλέψει η Νίκολσον (1994), αναφερόμενη και σε σχετικές έρευνες (Downing and Tillery 1992, Molyneux-Berry 1992, O'Brien 1985, Per-Lee, Cogswell and Pace 1985, Sanders 1992, Wilder 1985). Η διερεύνηση, επομένως, των παραμέτρων που διέπουν τόσο τη σχετική εκπαίδευση όσο και τη νομοθεσία στο ΗΒ και τις ΗΠΑ συμβάλλει στην άντληση σημαντικών συμπερασμάτων αλλά και τεχνογνωσίας, με στόχο την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία υπολείπεται ως προς το σύστημα διερμηνείας (και δη «κοινοτικής»), με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται έλλειμμα ως προς τη σημαντική αυτή πλευρά της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών – και μάλιστα σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες διαπολιτισμικής επικοινωνίας, λόγω της προσέλευσης ολοένα και περισσότερων αλλοδαπών στη χώρα μας, είτε με νόμιμο είτε με μη νόμιμο τρόπο.

Η έρευνα εξετάζει τις εξής πτυχές της παροχής κοινοτικής διερμηνείας στις δύο υπό εξέταση χώρες:

- A. Επιλογή
- B. Εκπαίδευση
- Γ. Συνθήκες Απασχόλησης
- Δ. Αξιολόγηση
- Ε. Αμοιβές και
- Στ. Νομοθεσία.

Η κοινοτική διερμηνεία αφορά χώρους όπως τα γραφεία χορήγησης ασύλου, τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας, οι σχολικές μονάδες, οι δημόσιες υπηρεσίες (όπως υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, ΚΕΠ, Δήμοι, κλπ.), κ.ά., ενώ θεωρείται ως ξεχωριστή ειδικότητα, πέρα από τη δικαστική διερμηνεία (Downing & Tillery, 1992, σ. 2). Είναι γεγονός ότι σε σχέση με τον θεσμό της δικαστικής διερμηνείας, όπου ο διορισμός του διερμηνέα πραγματοποιείται από το δικαστήριο, η κοινοτική διερμηνεία υπολείπεται σημαντικά. Θα πρέπει, επομένως – με δεδομένη την κινητικότητα λόγω του προσφυγικού και γενικότερα, του μεταναστευτικού ζητήματος – να αναζητηθούν και να εφαρμοστούν βέλτιστες πρακτικές για την ενδυνάμωση του θεσμού στην Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εμπέδωση ενός κλίματος συνεργασίας και εξυπηρέτησης όχι μόνο του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού οικονομικών μεταναστών και προσφύγων λόγω της εμπόλεμης ζώνης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και του μεγάλου αριθμού τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, με σαφώς αυξητικές τάσεις για τα επόμενα χρόνια. Η αποτελεσματική επικοινωνία, και ιδιαίτερα η διαπολιτισμική επικοινωνία, θα πρέπει αναμφίβολα να τονιστεί ότι αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας.

Ως προς το ζήτημα της κοινοτικής διερμηνείας, είναι αναντίρρητο το γεγονός ότι χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Σουηδία, κ.ά., διαθέτουν συγκριτικά μεγαλύτερη εμπειρία και πιο αποτελεσματική οργάνωση, καθώς και θεσμικό πλαίσιο στον τομέα παροχής υπηρεσιών διερμηνείας (και, σε

ικανοποιητικό βαθμό, κοινοτικής διερμηνείας), καθόσον πρόκειται για χώρες με διαπολιτισμική σύνθεση και κουλτούρα, οι οποίες έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δομές για την εξυπηρέτηση των διαφορετικών εθνοτήτων που είτε διαμένουν στις χώρες αυτές, είτε τις επισκέπτονται. Η διερεύνηση, επομένως, του πλαισίου που διέπει την παροχή κοινοτικής διερμηνείας, των συνθηκών πρόσληψης, εργασίας κλπ. και της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αποτελεί υποχρέωση και πλεονέκτημα για την έρευνα στα πλαίσια του Έργου «Κοινοτική Διερμηνεία στην Ελλάδα – CIGreece».

Σύμφωνα με το EU Skills Panorama (2014)⁴² και το Ευρωβαρόμετρο (2010), η Ελλάδα υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ, καθώς μόλις το 26 % των εργοδοτών θεωρεί τις δεξιότητες ξένων γλωσσών ως ένα από τα τρία σημαντικότερα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ένας απόφοιτος τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος τα επόμενα 5-10 έτη. Το χαμηλό αυτό ποσοστό θα μπορούσε να αποδοθεί στην έλλειψη εκτεταμένων επαφών με αλλοδαπούς στην ελληνική επικράτεια – πέραν του χώρου των τουριστικών επιχειρήσεων – καθώς και στη χαμηλή εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Παρόλ' αυτά, το 57% των πολιτών μιλά σε ικανοποιητικό βαθμό μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα (χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί γλωσσικά σε επαγγελματικό περιβάλλον, αν παραστεί ανάγκη συνεννόησης με αλλοδαπούς που ζητούν να εξυπηρετηθούν για κάποιο θέμα που τους απασχολεί).

Με την έξαρση του προσφυγικού ζητήματος, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με τη δημιουργία hotspots για την ταυτοποίηση των εισερχομένων στη χώρα και αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας, οι οποίες είναι επιτακτική ανάγκη να καλύπτονται έγκαιρα και αξιόπιστα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως προαναφέρθηκε, εξετάζεται το σύστημα παροχής υπηρεσιών διερμηνείας στο ΗΒ και στις ΗΠΑ.

1. Επιλογή

Η κοινοτική διερμηνεία διεξάγεται συνήθως ως διαδοχική διερμηνεία (μια μορφή διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών). Επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των ομιλητών λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών και των παρόχων δημόσιων υπηρεσιών, όπως: υγειονομική περίθαλψη, κυβερνητικές υπηρεσίες, κοινοτικά κέντρα, νομικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ. Οι διερμηνείς που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους, συνήθως εργάζονται από και προς τις γλώσσες εργασίας τους⁴³.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την D'Hayer (2012: 238) ο όρος «κοινοτική διερμηνεία» συχνά αντιμετωπίζεται ως όρος που παραπέμπει σε παροχές υπηρεσιών διερμηνείας με μικρότερο κύρος, ακόμη και με διαφορετικές προσδοκίες από τους φορείς παροχής υπηρεσιών

⁴² http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default/files/EUSP_AH_ForeignLanguages_0.pdf, προσπελάστηκε την 24/1/2016.

⁴³ National Standard Guide for Community Interpreting Services, Toronto, Canada: Healthcare Interpretation Network, 2007, p. 4.

(π.χ. πολύ ασαφές όριο μεταξύ υποστήριξης και διερμηνείας – λιγότερες προσδοκίες ως προς τη γλωσσική ειδίκευση, η οποία αντικατοπτρίζεται επίσης στην ωριαία αμοιβή για τις υπηρεσίες διερμηνείας). Αντίθετα, στη Σκωτία, όπως αναφέρει η de Pedro Ricoy (2014: 1) στο πλαίσιο εκτενούς μελέτης για τη διερμηνεία και τη μετάφραση, οι διερμηνείς δημοσίων υπηρεσιών ή αλλιώς κοινοτικοί διερμηνείς εργάζονται σε δημόσιους χώρους όπως νοσοκομεία, αίθουσες δικαστηρίων, χώροι συνέντευξης ή αστυνομικά τμήματα και οι δύο ανωτέρω όροι είναι, ουσιαστικά, ισοδύναμοι.

1.1 Πιστοποίηση κοινοτικών διερμηνέων στο Ηνωμένο Βασίλειο

1.1.1 DPSI – Δίπλωμα διερμηνείας δημόσιας υπηρεσίας

Η εξέταση αυτή παρέχεται από το «Chartered Institute of Linguists». Πρόκειται για ένα γενικό πιστοποιητικό που αποτελεί αποδεκτό τίτλο, ως δίπλωμα διερμηνείας δημόσιας υπηρεσίας. Το DPSI αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Κοινοτική Διερμηνεία» το 1983 και πιστοποιεί επαγγελματικού επιπέδου δεξιότητες διερμηνείας σε δημόσιες υπηρεσίες, φορείς υγειονομικής περίθαλψης, κλπ. Πρόκειται για ένα επίπεδο προσόντων το οποίο θεωρείται βασικός τίτλος (NQF Επίπεδο 6) όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για όσους παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας στο Ηνωμένο Βασίλειο σε Δημόσιες Υπηρεσίες.

Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

- α. Διερμηνεία με διαδοχική και ψιθυριστή τεχνική.
- β. Προφορική μετάφραση γραπτού κειμένου από και προς τα Αγγλικά.
- γ. Γραπτή μετάφραση από και προς τα Αγγλικά.⁴⁴

Πέραν τούτων, αντιμετωπίζεται θετικά η κατοχή πιστοποιήσεων όπως:

Chartered Institute of Linguists Certificate in Community Interpreting,

CCI (Certificate in Community Interpretation)⁴⁵.

⁴⁴https://www.ciol.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&layout=coil:norelated&id=206&Itemid=67
3, προσπελάστηκε στις 29-12-2015.

1.1.2 Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο του Υπουργείου Εσωτερικών

Η απαιτούμενη πιστοποίηση για να ενταχθεί ένας διερμηνέας στο μητρώο του Υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι:

- Να είναι πλήρες μέλος του Εθνικού Μητρώου Διερμηνέων Δημόσιων Υπηρεσιών (NRPSI), ή
- Να διαθέτει Δίπλωμα στη Διερμηνεία Δημόσιων Υπηρεσιών (DPSI) (Νομικά) ή μια Συστατική Επιστολή για το προφορικό μέρος (Νομικά), ή
- Να έχει αξιολογηθεί από την Εξεταστική Επιτροπή Ασύλου και Μετανάστευσης, ή
- Να έχει αξιολογηθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία

Πέραν τούτων, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να:

- Διαμένουν στο ΗΒ τα τελευταία τρία έτη
- Είναι υπήκοοι της Βρετανίας ή άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχουν απεριόριστη άδεια παραμονής στο ΗΒ, και
- Να ομιλούν την Αγγλική και μία επιπλέον γλώσσα άπταιστα.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τη ζήτηση που παρουσιάζει η γλώσσα/-ες ή η διάλεκτος/-οι στην περιοχή στην οποία διαμένει ο αιτών. Στην περίπτωση σπάνιων και δύσκολων γλωσσών, λαμβάνεται επίσης υπόψη αν ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας. Οι διερμηνείς για κάλυψη γλωσσών με επείγουσα ζήτηση προσλαμβάνονται άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση, καταχωρούνται τα στοιχεία των υποψηφίων και η εγγραφή τους στο μητρώο πραγματοποιείται μεταγενέστερα, κατόπιν επαφής για την εκ νέου εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους⁴⁶.

1.1.3 Ιρλανδία

⁴⁵ <http://www.uklinguisticservices.co.uk/jobs/urdu/urdu-interpreters-translation-jobs-luton.aspx>, προσπελάστηκε στις 17/1/2016.

⁴⁶ <https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-interpreters/guidance-for-interpreters>, προσπελάστηκε στις 4-1-2016.

Στην Ιρλανδία (Hlavac 2013, σ. 48), ο οργανισμός που λειτουργεί ως εθνική επαγγελματική ένωση, εθνικός κατάλογος επαγγελματιών Μεταφραστών & Διερμηνέων και αρχή πιστοποίησης για τους μεταφραστές, είναι η Ιρλανδική Ένωση Μεταφραστών και Διερμηνέων (ΙΤΙΑ). Οι κατηγορίες των μελών που εγγράφονται στην ΙΤΙΑ ποικίλλουν από τον φοιτητή μέχρι τον βοηθό και, στο υψηλότερο επίπεδο, τον επαγγελματία. Αυτό το υψηλότερο επίπεδο της ιδιότητας ενός μέλους απαιτεί μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εμπειρία δύο ετών και την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης επαγγελματικού επιπέδου της ΙΤΙΑ. Δύναται επίσης να απαιτηθεί η κατάθεση συστατικών επιστολών και ενός χαρτοφυλακίου (για μεταφραστές λογοτεχνίας) (ΙΤΙΑ, 2012).

1.2 Πιστοποίηση κοινοτικών διερμηνέων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Στις ΗΠΑ (Hlavac, 2013, σ. 55) υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ της μετάφρασης και της διερμηνείας: η πιστοποίηση για τη μετάφραση διεξάγεται από έναν μεγάλο οργανισμό, την Αμερικανική Ένωση Μεταφραστών, ενώ η πιστοποίηση της διερμηνείας γίνεται από διάφορες κυβερνητικές αρχές, μερικές φορές με περαιτέρω υπο-διακρίσεις με βάση το πεδίο της διερμηνείας (π.χ. υγειονομική περίθαλψη) ή τη λειτουργία (π.χ. νοηματική διερμηνεία). Τα τελευταία χρόνια, πολλά πανεπιστήμια των ΗΠΑ φαίνεται να έχουν υιοθετήσει εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν στη λήψη πιστοποιητικού (και όχι πτυχίου). Κατά συνέπεια, μαζί με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, υπάρχουν πλέον περισσότερα από 100 προγράμματα που προσφέρονται σε 45 τριτοβάθμια ιδρύματα σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ (TISAC, 2011).

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αφενός την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων διερμηνέων (μέσω π.χ. εξετάσεων) και αφετέρου την δια νόμου κατοχύρωση της δυνατότητάς τους να παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας.

Πέρα, ωστόσο, από τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ο κοινοτικός διερμηνέας, τα ουσιαστικά προσόντα, ιδιαίτερα στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, είναι εξίσου σημαντικά. Γενικά, οι φορείς προτείνεται να λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:

- επίπεδο γλωσσομάθειας στην πρώτη και τις δευτερεύουσες ξένες γλώσσες
- τεχνικές επίλυσης προβλημάτων
- διαπροσωπικές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εξυπηρέτησης πελατών)

- ο γνώση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και της συμβατότητας με την κουλτούρα και πολιτική του οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης
- ο αξιολόγηση της ποιότητας των δεξιοτήτων διερμηνείας, και
- ο (δια)πολιτισμική ικανότητα.

Πιο αναλυτικά:

α. Επίπεδα Γλωσσομάθειας

Οι γλωσσικές δεξιότητες του διερμηνέα είναι το κυριότερο προσόν. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται πρώτα το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται και στις δύο γλώσσες εργασίας. Συχνά, γίνεται αποδεκτό ότι η προφορική επάρκεια σε μια δεύτερη γλώσσα είναι αρκετή για τη διερμηνεία. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον φροντίδας υγείας υπάρχουν πολλές αποχρώσεις σχετικά με τη γλώσσα και την ορολογία, μαζί με τον γρήγορο ρυθμό και μια ευρεία θεματολογία. Όλα αυτά απαιτούν οι διερμηνείς να γνωρίζουν τη δεύτερη γλώσσα τους σαν να ήταν η μητρική τους γλώσσα.

β. Επίλυση προβλημάτων

Η ικανότητα να λύνει κανείς ένα πρόβλημα είναι ζωτικής σημασίας για να θεωρηθεί επιτυχημένος/-η διερμηνέας. Το πώς ο διερμηνέας χειρίστηκε τις αντιξοότητες ή προκλήσεις στο παρελθόν ή το πόσο καλά έχει εργαστεί σε διάφορα περιβάλλοντα είναι σημαντικό για τον καθορισμό της μελλοντικής επιτυχίας του/ της ως διερμηνέα. Επειδή η υγειονομική περίθαλψη είναι γεμάτη με μια ευρεία ποικιλία ανθρώπων και προσωπικοτήτων, ένας διερμηνέας πρέπει να είναι πολύ σαφής για το ρόλο και το σκοπό του, όταν επικουρεί τον πάροχο και τον ασθενή. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο ο υποψήφιος πρόκειται να αντιπροσωπεύσει τόσο τον εαυτό του / της όσο και τον οργανισμό που θα τον προσλάβει για να παράσχει τις υπηρεσίες του.

γ. Διαπροσωπικές Δεξιότητες

Διαπροσωπικές δεξιότητες (όπως η εξυπηρέτηση πελατών) είναι απαραίτητες για να είναι μια διερμηνεία επιτυχημένη. Οι διερμηνείς είναι μερικές φορές οι πρώτοι άνθρωποι μέσω των οποίων οι ασθενείς κάνουν επαφή με έναν οργανισμό. Συχνά είναι οι κύριοι υπεύθυνοι της επαφής μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών για τη γλώσσα που εξυπηρετούν. Το πώς παρουσιάζουν τον εαυτό τους και την υπηρεσία και πώς επικοινωνούν με τους επισκέπτες είναι ουσιώδες προσόν για έναν υποψήφιο.

δ. Η γνώση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης

Κατά την πρόσληψη ενός διερμηνέα, είναι σημαντικό για αυτόν / αυτήν να έχει ορισμένες βασικές γνώσεις των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Οι διερμηνείς τότε θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους συνολικά στην κουλτούρα του οργανισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται σε καταστάσεις υψηλής πίεσης και να έχουν ευελιξία στην εργασία τους στο πλαίσιο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

ε. (Δια)πολιτισμική ικανότητα.

Οι διερμηνείς πρέπει επίσης να είναι πολιτισμικά, καθώς και γλωσσικά, καταρτισμένοι. Ο διερμηνέας πρέπει να κατανοεί τις πολιτισμικές διαφορές σε σχέση με την υγεία / ασθένεια και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην άποψη του ασθενούς, τις εκφράσεις του κινδύνου, τις προσδοκίες της συνάντησης, καθώς και την κατανόηση του ρόλου και του σκοπού του παρόχου. Η πρόκληση για τον διερμηνέα είναι να προσέχει ώστε να μην κάνει γενικεύσεις, αποφεύγοντας έτσι τη διαιώνιση των στερεοτύπων. Για το λόγο αυτό, η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη στη διαπολιτισμική επικοινωνία είναι σημαντική για τους διερμηνείς⁴⁷.

1.2.1 Προγράμματα Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης Διερμηνέων και Μεταφραστών

1.2.1.1 Πιστοποίηση Ιατρικών Διερμηνέων

The National Board of Certified Medical Interpreters (NBCMI): Το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποιημένων Ιατρικών Διερμηνέων (NBCMI) είναι ο ένας από τους δύο εθνικούς οργανισμούς πιστοποίησης ιατρικών διερμηνέων, ο οποίος, κατόπιν επιτυχούς εξέτασης, απονέμει τον τίτλο «Πιστοποιημένος Ιατρικός Διερμηνέας» (CMI)⁴⁸.

Certification Commission for Healthcare Interpreters (CCHI): Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διερμηνέων Υγειονομικών Υπηρεσιών (CCHI) είναι ο έτερος εκ των δύο εθνικών οργανισμών πιστοποίησης ιατρικών διερμηνέων, ο οποίος, κατόπιν επιτυχούς εξέτασης, απονέμει τον τίτλο «Πιστοποιημένος Διερμηνέας Υγειονομικής Περίθαλψης» (CHI)⁴⁹.

1.2.1.2 Πιστοποίηση Κοινοτικών Διερμηνέων

Το 1991, το Υπουργείο Κοινωνικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών (DSHS) στην πολιτεία της Ουάσινγκτον εγκαινίασε μια προσπάθεια πιστοποίησης του δίγλωσσου προσωπικού του, των κοινωνικών υπηρεσιών και των ιατρικών διερμηνέων, καθώς και των μεταφραστών που εργάζονται για το Υπουργείο Κοινωνικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών, στα πολυποίκια τμήματα και προγράμματά του⁵⁰.

1.2.1.2.1 Πρόγραμμα Γλωσσικής Εξέτασης και Πιστοποίησης

⁴⁷ “What’s in a Word? A Guide to Understanding Interpreting and Translation in Health Care”. Los Angeles: National Health Law Program, 2010, σσ. 13-14.

⁴⁸ <http://www.ncihc.org/faq>, προσπελάστηκε την 18-1-2016.

⁴⁹ <http://www.ncihc.org/faq>, προσπελάστηκε την 18-1-2016.

⁵⁰ <http://www.thecommunityinterpreter.com/certifications.html>, προσπελάστηκε στις 13-1-2016.

Το Πρόγραμμα Γλωσσικής Εξέτασης και Πιστοποίησης (LTC) παρέχει δίγλωσση πιστοποίηση και υπηρεσίες εξετάσεων για να διασφαλίσει την ποιοτική παροχή υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών (DSHS) σε ομιλητές λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών.

Το LTC παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Αναπτύσσει συστήματα, μεθόδους, διαδικασίες και πολιτικές για την πιστοποίηση δίγλωσσων εργαζομένων, καθώς και υποψηφίων για θέσεις δίγλωσσων ατόμων στο Υπουργείο Κοινωνικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών (DSHS), συμβεβλημένων διερμηνέων και μεταφραστών, καθώς και προσωπικού αδειοδοτημένων ιδιωτικών φορέων.
- Καθορίζει και διατηρεί τα πρότυπα, όσον αφορά τα προσόντα που απαιτούνται από άτομα που υπηρετούν σε θέσεις δίγλωσσου προσωπικού του Υπουργείου (DSHS), καθώς και από διερμηνείς και μεταφραστές για τις διάφορες γλώσσες.
- Διεξάγει τις εξετάσεις γλωσσικής επάρκειας για να πιστοποιήσει / εξουσιοδοτήσει δίγλωσσους εργαζομένους του αρμόδιου Υπουργείου (DSHS), υποψήφιους για θέσεις δίγλωσσων, συμβεβλημένους διερμηνείς, μεταφραστές και προσωπικό αδειοδοτημένων ιδιωτικών φορέων.
- Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο για την καθιέρωση πολιτικών σχετικά με την ποιότητα των γλωσσικών υπηρεσιών προς πελάτες με χαμηλή γλωσσομάθεια.
- Διαχειρίζεται τον κατάλογο των πιστοποιημένων διερμηνέων και μεταφραστών, καθώς και τον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων διερμηνέων⁵¹.

1.2.1.2.2 Πιστοποίηση διερμηνέων (DSHS)

6.1.1 Στο κεφάλαιο 388-03 WAC (Διοικητικός κώδικας της Ουάσινγκτον), αναφέρονται τα εξής, όσον αφορά την πιστοποίηση διερμηνέων (DSHS):

«Αναγνωρισμένος μεταφραστής» για ομιλούμενες γλώσσες, είναι όρος που αναφέρεται σε πρόσωπο το οποίο είναι πιστοποιημένο από:

- (1) Την Αμερικανική Ένωση Μεταφραστών (ATA) ή
- (2) Έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που χρησιμοποιεί ένα αξιόπιστο πρόγραμμα πιστοποίησης για την πιστοποίηση επαγγελματιών μεταφραστών και αναγνωρίζεται από την υπηρεσία ή
- (3) Μια άλλη πολιτεία ή την επικράτεια των ΗΠΑ ή άλλης χώρας της οποίας η πιστοποίηση του προγράμματος είναι συγκρίσιμη με την πιστοποίηση DSHS και βασίζεται σε παρόμοιες απαιτήσεις.

⁵¹ <https://www.dshs.wa.gov/fsa/language-testing-and-certification-program> προσπελάστηκε στις 13-1-2016.

6.1.2 388-03-122

Τι είδους τεστ δίνεται από το τμήμα για την πιστοποίηση και εξουσιοδότηση των ατόμων που παρέχουν γλωσσικές υπηρεσίες;

(1) Οι εξετάσεις πιστοποίησης αξιολογούν τη δίγλωσση επάρκεια και τις δεξιότητες διερμηνείας / μετάφρασης των υποψηφίων σε σύγκριση με τα ελάχιστα πρότυπα επάρκειας.

(2) Τα ελάχιστα πρότυπα επάρκειας καθορίζονται από τη φύση της εργασίας που πραγματοποιήθηκε από έμπειρους διερμηνείς / μεταφραστές, δίγλωσσους επαγγελματίες και ειδικούς σε θέματα γλωσσών⁵².

Τέλος, τα διαφορετικά κριτήρια πιστοποίησης των διερμηνέων σε κάθε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα: <http://www.360translations.com/burnsat/stateregs4.htm> (προσπελάστηκε την 21-1-2015).

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στο Νιού Χάμσαϊρ απαιτείται εθνική (όχι πολιτειακή) πιστοποίηση τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και στον υγειονομικό τομέα, ενώ στα σχολεία του Νιού Τζέρσυ (όπως και του Όρεγκον) απαιτείται πολιτειακή πιστοποίηση για εκπαιδευτικούς διερμηνείς (επιπέδου 3.0 ή περισσότερο στην εξέταση «EIPA for Educational Interpreters»). Το ίδιο ισχύει για τα σχολεία και στις πολιτείες του Νιού Μέξικο, της Β. Καρολίνας, της Οκλαχόμα και της Πενσυλβάνια, ενώ για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στις δημόσιες υπηρεσίες απαιτείται εθνική πιστοποίηση. Αντίθετα, στα σχολεία του Οχάιο απαιτείται εθνική πιστοποίηση⁵³.

2. Εκπαίδευση

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Hlavac, 2013, σσ. 54-55) υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πανεπιστημίων με μεταπτυχιακά, κυρίως, προγράμματα στη Μετάφραση & Διερμηνεία. Επίσης, υπάρχουν δύο οργανισμοί που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των παρόχων υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας: το Ινστιτούτο Γλωσσολόγων (ιδρύθηκε το 1910) και το Ινστιτούτο Μετάφρασης & Διερμηνείας (ιδρύθηκε το 1986). Και οι δύο οργανισμοί λειτουργούν ως επαγγελματικές ενώσεις, με προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα – που μπορεί να περιλαμβάνουν κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού, προϋπηρεσία, συστατικές επιστολές, αξιολόγηση «χαρτοφυλακίου» από κριτές, επιτυχή εξέταση, κτλ. – για την εγγραφή των μελών τους και προσφέρουν καταλόγους των μελών τους σε πιθανούς πελάτες. Το Ινστιτούτο Γλωσσολόγων πραγματοποιεί επίσης μαθήματα «κοινοτικής» μετάφρασης και διερμηνείας, τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευόμενους με επάρκεια σε γλώσσες του ταχέως αυξανόμενου αριθμού μεταναστών του

⁵² <http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-03&full=true>, προσπελάστηκε στις 13-1-2016. Βλ. επίσης: http://www.ler.gov/interp_translation/trans_interpret.html, προσπελάστηκε την 21-1-2015.

⁵³ Σχετικά με το Τεστ Απόδοσης Εκπαιδευτικών Διερμηνέων – EIPA –, βλ.:

<http://www.classroominterpreting.org/EIPA/performance/index.asp> (προσπελάστηκε την 21-1-2016).

Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτές οι γλώσσες δεν εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό από τα πανεπιστημιακά μαθήματα.

2.1 Προγράμματα Κοινοτικής διερμηνείας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μεταπτυχιακά προγράμματα διερμηνείας (Master of Arts, PHD, Diploma, Certificate, κλπ) που οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση⁵⁴.

2.1.1 Προγράμματα Κοινοτικής Διερμηνείας και συναφή

- Advanced Professional Diploma in Public Service Interpreting
Leeds Beckett University
- Diploma in Public Service Interpreting (DPSI)
Chartered Institute of Linguists
- Diploma in Police Interpreting (DPI)
Chartered Institute of Linguists
- Diploma in Public Service Interpreting (DPSI) English Law
London Metropolitan University
- Diploma in Public Service Interpreting (DPSI) Health
London Metropolitan University

2.1.2 Προγράμματα γενικής διερμηνείας, συνεδρίων, κλπ

- MA in Interpreting and Translating
University of Bath
- MA in Translation and Professional Language Skills
University of Bath
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σπουδές στη διερμηνεία δημόσιων υπηρεσιών.
- MA in Applied Translation Studies
University of East Anglia
- Interpreting and Translating MSc
Heriot Watt University (Edinburgh)
- Arabic-English Interpreting and Translating MSc

⁵⁴ http://www.lexicoool.com/courses_uk.asp, προσπελάστηκε στις 02/1/2016.

Heriot Watt University (Edinburgh)

• Chinese-English Interpreting and Translating MSc

Heriot Watt University (Edinburgh)

• Interpreting MSc

Heriot Watt University (Edinburgh)

• Sign Language Interpreting (EUMASLI) MSc

Heriot Watt University (Edinburgh)

• MA Translation, Interpreting and Subtitling

University of Essex

• MA Chinese-English Translation and Interpreting

University of Essex

• MA in Conference Interpreting and Translation Studies

University of Leeds

• PG Diploma in Conference Interpreting

University of Leeds

• MA Conference Interpreting

London Metropolitan University

• MA in Interpreting

London Metropolitan University

• MA in Translation and Interpreting Studies (member of the EMT Network)

University of Manchester

• MA in Conference Interpreting

University of Manchester

• MA in Translating and Interpreting

University of Newcastle

• MPhil, PhD in Translating and Interpreting

University of Newcastle

• MA in Interpreting

University of Newcastle

- MA in Interpreting and Translating
University of Salford
- MA in Business Translation with Interpreting
University of Surrey
- MA in Interpreting
University of Surrey
- PG Diploma / MA in Translation Studies
University of Surrey
- MA Business Interpreting in Chinese and English
University of Surrey
- MA Translation and Interpreting (Standard)
Swansea University
- MA in Translation and Interpreting
University of Westminster, London
- MA in International Liaison and Communication
University of Westminster, London

Όσον αφορά την κοινοτική διερμηνεία, πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ενδεικτικά τα εξής προγράμματα:

2.1.1 Αρχές και Πρακτική της Κοινοτικής Μετάφρασης

The Mary Ward Centre, Λονδίνο

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε τεχνικές γραπτής μετάφρασης, επαγγελματικές γνώσεις και πληροφορίες για τις δημόσιες υπηρεσίες. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους μιλούν άπταιστα την αγγλική και μια γλώσσα-στόχο της κοινότητας για την οποία ενδιαφέρονται. Οι υποψήφιοι θα γίνονται δεκτοί μόνο για την ισχυρότερη γλώσσα, συνήθως την πρώτη τους γλώσσα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που είναι μέλη των γλωσσικών μειονοτήτων και κοινοτήτων, που μιλούν άπταιστα μια κοινοτική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατέχουν επίσης το επίπεδο 2 (ανάγνωση και δεξιότητες γραφής) στα αγγλικά. Η γνώση των δημοσίων υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι απαραίτητη καθώς και οι δεξιότητες όσον αφορά τη χρήση της πληροφορικής και του διαδικτύου. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, μπορεί να ακολουθήσει κανείς προχωρημένες σπουδές στη μετάφραση ή τη διερμηνεία ή να εξασφαλίσει αμειβόμενη εργασία. Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα και δεξιότητες που απαιτούνται για τη μετάφραση εγγράφων και πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μεταφράσεις γίνονται από τα αγγλικά προς τις κοινοτικές γλώσσες. Η σειρά μαθημάτων είναι

αναγνωρισμένη από τον φορέα OCNLR (Open College Network London Region) και προσφέρει έως και 9 πιστωτικές μονάδες στα επίπεδα 2 και 3⁵⁵.

2.1.2 Interpreting Diploma in Public Service - Farsi

6.2 College of North West London

A. Στόχος του Προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται στο χώρο της Υγείας, της Δικαιοσύνης ή στην Τοπική αυτοδιοίκηση. Θα επιτρέψει στους υποψήφιους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη διερμηνεία δημόσιων υπηρεσιών να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα από το Ινστιτούτο των Γλωσσολόγων. Το DPSI προσφέρεται στις εξής γλώσσες: γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, τουρκικά, περσικά, πολωνικά, αραβικά, πορτογαλικά, ρωσικά και στην κινεζική γλώσσα (Mandarin Chinese).

B.

Απαιτήσεις

Απαιτείται επάρκεια στην αγγλική γλώσσα και βασικό πτυχίο στη μητρική γλώσσα. Η προϋπηρεσία ή τρέχουσα απασχόληση ως διερμηνέας σε περιβάλλον δημόσιων υπηρεσιών είναι επιθυμητό προσόν. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει δύο επιμέρους εργασίες: μετάφραση κειμένου από το χώρο της ιατρικής, νομικής ή τοπικής αυτοδιοίκησης από τα αγγλικά στη μητρική γλώσσα και ένα άλλο κείμενο από τη μητρική στα αγγλικά⁵⁶.

2.1.3 Diploma in Public Service Interpreting, Bradford College, Bradford (West Yorkshire)

Διάρκεια: 30 Εβδομάδες

Κόστος: £720 και £520.00 εξέταστρα

Περιγραφή του Προγράμματος Μαθημάτων

Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται στο χώρο της Υγείας, της Δικαιοσύνης ή στην Τοπική αυτοδιοίκηση ή είναι δίγλωσσοι στα αγγλικά και πολωνικά, σλοβακικά, ισπανικά ή μια ασιατική γλώσσα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο υποψήφιος πιστοποιείται ως διερμηνέας σε προχωρημένο (Advanced) επίπεδο από το Institute of Linguists (IoL) και έχει τη δυνατότητα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο, αφού λάβει μέρος επιτυχώς στις εξωτερικές εξετάσεις. Οι απαιτήσεις παρακολούθησης του προγράμματος είναι τουλάχιστον A-level ή ισότιμο επίπεδο στην

⁵⁵ http://www.emagister.co.uk/community_translation_principles_and_practice_courses-ec170376621.htm, προσπελάστηκε στις 29-12-2015.

⁵⁶ http://www.emagister.co.uk/interpreting_diploma_public_service_farsi_courses-ec170205688.htm, προσπελάστηκε στις 29-12-2015.

αγγλική γλώσσα και τη γλώσσα-στόχο. Διενεργείται παράλληλα και εσωτερική κατατακτήρια εξέταση για να βεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος μπορεί να ολοκληρώσει με επιτυχία τη σειρά μαθημάτων⁵⁷.

2.1.4 Level 3 Certificate in Community Interpreting (QCF) Specification

Φορέας: Ascentis⁵⁸. Ο φορέας δημιουργήθηκε το 1975 ως ένα σχήμα συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 2009 μετονομάστηκε σε Ascentis. Πρόκειται για μια εταιρία με την ιδιαιτερότητα ότι απονέμει τίτλους και είναι ταυτόχρονα πιστοποιημένος φορέας για πρόσβαση σε προγράμματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ το προφίλ της είναι φιλικό προς την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Τέλος, προγράμματα διερμηνείας επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρονται (Hlavac, 2013, σ. 48) στο College of Haringey, Enfield and North East London (vocational further education college), το οποίο προσφέρει 4 σειρές μαθημάτων στην «Κοινοτική Διερμηνεία».

2.2 Ιρλανδία

Τα κριτήρια για την ένταξη στην Ιρλανδική Ένωση Μεταφραστών και Διερμηνέων (ΙΠΙΑ) είναι στενά συνδεδεμένα με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και υπάρχουν τρία πανεπιστήμια με μεταπτυχιακά προγράμματα στη Μετάφραση και τη Διερμηνεία: στο Κορκ, το Δουβλίνο και το Galway (Hlavac, 2013, σ. 48).

2.3 Κολέγια και Πανεπιστήμια με Προγράμματα Σπουδών Κοινοτικής Διερμηνείας στις Η.Π.Α.

Στις ΗΠΑ (Hlavac, 2013, σ. 55), υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στον αριθμό και το είδος των προγραμμάτων κατάρτισης Μεταφραστών & Διερμηνέων, τα οποία ποικίλλουν από διετή μεταπτυχιακά προγράμματα (π.χ., Monterey, από το 1965, Brigham Young από το 1976, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα από το 1978, Σαν Ντιέγκο από το 1980) μέχρι προγράμματα με 40-80 ώρες μαθημάτων που παρέχονται από τις τοπικές ή κρατικές αρχές (π.χ., του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, Worcester Campus, Γραφείο κοινοτικών προγραμμάτων, 2012 και του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ώστιν, Κέντρο Επαγγελματικής Εξέλιξης, 2012). Προσφέρονται επίσης εξ' αποστάσεως (μέσω διαδικτύου) προγράμματα εκμάθησης (Online Εκπαίδευση Διερμηνέων, 2012, Ινστιτούτο Διερμηνέων Βιρτζίνια, 2012) και υπάρχουν επίσης πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών που ειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή υπηρεσιών Μετάφρασης & Διερμηνείας (όπως π.χ.: Language Line, 2012).

⁵⁷ http://www.emagister.co.uk/diploma_public_service_interpreting_courses-ec170257557.htm, προσπελάστηκε στις 29-12-2015.

⁵⁸ [http://www.ascentis.co.uk/qualifications_files/Level%203%20Community%20Interpreting%20\(new%20format\).pdf](http://www.ascentis.co.uk/qualifications_files/Level%203%20Community%20Interpreting%20(new%20format).pdf), προσπελάστηκε στις 21-1-2016.

2.3.1 Προγράμματα διερμηνείας

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διερμηνείας των ΗΠΑ (Master of Arts, PHD, Diploma, Certificate, κλπ) που οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση⁵⁹.

2.3.1.1 Προγράμματα Κοινοτικής Διερμηνείας (πιστοποιητικά/μεταπτυχιακά) και συναφή

- Certificate Program for Community Interpreters
Boston University
- Certificate Program for Medical Interpreters
Boston University
- Certificate Program for Legal Interpreters
Boston University
- Professional Certificate in Medical Interpreting
New York University
- Online Medical Interpreting Certificate
Translation Center, University of Massachusetts Amherst
- Master of Professional Studies in Interpreting
University of Maryland

2.3.1.2 Προγράμματα γενικής διερμηνείας, συνεδρίων, κλπ

- M.A. in Interpretation
Gallaudet University, Washington DC
- Ph.D. in Interpretation
Gallaudet University, Washington DC
- Certificate in Translation & Interpretation
Bellevue College
- Certificate in Court/General Interpretation
Florida International University
- Graduate-level certificate programs in translation and interpretation
Georgia State University
- MA in Conference Interpretation

⁵⁹ http://www.lexicool.com/courses_usa.asp, προσπελάστηκε στις 02/1/2016.

Monterey Institute of International Studies

- MA in Translation and Interpretation
Monterey Institute of International Studies
- Certificate in French to English Simultaneous Interpreting
New York University
- MA in Spanish-English Translation and Interpreting
Rutgers University, New Jersey
- Certificate in Interpreting Spoken Language
Union County College in Elizabeth, New Jersey
- Certificate in Spanish-English Translation and Interpretation
Studies
San Diego State University
- Center for Interpretation and Translation Studies
University of Hawaii, Manoa
- MA Program in Translation and Interpretation
University of Illinois
- Certificate in Interpreting
University of Minnesota
- M.A. in Spanish Translation and Interpreting (online)
The University of Texas at Brownsville
- Graduate Certificate in Interpreting Studies
Wake Forest University
- Graduate Certificate in Audiovisual Translation and Interpreting
Wake Forest University
- Postgraduate Certificate in Teaching of Interpreting
Wake Forest University
- MA in Interpreting and Translation Studies Spanish-English
Wake Forest University
- MA in Interpreting and Translation Studies Chinese-English

Wake Forest University

MA in Teaching of Interpreting

Wake Forest University

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η αξιολογή ανασκόπηση των πρώτων σταδίων της εκπαίδευσης και πιστοποίησης, καθώς και της πορείας προς την αναβάθμιση της κοινοτικής διερμηνείας στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που επιχειρείται από τη Νίκολσον (1994).

3. Συνθήκες απασχόλησης

3.1 Ηνωμένο Βασίλειο

3.1.1 Ώρες εργασίας των κοινοτικών διερμηνέων

Το έργο που πρέπει να παρέχουν οι διερμηνείς των υπηρεσιών Μεταναστευτικής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πάρα πολύ απαιτητικό και μπορεί να ποικίλλει σημαντικά. Δεν υπάρχει ελάχιστη ή μέγιστη απαίτηση σε σχέση με τις ώρες. Κατά συνέπεια, γίνονται δεκτές αιτήσεις τόσο από εκείνους που μπορεί να είναι ελεύθεροι να εργαστούν μόνο σε συγκεκριμένες ώρες όπως τα βράδια ή τα Σαββατοκύριακα, καθώς και εκείνους που είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή. Είναι σαφές ότι, καθώς πολλά αεροδρόμια και λιμάνια λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, υπάρχει συνεχής ζήτηση των υπηρεσιών διερμηνείας.

3.1.2 Τι είδους εργασία υποχρεούνται να κάνουν οι διερμηνείς

Η εργασία που απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πρόσωπο-με-πρόσωπο διερμηνεία, που μπορεί να περιλαμβάνει είτε συνεντεύξεις κατά την άφιξη των αλλοδαπών είτε συνεντεύξεις υποθέσεων που έχουν οριστεί εκ των προτέρων. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία. Περιστασιακά, απαιτείται επίσης τηλεφωνική διερμηνεία.

3.1.3 Πού απασχολούνται οι διερμηνείς

Οι διερμηνείς απασχολούνται σε πολλές περιφερειακές τοποθεσίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τα μεγάλα λιμάνια και αεροδρόμια, όπως το Heathrow, το Gatwick, και το Ντόβερ. Τα δημόσια γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών είναι επίσης σημαντικοί χρήστες των διερμηνέων.

3.1.4 Γιατί χρειάζονται οι διερμηνείς

Οι επιβάτες φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από πολλές διαφορετικές χώρες. Η συντριπτική πλειοψηφία των ξένων υπηκόων είναι σε θέση να επικοινωνεί ικανοποιητικά με τους υπαλλήλους μετανάστευσης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου η επικοινωνία δεν είναι εφικτή, ζητούνται οι υπηρεσίες του διερμηνέα.

3.1.5 Σχέση απασχόλησης των διερμηνέων

Όλοι οι διερμηνείς εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες, επιτελώντας το έργο που τους ανατίθεται από τις υπηρεσίες Μεταναστευτικής πολιτικής (θεωρήσεις βίζας, ελέγχου συνόρων, κλπ) του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλοι οι διερμηνείς είναι αυτοαπασχολούμενοι και η ένταξη στους καταλόγους διερμηνέων των αρμόδιων υπηρεσιών δεν

προσφέρει καμία εγγύηση ως προς τη λήψη εργασίας ή τη συνέχιση της συνεργασίας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία επίσημη δέσμευση ή σύμβαση⁶⁰.

3.2 ΗΠΑ

Οι διερμηνείς και μεταφραστές, σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics⁶¹ του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, αντιστοιχούσαν σε 61,000 θέσεις εργασίας το 2014. Οι κύριοι τομείς απασχόλησής τους ήταν οι εξής:

Επαγγελματικές, επιστημονικές, και τεχνικές υπηρεσίες 29%

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες, κυβερνητικές, τοπικές, και ιδιωτικές 26%

Υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική πρόνοια 16%

Κυβέρνηση 7%

Περίπου ο 1 στους 5 ήταν αυτο-απασχολούμενος το 2014.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ⁶², οι πολιτείες με το υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης διερμηνέων και μεταφραστών είναι οι εξής:

Πολιτεία	Απασχόληση (σε χιλιάδες θέσεις εργασίας)	Μέση ωριαία αμοιβή	Μέσες ετήσιες απολαβές
California	0.56	\$23.96	\$49,840
Texas	0.35	\$22.37	\$46,520
New York	0.39	\$26.84	\$55,840

⁶⁰ <https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-interpreters/guidance-for-interpreters>, προσπελάστηκε στις 4-1-2016.

⁶¹ U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, 2016-17 Edition, Interpreters and Translators, <http://www.bls.gov/ooh/media-and-communication/interpreters-and-translators.htm>, προσπελάστηκε στις 14-1-2016.

⁶² <http://www.bls.gov/oes/current/oes273091.htm>, προσπελάστηκε στις 5-1-2016.

Florida	0.32	\$19.25	\$40,050
Virginia	0.54	\$34.22	\$71,170

Μη μητροπολιτικές περιοχές με την υψηλότερη απασχόληση στο επάγγελμα:

Μη μητροπολιτική περιοχή	Απασχόληση (σε χιλιάδες θέσεις εργασίας)	Μέση ωριαία αμοιβή	Μέσες ετήσιες απολαβές
Eastern Wisconsin nonmetropolitan area	0.91	\$19.39	\$40,330
Kansas nonmetropolitan area	0.33	\$13.09	\$27,230
Other North Carolina nonmetropolitan area	0.34	\$15.20	\$31,610
Western Central North Carolina nonmetropolitan area	0.33	\$13.61	\$28,310
West Central Kentucky nonmetropolitan area	0.49	\$34.18	\$71,100

Όπως αναφέρει η Μίκελσον (1996), η κοινοτική διερμηνεία δεν αντιμετωπίζεται (και εξακολουθεί σε σημαντικό βαθμό να μην αντιμετωπίζεται) ως αντίστοιχου επιπέδου με τη δικαστική διερμηνεία, κάτι το οποίο στις ΗΠΑ αντικατοπτρίζεται τόσο στον βαθμό «κοινωνικής αναγνώρισης» όσο και στο επίπεδο της αμοιβής που λαμβάνει ο κοινοτικός διερμηνέας. Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρξε και το ανάλογο κίνητρο για τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης των κοινοτικών διερμηνέων. Επίσης, ο κοινοτικός διερμηνέας παρέχει συνήθως τις υπηρεσίες του στα οικονομικά ασθενέστερα μέλη της κοινότητας (και ενίοτε σε δύσκολα περιβάλλοντα), ενώ συχνά δεν υπάρχει δυνατότητα πλήρους απασχόλησης (δεδομένης επίσης της συνήθους «υφαρπαγής» του ρόλου του διερμηνέα από συγγενείς και φίλους του ενδιαφερόμενου, λόγω διαθεσιμότητας, εμπιστοσύνης ή και κουλτούρας). Τέλος, επικρατεί σχετική σύγχυση ως προς τις διαχωριστικές γραμμές των διαφόρων ειδικοτήτων διερμηνέων – κάτι το οποίο παραπέμπει στην ανάγκη «επαγγελματικοποίησης» του θεσμού, ώστε να υπάρχει επίσης καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και των φορέων ως προς τις επιλογές που διαθέτουν όταν αναζητούν παρόχους υπηρεσιών διερμηνείας.

4. Αξιολόγηση

4.1 Αξιολόγηση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Γενικά, το Εθνικό Μητρώο Διερμηνέων Δημοσίων Υπηρεσιών (NRPSI), το οποίο παλαιότερα ήταν τμήμα του Chartered Institute of Linguists και συγκροτήθηκε ως ανεξάρτητο σώμα το 2011 (Justice Committee 2013, σ. 16), θεωρείται μηχανισμός αξιολόγησης κατά τη διαδικασία εγγραφής μελών, χωρίς ωστόσο αυτή η διαδικασία να μην παρουσιάζει ελλείψεις.

Στην ενδιαφέρουσα έρευνα καταγραφής απόψεων των χρηστών υπηρεσιών διερμηνείας (Claire et al, 2004), αποτυπώνονται οι απόψεις των μελών της κοινότητας, σύμφωνα με τις οποίες, σημαντικό ρόλο στην «αξιολόγηση» ενός διερμηνέα παίζει αφενός το αίσθημα εμπιστοσύνης που εμπνέει στο μέλος της κοινότητας -- με δεδομένη την αδιαμφισβήτητη «σχέση εξουσίας» που υφίσταται όπως επισημαίνουν οι Mason & Ren (2012) -- και αφετέρου ο βαθμός συνολικότερης εξυπηρέτησης (πέραν των βασικών του καθηκόντων που σχετίζονται με τη διερμηνεία) και, εν κατακλείδι, αν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή όχι όσον αφορά τα αιτήματα προς τη δημόσια υπηρεσία (π.χ. για χορήγηση ασύλου, εύρεση εργασίας, κλπ.), τα οποία πολλές φορές συσχετίζονται αυθαίρετα με τη θετική ή μη αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρείχε ο διερμηνέας (σσ. 59-60).

Ωστόσο, όπως αναφέρουν επίσης οι Corsellis (1998) και Shackman (1995), υφίσταται σημαντική διαφορά στην απόδοση και, συνεπακόλουθα, την αξιολόγηση ενός επαγγελματία διερμηνέα, σε σχέση με τον μη εκπαιδευμένο, ο οποίος δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (Mason & Ren, 2012, σσ. 60-62). Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες διερμηνείς διαθέτουν:

- A. Γνώση των στόχων, δομών και διαδικασιών του συστήματος, στοιχεία τα οποία ο μη εκπαιδευμένος συνήθως αγνοεί ή δεν κατανοεί στον απαιτούμενο βαθμό.
- B. Γνώση του γραπτού και προφορικού λόγου και ιδιαίτερα της σχετική ορολογίας. Η άγνοια και μερική γνώση και αντίληψη οδηγούν σε παρερμηνείες και παρανοήσεις.
- Γ. Ικανότητες ακριβούς ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατή η πιστή μεταφορά των νοημάτων από τη μια γλώσσα στην άλλη.
- Δ. Παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο, σε αντίθεση με τους μη κατάλληλα εκπαιδευμένους.
- E. Τήρηση του κώδικα και των κανόνων δεοντολογίας. Αντίθετα, οι μη εκπαιδευμένοι διερμηνείς παρανοούν το ρόλο ενός διερμηνέα, συχνά ταυτίζονται υπερβολικά με τον πελάτη και δεν τηρούν την εχεμύθεια.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα (Mason & Ren, 2012, σσ. 64-65) ότι απαιτείται συνεργασία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και των μελών των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και των παρόχων υπηρεσιών διερμηνείας, με στόχο: α) την εξοικείωση όλων των μερών με τις διαφορετικές κουλτούρες, διαδικασίες, αιτήματα, κλπ., ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών και β) λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη η διερμηνεία παρέχεται συχνά και από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα, τα άτομα αυτά να μπορούν με σύντομα, ταχύρρυθμα σεμινάρια να λάβουν την απαραίτητη κατάρτιση όσον αφορά τα προαναφερθέντα ζητήματα. Τέλος,

σημειώνεται ότι παρόλο που η πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης στοχεύει πρωτίστως στη βελτίωση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας από τους πολίτες που διαμένουν στη χώρα, θα εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη για υπηρεσίες διερμηνέας, καθώς συνεχώς εμφανίζονται άτομα που τυχαίνει να μην γνωρίζουν αγγλικά σε επαρκή βαθμό ώστε να μπορούν να συνεννοηθούν και να επιλύσουν τα θέματά τους οι ίδιοι κατά την επικοινωνία τους με δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία, χώρους εργασίας, κλπ.

4.2 Αξιολόγηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Στο ζήτημα της αξιολόγησης, είναι γενικά αποδεκτή η πρακτική του «εξωτερικού παρατηρητή» -- όπως και στο ΗΒ. Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο Wadensjö (1998: 287), οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να λάβει η διερμηνεία, στα διάφορα περιβάλλοντα εφαρμογής της, καθιστούν δυσχερές το έργο της οριοθέτησης συγκεκριμένων κριτηρίων με βάση τα οποία η διερμηνεία μπορεί να θεωρηθεί «καλή». Υπάρχει, ωστόσο, αναμφίβολα κοινό έδαφος, το οποίο εστιάζει στις έννοιες της ακρίβειας, σαφήνειας και πιστότητας της απόδοσης, με στόχο την κατανόηση από πλευράς του ακροατή (Gile 1991, Jones 1998).

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα εξής στοιχεία για την αξιολόγηση ενός διερμηνέα, σύμφωνα με τον οδηγό του νομικού προγράμματος εθνικής υγείας του Λος Άντζελες (2010).

4.2.1 Η αξιολόγηση της ποιότητας

Όταν έχει επιλεγεί ένας υποψήφιος ο οποίος ταιριάζει σε όλες τις απαιτήσεις, το επόμενο μεγάλο ερώτημα είναι, «Πώς μπορεί να αξιολογήσει κανείς την ποιότητα της διερμηνείας του»; Σύμφωνα με τον Οδηγό NCIHC⁶³, ένας τρόπος για την αξιολόγηση της ποιότητας είναι η παρακολούθηση συνεδριών ('shadowing'), η οποία συνεπάγεται την παρουσία σε συνεδρίες διερμηνείας και την παροχή ανατροφοδότησης στους διερμηνείς για το έργο τους. Η πρόκληση με αυτή τη διαδικασία είναι ότι θα πρέπει να γίνει από έναν πιο έμπειρο διερμηνέα ή τουλάχιστον κάποιον που έχει αξιολογηθεί για την ευχέρειά του και στις δύο γλώσσες, καταλαβαίνει πολύ καλά τις διάφορες λειτουργίες ενός διερμηνέα, και έχει τα προσόντα για να κρίνει το έργο του διερμηνέα. Αυτός μπορεί να είναι κάποιος που ο οργανισμός έχει ορίσει ως

⁶³ "What's in a Word? A Guide to Understanding Interpreting and Translation in Health Care". Los Angeles: National Health Law Program, 2010, σσ. 13-14.

«ανώτερο διερμηνέα» λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του, ή που έχει άλλως κρίνει κατάλληλα.

Επιπρόσθετα, για να γίνεται σωστή αξιολόγηση των προσόντων ενός διερμηνέα, είναι σημαντικό να αναζητούνται εργαλεία που θα ελέγξουν τη γλωσσική επάρκεια του υποψηφίου. Ως ένα τέτοιο εργαλείο, ο Οδηγός NCIIHC συντάχθηκε με στόχο την αρχική εκτίμηση των προσόντων ενός διερμηνέα και είναι διαθέσιμος σε οργανισμούς όπως τα νοσοκομεία και οι κλινικές, που αναζητούν να απασχολήσουν διερμηνείς. Ο οδηγός περιγράφει μια προτεινόμενη στρατηγική για την αξιολόγηση και παρέχει τη δομή μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης, που μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ιδιαίτερες συνθήκες και σκοπούς. Εκτός από την αξιολόγηση της ακρίβειας της απόδοσης του νοήματος από πλευράς του διερμηνέα, ο παρατηρητής μπορεί να αξιολογήσει την ικανότητα του διερμηνέα να διαχειρίζεται τη ροή της συζήτησης και να διατηρεί έναν άνετο ρυθμό για όλους τους συμμετέχοντες. Ο παρατηρητής μπορεί επίσης να αξιολογήσει πώς ο διερμηνέας υποστηρίζει τη σχέση μεταξύ του ασθενούς και του παρόχου. Επιπλέον, ο παρατηρητής μπορεί να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη συμπεριφορά του διερμηνέα και αν ο διερμηνέας παραμένει εντός των κατάλληλων ορίων. Τέτοιες παρατηρήσεις θα καθορίσουν κατά πόσον ή όχι ο διερμηνέας διευκολύνει την κατανόηση στην επικοινωνία ή απλά «προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί».

Οι οργανισμοί και η διοίκησή τους θα πρέπει, τέλος, να διασφαλίζουν ότι οι διερμηνείς συνεχίζουν να εξελίσσονται επαγγελματικά και να αποκτούν νέες δεξιότητες, με την ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης για το προσωπικό τους. Αυτού του είδους τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τόσο για τους διερμηνείς (από μια ιδιωτική εταιρία) που συνεργάζονται ως συμβασιούχοι με τον οργανισμό όσο και αν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό του οργανισμού. Τέτοιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες θα μπορούσαν να είναι οτιδήποτε, από ένα εργαστήριο για τη συγκεκριμένη ορολογία είτε για ένα σεμινάριο σε ένα θέμα υγειονομικής περίθαλψης με το οποίο ο διερμηνέας δεν είναι εξοικειωμένος. Η προσωπική μελέτη, όπως η μελέτη ενός βιβλίου για διαφορετικούς πολιτισμούς, θα μπορούσε επίσης να είναι μέρος ενός προγράμματος επαγγελματικής εξέλιξης.

5. Αμοιβές

5.1 Αμοιβές διερμηνέων στο ΗΒ

Οι τρέχουσες αμοιβές για υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται από τις κυβερνητικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι εξής⁶⁴:

6.2.1 Α. Δευτέρα ως Παρασκευή

Πρώτη ώρα: £48, έπειτα:

- 8.01 π.μ. ως 6 π.μ.: £16 ανά ώρα
- 6.01 π.μ. ως 8 π.μ.: £20 ανά ώρα

6.2.2 Β. Σάββατο

Πρώτη ώρα: £72 , έπειτα £26 ανά ώρα

6.2.3 Γ. Κυριακές και αργίες

Πρώτη ώρα: £72 , έπειτα: £32 ανά ώρα

Η ελάχιστη αμοιβή είναι για τρεις ώρες. (Για μια περίοδο 24 ωρών καταβάλλεται η ελάχιστη αμοιβή, προσαυξημένη με την αμοιβή για μια πρώτη ώρα.)

6.2.3.1 Αμοιβές για τηλεφωνική διερμηνεία:

£10 για κάθε 30 λεπτά από 8.01 π.μ. ως 11.59 μ.μ.

£20 για κάθε 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα ως τις 8 π.μ.

6.2.4 Δ. Οδοιπορικά

Αυτοκίνητο: πάνω από 50 μίλια (μονή διαδρομή): 23.8 το μίλι (για κάθε μίλι πάνω από τα 50).

⁶⁴ <https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-interpreters/guidance-for-interpreters> , προσπελάστηκε στις 4-1-2016.

Καταβάλλεται το πραγματικό κόστος στάθμευσης αυτοκινήτου σε όλες τις περιπτώσεις, αν έχει επιλεγεί η πιο οικονομική διαδρομή (με ανώτατο όριο των £ 13 αν πρόκειται για βραχεία στάθμευση του αυτοκινήτου).

Υπάρχουν εξαιρέσεις στο μέγιστο ύψος του τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως για παράδειγμα όταν πρόκειται για στάθμευση στο αεροδρόμιο, στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση με αεροπλάνο.

Δημόσιες συγκοινωνίες: το πραγματικό αντίτιμο επιστρέφεται στο ακέραιο εφόσον:

- υποβληθούν τα εισιτήρια ή οι αποδείξεις και
- ακολουθείται η πιο οικονομική διαδρομή, και
- το αντίτιμο είναι πάνω από £ 13.

Τα έξοδα για ταξί επιστρέφονται μόνο για ταξίδια με διανυκτέρευση (για μονή διαδρομή από το σιδηροδρομικό σταθμό προς το ξενοδοχείο). Καταβάλλεται το κόστος εφόσον υπάρχει:

- απόδειξη (με το κόστος, την ημερομηνία και τις λεπτομέρειες μετακίνησης)
- προέγκριση από την μονάδα κρατήσεων.

Ε. Ημερήσια αποζημίωση

£ 26 ανά διανυκτέρευση

Διαμονή σε ξενοδοχείο: £ 65 κατ' ανώτατο όριο ανά διανυκτέρευση (θα πρέπει να υποβληθεί πρωτότυπη απόδειξη που λαμβάνεται κατά την ημερομηνία της αναχώρησης).

Στ. Η διάρκεια του ταξιδιού

Οι τρεις πρώτες ώρες (αναχώρηση και επιστροφή) του χρόνου ταξιδιού καλύπτονται από τον διερμηνέα. Τυχόν πρόσθετες ώρες καταβάλλονται σε αναλογικά ποσοστά.

5.2 Αμοιβές διερμηνέων στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ⁶⁵, ο μέσος ετήσιος μισθός για το επάγγελμα του Διερμηνέα και Μεταφραστή (Μάιος 2014) ανέρχεται σε \$49,320, ενώ η μέση ωριαία αμοιβή σε \$23.71. Ο κοινοτικός διερμηνέας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερα αμειβόμενων ειδικοτήτων:

Κλάδοι που προσφέρουν τις υψηλότερες αμοιβές για υπηρεσίες διερμηνείας:

⁶⁵ <http://www.bls.gov/oes/current/oes273091.htm>, προσπελάστηκε στις 5-1-2016.

Κλάδος	Απασχόληση	Ποσοστό απασχολούμενων	Μέση ωριαία αμοιβή	Μέσος ετήσιος μισθός
Αρχιτεκτονική, Μηχανολογία, και συναφείς υπηρεσίες	-	-	\$50.23	\$104,480
Παράρτημα Ομοσπονδιακών Στελεχών	450	0.02%	\$35.67	\$74,200
Διοικητικές Υπηρεσίες Γραφείων	-	-	\$31.95	\$66,460
Κολέγια (μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση)	2,120	0.28%	\$28.51	\$59,300
Άλλες Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Υπηρεσίες	16,970	2.68%	\$27.18	\$56,530

Οι παρακάτω πολιτείες προσφέρουν τις μεγαλύτερες αμοιβές για υπηρεσίες διερμηνείας:

Πολιτεία	Απασχόληση (σε χιλιάδες)	Μέση ωριαία αμοιβή	Μέσες ετήσιες απολαβές
Virginia	0.54	\$34.22	\$71,170
Maryland	0.30	\$34.01	\$70,740
District of Columbia	0.45	\$33.96	\$70,640
Nevada	0.25	\$30.51	\$63,470
Massachusetts	0.57	\$28.20	\$58,650

Μητροπολιτικές περιοχές που προσφέρουν τις μεγαλύτερες αμοιβές για υπηρεσίες διερμηνείας:

Μητροπολιτική περιοχή	Απασχόληση (σε χιλιάδες θέσεις εργασίας)	Μέση ωριαία αμοιβή	Μέσες ετήσιες απολαβές
Bethesda-Rockville-Frederick, MD	0.65	\$39.80	\$82,780

Metropolitan Division			
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division	0.61	\$37.80	\$78,620
Augusta-Richmond County, GA-SC	0.23	\$37.44	\$77,880
Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division	0.41	\$33.54	\$69,760
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC	0.31	\$32.71	\$68,030
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division	0.52	\$31.92	\$66,390
Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division	0.69	\$31.63	\$65,780
Edison-New Brunswick, NJ Metropolitan Division	0.05	\$30.89	\$64,260
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA	0.26	\$30.85	\$64,160
Baltimore-Towson, MD	0.21	\$30.74	\$63,930

Μη μητροπολιτικές περιοχές που προσφέρουν τις μεγαλύτερες αμοιβές για υπηρεσίες διερμηνείας:

Μη μητροπολιτική περιοχή	Απασχόληση (σε χιλιάδες θέσεις εργασίας)	Μέση ωριαία αμοιβή	Μέσες ετήσιες απολαβές
West Central Kentucky nonmetropolitan area	0.49	\$34.18	\$71,100
North Coast Region of	0.70	\$28.63	\$59,560

California nonmetropolitan area			
Northeast Alabama nonmetropolitan area	0.29	\$24.49	\$50,940
Northwestern Virginia nonmetropolitan area	0.37	\$23.74	\$49,370
West Central Wisconsin nonmetropolitan area	0.34	\$22.69	\$47,200

6. Νομοθεσία

6.3 6.1 Το νομοθετικό πλαίσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των διερμηνέων δημοσίων υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (2011)⁶⁶, ο διερμηνέας εργάζεται σε χώρους δημοσίων υπηρεσιών όπου ασκούνται νομικά επαγγέλματα, παρέχονται υγειονομικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως στέγαση, εκπαίδευση, πρόνοια, περιβαλλοντική υγιεινή και κοινωνικές υπηρεσίες. Πέραν τούτου, μεγάλη βαρύτητα δίνεται στον κώδικα δεοντολογίας των συνεργαζόμενων διερμηνέων του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος παρουσιάζεται στη συνέχεια διότι είναι αναλυτικός και περιλαμβάνει όλες τις ενδεχόμενες πτυχές και περιπτώσεις, όπως αναλύονται παρακάτω:

6.4 6.1.1 Εθνικό Μητρώο Διερμηνέων Δημοσίων Υπηρεσιών: Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

Ο Κώδικας⁶⁷ ορίζει τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να διατηρείται η ακεραιότητα του επαγγέλματος, και να παρέχονται εγγυήσεις των επαγγελματικών προτύπων για τους χρήστες των γλωσσικών υπηρεσιών και για το ευρύ κοινό. Επιπλέον, ο κώδικας υποστηρίζεται από οδηγούς ορθής πρακτικής και κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας για εξειδικευμένους τομείς, που εκδίδονται τακτικά από το NRPSI.

Θεμελιώδεις αρχές:

⁶⁶ http://www.nrpsi.org.uk/downloads/NRPSI_Code_of_Professional_Conduct_22.01.16.pdf

⁶⁷ <http://www.nrpsi.org.uk/for-clients-of-interpreters/code-of-professional-conduct.html>

α. Οι διερμηνείς δεν πρέπει να φέρουν την ιδιότητα του Διερμηνέα του Εθνικού Μητρώου Δημοσίων Υπηρεσιών ή το επάγγελμα γενικά σε ανυποληψία από τη διεξαγωγή της διερμηνείας κατά τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με τα υψηλά πρότυπα που αναμένει κανείς από έναν επαγγελματία.

β. Οι επαγγελματίες που θα βρεθούν ένοχοι μιας σχετικής αξιόποινης πράξης μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζουν την ανωτέρω αρχή. Οι διερμηνείς έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν στο Εθνικό Μητρώο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε καταδικαστική απόφαση που τους αφορά (συμπεριλαμβανομένων και τροχαίων ατυχημάτων) ή προειδοποίηση που έλαβαν είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στο εξωτερικό. Το NRPSI θα ενεργεί σύμφωνα με τις πειθαρχικές διαδικασίες της για να προσδιορίσει, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, ποιες τυχόν ενέργειες θα πρέπει να ληφθούν.

γ. Οι διερμηνείς δεν πρέπει εν γνώσει τους ή εξ αμελείας ενεργούν με τρόπο που πιθανόν να είναι επιζήμιος για το επάγγελμα του γλωσσολόγου, για το ίδιο το NRPSI ή για την ιδιότητα του εγγεγραμμένου στο Εθνικό Μητρώο Διερμηνέων Δημοσίων Υπηρεσιών, ή για τους αξιωματούχους του. Αυτή η ρήτρα δεν αποκλείει ή απαγορεύει τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης, εντός ευλόγων ορίων.

δ. Εκτός από την εκπλήρωση των καθορισμένων επαγγελματικών καθηκόντων τους ή όπου υπάρχει σαφές δημόσιο συμφέρον, οι διερμηνείς δεν πρέπει εν γνώσει τους και εκ προθέσεως να ενεργούν με τρόπο που είναι πιθανό να βλάψει τη φήμη του εγγεγραμμένου στο Εθνικό Μητρώο Διερμηνέων Δημοσίων Υπηρεσιών ή ενός αξιωματούχου του. Η ρήτρα αυτή, δεν πρέπει, ωστόσο, να αποκλείει ή απαγορεύει τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και την εύλογη αντιπαράθεση.

ρ. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να δέχονται ή να εκτελούν εργασίες που πιστεύουν ότι μπορεί να τους καταστήσουν υποκείμενους σε ποινική δίωξη για εγκληματική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να υπέχει αστική ευθύνη ή έρχεται σε αντίθεση με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

στ. Οι διερμηνείς δεν πρέπει να δεχθούν οποιαδήποτε εργασία η οποία, άμεσα ή έμμεσα, θα παραβιάζει τον Κώδικα, και να μην ενεργούν εν γνώσει τους κατά παράβαση του κώδικα, ακόμη και αν τους ζητηθεί ή δοθεί εντολή από την αναθέτουσα αρχή να το πράξουν.

ζ. Οι διερμηνείς θα δέχονται μόνο έργο που πιστεύουν ότι έχουν την αρμοδιότητα, τόσο γλωσσικά όσο και από την άποψη των ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων για να φέρουν εις πέρας στο επίπεδο που απαιτείται από τον πελάτη, εκτός εάν πρόκειται να τους ανατεθεί έργο στο πλαίσιο του ανωτέρω όρου ή αν έχουν πληροφορηθεί ότι το έργο τους θα πρέπει να αναθεωρηθεί από ένα άτομο με τις ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί ότι το έργο θα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα.

Στη συνέχεια ο κώδικας αναφέρεται σε θέματα που σχετίζονται με τη γνώση των πολιτισμικών διαφορών, την εμπιστευτικότητα, την εχεμύθεια, την αμεροληψία, κλπ., καθώς και σχετικά ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία της διερμηνείας.

6.5 6.1.2 Κώδικας Δεοντολογίας για Εγγεγραμμένους Διερμηνείς του Υπουργείου Εσωτερικών

Για εργασία που ανατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχουν ορισμένες προδιαγραφές⁶⁸ που θα πρέπει να τηρούνται. Η μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε απομάκρυνση από τον πίνακα των διερμηνέων.

α. Υποχρέωση για την εξίσου αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων

Το Υπουργείο Εσωτερικών απασχολεί ένα ευρύ φάσμα προσωπικού από υπόβαθρο που διαφέρει σημαντικά, και είναι σταθερά προσηλωμένο σε μια πολιτική ίσων ευκαιριών για όλους τους υπαλλήλους, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, εθνικής καταγωγής, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πεποιθήσεων, ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα άσχετου με την εργασία ενός ατόμου. Ενθαρρύνεται η απασχόληση ενός ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού και ο στόχος είναι να παρέχεται ένα περιβάλλον εργασίας όπου όλο το προσωπικό διέπεται από εκτίμηση και σεβασμό, και όπου οι διακρίσεις, η παρενόχληση και ο εκφοβισμός δεν είναι ανεκτές. Αναμένεται από όλο το προσωπικό, μόνιμους ή μη υπαλλήλους, να ανταποκριθούν στο ρόλο τους για την υποστήριξη αυτού του στόχου.

Θα πρέπει, επομένως, το προσωπικό να φέρεται με ευγένεια και επαγγελματισμό και να δείχνει σεβασμό στους συναδέλφους, που όλοι προέρχονται από μια ποικιλία από διαφορετικά περιβάλλοντα και πολιτισμούς.

β. Αμεροληψία

Ένας ανεξάρτητος διερμηνέας που απασχολείται από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση να είναι και να εκλαμβάνεται ως αμερόληπτος από τους άλλους, ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσπαθεί να αποφεύγει κάθε κατάσταση στην οποία μπορεί να φαίνεται ότι έχει ευνοήσει τη μία ή την άλλη πλευρά σε μια υπόθεση.

Ο ανεξάρτητος διερμηνέας που ασχολείται από το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει:

- Να μην εκφέρει γνώμη, σχόλια ή τυχόν προσωπικές παρατηρήσεις όσον αφορά την αλήθεια ή την ειλικρίνεια σχετικά με την εθνικότητα του αιτούντος, ακόμη και αν του ζητηθεί να το πράξει. Θα πρέπει να απορρίπτει σχετικά αιτήματα και να καθιστά σαφές ότι βρίσκονται εκτός των αρμοδιοτήτων του ως επαγγελματία διερμηνέα.
- Να μην επιδίδεται σε γενικές συνομιλίες με τον αιτούντα πριν (εκτός από το να διευκρινίσει αν και οι δύο μιλούν την ίδια γλώσσα ή / και διάλεκτο), κατά τη διάρκεια ή μετά από μια ανάθεση. Μια φαινομενικά αθώα συζήτηση μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση μεροληψίας. Αν τον πλησιάσει ο αιτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπος, θα πρέπει να εξηγήσει ότι δεν μπορεί να συζητήσει την υπόθεση και ευγενικά να αποχωρήσει χωρίς να εμπλακεί σε οποιαδήποτε συνομιλία. Θα πρέπει επίσης να αναφέρει τυχόν τέτοιες προσεγγίσεις στον αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών, το συντομότερο δυνατό.
- Να μην γνωρίζει ή σχετίζεται με τον ερωτώμενο ή οποιονδήποτε συνδέεται με την υπόθεσή του. Εάν προκύψει το γεγονός αυτό δεν πρέπει να αποδεχθεί την ανάθεση και πρέπει να εξηγήσει το λόγο, δεδομένου ότι η αποδοχή θα

⁶⁸https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/454473/Code_of_conduct_17_08_15.pdf, προσπελάστηκε στις 15-1-2016.

έθετε υπό αμφισβήτηση τον επαγγελματισμό του και το Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν, αφού έχει αποδεχθεί μια αποστολή, αντιληφθεί κάποια σύγκρουση συμφερόντων, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον αρμόδιο για τη συνέντευξη αξιωματούχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να διακόψει τη διερμηνεία ή όχι.

- Να μην αποδεχθεί την ανάθεση εάν έχει προηγουμένως ενεργήσει ως διερμηνέας για τον νόμιμο εκπρόσωπο για την ίδια υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως τους αρμόδιους αξιωματούχους της υπηρεσίας.
- Να μην έχει προσωπικό συμφέρον από την έκβαση της αποστολής και να μην μπορεί να επωφεληθεί οικονομικά από την έκβαση της υπόθεσης.
- Να μην λειτουργεί ως εκπρόσωπος του μετανάστη ή να παρέχει συμβουλές ή οποιοδήποτε είδους βοήθεια στο μη αγγλόφωνο πρόσωπο, είτε του ζητηθεί είτε όχι.

γ. Εμπιστευτικότητα

Σε περίπτωση αποδοχής μιας ανάθεσης από το Υπουργείο Εσωτερικών οι διερμηνείς δεν πρέπει να αποκαλύπτουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών καμία επίσημη πληροφορία (αυτό περιλαμβάνει κάθε πληροφορία, έγγραφο ή αντικείμενο που είχαν στην κατοχή τους κατά τη διάρκεια των εργασιών τους).

Ένας ανεξάρτητος διερμηνέας που απασχολείται από το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλα όσα ακούσει ή δει ως εμπιστευτικά. Δεν πρέπει να αποκαλύπτει οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των διαδίκων (κάθε πρόσωπο με το οποίο συνομίλησαν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης) έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οποιαδήποτε παράβαση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές ή αστικές διαδικασίες και στην άμεση διαγραφή του ονόματός του από τον πίνακα των διερμηνέων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τέλος, αν μια υπόθεση προσελκύσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τους παρέχονται πληροφορίες. Ο διερμηνέας θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την κεντρική υπηρεσία, που θα ενημερώσει για το θέμα το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών.

δ. Ακρίβεια και σαφήνεια στη διερμηνεία

Ένας ανεξάρτητος διερμηνέας που απασχολείται από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση να:

- διασφαλίζει ότι αποδίδει σαφώς και επακριβώς την έννοια αυτού που αναφέρθηκε σε μια άλλη γλώσσα, από μη αγγλόφωνο ομιλητή,
- θέτει τους μη αγγλόφωνους αιτούντες επί ίσοις όροις με εκείνους που κατανοούν την αγγλική γλώσσα.

Είναι σημαντικό ο διερμηνέας να έχει κατά νου ότι η συνέντευξη με αξιωματούχο θα στηρίζεται εξολοκλήρου στην ορθή απόδοση των λεγόμενων του ερωτώμενου και μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την αξιοπιστία του ερωτώμενου. Μια λανθασμένη διερμηνεία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Για παράδειγμα, ενώ κάποιος νομίμως αιτούνται άσυλο μπορεί να αμφισβητηθεί άδικα το δικαίωμά τους να ζήσουν στη χώρα υποδοχής και να υποχρεωθούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, επειδή ο διερμηνέας δεν έχει εκτελέσει την εργασία του με επαγγελματισμό και ακεραιότητα.

Οι διερμηνείς θα πρέπει:

- να διατηρούν κάθε στοιχείο των πληροφοριών που περιέχονται στο αρχικό μήνυμα, και να μεταφράζουν όσο πιο πιστά διατηρώντας τη μορφή, το ύφος, το συντακτικό και τη γραμματική στο βαθμό που η αγγλική γλώσσα το επιτρέπει.
 - να είναι σε κατάλληλη κατάσταση για να μεταφράζουν αποτελεσματικά καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης.
 - να μιλούν αργά και καθαρά.
 - να συλλαβίζουν καθαρά κάθε ξένο όνομα ή τόπο, που δηλώνει ο ερωτών ή / και ο ερωτώμενος.
 - να ενημερώνουν αμέσως τον αρμόδιο αξιωματούχο που διεξάγει τη συνέντευξη εάν έχουν οποιαδήποτε δυσκολία στη διερμηνεία.
 - να παραμείνουν ήρεμοι, ειδικά αν έχουν ακούσει δυσάρεστα ή αμφιλεγόμενα στοιχεία. Καθήκον τους είναι να παραμένουν αποστασιοποιημένοι από τα στοιχεία που μεταφράζουν.
 - να χρησιμοποιούν τον ευθύ λόγο κατά τη διερμηνεία. Δεν πρέπει να λένε, «είπε ο ...», αλλά να ξεκινούν απευθείας: "εγώ ..."
 - να μεταφράζουν εκφράσεις που μπορεί να είναι προσβλητικές. Για πολιτισμικούς λόγους, οι βωμολοχίες ενδέχεται να είναι δύσκολο να μεταφραστούν. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναζητήσουν το πλησιέστερο ισοδύναμο.
- Δεν πρέπει να:
- διακόπτουν την πρόοδο της συνέντευξης, εκτός αν επιθυμούν να προβούν σε διόρθωση ως προς τη διερμηνεία για να ζητήσουν διευκρινίσεις, να επιλύσουν μια παρερμηνεία ή να επιστήσουν την προσοχή σε τυχόν περισπασμούς.
 - καλλωπίζουν τα όσα λέγονται. Η λειτουργία τους ως διερμηνέων του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να μεταφράζουν με ακρίβεια.
 - παραλείπουν οποιοδήποτε μέρος των λεγομένων του ερωτώμενου. Δεν είναι ο ρόλος τους να καθορίσουν ποιες πληροφορίες είναι ή δεν είναι σχετικές. Το καθήκον τους είναι να μεταφράζουν όλα όσα λέγονται.
 - ρωτούν τον ερωτώμενο τι εννοεί με μια συγκεκριμένη απάντηση. Εάν δεν είναι σε θέση να μεταφράσουν μια πρόταση, θα πρέπει να ρωτήσουν τον αρμόδιο αξιωματούχο εάν οι πληροφορίες μπορούν να επαναδιατυπωθούν από τον ενδιαφερόμενο.
 - προσπαθούν να προβλέψουν τι προσπαθεί να πει ο ερωτών ή ο ερωτώμενος ή να δίνουν μια απάντηση διαφορετική από αυτό που ειπώθηκε.
 - επιτρέπουν στην προσωπική τους εμπειρία ή τις απόψεις τους να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφράζουν τα αποδεικτικά στοιχεία.
 - δείχνουν τα συναισθήματά τους. Οι μόνες αντιδράσεις που θα πρέπει να εκφράζουν είναι εκείνες του ερωτώμενου.

Επιπλέον, ο κώδικας αναφέρεται στα εξής:

ε. Προσωπικοί περιορισμοί

Ο διερμηνέας θα πρέπει να αποκαλύπτει οποιονδήποτε επαγγελματικό περιορισμό και να δέχεται μόνο τις εργασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Για παράδειγμα, αν δεν είναι ήδη κάτοχος αναγνωρισμένων προσόντων διερμηνέα δημόσιας υπηρεσίας δεν θα πρέπει να αποδεχθεί μια ανάθεση εργασίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να του ζητηθεί να κάνει μια γραπτή δήλωση και δεν θα έχει αξιολογηθεί σε αυτή την ικανότητα. Επίσης, ο

διερμηνέας οφείλει να ζητήσει από τον αρμόδιο αξιωματούχο διάλειμμα όποτε αισθάνεται ότι η κούραση έχει αρχίσει να παρεμβαίνει στην ακρίβεια της διερμηνείας.

στ. Προσωπικό Πλεονέκτημα

Οι διερμηνείς του Υπουργείου δεν θα πρέπει να δέχονται δωρεές, δώρα, χάρες ή οποιαδήποτε άλλα οφέλη οποιαδήποτε φύσεως από οποιαδήποτε άτομα για τα οποία έχουν μεταφράσει ή είναι πιθανό να μεταφράσουν, ή από πρόσωπο που ενεργεί ως εκπρόσωπος για ένα τέτοιο άτομο. Εάν ένα τέτοιο δώρο προσφερθεί, ο διερμηνέας θα πρέπει να εξηγήσει ευγενικά ότι η αμοιβή του καταβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις υπηρεσίες του και δεν επιτρέπεται να δέχεται δώρα από τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην υπόθεση. Θα πρέπει επίσης να παραπέμψει το θέμα στον προϊστάμενο της κεντρικής υπηρεσίας, που θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

ζ. Επαγγελματική Συμπεριφορά

Είναι επιτακτική ανάγκη προς το συμφέρον της δικαιοσύνης και των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών, να διατηρεί έναν πίνακα διερμηνέων που κατέχουν τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα.

Επιπλέον, ο διερμηνέας θα πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία αμέσως εάν διώκεται ποινικά ή καταδικάστηκε για οποιοδήποτε αδίκημα, καθώς και αν έχει απομακρυνθεί από οποιοδήποτε κατάλογο διερμηνέων που έχει συνταχθεί από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα.

Πέραν των ανωτέρω, ο κώδικας περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του διερμηνέα, λεπτομέρειες κρατήσεων, ενδυματολογικές οδηγίες, καθώς και ζητήματα που αφορούν την καταβολή της αμοιβής τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η μη τήρηση οποιασδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε απομάκρυνση από τον πίνακα των συνεργαζόμενων διερμηνέων του Υπουργείου.

Τέλος, στη Σκωτία υπάρχει σχετική νομοθεσία (Mental Health, Care and Treatment, Scotland, Act 2003) που διέπει την απασχόληση διερμηνέων, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους χώρους, όπως τα ιδρύματα ψυχικής υγείας, παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες για τη συνεργασία διερμηνέων και δημοσίων αρχών, με στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ασθενών και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών⁶⁹.

6.6 6.2 Το νομοθετικό πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Στις ΗΠΑ, η παροχή γλωσσικής υποστήριξης αποτελεί υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών (όπως π.χ. των υγειονομικών, σύμφωνα με τα National Standards on Culturally and Linguistically Appropriate Services in Health Care of the Federal Office of Minority Health), χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται την ύπαρξη συγκεκριμένων κανονισμών σε σχέση με το επάγγελμα του κοινοτικού διερμηνέα και τις υπηρεσίες που οφείλει να παρέχει.

⁶⁹http://www.mwscot.org.uk/media/127976/interpreter_toolkit_for_practitioners_and_interpreters_march_2013.pdf, προσπελάστηκε την 28-1-2016.

Πριν τη δημιουργία του «Εθνικού Συμβουλίου για τη Διερμηνεία στην Υγειονομική Περίθαλψη» (NCIHC)⁷⁰, το οποίο εξέδωσε το 2004 τον «Εθνικό Κώδικα Δεοντολογίας για Διερμηνείς στην Υγειονομική Περίθαλψη» με χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Υγείας Μειονοτήτων, λειτουργούσαν οι εξής ενώσεις:

International Medical Interpreters Association (1986)⁷¹ και California Healthcare Interpreters Association (1996)⁷².

Σύμφωνα με τον Community Interpreter's Code of Ethics του Οχάιο⁷³ η κοινοτική διερμηνεία αφορά συνήθως τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των νομικών και των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών είναι συνήθως επαγγελματίες που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό των πελατών τους οι οποίοι έχουν χαμηλό επίπεδο αγγλικής γλώσσας. Τα άτομα αυτά είναι από γλωσσικές μειονότητες ή μετανάστες οι οποίοι ενδεχομένως να αγνοούν τον ρόλο και τις πρακτικές του παρόχου. Κατά συνέπεια, υπάρχει συνήθως ενδεχόμενο για αρνητικές συνέπειες αν η επικοινωνία παρουσιάζει χάσματα. Ο συγκεκριμένος κώδικας επισημαίνει πως οποιοδήποτε άτομο παρέχει υπηρεσίες ως κοινοτικός διερμηνέας πρέπει να γνωρίζει τον κώδικα δεοντολογίας καθώς και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Ο ρόλος του κοινοτικού διερμηνέα είναι να διασφαλίζει ακριβή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων. Ο διερμηνέας δεν επιτρέπεται να δώσει συμβουλή ή να εκφράσει προσωπική γνώμη εκτός του πεδίου της ειδικότητάς του ενώ πρέπει να έχει επίγνωση των ορίων της πολιτισμικής ικανότητάς του καθώς είναι ειδικός σε γλωσσικά και όχι πολιτισμικά ζητήματα. Ο διερμηνέας πρέπει πάντα να ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον των εμπλεκόμενων και να προστατεύει την ιδιωτικότητά του.

⁷⁰ <http://www.ncihc.org>

⁷¹ <http://www.imiaweb.org>

⁷² <http://www.chiaonline.org>

⁷³ <http://www.ccio.org/docs/CCIO-CommunityEthics.pdf>

- 7 Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κώδικας ηθικής που αποτελεί μέρος του Διοικητικού Κώδικα της Ουάσινγκτον (388-03-050).
- 8 6.2.1 Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Διερμηνέων, Μεταφραστών και αδειοδοτημένου Προσωπικού⁷⁴
- 9 1. Ακρίβεια. Οι διερμηνείς / μεταφραστές πρέπει να εκφράζουν πάντα το μήνυμα από τη γλώσσα-πηγή με έναν πλήρη και πιστό τρόπο. Αυτοί πρέπει:
- 10 α. Να μην παραλείπουν ή προσθέτουν τίποτε.
- 11 β. Να δίνουν προσοχή στις γλωσσικές διαφορές τόσο της γλώσσας-πηγή όσο και της γλώσσας-στόχος, και
- 12 γ. να διατηρούν τον τόνο και το πνεύμα της γλώσσας-πηγή.
- 13 2. Πολιτισμική ευαισθησία-ευγένεια. Οι διερμηνείς / μεταφραστές πρέπει να είναι πολιτισμικά ευαίσθητοι, και να δείχνουν σεβασμό στα άτομα που εξυπηρετούν.
- 14 3. Εμπιστευτικότητα. Οι διερμηνείς / μεταφραστές δεν πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες, δημόσια ή ιδιωτικά, που λαμβάνονται μέσω των υποθέσεων που τους ανατίθενται, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, πληροφοριών που συγκεντρώνονται μέσω της πρόσβασης σε έγγραφα ή άλλα γραπτά υλικά.

⁷⁴ <https://www.dshs.wa.gov/fsa/language-testing-and-certification-program/code-ethics>, προσπελάστηκε στις 13-1-2016.

- 15 4. Επάρκεια. Οι διερμηνείς / μεταφραστές πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα επάρκειας που ορίζει το DSHS.
- 16 5. Αποζημίωση. Οι διερμηνείς / μεταφραστές πρέπει:
- 17 α. Να μην δέχονται επιπλέον χρήματα, ανταλλάγματα, ή διευκολύνσεις για τις υπηρεσίες για τις οποίες αμείβονται από την υπηρεσία. Η αμοιβή που συμφωνήθηκε μεταξύ του παρόχου γλωσσικών υπηρεσιών και της υπηρεσίας πρέπει να είναι η μέγιστη αποδεκτή αποζημίωση.
- 18 β. Να μην χρησιμοποιούν το χρόνο, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό ή προμήθειες του τμήματος για ίδιον όφελος ή άλλο πλεονέκτημα και
- 19 γ. Να μην χρησιμοποιήσουν ή επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν τη θέση τους για να εξασφαλίσουν προνόμια ή εξαιρέσεις.
- 20 6. Αποφυγή διακρίσεων. Οι διερμηνείς / μεταφραστές πρέπει:
- 21 α. Πάντα να είναι αμερόληπτοι και αντικειμενικοί.
- 22 β. Να μην κάνουν διακρίσεις με βάση το φύλο, την αναπηρία, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, το κοινωνικο-οικονομικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο ή την οικογενειακή κατάσταση, ή λόγω θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γενετήσιου προσανατολισμού, και
- 23 3. Να αρνηθούν ή να αποσυρθούν από μια ανάθεση, χωρίς απειλή ή αντεκδίκηση, αν δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν την απαιτούμενη υπηρεσία με ηθικό τρόπο.

- 24 7. Αυτοπαρουσίαση. Οι διερμηνείς / μεταφραστές πρέπει πλήρως και με ακρίβεια να παρουσιάζουν τις πιστοποιήσεις, την εκπαίδευση και την εμπειρία τους.
- 25 8. Αμεροληψία – σύγκρουση συμφερόντων. Οι διερμηνείς / μεταφραστές υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην υπηρεσία κάθε πραγματική ή ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική τους αντικειμενικότητα. *Σημείωση:* Η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας ή μετάφρασης στα μέλη της οικογένειας ή των φίλων μπορεί να παραβιάσει το δικαίωμα μέλους της οικογένειας ή φίλου στην εμπιστευτικότητα και συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων, ή παραβιάζουν τη σύμβαση ή σύμβαση υπεργολαβίας με το DSHS.
- 26 9. Επαγγελματική συμπεριφορά. Οι διερμηνείς / μεταφραστές πρέπει να είναι συνεπείς ως προς τα ωράρια, προετοιμασμένοι, και ντυμένοι με τον κατάλληλο τρόπο για την περίπτωση, ώστε να μην αποσπούν την προσοχή.
- 27 10. Πεδίο εφαρμογής της άσκησης της διερμηνείας. Οι διερμηνείς / μεταφραστές δεν πρέπει να διαβουλεύονται, να απευθύνονται, να δίνουν συμβουλές, ή να εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των ατόμων για τα οποία ασκούν διερμηνεία / μετάφραση. Δεν πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε δραστηριότητες με πελάτες που δεν σχετίζονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών διερμηνείας ή / και μετάφρασης, κ.ο.κ.
- 28 11. Αναφορά εμποδίων στην άσκηση των καθηκόντων. Οι διερμηνείς / μεταφραστές πρέπει να αξιολογούν ανά πάσα στιγμή την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας / μετάφρασης.

29 α. Οι διερμηνείς / μεταφραστές, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως τα δύο μέρη, αν υπάρχουν επιφυλάξεις για τις ικανότητές τους και να προσφέρονται να αποχωρήσουν χωρίς απειλή ή εκδικητικότητα.

30 β. Οι διερμηνείς / μεταφραστές πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από συναντήσεις που θεωρούν ως παραβίαση του κώδικα αυτού.

31 12. Επαγγελματική εξέλιξη. Οι διερμηνείς / μεταφραστές θεωρείται ότι πρέπει να αναπτύσσουν συνεχώς τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους μέσα από:

32 α. Επαγγελματική κατάρτιση

33 β. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, και

34 γ. Τακτική αλληλεπίδραση με συναδέλφους και ειδικούς σε συναφείς τομείς.

34.1 6.3 Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ενώσεις διερμηνέων και μεταφραστών⁷⁵:

34.2 Ηνωμένο Βασίλειο

- APCI - Association of Police & Court Interpreters
- CIOL - Chartered Institute of Linguists
- CROESO - The Association of Welsh Translators and Interpreters
- ITI - Institute of Translation & Interpreting
- NRPSI Ltd - National Register of Public Service Interpreters
- NUPIT - National Union of Professional Interpreters and Translators

⁷⁵ http://www.lexicool.com/translator_associations.asp#united-kingdom, προσπελάστηκε στις 02/1/2016.

- SUBTLE - The Subtitlers' Association
- The Society of Authors - Translation Association

34.3 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

- AAIT - Atlanta Association of Interpreters and Translators
- AATIA - Austin Area Translators and Interpreters Association
- ALTA - American Literary Translators Association
- AMTA - Association for Machine Translation in the Americas
- ASL - American Sign Language Interpreter Network
- ATA - American Translators Association
- ATA ID - Interpreters Division of the American Translators Association
- ATA MD - Medical Division of the American Translators Association
- ATA TCD - American Translators Association Translation Companies Division
- ATIF - Association of Translators and Interpreters of Florida
- ATISA - American Translation Studies Association
- CAPI - Colorado Association of Professional Interpreters
- CAT - Center for Art in Translation
- CATI - Carolina Association of Translators & Interpreters
- CCIA - The California Court Interpreters Association
- CCIO - Community and Court Interpreters of the Ohio Valley
- CHIA - California Healthcare Interpreting Association
- CHICATA - Chicago Area Translators and Interpreters Association
- CTA - Colorado Translators Association
- DVTA - Delaware Valley Translators Association

- EPITA - El Paso Interpreters and Translators Association
- HITA - Hawaii Interpreters & Translators' Association
- HITA - Houston Interpreters and Translators Association
- IITA - Iowa Interpreters and Translators Association
- MATI - Midwest Association of Translators & Interpreters
- MICATA - Mid-America Chapter of ATA
- MING - Medical Interpreter Network of Georgia
- MITA - Metroplex Interpreters and Translators Association
- MiTiN - Michigan Translators/Interpreters Network
- NAJIT - The National Association of Judiciary Interpreters and Translators
- NATI - Nebraska Association of Translators and Interpreters
- NCATA - National Capital Area Chapter of ATA
- NCIHC - National Council on Interpreting in Health Care
- NETA - New England Translators Association
- NITA - Nevada Interpreters and Translators Association
- NMTIA - New Mexico Translators and Interpreters Association
- NOTA - Northeast Ohio Translators Association
- NOTIS - Northwest Translators and Interpreters Society
- NYCT - New York Circle of Translators
- RID - Registry of Interpreters for the Deaf
- SCATIA - Southern California Area Translators and Interpreters Association
- SEMIA - South Eastern Medical Interpreters Association
- TAPIT - Tennessee Association of Professional Interpreters and Translators
- TTIG - The Translators & Interpreters Guild
- UMTIA - Upper Midwest Translators and Interpreters Association

- UTIA - Utah Translators and Interpreters Association

35 Επίλογος

Όπως αναφέρει η Katharine Allen⁷⁶, η κοινοτική διερμηνεία, η «μεγαλύτερη εξειδίκευση διερμηνείας», αν και σε αρκετές περιπτώσεις η «λιγότερο ανεπτυγμένη», αρχίζει να έρχεται στο προσκήνιο και να παρουσιάζει μια δυναμική, καθώς παρατηρείται αύξηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των σχετικών πόρων, σε μια υπηρεσία ζωτικής σημασίας, η οποία πολλές φορές παρέχεται σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Στις δύο υπό εξέταση χώρες, ΗΠΑ και ΗΒ, οι υπηρεσίες κοινοτικής διερμηνείας είναι οργανωμένες σε ικανοποιητικό βαθμό, σε μια πορεία προς την απόκτηση ενός σαφέστερου επαγγελματικού status. Στην πορεία αυτή, η συμμετοχή επίσημων φορέων και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων παροχής εκπαίδευσης στη διερμηνεία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, καθώς θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αξιοπιστίας του θεσμού, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των κυβερνήσεων και φορέων που έρχονται σε επαφή με αλλοδαπούς.

Οι στοχευμένες παρεμβάσεις, σύμφωνα με την έρευνα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συνεργασία α) **διερμηνέων**, β) **φορέων** και **δίγλωσσων εργαζομένων** (οι οποίοι συχνά αναλαμβάνουν την επικοινωνία), καθώς και γ) **πολιτών**, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαμόρφωση των απαιτούμενων ελάχιστων συνθηκών, με τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, για την επιτυχή γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των υπηρεσιών και των ατόμων με χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας.

Βιβλιογραφία

Claire, A., Edwards, R. and Temple, B., (2004). *Access to Services with Interpreters: User Views*. London: Southbank University.

Corsellis, A (1998). *Working across Language and Culture: Reports and Recommendations*. Birmingham: West Midlands Probation Service.

De Pedro Ricoy, Raquel, Isabelle Perez, Wilson, Christine (2014). *Interpreting and Translating in Public Service Settings: Policy, Practice, Pedagogy*. Routledge.

D'Hayer, Danielle (2012). Public Service Interpreting and Translation: Moving Towards a (Virtual) Community of Practice. *Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal*, vol. 57, n° 1, 2012, 235-247.

⁷⁶ <http://www.interpretemerica.com/interpret-america-blog/community-interpreting-training-begins-to-come-of-age>, προσπελάστηκε στις 19-1-2016.

- Downing, Bruce and Tillery, Kate Helms (1992). *Professional Training for Community Interpreters*. Minneapolis, MN: Center for Urban and Regional Affairs.
- Hlavac, James. (2013). A Cross-National Overview of Translator and Interpreter Certification Procedures. *The International Journal of Translation and Interpreting Research*, 5(1), 32-65.
- House of Commons, Justice Committee (2013). Interpreting and Translation Services and the Applied Language Solutions Contract: Sixth Report of Session 2012-13, *Vol. 1: Report, Together with Formal Minutes, Oral and Written Evidence*. London: The Stationery Office Ltd.
- Mason, Ian, and Wen, Ren (2012). Power in Face-to-Face Interpreting Events. Special issue. *Translation and Interpreting Studies* 7(2), 234-53.
- Mikkelson, Holly (1996). The Professionalization of Community Interpreting. Alexandria, VA: *Global Visions: Proceedings of the 37th Annual Conference of the American Translators Association*. Available at: http://works.bepress.com/holly_mikkelson/23/
- Molyneux-Berry, Aziza (1992). Interpreting for public services. Paper delivered at the Institute of Translation and Interpreting Conference 6 (1991), Stratford-on-Avon, England.
- National Standard Guide for Community Interpreting Services. Toronto, Canada: Healthcare Interpretation Network, 2007.
- Nicholson, N.S. (1994). Community Interpreting Training in the United States and the United Kingdom: An Overview of Selected Initiatives. *Hermes, Journal of Linguistics*, no 12, 127-139.
- O'Brien, Lisa (1985). Interpreting in substance abuse treatment settings. *Journal of Interpretation* 2, 99-104.
- Per-Lee, Myra, Cogswell, Virginia, and Pace, Carol (1985). Victim/witness: Implications for the interpreter. *Journal of Interpretation* 2, 105-112.
- Picken, Catriona, Ed. (1992). *ITI Conference 6 Proceedings*. London: Aslib, 45-50.

Sanders, Marsha (1992). Training for community interpreters. *ITI Conference 6 Proceedings*.

Shackman, J. (1985). *The Right to be Understood: A Handbook on Working with, Employing and Training Community Interpreters*. Cambridge: National Extension College.

What's in a Word? A Guide to Understanding Interpreting and Translation in Health Care. Los Angeles: National Health Law Program, 2010.

Wilder, Patricia (1985). Assessing the present and projected supply and demand situation with interpreter services in Minnesota. *Journal of Interpretation* 2, 58-82.

Ιστοσελίδες

http://www.emagister.co.uk/community_translation_principles_and_practice_courses-ec170376621.htm, προσπελάστηκε στις 29-12-2015

https://www.ciol.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&layout=coil:norelated&id=206&Itemid=673, προσπελάστηκε στις 29-12-2015

http://www.emagister.co.uk/interpreting_diploma_public_service_farsi_courses-ec170205688.htm, προσπελάστηκε στις 29-12-2015

http://www.lexicool.com/translator_associations.asp#united-kingdom, προσπελάστηκε στις 02/1/2016

http://www.lexicool.com/courses_uk.asp, προσπελάστηκε στις 02/1/2016

http://www.lexicool.com/courses_usa.asp, προσπελάστηκε στις 02/1/2016

Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, *Occupational Outlook Handbook, 2016-17 Edition*, Interpreters and Translators, <http://www.bls.gov/ooh/media-and-communication/interpreters-and-translators.htm>, προσπελάστηκε στις 14-1-2016

<http://www.uklinguisticservices.co.uk/jobs/urdu/urdu-interpreters-translation-jobs-luton.aspx>, προσπελάστηκε στις 17/1/2016

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/454473/Code_of_conduct_17_08_15.pdf, προσπελάστηκε στις 15-1-2016

(<http://www.interpretemerica.com/interpret-america-blog/community-interpreting-training-begins-to-come-of-age>, προσπελάστηκε στις 19-1-2016)

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default/files/EUSP_AH_ForeignLanguages_0.pdf,
προσπελάστηκε την 24-1-2016

<http://www.ncihc.org/>, προσπελάστηκε την 15-1-2016.

http://www.mwscot.org.uk/media/127976/interpreter_toolkit_for_practitioners_and_interpreters_march_2013.pdf, προσπελάστηκε την 28-1-2016

http://www.nrpsi.org.uk/downloads/NRPSI_Code_of_Professional_Conduct_22.01.16.pdf,
προσπελάστηκε την 24-1-2016

<http://www.ccio.org/docs/CCIO-CommunityEthics.pdf>, προσπελάστηκε την 24-1-2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A/A	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
1	ΕΠΙΛΟΓΗ	1. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 1.1 DPSI – Δίπλωμα διερμηνείας δημόσιας υπηρεσίας 1.2 Μέλος του Εθνικού Μητρώου Διερμηνέων Δημόσιων Υπηρεσιών (NRPSI) 1.3 Εξεταστική Επιτροπή Ασύλου και Μετανάστευσης, 1.4 Εξέταση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας 2. ΙΡΛΑΝΔΙΑ Εξέταση της Ιρλανδικής Ένωσης Μεταφραστών και Διερμηνέων (ITIA)	1. Ομοσπονδιακή πιστοποίηση: 1.1 The National Board of Certified Medical Interpreters (NBCMI) 1.2 Certification Commission for Healthcare Interpreters (CCHI) 2. Πολιτειακή πιστοποίηση: π.χ. 2.1 Department of Social and Health Services (DSHS), Washington State: Language Testing and Certification (LTC) 2.2 Τεστ Απόδοσης Εκπαιδευτικών Διερμηνέων – EIPA: Educational Interpreter Performance Assessment (Νιού Τζέρσεϋ, Οκλαχόμα, Νιού Μέξικο, Β. Καρολίνα, Πενσυλβάνια).
2	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1. Μεταπτυχιακά προγράμματα διερμηνείας & συναφή. 2. Diploma in Public Service Interpreting & συναφή (πιστοποιητικά).	1. Προγράμματα Κοινοτικής Διερμηνείας (πιστοποιητικά /μεταπτυχιακά) και συναφή 2. Προγράμματα γενικής διερμηνείας, συνεδρίων, κλπ και συναφή (πιστοποιητικά).

3	ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	Κοινές δυσκολίες, οι οποίες αφορούν, ενδεικτικά: α) την έλλειψη «ταυτότητας» του λειτουργήματος του κοινοτικού διερμηνέα β) μη ικανοποιητικές αμοιβές γ) έλλειψη συγκεκριμένου ωραρίου και απαιτητικές διαδικασίες δ) (δια)πολιτισμικές ασυμβατότητες	
4	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	1. Κατά την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Διερμηνέων Δημοσίων Υπηρεσιών (NRPSI). 2. Διαφορές μεταξύ αξιολόγησης νέων και πιο έμπειρων διερμηνέων. 3. Τα αιτήματα προς τη δημόσια υπηρεσία (π.χ. για χορήγηση ασύλου, εύρεση εργασίας, κλπ.), συχνά συσχετίζονται αυθαίρετα από τους χρήστες με τη θετική ή μη αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει ο διερμηνέας.	1. Κριτήρια αξιολόγησης με βάση σχετικούς οδηγούς, όπως ο Οδηγός NCIIHC. 2. Περιλαμβάνει την «εξωτερική αξιολόγηση-παρατήρηση» συνεδριών από έμπειρο διερμηνέα.
5	ΑΜΟΙΒΕΣ	Ελάχιστη ημερήσια διάρκεια πληρωμής: τρεις ώρες. 35.1.1 Α. Δευτέρα ως Παρασκευή Πρώτη ώρα: £48, έπειτα: <ul style="list-style-type: none">• 8.01 π.μ. ως 6 π.μ.: £16 ανά ώρα• 6.01 π.μ. ως 8 π.μ.: £20 ανά ώρα 35.1.2 Β. Σάββατο Πρώτη ώρα: £72, έπειτα £26 ανά ώρα 35.1.3 Γ. Κυριακές και αργίες Πρώτη ώρα: £72, έπειτα: £32 ανά ώρα (+ οδοιπορικά)	Ο μέσος ετήσιος μισθός για το επάγγελμα του Διερμηνέα και Μεταφραστή (Μάιος 2014) ανέρχεται σε \$49.320, ενώ η μέση ωριαία αμοιβή σε \$23,71. Οι καλύτερα αμειβόμενες ειδικότητες, ωστόσο, δεν περιλαμβάνουν την κατηγορία της κοινοτικής διερμηνείας.
6	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	Η παροχή γλωσσικής υποστήριξης αποτελεί υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών. 1. Κώδικας δεοντολογίας διερμηνέων δημοσίων υπηρεσιών 2. Κώδικας Καλής Πρακτικής του Υπουργείου Εσωτερικών 3. Mental Health, Care and Treatment, Scotland, Act 2003	Η παροχή γλωσσικής υποστήριξης αποτελεί υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών. Σχετικές οδηγίες παρέχονται: 1) σε εθνικό και 2) σε πολιτειακό επίπεδο: 1.1 Εθνικός Κώδικας Δεοντολογίας για Διερμηνείς στην

			<p>Υγειονομική Περίθαλψη, του «Εθνικού Συμβουλίου για τη Διερμηνεία στην Υγειονομική Περίθαλψη» (NCIHC)</p> <p>1.2 National Standards on Culturally and Linguistically Appropriate Services in Health Care of the Federal Office of Minority Health</p> <p>2.1 Κώδικας Ηθικής Κοινοτικών Διερμηνέων, της πολιτείας του Οχάιο.</p> <p>2.2 Διοικητικός Κώδικας της πολιτείας της Ουάσινγκτον: Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Διερμηνέων, Μεταφραστών και αδειοδοτημένου προσωπικού.</p>
--	--	--	--

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΛΕΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΠΗΓΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ – I.M.I.A.)

College or University Programs

Legal and Community Interpreting Program

Laney College

Oakland, ca US

Online Medical Interpreting Online: CompLit 552

University of Massachusetts Amherst

Amherst, MA US

Online Ethics and Procedures in Interpreting

The University of Wisconsin-Milwaukee

Milwaukee, Wi US

Medical Interpreting Certificate

The University of Texas at Brownsville

Brownsville, TX US

Online Spanish/English Medical Interpreter/Translator Pro

Walla Walla Community College

Walla Walla, Wa US

Medical Interpreting Certificate Program

California State University, Los Angeles

Los Angeles, CA US

Healthcare Interpreter Certificate Program

Highline College

Des Moines, WA US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Translation and Interpretation Certificate

Community College of Aurora

Denver, CO US

Online CUNY Healthcare Interpreter Program

Hostos Community College - CUNY

Bronx, NY US

Online Healthcare Interpreting Certificate

Davidson County Community College

Lexington, NC US

Spanish Medical Interpretation & Guidelines for Certification

University of Portland

Portland, OR US

Online TRIN 2037 Interpreting in Legal Settings

Century College

Minneapolis, MN US

Online Multicultural Studies Specialist

Multicultural Council of America

Clinton Township, MI US

Online Certificate in Healthcare Trans. & Interpreting

East Tennessee State University

Johnson City, TN US

Spanish/English Healthcare Interpretation (SPI)

Alverno College

Milwaukee, WI US

Online Healthcare Interpretation & Translation AS Degree

Des Moines Area Community College

Des Moines, IA US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

The Art of Medical Interpretation

CCCI at CCCS, Inc.TM

Manchester, NH US

Online TRIN 1061 - Glossary Development

Century College

White Bear Lake, MN US

Online TRIN 2036 - Interpreting in Healthcare

Century College

White Bear Lake, MN US

Healthcare Interpreting, AAS Degree

Davidson County Community College

Lexington, NC US

Graduate Studies in Interpreting and Translation

University of Maryland (College Park)

College Park, MD US

Spanish Medical Interpreter Certificate Program

Berkeley City College

Berkeley, Ca US

Health Care Interpreter Certificate Program

Community College of Rhode Island

Providence, RI US

Healthcare Interpreter Certificate Program

City College of San Francisco

San Francisco, ca US

Online Health Care Interpreting

Waubonsee Community College

Aurora, IL US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Spanish Medical Interpreter Program

SouthWest Skill Center at EMCC

Avondale, AZ US

Quick Jobs with a Future! Medical Interpreter

Guilford Technical Community College

Greensboro, NC US

B.A. in Translation & Interpretation

Northwestern College

Orange City, IA US

AS or Certificate in T&I Studies

InterAmerican Campus of Miami Dade College

Miami, FL US

Community Spanish Interpreter Degree

Johnston Community College

Smithfield, NC US

Online TRIN 1000 - Orientation to Interpreting

Century College

Minneapolis, MN US

Medical Interpreting Skills

Tulsa Community College

Tulsa, OK US

TRIN - Certificate and AAS in Translating and Interpreting (Healthcare, Legal, Education)

Century College

White Bear Lake, MN US

Online Oregon Spanish Healthcare Interpreter Training Pro

Oregon AHEC and Oregon Dept. Of Community Colleges

Bend, OR US

www.eeagrants.org

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΪΡΟΥ**
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Spanish/English Medical Interpreter Program

University of Georgia Continuing Education Center

Lawrenceville, GA US

Online Medical Interpreter Program

Southern California School of Interpretation

Santa Fe Springs, CA US

Interpreting in Health and Human Services

Forsyth Technical Community College

Winston-Salem, NC US

B.A. Spanish Major Concentr. in Trans/Interpret

Hunter College of the City University of New York

New York, NY US

Online Cross Cultural Communication in Health Care

Western Kentucky University

Bowling Green, KY US

Community Interpreter Certificate in Spoken English/Spanish

Viterbo University

La Crosse, WI US

Interpreting Spoken Language Certificate Program

Union County College

Elizabeth, NJ US

Certificates and Associate Degree

Pierce College

Lakewood, WA US

Medical Spanish for Heritage Learners

University of Texas Pan American

Edinburg, TX US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

BS degree in Human Services with Medical Interpreter specialization

Cambridge College

Cambridge, MA US

Healthcare Interpreter Program

Cornerstone International College

Union City, CA US

IMIA CMIE Healthcare Interpreter Certificate Program

University of Memphis, School of Public Health, Memphis, TN, US

Memphis, TN US

MAFLL Degree in Translation & Graduate Certificate Program in Translation

University of Wisconsin

Milwaukee, WI US

Community, Legal, and Medical Interpreting

Boston University Center for Professional Education

Boston, MA US

Online Health Care Interpreter Degree and Certificates

Waubensee Community College

Aurora, IL US

Healthcare Interpreting Certificate

California State University Fullerton, Extended Education

Fullerton, CA US

Medical Interpreter Training Program

Cambridge College

Lawrence, MA US

Certificate in Interpreting (Health Care & Legal)

College of Continuing Education, U of Minnesota

Minneapolis, MN US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Online Medical Interpreting Diploma

NYU - School of Professional Studies/Center for Applied Liberal Arts (CALA)

New York, NY US

Spanish Translation/Interpreting

Rutgers University

New Brunswick, NJ US

Interpretation Certificate

Continuing Education at Hunter College

New York, NY US

Human Services Interpreting Program

Cambridge College

Cambridge, MA US

Mental Health Interpreting Training

Cambridge College

Cambridge, MA US

Medical Interpreter Program

Reedley College

Reedley, CA US

Certificate Programs, Community and Medical

Durham Technical Community College

Durham, NC US

American Sign Language Medical Interpreting Program

Cambridge College

Cambridge, MA US

Continuing Education Workshops

NEW Online Ethical Principles and Standards of Practice

National Center for Interpretation

* Online

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

IMIA CEUs Online Cultural Brokering in Interpretation

Culture Connect, Inc.

Atlanta, GA US

IMIA CEUs Online The Tao of Accurate Interpreting

MasterWord Services, Inc.

Houston, TX US

Professional Development

Houston Interpreters and Translators Association

Houston, TX US

Advanced Medical Interpreter Series: Brain Care for the Medical Interpreter

Umass Medical School

Boston, MA US

Note-Taking 101

Magna Voce, Interpreter Education LLC

Wilmington, DE US

Right at First Sight

Magna Voce, Interpreter Education LLC

Wilmington, DE US

IMIA CEUs Online You Are The Key to HPV Cancer Prevention

Berkshire AHEC

Pittsfield, MA US

IMIA CEUs Online Medical Interpreting Advanced Topics Workshop

BVCM I

* Online

IMIA CEUs Working with Victims of Domestic Violence

DINJES INC

CULVER CITY, CA US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

IMIA CEUs Vocal Care for Interpreters

Dinjes Inc

Culver City, CA US

IMIA CEUs Online BVCMi Pharmacology Series for Interpreters

BVCMi

Lafayette, CO US

Online Folk illnesses among Hispanics

BVCMi

Lafayette, CO US

IMIA CEUs Integrating TeamSTEPPS into Medical Interpreting

Entercomm LLC

Flushing, NY US

IMIA CEUs Online Interpreting in Urology

Medical Interpreting Training School

All cities, US US

Online Exploring Interpreting Culture

Izabel Souza, M.Ed, CMI-Spanish - Instructor

Miami, FL US

IMIA CEUs Beyond the Basics: Skill-Building Training for Medical Interpreters

SeSo, Inc, GA US

IMIA CEUs Effective Listening & Memory Retention for Consecutive Interpreting of Medical Conversations

The California Interpreter Training Academy, CA US

IMIA CEUs Online Privacy, Confidentiality, and Professional Ethics

MasterWord Services, Inc.

Houston, TX US

IMIA CEUs Online Interpreting Hospital Documentation

MasterWord Services, Inc., TX US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

IMIA CEUs Online Memory Fun 101 - Memory Training for Interpreters

Interpretrain

Seaside, CA US

Online Advanced Note-Taking Skills for Interpreters

Cross Cultural Communication Systems, Inc.

Woburn, MA US

Cultural Competence in Health and Human Services

The West Linguistic Training Group, LLC

Duluth, GA US

IMIA CEUs Online Introduction to Over the Phone Interpretation

Interpreters Associates Inc.

Charlestown, MA US

IMIA CEUs Online Consecutive Interpretation

Interpretrain

* Online

Online Take the Plunge in Genetics

Cross Cultural Communication Systems, Inc.

* Online

Online IMIA CEU Special: Culture Advantage 12 Hours

Culture Advantage, KS US

Online IMIA CEU Special: Culture Advantage - 8 Hours Online

Culture Advantage, KS US

Behavioral Health Terminology

Mile High Multilingual Services

Greenwood Village, CO US

Sight Translation Enhanced

Language Allies

South San Francisco, CA US

Do You Know Your Role?

Aha! Interpreting Solutions, AR US

IMIA CEUs Online Genetic Counseling Cultural Competence Toolkit Cas

Genetic Counseling Toolkit, LLC

Cincinnati, OH

Online Medical Terminology for Interpreters

Interpreting and Cultural Competence Academy

Salt lake City, UT US

IMIA CEUs Online Three Most Common Mistakes Interpreters Make

MasterWord Services

Houston, TX US

Online Standards of Practice in Healthcare Interpreting

Vocalink

Dayton, OH US

IMIA CEUs Online OB-GYN Background Course

Vocalink

Dayton, OH US

IMIA CEUs Online Psychiatric Interviewing and Assessment

Vocalink

Dayton, OH US

Online Interpreters Initial Assessment

Vocalink

Dayton, OH US

IMIA CEUs Online Introduction to the Emergency Department

Vocalink

Dayton, OH US

IMIA CEUs Online Diabetes Mellitus

Vocalink

Dayton, OH US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Online Introduction to Hospital Structure

Vocalink

Dayton, OH US

IMIA CEUs Online Cultural Awareness and Sensitivity Course

Vocalink

Dayton, OH US

Online Ethics for Healthcare Interpreters

Health Care Interpreter Network

Downey, CA US

Online Web Search for Interpreters

Health Care Interpreter Network

Emeryville, CA US

Online Nutrition Counseling: Interpreting for Dietitians

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Diabetes Nutrition Education: An Introduction...

VoicesACADEMY

* Online

Online Medical Interpreting for Refugees: Research...

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Professionalism in Medical Interpreting

VoicesACADEMY

* Online

Online A Focus on Clarifier and Culture Broker Roles...

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Online Interpreter Training Using Technology for Distance

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Medical and Veterinary Conference Interpreting

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Advocacy and Accommodation for Deaf and Hard...

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Facilitating Communication for Medical Histories

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Interpreting for Pediatric Speech & Language...

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Dynamics of Communication in Mental Health -Part 1

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Dynamics of Communication in Mental Health -Part 2

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Interpreting for Trauma Survivors

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Interpreting for Physical Therapy Encounters...1

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Online Interpreting in Emergency Department Settings

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Sexual History Taking and Sex Education: Guide...

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Interpreting in Primary Care Setting / Int Med

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Problem Solving for Spanish Interpreters

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

IMIA CEUs Mental Health Interpreting Workshop

Children's Mercy Hospitals & Clinics

Kansas City, MO US

Online Technology in the Medical Interpreting Industry

VoicesACADEMY

* Online

Online Health Disparities & Language Access in the U.S.

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Medical Interpreters as Patient Navigators

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Interpreting for Domestic Violence Encounters

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Online The Willie Ramirez Case Study...

VoicesACADEMY

* Online

Online Interpreting for Refugees in Social Service Encounters

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Health Disparities & Language Access in the UK

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

Online Fragile Moments: Interpreting for Families...NICU

VoicesACADEMY

Grand Rapids, MI US

IMIA CEUs Online Advanced Note-Taking for Interpreters

Cross Cultural Communication Institute

* Online

IMIA CEUs The Role of GEMA and Local Assistance Request Protocol

Medical Interpreter Network of Georgia

Atlanta, GA US

IMIA CEUs Cultural Competence in Health and Human Services

Cross-Cultural Communications

Columbia, MD US

IMIA CEUs Introduction to Simultaneous Interpreting

Cross-Cultural Communications

Columbia, MD US

End of Life Interpreting - Palliative Care

Children's Mercy Hospital & Clinics

Kansas City, MO US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

IMIA CEUs Note-Taking 101

Magna Voce

Philadelphia, PA US

IMIA CEUs Online Interpreting in Oncology

Medical Interpreting Training School

USA, CA US

IMIA CEUs Labor and Delivery & Women's Health Interpreting

Children's Mercy Hospital & Clinics

Kansas City, MO US

Spanish for Medical Interpreters

Saline County Career Center

Marshall, MO US

Online Interpreter Training for Health & Human Services Level I: The Foundation

Mountain Area Health Education Center, NC US

IMIA CEUs Online Interpreting in the Emergency Department

MasterWord Services, TX US

IMIA CEUs Online Interpreting in Oncology

MasterWord Services, TX US

IMIA CEUs Online Interpreting in Cardiology

MasterWord Services, TX US

IMIA CEUs Online On-Line Medical Terminology Boot-Camp 2

REACH-reaching diversity

San Diego, CA US

Medical Interpreters and Behavioral Health: Taking care of you

Grady Health System

Atlanta, GA US

IMIA CEUs Finding the Professional Interpreter in You

Aha! Interpreting Solutions, LLC

Rogers, AR US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

IMIA CEUs Online Navigating the Ethical Minefield

MasterWord Services

Houston, TX US

IMIA CEUs Anatomy, Physiology and Medical Terminology

Gaucha Translations

Aloha, OR US

IMIA CEUs Online Orientation to Interpreting

Century College

White Bear Lake, MN US

IMIA CEUs Online On-Line Medical Terminology Boot-Camp 1

REACH-reaching diversity

San Diego, CA US

IMIA CEUs Connecting to Care: Patient Guide Training Program

Cross Cultural Health Care Program (CCHCP)

Seattle, WA US

IMIA CEUs Interpreting in Workers' Compensation

California Healthcare Interpreting Association

San Francisco, CA US

Medical Terminology for Interpreters

Aprendi Interpreting

Englewood, Co US

IMIA CEUs Online Consecutive Interpretation Webinars 1, 2, 3 and 4

Interpretrain

Pacific Grove, CA US

Online The Healthcare System in the U.S.

Interpreter Education Online

Hamtramck, mi US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

IMIA CEUs Online Interpreting in Endocrinology

Medical Interpreting Training School

Los Angeles, CA US

IMIA CEUs Online Interpreting in Nephrology

Medical Interpreting Training School

Los Angeles, CA US

IMIA CEUs Online Interpreting in Psychiatry

Medical Interpreting Training School

Los Angeles, CA US

IMIA CEUs Secondary Trauma Among Medical Interpreters

Language Access Consulting & Training

Twin Cities, MN US

IMIA CEUs Application of The Code(s) of Ethics & Standards

Language Access Consulting & Training

Twin Cities, MN US

IMIA CEUs Online Strategy of Ethical Decision Making

MasterWord Services

Houston, TX US

Online Interpreting in Specific Medical Specialties

Medical Interpreting Training School

Los Angeles, CA US

Interpreting in Palliative Care

UMHS Interpreter Services

Ann Arbor, MI US

IMIA CEUs Gray Matters: Thinking on Your Feet

Berkshire Area Health Education Center (AHEC)

various cities in MA, MA US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

IMIA CEUs Interpreting in Mental Health Settings

Language Access Consulting & Training

Twin Cities, MN US

IMIA CEUs Transcultural Perspectives on Palliative Care

Language Access Consulting & Training

Twin Cities, MN US

IMIA CEUs Memory Enhancement for Health Care Interpreters

Language Access Consulting & Training

Twin Cities, MN US

IMIA CEUs Ethical Decision Making for Health Care Interpreters

Language Access Consulting & Training

Twin Cities, MN US

IMIA CEUs Online Working in the Anti-Coagulation Clinic

Health Care Interpreter Network

Emeryville, CA US

IMIA CEUs Therapist Talk: A Mental Health Workshop

Berkshire AHEC

Northampton, MA US

Online Private Interpreter Skills Coaching

Culture Advantage

Any city, KS US

IMIA CEUs Organ Donation and Transplant: An Islamic Perspective

Language Access Consulting & Training

Twin Cities, MN US

Interpreting in Palliative Care

Affordable Language Services

Cincinnati, OH US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Advanced Medical Terminology

Global 1 Voice

Salt Lake City, UT US

Accurate and Ethical Consecutive Interpretation

Magna Voce, LLC - Interpreter Education

Wilmington, DE US

Online CEUs for Interpreters. Review Courses. 1-4 hrs.

Culture Advantage

Wichita, KS US

IMIA CEUs Online Introduction to Mental Health Interpreting

MasterWord Services, Inc.

Houston, TX US

Behavioral Health Terminology Training 2-Hour

MILE HIGH MULTILINGUAL SERVICES, INC

Centennial, CO US

IMIA CEUs The 8 Dimensions of Emotional Resilience 4-Hour Training

Mile High Multilingual Services, Inc

Centennial, CO US

Medical Interpreter Course

Medical Interpreter Services Inc.

Boston, MA US

IMIA CEUs The Healthcare System in the U.S.

Interpreter Education Online

Hamtramck, MI US

IMIA CEUs Online The Nervous System

Interpreter Education Online

Hamtramck, MI US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

IMIA CEUs Online The Reproductive System
Interpreter Education Online
Hamtramck, Mi US
IMIA CEUs Online The Respiratory System
Interpreter Education Online
Hamtramck, Mi US
IMIA CEUs Online The Musculoskeletal System
Interpreter Education Online
Hamtramck, Mi US
IMIA CEUs Online The Digestive System
Interpreter Education Online
Hamtramck, Mi US
IMIA CEUs Online The Endocrine System
Interpreter Education Online
Hamtramck, Mi US
IMIA CEUs Online The Cardiovascular System
Interpreter Education Online
Hamtramck, MI US
IMIA CEUs Online SI Techniques for Medical Interpreters
Interpreter Education Online
Hamtramck, Mi US
Certified Medical Interpreter Exam 1-Day Workshop
i-Bridge Learning
New York, NY US
IMIA CEUs Online Module 1: Word Combinations (.8 CEU)
Marlene's Medical Terminology Series
Any City (Online), KS US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

20-hour Infant and Child Health

Tn Assn. of Professional Interpreters and Translation

Nashville, TN US

IMIA CEUs Online Interpreting in Palliative Care

Health Care Interpreter Network

Emeryville, ca US

IMIA CEUs Online Congenital Heart Surgery - What's so Special about the Heart of a Child?

(Advanced)

A C A Productions, Inc.

Yours, Te US

IMIA CEUs 1-Day Intensive Medical Terminology Training

Interpreter Training with a Purpose

Philadelphia, PA US

IMIA CEUs Online The Medical Interview

A C A Productions Inc.

Houston, TX US

IMIA CEUs 1-Day Intensive Medical Terminology Training

Interpreter Training with a Purpose

Washington, DC US

IMIA CEUs Online Cross Cultural Training

IMIA

* Online

Medical Terminology Workshop

ESPEN Services

Duxbury, MA US

Interpreting in Palliative Care

CultureSpeak Consulting LLC

Cincinnati, OH US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

IMIA CEUs Medical Interpreter Ethics and Medical Terminology

Fluent Language Solutions

Charlotte, NC US

Interpreting in Palliative Care

CultureSpeak Consulting LLC

Atlanta, GA US

Advanced Training For Professional Interpreters

Mile High Multilingual Services, INC

Aurora, CO US

Medical Interpretation Levels I - IV

Greenville Technical College-Corporate & Career

Greenville, SC US

Online Joint Commission Patient Centered Communication

Northern Virginia AHEC

Alexandria, VA US

Advanced Spanish Medical Interpreting Program

ESPEN Services

Marshfield, MA US

Online Marlene's Medical Terminology CEU Series

Culture Advantage Interpreter Training

Any City (Online), KS US

IMIA CEUs Online Sight Translation Techniques for Med. Interpreters

Interpreter Education Online

Hamtramck, MI US

IMIA CEUs Online Healthcare Interpreter Ethics

Interpreter Education Online

Hamtramck, Mi US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Community, Medical and Mental Health Interpreting

Diversity Experts Inc

Staten Island, NY US

Online CI Techniques for Medical Interpreters

Interpreter Education Online

Hamtramck, MI US

Demythologize Medical Terminology

i-Bridge Learning

New York, NY US

IMIA CEUs Online Watch Your Tone!

Connecting Cultures, Inc.

* Online

IMIA CEUs Online Divorce the Word, Marry the Meaning

Connecting Cultures, Inc.

* Online

IMIA CEUs Online How May I Help You?

Connecting Cultures, Inc.

* Online

IMIA CEUs Online Interpreting Is (Not) for the Feeble

Connecting Cultures, Inc.

* Online

IMIA CEUs Online Rolling With the Punches

Connecting Cultures, Inc.

* Online

IMIA CEUs Online Fighting Mental Decay

Connecting Cultures, Inc.

* Online

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Medical Terminology Essentials English/Chinese

i-Bridge Learning

New York, NY US

Advanced Consecutive and Simultaneous Workshop

National Center for Interpretation

2-Day Medical Interpreter Training Institute

National Center for Interpretation

Skill Building Workshop II

National Center for Interpretation

Online Online Spanish Medical Terminology Prep Course

Culture Advantage

Any city., KS US

Medical Interpreter Skills Coaching: English-Spani

Culture Advantage

Any city, KS US

Online English-Spanish Interpreter Skills Evaluation

Culture Advantage, SC US

Online Advanced, Basic, and Single-Topic courses

Interpreter Education Online

Hamtramck, Mi US

Continuing Education

Eastern Connecticut Area Health Education Center

Farmington, CT US

IMIA CEUs Medical Interpreter National Certification Prep

Interpreters Associates, Inc.

02129, MA US

Online Basic Medical Terminology and Common Diseases

DeAnza College

* Online

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

48 hour Interpreting in Health & Community Settings

Connecticut AHEC Program

Hartford, CT US

IMIA CEUs Medical Terminology For Interpreters

Cross-Cultural Communications

Columbia, MD US

Online Epilepsy Training for Medical Interpreters

Epilepsy Foundation

* Online

Fundamentals of Medical Interpretation

BML Language Consultants LLC

Brentwood, NY US

Program in Medical Interpreting

College of Saint Mary

Omaha, NE US

Professional Interpretation and Translation

University of California Riverside Extension

Riverside, CA US

Online Medical Interpreter Standards of Practice

Culture Advantage Cultural Training

* Online

10-hr. Medical Interpretation Technique Course

TN Foreign Language Institute

Nashville, TN

Online Epilepsy Training for Medical Interpreters

Epilepsy Foundation

* Online

Online Optimal Internet Search Techniques for Translators

Michael Farrell

* Online

Online IntelliWebSearch Tweaking - Customizing Searches

Michael Farrell

* Online

Online Phone Interpreting

MiTio

* Online

Online Video Interpreting

MiTio

* Online

Online HIPAA/Confidentiality for Interpreters

MiTio

McDonough, GA

Online Mental Health Interpreting

MiTio

* Online

Online ASL Medical Interpreting

MiTio

* Online

Intensive 40-70 Hour Programs

Definition of a 40-70 hour interpreter educational program: a program of education for interpreters with a minimum of 40 hour duration* that trains and tests students, providing them with a certificate of successful completion. * Health care organizations should verify the completion of, or arrange for, formal training in the techniques, ethics, and cross-cultural issues related to medical interpreting (a minimum of 40 hours is recommended by the National Council on Interpretation in Health Care). Interpreters must be assessed for their ability to convey

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

information accurately in both languages before they are allowed to interpret in a health care setting.

Spanish/English Medical Interpreters Training Course

Medical Communication Ambassadors (MCA)

La Porte, In US

Bridging the Gap

Partners in Language

Oakland, CA US

60-hours Medical Interpreter Training

Language Connections

Boston, MA US

Medical Interpreter Training Program

UCLA Health

Westwood, CA US

Medical Interpreter

Sunnyvale Cupertino Adult School

Sunnyvale, CA US

Online 40 hours Individualized Self paced review course

BVCM I

Lafayette, Co US

Online Self-Paced Individualized 60-hrs Training Program

Boulder Valley CMI

Lafayette, CO US

48-Hour Medical Interpreter Training

Entercomm

Flushing, NY US

40 hour medical interpreter training

Langauge Liaisons, LLC

Wilmington, DE US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Interpreting in Health and Community Settings

Central Virginia Interpreter Services

Richmond, VA US

Bridging The Gap (CCHCP)

Catholic Charities

Louisville, KY US

Community Interpreter

Interpreting and Cultural Competence Academy

Salt Lake City, UT US

Online 40 Healthcare Interpreter Online Workshop

TRANSINTERPRETING, CA US

Online Interpreter Certification Review

MiTio

Locust Grove, GA US

Online Medical Interpreter Certificate

MiTio

Locust Grove, GA

Career Academy - Medical Interpreting

Dorcas International Institute of Rhode Island

Providence, RI US

The Community Interpreter - Medical

Gaucha TI, OR US

Online Medical Interpreting 60-hours Extended Course

BVCMi Boulder Valley CMI

Lafayette, CO US

Online Medical Interpreting Comprehensive 120-hrs Course

BVCMi Certified Medical Interpreter Education

Lafayette, CO US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Online Medical interpreting 40-hrs Systematization Course

BVCMC Boulder Valley CMI

Lafayette, CO US

Online 40 hr Medical Interpreter Training

Monterey Language Services

Monterey, CA US

Online English-Albanian Medical Interpreter Program

Culture Advantage Online

Any city, KS US

Online English-Tagalog Medical Interpreter Program

Culture Advantage Online, KS US

Online 60-Hour Health Care Interpreter Oregon-approved

Culture Advantage Online, OR US

IMIA CMIE Online Medical Interpreter training English-Spanish

MedTalk Training

Windham, NH US

The Medical Interpreter: 48-hour intensive Program

Hunter College in partnership with ECdata, Inc. National Training Institute

New York, NY US

40 Hr. Medical Interpreting Course

SIERRA Language Health Training Center

San Bernardino, CA US

BTG-Bridging the Gap

Garden & Associates, Inc.

St. Louis Park, MN US

The Community Interpreter

Globelink Foreign Language Center

Colorado Springs, CO US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Medical Interpreter Training: Easy Medical Spanish

Easy Medical Spanish

Franklin, TN US

Building Blocks of Interpreting

ESCLA, LLC

Commerce City, CO US

40 Hour Healthcare Interpreter Training

Orion Language Solutions

Buena Park, CA US

Online Non-Language-Specific 40-hour Program

Medical Interpreting Training School, CA US

Online 40-hour Training Program for Spanish Interpreters

Medical Interpreting Training School

All cities, CA US

The Medical Interpreter: 48-hour intensive Program with classes on Medical Terminology,

National Certification and Quality of Interpreter's Speech

ECdata, Inc. National Training Institute in partnership with Monroe Community College/State

University of New York

Rochester, NY US

IMIA CMIE The Interpreter Advantage (TIA)

Language Access Consulting & Training L.L.C.

Saint Paul & Saint Cloud, MN US

Medical Interpreter

International School of Advanced Learning

Allston, MA US

Korean/English Medical Interpreter

University of Georgia Center for Continuing Education

Lawrenceville, GA US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Gieun Oh's Medical Interpreting

Gieun Oh's Medical Interpreting Training Center

Seoul, Gy KR

The Art of Medical Interpretation Certificate

Cross Cultural Communication Systems, Inc.

Somerville & Woburn, MA US

Entry Level Medical Interpreter Training

Aha! Interpreting Solutions

Rogers, AR US

IMIA CEUs Online Medical Interpreter Training 50 Hour/6 Day Workshop

Hereditates

Birmingham, AL US

WLTG Bridging The Gap

The West Linguistic Training Group

Atlanta, GA US

The Community Interpreter: Medical Edition

Aprendi Interpreting

Rock Springs, WY US

Medical Interpreter Training Program

Bridges-Language, Training & Staffing Corp.

Glen Ellyn, IL US

IMIA CMIE MCA Medical Interpretation Course

MCA (Medical Communication Ambassadors)

La Porte, In US

40 Hour Training in Medical Interpretation

LA Institute of Translation and Interpretation

Los Angeles, CA US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Medical Interpreting for Spanish Speakers

UMHS Interpreter Services

Ann Arbor, MI US

Skills Development for Healthcare Interpreters

LaGuardia Community College - CAPP

Long Island City, NY US

Medical Terminology and Body Systems

UMHS Interpreter Services

Ann Arbor, MI US

Online Chinese Mandarin Medical Interpreter Program

Culture Advantage

Any City, KS US

Community Program

Cross Cultural Communication

Salt Lake City, UT US

The Community Medical Interpreter Training Course

Central Coast Interpreting Academy

Santa Barbara, CA US

Right Meaning Interpreter Skills Training

Bilingual Training Consultants LLC

Jefferson, WI US

40 Hour Prerequisite Medical Interpreter Training Course (English<>Spanish)

Cross Cultural Services, LLC

Reno, NV US

Spanish Medical Interpreter Program

SpanishABQ

Albuquerque, NM US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Online Medical Interpreter Certificate Course

Interpreters Associates Inc.

Woburn, MA US

40-Hour Intensive Medical Interpreting

MasterWord Services, Inc.

Houston, TX US

The Community Interpreter - Medical

Gaucha Translations

Aloha, OR US

Breaking Boundaries in Healthcare

Culture Connect, Inc

Atlanta, GA US

Healthcare Community Interpreter

SNHAHEC

Rochester, NH US

Spanish Medical Interpreter

Fortis College

Phoenix, AZ US

Medical Interpreter Training /50 hours

International Translation Company

Roxbury Crossing, MA US

Bridging the Gap

Lexington Medical Center

West Columbia, SC US

Agnese Haury Medical Interpreter Training Institute

National Center for Interpretation

Tucson, AZ US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

56 Hour Medical Interpretation Course

iiinterpreters

New York, NY US

Bridging the Gap

UMHS Interpreter Services

Dearborn, MI US

Bridging the Gap

Barton Health

South Lake Tahoe, CA US

Bridging the Gap

Global 1 Voice

Salt Lake City, UT US

48 hr Community Interpreter/ Medical Terminology

Greater Baden Medical Services Inc

Brandywine, MD US

Connecting Worlds - 40 hour training

UC Davis Health System

Sacramento, CA US

Bridging the Gap

Nationalities Service Center

Philadelphia, PA US

Kaiser 40-hr. Healthcare Interpreter Certificate

Tn Assn. of Professional Interpreters and Translation

Nashville, TN US

IMIA CMIE Online 40 Hr Healthcare Interpreter Training 1-On-1

Spanish For All Austin, L.L.C.

Austin, TX US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Bridging the Gap: Medical Interpreter Training

WellStar Health System

Atlanta, GA US

Foundations in Medical Interpreting

Language Connections

Boston, MA US

Online 24-week Healthcare Interpreter Training Program

Interpreter Education Online

Hamtramck, MI US

Online Medical Interpreter Training 120 Hours

Hereditates

Birmingham, AL US

Medical Interpreter and Cultural Broker Training

My Language Link

Ansonia, CT US

IMIA CMIE Bridging the Gap Medical Interpreter Training

Liberty Language Services

Vienna, VA US

Online Medical Interpretation Course

interpreters

New York, NY US

Bridging the Gap

Duke University Hospital

Durham, NC US

48-hour Healthcare Interpreter Training Course

Texas Association of Healthcare Interpreters and Translators

Houston, TX US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

The Medical Interpreter- 40-hour Training

ACA Productions Inc.

Houston, TX US

40 Hour Spanish Health Interpreter Training

Northern Rhode Island Area Health Education Center

Woonsocket, RI US

Spanish/English Medical Interpreter Training

UCCS Beth-El College Extended Studies

Colorado Springs, CO US

Fundamentals of Medical Interpretation

i-Bridge Learning

New York, NY US

CultureSmart - The Essential Piece

The Language Bank “Ascentria Care Alliance

Manchester, NH US

Bridging the Gap 40 Hour Training

Natividad Medical Center

Salinas, CA US

Healthcare Community Interpreter

SNHAHEC

Rochester, NH US

Fundamentals of Medical Interpretation- 50hr

Patient Communication Solutions

Chicago, IL US

Online English-Spanish Professional Medical Interpreter

Culture Advantage

Any City, KS US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

48-hour Intensive Medical Interpretation Program

Language Bridge, LLC

West Springfield, MA US

Healthcare Interpreter Training

Interpreter Training Solutions, LLC

Atlanta, GA US

40-Hour Medical Interpreter Training

Interpreter Training with a Purpose

Cherry Hill, NJ US

Bridging The Gap 40-hour Medical Interpreter Training

Cross Cultural Health Care Program (CCHCP)

Seattle, WA US

Online English-Mandarin Medical Interpreter Program

Culture Advantage Online , KS US

Online English-Russian Medical Interpreter Program

Culture Advantage Online, KS US

Online English-Arabic Medical Interpreter Training

Culture Advantage Online

Any city/Any country, KS US

Online English-Korean Medical Interpreter Program

Culture Advantage Online, KS US

Online English-Vietnamese Medical Interpreter Program

Culture Advantage Online, KS US

Medical Interpreter Certificate Program

The University of Texas at Austin - Center for Professional Education

Austin, TX US

40 Hour Medical Interpreter Training & Internship

MAGNUS

Walnut, CA US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Healthcare Medical Interpreter Training
Metaphrasis Language & Cultural Solutions, LLC
Chicago, IL US
60-hour Health Care Community Interpreter Training
SNH AHEC
Somersworth, NH US
60-hour Health Care Community Interpretation Training
SNH AHEC
Manchester, NH US
Employee Volunteer Interpreter Program
UCLA Health System Interpreter/Translation Program
Los Angeles, CA US
Bridging the Gap Medical Interpreter Training
Affordable Language Services
Cincinnati, OH US
Bridging the Gap
Jewish Vocational Service
Kansas City, MO US
Online On-Line Medical & Community Interpreting Program
TransFluenci
Springfield, MA US
Online 60 Hour Web-based Medical Interpreter Certificate
Interpreter Associates, INC
Charlestown, MA US
Bridging the Gap Medical Interpreter Training
Quantum, Inc.
Philadelphia, PA US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

40-Hour Medical Interpreter Training

Interpreter Training with a Purpose

Washington, DC, DC US

Online Eng-Portuguese Medical Interpreter Training

Culture Advantage

Any city., RI US

Medical Interpretation Workshop

Spanish Action League of Onondaga County, Inc.

Syracuse, NY US

Medical Interpreter Training

Cross-Cultural Interpreting Services

Chicago, IL US

Bridging The Gap Medical Interpreter Training

Asian Pacific Community In Action

Phoenix, AZ US

Bridging the Gap

Phoenix Language Services, INC

Philadelphia, PA US

Healthcare Interp Training for Speakers of Spanish

Barbara Z. Komlos

Bozeman, MT US

Spanish Bilingual Assistant

InterpreterRemedy, LLC

Indianapolis, IN US

Medical Interpreter Training Course

Healthcare Language Services

Chicago, IL US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Medical Interpreter Training

Language Liaisons

19805, DE US

Medical Interpreting

LA Institute of Translation and Interpretation

Los Angeles, CA US

Medical Interpreting Training

UMass Memorial Interpreter Services

Worcester, MA US

Interpreting in Health and Community Settings

REACH NOLA

New Orleans, LA US

Medical Interpreter Certificate Program

Interpreters Associates, Inc.

Charlestown, MA US

IEC Healthcare Interpreter Training

International Effectiveness Centers

Corte Madera, CA US

Interpreting in Health and Community Settings

Northern Virginia Area Health Education Center

Alexandria, VA US

40-hr. Healthcare Interpreter Certificate

Tennessee Association of Professional Interpreters

Nashville, TN US

Bridging The Gap

CP Language Institute, Inc

New York, NY US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Introduction to Health Care Interpreting

Santa Barbara City College

Santa Barbara, CA US

Medical Interpreter Certificate Course

Atlanta Academy of Languages and Language Learning

Atlanta, GA US

Bridging The Gap

South Central Kentucky AHEC

Bowling Green, KY US

Online Advanced Medical Training

Language Line Academy

Monterey, CA US

Connecting Worlds Medical Interpreting

Yuma Regional Medical Center

Yuma, AZ US

Medical & Community Interpreting Certificate Prog.

TransFluenci

Brockton, MA US

Medical & Community Interpreting Certificate Prog.

TransFluenci

Canton, MA US

Medical Interpreter Training

One Community Montrose/Delta

Montrose, CO US

Medical & Community Interpreting Certificate Prog.

TransFluenci

Worcester, MA US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Medical Interpreter Training Seminar

University of Texas Pan American

McAllen, TX US

Bridging the Gap Interpreter Training

Spring Institute for Intercultural Learning

Denver, CO US

Bridging The Gap, Fort Wayne, IN

SpanicUS LLC

Fort Wayne, IN US

Memorial Medical Interpreter Course

Memorial Hospital of South Bend

South Bend, IN US

Medical & Community Interpreting Certificate Prog.

TransFluenci

Danvers, MA US

Medical Interpreter Training 100 Hour Course (60 hour classroom/40 hour externship)

Language Access Resource Center

Elmhurst, IL US

Medical Interpretation, Levels I, II, and III

Greenville Technical College-Corporate and Career

Greenville, SC US

Presbyterian Bridging the Gap

Presbyterian Healthcare Services

Albuquerque,, NM US

Online Medical Interpreter Training Online

Online Culture Advantage Training

Any City US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Beyond Communication Limits

University of Arkansas for Medical Sciences

Little Rock, AR US

The Community Interpreter® International Edition

Cross-Cultural Communications

Columbia, MD US

Blended Medical Interpreter Training 75 Hours

Culture Advantage Interpreter Training

Any City US

Bridging the Gap Medical Interpreter Training

St. Vincent Health

Indianapolis, IN US

Medical Interpreter Training

LTC Echo

Indianapolis, IN US

Medical Interpreting Program

Staten Island University Hospital

Staten Island, NY US

Accelerated Medical Interpreter Training

Culture Advantage

Any City US

Bridging the Gap

Mile High Multilingual Services, INC

Centennial, CO US

Online Medical Terminology

MiTio

* Online

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Online Anatomy and Physiology

MiTio

* Online

Medical Interpretation

So.NH AHEC

Manchester, NH US

Online Interpreter/Translator Certificate

MiTio

McDonough, GA

Medical Interpreter Training

Boston Area Health Education Center (BAHEC)

Boston, MA US

Court Interpretation and Translation Courses

UMass Boston

Boston, MA US

Interpreting in Health & Community Settings

A Program of the Connecticut Area Health Education

Statewide, CT US

National Certification Training Courses

The Community Interpreter® 40-hour Cert. Program

Choice Translating, Inc.

Charlotte, NC US

Online Test Taking Strategies Certification Oral Exam

BVCM I

Lafayette, CO US

IMIA CEUs Online Medical Interpreter Training 50 Hour/12 Wk Workshop

Hereditates

Birmingham, AL US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Online Getting Ready for Your Written Healthcare Interpreter Certification Exam

Cross Cultural Communication Systems, Inc.

Woburn, MA US

Online Getting Ready For Your Oral Healthcare Certification Exam

Cross Cultural Communication Systems, Inc.

Woburn, MA US

Online Medical/Healthcare Interpreting 101: A 40- hour training for certification

REACH-reaching diversity, CA US

National Certification Preparatory Course

The West Linguistic Training Group, LLC

Atlanta, GA US

Online Live: Oral Prep for the National Certification

Culture Advantage

Anywhere, KS US

Online Spanish-English Oral Prep Course

Culture Advantage

Any City, KS US

Bridging The Gap Training Course (BTG)

MIICA

Anaheim, CA US

IMIA CEUs National Certification Readiness

Language Access Consulting & Training

Twin Cities, MN US

Online Certification Review Course Webinars

Culture Advantage

Wichita, KS US

Online Interpreter Prep's 40 Hour Prep Course

InterpreterPrep.com

Redondo Beach, CA US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Medical Interpreter Professional Training Retreat

www.MDtranslation.com

Punta Cana, ID US

Online Oral Prep NBCMI

InterpreterPrep.com

Redondo Beach, CA US

Medical Interpreting Certification Exam Workshop

Blue Diamond Translations

Miami Lakes, FL US

National Certificaton Prep Course

Interpreters Associates, Inc.

Woburn, MA US

Interpretation English-Spanish

Computer Institute of Technology

North Hollywood, CA US

Online 12-week Preparatory Course for the CCHI Exam

Interpreter Education Online

Hamtramck, MI US

Online 12-week Preparatory Course for the NBCMI Exam

Interpreter Education Online

Hamtramck, MI US

National Certification Prep Class

Interpreters Associates, Inc.

Charlestown, MA US

Other Non-Medical Interpreter Programs

American English for Medical Interpreters

Accent On Speech

New York, NY US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Interpreting in Healthcare

Flushing Hospital Medical Center

Flushing, NY US

Medical Spanish for Health Care Providers

MLF Enterprises a MWBE

Syracuse, NY US

Online Corporate Speech Trainer

Accent On Speech

NY, NY US

The Community Interpreter

THE MINNESOTA LANGUAGE CONNECTION

St. Paul, MN US

Note-Taking for Interpreters

Cross-Cultural Communications

Columbia, MD US

The Community Interpreter

Interpreting Services, Inc.

Minneapolis, MN US

Online Physician's Guide to Culturally Competent Care

Office for Minority Health

online only, NA US

Online The Community Interpreter

World Languages Institute

New Brunswick, NJ US

Language of Justice

World languages Institute

New Brunswick, NJ US

www.eegrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

The Community Interpreter

Vocalink

Cincinnati, OH US

Online 80 Hour Legal Prep Interpretation Course

iinterpreters

New York, NY US

Online Medical Spanish for Healthcare Providers

Patient Care Spanish

Dallas, TX US

Online IMIA Leadership Academy

International Medical Interpreters' Association

Seattle, WA US

70-hour Legal Interpretation Training

SNHAHEC

Rochester, NH US

NY & NJ Court Interpreting Prep Course

iinterpreters

New York, NY US

70-hour Legal Interpretation Training

SNH AHEC

Manchester, NH US

Court Interpreter Certificate of Proficiency

National Center for Interpretation

Translation and Interpretation Program

UC San Diego Extension

La Jolla, CA US

LEGAL INTERPRETATION

SOUTHERN NH AHEC

MANCHESTER, NH US

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

The Community Interpreter

ARCH Language Network

Saint Paul, MN US

Online ITSX 6081 SDL Trados

Austin Community College

Austin, TX US

Online Title VI Training On Line

Bruce Adelson and Bromberg & Associates LLC.

* Online

The Language of Justice

Cross-Cultural Communications

Columbia, MD US

Training of Trainer Programs

IMIA CEUs Cultural Competence: Training of Trainers

Cross-Cultural Communications

Columbia, MD US

IMIA CEUs Training of Trainers for the Healthcare Interpreting Profession

Monterey Institute of International Studies

Monterey, CA US

Cultural Competency Training of Trainers Institute

The Cross Cultural Health Care Program

Seattle, WA US

Bridging the Gap Training of Trainers

Cross Cultural Health Care Program

Seattle, WA US

IMIA CEUs Medical Terminology For Trainers

Cross-Cultural Communications

Columbia, MD US

www.eeagrants.org

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Online Online Trainer Certificate Program 60 Hours

Culture Advantage Cultural Training

* Online

The Language of Justice- Training of Trainers

Cross-Cultural Communications

Columbia, MD US

The Community Interpreter® International Edition Training of Trainers

Cross-Cultural Communications

Columbia, MD US

Online Train the Trainer

MiTio

online US

(<http://www.imiaweb.org/education/trainingnotices.asp>, προσπελάστηκε στις 04/1/2016)

Κοινοτική διερμηνεία: η περίπτωση της Γαλλίας και της Ελβετίας.

Δογορίτη Ελευθερία

ΤΕΙ Ηπείρου

edogor@teiep.gr

Abstract

*The present study aims to record the role and community interpreting practices in two European countries, France and Switzerland (mainly the French-speaking part of the latter). The investigation will show that the terminology regarding community interpreting differs from one country to the other. Moreover, neither country has institutionalized community interpreting, allowing this way room for non-profit organizations to provide interpreting services in cooperation with public entities. It will be found that France adopts the term *interprétariat en milieu social* which seems to stress the social character of interpreting, while Switzerland prefers the term *interprétariat communautaire* which has to do with the linguistic community, thus putting emphasis on the linguistic component of interpreting.*

As in neither country community interpreting has official status within any health, educational, administrative or other social structure, very often these entities do not hire professional interpreters for various reasons: a) the cost is high; b) they do not consider it as necessary; c) in the matter of public administration, it is very complicated to hire an interpreter; d) some immigrants' languages are rare, and e) communication needs are fulfilled by relatives who can speak French.

Both France and French-speaking Switzerland have community interpreting associations which provide interpreting and translation services in case that public entities cannot afford to hire professional interpreters due to low state financing.

In conclusion, it is essential to have recourse to professional interpreters and translators in social and medical issues instead of resorting to lay interpreters.

Keywords: *community interpreting, France, Switzerland*

36 Η κοινοτική διερμηνεία στη Γαλλία

Η αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών σχετικά με την πρακτική της κοινοτικής διερμηνείας στη Γαλλία και την Ελβετία μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες. Η σημαντικότερη αφορά τον όρο που χρησιμοποιείται στις δυο αυτές χώρες και ο οποίος διαφέρει από τη μια στην άλλη: διαπιστώνουμε ότι η Γαλλία υιοθετεί τον όρο *interprétariat en milieu social* ο οποίος αντιστοιχεί στην κοινωνική διερμηνεία, ενώ η Ελβετία υιοθετεί τον όρο *interprétariat communautaire* ο οποίος αντιστοιχεί στην κοινοτική διερμηνεία, οπότε στην πρώτη περίπτωση έχουμε μετατόπιση προς τον κοινωνικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου τύπου διερμηνείας και την απαγκίστρωση από τον συνυποδηλωτικό ίσως και παραπλανητικό χαρακτήρα του όρου *communautaire* που επιλέγει η Ελβετία. Ωστόσο στην παρούσα εργασία, και μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος, χρησιμοποιείται ο όρος *κοινοτική διερμηνεία*.

Μια δεύτερη σημαντική διαπίστωση είναι ότι και στις δυο χώρες ο ρόλος της κοινοτικής διερμηνείας δεν είναι θεσμοθετημένος σε καμία κοινωνική δομή, υγείας, εκπαιδευτική, διοικητική και σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι δομές δεν καταφεύγουν σε επαγγελματίες διερμηνείς είτε γιατί απαιτείται κάποιο κόστος είτε γιατί δεν αξιολογείται ως απαραίτητο είτε γιατί οι διαδικασίες σε επίπεδο διοίκησης είναι περίπλοκες είτε γιατί η γλώσσα των μεταναστών είναι σπάνια είτε γιατί η επικοινωνιακή κατάσταση σώζεται από άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος που μπορούν να συνεννοηθούν στη γαλλική γλώσσα⁷⁷ (Béal & Chambon, 2015:10-11·Le Balle, 2002:62-63· Sauvetre, 2002:50· Ben Ameer, 2010). Τόσο ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (Conseil de l' Europe, 1996) ο οποίος αναφέρεται στην ίση μεταχείριση ατόμων κάθε φυλής, καταγωγής, θρησκείας, γλώσσας, πολιτικών φρονημάτων, υγείας, προσωπικών πεποιθήσεων, όσο και η σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Recommandation Rec, 2006) σχετικά με τις στρατηγικές βελτίωσης της υγείας σε πολυπολιτισμικούς πληθυσμούς και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης, έχουν ως προτεραιότητα την εξάλειψη εμποδίων στην επικοινωνία με τους

⁷⁷ Η παροχή διερμηνέων είναι υποχρεωτική σε μερικές μεταδοτικές ασθένειες όπως το HIV-AIDS, η φυματίωση, η ηπατίτιδα αλλά και ο διαβήτης. Ιστορικά, η ανάγκη χρήσης επαγγελματιών διερμηνέων έχει αναδειχθεί στη Γαλλία με τη διαχείριση των αλλόφωνων ασθενών με λοιμώδη νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου του ιού HIV / AIDS και της φυματίωσης (Schwarzinger, 2012· Béal & Chambon, 2015:10).

αλλόγλωσσους. Ειδικότερα στη δεύτερη περίπτωση, προβλέπεται η χρήση επαγγελματιών διερμηνέων για να βοηθήσουν μέλη εθνοτικών μειονοτήτων που ασθενούν να επικοινωνούν με τους επαγγελματίες υγείας.

Σύμφωνα με τον «Καταστατικό Χάρτη της επαγγελματικής κοινωνικής και ιατρικής διερμηνείας στη Γαλλία» ο οποίος υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 14 Νοεμβρίου 2014 (Charte de l'interprétariat médical et social professionnel en France) στη Γαλλία, όπως και σε πολλές χώρες, η ιατρική και κοινοτική διερμηνεία δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό δικαίωμα: η άρνηση παροχής τέτοιου είδους υπηρεσιών σε άτομα με περιορισμένη γνώση των γαλλικών ως διευκόλυνση επικοινωνίας και κατανόησής τους από τους άλλους δεν θεωρείται διάκριση. Ο Καταστατικός Χάρτης υπογράφηκε από μη κερδοσκοπικούς συλλόγους κοινοτικών διερμηνέων με στόχο να εξασφαλίσουν το δικαίωμα στην επαγγελματική κοινοτική διερμηνεία σε άτομα αλλόγλωσσα όταν χρησιμοποιούν κοινωνικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά και να προωθήσουν το επάγγελμά τους με στόχο να αναγνωριστεί και να κατοχυρωθεί σε εθνικό επίπεδο.

Στη Γαλλία, η ύπαρξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ISM (INTER-SERVICE MIGRANTS) ο οποίος δημιουργήθηκε από μια ομάδα εθελοντών το 1971 με στόχο να "διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνάντηση των πολιτισμών μεταξύ Γάλλων και ξένων εργατών που ζουν στη Γαλλία" μετρά μέχρι σήμερα πάνω από σαράντα χρόνια ύπαρξης (Ben Ameur, 2010) και εκπροσωπεί αυτά ακριβώς που χαρακτηρίζουν την κοινοτική διερμηνεία, γι' αυτό και θα παρουσιάσουμε διεξοδικά τον ρόλο που διαδραματίζει ο οργανισμός αυτός σε γλωσσικό και διαπολιτισμικό επίπεδο. Σήμερα ο οργανισμός αυτός διαθέτει μια ομάδα 300 διερμηνέων οι οποίοι μιλούν 94 γλώσσες και διαλέκτους σε δημόσιες υπηρεσίες και συνεχίζει το κοινωνικό αυτό έργο προσφέροντας ετησίως: α) 36.000 επιτόπιες υπηρεσίες διερμηνείας στην περιφέρεια Ile-de-France, β) 60.000 τηλεφωνικές υπηρεσίες διερμηνείας σε όλη την επικράτεια, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλο το 24ωρο, γ) 6000 μεταφρασμένες σελίδες, δ) μια εταιρική σχέση για 5000 κοινωνικές δομές, ιατρικές ή διοικητικές που χρησιμοποιούν την οργάνωσή της και το προσωπικό της, κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα ή έλλειψη επικοινωνίας. Είναι επίσης ένας φορέας επικοινωνίας για τις δεκάδες χιλιάδες των μεταναστών, οι οποίοι, χάρη στην παρέμβαση των διερμηνέων και μεταφραστών ISM, έχουν την ικανότητα να κατανοούν, να

μιλούν και να αλληλεπιδρούν με επαγγελματίες υπηρεσιών του αστικού δικαίου (Ben Ameur, 2010)⁷⁸.

Ας μην ξεχνάμε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1970 περισσότερα από τρία εκατομμύρια μετανάστες ζούσαν στη Γαλλία. Στις πρώτες γενιές των Ευρωπαίων που προέρχονται από τις γειτονικές χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία), και οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στη Γαλλία από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα προστέθηκαν νέα μεταναστευτικά ρεύματα τη δεκαετία του '80 (Πολωνοί, Ιταλοί και Ισπανοί) όπως και τη περίοδο των πολέμων (1944-1974), με μετανάστες που προέρχονται από το Μαγκρέμπ, Ισπανούς, Πορτογάλους και Γιουγκοσλάβους. Στην ποικιλομορφία της γεωγραφικής και κοινωνικής προέλευσης προστίθεται και η γλωσσική πολυμορφία, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η απουσία γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής για ένα μεγάλο ποσοστό των μεταναστών οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία για λόγους οικονομικούς ή πολιτικούς. Με το επίσημο κλείσιμο των συνόρων το 1974, η συγκέντρωση των οικογενειών των μεταναστών σε ορισμένες προαστιακές γειτονίες δημιουργεί προβλήματα προσαρμογής και κατανόησης. Η ένταξη βρίσκεται σε ημερήσια διάταξη και το προσωπικό φορέων υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών έχει ανάγκη από την υποστήριξη γλωσσικών και πολιτισμικών μεσολαβητών. Στις αρχές της δεκαετίας του '80, εκτός από τον ιατρικό-κοινωνικό τομέα, η κοινωνική διερμηνεία εισέρχεται στα δικαστήρια και τις περιφέρειες.

Όπως αναφέρει ο Ben Ameur (2010) για να βοηθήσει τους μετανάστες στην επίλυση διοικητικών προβλημάτων, το ISM χρησιμοποιεί διερμηνείς / συγγραφείς στα δημόσια ταχυδρομεία, στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης, σε νοσοκομεία και κέντρα προστασίας μητέρων και παιδιών, σε δημαρχεία. Με αυτό τον τρόπο η διερμηνεία συντέλεσε στην άρση των γλωσσικών εμποδίων και τη διασφάλιση για τους μετανάστες ίσης πρόσβασης σε δικαιώματα που παρέχονται από τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες. Η διερμηνεία η οποία καλλιεργήθηκε από τον ISM χαρακτηρίζεται ως «γλωσσική και πολιτισμική μεσολάβηση» χαρακτηριστικό που τη διαφοροποιεί από τις άλλες δραστηριότητες διερμηνείας (συνεδριακή, επάλληλη, κλπ). Πέρα από τη γνώση δύο γλωσσών για να μεταφράσει (τη γαλλική

⁷⁸ Άλλοι οργανισμοί διερμηνέων που δραστηριοποιούνται όπως ο ISM Interprétariat, είναι οι ADATE, APTIRA, ASAMLA, Cabinet RICK, COFRIMI, ISM CORUM, MANA, Migrations Santé Alsace, Réseau Louis Guilloux (RVH 35)

και τη μητρική γλώσσα), ο ISM διερμηνέας έχει πολλές άλλες δεξιότητες, δηλαδή την καλή γνώση του πολιτισμού της χώρας καταγωγής και της γαλλικής κοινωνίας και τις δεξιότητες υποδοχής και επικοινωνίας. Έχει επίσης μια επαρκή γνώση της ορολογίας και της λειτουργίας των δομών στις οποίες καλείται να παρέμβει. Ο διερμηνέας δεν περιορίζεται στη μετάφραση: ακούει, εξηγεί, ενημερώνει, και σε ορισμένους τομείς και σε συμφωνία με τα μέρη, κατευνάζει, παρακινεί και βοηθά στη λήψη αποφάσεων. Κάθε διερμηνεία είναι μοναδική: χαρακτηρίζεται από τη λογική λειτουργίας του εν λόγω φορέα, τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζεται (συγκρουσιακό ή όχι) και των εμπλεκομένων ατόμων. Τα δύο τρίτα των διερμηνέων που απασχολούνται στο ISM έχουν σίγουρα μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά πολύ λίγοι όσον αφορά την διερμηνεία ή τη μετάφραση. Για να αντισταθμίσουν εν μέρει την έλλειψη βασικής εκπαίδευσης ως προς την διερμηνεία, το ISM προσφέρει μαθήματα συνεχούς κατάρτισης σχετικά με τη δεοντολογία και τις τεχνικές της διερμηνείας και σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς παρέμβασης: παιδιατρική, γυναικολογία, το AIDS και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, μεταναστευτική νομοθεσία, δικαίωμα για άσυλο, τεχνικές υποδοχής, τεχνικές της γραφής, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

Ωστόσο, μπροστά σ' αυτή τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία τα γαλλικά πανεπιστήμια που προσφέρουν σπουδές στις γλώσσες και τη διερμηνεία δεν προσφέρουν κατάρτιση ή σπουδές στην κοινοτική διερμηνεία, ενώ η στάση κάποιων σημαντικών φορέων όπως τα εμπορικά και επαγγελματικά επιμελητήρια είναι είτε εχθρική είτε διστακτική απέναντι σε αυτόν τον κλάδο της διερμηνείας. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη αναγνωρισμένης εκπαίδευσης, ισοτιμίας των πτυχίων και η πιστοποίηση των γνώσεων αποτελούν εμπόδια στη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου και επαγγελματικοποίησης της κοινοτικής διερμηνείας. Η διαπίστωση αυτή δείχνει τη σημασία του έργου που μένει να γίνει: την ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και την συμμετοχή της στον προβληματισμό και την παροχή των ευκαιριών σε αυτό το αντικείμενο· την υποστήριξη της γαλλικής κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τη δημιουργία ενός πλαισίου για τον κοινωνικό διερμηνέα, προσδιορίζοντας τις απαραίτητες δεξιότητες και τους όρους της έγκρισής τους· κινητοποίηση των δομών που θα αναπτύξουν την κοινοτική διερμηνεία στη Γαλλία για να εργαστούν από κοινού στην εφαρμογή κατάλληλης κατάρτισης όσον αφορά την κοινοτική διερμηνεία και τις διαδικασίες ισοτιμίας και

πιστοποίησης. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το πανεπιστημιακό δίπλωμα «DU Interprète-Médiateur» (DUIM-<http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/fc/du-interprete-mediateur/index>) το οποίο έχει ως στόχο να εξειδικεύσει τους εν ενεργεία διερμηνείς – αλλά και προσωπικό δημόσιων υπηρεσιών-, προσφέροντάς τους εκπαίδευση και κατάρτιση ως προς τα θέματα της γλωσσικής και πολιτισμικής μεσολάβησης σε ιατρικό και διοικητικό περιβάλλον, θεωρητικές γνώσεις για τα αντίστοιχα αντικείμενα και θεωρητική κατάρτιση για τα δικαιώματα των μεταναστών και το γαλλικό νομικό σύστημα.

Πρόσφατα, το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» συστάθηκε στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (*DG Home Affairs*), με στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την υιοθέτηση και ανάπτυξη: α) ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης (*Common European Asylum System, CEAS*), β) μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης νόμιμων μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας καθώς και γ) μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τον επαναπατρισμό των μεταναστών, τηρώντας τις αρχές της αξιοπρέπειας και της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (*Ministère de l'Intérieur*). Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών και η Γενική Διεύθυνση Αλλοδαπών δημοσίευσαν μια μελέτη η οποία εκπονήθηκε με σκοπό να συνδράμει όσους αναλάβουν το πρόγραμμα για το «Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης», να λάβουν υπόψη τους στο σχεδιασμό σημαντικά θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στον τομέα υποδοχής των αιτούντων άσυλο και την ένταξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, η κοινοτική διερμηνεία μπορεί να επιτρέψει στους φορείς παροχής βοήθειας και στήριξης να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους όσοι έχουν ανάγκη με στόχο να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι γαλλικοί φορείς/υπηρεσίες συχνά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες όταν πρόκειται να βοηθήσουν αλλόφωνα άτομα. Οι επαγγελματίες κοινοτικοί διερμηνείς συμφωνούν ότι τακτικές όπως η χρήση απλοποιημένων γαλλικών ή χειρονομιών, η συμμετοχή ενός μέλους της κοινότητας, ενός μέλους της οικογένειας ή των παιδιών ως ευκαιριακών διερμηνέων, ή, τέλος, η χρήση μιας τρίτης γλώσσας ως ενδιάμεσης, και γενικά τακτικές με τις οποίες οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι φροντιστές ή επαγγελματίες άλλων κλάδων προσπαθούν να

ξεπεράσουν το γλωσσικό εμπόδιο, μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές παρεξηγήσεις. Ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο (π.χ. ο γιατρός που θέλει να κάνει διάγνωση ή επιθυμεί τη συναίνεση του ασθενούς).

Η συγκεκριμένη μελέτη χαρακτηρίζει την κοινοτική διερμηνεία ως μια μορφή διερμηνείας α) όπου τα λεκτικά μηνύματα αποδίδονται πιστά και ολοκληρωμένα από τη γλώσσα πηγή στη γλώσσα στόχο, β) που πρέπει να παρέχεται από τα δημόσια ιδρύματα και τις κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε το κάθε άτομο να έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει τα δικαιώματά του και να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, γ) όπου οι διερμηνείς είναι εκπαιδευμένοι σε διάφορα θέματα όπως η διαδικασία ασύλου, τα δικαιώματα των αλλοδαπών, η υγεία.

Το 2010, οι διερμηνείς του ISM παρενέβησαν σε 94 γλώσσες και διαλέκτους. Οι δέκα σημαντικότερες γλώσσες στη διερμηνεία είναι: αραβικά, ταμίλ, μανταρίν, σονινκε, τουρκικά, αλβανικά, λινγκάλα, ρωσικά, σερβοκροατικά και φουλάνι. Κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του ISM καλυπτόταν μόνο μια μικρή λίστα με τα αραβικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, σερβοκροατικά και σονίγκε. Ο αριθμός των γλωσσών που ζητούνται και παρέχονται από τους διερμηνείς ISM έχει αυξηθεί: 30 το 1980, 40 το 1990, 77 το 2000 και 94 σήμερα. Αυτή η διαφοροποίηση αντικατοπτρίζει την προέλευση των πληθυσμών και μεταναστευτικών ροών που είναι γνωστές στη γαλλική κοινωνία: οι γλώσσες της Νοτιοανατολικής Ασίας με την άφιξη των προσφύγων από την Ινδοκίνα το 1975· γλώσσες Βερβερίνων (καμπίλε, ριφ, σλε) που σχετίζονται με τις επανενώσεις οικογενειών πολλών Αλγερινών και Μαροκινών· Αφρικανικές γλώσσες και διάλεκτοι με τη μετανάστευση από την υποσαχάρια Αφρική, κυρίως από το Μάλι, τη Μαυριτανία και τη Σενεγάλη· Τουρκικές γλώσσες (τουρκικά, κουρδικά και γλώσσα των Χαλδαίων), ειδικά μετά το πραξικόπημα του 1980· ταμίλ και γλώσσες της ινδικής υποηπείρου· αλβανικά και οι γλώσσες της πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1990· οι διάφορες γλώσσες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ρωσικά, αρμένικα, γεωργιανά, молδαβικά, τσετσενικά).

Σύμφωνα με τον Ben Ameur (2010) τα τελευταία χρόνια, και σε σχέση με τις αιτήσεις ασύλου, βλέπουμε την εμφάνιση αρκετών σπάνιων γλωσσών, όπως της Μογγολίας, του Θιβέτ, πολλών γλωσσών και διαλέκτων της αγγλόφωνης Αφρικής (Νιγηρία, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε), ενώ τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι γλώσσες από το Αφγανιστάν (ντάρι και πάστο) του Ιράν

(περσικά και ντάρι), τα αραβικά του Σουδάν και του Ιράκ, ρωσικά, αλβανικά, ρουμανικά και σερβοκροάτικα. Αντίθετα, οι παρεμβάσεις στα ιταλικά, ισπανικά και πορτογαλικά είναι πολύ σπάνιες, όταν οι μετανάστες από τις τρεις αυτές χώρες αντιπροσώπευαν έως το 1999, πάνω από 900.000 ανθρώπους και το 1980, ενώ οι γλώσσες του Μαγκρέμπ αντιπροσώπευαν πάνω από τις μισές αιτήσεις διερμηνείας έναντι μόλις 15% που είναι σήμερα.

36.1 Ένα παράδειγμα: η περίπτωση της Auvergne

Μια μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό της περιφέρειας της Auvergne με στόχο την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τις ανάγκες διερμηνείας και μετάφρασης από δημόσιους φορείς και οργανισμούς, τις δυνατότητες προσφοράς και ζήτησης σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες, τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες όπως επίσης και κάποιες βελτιωτικές προτάσεις.

Για τη μελέτη αυτή διενεργήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε υγειονομικούς, κοινωνικούς, διοικητικούς και νομικούς φορείς, για παράδειγμα, νοσοκομεία, ψυχιατρεία, κέντρα διάγνωσης για καρκινοπαθείς και πρόληψης για το Aids, κέντρα αιτούντων άσυλο, κοινωνικές δομές φιλοξενίας μεταναστών, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, οικοτροφεία ανηλίκων, δικαστήρια, αστυνομικά τμήματα, χωροφυλακή, περιφέρειες αυτοδιοίκησης, διευθύνσεις μετανάστευσης και ένταξης (Vaissade & Maquinghen, 2012).

Πάνω από 50 γλώσσες εξυπηρετούνται από τις οργανώσεις κοινοτικής διερμηνείας εκ των οποίων ορισμένες είναι σπάνιες όπως η τιγκρίνια, η ταμούλ ή η παστούν. Οι πιο συνήθεις γλώσσες με μεγάλη συχνότητα είναι η αραβική του μαγκρέμπ ή η κλασική, η ρουμάνικη, η τουρκική, η αγγλική, η τσετσένικη, η σερβο-κροάτικη, η πορτογαλική, η ρώσικη, η ρομά, η αλβανική και οι γλώσσες της υποσαχάριας Αφρικής.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πιο συχνή λύση στην οποία καταφεύγουν οι δημόσιοι φορείς για να καλύψουν τις ανάγκες για παροχή διερμηνείας είναι η προσφυγή σε γονείς, φίλους ή συμπατριώτες. Μια μεγάλη πλειονότητα αυτών των υπηρεσιών, το 61,5% περίπου, καταφεύγουν πάντα ή συχνά σε αυτή τη λύση, ενώ μόνο οκτώ υπηρεσίες δηλαδή το 5% δηλώνει ότι δεν προσφεύγει σε αυτή τη λύση. Η αμέσως επόμενη λύση η οποία αφορά το ένα τρίτο των

περιπτώσεων των υπηρεσιών αυτών, είναι η προσφυγή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών τα οποία συνοδεύουν τα άτομα που δεν μιλούν τη γαλλική γλώσσα. Όσον αφορά τα δίγλωσσα άτομα, αυτά απασχολούνται πάντα ή συχνά σε ένα ποσοστό 17% των υπηρεσιών ενώ η χρήση πιστοποιημένων ή μη επαγγελματιών είναι σπάνια. Μόλις ένα τέταρτο των δημόσιων υπηρεσιών δηλώνουν ότι προσφεύγουν σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης. Τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό δημόσιων φορέων/δομών αξιοποιούν έναν ειδικό προϋπολογισμό για τη διερμηνεία και τη μετάφραση ο οποίος προέρχεται κατεξοχήν από κρατικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές, ιδρύματα και ενώσεις.

Γενικά, διαπιστώνεται το πρόβλημα της μείωσης της δημόσιας επιχορήγησης για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης ενώ οι ίδιες αυτές υπηρεσίες κοστίζουν ακριβά. Ωστόσο κρίνεται ουσιαστικής σημασίας η προσφυγή σε επαγγελματίες διερμηνείς και μεταφραστές σε θέματα κοινωνικά και ιατρικά αντί της προσφυγής σε διερμηνείς του περιβάλλοντος των μεταναστών.

37 Η κοινοτική διερμηνεία στην Ελβετία

Στην Ελβετία, σε πολιτικό επίπεδο, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Υγείας και της μετανάστευσης έχουν εντάξει τη διερμηνεία στα προγράμματα προτεραιότητάς τους και παρέχουν οικονομική στήριξη στις υπηρεσίες διερμηνείας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε μια προσπάθεια να τονώσουν τη διάρθρωση και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών (Fleury & Fierro, 2010). Η ομοσπονδιακή πολιτική ένταξης, όπως ορίζεται με τον νόμο του 2008 στην Ελβετία, δίνει στους αλλοδαπούς το δικαίωμα ευνοϊκών συνθηκών για την υποδοχή τους και προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στα πλαίσια της ισότητας των ευκαιριών και της συμμετοχής των ανθρώπων στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Σύμφωνα με την Boss-Prieto (2014: 64), η κοινοτική διερμηνεία στην Ελβετία είναι σχετικά πρόσφατη καθώς μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήρθε να συνδράμει τις υγειονομικές υπηρεσίες ώστε να ξεπεραστούν οι γλωσσικοί φραγμοί κατά την ιατρική εξέταση μεταναστών. Σήμερα παρά την ύπαρξη συλλόγων επαγγελματιών διερμηνέων, ειδικά στη γαλλόφωνη Ελβετία (Bos-Prieto, 2014: 74) οι οικονομικές περικοπές έχουν περιορίσει την παρουσία διερμηνέων αν και είναι απαραίτητη κατά τις ιατρικές επισκέψεις προκειμένου να αποφευχθούν οι ασάφειες κατά την επικοινωνία. Από την

πλευρά της, η Boss-Prieto (2014: 71-73) επισημαίνει τη συμβολή του κοινοτικού διερμηνέα στη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης μέσω της από κοινού δόμησης νοημάτων και διαδράσεων. Εντούτοις, τα ερευνητικά δεδομένα για ισπανόφωνους Αμερικανούς που απευθύνονται σε γιατρούς στη Λοζάνη δείχνουν πως μόνο σε ένα 27% των περιπτώσεων ήταν παρών διερμηνέας και μόνο στο 7% αυτών επρόκειτο για επαγγελματία κοινοτικό διερμηνέα.

Το 2004 το ελβετικό κράτος έκανε την πρώτη προσπάθεια επαγγελματικοποίησης της κοινοτικής διερμηνείας. Οι πρώτες σειρές μαθημάτων που αναγνωρίζονται για την απόκτηση του ελβετικού πιστοποιητικού για την κοινοτική διερμηνεία εφαρμόζονται από τον οργανισμό *INTERPRET* ο οποίος υποστηρίζεται από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας (OFSP) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία για τη Δια Βίου Εκπαίδευση (FSEA). Ο *INTERPRET* όρισε τα κριτήρια σχετικά με τους στόχους, τη μορφή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ώστε τα προγράμματα σπουδών διαφορετικών εκπαιδευτικών φορέων να είναι εφάμιλλα παντού στην Ελβετία (Voix au Chapitre, 2008: 21-22). Πέντε χρόνια μετά, το 2009 η κοινοτική διερμηνεία έχει καταχωρηθεί στο ελβετικό σύστημα ως γνωστικό αντικείμενο τριτοβάθμιου επιπέδου. Οι διερμηνείς μπορούν να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν τον κατοχυρωμένο τίτλο του κοινοτικού διερμηνέα κατέχοντας ομοσπονδιακό πιστοποιητικό (Fleury & Fierro, 2010). Επί του παρόντος στην Ελβετία, επτά φορείς κατάρτισης έχουν αναγνωριστεί για να παρέχουν ελβετικό πιστοποιητικό και έπειτα το ομοσπονδιακό δίπλωμα του κοινοτικού διερμηνέα. Πέντε βρίσκονται στη γερμανόφωνη Ελβετία, ένα στην ιταλόφωνη, και ένα στη γαλλόφωνη Ελβετία. Η εκπαίδευση αυτή αντιπροσωπεύει περίπου 240 ώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον 125 ώρες μαθήματα. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα 20 ετών και άνω, οι οποίοι έχουν μια προσωπική εμπειρία που σχετίζεται με τη μετανάστευση και κατέχουν τη γλώσσα διερμηνείας σε μια από τις τρεις επίσημες γλώσσες της Ελβετίας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας διασφαλίζει ότι οι διερμηνείς που προσλαμβάνονται από τις επαγγελματικές υπηρεσίες διερμηνείας, και πληρούν τα κριτήρια για την απόκτηση του πιστοποιητικού, να έχουν πρόσβαση κατά προτεραιότητα στην κατάρτιση (Fierro-Mühlemann, I., Eiriz Martín, I. & François, K., 2014).

Υπάρχουν επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται από τον οργανισμό *Appartenances* (2010) ο οποίος εδρεύει στη Λοζάννη και ο οποίος συνεργάζεται με κοινοτικούς

διερμηνείς. Ο Οργανισμός αυτός ήταν από τους πρώτους που δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν την επικοινωνία μεταξύ δημόσιων φορέων και προσφύγων ή αιτούντων άσυλο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των αλλόφωνων που δεν ήταν ικανοί να επικοινωνούν επαρκώς με τις αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες κυμαινόταν μεταξύ 150.000 και 300.000 το 2008 γι' αυτό και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης (FOM) συνέβαλε στην προώθηση της κοινοτικής διερμηνείας μέσα από το Πρόγραμμα Highlights 2008-2011 της Συνομοσπονδίας. Με αυτό τον τρόπο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία προσέφερε υποστήριξη ύψους 1,4 εκατομμυρίων φράγκων σε δεκαέξι υπηρεσίες διερμηνείας για συνολικά 95.000 ώρες μετάφρασης (112.000 το 2010).

Στα τέλη του 2011 η Συνομοσπονδία και τα καντόνια κατέφυγαν σε μια κοινή στρατηγική με στόχο να εντάξουν τους μετανάστες στην κοινωνία ορίζοντας υποχρεωτική την κοινοτική διερμηνεία για όλα τα καντόνια. Για τα έτη 2014-17 κάθε καντόνι επεξεργάστηκε το δικό του πρόγραμμα ένταξης. Η Συνομοσπονδία και τα καντόνια επενδύουν από κοινού κάθε έτος κοντά στα 115 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα και μέσα σε αυτό το ποσό προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας (<http://www.inter-pret.ch/fr/linterpretariat-communautaire/conditions-cadres-et-financement.html>).

Επιπλέον υπάρχει η εθνική υπηρεσία τηλεφωνικής διερμηνείας η οποία είναι διαθέσιμη όλες τις ημέρες και ώρες, με στόχο κατεξοχήν κάποιες πρώτες διευκρινίσεις σε επείγουσες καταστάσεις ή για συνομιλίες για τις οποίες δεν υπάρχουν επιτόπιοι διερμηνείς. Η υπηρεσία αυτή είναι επί πληρωμή και απευθύνεται κυρίως στα νοσοκομεία και τις κλινικές, στις υπηρεσίες μεταφοράς ασθενών, στα ιατρεία και στα κοινωνικά-ιατρικά κέντρα. Οι κυριότερες γλώσσες που εξυπηρετούνται είναι τα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αλβανικά, αραβικά, ισπανικά, κουρδικά, πορτογαλικά, ρώσικα, σερβο-κροάτικα, σομαλί, ταμούλ, τιγκρίνια και τουρκικά.

Στην Ελβετία, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, για τον διερμηνέα χρησιμοποιούνται οι όροι «*médiateur-culturel-interprète*» (πολιτισμικός μεσολαβητής-διερμηνέας), «*interprète*» (διερμηνέας) ή «*interprète communautaire*» (κοινοτικός διερμηνέας) (Guex & al. 2003, Goguikian Ratcliff & al. 2004, Weiss & al. 1998, Bischoff & al. 2004 στο Leanza, 2006: 110).

37.1 Ένα παράδειγμα: η περίπτωση του καντονιού της Γενεύης

Η επεξεργασία προγραμμάτων ένταξης μεταναστών στα καντόνια της Ελβετίας από τα ομοσπονδιακά επιμελητήρια και το ομοσπονδιακό Συμβούλιο στηρίζεται στη θέληση αυτών των φορέων να ενδυναμώσουν τη διαδικασία ένταξης αυτών των ατόμων και σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η προγραμματική μελέτη που εκπονήθηκε για το καντόνι της Γενεύης, από την οποία παρουσιάζουμε όσα αφορούν την κοινοτική διερμηνεία. Η χρήση της κοινοτικής διερμηνείας αποτελεί σημαντική πηγή διευκόλυνσης της πρόσβασης αλλόφωνων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές και εκπαιδευτικές δομές, στηρίζοντας μια ικανοποιητική επικοινωνία ανάμεσα σε μετανάστες οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και την κουλτούρα και δημόσιους φορείς ενώ το καντόνι της Γενεύης επεξεργάζεται όλες τις συνιστώσες που πρέπει να περιλαμβάνει μια τέτοια ένταξη (République et Canton de Genève, 2013: 48-54).

Στο καντόνι της Γενεύης ο Ερυθρός Σταυρός διαχειρίζεται την παροχή υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας μέσω μιας ειδικής υπηρεσίας, την Υπηρεσία κοινοτικής διερμηνείας (SIC). Δημόσιοι - αλλά και ιδιωτικοί φορείς- όπως τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Γενεύης, το οικοτροφείο της Γενεύης, το υπουργείο παιδείας, ζητούν την παροχή υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας, χρησιμοποιώντας το 90% αυτών των παρόχων. Ταυτόχρονα το προσωπικό σχολείων είτε εκπαιδευτικό είτε διοικητικό καλείται να συνδράμει χρησιμοποιώντας άτομα που γνωρίζουν ξένη γλώσσα ή είναι δίγλωσσα.

Παρόλο που ο Ερυθρός Σταυρός δέχθηκε για πολλά έτη επιχορηγήσεις από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι κανένας από τους δημόσιους φορείς/υπηρεσίες που χρησιμοποιούν διερμηνείς δεν διαθέτει συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής διερμηνείας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η κοινοτική διερμηνεία δεν είναι αναγνωρισμένη σε πολιτικό επίπεδο ως απαραίτητη δομή και εχέγγυο θεσμικής αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια, υπάρχει ανάγκη μιας θεσμικής αναγνώρισης και επιπλέον χρηματοδοτικών μέσων για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των μεταναστών σε βασικά αγαθά αλλά και δομές ένταξης. Αρκετές υπηρεσίες διστάζουν να καλέσουν κοινοτικούς διερμηνείς εξαιτίας των υψηλών

αμοιβών οι οποίες δεν καλύπτονται από κοινωνικές ασφαλίσσεις ή ασφάλειες υγείας. Για όλες τις υπηρεσίες που κάνουν χρήση κοινοτικών διερμηνέων, η επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα σημαντική, ωστόσο δεν αναγνωρίζεται ως προϋπολογιζόμενο κόστος από τις κεντρικές διευθύνσεις και τους χρηματοδότες. Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα έντονο για τις μικρές δομές οι οποίες εξαρτώνται από δημόσιες επιχορηγήσεις.

Συμπέρασμα

Η διερμηνεία είναι ένα "παλιό" επάγγελμα το οποίο "μιλάει" στον καθένα. Είναι η χρήση του τρίτου προσώπου που, λόγω της επάρκειας σε δύο γλώσσες, είναι σε θέση να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο μερών και να δώσει «νόημα» στα λόγια τους. Ορισμένοι πιστεύουν ή θέλουν να πιστεύουν, ότι η ερμηνεία αυτή ανήκει κυρίως στα τεχνικά επαγγέλματα (με τη στενή έννοια του όρου), καθαρά γλωσσική, και δεν θα πρέπει να προσαρμοστεί στους ανθρώπους και τα περιβάλλοντα. Η ιστορία δεν δείχνει κάτι τέτοιο: η διερμηνεία συνέχισε να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των κοινωνιών.

Ο κάθε αλλοδαπός έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με ό,τι τον αφορά και να το κατανοεί. Κατ'αυτή την έννοια, οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να ενημερώνουν με τη βοήθεια ενός διερμηνέα τον αλλοδαπό να κατανοήσει πληροφορίες σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει. Ο κοινοτικός διερμηνέας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ικανότητα, ουδετερότητα, εχεμύθεια ενώ επιστάται η προσοχή στον κίνδυνο του οικογενειακού αποκλεισμού, τοπικού ή κοινωνικού, αποφεύγοντας πρακτικές διαμεσολάβησης που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαφορετικότητα και όχι στη συμπληρωματικότητα. Η κοινοτική διερμηνεία πρέπει λοιπόν να αναχθεί σε εργαλείο τριαδικού διαλόγου.

Βιβλιογραφία (τελευταία ανάκτηση ιστοσελίδων στις 15/12/2015)

Appartenances (2010). L'interprétariat communautaire dans les institutions: choix ou nécessité? In Actes du colloque *Assises romandes de l'interprétariat communautaire* διαθέσιμο στο:

http://www.appartenances.ch/medias/Appartenances_Actes_Assises_Romandes_Interpretariat.pdf.

Béal, A. & Chambon, N. (2015). Le recours à l'interprète en santé mentale : enjeux et problèmes. *Les Cahiers de Rhizome* "L'interprétariat en santé mentale", 55, 9-19.

Ben Aneur, A. (2010). L'interprétariat en milieu social en France. Quarante ans de pratique pour faciliter l'intégration, la communication et la compréhension avec les migrants, *Hommes et migrations*, 1288, 86-91, διαθέσιμο στο: <http://hommesmigrations.revues.org/868>

Boss-Prieto, O.L. (2014) L'interprétation en Suisse francophone: le cas de la communauté hispano-américaine, *Monografias de Cédille*, 4, 63-76, διαθέσιμο στο: <http://cedille.webs.ull.es/M4/05bossprieto.pdf>

Charte de l'interprétariat médical et social professionnel en France (2012) διαθέσιμο στο: <http://www.unaf.fr/IMG/pdf/charte-signee-scan19-12-2012.pdf>

Conseil de l' Europe (1996). Charte sociale européenne (révisée), Strasbourg, διαθέσιμο στο: <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf94>.

Conseil de l' Europe (2006). Recommandation Rec (2006)18 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les services de santé dans une société multiculturelle, διαθέσιμο στο: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%282006%2918&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864>

Diplôme Universitaire Interprète-Médiateur (DUIM) διαθέσιμο στο: <http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/fc/du-interprete-mediateur/index>

European Council on Refugees and Exiles Right to Justice: Quality Legal Assistance for Unaccompanied Children. Comparative Report, 2014, διαθέσιμο στο: <http://www.ecre.org/component/content/article/63-projects/325-right-to-justice.html>.

Fierro-Mühlemann, I., Eíriz Martín, I. & François, K. (2014) Quelle formation pour les interprètes communautaires ? Le dispositif mis en œuvre en Suisse romande, *Monografias de Cédille*, 4, 49-61, διαθέσιμο στο: <http://cedille.webs.ull.es/M4/04fierro-eiriz-francois.pdf>

Fleury, F. & Fierro, I. (2010). La médiation linguistique et culturelle, une nécessité? Evolution et construction du rôle d'interprète communautaire, *Dialogues, propositions, histoires pour une citoyenneté mondiale*, 4, διαθέσιμο στο: <http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-8267.html>

Guide Interpretariat FAMI, διαθέσιμο στο: www.immigration.interieur.gouv.fr/

Interprète - association suisse pour l'interprétariat communautaire et la médiation interculturelle. Conditions cadres et financement. Engagement de la Confédération et des cantons, διαθέσιμο στο: <http://www.inter-pret.ch/fr/linterpretariat-communautaire/conditions-cadres-et-financement.html>.

- Leanza, Y. (2005). Roles of community interpreters in pediatrics as seen by interpreters, physicians and researchers, *Interpreting*, Volume 7, Issue 2, 167 –192.
- Le Balle, A. (2001-2002). Enjeux de l'interprétariat dans le travail social, *Ecarts d'identité*, No.98, 62-65, διαθέσιμο στο: http://www.revues-plurielles.org/uploads/pdf/6/98/ei_98_leballe.pdf
- Ministère de l' Intérieur. Les nouveaux fonds européens (période 2014-2020), Le Fonds Asile Migration Intégration (FAMI) et le Fonds Sécurité Intérieure (FSI) διαθέσιμο στο:
<http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Fonds-europeens/Les-nouveaux-fonds-europeens-periode-2014-2020>
- République et Canton de Genève (2013). Programme d'Intégration Cantonal (PIC) du Canton de Genève, Années 2014-2017. Διαθέσιμο στο: http://ge.ch/integration/media/integration/files/documents/pic-ge-2013-version_finale_01_08_2013.pdf
- Sauvetre, M. (2002). L'interprète en milieu social en Europe, *Ecarts d'identité* , No 99, 48-53, Διαθέσιμο στο: http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/6_99_9.pdf.
- Schwarzinger, M. (2012). Usage et opportunité du recours à l'interprétariat professionnel dans le domaine de la santé – Analyse des pratiques d'interprétariat en matière de prévention et de prise en charge du Vih/sida, de la tuberculose et du diabète, Rapport réalisé d'étude pour le compte de la Direction Générale de la Santé, Διαθέσιμο στο:
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_interpretariat_professionnel_sante.pdf.
- Vaissade, L. & Maquinghen, S. (2012). État des lieux de l'offre et de la demande d'interprétariat et de traduction en milieu socio-médical en Auvergne et pistes d'améliorations, Rapport complet, Observatoire régional de la santé d'Auvergne, Διαθέσιμο στο:
http://www.auvergne.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/2012-08-09_Rapport_final_etude_interpretariat.pdf.
- Voix au Chapitre (2008). Rapport sur l'accompagnement linguistique des migrants non francophones à Genève. Διαθέσιμο στο: http://www.migralingua.org/migralingua/files/rapport_geneve_synt_fr.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A / A	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ	ΓΑΛΛΙΑ	ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΕΛΒΕΤΙΑ
1	ΕΠΙΛΟΓΗ	-	-
2	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	Πανεπιστημιακό δίπλωμα «DU Interprète-Médiateur» (DUIM- http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/fc/du-interprete-mediateur/index) εξειδίκευση των εν ενεργεία διερμηνέων – αλλά και προσωπικό δημόσιων υπηρεσιών-, προσφέροντάς τους εκπαίδευση και κατάρτιση ως προς τα θέματα της γλωσσικής και πολιτισμικής μεσολάβησης σε ιατρικό και διοικητικό περιβάλλον, θεωρητικές γνώσεις για τα αντίστοιχα αντικείμενα και θεωρητική κατάρτιση για τα δικαιώματα των μεταναστών και το γαλλικό νομικό σύστημα.	7 φορές κατάρτισης παρέχουν πιστοποίηση και Ομοσπονδιακό δίπλωμα κοινοτικού διερμηνέα
3	ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	-	-
4	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	-	-
	ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ -ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	ISM (INTER-SERVICE MIGRANTS): Ο οργανισμός αυτός διαθέτει μια ομάδα 300 διερμηνέων οι οποίοι μιλούν 94 γλώσσες και διαλέκτους σε δημόσιες υπηρεσίες και συνεχίζει το κοινωνικό αυτό έργο προσφέροντας ετησίως: α) 36.000 επιτόπιες υπηρεσίες διερμηνείας στην περιφέρεια Ile-de-France, β) 60.000 τηλεφωνικές υπηρεσίες διερμηνείας σε όλη την επικράτεια, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλο το 24ωρο, γ) 6000 μεταφρασμένες σελίδες, δ) μια εταιρική σχέση για 5000 κοινωνικές δομές, ιατρικές ή διοικητικές που χρησιμοποιούν την οργάνωσή της και το προσωπικό της, κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα ή έλλειψη επικοινωνίας. Άλλοι οργανισμοί: ADATE, APTIRA, ASAMLA, Cabinet RICK, COFRIMI, ISM CORUM, MANA, Migrations Santé Alsace, Réseau Louis Guilloux (RVH 35)	INTERPRET APPARTENANCES
5	ΑΜΟΙΒΕΣ		
6	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	Η παροχή διερμηνέων είναι υποχρεωτική σε μερικές μεταδοτικές ασθένειες όπως το HIV-AIDS, η φυματίωση, η ηπατίτιδα αλλά και ο διαβήτης. Ιστορικά, η ανάγκη χρήσης επαγγελματιών διερμηνέων έχει αναδειχθεί στη Γαλλία με τη διαχείριση των αλλόφωνων ασθενών με λοιμώδη νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου του ιού HIV / AIDS και της φυματίωσης	-

Κοινοτική διερμηνεία και μετανάστευση. Η περίπτωση της Νορβηγίας, Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν

Παναγιώτα – Πέννυ Καρανάσιου

Υποψήφια Διδάκτωρ, Heriot-Watt University, Scotland

karanasiou@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μετανάστευση αποτελεί μια καθημερινότητα για πολλές χώρες. Η κοινοτική διερμηνεία μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο για τους μετανάστες αλλά και για τους φορείς της χώρας υποδοχής, καθώς μέσω αυτής, μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία και βέλτιστη ενσωμάτωση των νεοεισερχομένων στις χώρες υποδοχής. Η παρούσα εργασία θα εξετάσει την εκπαίδευση, τις συνθήκες εργασίας καθώς και το νομικό πλαίσιο που καθορίζει την εργασία των κοινοτικών διερμηνέων στις χώρες Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν. Θα γίνει αναφορά σε ήδη υπάρχουσες μελέτες και θα αναλυθεί η κατάσταση των χωρών αυτών, όσον αφορά τη χρήση διερμηνέων στις δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιους φορείς.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κοινοτική διερμηνεία, μετανάστες, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν

0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μετακίνηση πληθυσμών και ανθρώπων για πολιτικούς, κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους αποτελεί πλέον καθημερινότητα στην Ευρώπη. Το μεταναστευτικό, αποτελεί το κεντρικό θέμα στην ατζέντα των περισσότερων Ευρωπαίων ηγετών. Η ΕΕ αποτελούσε πάντα σημαντικό πόλο έλξης μεταναστών, λόγω της σχετικής οικονομικής ευημερίας και πολιτικής σταθερότητας της. Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των μεταναστών κάνει την Ευρώπη ακόμα πιο ελκυστική για ανθρώπους εντός και εκτός χωρών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, 2014) έχει θεσπιστεί για την προστασία όσων ζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη επειδή διώκονται ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής τους. Αυτό, κατοχυρώνεται επίσης μέσω του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000) και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενοποιημένη Απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012). Η υποχρέωση προστασίας και φιλοξενίας μεταναστών στην Ευρώπη, αποτελεί επίσης διεθνή υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων του 1951.

Σήμερα, λόγω των πολλών κοινωνικών αναταράξεων, πολέμων και οικονομικών παραγόντων η μεταναστευτική ροή έχει αυξηθεί ραγδαία. Αυτό επηρεάζει το δημογραφικό προφίλ των χωρών στις χώρες προέλευσης και στις χώρες προορισμού καθώς και τον τρόπο ζωής των πολιτών της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, από τους 507 περίπου εκατομμύρια κατοίκους της ΕΕ, τα 20 εκατομμύρια είναι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ και μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015 ο αριθμός αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη από μη ευρωπαϊκές χώρες ανήλθε στις 413 800 (Eurostat, 2015).

Η μαζική μετανάστευση ανθρώπων μέσα στην ΕΕ, δημιουργεί και την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων κοινοτικών διερμηνέων ώστε να συμβάλλουν στην επικοινωνία των ατόμων αυτών με της υπηρεσίες και αρχές του τόπου υποδοχής καθώς και στη βέλτιστη ενσωμάτωσή τους. Η παροχή κοινοτικών διερμηνέων στις δημόσιες υπηρεσίες παρέχει στους αλλόγλωσσους πολίτες της κάθε χώρας, πλήρη και ισότιμη πρόσβαση σε ιατρικές, νομικές, εκπαιδευτικές, διοικητικές και κοινωνικές παροχές.

Η παρούσα έρευνα θα εστιάσει στην ύπαρξη και χρήση υπηρεσιών κοινοτικών διερμηνέων στις χώρες Νορβηγία, Ισλανδία και Λίχενστέιν. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η αναγκαιότητα χρήσης ή μη κοινοτικών διερμηνέων σε κάθε μια από αυτές τις χώρες θεωρούμε σκόπιμο είναι να δούμε τα δημογραφικά και μεταναστευτικά στοιχεία της κάθε χώρας.

1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΩΝ

Κοινό χαρακτηριστικό της Νορβηγίας, Ισλανδίας και του Λίχενστέιν είναι ότι δεν είναι μέλη της ΕΕ, αλλά συνδέονται στενά με την ΕΕ καθώς συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και στη ζώνη του Σένγκεν. Η συμμετοχή των χωρών αυτών στη ζώνη του Σένγκεν τους δημιουργεί τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν και οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή υποδέχονται εσωτερικούς μετανάστες (εντός της ΕΕ) και εξωτερικούς (από τρίτες χώρες), βάσει της συμφωνίας τους με διάφορες Συνθήκες για υποδοχή μεταναστών. Η μεταναστευτική ροή στις χώρες αυτές είτε από μετανάστες είτε από πρόσφυγες, έχει αυξηθεί ραγδαία, όπως άλλωστε και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ως εκ τούτου η ύπαρξη υπηρεσιών διερμηνείας αποτελεί αναγκαιότητα για την υποδοχή, επικοινωνία και ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στις χώρες υποδοχής. Στις παρακάτω ενότητες θα δούμε αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία της κάθε χώρας ξεχωριστά.

1.1 ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η σχέση της με την Ευρώπη είναι πολύ στενή. Βασικός κορμός αυτής της σχέσης αποτελεί η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), που διασφαλίζει ότι η Νορβηγία συμμετέχει στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Επίσης, η Νορβηγία ανήκει στη συμφωνία του Σένγκεν και συνεργάζεται με την ΕΕ σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (πηγή: <http://www.eu-norway.org/eu/>).

Ο πληθυσμός της Νορβηγίας αγγίζει τους 5.165.802 κατοίκους (εκτίμηση 2014). Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Νορβηγίας, στις αρχές του 1992 οι μετανάστες αποτελούσαν μόνο το 4,3% του συνολικού πληθυσμού, ήτοι 183.000 άτομα, ενώ 23 χρόνια αργότερα, στις αρχές του 2015, ο αριθμός αυτός ανέβηκε σε 815.000 άτομα ή 15,6 % του συνόλου του πληθυσμού. Οι μετανάστες της Νορβηγίας προέρχονται από 222 διαφορετικές χώρες. (πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Νορβηγίας <http://www.ssb.no/en/innvbf>)

Οι γλώσσες της χώρας είναι η Νορβηγική η οποία ομιλείται από την πλειονότητα των πολιτών, καθώς και η Λαπωνική και η Φιλανδική που ομιλούνται σε μερικούς δήμους.

1.2 ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Η Ισλανδία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όπως η Νορβηγία είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Επίσης, η Ισλανδία συχνά συζητά με την ΕΕ θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και συχνά ευθυγραμμίζει την εξωτερική της πολιτική με αυτή της ΕΕ.

Η Ισλανδία είναι μέλος του χώρου Σένγκεν, που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ της Ισλανδίας και στον υπόλοιπο χώρο του Σένγκεν. Η πλειοψηφία των αλλοδαπών στην Ισλανδία προέρχονται από την ΕΕ. Ο πληθυσμός της χώρας είναι περίπου 330.610.

Ο αριθμός των μεταναστών που διαμένουν στην Ισλανδία αυξήθηκε από 21.446 σε 22.744, σημειώνοντας αύξηση 1.298 προσώπων μέσα στο 2014. Εάν συμπεριληφθούν οι πολίτες δεύτερης γενιάς τότε ο συνολικός αριθμός μεταναστών φτάνει τους 30.979. Αυτό σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Ισλανδίας, αντιπροσωπεύει περίπου το 9,5 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Μετανάστευσης της χώρας, οι αιτήσεις για άσυλο διπλασιάστηκαν κατά το 2015. Το σύνολο των αιτήσεων για άσυλο ήταν 354 εκ των οποίων οι 82 εγκρίθηκαν. Οι αιτήσεις αυτές προερχόταν από άτομα 26 διαφορετικών εθνικοτήτων. (πηγή: <http://utl.is/index.php/en/>)

Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η Ισλανδική.

1.3 ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ

Το Λιχενστάιν, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, και συμμετέχει τόσο στη ζώνη του Σέγκεν όσο και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Είναι ένα μικρό κράτος της κεντρικής Ευρώπης με συνολική έκταση 160 τ. χλμ.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2014 ο πληθυσμός του κράτους υπολογίζεται περίπου στους 37.340 κατοίκους. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου εισήλθαν στο Λιχτενστάιν πολλοί ξένοι αναζητώντας εργασία, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της χώρας να αυξηθεί απότομα. Σήμερα υπολογίζεται ότι το 38% των κατοίκων έχουν ξένη υπηκοότητα.

Επίσημη γλώσσα του κράτους είναι η γερμανική. Παρ' όλα αυτά γίνεται ευρεία χρήση της αλαμανικής διαλέκτου με παραλλαγές από περιοχή σε περιοχή.

2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν δοθεί για τον ρόλο του κοινοτικού διερμηνέα στη διεθνή βιβλιογραφία. Ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός από μια μερίδα θεωρητικών της μεταφρασεολογίας, είναι αυτός που διατυπώθηκε στην ανακοίνωση του πρώτου διεθνούς συνεδρίου για τη Διερμηνεία:

‘Community Interpreting enables people who are not fluent speakers of the official language(s) of the country to communicate with the providers of public services so as to facilitate full and equal access to legal, health, education, government, and social services (Mikkelsen 1996:77)

Βάσει αυτού του ορισμού, οι κοινοτικοί διερμηνείς μεσολαβούν μεταξύ των αλλόγλωσσων πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί επικοινωνία. Για το λόγο αυτό, το είδος αυτής της διερμηνείας ονομάζεται και public service interpreting (μτφ: διερμηνεία δημοσίων υπηρεσιών) σε μερικές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, θεωρητικοί και ερευνητές διερμηνείας προσδίδουν διάφορα επίθετα που ολοκληρώνουν κατά τη γνώμη τους τον ορισμό του ρόλου του κοινοτικού διερμηνέα. Αυτοί οι όροι συνήθως δίδουν τον ρόλο του ‘μεσολαβητή’ στο διερμηνέα, που καλείται να μεσολαβήσει μεταξύ όχι μόνο δύο γλωσσών και πολιτισμών αλλά και δύο ή περισσότερων συνομιλητών. Μερικοί από αυτούς είναι ‘broker’, ‘gatekeeper’, ‘advocate’ και ‘conciliator’ (Wadensjö 1998:62-68). Ο Röchhacker (2008: 9-24) ανέφερε ότι ενώ ο όρος του μεσολαβητή μπορεί να είναι ‘επικίνδυνος’ ως προς τα όρια που μπορεί αυτός να έχει, ο διερμηνέας θα πρέπει να μπορεί να αναλάβει καθήκοντα μεσολαβητή όταν χρειαστεί, χωρίς αυτό να διακυβεύει τον επαγγελματισμό του.

Επίσης, άλλοι θεωρητικοί (Angelelli, 2004; Metzger, 1999; Wadensjö, 1995) έχουν συζητήσει πολύ τον ορισμό και τα όρια του ρόλου του διερμηνέα, κάνοντας λόγο για visible and active (μτφ. θεατούς και ενεργούς) διερμηνείς, που δεν αποτελούν απλά αγωγό μηνυμάτων, αλλά μπορούν να μεσολαβήσουν γλωσσικά και πολιτισμικά στην συνομιλία που καλούνται να διερμηνεύσουν. Άλλοι ακαδημαϊκοί έχουν αναφέρει τον ρόλο του διερμηνέα ως essential co-constructors of meaning (μτφ. ουσιαστικούς συν-δημιουργούς εννοιών) (Angelelli, 2004, Takimoto, 2006). Μολονότι έχει γίνει πολύς λόγος για το ρόλο του κοινοτικού διερμηνέα ως ενεργού και θεατού μέλους της συζήτησης που εξελίσσεται, πολλοί Επαγγελματικοί Σύλλογοι ανά τον κόσμο, καταρτούν Κώδικες Δεοντολογίας για τους Κοινοτικούς διερμηνείς που ορίζουν τον ρόλο τους ως ένα αθέατο μέλος που αποτελεί αγωγό μηνυμάτων. Ως εκ τούτου, δεοντολογικά, ο διερμηνέας δεν μπορεί να επέμβει ή να μεσολαβήσει μεταξύ των συνομιλητών αν χρειαστεί. Αυτό δημιουργεί τεράστια σύγχυση στους διερμηνείς καθώς πολλές φορές βρίσκονται ανάμεσα στο δεοντολογικό τους καθήκον και στην τελεολογία του ρόλου τους (Dean & Pollard, 2011: 157). Επίσης ο διχασμός

αυτός αντανακλάται και στους πελάτες ή στους φορείς που χρησιμοποιούν κοινοτικούς διερμηνείς, που δεν γνωρίζουν ποιος ακριβώς πρέπει να είναι ο ρόλος του διερμηνέα.

Στις παρακάτω ενότητες θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι κοινοτικοί διερμηνείς στις χώρες Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν. Καθώς η εκπαίδευση που λαμβάνουν καθώς και το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου εργάζονται οι διερμηνείς σε κάθε χώρα ποικίλει, παρακάτω θα εξετάσουμε επίσης, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των διερμηνέων καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Δυστυχώς η βιβλιογραφία δεν παρέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των διερμηνέων ή τους επαγγελματικούς συλλόγους διερμηνέων στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν. Οι τέσσερις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές σχολές της χώρας είναι η Διεθνής Ακαδημία Φιλοσοφίας, το Ινστιτούτο του Λιχτενστάιν, το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο του Λιχτενστάιν καθώς και το Πανεπιστήμιο του Λιχτενστάιν που αποτελεί το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας. Κανένα από αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν προσφέρει κάποιο πρόγραμμα σπουδών για τους διερμηνείς και δεν βρέθηκαν να προσφέρονται εκπαιδευτικά σεμινάρια στα ιδρύματα αυτά, για κοινοτικούς διερμηνείς.

Στην Ισλανδία, υπάρχουν επτά πανεπιστημιακά ιδρύματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο είναι το ομώνυμο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας το οποίο προσφέρει δύο προγράμματα σπουδών διερμηνείας. Το ένα πρόγραμμα αφορά το μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Διερμηνεία Συνεδρίων και το άλλο, το μεταπτυχιακό μάστερ στη Διερμηνεία Συνεδρίων (Escobedo, 2011: 09). Τα δύο προγράμματα σπουδών είναι αρκετά απαιτητικά και θέτουν ως προϋπόθεση από τους υποψηφίους φοιτητές να είναι απόφοιτοι στο προπτυχιακό τους δίπλωμα με βαθμό άριστα. Μολονότι οι τίτλοι σπουδών αφορούν διερμηνεία συνεδρίων και τα δύο προγράμματα έχουν μαθήματα διαδοχικής διερμηνείας, καθώς και στοιχεία πολιτισμού και κουλτούρας. Οι γλώσσες εργασίας που προσφέρονται είναι Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά με Ισλανδικά. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απευθύνεται κυρίως για διερμηνείς που έχουν κάποια χρόνια εμπειρίας στο επάγγελμα, ενώ το Μάστερ απευθύνεται κυρίως σε νέους διερμηνείς (Escobedo, 2011: 10).

Τα δύο προγράμματα σπουδών ξεκίνησαν το 2011 όταν η Ισλανδία είχε υποβάλει την αίτησή της για να ενταχτεί στην ΕΕ και αυτό δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης πιστοποιημένων διερμηνέων. Προ του 2011 δεν υπήρχαν πιστοποιημένοι διερμηνείς στη χώρα και τον ρόλο αναλάμβαναν άτομα που γνώριζαν τις δύο γλώσσες. Η ανάγκη διερμηνείας κατά τη διαδικασία ένταξης της Ισλανδίας στην ΕΕ, αποτυπωνόταν και γραπτώς στις διαδικασίες μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ - Ισλανδίας, στον κανονισμό 9

Members may address meetings of the Joint Parliamentary Committee in an available official language of the European Union or in Icelandic. Translation and interpretation will be provided on the basis of decisions of the Bureau of the Joint Parliamentary Committee, and in accordance with the internal rules of the European Parliament. (Escobedo, 2011: 20)

Σύμφωνα με την εργασία της Escobedo (2011), πέραν των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται στα πανεπιστήμια, υπάρχουν σεμινάρια που δίνονται από διάφορους άλλους φορείς που ασχολούνται με μετανάστες και απασχολούν διερμηνείς όπως για παράδειγμα το Διαπολιτισμικό Κέντρο, που απασχολεί περίπου 300 διερμηνείς σε 60 γλώσσες, το Intercultural Iceland με 120 διερμηνείς σε 63 γλώσσες, το Equality center κ.α. Αυτοί οι φορείς 'προμηθεύουν' διερμηνείς σε δημόσιες υπηρεσίες όπως νοσοκομεία και δικαστήρια.

Όσον αφορά επαγγελματικούς συλλόγους, υπάρχει μόνο ένας που ονομάζεται Σύλλογος Πιστοποιημένων Δικαστηριακών Μεταφραστών και Διερμηνέων, που για να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει να περάσει κάποιες εξετάσεις.

Στη Νορβηγία υπάρχουν τρία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα σπουδών μετάφρασης και διερμηνείας σε ανώτερο επίπεδο. Στις γλώσσες εργασίας περιλαμβάνονται Νορβηγική, διάφορες μειονοτικές γλώσσες καθώς και η Νορβηγική νοηματική γλώσσα. Δυστυχώς όμως δεν παρέχονται ακόμα πλήρες προπτυχιακές σπουδές με αυτή την ειδικευση.

Το Πανεπιστήμιο Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences (HIOA - <http://www.hioa.no/eng>) ξεκινά πλήρες Μπάτσελορ με τον τίτλο 'Κοινοτική Διερμηνεία' από το φθινόπωρο του 2017 με κύρια γλώσσα εργασίας τα Νορβηγικά. Τα μαθήματα του Μπάτσελορ θα περιλαμβάνουν: κοινοτική διερμηνεία, note-taking, sight translation, ταυτόχρονη διερμηνεία, απομακρυσμένη διερμηνεία, ιστορία της μετάφρασης και διερμηνείας, θεωρία της μετάφρασης και διερμηνείας, θεωρία επικοινωνίας, διερμηνεία δύσκολων περιπτώσεων (για διερμηνεία με παραπάνω από δύο συμμετέχοντες).

Σύμφωνα με πληροφορίες που μας παρείχε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Διεθνών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences, κα. Anne Birgitta, προς το παρόν παρέχονται μαθήματα επιλογής πάνω στη διερμηνεία. Τα μαθήματα αυτά παρέχονται μεταξύ Νορβηγικών και διάφορων μειονοτικών γλωσσών όπως για παράδειγμα Λετονικά, Πολωνικά και Κουρδικά. Το μάθημα ταυτόχρονης διερμηνείας είναι μόνο μεταξύ Αραβικών, Αγγλικών και Νορβηγικών.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη κάποια προγράμματα σπουδών στη Νορβηγία, τα αριθμητικά στοιχεία πιστοποιημένων διερμηνέων είναι απογοητευτικά. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του ISRC (Interpreting Services Review Committee: 2014) στη Νορβηγία έχει θεσπιστεί η Επιτροπή Αξιολόγησης Υπηρεσιών Διερμηνείας, η οποία έχει υπολογίσει ότι υπήρξαν περίπου 343.000 αναθέσεις διερμηνείας στο δημόσιο τομέα για το έτος 2013. Το συνολικό ποσό των δαπανών στον δημόσιο τομέα σχετικά με αναθέσεις διερμηνείας υπολογίζεται σε περίπου 490 εκατομμύρια NOK για το έτος αυτό. Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Νορβηγίας αναφέρει ότι η αστυνομία δαπάνησε περίπου 64 εκατομμύρια NOK για υπηρεσίες διερμηνείας το 2009, αλλά ότι το 60 τοις εκατό των διερμηνέων που χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν πιστοποιημένες γνώσεις και ικανότητες διερμηνείας. Μια άλλη έρευνα που διεξήχθη από τη Helse Sør-Ost (Περιοχή Υγείας South-East) δείχνει ότι εννέα στους δέκα διερμηνείς που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας το 2011 δεν είχε τα τυπικά προσόντα, ακόμη και αν αυτό έχει αναφερθεί ως προαπαιτούμενο στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.

4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι χώρες οι οποίες εξετάζουμε έχουν προσχωρήσει στη ζώνη του Σένγκεν και συνεργάζονται με την ΕΕ σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Ως εκ τούτου, έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα που αφορούν την αποδοχή εσωτερικών μεταναστών, δηλ. ευρωπαίων πολιτών καθώς και υπηκόων άλλων κρατών. Η πολιτική των χωρών αυτών (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) πρέπει να συμβαδίζει με αυτή της ΕΕ λόγω της προσχώρησής τους στη Συνθήκη Σένγκεν.

Παράλληλα, λόγω αυτού πρέπει να σεβαστούν το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, που εκτός των άλλων αναφέρουν ότι απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω γλώσσας και αναγνωρίζουν τα δικαιώματα μετάφρασης και διερμηνείας στα άτομα που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν επαρκώς στην επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Στη προσπάθεια των κρατών να προασπίσουν αυτό το δικαίωμα, έχουν λάβει διάφορα εσωτερικά μέτρα και έχουν θεσπίσει εσωτερικούς κανονισμούς. Δυστυχώς δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία σχετικά με το νομικό πλαίσιο του δικαιώματος διερμηνείας για το Λιχτενστάιν και την Ισλανδία. Η Νορβηγία όμως, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό προσπαθειών που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Νορβηγική κυβέρνηση για παράδειγμα στη προσπάθειά της να μη 'γκετοποιήσει' διάφορες περιοχές διανέμει τους μετανάστες που φτάνουν στα σύνορα της χώρας της, σε διάφορες περιοχές. Για την καλύτερη διαχείριση και ενσωμάτωση των μεταναστών που φτάνουν στη χώρα, η κυβέρνηση δημιούργησε τον Δεκέμβριο του 2004 τη Διεύθυνση Μετανάστευσης (UDI) ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα προβλήματα ένταξης των μεταναστών στη χώρα. Η UDI είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία κέντρων μεταναστών, κέντρων ατόμων ζητούντων άσυλο, και ατόμων που επιθυμούν να λάβουν κάρτα διαμονής (πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα της UDI <https://www.udi.no/en/>). Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχει η Διεύθυνση Μετανάστευσης είναι η παροχή μαθημάτων Νορβηγικής

γλώσσας προς τους μετανάστες, η προσπάθεια διασφάλισης ίσης μεταχείρισης προς όλους από τους δημόσιους φορείς, καθώς και η παροχή λίστας διερμηνέων.

Μέσω του UDI, οι μετανάστες και οι οικογένειες αυτών που λαμβάνουν άδεια παραμονής στη χώρα έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να συμπληρώσουν ένα εισαγωγικό πρόγραμμα σεμιναρίων που διεξάγεται από τους ίδιους τους δήμους όπου μένουν οι μετανάστες αυτοί. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αυξήσει την υγιή συμμετοχή των μεταναστών στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας και να αυξήσει την οικονομική τους ανεξαρτησία. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν σε ξένους πολίτες από 16 έως 55 ετών που πήραν άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας ή τους δόθηκε άσυλο και περιλαμβάνει κυρίως εκμάθηση της Νορβηγικής γλώσσας και κοινωνικές σπουδές. Το πρόγραμμα σπουδών είναι εξατομικευμένο για κάθε ξένο, βάσει των αναγκών του. Η διάρκειά τους είναι 300 ωρών και μπορεί να περατωθεί σε διάστημα έως δύο ετών. Η έναρξη του προγράμματος αυτού θα πρέπει να ξεκινά το πολύ τρεις μήνες από την εγκατάσταση του μετανάστη στη χώρα.

Επιπρόσθετα, τον Ιανουάριο του 2006 δημιουργήθηκε στη Νορβηγία η Διεύθυνση Ένταξης και Διαφορετικότητας (IMDi) που στόχος της είναι να συμβάλει στην ενσωμάτωση και βελτιστοποίηση των συνθηκών ζωής των πολιτών. Η Διεύθυνση αυτή συνεργάζεται με διάφορους φορείς μεταναστών, με δήμους και περιφέρειες καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Η IMDi αποτελεί και την εθνική αρχή παροχής διερμηνέων στο δημόσιο τομέα της χώρας και ανέλαβε την ευθύνη για την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Διερμηνέων τον Ιανουάριο του 2006. Ο σκοπός του μητρώου ήταν και παραμένει η δημιουργία ενός συστηματικού εργαλείου αναγνώρισης των διερμηνέων σε εθνικό επίπεδο που θα εξυπηρετεί τις δημόσιες υπηρεσίες.

Το μητρώο έχει τους παρακάτω στόχους:

- Την αύξηση της διαθεσιμότητας των διερμηνέων που πληρούν ορισμένα κριτήρια και προσόντα
- Την αύξηση των δυνατοτήτων λήψης δουλειάς από τους διερμηνείς έτσι ώστε να παραμένουν στο επάγγελμα
- Να παρέχει διαφάνεια και πρόσβαση στα προσόντα και διαπιστεύσεις των διερμηνέων.

Για να εγγραφεί κάποιος στο Μητρώο θα πρέπει να έχει πιστοποίηση για τη γνώση των δύο γλωσσών και έπειτα θα πρέπει να περάσει γραπτή εξέταση που αφορά γνώση λεξιλογίου. Επίσης οι διερμηνείς πριν γραφτούν στο Μητρώο πρέπει να περάσουν ένα εισαγωγικό σεμινάριο πάν στις τεχνικές διερμηνείας και στους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος. Οι αιτήσεις των διερμηνέων κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τεκμηριωμένα προσόντα τους. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες είναι αποκλειστικά για διερμηνείς με σπουδές διερμηνείας πανεπιστημιακού επιπέδου.

Το Εθνικό Μητρώο είναι ένα εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας του ελέγχου και της αύξησης της διαθεσιμότητας των καλύτερων διερμηνέων. Η αναζήτηση στο μητρώο μπορεί να αποκαλύψει το πλήρες όνομα του διερμηνέα, τις γλώσσες εργασίας του και την κατηγορία προσόντων του, τα στοιχεία επικοινωνίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και την εκτίμηση του αριθμού των ωρών διερμηνείας κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Οι πρωτογενείς ομάδες-στόχου του μητρώου είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι επαγγελματίες που έχουν ανάγκη διερμηνέων. Φιλοδοξία του Εθνικού Μητρώου είναι να αποτελέσει βοήθημα για τις δημόσιες υπηρεσίες, για την παροχή ίσων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες, διευκολύνοντας την καλή αμοιβαία επικοινωνία, παρά τα γλωσσικά εμπόδια. Ως εκ τούτου, συμβάλλει στην προώθηση της ποικιλομορφίας στην νορβηγική κοινωνία.

5. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Νορβηγική Διεύθυνση Ολοκλήρωσης και Διαφορετικότητας (IMDi) σε συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές, διεξάγει ετήσιες έρευνες σχετικά με τη χρήση διερμηνέων στις δημόσιες υπηρεσίες του κράτους. Στόχος και σκοπός των ερευνών αυτών, είναι να αποκτήσει γνώση της κατάστασης που αφορά τη χρήση διερμηνέων, την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση αυτών και βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών να λάβουν σχετικά μέτρα για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διερμηνέων αλλά και την καλύτερη, ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς πολίτες που δεν μιλούν Νορβηγικά. Παρακάτω θα

δούμε ενδεικτικά τρεις μελέτες που διεξήχθησαν από την Νορβηγική Διεύθυνση Ολοκλήρωσης και Διαφορετικότητας (IMDi) κατά τα έτη 2008, 2009 και 2011 αντίστοιχα σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και τα ερευνητικά αποτελέσματα αυτών. Κατόπιν αυτού θα συνοψίσουμε τα ευρήματα αυτών και το αντίκτυπό τους στις συνθήκες εργασίας των κοινοτικών διεργασιών.

5.1 Μελέτες περίπτωσης της Νορβηγικής Διεύθυνσης Ολοκλήρωσης και Διαφορετικότητας (IMDi)

5.1.1 Έρευνα στις Υπηρεσίες Παιδικής Πρόνοιας (IMDi-rapport 5-2008)

Εισαγωγή

Οι υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας της Νορβηγίας δέχονται πολλές περιπτώσεις παιδιών μη-Νορβηγικής καταγωγής. Ως εκ τούτου πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήματα επικοινωνίας με τις οικογένειες και απαιτείται η συνδρομή διερμηνέα για την βελτιστοποίηση της ποιότητας επικοινωνίας.

Η έρευνα του Νορβηγικού Εθνικού Μητρώου Διεργασιών του 2008 είχε ως σκοπό να εξετάσει αν οι υπεύθυνοι των προνοιακών αρχών χρησιμοποιούν διερμηνείς, ποια είναι η διαδικασία κλεισίματος διεργασιών και αν η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ικανοτήτων και πιστοποιήσεων αυτών.

Ερευνητική μέθοδος και δημογραφικά στοιχεία

Το δείγμα αποτελούταν από 1007 άτομα που δούλευαν σε προνοιακές αρχές της χώρας και απάντησαν σε γραπτό ερωτηματολόγιο. Κατόπιν αυτού, 16 εκ των συμμετεχόντων πήραν μέρος και σε δύο ομάδες εστίασης (focus groups), η μία συνόλου 7 και η άλλη 9 ατόμων.

Ογδόντα τοις εκατό των συμμετεχόντων εργάζονται σε δημοτικές προνοιακές δομές για παιδιά και το είκοσι τοις εκατό σε εθνικές δομές. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών, έχουν τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πάνω σε θέματα πρόνοιας, ως κοινωνικοί λειτουργοί ή ως κοινωνικός παιδαγωγός.

Πάνω από τους μισούς εκ των συμμετεχόντων έχουν δουλέψει σε προνοιακές δομές πάνω από έξι χρόνια. Επίσης το σαράντα τοις εκατό των συμμετεχόντων έχουν λάβει κάποιας μορφής εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση διεργασιών.

Ερευνητικά Ευρήματα / Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, τουλάχιστον οι μισές εκ των περιπτώσεων που απευθύνονται στις υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας προέρχονται από οικογένειες όπου τα Νορβηγικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα. Σε σχεδόν μισές από αυτές τις περιπτώσεις καλέστηκε διερμηνέας. Στις υπόλοιπες των περιπτώσεων οι ερωτηθέντες επικαλέστηκαν τρεις βασικούς λόγους που δεν κάλεσαν διερμηνέα:

A. Έγινε αρχική λάθος εκτίμηση των γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των μελών της οικογένειας από τον αρμόδιο υπάλληλο.

B. Οι γονείς δεν επιθυμούν να έχουν διερμηνέα

Γ. Ήταν δύσκολο να βρεθεί διερμηνέας στη γλώσσα που μιλούσε η οικογένεια.

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων των προνοιακών δομών γνωρίζουν ότι η επικοινωνία θα είναι καλύτερη και πιο αποτελεσματική με την παρουσία διερμηνέα, πολλοί δήλωσαν ότι πριν καλέσουν διερμηνέα, θα ήθελαν να έχουν περισσότερη εκπαίδευση στο πώς να δουλεύουν μαζί με τους διερμηνείς και για το ρόλο τους. Θεωρούν ότι ο ρόλος του διερμηνέα στις προνοιακές δομές παιδιών είναι ουσιώδης καθώς, μετά από την επικοινωνία με την οικογένεια λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για το παιδί.

Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης ανέφεραν ότι ο ρόλος του διερμηνέα θα πρέπει να είναι αυτός του αγωγού δηλαδή να μεταφέρει τα μηνύματα όπως ακριβώς τα ακούει και να μην παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο στα λεγόμενα των συμμετεχόντων. Παρ' όλα αυτά πολλές φορές βάσει των εμπειριών τους, πολλοί διερμηνείς υπερβαίνουν αυτόν τον ρόλο και παρέχουν επιπλέον πληροφορίες είτε πολιτισμικές είτε σχετικά με την οικογένεια ή τις υπηρεσίες της πρόνοιας. Παρότι θεωρούν αυτή την υπέρβαση καθήκοντος βοηθητική δεν δέχονται ο διερμηνέας να δένεται προσωπικά με την υπόθεση ή με την οικογένεια.

Οι υπάλληλοι των δομών, δήλωσαν επίσης ότι η διαδικασία κλεισίματος διερμηνέων δεν είναι ξεκάθαρη και ότι η διαδικασία αυτή δεν τους επιτρέπει να αξιολογούν και να συγκρίνουν τις ικανότητες, τα προσόντα και τις πιστοποιήσεις των διερμηνέων. Μόνο ένας μικρός αριθμός ερωτηθέντων γνώριζαν την ύπαρξη του Νορβηγικού Εθνικού Μητρώου Διερμηνέων, μέσω του οποίου μπορούν να ελέγξουν αυτές τις πληροφορίες για κάθε διερμηνέα.

5.1.2 Έρευνα στις Δημόσιες Υπηρεσίες (IMDi-rapport 6-2009)

Εισαγωγή

Η έρευνα του IMDi το έτος 2009 επικεντρώθηκε στη χρήση διερμηνέων στις δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ποινική διαδικασία όπως τα δικαστήρια, την αστυνομία και τις σωφρονιστικές υπηρεσίες.

Στη Νορβηγία υπάρχει νομοθετική πράξη που θεσπίζει ότι τα δικαστήρια θα πρέπει να καλούν διερμηνέα κάθε φορά που κάποιος συμμετέχοντας στη ποινική διαδικασία δεν γνωρίζει Νορβηγικά. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρέχει επίσης διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα των ομιλούντων μειονοτικών γλωσσών και τα δικαιώματα των φορέων. Η χρήση ή μη διερμηνέων σε άλλους δημόσιους φορείς έγκειται στη διακριτική κρίση των φορέων και στις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί.

Ερευνητική μέθοδος και δημογραφικά στοιχεία

Αρχικά διεξήχθη ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που στάλθηκε σε όλους τους δικαστές των Νορβηγικών περιφερειακών δικαστηρίων και εφετείων, σε όλους τους εισαγγελείς και τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης της Εισαγγελίας, καθώς επίσης και σε δείγμα ιδιωτών δικηγόρων, σε εργαζομένους στη Νορβηγική Αστυνομία και στις Σωφρονιστικές Υπηρεσίες. Έπειτα ακολούθησαν ομάδες εστίασης με τους ανθρώπους που έχουν συμμετάσχει στην ποσοτική έρευνα. Στην ποσοτική έρευνα συμμετείχαν 1.029 άτομα.

Ερευνητικά Ευρήματα / Αποτελέσματα

Εξετάστηκε η αναγκαιότητα χρήσης διερμηνέων στις υπηρεσίες αυτές. Μόνο το 14 τοις εκατό των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η ανάγκη χρήσης διερμηνέων είναι αρκετά μεγάλη. Ογδόντα έξι τοις εκατό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι κάτω από το ήμισυ των περιπτώσεων που έχουν δει, χρειάστηκε διερμηνέας. Η ανάγκη ποικίλλει ανάλογα με το πού εργάζεται ο κάθε υπάλληλος. Οι εργαζόμενοι στις σωφρονιστικές υπηρεσίες και η εισαγγελική αρχή αισθάνονται ότι χρειάζονται πιο συχνά τη βοήθεια διερμηνέα απ ό τι οι άλλοι εργαζόμενοι στις άλλες υπηρεσίες της αλυσίδας της ποινικής διαδικασίας.

Βρέθηκαν επίσης μεγάλες διαφορές στην ανάγκη χρήσης διερμηνέα ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή που εργάζεται ο κάθε συμμετέχοντας στην έρευνα. Δεκαέξι τοις εκατό των ερωτηθέντων από τις περιοχές πέραν του Όσλο / Akershus νιώθουν ότι δεν έχουν μεγάλη ανάγκη να χρησιμοποιήσουν διερμηνείς, ενώ οι εργαζόμενοι στις περιοχές Όσλο / Akershus δήλωσαν ότι η ανάγκη αυτή είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη των άλλων περιοχών.

Το ποσοστό των διερμηνέων που εργάζονται στα Νορβηγικά δικαστήρια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που εργάζονται στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Το 94,2 τοις εκατό των ερωτηθέντων απάντησε ότι χρησιμοποίησε διερμηνέα κάθε φορά όταν χρειάστηκε στο δικαστήριο, ενώ μόνο το 33,9 τοις εκατό των σωφρονιστικών υπαλλήλων δήλωσε ότι κάλεσε διερμηνέα όταν χρειάστηκε.

Οι επικαλούμενοι λόγοι για μη χρήση διερμηνέα όταν χρειάστηκε ήταν οι παρακάτω:

A. Δεν υπήρχαν διαθέσιμοι διερμηνείς στον επιθυμητό συνδυασμό γλωσσών

B. Άλλοι παρευρισκόμενοι μπόρεσαν και βοήθησαν ως διερμηνείς όταν χρειάστηκε. Πολλές φορές γίνεται χρήση μελών της οικογενείας που γνωρίζουν τη γλώσσα

Γ. Υπερεκτιμήθηκαν οι γνώσεις και οι ικανότητες χρήσης της Νορβηγικής γλώσσας, από κάποιον υπάλληλο

Δ. Οικονομικοί λόγοι εμπόδισαν τη χρήση διερμηνέα. Μερικοί διευθυντές σωφρονιστικών ιδρυμάτων αποθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους από το να καλέσουν διερμηνέα για οικονομικούς λόγους.

Πάνω από το μισό δείγμα της έρευνας δήλωσε ότι γνωρίζει την ύπαρξη διαδικασίας κλεισίματος διερμηνέα, αλλά μόνο το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων δήλωσε ότι υπάρχει διαδικασία ελέγχου των πιστοποιήσεων και επαγγελματικών εμπειριών του διερμηνέα. Πάνω από τους μισούς δήλωσαν επίσης ότι αν υπήρχε πιο ξεκάθαρο σύστημα αξιολόγησης των ικανοτήτων και πιστοποιήσεων του διερμηνέα θα το χρησιμοποιούσαν.

Τέλος, συζητήθηκε ο ρόλος του διερμηνέα και η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι πολλές φορές ο διερμηνέας ξεπέρασε τα όρια του ρόλου του όπως είναι καταγεγραμμένος στο Κώδικα Δεοντολογίας του IMDi. Οι διερμηνείς αποσαφηνίζουν και δίνουν επιπρόσθετα πολιτισμικά στοιχεία αλλά οι συμμετέχοντες δεν νιώθουν ότι αυτό παρεμποδίζει τη διαδικασία. Επίσης πολλοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είχαν κακή εμπειρία με τη χρήση διερμηνέα.

5.1.3 Έρευνα σε Σχολεία (IMDi-rapport 2-2011)

Εισαγωγή

Η ‘εκπαίδευση για όλους’ αποτελεί θεμελιώδη λίθο της Νορβηγικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι έχουν όλοι το ίδιο δικαίωμα στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως από το πού ζούνε, το φύλο τους, τις μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να έχουν ή το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρό τους. Πάνω από το 40% των μαθητών στα δημοτικά και τα γυμνάσια της χώρας είναι παιδιά που ανήκουν σε μειονοτικές γλώσσες. Η συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο νορβηγικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση έχει θετική επιρροή στην εκπαίδευση του παιδιού. Τη συνεργασία και ενεργό συμμετοχή των γονέων τη διασφαλίζουν τα σχολεία και η συνεργασία αυτή εγκοιλώνεται από τη Νορβηγική νομοθεσία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διατάξεις στη Νορβηγική νομοθεσία για τη συνεργασία σχολείου και γονέων, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνεται η επικοινωνία αυτή.

Ερευνητική μέθοδος και δημογραφικά στοιχεία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στους δασκάλους σε όλη τη πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Όσλο, το Φεβρουάριο του 2010. Η διανομή του ερωτηματολογίου στους λοιπούς εργαζομένους του σχολείου επαφίονταν στη κρίση του εκάστοτε Διευθυντή. Σύνολο 172 εργαζομένων από τα σχολεία επέστρεψε το ερωτηματολόγιο. Έπειτα, η IMDI δημιουργήθηκε τέσσερις ομάδες εστίασης (focus groups) με συνολικά 14 συμμετέχοντες.

Ερευνητικά Ευρήματα / Αποτελέσματα

Ένα από τα ερωτήματα της έρευνας ήταν αν χρησιμοποιούνται διερμηνείς κατά τη συνομιλία γονέων και σχολείου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο 1 στις 7 περιπτώσεις που χρειάστηκε, χρησιμοποιήθηκε διερμηνέας. Κατά τα αποτελέσματα της έρευνας ο καθοριστικός παράγοντας για την χρήση ή μη διερμηνέα ήταν το περιεχόμενο της συνομιλίας γονέων – σχολείου. Διερμηνείς καλούνται πιο συχνά όταν πρέπει να συμμετέχουν οι γονείς σε λήψη αποφάσεων και στη δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος.

Ένας λόγος μη χρήσης επαγγελματία διερμηνέα είναι επίσης ότι κάποιος άλλος θα είναι παρών τη κουβέντα που θα γνωρίζει την γλώσσα των γονέων και τα Νορβηγικά. Συνήθως ο άνθρωπος αυτός είναι είτε κάποιος καθηγητής της γλώσσας αυτής είτε και ο ίδιος ο μαθητής που πλέον κατέχει τη Νορβηγική σε καλό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι πολλοί συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης ανέφεραν ότι η χρήση του μαθητή ως διερμηνέα, υποβαθμίζει τον ρόλο του γονέα, πολλές φορές χρησιμοποιείτε ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος άλλος συγγενής ως διερμηνέας. Ελάχιστα είναι τα σχολεία, που έχουν κανονισμό ως προς αυτό και δεν επιτρέπουν τους μαθητές να λειτουργούν ως διερμηνείς. Συνοψίζοντας, οι λόγοι μη χρήσης διερμηνέων είναι:

A. Υπάρχουν άλλοι που παίρνουν τον ρόλο του διερμηνέα όταν χρειάζεται (είτε συγγενείς, είτε άλλοι καθηγητές ξένων γλωσσών είτε οι ίδιοι οι μαθητές)

B. Δεν μπορούν να βρουν διερμηνέα στη μειονοτική γλώσσα ενδιαφέροντος

Γ. Μερικοί γονείς δεν είναι πρόθυμοι να έχουν διερμηνέα στην κουβέντα τους με το σχολείο, διότι νιώθουν είτε δεν εμπιστεύονται τον διερμηνέα είτε επειδή υπερεκτιμούν τις δικές τους γλωσσικές ικανότητες

Δ. Οικονομικοί λόγοι. Οι διερμηνείς πληρώνονται από τα ταμεία των ίδιων των σχολείων και δεν υπάρχει κάποιο κοινό εθνικό ταμείο για την πληρωμή των εξόδων αυτών.

Η διαδικασία κλεισίματος διερμηνέα δεν είναι ξεκάθαρη προς όλους. Οι διερμηνείς συνήθως επιλέγονται από την λίστα της Περιφερειακής Υπηρεσίας παροχής Διερμηνέων. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν

γνώρισαν την ύπαρξη του IMDi και ως εκ τούτου δεν ήξεραν πώς μπορούν να ελέγξουν τις πιστοποιήσεις του κάθε διερμηνέα. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ο έλεγχος της καταλληλότητας των διερμηνέων θα πρέπει να γίνεται από της περιφέρεια ή την αρχή που παρέχει τους διερμηνείς και όχι από τους ίδιους.

Όσον αφορά το ρόλο του διερμηνέα, οι εμπειρίες των καθηγητών και των υπαλλήλων των σχολείων είναι ότι ο διερμηνέας πολλές φορές υπερβαίνει τον ρόλο του αγωγού μεταξύ σχολείου και γονέα. Πολλές φορές ο διερμηνέας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πολιτισμικό υπόβαθρο και τις διαδικασίες εκπαίδευσης, αλλά αυτά είναι μέσα στις προσδοκίες των υπαλλήλων των σχολείων αυτών. Θεωρούν ότι αυτή η πιο ενεργή συμμετοχή του διερμηνέα βοηθά τη διαδικασία επικοινωνίας. Επίσης οι ερωτηθέντες θεώρησαν καλό και αποδεκτό ο διερμηνέας να κάνει περίληψη των λεγομένων στους γονείς στο τέλος της συνάντησης.

5.1.4 Έρευνα στις υπηρεσίες Εργασίας και Πρόνοιας (IMDi-rapport 3-2011)

Εισαγωγή

Οι Υπηρεσίες Εργασίας και Πρόνοιας (στο εξής NAV) είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν επιδόματα στους Νορβηγούς πολίτες και το πελατολόγιό τους περιλαμβάνει την πλειονότητα του πληθυσμού. Ένας από τους κύριους στόχους της NAV είναι να παρέχει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών και για να το επιτύχει αυτό πρέπει να τροποποιεί τον τρόπο επικοινωνίας της ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών.

Ερευνητική μέθοδος και δημογραφικά στοιχεία

Στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε τυχαίο δείγμα υπαλλήλων των υπηρεσιών. Το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν 3328 άτομα. Κατόπιν των ερωτηματολογίων διεξήχθησαν τρεις ομάδες εστίασης ώστε να συλλεχθούν ποιοτικά στοιχεία. Ο στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει το κατά πόσο οι διερμηνείς χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες αυτές, πώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνίας οι υπάλληλοι υπηρεσιών καθώς και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται διερμηνείς.

Ερευνητικά Ευρήματα / Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που χρειάστηκε διερμηνέας στις υπηρεσίες Εργασίας και Πρόνοιας. Οι περισσότερες των περιπτώσεων που άνηκαν στις περιφερειακές υπηρεσίες και όχι στις εθνικές υπηρεσίες. Οι Περιφερειακές υπηρεσίες έχουν συνήθως περιπτώσεις ανθρώπων που αναζητούν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με επιδόματα, διαχείριση χρεών κα. ενώ οι εθνικές υπηρεσίες έχουν περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Εθνική Νομοθεσία Ασφάλισης κα

Ακόμα και σε προγραμματισμένα ραντεβού με πολίτες που το επίπεδο των Νορβηγικών τους δεν είναι πολύ καλό, μόνο στο ένα τρίτο των περιπτώσεων καλέστηκε διερμηνέας. Αυτό συμβαίνει διότι, ο πολίτης που θέλει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία συνήθως έχει μαζί του κάποιο μέλος της οικογένειας που μιλά καλύτερα την τοπική γλώσσα και άρα αυτός ο συγγενής αναλαμβάνει τον ρόλο του διερμηνέα για τα ραντεβού αυτά.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ επτά στους δέκα υπαλλήλους των υπηρεσιών δεν συμφωνεί με τη δήλωση ότι δεν χρειάζεται διερμηνέας όταν μπορεί να αναλάβει τον ρόλο αυτός κάποιος γνωστός ή συγγενής, πολλά διευθυντικά στελέχη στις υπηρεσίες αυτές θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ο πιστοποιημένος διερμηνέας στις περιπτώσεις αυτές. Παρά ταύτα, τα διευθυντικά στελέχη των υπηρεσιών δεν εμποδίζουν τους εργαζομένους να κλείσουν διερμηνέα όμως αν το θεωρούν απαραίτητο για την άρτια επικοινωνία με τον πολίτη, αλλά δεν ενθαρρύνουν και τη χρήση τους.

Ο τρόπος κλεισίματος διερμηνέων δεν είναι προκαθορισμένος από την υπηρεσία. Οι περισσότεροι απευθύνονται στις περιφερειακές υπηρεσίες διερμηνέων και ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το Εθνικό Μητρώο Διερμηνέων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν το ρόλο του διερμηνέα. Οι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν διερμηνέα στον παρελθόν ανέφεραν ότι ο διερμηνέας έχει

κάνει περίληψη των λεγομένων και 70% αυτών ανέφερε ότι αυτό είναι αποδεκτό. Επίσης το 70% των χρηστών του δείγματος ανέφερε ότι οι διερμηνείς είχαν πρόβλημα κατανόησης και χρήσης της ορολογίας της υπηρεσίας τους. Το 47% επίσης ανέφερε ότι κατά την εμπειρία τους ο διερμηνέας παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες στον πολίτη σχετικά με την υπηρεσία και της παροχές τους και ανέφεραν ότι αυτό τους βρίσκει σύμφωνους.

Τέλος, στο ερώτημα τι μπορεί να γίνει ώστε μεγιστοποιηθεί η χρήση διερμηνέων στις Υπηρεσίες Εργασίας και Πρόνοιας, οι εργαζόμενοι και τα διευθυντικά στελέχη των υπηρεσιών συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα τυποποιημένο σύστημα κλεισίματος διερμηνέων όπου θα είναι ευκολόχρηστο και θα παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις ικανότητές και τα προσόντα τους. Επίσης συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη εκπαίδευση στους διερμηνείς και πιο άμεση πρόσβαση σε αυτούς.

5.2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι τέσσερις έρευνες που αναφέραμε περιληπτικά στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάζουν μεγάλη σύγκλιση αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα ενώ οι έρευνες αυτές διεξήχθησαν σε τέσσερις διαφορετικές κοινωνικές και δημόσιες δομές της Νορβηγίας, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ μεν η ανάγκη ύπαρξης διερμηνέων είναι μεγάλη, στην πλειονότητα των περιπτώσεων που απαιτείται, δεν καλείται διερμηνέας ώστε να βοηθήσει την επικοινωνία μεταξύ του πολίτη και της υπηρεσίας. Εξαιρέση αποτελούν τα δικαστήρια. Οι πέντε βασικοί λόγοι που αναφέρθηκαν σε όλες τις έρευνες για τη μη χρήση διερμηνέα είναι οι παρακάτω:

1. Δεν υπάρχει διαθέσιμος διερμηνέας στο συγκριμένο γλωσσικό συνδυασμό
2. Έχει γίνει λάθος εκτίμηση των γλωσσικών ικανοτήτων των πολιτών που απευθύνονται στις υπηρεσίες και ως εκ τούτου δεν καλέστηκε διερμηνέας
3. Οικονομική επιβάρυνση ως προς την υπηρεσία με τη χρήση διερμηνέα
4. Υπάρχουν άλλοι που λειτουργούν με την ιδιότητα του διερμηνέα, είτε συγγενείς, φίλοι, ή εργαζόμενοι καθώς γνωρίζουν τις γλώσσες των συνομιλητών.

Ένα επίσης κοινό αποτέλεσμα όλων των ερευνών είναι ότι οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες πίστευαν ότι ο ρόλος του διερμηνέα είναι αυτός του αγωγού, που πρέπει απλά να μεταφέρει μηνύματα αμφίπλευρα, όπως τα ακούει. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του IMDi, πράγματι ο διερμηνέας δεν πρέπει να επεμβαίνει με κανέναν τρόπο στη συνομιλία και θα πρέπει απλά να μεταφράζει τα λεγόμενα των ομιλούντων. Η εμπειρία όλων όσων χρησιμοποίησαν διερμηνείς όμως, ήταν ότι οι περισσότεροι διερμηνείς υπερβαίνουν αυτόν τον ρόλο και πολλές φορές επεμβαίνουν στη συνομιλία δίνοντας περισσότερες πολιτιστικές ή και πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες της υπηρεσίας. Αυτό δεν δείχνει να ενοχλεί τους υπαλλήλους των υπηρεσιών των ερευνών αλλά αντιθέτως μερικές φορές το ζητούν από τους διερμηνείς καθώς αυτό αποσαφηνίζει τη διαδικασία και κάνει την διεξαγωγή της συνομιλίας πιο εύκολη. Το μόνο που αναφέρθηκε ως κακή εμπειρία είναι όταν ο διερμηνέας συνδέεται προσωπικά με τον πελάτη, και αυτό δεν είναι θεμιτό από τις υπηρεσίες.

Τέλος, και στις τέσσερις έρευνες οι υπάλληλοι ανέφεραν ότι θα ήθελαν να έχουν περισσότερη εκπαίδευση για τη χρήση διερμηνέα καθώς και για το ρόλο τους. Θα ήθελαν να υπάρχει επίσης ξεκάθαρο σύστημα κλεισίματος διερμηνέα όπου θα μπορούν να ελέγχουν τις πιστοποιήσεις του διερμηνέα καθώς και την εμπειρία του στον χώρο. Συμπερασματικά από το παραπάνω, οι περισσότεροι υπάλληλοι των υπηρεσιών, δεν ήταν γνώστες της λίστας του IMDi και ως εκ τούτου δεν τη χρησιμοποιούσαν.

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι χώρες που εξετάζουμε στην παρούσα έρευνα (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών και μέλη της ζώνης του Σέγκεν. Ως εκ τούτου διέπονται από τους ίδιους κανονισμούς όπως τα υπόλοιπα μέλη-κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την υποδοχή και μεταχείριση των

μεταναστών. Επίσης η υποχρέωση προστασίας και φιλοξενίας μεταναστών στην Ευρώπη, αποτελεί διεθνή υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων του 1951.

Βάσει των Ευρωπαϊκών κανονισμών, του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρώπης καθώς και της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω γλώσσας και αναγνωρίζονται τα δικαιώματα μετάφρασης και διερμηνείας στα άτομα που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν επαρκώς στην επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής.

Μολονότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια στον Ευρωπαϊκό χώρο για την προώθηση και προστασία όλων των μειονοτικών γλωσσών, καθώς και για το δικαίωμα μετάφρασης και διερμηνείας, κάνοντας ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και μελετώντας τις υπάρχουσες περιπτώσιακές μελέτες, αντιλαμβανόμαστε ότι η πράξη διαφέρει από αυτό που δίδεται γραπτώς. Οι διερμηνείς δεν χρησιμοποιούνται στην πλειονότητα των περιπτώσεων και ως εκ τούτου το δικαίωμα ίσης και δίκαιης μεταχείρισης απειλείται. Πολλές φορές οι φορείς αρκούνται στη σπασμένη επικοινωνία μεταξύ αυτών και των νεοεισερχομένων στη χώρα τους. Αυτό δημιουργεί σύγχυση και ίσως παρερμηνεία των κανονισμών και διαδικασιών της χώρας από τους μετανάστες και η ένταξή τους στο κοινωνικό-πολιτικό σύστημα της χώρας δεν γίνεται ομαλά. Οι μετανάστες δεν αισθάνονται να εντάσσονται στη χώρα υποδοχής καθώς δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να καταλάβουν τους κανονισμούς της κοινωνίας αυτής. Η γλωσσική δυσκολία έρχεται να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο τις άλλες δυσκολίες ένταξης των νεοεισερχομένων, όπως της πολιτισμικής και οικονομικής διαφοράς τους.

Οι φορείς από την άλλη πλευρά, αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσέγγισης των μεταναστών και δυσκολίες να αντιληφθούν τα αιτήματά τους. Η καθημερινότητά τους γίνεται δύσκολη έχοντας να αντιμετωπίσουν πολλά περιστατικά ανθρώπων που δεν μιλούν την επίσημη γλώσσα του κράτους υποδοχής. Ακόμα και όταν καλείται διερμηνέας, ο υπάλληλος των δημοσίων φορέων συχνά δεν έχουν εκπαίδευση στο πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τον διερμηνέα και έτσι αντιμετωπίζουν διαφορετικού είδους δυσκολίες εισάγοντας 'έναν τρίτο' όπως πιστεύουν στην κουβέντα τους. Επιπρόσθετα και στις τρεις χώρες που εξετάσαμε στην παρούσα εργασία, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο και ευκολόχρηστο σύστημα όπου οι δημόσιοι λειτουργεί μπορούν να ανατρέξουν και να κλείσουν κάποιον διερμηνέα, ελέγχοντας πρώτα τις διαπιστεύσεις του και την εργασιακή του εμπειρία. Ο χώρος της διερμηνείας είναι κατακερματισμένος μεταξύ Συλλόγων Διερμηνέων που παρέχουν λίστες επαγγελματιών, περιφερειακών καταλόγων διερμηνέων καθώς και τοπικών καταλόγων. Κάθε υπηρεσία φαίνεται να λειτουργεί με δικό της σύστημα κλεισίματος διερμηνέων και οι φορείς δεν είναι ενήμεροι για τον κατάλογο του Επίσημου Επαγγελματικού Συλλόγου Διερμηνέων που υπάρχει στη Νορβηγία για παράδειγμα.

Η ύπαρξη διερμηνέων δεν είναι αρκετή στο να λυθεί το πρόβλημα σωστής επικοινωνίας μεταξύ των μεταναστών και των φορέων στη χώρα υποδοχής. Οι διερμηνείς θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και όχι απλά γνώστες της γλώσσας ώστε να μπορέσουν να έχουν τα εφόδια να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όπως είδαμε και παραπάνω, με το αίτημα ένταξης των χωρών στην ΕΕ οι χώρες θεώρησαν αναγκαίο να δημιουργήσουν προγράμματα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης για διερμηνείς, καθώς η απαίτηση επαγγελματιών διερμηνέων θα ανέβει. Παρ όλα αυτά ακόμα και οι χώρες αυτές, που πλέον προσφέρουν προγράμματα σπουδών, τα προγράμματα αυτά δεν επαρκούν για την εκπαίδευση όλων των διερμηνέων, καθώς οι γλώσσες εργασίας που προσφέρονται είναι περιορισμένες. Επιπρόσθετα πέραν των μεταναστών πολλοί πρόσφυγες μιλούν γλώσσες, που ελάχιστοι επαγγελματίες διερμηνείς γνωρίζουν και ως εκ τούτου επιστρατεύονται στον ρόλο του διερμηνέα άνθρωποι που απλά μπορούν να συνεννοηθούν στις δύο γλώσσες. Ο τρόπος εκπαίδευσής τους και εξέτασης των ικανοτήτων τους σίγουρα δεν επαρκεί για τον σημαντικό αυτό ρόλο που αναλαμβάνουν. Οι διερμηνείς αυτοί λύνουν προσωρινά ένα πρόβλημα επικοινωνίας, αλλά μπορεί να δημιουργούν παράλληλα άλλα προβλήματα λάθος κατανόησης ή προσέγγισης.

Συμπερασματικά, οι διερμηνείς δεν καλούνται όσο συχνά χρειάζονται. Οι δημόσιες αρχές δαπανούν σημαντικούς πόρους για υπηρεσίες διερμηνείας αλλά η τρέχουσα χρήση των πόρων δεν είναι ανάλογη με την ποιότητα της διερμηνείας που λαμβάνουν, διότι οι διερμηνείς δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και υπάρχουν πλημμελείς διαδικασίες για κρατήσεις διερμηνέων. Ο δημόσιος φορέας της κάθε χώρας θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος για ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών της χώρας. Ως συνέπεια αυτού του

στόχου οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν πιστοποιημένους διερμηνείς, και ανά πάσα στιγμή, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός διερμηνέων για να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές.

Η μη ύπαρξη υπηρεσιών διερμηνείας παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα του Χάρτη καθώς και τις λοιπές συμφωνίες του συμβαλλόμενων κρατών με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και είναι επιζήμια για τις χώρες υποδοχής, καθώς η διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων δεν γίνεται εύκολα και οι νεοεισερχόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που ήδη παρέχονται, με αποτέλεσμα να μην ενσωματώνονται εύκολα στο κράτος υποδοχής.

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλία:

Angelelli, C. V. (2004) “*Medical interpretation and cross-cultural communication*” 1st edn. Cambridge University Press

Metzger, Melanie. (1999) “*Sign language interpreting: Deconstructing the myth of neutrality*” Gallaudet University Press.

Takimoto M. (2006) “*Interpreters’ role perceptions in business dialogue interpreting situations*” Monash University Linguistics Papers

Wadensjö, C. (1995) “*Dialogue interpreting and the distribution of responsibility*” *Hermes, Journal of Linguistics*, 14, 111-129

Wadensjö (1998) *Interpreting as interaction*. London/New York: Longman

Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο:

Dean & Pollard (2011), *Context-based Ethical Reasoning in Interpreting in the Interpreter and translator trainer*, Ethics and the Curriculum St Jerome

Pöchhacker F (2008) *Interpreting as mediation in Crossing borders in Community Interpreting* John Benjamins

Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου:

Mikkelsen H (1996) ‘The professionalization of Community Interpreting’ στο M.Jerome – O’Kleefe *Global vision: Proceedings of the 37th annual conference of the American*, Alexandria, VA: American Translation Association, 77-79

Ιστοσελίδες:

Escobedo Maria Torralba (2011) Final year project ‘Interpreting in Iceland’ Universitat Pompeu Fabra Ανακτήθηκε στις 16 / 01 / 2016, από :

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/16095/Torralba_Escobedo_Maria_Interpreting_in_Iceland.pdf?sequence=1

Eurostat (2002) Η κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2002’ Ανακτήθηκε στις 17 / 01 / 2016 http://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/docs/SSR2002_el.pdf

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

<http://www.hioa.no/eng>

https://www.regjeringen.no/contentassets/a47e34bc4d7344a18192e28ce8b95b7b/NO/SVED/NOU_2014_8_Sammen drag_engelsk.pdf

<https://www.tolkeportalen.no/Global/IMDi-rapport%205-2008tolkibv.pdf>

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_el.pdf

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL>

<http://www.eu-norway.org/eu/>

<http://www.ssb.no/en/innvbf>

<http://utl.is/index.php/en/>

<https://www.udi.no/en/>

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι

A/A	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ	ΝΟΡΒΗΓΙΑ	ΙΣΛΑΝΔΙΑ	ΛΙΧΕΝΣΤΑΪΝ
1	Καταγεγραμμένοι μετανάστες / πρόσφυγες	Συνολικός πληθυσμός (εκτίμηση 2014): 5.165.802 εκ των οποίων 815.000 πρόσφυγες / μετανάστες.	Συνολικός πληθυσμός (εκτίμηση 2015): 330.610 εκ των οποίων 30.979 πρόσφυγες / μετανάστες.	Συνολικός πληθυσμός (εκτίμηση 2014): 37.340 εκ των οποίων 38% έχουν ξένη υπηκοότητα.
2	Εκπαίδευση	<p>Τρία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα παρέχουν προσφέρουν προγράμματα διερμηνείας και σεμινάρια σε ανώτερο επίπεδο. Γλώσσες εργασίας: Νορβηγικά <> Λετονικά, Πολωνικά, Κουρδικά και νοηματική γλώσσα. Δεν υπάρχουν ακόμα πλήρεις προπτυχιακές σπουδές στη κοινοτική διερμηνεία.</p> <p>Το Πανεπιστήμιο Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences, ξεκινά πλήρες Μπάτσελορ στη Κοινοτική Διερμηνεία το φθινόπωρο του 2017</p>	<p>Το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας προσφέρει δύο προγράμματα σπουδών που αφορούν τη διερμηνεία: 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Διερμηνεία Συνεδρίων, με μαθήματα κοινοτικής διερμηνείας ως βασικά και επιλογής. Αφορά κυρίως επαγγελματίες διερμηνείς. 2) Μεταπτυχιακό Μάστερ στη Διερμηνεία Συνεδρίων, με μαθήματα κοινοτικής διερμηνείας ως βασικά και επιλογής. Αφορά κυρίως νέους διερμηνείς.</p> <p>Γλώσσες εργασίας στα δύο προγράμματα : Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά <> Ισλανδικά</p> <p>Υπάρχουν επίσης διάφοροι φορείς όπως το Διαπολιτισμικό Κέντρο, το Intercultural Iceland, και το Equality Center που προσφέρουν σεμινάρια κοινοτικής διερμηνείας .</p>	Δεν προσφέρονται σπουδές διερμηνείας σε κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και δεν βρέθηκαν σεμινάρια ειδίκευσης κοινοτικής διερμηνείας.
3	Συνθήκες Απασχόλησης	Πολλοί Κοινοτικοί Διερμηνείς, ιδιαίτερα σε μη-ευρωπαϊκές γλώσσες δεν έχουν καμία εκπαίδευση πάνω στο επάγγελμα. Περνούν μόνο μια εξέταση που αφορά κυρίως τη γνώση λεξιλογίου και κατόπιν θετικού αποτελέσματος μπορούν να γραφτούν στον	<p>Πολλές φορές δεν καλείται διερμηνέας όταν χρειάζεται και στην πλειονότητα των περιπτώσεων αναλαμβάνει τον ρόλο του διερμηνέα κάποιος που γνωρίζει τη γλώσσα, όπως συγγενής ή φίλος.</p> <p>Οι διερμηνείς δεν νιώθουν</p>	Δεν υπάρχουν πληροφορίες

		<p>σύλλογο πιστοποιημένων διερμηνέων της χώρας.</p> <p>Υπάρχουν διάφορες λίστες διερμηνέων στη χώρα, μερικές περιφερειακές, μερικές τοπικές και άλλες εθνικές. Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν γνωρίζουν την ύπαρξη όλων αυτών των λιστών και απλά δουλεύουν συνήθως με μία εξ αυτών.</p> <p>Οι δημόσιοι λειτουργοί δεν είναι εκπαιδευμένοι στο πώς να δουλεύουν με διερμηνείς και έτσι βρίσκουν δύσκολη τη συνεργασία τους με αυτούς. Πολλές φορές αναθέτουν στους διερμηνείς ρόλους, όπως αυτό του αποσαφηνιστή ή του μεσολαβητή, χωρίς όμως να θέλουν ο διερμηνέας να υπερβεί τα όρια που οι ίδιοι θέτουν.</p> <p>Στην πλειονότητα των περιπτώσεων που απαιτείτε διερμηνέας, δεν καλείται.</p>	<p>οτι αναγνωρίζεται η δουλειά τους.</p>	
4	Νομοθεσία	<p>Κοινά χαρακτηριστικά:</p> <p>Οι τρεις χώρες ανήκουν στη ζώνη του Σένγκεν και συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα που αφορούν Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλεια. Λόγω αυτού οι χώρες αυτές έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις για την υποδοχή μεταναστών και προσφύγων όπως οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.</p> <p>Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου που έχει θεσπιστεί για την προστασία όσων ζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη, επειδή διώκονται ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής τους.</p> <p>Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ καθώς και η Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω γλώσσας και αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των πολιτών για μετάφραση και διερμηνεία όταν αυτοί δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.</p>		

Η κοινοτική διερμηνεία στην Ιταλία

Αικατερίνη Φλώρου

katiflo29@yahoo.co.uk

Abstract

Due to the situation created by the migration flood those last months, it seems more current than ever, to investigate the options that foreigners may, or may not, have concerning interpretation in Italy. As a country that accommodates immigrants, Italy has experience in matters of “linguistic mediation”. There are some conclusions that can be drawn. First of all it is obvious that community interpreters are more than necessary, not only at this time in history. On the other hand it is apparent the lack of any providence, concerning the legal tools, on behalf of the Italian state.

Keywords: *community interpreter, migration, Italy*

1 Ερευνητική ανασκόπηση

Οι μεταναστευτικές ροές προς την γειτονική Ιταλία, κατά τα τελευταία χρόνια, ακολουθούν παράλληλη πορεία με εκείνες προς την Ελλάδα. Παρά τις διαφορές στο μέγεθος και σε ότι αφορά τις εθνικότητες του μεταναστευτικού κύματος η κατάσταση είναι γνώριμη και για τις δύο χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. Γεγονός που αποδεικνύεται και από τους μετανάστες που ζουν μόνιμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Η καθημερινή επαφή με την ιταλική πραγματικότητα, ειδικά στην αρχή, δημιουργεί στους αλλοδαπούς την ανάγκη για επικοινωνία με τις αρχές και με τις δομές που το ιταλικό κράτος προσφέρει. Ως εκ τούτου δημιουργείται η ανάγκη για « κοινοτική διερμηνεία»

Ο κοινοτικός διερμηνέας, στην ιταλική βιβλιογραφία, διαφέρει από τον συνεδριακό. Εξασκεί το λειτουργημά του σε δικαστήρια, νοσοκομεία, αστυνομικές αρχές ή ως συνοδός σε μια αντιπροσωπεία, εξ' ού και «γλωσσικός διαμεσολαβητής» ο οποίος χρησιμοποιείται κατά κόρον. Επιπλέον, η Ricci (2010), [όπως αναφέρεται σε ιστοσελίδα σχετική με συνεδριακές δράσεις](#), υποστηρίζει ότι ο κοινοτικός διερμηνέας είναι απαραίτητο να έχει μια άριστη γνώση της γλώσσας, αλλά όχι άρτια και ολοκληρωμένη όπως ο συνεδριακός διερμηνέας.

Η ανάγκη για τον γλωσσικό διαμεσολαβητή που προκύπτει από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην γειτονική μας χώρα διατυπώνονται και στο άρθρο του Giovanni Trovato ο οποίος ήδη από το 2012 εντόπισε την αναγκαιότητα της διασαφήνισης του όρου κοινοτική διερμηνεία στην Ιταλική πραγματικότητα, δεδομένου ότι η υπάρχουσα κατάσταση έχει αντίκτυπο και στις ακαδημαϊκές σπουδές. Με αυτό τον σκοπό επισημαίνει την αναγκαιότητα για κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση ικανών γλωσσικών διαμεσολαβητών. (Trovato, 2012:70)

Στη συνέχεια δίνοντας τον ορισμό του διερμηνέα ο ίδιος περικλείει και τον όρο του κοινοτικού διερμηνέα ή διαμεσολαβητή (Trovato, 2012:71) :

Αν αναρωτηθούμε πως λειτουργεί ο διερμηνέας για να ευδοωθεί μια συμφωνία ή για να φέρει εις πέρας ένα εγχείρημα, θα παρατηρήσουμε ότι η συμπεριφορά του ως διαμεσολαβητής είναι ανάλογη με εκείνη του δικαστή ή του διαιτητή για παράδειγμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο διερμηνέας σκοπεύει στην διευκόλυνση της επικοινωνίας.

Επιπροσθέτως, αναδύονται έρευνες που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της κοινοτικής διερμηνείας, όχι μόνο ως ξεχωριστό τομέα στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και ως επαγγελματικά προσδιορισμένο. Σύμφωνα με την Niemants (2009:1), στο περικείμενο της παγκοσμιοποίησης, ο κοινοτικός διερμηνέας αποτελεί μια παρουσία όλο και πιο απαραίτητη. Ομοίως απαραίτητη κρίνεται και η διασαφήνιση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινοτική διερμηνεία, όπως επίσης και οι διδακτικές προσεγγίσεις που προωθούν την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων.

[Μια ματιά στην ιστοσελίδα όπου παρατίθενται όλα τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι σχολές που διαθέτει το καθένα από αυτά, θα αποδείκνυε περίτρανα ότι οι σπουδές της γλωσσικής διαμεσολάβησης είναι γεγονός στην Ιταλία, όπως και ότι το πλήθος των προσφερόμενων προγραμμάτων αντικατοπτρίζει την αναγκαιότητα αυτών.](#)

Πίνακας: κατάλογος ιδρυμάτων Ιταλίας με εξειδικευμένα τμήματα στη γλωσσικής διαμεσολάβησης

ΠΟΛΗ	ΑΝΩΤΑΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
MACERATA	Università degli Studi di Macerata
SIENA	Università per Stranieri di Siena
MILANO	IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione
AOSTA	Università della Valle D'Aosta
TORINO	Politecnico di Torino
MODENA	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
VERONA	Università degli Studi di Verona
CAGLIARI	Università degli Studi di Cagliari
MESSINA	Università degli Studi di Messina
TRENTO	Università degli Studi di Trento
CAGLIARI	Università degli Studi di Cagliari
UDINE	Università degli Studi di Udine
L'AQUILA	Università degli Studi di L'Aquila
MILANO	Università degli Studi di Milano
NAPOLI	Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
PADOVA	Università degli Studi di Padova
ROMA	Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
SASSARI	Università degli Studi di Sassari
CATANIA	Università degli Studi di Catania
ROMA	Libera Università degli Studi "San Pio V"
PALERMO	Università degli Studi di Palermo
LECCE	Università degli Studi del Salento
VARESE-COMO	Università degli Studi dell'Insubria
TORINO	Università degli Studi di Torino
MESSINA	Università degli Studi di Messina
MILANO	Università Cattolica del Sacro Cuore
GENOVA	Università degli Studi di Genova
CHIETI	Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio"
TRIESTE	Università degli Studi di Trieste
VENEZIA	Università degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia
BOLOGNA	Università degli Studi di Bologna

Πηγή: <http://www.cestor.it/atenei/1012.htm>

2 Η προσαρμογή στις διαπιστωθείσες ανάγκες

Έχοντας τις παραπάνω αναφορές ως δεδομένες, θα μπορούσε κάποιος να στηρίξει μια εντύπωση σχετικά με το πλήθος των κοινοτικών διερμηνέων στη Ιταλία. Αντιθέτως το κράτος από νομικής απόψεως, δεν έχει θεσμοθετήσει την παροχή κοινοτικών διερμηνέων.

Δεν υπάρχει αναφορά στον νόμο και δεν προβλέπεται η ύπαρξη διερμηνέα στις δημόσιες υπηρεσίες. Αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας να μην υφίσταται ακόμη και κάτω από τις συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν τους τελευταίους μήνες το πλαίσιο για την παροχή αυτής της υπηρεσίας στα “hot spot”.

Στη Λαμπεντούζα για παράδειγμα, υπάρχουν διερμηνείς (κοινοτικοί πιθανόν), τρεις διερμηνείς από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Unhcr) και ένας από την οργάνωση “Save the children” ανά hot spot.

Βιβλιογραφία

Niemants, N. (2009). La formazione dell'interprete di comunità. Analisi linguistica comparata di interpretazioni di comunità “didattiche” e “reali”. Ανακτήθηκε 07-02-2016 από <http://www.dailyinterpreter.com/wp-content/2009/07/progettodiricerca.pdf>

Ricci, C. (2010). Le parole dell'interprete. Στο *Italia Convention* 2010. Ανακτήθηκε 25-02-16 από <http://www.italiaconvention.it/articoli-meeting/item/115-le-parole-dellinterprete>

Trovato, G. (2012). L'interpretazione di trattativa: cenni storici, caratteristiche e problematiche terminologiche. Στο *Illuminazioni* (ISSN:2037-609X), n. 19, gennaio-marzo 2012 (pp. 70-71). Ανακτήθηκε 20-01-2016 από http://compu.unime.it/numero19/Trovato_L'INTERPRETAZIONE%20DI%20TRATTATIVA%20CENNI%20STORICI,%20CARATTERISTICHE%20E%20PROBLEMATICHE%20TERMINOLOGICHE.pdf

Migranti, gli hotspot? Una fabbrica di irregolari. “Il sistema va rivisto”. Στο *Redattore Sociale*. Ανακτήθηκε 18-02-2016 από <http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/500765/Migranti-gli-hotspot-Una-fabbrica-di-irregolari-Il-sistema-va-rivisto>

Η κοινοτική διερμηνεία στις γερμανόφωνες χώρες: Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία

Χήτα Άννα

ΤΕΙ Ηπείρου

chita@teiep.gr

Abstract

This paper is about community interpreting in the German speaking countries. More specifically it deals with the situation, the education, qualification, the expected skills and the acceptance and status of this new upcoming profession. Despite the fact that these countries generally rate among those with a high percentage of foreigners in Europe, without making reference on the refugee crisis, there still is nothing institutionalized and evaluated in order to define the importance of this new essential profession. In times of globalization and permanent movement, where communication between different languages in every situation and context is needed more than ever, the States seem taking a passive line. How critical incidents and language barriers in daily communication can be solved without a specific guidance or education at least?

The term “community interpreting” is used widely, but the German speaking countries still have their own terms and definitions therefore. In Germany the used term is „Sprach- und Integrationsmittler“, which contains the mediation of both, language and integration, while in Austria a similar German expression for community interpreting is being used, that is “Kommunaldolmetschen” and Switzerland, finally, describes the same term through the name given by the certification “Interpret”. But besides each definition all of them strike to break borders, to mediate language and cultural clusters, to support employees and clients at any domains and escort them as well in difficult situations. There is a try of attempt in order to train stakeholders in the proper way. So far it is clearly evident, that there is no uniform concept. In other words, there is neither a common framework nor a common strategy for the establishment of the community interpreter in the German speaking countries. Even though many private organizations or official institutions nationwide are intending to build up and to work for it, the entitlements and the priorities seem to differ. Starting from the educational point of view; On the one hand there are university educational master programs, which still do not seem to be oriented in this direction and on the other hand a kind of workshops is arising,

addressing on other stakeholders and target groups, in order to achieve more professionals. Moreover, it should be pointed out, that the profession of the community interpreter even nowadays seems not to be recognized yet. This implies that the image and the status of a community interpreter are very low and that the income or salary is not determined by law. Until recently mediation and interpreting were carried out by family members and friends for free, without watching out for the quality and the accuracy of the mediated information. This is a major issue when it comes to mediate in healthcare. It should be mentioned, that Switzerland considered this sensitive domain in this sense that a 24/7 calling mediation service tries to minimize each form of misunderstanding and critical incident.

Generally, the German speaking countries have still a lot to do in this sector. Starting from raising awareness, recognizing this profession, assuring quality, defining standards to making up the image and the status of community interpreting. There is still time to seize the opportunity to educate proper and specific bilingual and bicultural stakeholders living among, while they have the potential and the necessary cultural background in order to break communication and cultural barriers.

Key words: *community interpreting, Sprach- und Integrationsmittler, Kommundolmetschen, Interpret, mediation of cultural clusters, mediation of language, education, standards*

1 Εισαγωγή

Ο όρος «Community Interpreting» εμφανίστηκε για πρώτη φορά και καθιερώθηκε τη δεκαετία του '80 στο London Institute of Linguist (Slapp 2004:11 κ.α.). Για την Kalina (2000:2) «Community Interpreting» είναι η διερμηνεία σε καταστάσεις όπου πρόσφυγες, μετανάστες και αλλοδαποί εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες υπηρεσίες. Μια πιο περιεκτική διάσταση στη διαδικασία του Community Interpreting δίνει ο Röchhacker, ο οποίος τονίζει ότι η κοινοτική διερμηνεία είναι η διαμεσολαβηθείσα επικοινωνία που λαμβάνει χώρα σε κάθε μορφή ιδρύματος, δημόσιο ή ιδιωτικό, και σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής (Röchhacker 1997:52). Στον γερμανόφωνο χώρο υπάρχουν διαφορετικοί όροι για το Community Interpreting, παρόλο που ο αγγλικός όρος αρχίζει να καθιερώνεται όλο και περισσότερο.

2 Η κοινοτική διερμηνεία στη Γερμανία

Τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία παρατηρείται μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων στην επικοινωνία με αλλοδαπούς σε διάφορους τομείς. Ο όρος που κατέληξε να χρησιμοποιείται εδώ για τον κοινοτικό διερμηνέα είναι «Sprach- und Integrationsmittler (SprInt)»⁷⁹, που σημαίνει διαμεσολαβητής γλώσσας και ενσωμάτωσης. Καθήκον του SprInt είναι να γεφυρώνει την επικοινωνία μεταξύ εξειδικευμένου προσωπικού και πελατών ή ασθενών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας. Οι SprInt εκπληρώνουν τρεις λειτουργίες⁸⁰:

- Ξεπερνούν τα γλωσσικά εμπόδια μέσω εξειδικευμένης διερμηνείας (μεταφορά του περιεχομένου μέσω διαδοχικής διερμηνείας, ανάλυση των καταστάσεων συνομιλίας και παρέμβαση σε περίπτωση δυσκολίας στην επικοινωνία εφαρμόζοντας τεχνικές διαμεσολάβησης και επίλυσης συγκρούσεων και διαθέτοντας το απαραίτητο εξειδικευμένο λεξιλόγιο στην εκπαίδευση, την κοινωνία και την υγεία).
- Μεταφέρουν κοινωνικο-πολιτισμικό και δομικό γνωστικό υπόβαθρο σε εξειδικευμένο προσωπικό και μετανάστες. Εξαλείφουν τις δυσκολίες στην επικοινωνία και αποτρέπουν παρανοήσεις και συγκρούσεις. Διαθέτουν την αναγκαία εξειδικευμένη γνώση στην εκπαίδευση, υγεία, και κοινωνία. Επισημαίνουν λαογραφικές διαφορές στην ιατρική, κοινωνική και παιδαγωγική παροχή και φροντίδα.

⁷⁹ Από το 2009 το Γερμανικό Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας ίδρυσε την ομάδα εργασίας Bundesarbeitsgruppe „Berufsbildentwicklung Sprach- und Integrationsmittler/in“ (BAG) με στόχο την επαγγελματικοποίηση των SprInt (Diakonie Wuppertal 2010:7). Πρόκειται για ένα σύγχρονο πρωτοποριακό επαγγελματικό προφίλ που συμπληρώνεται από την ικανότητα της διαμεσολάβησης σε κοινωνικο-πολιτισμικούς τομείς και την ευρεία εξειδικευμένη γνώση.

⁸⁰ <http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/sprach-und-integrationsmittler>

37.2

37.3

- Υποβοηθούν το εξειδικευμένο προσωπικό κοινωνικής εργασίας με κατευθυντήριες γραμμές. Για την παροχή αυτοβοήθειας σε ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο αναλαμβάνουν εξειδικευμένο έργο σχετικά με τη μετανάστευση υπό τις οδηγίες του εξειδικευμένου προσωπικού, π.χ. συνοδεία για μια θεραπεία, καθοδήγηση ομαδικών συνομιλιών, δημιουργία κινήτρων και ενίσχυση των πόρων σε κοινότητες μεταναστών. Δρουν ως πολλαπλασιαστές και δικτυώνουν ιδρύματα και κοινότητες μεταναστών.

37.4 Οι SprInt καλλιεργούν αποτελεσματικά την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη σε περιπτώσεις θεραπείας ή συμβουλευτικής, αποτρέποντας χρονοβόρες και δαπανηρές συναντήσεις. Τα πεδία δραστηριοποίησής τους είναι πολλαπλά: υπηρεσίες, κλινικές, ψυχιατρικές μονάδες, υπηρεσίες αρωγής νέων και παιδιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας και σχολεία. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε βάση ωριαίας αντιμισθίας ή πλήρους απασχόλησης.

Το εκκλησιαστικό ίδρυμα Diakonie Wuppertal εκπαιδεύει από το 2002 άτομα προς αυτή την κατεύθυνση. Η κατάρτιση διαρκεί 18 μήνες και διεξάγεται βάσει ομοσπονδιακών ενιαίων προτύπων ποιότητας. Η προσανατολισμένη στην πράξη εκπαίδευση με σχεδόν 2.000 ώρες διδασκαλίας έχει χωριστεί σε 9 πεδία εκμάθησης (3 θεωρητικές φάσεις εκμάθησης διάρκειας 6 μηνών έκαστη, που εναλλάσσονται με τις φάσεις πρακτικής εξάσκησης). Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι υποψήφιοι να κατακτήσουν γνώσεις για τις βάσεις και δομές στην υγεία, την παιδεία και την πρόνοια. Εκτός αυτού, εκπαιδεύονται στη διερμηνεία βάσει της πρωτοποριακής διδακτικής μεθόδου της «προσομοίωσης σεναρίων διερμηνείας». Ασχολούνται με την κοινωνιολογία της μετανάστευσης, τη διάκριση και τη συμμετοχή των μεταναστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επαγγελματικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Όλα αυτά σκοπό έχουν να τους καταστήσουν ικανούς να ανταπεξέλθουν στις επαγγελματικές απαιτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια του ρόλου και τη δεοντολογία του επαγγέλματος. Η κατάρτιση

ολοκληρώνεται με τις τελικές εξετάσεις σε τέσσερα βασικά μαθήματα (εκπαίδευση, υγεία, κοινωνία και διερμηνεία), που διεξάγονται παρουσία αντιπροσώπων τριών πανεπιστημίων⁸¹:

- Για το κομμάτι της υγείας παρίστανται εκπρόσωποι της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Hamburg-Eppendorf, Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Ιατρικής, Ινστιτούτο Ιατρικής Κοινωνιολογίας
- Για το κομμάτι της Διερμηνείας παρίστανται εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg του Mainz, Τομέας 06 (Επιστήμες της μετάφρασης, γλώσσας και πολιτισμού), Τομέας εργασίας για τη διαπολιτισμική διδακτική της γερμανικής γλώσσας
- Για το κομμάτι των παιδαγωγικών παρίστανται εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Alice Salomon (ASH) του Βερολίνου.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη σε όλη την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και θεωρείται η ύψιστη πιστοποίηση στην επαγγελματική μετεκπαίδευση στον τομέα της πολιτισμικο-ευαισθητοποιημένης διερμηνείας και της υποστήριξης της ενσωμάτωσης. Μεταξύ 2009-2015 έχουν πιστοποιηθεί πάνω από 200 SprInt λόγω της αυξανόμενης ζήτησης. Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με διαπολιτισμική εμπειρία ή με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Απαιτούνται, ωστόσο, θεμελιωμένες γνώσεις της γερμανικής και μιας επιπλέον γλώσσας και απολυτήριο γυμνασίου ή αντίστοιχου επιπέδου. Η ποιότητα της εκπαίδευσης και της πιστοποίησής της προκύπτει από τη 10ετή εμπειρία, τα ενιαία πρότυπα και το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών που προσανατολίζεται στα πρότυπα ενός νέου αναγνωρισμένου επαγγέλματος μέσω της συγκεκριμένης μετεκπαίδευσης με στόχο την κρατική αναγνώριση του επαγγέλματος βάσει διατάγματος [§53 Berufsbildungsgesetz (BBiG)⁸²] και λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο κατάρτισης και το πρόγραμμα σπουδών της μεταρρύθμισης της Μπολόνια. Μια επιτροπή εξασφάλισης ποιότητας εγγυάται τη

⁸¹ <http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/sprach-und-integrationsmittler/qualifizierung>

⁸² Berufsbildungsgesetz (BBiG) = Νόμος περί επαγγελματικής εκπαίδευσης

μετεξέλιξη βάσει επίκαιρων εξειδικευμένων διδακτικών και επαγγελματικών προτύπων. Η ομοσπονδιακή ομάδα εργασίας για την εξέλιξη της επαγγελματικής εικόνας (BAG⁸³) εργάζεται για την εξασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας⁸⁴.

Αυτό το νέο επαγγελματικό προφίλ πρέπει να διαχωριστεί από επαγγέλματα, όπως π.χ. διερμηνείς, κοινωνικοί λειτουργοί και σύμβουλοι θεμάτων υγείας, που εμπλέκονται στη διαδικασία διαμεσολάβησης και ενσωμάτωσης. Η ανάγκη για κοινοτικούς διερμηνείς στη Γερμανία απορρέει από έρευνες⁸⁵, στις οποίες ερωτήθηκαν μετανάστες, γιατροί και υπηρεσίες σχετικά με το θέμα.

Τα πρώτα βήματα για την αναγνώριση του επαγγέλματος έγιναν από τρεις φορείς (Υπηρεσία Μετανάστευσης της Diakonie Wuppertal, Σύλλογος «Υπηρεσία κοινοτικής διερμηνείας στον τομέα της υγείας»/Gesundheit Berlin Gemeindedolmetschdienst e.V., Διαπολιτισμικό γραφείο/Interkulturelles Büro der Wissenschaftsstadt Darmstadt) με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου EQUAL (2002-2007), καθώς και πολλών άλλων παρόχων και κρατικών πρωτοβουλιών.

Στην προκείμενη περίπτωση ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διαχωρισμός των SprInt επαγγελματικής κατάρτισης από τους διερμηνείς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σε αντίθεση με

⁸³ Bundesarbeitsgruppe „Berufsbildentwicklung Sprach- und Integrationsmittler/in“

⁸⁴ <http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/sprach-und-integrationsmittler/berufsanerkennung>

⁸⁵ Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες έρευνες που διεξήχθησαν στη Γερμανία: Befragung von Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens in Berlin, Hessen und NRW (2007), Telefonische Befragung von Krankenhäusern durch die Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz (2006), Erhebung der Senatsverwaltung an 39 Berliner Krankenhäusern (2005), Befragung von Mitarbeitern/-innen aus dem Jugend-, Sozial- und Bürgeramt, Berlin (2005), Leitfadenterviews mit Migranten/-innen in einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2004), Leitfadenterviews mit Institutionen aus dem sozialen Bereich in Darmstadt und Umgebung (2003), Befragung von Ärzten/-innen in Berlin (2001-2003), Schriftliche Befragung von Ärzten/-innen und Krankenhäusern, Interviews mit Migranten/-innen zum Gesundheitssystem in NRW (2001), Befragung von Ärzten/-innen in Schleswig-Holstein (2001), Patientenbefragung in Berlin (2001)

τους τελευταίους, ο ρόλος των SprInt δεν περιορίζεται στη διαμεσολάβηση ή την ορθή μεταφορά ορολογίας. Η σημαντικότερη διαφορά έγκειται στο ότι οι SprInt λειτουργούν τόσο επεξηγηματικά όσο και μεσολαβητικά. Ο ρόλος τους, επίσης, τους υπαγορεύει να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις παρανόησης, κάτι που μπορεί να προκύψει από την κουλτούρα της κάθε χώρας ή ακόμη και στη συναναστροφή με υπηρεσίες και φορείς.

Στη Γερμανία υπάρχουν κάποιες δράσεις που ενισχύουν την επαγγελματική πολυγλωσσία (Adjanog 2010:10) τόσο στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση⁸⁶ όσο και στην προετοιμασία για δραστηριότητες διαμεσολάβησης και διαπολιτισμική επικοινωνίας σε παιδαγωγικά περιβάλλοντα⁸⁷. Μετεκπαιδεύσεις για την ενίσχυση πολύγλωσσων δυνατοτήτων υπάρχουν ήδη σε ιδρύματα και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται σεμινάρια για τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης σε δίγλωσσους συνεργάτες υπηρεσιών και νοσοκομείων (π.χ. Sprakum/Diakonie Wuppertal, Dock Europe GmbH)⁸⁸ ή σε εσωτερικές υπηρεσίες μετάφρασης (π.χ. Κλινική Schwabing⁸⁹), καθώς και σε άλλα νοσοκομεία με εσωτερικές υπηρεσίες διερμηνείας, όπως π.χ. η πανεπιστημιακή κλινική Hamburg-Eppendorf (Razum et al. 2008:115), το δημοτικό νοσοκομείο Μονάχου, η Κλινική του Ludwigshafen και η πανεπιστημιακή κλινική της Φρανκφούρτης⁹⁰ (βλ. Schneider 2002). Η γερμανική ένωση διερμηνέων και μεταφραστών (BDÜ) συνέταξε ένα εγχειρίδιο για τη διασφάλιση ποιότητας της διερμηνείας στον ιατρικό

⁸⁶ Universität Mainz/ Germersheim, Arbeitsstelle wissenschaftliche Weiterbildung/ Universität Hamburg.

⁸⁷ Εξειδικευμένη σχολή Κοινωνικής Παιδαγωγικής II του Αμβούργου/Fachschule für Sozialpädagogik II Hamburg

⁸⁸ Το πρότζεκτ "SprakuM" της Diakonie Wuppertal (2002-2007), βάσει του Υπουργείου για Γενιές, Οικογένειες, Γυναίκες και Μετανάστευση (Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration) στοχεύει στην επαγγελματική απορρόφηση και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων. Η εταιρεία „dock europe“ παρέχει μετεκπαιδεύσεις με θέμα "Διερμηνεία στην καθημερινότητα" (Dolmetschen im Arbeitsalltag).

⁸⁹ Εσωτερική υπηρεσία από το 1996, (βλ. Wesselmann, Lindemeyer & Lorenz 2004). Πρωτοτυπία: Ενσωμάτωσαν συστηματικά την υπηρεσία και την εξέλιξαν: ποιοτικός έλεγχος, φιλτράρισμα, μετεκπαίδευση, καταγραφή δράσεων, πληροφορίες από ασθενείς.

⁹⁰ <http://www.uebersetzerportal.de/nachrichten/n-archiv/2002/2002-02/2002-02-24.htm>

τομέα⁹¹ (βλ. Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. 2010a). Επίσης διατίθεται μια λίστα για την εξεύρεση διερμηνέων και μεταφραστών σε εξειδικευμένους τομείς (βλ. BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft GmbH 2011b)⁹².

Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου κανονισμοί για την κλήση κοινοτικών διερμηνέων στη Γερμανία. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η κλήση διερμηνέων στα νοσοκομεία, δαπάνη που περιλαμβάνεται στο κόστος ημερήσιας νοσηλείας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν καλύπτεται επιπροσθέτως από τα ασφαλιστικά ταμεία (Barkowski 2005:8 κ.α.). Ως νομική βάση για την ύπαρξη κοινοτικών διερμηνέων στη Γερμανία ισχύει ο Γενικός Νόμος περί Ίσης Μεταχείρισης⁹³ και για τον ιατρικό τομέα η υποχρέωση των γιατρών να ενημερώνουν τους ασθενείς για την εκάστοτε περίπτωση (Parmakerli 2009:162 κ.α.).

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η αμοιβή των διερμηνέων με αποτέλεσμα το επάγγελμα αυτό να ασκείται περιστασιακά ή ως δεύτερη απασχόληση (Slapp 2004:16), ελλείπει κρατικών προϋπολογισμών για την κάλυψη της ανάγκης διερμηνείας (Albrecht/Salman/Wesselman 2003:157). Ίσως για αυτό να υπάρχει ανεπαρκής προσφορά (Diakonie Wuppertal 2010:86) και ταυτόχρονα έλλειψη εκπαιδευμένων κοινοτικών διερμηνέων (Parmakerli 2009:162). Επειδή οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος της διερμηνείας (Slapp 2004:55), η λύση που επιλέγουν είναι η διεξαγωγή της από συγγενείς, γνωστούς ή τυχαία παρευρισκόμενους ή ακόμη και παιδιά/ανήλικους (Slapp 2004:62). Καλούνται δηλαδή για διαμεσολάβηση άτομα που από την παιδική ηλικία έχουν μπει στη διαδικασία αυτή για την οικογένειά τους και έτσι έχουν αποκτήσει σχετική εμπειρία (βλ. Projektbericht Kinderdolmetscher 2006). Τα άτομα αυτά συνήθως καλούνται να μεταφράσουν ad hoc, χωρίς προετοιμασία και αμοιβή. Εδώ και λίγο

⁹¹ Παρόλο που η ισχύουσα νομοθεσία δεν προϋποθέτει επαγγελματική κατάρτιση, όταν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ασθενής κατέχει τη γερμανική, μπορεί ο γιατρός να καλέσει έναν διερμηνέα από υπάρχουσες λίστες και φορείς (OLG Karlsruhe v. 02.08.1985, VersR 1997, 241).

⁹² Και άλλες επαγγελματικές ενώσεις για μεταφραστές και διερμηνείς διαθέτουν τέτοιες λίστες (βλ. π.χ. ADÜ Nord 2011, ATICOM 2011, VÜD 2011)

⁹³ Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

καιρό υπάρχουν στη Γερμανία μετεκπαιδευσεις⁹⁴, με τις οποίες μπορεί να εκπαιδευτεί και αυτή η ομάδα (βλ. Bührig/Meyer 2008).

Έχουν γίνει προσπάθειες να καταγράψει η κατάσταση στη Γερμανία και τα μειονεκτήματα για τους ασθενείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο (βλ. Borde 2002). Από οικονομικής άποψης δεν υπάρχει η εναλλακτική της χρήσης επαγγελματιών διερμηνέων. Όμως από επαγγελματικής, ηθικής, δεοντολογικής και νομικής άποψης αμφισβητούνται οι μέχρι τώρα πρακτικές, ειδικά όταν καλούνται παιδιά και έφηβοι να διεκπεραιώσουν το έργο του διερμηνέα με όλες τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις λόγω έλλειψης επαγγελματισμού (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. 2010a:7). Το ότι η ανάγκη σε κοινοτικούς διερμηνείς δεν έχει καλυφθεί ικανοποιητικά οφείλεται και σε πολιτικούς λόγους (Slapp 2004:87) και επιπλέον κυριαρχούσε για πολύ καιρό η νοοτροπία ότι η Γερμανία δεν είναι μεταναστευτική χώρα (Frühaufer et al. 2000:217).

Δεδομένων των πολλαπλών δυνατοτήτων στη διεθνή επικοινωνία είναι άξιον απορίας γιατί δεν υπάρχουν κύκλοι σπουδών, όπου δίγλωσσοι φοιτητές θα μπορούσαν να εξελίξουν εφαρμοσμένα τις γλωσσικές τους ικανότητες. Η κατεύθυνση του πανεπιστημίου Duisburg-Essen „Türkisch am Krankenbett“ (Τουρκικά στο νοσοκομειακό κρεβάτι) -πρωτοποριακό πρότζεκτ σε αυτόν τον τομέα- απευθύνεται σε Γερμανούς και φοιτητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο που θέλουν να εργαστούν ως ψυχολόγοι⁹⁵.

Ενώ η πανεπιστημιακή εκπαίδευση διερμηνέων ασχολείται με κλασικές γλώσσες και με άλλα περιβάλλοντα, το χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 ξεκίνησε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Γλώσσα, Πολιτισμός, Μετάφραση» στο Πανεπιστήμιο Johannes-Gutenberg του Mainz/Germersheim⁹⁶. Το αξιοσημείωτο είναι ότι δίνεται έμφαση στους ήδη υπάρχοντες πόρους μιας γλώσσας μειονότητας για να εξελιχθεί περαιτέρω, ενώ παρόμοιοι κύκλοι σπουδών απευθύνονται κατά κανόνα σε γερμανούς-μονόγλωσσους.

⁹⁴ Projekt Sprachum

⁹⁵ <https://www.uni-due.de/daz-daf/tak.shtml>

⁹⁶ <http://www.studium.uni-mainz.de/bachelor-sprache-kultur-translation/#Gegenstand>

Ο Τομέας Επιστημονικής Μετεκπαίδευσης⁹⁷ του Πανεπιστημίου Αμβούργου προσφέρει μετεκπαίδευση για τη διερμηνεία και τη μετάφραση σε συνδυασμό με την εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια, που απευθύνεται κυρίως σε αλλοδαπούς, κατόχους πανεπιστημιακού τίτλου από τη Γερμανία ή το εξωτερικό και γνώστες ξένων γλωσσών⁹⁸.

Ελλείπει κρατικών φορέων για την κάλυψη των αναγκών διερμηνείας έχουν δημιουργηθεί διάφοροι ιδιωτικοί σύλλογοι, όπως π.χ. το Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. (EMZ) στο Ανόβερο⁹⁹ με το πρότζεκτ «Από και για αλλοδαπούς» [Mit Migranten für Migranten (MiMi)]¹⁰⁰, που όμως μπορεί να είναι χρήσιμο μόνο συμπληρωματικά στην επαγγελματική κοινοτική διερμηνεία (Barkowski 2005:87 κ.α.). Το κέντρο αυτό χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πρόνοιας, Γυναικών, Οικογένειας και Υγείας¹⁰¹ (Salman 2005:161). Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ενίσχυσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αποτελεί η μετάφραση ενημερωτικών φυλλαδίων σε διάφορες γλώσσες μειονοτήτων και για διάφορους τομείς από μη επαγγελματίες και εθελοντές. Αυτό αποτελεί αξιοσημείωτη κίνηση, αλλά δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα των μεταφράσεων (Philippsen 2005:190 κ.α.).

Ο Slapp ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να εκπαιδευτούν μετανάστες ως κοινοτικοί διερμηνείς και υποστηρίζει ικανότητες, όπως βασικές γνώσεις σε εξειδικευμένους τομείς, αντοχή, ικανότητα συγκέντρωσης, ευελιξία, συναισθηματική σταθερότητα, ευαισθητοποίηση, ικανότητα και θέληση να αποκτήσει κανείς τόσο δεξιότητες επικοινωνίας και διερμηνείας όσο και ηθικές αρχές (Slapp 2004:81 κ.α.), ενώ η Roberts τονίζει ότι θα έπρεπε να υπάρχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του κοινοτικού διερμηνέα (Roberts 1997:28 κ.α.).

⁹⁷ Arbeitsstelle wissenschaftlicher Weiterbildung (AWW)

⁹⁸ <https://www.aww.uni-hamburg.de/weiterbildung/sprache-kunst-kultur/dolmetschen.html>.

⁹⁹ Παρόμοιοι φορείς: Gemeindedolmetschdienst Berlin, Gemeindedolmetscherdienst Dresden und Umland, GeKomm Leipzig και SprIntpool Wuppertal (βλ. Gemeindedolmetschdienst Berlin 2009, Gemeindedolmetscherdienst Dresden und Umland 2010, GeKomm 2011, SprIntpool Wuppertal 2011)

¹⁰⁰ http://www.ethno-medizinisches-zentrum.de/index.php?option=com_content&view=article&id=28

¹⁰¹ Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Εξίσου σημαντική είναι η αξιολόγηση των ικανοτήτων που αποκτούνται από την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση (Fiola 2003:171). Θα έπρεπε, όμως, να υπάρχει και κρατική χρηματοδότηση για την εκπαίδευση του κοινοτικού διερμηνέα, διότι οι οικονομικά αδύναμοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν (Slapp 2004:86). Αφού, λοιπόν, οι αμοιβές της κοινοτικής διερμηνείας στη Γερμανία είναι πολύ χαμηλές -όταν αυτές υφίστανται- (Sauerwein 2007: 11), δεν βρίσκει κανείς λόγο, κίνητρο και ενδιαφέρον στο να επενδύσει σε επαγγελματική εκπαίδευση (Hale 2007:169).

Αναφορικά με τους πανεπιστημιακούς κύκλους σπουδών διερμηνείας, οι περισσότεροι επικεντρώνονται στη διερμηνεία συνεδρίων και ασχολούνται με την κοινοτική διερμηνεία ελάχιστα ή καθόλου. Εξαιρεση αποτελεί ο προπτυχιακός κύκλος σπουδών «Εξειδικευμένη διερμηνεία για Υπηρεσίες και Δικαστήρια¹⁰²» στο Πανεπιστήμιο Magdeburg-Stendal (Kurka 2009:38), το οποίο καλύπτει τουλάχιστον ένα μέρος της κοινοτικής διερμηνείας, ενώ παρέχονται και μετεκπαιδεύσεις.

Ήδη πτυχιούχοι διερμηνείς και μεταφραστές μπορούν να βρουν ευκαιρίες μετεκπαίδευσης, οι οποίες όμως δεν παρέχονται δωρεάν. Η Γερμανική Ένωση Διερμηνέων και Μεταφραστών (BDÜ) προσφέρει σεμιναριακά μαθήματα με ορισμένες θεματικές ενότητες σχετικά με την κοινοτική διερμηνεία, όπως π.χ. Διερμηνεία σε περιβάλλοντα με θέματα που αφορούν αλλοδαπούς και άσυλο¹⁰³. Σε ορισμένα γερμανικά πανεπιστήμια, όπως το Ινστιτούτο Μετάφρασης και Πολύγλωσσης Επικοινωνίας (ITMK) του ΤΕΙ Κολωνίας, γίνεται αναφορά στην κοινοτική διερμηνεία στο προπτυχιακό πρόγραμμα ως «Πολύγλωσση Επικοινωνία» και στο μεταπτυχιακό ως «Διερμηνεία Συνεδρίων», όπου η κοινοτική διερμηνεία προσφέρεται ως μάθημα επιλογής¹⁰⁴. Ούτε στο πρόγραμμα σπουδών του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης

¹⁰² Bachelor „Fachdolmetschen für Behörden und Gerichte“, Hochschule Magdeburg-Stendal

¹⁰³ Dolmetschen in ausländer- und asylrechtlichen Zusammenhängen, sn.bdue.de/.../Seminare_BDUESN_2016.pdf

¹⁰⁴ βλ. Fächer und Leistungsnachweise, Master "Konferenzdolmetschen. SDI." 2010:4.

Γλωσσολογίας και Μετάφρασης (IALT) του Πανεπιστημίου Λειψίας υπάρχει κάποιο μάθημα διδασκαλίας κοινοτικής διερμηνείας.¹⁰⁵

Σε ορισμένα κρατίδια της Γερμανίας (Εσση, Βεσφαλία, Βερολίνο) έχει ολοκληρωθεί ήδη μια αξιολόγηση για την εδραίωση της επαγγελματικοποίησης, ώστε να καταγραφεί η ανάγκη και οι δυνατότητες χρηματοδότησης¹⁰⁶.

3 Η κοινοτική διερμηνεία στην Αυστρία

Σύμφωνα με τη στατιστική της Soukup-Unterweger (2010:6) το ποσοστό αλλοδαπών στην Αυστρία το 2010 ανέρχονταν σε 1,2 εκατομμύρια μη γερμανόφωνους πολίτες¹⁰⁷. Παρόλα αυτά λίγα πράγματα έχουν γίνει μέχρι στιγμής για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ αυστριακών και αλλοδαπών μέσω λεγόμενων Kommunaldolmetscher¹⁰⁸, δηλαδή επαγγελματιών διερμηνέων στον κοινωνικό τομέα. Σίγουρα το πρότζεκτ «Worldhealth Organisation Wien»¹⁰⁹ – «Gesunde Stadt» (1996) επέφερε προσλήψεις διερμηνέων αορίστου χρόνου με την κατάρτιση ενός καταλόγου διερμηνέων σε ορισμένα νοσοκομεία της Βιέννης, αλλά ακόμα η διερμηνεία στον τομέα της υγείας διεξάγεται κυρίως από μη επαγγελματίες, όπως π.χ. συνοδοί ασθενών, παιδιά μεταναστών και ξενόγλωσσο προσωπικό του νοσοκομείου (Pöchhacker 2000:147 κ.α.). Ανάγκες για κοινοτική διερμηνεία στην Αυστρία προκύπτουν, κυρίως, για τα σερβικά, βοσνιακά, κροατικά και τούρκικα. Σε κοινωνικά ιδρύματα, όπου προκύπτει συχνά η ανάγκη για θέματα ασύλου, απασχολούνται εκπαιδευμένοι διερμηνείς για τα αρμένικα και τα τούρκικα, ενώ στις άλλες περιπτώσεις αυτό διεκπεραιώνεται από ερασιτέχνες. Σε αντίθεση με τη δικαστηριακή διερμηνεία, η κοινοτική διερμηνεία στην Αυστρία δεν αποτελεί κρατικά αναγνωρισμένο επάγγελμα, καθώς εκλείπουν τα ενιαία προφίλ απαιτήσεων και οι κατευθυντήριες γραμμές εργασίας.

¹⁰⁵ http://db.uni-leipzig.de/bekanntmachung/dokudownload.php?dok_id=4241

¹⁰⁶ www.TransKom.info

¹⁰⁷ Το ποσοστό αλλοδαπών εμφανίζει αυξητική τάση.

¹⁰⁸ http://www.universitas.org/uploads/media/PA231209_CI_Handout.doc

¹⁰⁹ <http://www.wig.or.at/WHO%20Projekt:%20Wien%20-%20Gesunde%20Stadt.52.0.html>

Το 2000 στο πανεπιστήμιο της Βιέννης προσφέρθηκε για πρώτη φορά κατάρτιση διερμηνείας για το δίγλωσσο προσωπικό νοσοκομείων, χρηματοδοτούμενη από την Ένωση Νοσοκομείων την Βιέννης (Petrova 2015:14). Με την εισαγωγή νέων κύκλων σπουδών ιδρύθηκε και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Διερμηνεία συνομιλιών και Μετάφραση». Αυτός ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών¹¹⁰ του Κέντρου Επιστημών Μετάφρασης (ZTV) του πανεπιστημίου της Βιέννης εστιάζει, εντός 4 εξαμήνων, στην κατάκτηση της επαγγελματικής ικανότητας στην διερμηνεία διαπραγματεύσεων και συνομιλιών σε διάφορους τομείς (επιχειρήσεις, δικαστήρια, υπηρεσίες ή ιατρικά ιδρύματα), καθώς και στην απόκτηση της επαγγελματικής ικανότητας στην παραγωγή γραπτών μεταφράσεων μεταξύ μητρικής και δύο ξένων γλωσσών.¹¹¹

Από το 2004 στο Γκρας προσφέρεται ένας κύκλος σπουδών με τίτλο «Κοινοτική Διερμηνεία». Σε αυτόν τον κύκλο σπουδών στο Ινστιτούτο Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μετάφρασης (ITAT)¹¹² δεν προσφέρεται εκπαίδευση με επίκεντρο τη γλώσσα ή τα ζεύγη γλωσσών, αλλά μια μορφή πανεπιστημιακής μετεκπαίδευσης, η οποία επιτρέπει στους συμμετέχοντες με πολύ καλές γνώσεις γερμανικής ή και γλωσσών μειονοτήτων (αραβικά, αλβανικά κ.ά.) να αποκτήσουν το πτυχίο με τίτλο «Ακαδημαϊκός Ειδικός Διερμηνείας σε Κοινοτικό, Κοινωνικό και Ιατρικό Περιβάλλον»¹¹³. Αυτός ο κύκλος σπουδών απευθύνεται σε ερασιτέχνες διερμηνείς, οι οποίοι ήδη δρουν διαμεσολαβητικά, αλλά και σε επαγγελματίες διερμηνείς, φοιτητές των επιστημών μετάφρασης και συνεργάτες κοινωνικών, κοινοτικών, ιατρικών και θεραπευτικών ιδρυμάτων. Η εκπαίδευση διαρκεί 4 εξάμηνα, ενώ στο 4ο εξάμηνο περιλαμβάνεται η πρακτική εξάσκηση σε κάποιον δημόσιο φορέα. Κύρια περιεχόμενα των σπουδών είναι η επικοινωνιο-ψυχολογική και η πολιτισμική γνώση, καθώς και η επαγγελματική

¹¹⁰ <http://www.wegweiser.ac.at/univie/studieren/zentrans/A061.html?klapp=7>

¹¹¹ Ενδεικτικά αναφέρονται οι γλώσσες: ρουμάνικα, ουγγρικά, ρώσικα και σέρβικα πέραν των κοινών ευρωπαϊκών γλωσσών.

¹¹² <https://translationswissenschaft.uni-graz.at/de/studieren/studienangebot-am-itat/zusatzausbildungen-am-itat/>

¹¹³ Η Αυστριακή Επαγγελματική Ένωση Διερμηνέων και Μεταφραστών "Universitas Austria" ενισχύει οικονομικά το πρόγραμμα αυτό με τη χορήγηση υποτροφιών και συγκεκριμένα τον γλωσσικό συνδυασμό γερμανικά -αραβικά. <http://www.universitas.org/de/information/wissenswertes/ueber-das-dolmetschen/>

δεοντολογία, με έμφαση στο περιβάλλον της κοινοτικής διερμηνείας (ιατρική, ψυχοθεραπεία, αστυνομία, υπηρεσίες ασύλου και διοίκησης, συμβουλευτικά ιδρύματα), τη γνώση της ορολογίας εξειδικευμένων τομέων, την εξάσκηση τεχνικών διερμηνείας και σημειώσεων, συγκεκριμένες απαιτήσεις ρόλων στους διερμηνείς και βασικές δεοντολογικές απαιτήσεις, στρατηγικές για επαγγελματική συμπεριφορά και πολιτισμικές συμπεριφορές, τον χειρισμό συγκρούσεων ρόλων, καταστάσεων κρίσεων και διατάραξης της επικοινωνίας, τα μοντέλα ποιότητας και αξιολόγησης, την προετοιμασία δραστηριοποίησης ως διερμηνέας και τέλος τη διεκπεραίωση του καθήκοντος¹¹⁴.

Παρόμοια περιεχόμενα προσφέρονται στο σεμινάριο μετεκπαίδευσης „Community Interpreting“ στο Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ. Η μετεκπαίδευση αυτή, που υφίσταται από τον Απρίλιο του 2014, διαρκεί μόνο 50 ακαδημαϊκές ώρες και απευθύνεται σε απόφοιτους πανεπιστημίου ή ερασιτέχνες χωρίς ιδιαίτερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, αλλά με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της δικαστηριακής και κοινοτικής διερμηνείας. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση, όπου αναγράφονται τα περιεχόμενα του κύκλου σπουδών, ο οποίος αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επαγγελματικοποίηση της κοινοτικής διερμηνείας στην Αυστρία¹¹⁵.

Τον Νοέμβριο του 2009 η Διακονία της Υπηρεσίας Προσφύγων του Τιρόλου ίδρυσε μια ανεξάρτητη νομική συμβουλευτική υπηρεσία στο Ίνσμπρουκ, με σκοπό να παρέχει νομικές συμβουλές σε αναζητούντες άσυλο. Θεωρείται το πρώτο σημείο αναφοράς για τους πρόσφυγες που αναζητούν άσυλο ή τους παράνομους πρόσφυγες. Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα του δικαίου αλλοδαπών για ΜΚΟ και στην παροχή επαγγελματικών νομικών συμβουλών που διεκπεραιώνεται αποκλειστικά από ομάδα εθελοντών, αποτελούμενη από φοιτητές κοινωνικής εργασίας, πολιτικών, νομικών και μεταφραστικών σπουδών. Χάρη σε αυτή τη μορφή ιδρύματος, συνδυάζονται από τη μια οι σπουδές και το επάγγελμα και από την άλλη η επιστήμη και το επάγγελμα, μιας και υπάρχει αυξανόμενη επιστημονική ενασχόληση με θέματα σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους πρόσφυγες, τη μετανάστευση και την

¹¹⁴ <http://www.uniforlife.at/sprachen/detail/kurs/kommundolmetschen-neu/>

¹¹⁵ <https://www.uibk.ac.at/weiterbildung/universitaetskurse/community-interpreting/>

ενσωμάτωση. Το ίδρυμα αποτελείται από 5 ομάδες, όπως τη νομική συμβουλευτική, την εξερεύνηση χωρών, τις βασικές παροχές, τον συντονισμό και τη διερμηνεία. Η ομάδα των διερμηνέων απασχολεί περίπου 14 διερμηνείς, που απασχολούνται ως κοινοτικοί και δικαστηριακοί διερμηνείς για τα ρωσικά, αραβικά, αφγανικά, κουρδικές διαλέκτους, τουρκικά, ισπανικά, γαλλικά, αλβανικά και ιρανικά (βλ. Lang/Niederhammer 2010). Η κατάσταση στην Αυστρία έχει καταγραφεί επαρκώς και έχει ερευνηθεί και επιστημονικά. Παρατηρείται, ωστόσο, ανεπάρκεια υλοποίησης προτάσεων λόγω της έλλειψης συνείδησης για το πρόβλημα και λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, αν και υπάρχουν ήδη έτοιμοι κύκλοι σπουδών για την εκπαίδευση επαγγελματιών κοινοτικών διερμηνέων. Γεγονός είναι ότι δεν έχει οριστεί ακόμη κάποιο θεσμικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων. Ωστόσο υπάρχουν ήδη καθορισμένες απαιτήσεις σχετικά με την παροχή κοινοτικής διερμηνείας. Η επαγγελματικοποίηση του κοινοτικού διερμηνέα, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η διασφάλιση ποιότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την απαγόρευση εκτέλεσης διερμηνευτικού έργου από παιδιά, την ευαισθητοποίηση και συνείδηση περί επικοινωνίας και έργου, τη διευθέτηση και δόμηση νομικών προϋποθέσεων ειδικά στην υγεία, τον καθορισμό πολιτικών δραστηριοτήτων, τη χρηματοδότηση ανάλογων μέτρων, την ενίσχυση της διαπολιτισμικής δεξιότητας σχετικών επαγγελματικών ομάδων (όπως π.χ. γιατροί, παιδαγωγοί).

4 Η κοινοτική διερμηνεία στην Ελβετία

Ούτε στην Ελβετία το επάγγελμα του κοινοτικού διερμηνέα είναι κρατικά αναγνωρισμένο, ενώ έχουν ιδρυθεί κάποιες υπηρεσίες διερμηνείας στον τομέα της υγείας, όπως π.χ. η πανεπιστημιακή κλινική στην Γενεύη. Σε αντίθεση με τη δικαστηριακή διερμηνεία, η οποία δεν προϋποθέτει ανάλογη εκπαίδευση (Slapp 2004:54), λείπει στην νοσοκομειακή διερμηνεία μια ξεκάθαρη νομική ρύθμιση περί εξειδίκευσης και αμοιβής. Η Ελβετική Κοινοπραξία για την Ενίσχυση της Μετάφρασης και της Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης INTERPRET¹¹⁶ στον κοινωνικό, ιατρικό και εκπαιδευτικό τομέα, που ιδρύθηκε το 1999, υπηρετεί τον σκοπό της επαγγελματικοποίησης του κοινοτικού διερμηνέα (Slapp 2004:40 κ.α.).

¹¹⁶ <http://www.inter-pret.ch/>

Σύμφωνα με την INTERPRET οι διαπολιτισμικοί διερμηνείς είναι εξειδικευμένο προσωπικό για την προφορική μετάφραση σε τριλογικές καταστάσεις. Η ανεξάρτητη αυτή Κοινοπραξία για τη Διαπολιτισμική Διερμηνεία και Διαμεσολάβηση ιδρύθηκε στο πλαίσιο ενός ομοσπονδιακού χρηματοδοτικού προγράμματος και αναλαμβάνει βασικά καθήκοντα στους τομείς της πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας και δημοσίων σχέσεων, αποτελώντας το σημείο αναφοράς επί του αντικειμένου. Η εκπαίδευση που παρέχεται λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά αναγνωρισμένα ιδρύματα, συμβεβλημένα με τον φορέα αυτόν, που βρίσκονται εντός της Ελβετίας και προσφέρουν διαφορετικές θεματικές ενότητες¹¹⁷.

Η αντίστοιχη πιστοποίηση INTERPRET¹¹⁸ δημιουργήθηκε μεταξύ 2002-2004 με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας (BAG)¹¹⁹ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Μετανάστευση και Υγεία». Πιστοποιεί ότι ο κάτοχος πρέπει να εξασφαλίσει την επικοινωνία μεταξύ εξειδικευμένου προσωπικού και αλλόγλωσσων πολιτών σε τριλογικές¹²⁰ καταστάσεις στους τομείς εκπαίδευση υγεία και πρόνοια, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ποιότητας και τις δεοντολογικές αρχές¹²¹.

Οι προϋποθέσεις απόκτησης της πιστοποίησης περιλαμβάνουν εξέταση στις ενότητες «Διαπολιτισμική επικοινωνία στον τρίλογο» και «Προσανατολισμός στους τομείς εκπαίδευση, υγεία και πρόνοια». Επίσης, απαιτείται πιστοποίηση 8 ωρών καθοδηγούμενης εργασίας, αποδεικτικό γνώσης μίας γλώσσας διερμηνείας, πιστοποίηση της τοπικής επίσημης γλώσσας, καθώς και πιστοποίηση 50 ωρών πρακτικής εμπειρίας στη διαπολιτισμική διερμηνεία.

¹¹⁷ Ενδεικτικά: διερμηνεία στο τηλέφωνο, συνοδεία ατόμων στη διαδικασία ενσωμάτωσης, καθοδήγηση συνομιλιών σε διαπολιτισμικά πλαίσια.

¹¹⁸ Από το 2004 έως σήμερα έχουν αποκτήσει περίπου 1000 άτομα αυτή την πιστοποίηση σε 70 γλώσσες. 65 άτομα έχουν πάρει και την πιστοποίηση από το κράτος.

¹¹⁹ <http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12532/index.html?lang=en>

¹²⁰ Δίνεται μεγάλη έμφαση σε αυτή την έννοια, γιατί ο κοινοτικός διερμηνέας συμμετέχει στη συνομιλία, παρεμβαίνει και μεταφέρει ορθώς ολόκληρη τη συνομιλία. <http://www.inter-pret.ch/interkulturell-dolmetschende-finden/regionale-vermittlungstellen.html>

¹²¹ Berufskodex: <http://www.inter-pret.ch/de/interpret/ausbildung-und-qualifizierung/zertifikat-interpret-13.html>

Η ανώτατη πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης είναι η Ομοσπονδιακή Εξειδικευμένη Πιστοποίηση, η οποία χορηγείται από το Υφυπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας (SBFI)¹²². Απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες που μπορούν σε δύσκολες καταστάσεις να εγγραφούν υψηλό επαγγελματικό επίπεδο και να εκπληρώνουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την εκπαίδευση και την εμπειρία τους. Η έγκριση για την επαγγελματική εξέταση προϋποθέτει πτυχίο επαγγελματικής κατάρτισης ή αντίστοιχο, γερμανικά επιπέδου Γ1¹²³, ελβετική πιστοποίηση INTERPRET, ολοκλήρωση 3 ενοτήτων μετεκπαίδευσης INTERPRET, επιπλέον σχετική μετεκπαίδευση 26 ωρών, ολοκλήρωση της ενότητας 10 «Συνειδητή πράξη ρόλου σε διάφορες καταστάσεις» του συστήματος INTERPRET, πρακτική εμπειρία στη διαπολιτισμική διερμηνεία και διαμεσολάβηση (τουλάχιστον 500 ώρες) και 26 ώρες πρακτική άσκηση σε ομάδες (τουλάχιστον 18 εκ των οποίων με επίβλεψη).

Με την οικονομική υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (BFM¹²⁴) το 2011, η INTERPRET υλοποίησε δύο έρευνες για να καταγράψει την τρέχουσα κατάσταση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στους τομείς της παιδείας και πρόνοιας για τη βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Οι έρευνες αυτές έδειξαν μεταξύ άλλων ότι οι διαπολιτισμικές παρανοήσεις οδηγούν σε διαγνωστικά λάθη και λάθος χειρισμούς με τις αντίστοιχες επιδράσεις.¹²⁵

Μια σημαντική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας της Ελβετίας είναι η Εθνική Υπηρεσία Τηλεφωνικής Διερμηνείας¹²⁶, η οποία λειτουργεί με εντολή του υπουργείου στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Μετανάστευση και Υγεία». Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, όλο το χρόνο. Λειτουργεί ένα τηλεφωνικό κέντρο που συνδέει άμεσα τον ενδιαφερόμενο πολίτη με τον αντίστοιχο διερμηνέα για την επίλυση ιατρικών θεμάτων. Η

¹²² <http://www.sbf.admin.ch/org/index.html?lang=de>

¹²³ Αναφορά στη γερμανόφωνη Ελβετία

¹²⁴ Bundesamt für Migration

¹²⁵ http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12532/13706/index.html?lang=de&download=NHZLpZeg7t,lnp6I0NTU042I2Z6lnIacy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCJdnI7f2ymI62epYbg2c_JjKbNoKSn6A--

¹²⁶ <http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12532/13703/index.html?lang=de>

διερμηνεία γίνεται από τις επίσημες γλώσσες της Ελβετίας (γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά) προς πάνω από 50 γλώσσες. Η χρέωση είναι 3 ελβετικά φράγκα/λεπτό και τουλάχιστον 30 ελβετικά φράγκα είναι η αμοιβή του διερμηνέα.

Αναφορικά με την κοστολόγηση^{127 128} των υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας δεν υπάρχει γενικότερα κάποια καθορισμένη πολιτική. Οι ισχύουσες τιμές και οι συλλογικές συμβάσεις παραμένουν εξαιρετικά ανόμοιες, καθώς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν ακόμη μεσιτικές δομές που επιδρούν άμεσα στη διαμόρφωση των τιμών και των μισθών στον κλάδο της κοινοτικής διερμηνείας. Οι περισσότερες από αυτές τις μεσιτικές υπηρεσίες είναι αυτόνομες οργανωτικές μονάδες που υπάγονται σε μεγαλύτερους φορείς (Caritas ή δημοτικές διοικήσεις) και διέπονται από τους αντίστοιχους μισθολογικούς κανονισμούς. Επομένως, το όλο θέμα χαρακτηρίζεται από τοπικά καθορισμένες τιμές και εξωτερικές χρηματοδοτήσεις. Στο πλαίσιο του επαναπροσανατολισμού της ενίσχυσης ενσωμάτωσης των καντονιών (KIP¹²⁹), η INTERPET καλείται να προβεί σε συστάσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με τις δομές διαχείρισης των συλλογικών συμβάσεων και καθορισμού των τιμών, με μακροπρόθεσμη υλοποίηση. Είναι άξιον αναφοράς, επίσης, το γεγονός ότι οι τοπικές μεσιτικές υπηρεσίες δεν έχουν ενιαία τιμολογιακή πολιτική. Το επιθυμητό είναι η ενοποίηση των δομών και κατά συνέπεια η ενιαία πολιτική περί συλλογικών συμβάσεων και τιμών. Η INTERPRET στοχεύει στη διαφάνεια των μεσιτικών αναθέσεων και δράσεων σχετικά με τον καθορισμό των τιμών που αφορούν τους διερμηνείς. Για τον λόγο αυτό εργάζεται προς τη θέσπιση κριτηρίων, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας για τους μεσίτες. Σύμφωνα με την INTERPRET, το επίπεδο κατάρτισης του εκάστοτε διερμηνέα θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται και στην αμοιβή του. Θα έπρεπε δηλαδή να καθοριστούν διάφορες μισθολογικές κλίμακες ανάλογα με το επίπεδο κατάρτισης. Οι διερμηνείς θα μπορούσαν, δηλαδή, να χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: κοινοτικός διερμηνέας χωρίς κατάρτιση, εν μέρει

¹²⁷ [Tarifstrukturen im interkulturellen Dolmetschen und Vermitteln – Überlegungen und Empfehlungen von INTERPRET \(Mai 2013\)](#)

<http://www.inter-pret.ch/de/angebote/interkulturelles-dolmetschen-und-vermitteln/rahmenbedingungen-27.html>

¹²⁸ INTERPRET_Empfehlungen für Tarifstrukturen im interkulturellen Dolmetschen und Vermitteln_Mai 2013

¹²⁹ <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/kip.html>

καταρτισμένος διερμηνέας, διαπολιτισμικός διερμηνέας με πιστοποίηση INTERPRET, διερμηνέας με ομοσπονδιακή πιστοποίηση. Βάσει των παραπάνω παραμέτρων και ελλείπει ενιαίου μισθολογικού καταλόγου, αναφέρονται οι ενδεικτικές μικτές ωριαίες απολαβές που προτείνονται από την INTERPRET:

- Διερμηνέας χωρίς κατάρτιση: 30-40 ελβετικά φράγκα
- Εν μέρει καταρτισμένος ή σε διαδικασία κατάρτισης διερμηνέας: 35-45 ελβετικά φράγκα
- Διερμηνέας με πιστοποίηση INTERPRET: 50-65 ελβετικά φράγκα

- Διερμηνέας με ομοσπονδιακή πιστοποίηση: 55-70 ελβετικά φράγκα

Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι στην αμοιβή γενικότερα και στις συλλογικές συμβάσεις θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη και να συνυπολογίζονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και χρόνου αναμονής των διερμηνέων.

5 Συμπεράσματα

Είναι σαφές ότι η πραγματικότητα απέχει πολύ από την επιθυμητή κατάσταση. Ενώ οι γερμανόφωνες χώρες διακρίνονται από αρκετά μεγάλο ποσοστό ξένου πληθυσμού δεν υπάρχουν ούτε πολιτικές ούτε οικονομικές προϋποθέσεις για αντίστοιχη επαγγελματικοποίηση της κοινοτικής διερμηνείας (Slapp 2004:88). Η διαδικασία της συνειδητοποίησης των επικοινωνιακών προβλημάτων σε κοινωνικά, ιατρικά και νομικά ιδρύματα υστερεί. Συχνά όλο αυτό καταρρέει λόγω έλλειψης κρατικής οικονομικής βοήθειας για τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μετεκπαιδεύσεων ή παροχών διερμηνείας, π.χ. σε νοσοκομεία, και για την κατάλληλη αμοιβή των επαγγελματιών διερμηνέων. Η Pöllbauer (2002:296) θεωρεί ότι η κοινοτική διερμηνεία δεν έχει κύρος και αναγνώριση μιας και, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών θεωρούν ότι το δίγλωσσο προσωπικό μιας κλινικής ή οι συνοδοί των ασθενών θα ήταν σε θέση να διεκπεραιώσουν αυτό το «απλό καθήκον» χωρίς επαγγελματική βοήθεια. Επίσης είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι η παραδοσιακή εκπαίδευση διερμηνείας συνεδρίων εξοπλίζει κάποιον επαρκώς για την ενασχόλησή του ως κοινοτικός διερμηνέας.

Στο σημείο αυτό μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα απαραίτητα βήματα για την επαγγελματικοποίηση της κοινοτικής διερμηνείας ως εξής:

- Αύξηση της συνείδησης περί αναγκαιότητας της επαγγελματικοποίησης της κοινοτικής διερμηνείας με την υποστήριξη των επαγγελματικών ενώσεων (BDÜ, Universitas Austria).
- Αλλαγή της πολιτικής περί αλλοδαπών και γλώσσας ή και της νομοθεσίας με στόχο την κρατική οικονομική υποστήριξη (Slapp 2004:77)
- Διευκρίνιση ρόλων και καθηκόντων της κοινοτικής διερμηνείας στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός επαγγελματικού κώδικα με καθορισμένα προφίλ ρόλων και πρότυπα πρακτικής (βλ. Röchhacker 2003).
- Κριτήρια για την εξασφάλιση ποιότητας της κοινοτικής διερμηνείας και της πιστοποίησής της.
- Επέκταση και ενοποίηση της εκπαίδευσης (βλ. Röchhacker 2003 και Barkowski 2007)
- Καλύτερες αμοιβές για τους κοινοτικούς διερμηνείς, ενδεχομένως κάλυψη των εξόδων από κρατικές υπηρεσίες διερμηνείας (Slapp 2004:77)
- Διαβαθμίσεις αμοιβής ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας του διερμηνευτικού έργου
- Ίδρυση ενιαίων και ξεκάθαρα δομημένων περιβάλλοντων για κοινοτικούς διερμηνείς
- Εκπροσώπηση συμφερόντων των κοινοτικών διερμηνέων από επαγγελματικά σωματεία.
- Σημεία συμβουλευτικής για μεσολαβητές με αυξημένη συναισθηματική φόρτιση.

Σύμφωνα με την Pöllabauer (2003:19 κ.α.) το κύρος του επαγγέλματος αυτού είναι ιδιαίτερο χαμηλό στη Γερμανία και στην Αυστρία σε σχέση με άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Ιδιαίτερα σε χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, όπου υπάρχει μεγάλο

μεταναστευτικό ρεύμα γενεών θα πρέπει να αξιοποιηθεί η διγλωσσία και η διπολιτισμικότητα του ανθρώπινου δυναμικού για την καθιέρωση και θέσπιση αυτού του νέου επαγγελματικού προφίλ. Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα κρατική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, για να αξιοποιηθεί αυτή η γνώση πριν εξαλειφθεί με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό θα είχε ως συνέπεια την εξ αρχής εκπαίδευση κοινοτικών διερμηνέων, καθιστώντας πιο χρονοβόρα και δαπανηρή την κατάρτισή τους. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η πρώτη ύλη για την διαδικασία από την εκπαίδευση μέχρι την επαγγελματικοποίηση του κοινοτικού διερμηνέα υπάρχει στις γερμανόφωνες χώρες. Αυτό που λείπει είναι η κρατική πρωτοβουλία, ο σχεδιασμός του κόνσεπτ και έγκυρα κριτήρια επιλογής.

Βιβλιογραφία

Adjanor, M. (2010). Weiterbildendes Studium Dolmetschen und Übersetzen an Gerichten und Behörden. Hoher Einsatz. MDÜ. In: *Fachzeitschrift für Dolmetscher und Übersetzer* 3, 10–13

Albrecht, N.-J. / Salman, R. / Wesselman, E. (2003): „Sprachliche Verständigung im Gesundheitswesen als politische und professionelle Herausforderung.“ Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2003) (Hrsg.): *Gesunde Integration. Dokumentation der Fachtagung am 20. und 21. Februar 2003 in Berlin*. Bonn: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 157–162

Andres, D./ Pöllabauer, S. (2009) (ed.). Spürst du wie der Bauch rauf-runter? In: *Fachdolmetschen im Gesundheitsbereich*. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 159–169

Barkowski, M. (2005): Dolmetschen im medizinischen Bereich und die entsprechenden Anforderungsprofile. Diplomarbeit. Leipzig: IALT, Kutz/Aussenac

Barkowski, M. (2007). Dolmetschen im medizinischen Bereich (Diplomarbeit, Universität Leipzig), BDÜ

BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH (2011b) (ed.). BDÜ aktuell. FachlisteMedizin, Pharmazie und Medizintechnik. Spezialisierte Übersetzer/innen und Dolmetscher/innen für mehr als 30 Sprachen. Broschüre. Berlin: BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft GmbH, <http://www.bdue.de/>

Borde, T. (2002). Patientinnenorientierung im Kontext der soziokulturellen Vielfalt im Krankenhaus: Vergleich der Erfahrungen und Wahrnehmungen deutscher und türkischsprachiger Patientinnen sowie des Klinikpersonals zur Versorgungssituation in der Gynäkologie. Dissertation, Berlin (TU).

Bühlig, K./Meyer, B. (2008). Funktionale Sprachreflexion und Diskursanalyse als Fortbildungsmethoden. Am Beispiel einer Dolmetscherfortbildung für zweisprachige Pflegekräfte. In: D. Meer & C. Spiegel (ed..) *Kommunikationstrainings im Beruf – Erfahrungen mit gesprächsanalytisch fundierten Fortbildungskonzepten*. Verlag für Gesprächsforschung.

Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V. (2010a). (ed.) BDÜ aktuell. *Qualitätssicherung beim Dolmetschen im Gesundheitswesen. Broschüre*. Berlin: Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V., <http://www.bdue.de/>

Diakonie Wuppertal Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (2010). (ed.): *Sprach- und Integrationsmittler/-in als neuer Beruf. Eine qualitative Studie zu Beschäftigungspotenzialen, Angebotsstrukturen und Kundenpräferenzen. Studie*. Wuppertal: Diakonie Wuppertal, http://www.sprint-transfer.de/cms/index.php/downloads/doc_details/50-sprach-und-integrationsmittler-in-als-neuer-beruf

Fiola, M. (2003). La formation des interprètes autochtones et les leçons à en tirer.

Frühauf, J. et al. (2000). Gesundheitsversorgung von Migrantinnen in der Gynäkologie: Stellenwert sprachlicher Schwierigkeiten. David, M. / Borde, T./ Kentenich, H. (2000) (ed.): *Migration – Frauen – Gesundheit. Perspektiven im europäischen Kontext*. Frankfurt (Main): Mabuse Verlag GmbH

Hale, S. B. (2007). *Community Interpreting*. Houndmills, Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan

Kalina, S. (2000). Community Interpreting als Aufgabe der Dolmetschlehre. In: Bühlig, K., Durlanik, L.& Meyer, B. (2000): *Dolmetschen und Übersetzen in medizinischen Institutionen*. Arbeitsblätter zur Mehrsprachigkeit. Sonderforschungsbereich Mehrsprachigkeit

Kurka, M. (2009). Community Interpreting: Einsatz von Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder eigens geschulten professionellen Übersetzern und Dolmetschern? Bachelorarbeit. München: Hochschule für Angewandte Sprachen / Fachhochschule des SDI, Guske/Gross-Dinter

Lang, K. / Niederhammer, R. (2010). Legal Law Clinic Innsbruck (LLCI). Organisationskonzept

Parmakerli, B. (2009). Eine Migrantenpraxis. In Mannheim: *Vom Einzelfall zur Regelversorgung*.“

Petrova, A. (2015). Was ist neu an der neuen Dolmetschart Community Interpreting? State of the Art in deutschsprachigen Ländern. *International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication*, [p.l.], v. 3, mar. 2015. ISSN 2241-7214. Available at: <http://ejournals.e-publishing.ekt.gr/index.php/latic/article/view/2748>

Philippsen, D. (2005). Gesundheitswegweiser für Migranten im Kreis Düren. Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (lögD) (2005) (Hrsg.): *Migration und öffentlicher Gesundheitsdienst*. 7. Jahrestagung des lögD. 25. und 26. März 2004. Bielefeld: lögD

Pöchhacker, F. (1997). Kommunikation mit Nichtdeutschsprachigen in Wiener Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Teil 2. MA 15/ Dezerntat für Gesundheitsplanung. Wien: Lischkar

Pöchhacker, F. (2000). Dolmetschen. Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Untersuchungen, Tübingen: Stauffenburg.

Pöchhacker, F. (2003). Dolmetschen im Asylverfahren: Perspektiven der Professionalisierung. (Tagung Sprachenrechte und Migration am 8.12.03 in Wien.) = IQ9 (Sprachenrechte)

Pöllabauer, S. (2002). Community Interpreting als Arbeitsfeld – Vom Missionsgeist und von moralischen Dilemmata, in J. Best & S. Kalina (ed.) *Übersetzen und Dolmetschen*. Eine Orientierungshilfe, Tübingen und Basel: A. Francke Verlag, 286-298.

Pöllabauer, S. (2003). Dolmetschen im sozialen, medizinischen und therapeutischen Bereich – eine Gratwanderung zwischen Interessenskonflikten und Streben nach Professionalität. In: Pöllabauer, S. & Prunc (ed.) (2003): *Brücken bauen statt Barrieren. Sprach- und Kulturmittlung im sozialen, medizinischen und therapeutischen Bereich*. Graz: Selbstverlag. Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft, S. 17 – 39

Projektbericht Kinderdolmetscher 2006. Kiel: Gesellschaft für politische Bildung.

Razum, O. et al. (2008). Schwerpunktbericht der Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Migration und Gesundheit. Berlin: Robert Koch-Institut

Roberts, R. P. (1997). Community Interpreting Today and Tomorrow. In: Carr, S. E. et al. (1997) (ed.): *The Critical Link: Interpreters in the Community*. Papers from the First International Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service Settings (Geneva Park, Canada, June 1–4, 1995). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 7–26

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Salman, R. (2005). Dolmetscher im Sozial- und Gesundheitswesen – sprachliche, konzeptionelle, qualitative und politische Aspekte.“ Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (lögd) (2005) (ed.): *Migration und öffentlicher Gesundheitsdienst*. 7. Jahrestagung des lögd. 25. und 26. März 2004. Bielefeld: lögd, 158–171

Sauerwein, Fadia (2007). Was kennzeichnet Community Interpreting? Laiendolmetscher – das Zünglein an der Waage? MDÜ. Fachzeitschrift für Dolmetscher und Übersetzer 5, 10–15, 145

Schneider, R. (2002). Dolmetscherpool im Krankenhaus: Uniklinik Frankfurt hilft sich selbst. <http://www.uebersetzerportal.de/nachrichten/n-archiv/2002/2002-02/2002-02-24.htm>

Slapp, A.M. (2004). Community Interpreting in Deutschland. Gegenwärtige Situation und Perspektiven für die Zukunft, München: mpress – M. Meidenbauer Verlagsbuchhandlung.

Soukup-Unterweger, I. (2010). The Critical Link. Gedanken-Nachlese zum Thema Konferenzdolmetschen, Mitteilungsblatt des österreichischen Übersetzer- und Dolmetscherverbandes UNIVERSITAS, 4/10, 6-8

Ηλεκτρονικές βιβλιογραφίες

<http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/sprach-und-integrationsmittler/qualifizierung>

<http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/sprach-und-integrationsmittler>

<http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/sprach-und-integrationsmittler/berufsanerkennung>

<http://www.uebersetzerportal.de/nachrichten/n-archiv/2002/2002-02/2002-02-24.htm>

<http://www.uebersetzerportal.de/nachrichten/n-archiv/2002/2002-02/2002-02-24.htm>

<https://www.uni-due.de/daz-daf/tak.shtml>

<http://www.studium.uni-mainz.de/bachelor-sprache-kultur-translation/#Gegenstand>

<https://www.aww.uni-hamburg.de/weiterbildung/sprache-kunst-kultur/dolmetschen.html>

http://www.ethno-medizinisches-zentrum.de/index.php?option=com_content&view=article&id=28

http://db.uni-leipzig.de/bekanntmachung/dokudownload.php?dok_id=4241

www.TransKom.info

http://www.universitas.org/uploads/media/PA231209_CI_Handout.doc

<http://www.wig.or.at/WHO%20Projekt:%20Wien%20-%20Gesunde%20Stadt.52.0.html>

<http://www.wegweiser.ac.at/univie/studieren/zentrans/A061.html?klapp=7>

<https://translationswissenschaft.uni-graz.at/de/studieren/studienangebot-am-itat/zusatzausbildungen-am-itat/>

<http://www.universitas.org/de/information/wissenswertes/ueber-das-dolmetschen/>

<http://www.uniforlife.at/sprachen/detail/kurs/kommunaldolmetschen-neu/>

<https://www.uibk.ac.at/weiterbildung/universitaetskurse/community-interpreting/>

<http://www.inter-pret.ch/>

<http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12532/index.html?lang=en>

<http://www.inter-pret.ch/interkulturell-dolmetschende-finden/regionale-vermittlungstellen.html>

<http://www.inter-pret.ch/de/interpret/ausbildung-und-qualifizierung/zertifikat-interpret-13.html>

<http://www.sbf.admin.ch/org/index.html?lang=de>

<http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12532/13703/index.html?lang=de>

<http://www.inter-pret.ch/de/angebote/interkulturelles-dolmetschen-und-vermitteln/rahmenbedingungen-27.html>

<http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12532/13703/index.html?lang=de>

<https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/kip.html>

A / A	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ	ΓΕΡΜΑΝΙΑ (SprInt)	ΕΛΒΕΤΙΑ (Interpret)	ΑΥΣΤΡΙΑ (Kommunaldolmetscher)
1	ΕΠΙΛΟΓΗ	-	-	-
2	ΔΗΜΟΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ)	<ul style="list-style-type: none"> - Προπτυχιακός κύκλος σπουδών "Εξειδικευμένη διερμηνεία για Υπηρεσίες και Δικαστήρια" στο Πανεπιστήμιο Magdeburg-Stendal - Το χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 ξεκίνησε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Γλώσσα, Πολιτισμός, Μετάφραση" στο Πανεπιστήμιο Johannes-Gutenberg του Mainz/Germersheim. - Ο Τομέας Επιστημονικής Μετεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αμβούργου προσφέρει μετεκπαίδευση για τη διερμηνεία και τη μετάφραση σε συνδυασμό με την εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια. - Το Ινστιτούτο Μετάφρασης και Πολύγλωσσης Επικοινωνίας (ITMK) του ΤΕΙ Κολωνίας στο προπτυχιακό πρόγραμμα γίνεται αναφορά στην κοινοτική διερμηνεία ως "Πολύγλωσση Επικοινωνία" και στο μεταπτυχιακό ως "Διερμηνεία Συνεδρίων", όπου η κοινοτική διερμηνεία προσφέρεται ως μάθημα επιλογής. 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Το 2000 στο πανεπιστήμιο της Βιέννης προσφέρθηκε για πρώτη φορά κατάρτιση διερμηνείας για το δίγλωσσο προσωπικό νοσοκομείων. Ιδρύθηκε και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Διερμηνεία συνομιλιών και Μετάφραση". - Από το 2004 στο Γκρατς προσφέρεται ένας κύκλος σπουδών με τίτλο "Κοινοτική Διερμηνεία". Πρόκειται για μια μορφή μετεκπαίδευσης για την απόκτηση

			πτυχίου με τίτλο "Ακαδημαϊκός Ειδικός Διερμηνείας σε Κοινωνικό, Κοινωνικό και Ιατρικό Περιβάλλον". - Σεμινάριο μετεκπαίδευσης „Community Interpreting“ στο Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ	
3	ΣΥΝΟΗΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	Ελλείπει κρατικών προϋπολογισμών και δημόσιας εκπαίδευσης για την κάλυψη της ανάγκης διερμηνείας η διεξαγωγή της γίνεται από συγγενείς, γνωστούς ή τυχαία παρευρισκόμενους ή ακόμη και παιδιά/ανήλικους. Τα άτομα αυτά συνήθως καλούνται να μεταφράσουν ad hoc, χωρίς προετοιμασία και αμοιβή.	-	Το πρότζεκτ "Worldhealth Organisation Wien" – "Gesunde Stadt" (1996) επέφερε προσλήψεις διερμηνέων αορίστου χρόνου με την κατάρτιση ενός καταλόγου διερμηνέων σε ορισμένα νοσοκομεία της Βιέννης, αλλά ακόμα η διερμηνεία στον τομέα της υγείας διεξάγεται κυρίως από μη επαγγελματίες, όπως π.χ. συνοδοί ασθενών, παιδιά μεταναστών και ξενόγλωσσο προσωπικό του νοσοκομείου.
4	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Σε ορισμένα κρατίδια της Γερμανίας (Εσση, Βεστφαλία, Βερολίνο) έχει ολοκληρωθεί ήδη μια αξιολόγηση για την εδραίωση της επαγγελματικο-ποίησης, ώστε να καταγραφεί η ανάγκη και οι δυνατότητες χρηματοδότησης	-	Εκλείπουν ενιαία προφίλ απαιτήσεων και κατευθυντήριες γραμμές εργασίας.

<p>ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΕΝΩΣΕΙΣ</p>	<p>- Diakonie Wuppertal: από το 2002 εκπαιδεύει κοινοτικούς διερμηνείς. Η κατάρτιση διαρκεί 18 μήνες (2.000 ώρες διδασκαλίας - 9 πεδία εκμάθησης με 3 θεωρητικές φάσεις διάρκειας 6 μηνών έκαστη που εναλλάσσονται με φάσεις πρακτικής εξάσκησης. Στόχος είναι η κατάρτιση γνώσεων σχετικά με υγεία/ παιδεία/ πρόνοια με την εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου της "προσο-μοίωσης σεναρίων διερμηνείας. Η κατάρτιση ολοκληρώνεται με τελικές εξετάσεις σε 4 βασικά μαθήματα που διεξάγονται παρουσία αντιπροσώπων 3 πανεπιστημίων. Στο τέλος χορηγείται πιστοποίηση SprInt, η ύψιστη στην ΟΔΓ. Άλλες δράσεις/φορείς: Dock Europe GmbH, Κλινική Schwabing, κλινική Hamburg - Eppendorf, Κλινική Ludwigshafen και Φρανκφούρτης, Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Η Γερμανική Ένωση Διερμηνέων και Μεταφραστών (BDÜ) προσφέρει σεμιναριακά μαθήματα με ορισμένες θεματικές ενότητες σχετικά με την κοινοτική διερμηνεία.</p>	<p>- Ελβετική Κοινοπραξία για την Ενίσχυση της Μετάφρασης και της Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης INTERPRET στον κοινωνικό, ιατρικό και εκπαιδευτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1999 και υπηρετεί τον σκοπό της επαγγελματικοποίησης του κοινοτικού διερμηνέα. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε αναγνωρισμένα συμβεβλημένα ιδρύματα εντός της Ελβετίας που προσφέρουν διαφορετικές θεματικές ενότητες. Η πιστοποίηση INTERPRET δημιουργήθηκε μεταξύ 2002-2004 με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας (BAG) στο πλαίσιο της στρατηγικής "Μετανάστευση και Υγεία". Η πιστοποίηση λαμβάνεται κατόπιν εξέτασης σε συγκεκριμένες ενότητες. Η ανώτατη πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης είναι η Ομοσπονδιακή Εξειδικευμένη Πιστοποίηση. Χορηγείται από το Υφυπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας (SBFI). Απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες που μπορούν να εγγυηθούν υψηλό επαγγελματικό επίπεδο και να εκπληρώνουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την εκπαίδευση και την εμπειρία τους.</p> <p>- Εθνική Υπηρεσία Τηλεφωνικής Διερμηνείας του Υπουργείου Υγείας της Ελβετίας, είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, όλο το χρόνο. Λειτουργεί ένα τηλεφωνικό κέντρο που συνδέει άμεσα τον ενδιαφερόμενο πολίτη με τον αντίστοιχο διερμηνέα για την επίλυση ιατρικών θεμάτων. Η χρέωση είναι 3 ελβετικά φράγκα/λεπτό και τουλάχιστον 30 ελβετικά φράγκα είναι η αμοιβή του διερμηνέα</p>	<p>Τον Νοέμβριο του 2009 η Διακο-νία της Υπηρεσίας Προσφύγων του Τυρόλου ίδρυσε μια ανεξάρτητη νομική συμβουλευτική υπηρεσία στο Ίνσμπρουκ, με σκοπό να παρέχει νομικές συμβουλές σε αναζητούντες άσυλο. Εδώ συνδυάζονται από τη μια οι σπουδές και το επάγγελμα και από την άλλη η επιστήμη και το επάγγελμα.</p>
<p>5 ΑΜΟΙΒΕΣ</p>	<p>Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Γενικά οι αμοιβές -όταν υφίστανται- είναι χαμηλές.</p>	<p>δεν υπάρχει γενικότερα κάποια καθορισμένη τιμολογιακή πολιτική για τις υπηρεσίες κοινοτικής διερμηνείας.</p>	

		<p>Ελλείπει ενιαίου μισθολογικού καταλόγου, αναφέρονται οι ενδεικτικές μικτές ωριαίες απολαβές που προτείνονται από την INTERPRET:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διερμηνέας χωρίς κατάρτιση: • 30-40 ελβετικά φράγκα • Εν μέρει καταρτισμένος ή σε διαδικασία κατάρτισης διερμηνέας: 35-45 ελβετικά φράγκα • Διερμηνέας με πιστοποίηση INTERPRET: 50-65 ελβετικά φράγκα • Διερμηνέας με ομοσπονδιακή πιστοποίηση: 55-70 ελβετικά φράγκα 	
<p>6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ</p>	<p>Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου κανονισμοί για την κλήση κοινοτικών διερμηνέων στη Γερμανία. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η κλήση διερμηνέων στα νοσοκομεία. Ως νομική βάση για την ύπαρξη κοινοτικών διερμηνέων ισχύει ο Γενικός Νόμος περί Ίσης Μεταχείρισης (AGG) και για τον ιατρικό τομέα η υποχρέωση των γιατρών να ενημερώνουν τους ασθενείς για την εκάστοτε περίσταση .</p>	<p>Λείπει μια ξεκάθαρη νομική ρύθμιση περί εξειδίκευσης και αμοιβής.</p>	<p>Δεν έχει οριστεί ακόμη κάποιο θεσμικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων.</p>

Η Διεθνής Εμπειρία: Οι περιπτώσεις του Καναδά και της Αυστραλίας

Θεμιστοκλής Γκόγκας
ΤΕΙ Ηπείρου
thegogas@teiep.gr

ΚΑΝΑΔΑΣ

Abstract

The present chapter examines the development of Community Interpreting in Canada. More specifically, it starts with a brief introduction on the social and linguistic structure of Canada and continues with a detailed examination on the Community Interpreting *per se*. Having in mind that Canada is a state that has been developed through the population movements of the past centuries and that its national composition sums more than 250 nations (and consequently languages) it is self-conceivable that special care should have been taken for the provision of equal access to public services to all members of Canadian society. This means that on the one hand the native Canadians (Ontarians and Canadian-Indians) who use their own languages (the so-called ‘aboriginal’ or ‘first nations’ languages’) have limited access to public services due to their linguistic differentiation. In the past decades this led to a partial abolishment of the native languages on behalf of the native speakers as they were afraid that they might be cut off the regular services of the state. The potential danger of the extinction of these languages led to the provision of a corpus of interpreters in order the members of the ‘first nations’ to have easy access to these services. On the other hand, the millions of migrants who settled in Canada during the “first” (early centuries) and the “second” (20th – 21st century) waves of migration led to a multilingual state in which 260 languages are used nationwide. In some cases, like in the city of Toronto, nearly 90 thousand people use Cantonese Chinese, a fact that reveals a compact enclave of non-english speakers dwell in the confines of the city. Irrespective of the reasons for their social segregation, these people are regular Canadian citizens, hence they demand for services equally to all other Canadians. In brief, within a linguistic maze like the one described a minute ago, the social order can be maintained only through a system of social benefits among which (possibly the most important) is Community Interpreting.

The services of Community Interpreting in Canada are provided by numerous agencies, most notable of which are the Language Industry Association (AILIA); the Association of Canadian Corporations in Translation and Interpretation (ACCTI); the Critical Link (CLI); and the Healthcare Interpretation Network (HIN). All of them are non-governmental non-profit organizations devoted to the provision of translation and interpreting services to all those that lack a facility in the use of either of the dominant languages in Canada: English and French. The multiplicity of language services led quite early to the development of a certification process like the *Community Interpreters Language and Interpreting Assessment Tool* (CILISAT).

The corpus of translators and/or interpreters comes through the certificate holders of various educational establishments of Canada. It is remarkable that in the English speaking districts

education/training is provided by community colleges like the Vancouver Community College or the Bow Valley College. On the contrary, in the Francophone district of Quebec it is the University of Montreal that educates translators and interpreters. Also, in the Arctic regions (Nunavut and Northwestern Territories) there are just two institutes that provide translators and interpreters training: the Katvik School Board and the Nunavut Arctic College. Within this wide range of educational establishments it exists also a wide range of duration of training: from nearly 2 years in the Arctic districts to just 45 hours in the University of Montreal! This variation does not hide a remarkable differentiation in the level of studies. It is easily explainable that in the north of the country, where the majority are native Canadians the training courses aim at the development of the would-be translators/interpreters with the dominant languages (English – French). The population in these areas are ‘first nations’ languages speakers and they need just to obtain a facility in English and/or French. In the southern provinces –the more developed places– the problem is spotted on the inability of migrants to communicate in the dominant languages, though many of the individuals wishing to undertake the role of translator/interpreter are university graduates in the domain of languages. Thus, the emphasis is placed upon the cultivation of interpreting techniques and not merely on the languages *per se*.

A remarkable feature of the Community Interpreting system in Canada has to do with the domestic violence’s victims. In the case a victim needs assistance through interpreting, the local authorities provide the best possible service free of charge. Surprisingly, in just one year (2006) the Government of Ontario spent the sum of 2.1 million Canadian dollars in order to provide interpreting to such cases. Given the fact that the average cost of Community Interpreting is 30-40 Canadian dollars it means that within a single year nearly 60 thousand hours of interpreting were devoted to the victims of intra-family violence!

Overall, Community Interpreting in Canada has a history of more than 30 years, a period that significant steps were taken for the betterment of the conditions and the quality of services. The Canadian Community Interpreting can be seen twofold: on the one it is the care for the citizen, a social benefit provided to any individual that is in the need of Community Interpreting. On the other, one may notice the lack of a nationwide system of qualification and certification. For the latter I should state that despite the multiplicity of providers of Community Interpreting the dominant ideology of professional accountability in the Anglo-Saxon states operates as a mechanism of stability.

0. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο Καναδάς αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση μελέτης. Η διαμόρφωση της σύγχρονης канаδικής κοινωνίας έγινε έπειτα από τρεις αιώνες συνεχών αφίξεων εκατομμυρίων μεταναστών. Δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε τις κοινωνικές σχέσεις κατά την αποικιοκρατική φάση, ούτε τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την εξάπλωση των αποίκων εις βάρος των γηγενών. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι αφενός μεν η μακρά μεταναστευτική ιστορία της χώρας και αφετέρου το πλήθος των εν χρήσει γλωσσών σλημερα¹³⁰. Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί πως η αγγλική με τη γαλλική αποτελούν τις πολιτικά κυρίαρχες γλώσσες τη διοικητική δομή του Καναδά¹³¹.

Δεδομένης της εξέχουσας θέσης του στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, ο Καναδάς αποτελεί σήμερα τον χώρο υποδοχής πλήθους μεταναστών, που φτάνουν εκεί σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Αυτό το γεγονός καθιστά το ζήτημα της διερμηνείας διαρκώς επίκαιρο. Και παρά το γεγονός ότι τόσο η αγγλική όσο και η γαλλική είναι διεθνείς γλώσσες, εν τούτοις η κεντρική κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο προς διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αλλόγλωσσων και των υπαλλήλων των υπηρεσιών.

Πιθανόν η άρθρωση ενός δημόσιου λόγου γύρω από το ζήτημα της Κοινοτικής Διερμηνείας στον Καναδά να ξεκίνησε αρκετά νωρίς. Το σίγουρο είναι ωστόσο, πως η απογραφή πληθυσμού του 2001 αποτέλεσε το έναυσμα, καθώς οι αριθμοί ήταν αμείλικτοι. Συγκεκριμένα, ενώ το 1971 οι κάτοικοι¹³² του Καναδά που ήταν μη Καναδικής καταγωγής αντιπροσώπευαν το 15%, στην απογραφή του 2001 το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 19%. Παρά το ότι η αύξηση του ποσοστού κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες δεν συνιστά ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας, ένας δεύτερος παράγοντας έρχεται να συμβάλει στην επιδείνωση του φαινομένου: ενώ έως το 1971 οι μετανάστες είναι κυρίως Ευρωπαϊκής προέλευσης, το 2001 προσέρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, γεγονός που κάνει το μωσαϊκό των εν χρήσει γλωσσών ακόμη πιο περίπλοκο.

Ένα δεύτερο στοιχεί που συνέβαλε στη λήψη μέτρων ήταν η ανισοκατανομή των αλλόγλωσσων. Καίτοι στο γενικό πληθυσμό το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητά τους κάποια γλώσσα διάφορη της αγγλικής ή γαλλικής ανήρχετο σε περίπου 3 εκατομμύρια άτομα (9,75%), η συγκέντρωσή του ανά περιοχή κυμαινόταν μεταξύ 0,93% στις Ατλαντικές επαρχίες μέχρι το εντυπωσιακό 57,36% στην Nunavut. Αυτό είναι εύκολα

¹³⁰ Αναφερόμαστε εδώ στις ιθαγενείς γλώσσες Ontarian-Indian, καθώς και στο πλήθος των γλωσσών που έφεραν οι άποικοι μαζί τους.

¹³¹ Το Καναδικό γραφείο Στατιστικής αναφέρει πως πάνω από 200 γλώσσες αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται ως κύριες στην προσωπική επικοινωνία κατοίκων του Καναδά. Βλ. σχ. <http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314-x2011001-eng.cfm> (προσπελάστηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2015).

¹³² Κατά τις Καναδικές στατιστικές, ως κάτοικοι λογίζονται τόσο οι εγγεγραμμένοι πολίτες του Καναδά, όσο και οι μετανάστες, οι προσωρινά διαμένοντες με άδεια παραμονής, όπως και οι αιτούμενοι ασύλου. Βλ. Statistics Canada, *2006 Census Profile of Federal Electoral Districts (2003 Representation Order): Language, Mobility and Migration and Immigration and Citizenship* Ottawa, 2007, p. 6, 10.

ερμηνεύσιμο αν λάβουμε υπόψη μας την ύπαρξη γηγενών στις βόρειες επαρχίες¹³³. Φυσικά, ακόμη και παρά την επιδερμική γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, οι γηγενείς είτε δυσκολεύονται είτε αδυνατούν να διεξαγάγουν μια συζήτηση με σύνθετο ή απαιτητικό θέμα. Πόσω δε μάλλον να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες για την απόκτηση των οποίων απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου λόγου και λεξιλογίου.

Στην ίδια στατιστική συναντά κανείς και μερικές ακόμη λεπτομέρειες, όπως η συγκέντρωση ετερόγλωσσων στα αστικά κέντρα σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ του 0,85% (Winnipeg) και 4,70% στο Βανκούβερ. Σε απόλυτους αριθμούς η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη: σχεδόν 100 χιλιάδες άτομα αδυνατούν να μιλήσουν αγγλικά ή γαλλικά στο Βανκούβερ, ενώ στο Τορόντο το πλήθος αυτό υπερβαίνει τις 181 χιλιάδες.

Είναι αυτονόητο πως σε ένα μείζον αστικό κέντρο η παρουσία μερικών δεκάδων χιλιάδων ατόμων που αγνοούν τις κύριες γλώσσες επικοινωνίας συνιστά ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η πολυμέρεια των γλωσσών που τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Στο Βανκούβερ συναντά κανείς περί τις 20 γλώσσες, ενώ το Τορόντο πάνω από 40! Αν λάβουμε υπόψη μας ότι στο Τορόντο 88.970 άτομα χρησιμοποιούν τα κινεζικά της Καντόνας, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό αναδεικνύει τη συγκεκριμένη γλώσσα σε μια ευρύτατα διαδεδομένη στα στενά όρια ενός αστικού κέντρου. Απλώς για την ιστορία θα αναφέρουμε εδώ ότι στο μητροπολιτικό κέντρο του Μόντρεαλ η 5^η πιο διαδεδομένη ξένη γλώσσα είναι η ελληνική, με 15.635 χρήστες, με πρώτη την ιταλική (32.845 χρήστες). Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η μετανάστευση του τέλους του 20^{ου} αιώνα και των αρχών του 21^{ου} αιώνα διαφέρει από όλες τις προηγούμενες φάσεις κατά τούτο: δημιούργησε κλειστούς θύλακες τόσο πολιτισμικά όσο και γλωσσικά, με συνέπεια τα μέλη αυτών των κοινοτήτων να διαβιούν στα όρια μιας γκετοποιημένης κοινότητας, με ελάχιστη όσμωση. Ο περιορισμός αυτός δεν επιτρέπει την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων από τα μέλη των σημερινών γενεών μεταναστών, με συνέπεια οι δυνατότητες επικοινωνίας των να περιορίζονται στις πολύ στοιχειώδεις κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές λειτουργίες.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τη γλωσσική επικοινωνία, είναι τα μεγάλα ποσοστά γηγενών¹³⁴ που βρίσκονται συγκεντρωμένα σε λίγες διοικητικές περιφέρειες. Έχει παρατηρηθεί μια σημαντική μείωση του ποσοστού των γηγενών που χρησιμοποιούν την γλώσσα της εθνικής τους κοινότητας. Συγκεκριμένα το 1951 οιαδήποτε από τις γηγενείς γλώσσες ήταν μητρική του 87,4% των γηγενών, ενώ σαράντα χρόνια αργότερα το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 36% των ενηλίκων γηγενών και μόλις το 21% των γηγενών παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Αυτό πιο απλά σημαίνει ότι το 1991, μόλις ένας στους 5 νεαρούς Καναδούς με αυτόχθονη καταγωγή χρησιμοποιούσε τη γλώσσα του ως κύρια. Οι τάσεις ήταν σαφέστατα μειούμενες, με διαφαινόμενο τον κίνδυνο της εξαφάνισης των συγκεκριμένων γλωσσών. Πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερη μέριμνα που λήφθηκε από τις επαρχιακές αρχές, αλλά

¹³³ Τα ποσοστά των ατόμων που δεν χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους την αγγλική ή γαλλική γλώσσα ανέρχεται σε 13,62% στην επαρχία του Οντάριο και σε 13,98% στη Βρετανική Κολομβία.

¹³⁴ Στους σχετικούς πίνακες οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες αναφέρονται ως «Aborigines» (ιθαγενείς) και διακρίνονται σε Ινουίτ και «πρώτα έθνη».

και από την κεντρική κυβέρνηση προς διατήρηση της ομογλωσσίας των αυτοχθόνων γλωσσών, ανάμεσα στα λοιπά εκπαιδευτικά και πολιτισμικά μέτρα ήταν και η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας προς τους γηγενείς, προκειμένου να εξαλειφθεί ο φόβος τους ότι η ενδεχόμενη γλωσσική τους διαφοροποίηση θα αποτελούσε φραγμό στην επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες του κράτους.

Όταν στην απογραφή του 2001 καταγράφηκαν οι γλωσσικές ομάδες, διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των ομιλούμενων γηγενών γλωσσών η Cree και η Inuktitut χρησιμοποιούνται από περίπου 80 χιλιάδες άτομα¹³⁵, από τα οποία όμως λιγότεροι από το 1/3 μιλούν την Cree στον προσωπικό του χώρο και αντίστοιχα οι μισοί χρησιμοποιούν την Inuktitut.

Αν, λοιπόν, για τους φυσικούς ομιλητές της Cree και της Inuktitut τα πράγματα είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν μέσω της σύστασης ενός φορέα διερμηνείας, ως αναλογιστούμε το πλήθος των γλωσσών που συγκροτούν το σώμα των γηγενών γλωσσικών ποικιλιών, κάποιες από τις οποίες όπως η Dene (επαρχία Αλμπέρτας) χρησιμοποιούνται από μόλις 390 άτομα, ή της Algonquin (Κεμπέκ) με μόλις 235 ομιλητές! Και όμως, η κοινωνική δυναμική και η πολιτική ιδεολογία του Καναδά επέβαλε τη δημιουργία φορέων κοινωνικής διερμηνείας για όλες τις ομιλούμενες γλώσσες. Εξυπακούεται πως δύο άλλοι παράγοντες, εξίσου μείζονος σημασίας ήταν η μέριμνα για τα κωφά άτομα, καθώς και η επίσημη διγλωσσία του Καναδά. Για μεν το πρώτο εύκολα κατανοεί κανείς την ανάγκη παροχής διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα. Αντίστοιχα, σε μια χώρα με δύο επίσημες γλώσσες (αγγλικά και γαλλικά), χωρίς όμως καθολική αποδοχή, οι περιπτώσεις μονόγλωσσων¹³⁶ (π.χ. αγγλόφωνων) που συναντούν δυσχέρειες επικοινωνίας στις γαλλόφωνες επαρχίες, ή το αντίστροφο, είναι πάμπολλες.

1. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Δεδομένων των στατιστικών μεγεθών, εύκολα μπορεί να υπολογιστεί ότι άνω του ενός εκατομμυρίου ατόμων χρήζουν υπηρεσιών Κοινοτικής Διερμηνείας στον Καναδά. Τα άτομα αυτά προέρχονται είτε από τις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, είτε από άτομα με ειδικές ανάγκες (κωφά), είτε από τις γλωσσικές ομάδες που αποτελούν μειονότητες. Ωστόσο, με την εξαίρεση της Δικαστηριακής Διερμηνείας, η οποία είναι υποχρεωτική δια νόμου, οι λοιποί τομείς δεν καλύπτονται από κάποια ρυθμιστική πρόνοια. Επαφίεται στη βούληση των υπαλλήλων, στην απαίτηση των εξυπηρετούμενων πολιτών ή στη διαθεσιμότητα διερμηνέων στον κατάλληλο γλωσσικό συνδυασμό λχ από Cree προς γαλλικά και αντίστροφα. Αν ληφθεί υπόψη το εύρος των χρησιμοποιούμενων γλωσσών, γίνονται ευθέως αντιληπτές οι διαστάσεις του προβλήματος. Φυσικά, όλοι οι τομείς των δημοσίων¹³⁷ χώρων μπορεί δυναμικά να αποτελέσουν πεδία στα

¹³⁵ 51.335 ομιλητές της Cree στις επαρχίες του Κεμπέκ, του Οντάριο, του Saskatchewan και της Αλμπέρτα και 28.295 χρήστες της Inuktitut καταναμημένοι στις επαρχίες του Κεμπέκ και της Nunavut.

¹³⁶ Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην αγγλόφωνη επαρχία του New Brunswick καταγράφηκαν 67.445 άτομα γαλλόφωνα (μονόγλωσσα) και αντίστροφα στο γαλλόφωνο Κεμπέκ αναφέρονται στην απογραφή 327 κατοίκων που είναι αποκλειστικά αγγλόφωνοι (ποσοστό 4,59%).

¹³⁷ Ο όρος «δημόσιο» εδώ δεν περιλαμβάνει τις δημόσιες υπηρεσίες μόνο, αλλά επεκτείνεται σε κάθε δραστηριότητα του δημοσίου χώρου, όπως δημοτικές ή αυτοδιοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινής

οποία η Κοινοτική Διερμηνεία να κρίνεται αναγκαία ή απαιτητή. Για το λόγο αυτό και δεδομένης της ιδιαιτερότητας ορισμένων τομέων θα αναλυθεί στη συνέχεια.

2. Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Η θεσμοθέτηση της Κοινοτικής Διερμηνείας στον Καναδά ανάγεται στο 2007 παρά το γεγονός ότι για πάνω από 20 χρόνια προγενέστερα λειτουργούσε άτυπα ο θεσμός των “cultural interpreters” (πολιτισμικών διερμηνέων). Οι πολιτισμικοί διερμηνείς στην ουσία παρείχαν πληροφορίες στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής και διαγλωσσικής διαμεσολάβησης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν κάποιες επαγγελματικές ενώσεις, όπως η Language Industry Association (AILIA) η Association of Canadian Corporations in Translation and Interpretation (ACCTI), η Critical Link (CLI) και η Healthcare Interpretation Network (HIN). Η πολυμέρεια των φορέων αποδεικνύει το εύρος των δραστηριοτήτων στο δημόσιο βίο στον οποίο εμπλέκονται οι διερμηνείς. Αυτό οδήγησε στο σχηματισμό μιας ομοσπονδίας φορέων, τη Grey Zone, που σύντομα υιοθέτησε ένα γενικό πλαίσιο εκπαίδευσης, καθώς και συγκεκριμένες βασικές αρχές λειτουργίας και φυσικά έθεσε και τα επαγγελματικές προδιαγραφές της άσκησης της Κοινοτικής Διερμηνείας. Έτσι, ανεξαρτήτως αν οι υπηρεσίες διερμηνείας παρέχονται σε νοσοκομεία, σχολεία, δικαστήρια ή κοινωνικές υπηρεσίες, οι διερμηνείς υποχρεούνται να τηρούν τις λεγόμενες «εθνικές προδιαγραφές»¹³⁸ (Bankcroft et.al. p. 105). Αυτές αποτελούν έναν κώδικα καλής πρακτικής που περιγράφεται σε ένα τευχίδιο 45 σελίδων, που συντάχθηκε με τη συνέργεια όλων των προαναφερθέντων φορέων.

3. ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΡΑΞΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ NSGCIS

3.1. Healthcare Interpretation Network (Εθνικό δίκτυο διερμηνέων υγείας, εφεξής: HIN). Ιδρύθηκε το 1990 και έλαβε επίσημη αναγνώριση το 2004. Αποτελεί ένα δίκτυο συνεργαζόμενων διερμηνέων ή εταιρειών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε θέματα ιατρικής μέριμνας ή νοσηλείας σε άτομα με μειωμένη δυνατότητα χρήσης τη αγγλικής γλώσσας στην επαρχία του Οντάριο. Μεταξύ των δραστηριοτήτων (πέραν, φυσικά, της προφανούς Κοινοτικής Διερμηνείας) περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των διερμηνέων, η πραγματοποίηση ερευνών πάνω σε ζητήματα διερμηνείας υπηρεσιών υγείας και η επικαιροποίηση των γνώσεων των λειτουργούντων διερμηνέων. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ δύο βασικούς περιοριστικούς όρους στη λειτουργία του HIN. Ο πρώτος αφορά τη γλώσσα καθώς περιορίζεται σε αγγλόφωνες δομές υγείας και παρακάμπτε τις γαλλόφωνες. Ο δεύτερος αφορά το χώρο δραστηριοποίησης του HIN, καθώς περιορίζεται στα όρια της επαρχίας του Οντάριο. Παρά το ότι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή¹³⁹ η επαρχία του Οντάριο με πληθυσμό 12.850.000 άτομα αποτελεί τη μεγαλύτερη επαρχία που συγκεντρώνει σχεδόν το 40% του

ωφελείας, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ. Εν ολίγοις, αποδίδει τον όρο ‘public service’ (υπηρεσία προς το κοινό) και όχι μόνο την έννοια του ‘civil service’ (δημόσια κρατική υπηρεσία).

¹³⁸ National Standard Guide for Community Interpreting Services, εφεξής: NSGCIS. Βλ. σχ. Bancroft, M. A., Bendana, L. & Bruggeman, J., Feuerle, L. (2013) ‘Interpreting in the Gray Zone: Where Community and Legal Interpreting Intersect’, Translation and Interpreting, 5(1), p. 105.

¹³⁹ Canadian House of Statistics, 2011.

γενικού πληθυσμού, εν τούτοις το εναπομείναν 60% αποτελεί την πλειοψηφία, που μένει εκτός των ορίων δραστηριοποίησης της HIN.

3.2. AILIA Association de L' Industrie de la Langue – Language Industry Association. Η Ένωση ιδρύθηκε στοχεύοντας στη συνένωση όλων των φορέων παροχής γλωσσικών υπηρεσιών κάτω από ένα ενιαίο διοικητικό σχήμα. Περιλαμβάνει φορείς που ασχολούνται με τη μετάφραση σε επαγγελματικό επίπεδο, τη γλωσσική εκπαίδευση, καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών με έμφαση στις γλωσσικές εφαρμογές. Στην ουσία, αποτελεί έναν σημαντικό εταίρο με ιδιαίτερη προσφορά στο πεδίο της Κοινοτικής Διερμηνείας.

3.3. Critical Link (CL). Πρόκειται ίσως για τον πλέον σημαντικό φορέα παροχής υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας. Το CL είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εξειδικεύεται στη διερμηνεία τόσο στο χώρο των ομιλούμενων γλωσσών, όσο και στη νοηματική γλώσσα. Είναι σημαντικό να τονιστεί η συμβολή του CL στη διεθνή έρευνα στο χώρο της διερμηνείας, δεδομένου ότι αποτελεί έναν δυναμικό επιστημονικό φορέα, με πλήθος εκδόσεων, διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων, καθώς και εκπαιδευτικών κύκλων για διερμηνείς.

3.4. ACCTI - Association of Canadian Corporations in Translation and Interpretation Association canadienne des compagnies de traduction et d'interprétation. Η εταιρεία είναι ομοίως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην παροχή διαγλωσσικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Θεωρείται από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης της Κοινοτικής Διερμηνείας στον Καναδά.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Στον Καναδά δεν υπάρχει ενοποιημένος εθνικός φορέας πιστοποίησης, παρά μόνον περιφερειακές δομές πιστοποίησης όπως: Society of Translators and Interpreters of British Columbia Corpus¹⁴⁰. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι φορείς αποτελούν το Καναδικό Συμβούλιο Μεταφραστών, Ορολογίας και Διερμηνέων (Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council, CTTIC). Το Συμβούλιο μεριμνά για τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης των υποψηφίων διερμηνέων και δείχνει ιδιαίτερη μέριμνα όσον αφορά την αξιοπιστία της διαδικασίας. Παρά ταύτα, η πιστοποίηση έχει ισχύ μόνο στα διοικητικά όρια της συγκεκριμένης επαρχίας. Μόνη εξαίρεση στη συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί η επαρχία του Κεμπέκ, όπου το Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (ΟΤΤΙΑQ) ακολουθεί δικούς της κανόνες αναφορικά με την πιστοποίηση διερμηνέων. Ως προς δε το Συμβούλιο καθαυτό (CTTIC), δεδομένου ότι η πιστοποίηση έχει μόνο επαρχιακή ή περιφερειακή ισχύ, τα μέλη του είναι αποκλειστικά ενώσεις ή σύλλογοι μεταφραστών και διερμηνέων και όχι φυσικά πρόσωπα¹⁴¹.

Αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, θα πρέπει να παρουσιάσουμε το «Πρόγραμμα Πιστοποίησης Κοινωνικών Διερμηνέων» (Community Interpreters Certification Programme). Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 1993 ως αποτέλεσμα των προσπαθειών

¹⁴⁰ National Standards for CIS, p. 32.

¹⁴¹ Σήμερα, τα μέλη του CTTIC ανέρχονται σε 9 ενεργά και 1 ανενεργό και αφορούν επαγγελματικά σωματεία μεταφραστών και διερμηνέων (βλ. NSGfCIS, p. 33).

της «Υπηρεσίας Πολιτισμικών Διερμηνέων για τις Κοινότητές μας» (Cultural Interpreters Services for our Communities, CISOC). Η CISOC είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε μη αγγλόφωνους και μη γαλλόφωνους πολίτες. Επί του παρόντος παρέχει υπηρεσίες σε 60 γλώσσες επί 24ώρου βάσεως και διευθύνεται από μια ομάδα εθελοντών. Η CISOC, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Υπουργείου Πολιτικής Κατάστασης, Πολιτισμού και Ευημερίας της επαρχίας του Οντάριο εκπόνησε το τεστ CILISAT¹⁴² δια του οποίου παρέχεται η πιστοποίηση για οιαδήποτε από τις πλέον ζητούμενες γλώσσες (πάνω από 50) στην επαρχία του Οντάριο, καθώς και σε επιλεγμένα κέντρα στις επαρχίες της Αλμπέρτα, της Βρετανικής Κολούμπια, του Κεμπέκ, της Μανιτόμπα και της Νέας Σκωτίας. Από το 2009 μάλιστα, η CISOC¹⁴³ άρχισε να επεξεργάζεται τη δημιουργία online τεστ πιστοποίησης, κάτι που έθεσε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2010. Η οργάνωση ενός τεστ πιστοποίησης δεξιοτήτων διερμηνείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών, αποτέλεσε σημαντική καινοτομία, καθώς έδωσε τη δυνατότητα σε πολλά άτομα να συμμετάσχουν, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των διερμηνέων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε ολόκληρο τον Καναδά πάνω από 800 εταιρείες παροχής υπηρεσιών μετάφρασης, από τις οποίες πάνω από 200 εξειδικεύονται στη διερμηνεία. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι κυρίως οι διερμηνείς εξειδικεύονται στη διερμηνεία από και προς τα αγγλικά ή/και τα γαλλικά.

5. ΟΙ «ΤΡΑΠΕΖΕΣ» ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Στον Καναδά ακολουθείται το μοντέλο της σύνταξης καταλόγων εγγεγραμμένων διερμηνέων σε κάθε υπηρεσία. Επί παραδείγματι, η υπηρεσία που εποπτεύει τις προσφυγικές και μεταναστευτικές εισροές (Immigration and Refugee Board), διαθέτει έναν κατάλογο πιστοποιημένων διερμηνέων, απ' όπου καλεί ανάλογα με τις ανάγκες το κατάλληλο άτομο για τον ζητούμενο συνδυασμό γλωσσών. Αντίστοιχα, η Υπηρεσία Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Μόντρεαλ, έχει καταρτίσει δικούς της καταλόγους διερμηνέων. Η κάθε υπηρεσία ή φορέας θέτει ιδιαίτερες απαιτήσεις προς τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν, ενώ επιτρέπεται η εγγραφή ενός διερμηνέα σε πάνω από έναν καταλόγους υπηρεσιών.

Δεδομένου το πλήθος των καταλόγων, θα αναφερθούμε στους σημαντικότερους και μάλιστα εκείνους που αφορούν υπηρεσίες Κοινοτικής Διερμηνείας πανεθνικής εμβέλειας.

5.1 Translation Bureau (Γραφείο Μεταφράσεων). Πρόκειται για εθνικό φορέα παροχής Κοινοτικής Διερμηνείας από και προς διάφορες ξένες γλώσσες, όπως επίσης και από και προς τις γηγενείς γλώσσες και τη νοηματική. Το Γραφείο χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο μισθωτούς διερμηνείς, ενώ είναι ο αποκλειστικός πάροχος του Κοινοβουλίου.

5.2 Immigration and Refugee Board Interpreters Unit (Μονάδα Διερμηνέων Μετανάστευσης και Προσφύγων). Ο κατάλογος της συγκεκριμένης υπηρεσίας περιλαμβάνει περί τους 1200 διερμηνείς, με δυνατότητες που ξεπερνούν τις 260 γλώσσες και διαλέκτους. Η μονάδα χρησιμοποιεί διερμηνείς με συμβόλαια ορισμένου χρόνου (ετήσιας διάρκειας) με μέγιστο κόστος ανά διερμηνέα τις 25 χιλιάδες δολάρια Καναδά. Προκειμένου ένας διερμηνέας να

¹⁴² Community Interpreters Language and Interpreting Assessment Tool.

¹⁴³ CISOC, p. 1.

εγγραφεί στο συγκεκριμένο κατάλογο πρέπει να αποκτήσει την πιστοποίηση επαγγελματικής δεξιότητας του IRB¹⁴⁴, να είναι εν τάξει όσον αφορά τον έλεγχο ασφάλειας (ποινικό μητρώο, άδεια χρήσης διαβαθμισμένου υλικού) και να είναι Καναδός πολίτης ή να διαθέτει άδεια παραμονής. Σχετικά με την εξέταση επαγγελματικής πιστοποίησης, αυτή περιλαμβάνει εξέταση στα αγγλικά ή/και γαλλικά, προφορική εξέταση διερμηνείας στη γλώσσα εργασίας του υποψηφίου και μια εξέταση site translation.

5.3 Service Canada¹⁴⁵ (Καναδική Υπηρεσία Υπηρεσιών Διερμηνείας) ο συγκεκριμένος φορέας εξειδικεύεται κυρίως σε τηλεφωνική διερμηνεία πανεθνικής εμβέλειας, ενώ μόνο στην περιοχή του Calgary παρέχει υπηρεσίες Κοινοτικής Διερμηνείας με φυσική παρουσία.

Εννοείται πως πέραν αυτών το πλήθος των λοιπών καταλόγων αφορά φορείς που επιζητούν τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε τοπικό (κυρίως στα όρια των μεγάλων μητροπολιτικών κέντρων (πχ. Μόντρεαλ) και περιφερειακό επίπεδο (πχ. Nunavut). Για το έτος 2000-2001 οι περιπτώσεις στις οποίες ζητήθηκαν υπηρεσίες διερμηνείας ανήλθαν σε 15 χιλιάδες περίπου.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση που αφορά την πρόνοια διερμηνείας σε κακοποιημένες γυναίκες ή θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μόνο στην επαρχία του Οντάριο, η τοπική κυβέρνηση δαπάνησε για ένα μόνο έτος (2006) το ποσό των 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά για να παρασχεθούν υπηρεσίες διερμηνείας σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αδαπάνως για τα θύματα. Με ένα μέσο κόστος 100 δολαρίων Καναδά την ώρα, αναλογούν περί τις 20 με 30 χιλ., ώρες διερμηνείας, ποσό υπερβολικά υψηλό εν σχέσει προς τα 12 εκατομμύρια συνολικού πληθυσμού της επαρχίας.

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στις αγγλόφωνες επαρχίες η εκπαίδευση των κοινοτικών διερμηνέων παρέχεται κυρίως από τα κολλέγια, ενώ στη γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ η εκπαίδευση προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. Κατά μέσο όρο η διάρκεια της φοίτησης στα περισσότερα είναι περί τις 180 ώρες, ενώ στους σπουδαστές παρέχεται η ευχέρεια εξειδίκευσης μεταξύ δικαστηριακής ή νοσοκομειακής διερμηνείας. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση παρέχεται από 10 διαφορετικούς φορείς τόσο η διάρκεια όσο και το περιεχόμενο των σπουδών ποικίλουν. Ορισμένα απ αυτά παρέχουν εκπαίδευση γενικώς σε διερμηνείς, ενώ στα λοιπά οι σπουδές εξειδικεύονται στη δικαστηριακή και στην κοινοτική διερμηνεία.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι τάσεις:

¹⁴⁴ Βλ. σχ. <http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/BoaCom/pubs/Pages/Interpret.aspx> (ανακτήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2015).

¹⁴⁵ <http://www.servicecanada.gc.ca/eng/home.shtml>

Ίδρυμα ή φορέας	Τόπος	Παρεχόμενη εκπαίδευση	Διάρκεια
Vancouver Community College	Βανκούβερ (Βρετανική Κολομβία)	Court Interpreting Certificate Program Health Care and Community Service Interpreting Certificate Program	8 μήνες, μερικής φοίτησης 7 μήνες, μερικής φοίτησης
Bow Valley College	Calgary (Αλμπέρτα)	Justice Interpreter Certificate – Health Care Interpreter Certificate	261 ώρες 180 ώρες
Υπηρεσίες Υγείας Επαρχίας Winnipeg	Winnipeg (Μανιτόμπα)	Interpreter training	70 ώρες Προαπαιτούμενα: ILSAT ή CILISAT
Nunavut Arctic Collège	Nunavut	Interpreter training	2 έτη
Kativik School Board	Inukjuak (Βόρειο Κεμπέκ)	Inuktitut translation and interpreting training	1,440 ώρες καταναμημένες σε ; 1 ½ έτος
Seneca College	Τορόντο (Οντάριο)	Language Interpreting Training Certificate	180 ώρες (6 κύκλοι των 30 ωρών έκαστος)
Multicultural Community Interpreter Service	North York (Οντάριο)	Interpreter training ILSAT and CILISAT	165 ώρες διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης
Across Languages	London (Οντάριο)	ILSAT	
Cultural Interpreter Services for Our Communities	Οττάβα (Οντάριο)	CILISAT	
Πανεπιστήμιο του Montréal	Montréal (Κεμπέκ)	Community interpreting	45 ώρες

 Πηγή: http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/471_ok.pdf

Παρατηρούμε ότι με εξαίρεση το Katvik School Board και το Nunavut Arctic College όπου η διάρκεια φοίτησης είναι 1 ½ έτος και 2 έτη αντίστοιχα, στα λοιπά κολλέγια, όπως και στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ η φοίτηση είναι σχετικά βραχεία: από 7 και 8 μήνες μερικής φοίτησης στο Κοινοτικό Κολλέγιο του Βανκούβερ μέχρι μόλις τις 45 ώρες εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. Η ερμηνεία είναι σχετικά απλή: στις απομακρυσμένες βόρειες ή αρκτικές επαρχίες η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων προέρχεται από τις αυτόχθονες φυλές και αποτελείται από φυσικούς ομιλητές των γηγενών γλωσσικών ποικιλιών. Η έμφαση στην εκπαίδευσή τους δίνεται στις επίσημες γλώσσες (κυρίως αγγλικά και σε ελάσσονα βαθμό τα γαλλικά), καθώς και στις τεχνικές διερμηνείας. Αντίθετα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, ή στις νότιες επαρχίες ο πληθυσμός είναι πολύ μεγαλύτερος και εκεί απαντάται ένα εξαιρετικά πολύμορφο πλήθος όσον αφορά α) τη γλωσσική κατάρτιση β) την επιστημονική συγκρότηση και γ) τη μητρική γλώσσα. Επί παραδείγματι, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών στο αντίστοιχο πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ είναι ήδη καταρτισμένοι μεταφραστές που επιπρόσθετα παρακολουθούν τον κύκλο σπουδών της Κοινοτικής Διερμηνείας προκειμένου να διευρύνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ομοίως στην επαρχία του Οντάριο οι φορείς εκπαίδευσης στην Κοινοτικής Διερμηνείας δέχονται δίγλωσσους σπουδαστές, κατά τεκμήριο κατόχους τίτλων σπουδών τρίτοβάθμιων ιδρυμάτων, τους οποίους και εκπαιδεύουν προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις των πιστοποιήσεων επαγγελματικής επάρκειας ILSAT και CILISAT. Μία τελευταία παρατήρηση επί του πίνακα έχει να κάνει με την εκπαίδευση στα Vancouver Community College και Bow Valley College. Εκεί προσφέρεται εξειδίκευση είτε στη Δικαστηριακή Διερμηνεία είτε στην Κοινοτικής Διερμηνείας, όπου για μεν το Vancouver Community College είναι 8 και 7 μήνες αντίστοιχα, ενώ για το και Bow Valley College είναι 261 και 180 ώρες αντίστοιχα. Παρατηρείται μια σημαντική υπεροχή τη διάρκεια φοίτησης στη Δικαστηριακή Διερμηνεία έναντι της Κοινοτικής Διερμηνείας, γεγονός που ερμηνεύεται από τη σημαντικότητα της ακρίβειας στη μεταφορά πληροφοριών στη Δικαστηριακή Διερμηνεία, ενώ για την Κοινοτική Διερμηνεία προέχει η κλινική ή η εργαστηριακή εικόνα λχ και ο λόγος έρχεται επικουρικά για να ολοκληρώσει την εντύπωση που πρέπει να σχηματίσει ο ειδικός γιατρός.

Το πλήθος των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση κοινοτικών διερμηνέων επέτρεψε στην Καναδά να διαθέτει ένα σώμα περί τις 15 χιλιάδες μεταφραστών και διερμηνέων από τους οποίους 3 έως 4 χιλιάδες απασχολούνται στην Κοινοτική Διερμηνείας.

Θα παραθέσουμε μια μικρή σημείωση σχετικά με τις αμοιβές των κοινοτικών διερμηνέων, για να σχηματίσει ο αναγνώστης μια αδρή εικόνα. Επισημαίνεται εδώ ότι οι αμοιβές του πίνακα κατωτέρω αφορούν το κόστος που καταβάλλει η διοικητική αρχή προς φορείς παροχής κοινοτικής διερμηνείας μέσω των προνοιακών ιδρυμάτων ενώ ο πολίτης δεν επιβαρύνεται:

A. Δια ζώσης διερμηνεία

Διάρκεια εργασίας	Αμοιβή (\$ Καναδά)
Για δημόσιους οργανισμούς καθώς και για κερδοσκοπικούς φορείς	
Έως 2 ώρες	120
Για κάθε κλάσμα ακεραίας ώρας πέραν του πρώτου διώρου	60
Για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς	
Έως 2 ώρες	110
Για κάθε κλάσμα ακεραίας ώρας πέραν του πρώτου διώρου	55
Κατ' αποκοπήν αποζημίωση για κάθε ανάθεση	25
Χιλιομετρική αποζημίωση	0,41

B. Τηλεφωνική / εξ αποστάσεως (τηλεδιάσκεψη)

Διάρκεια εργασίας	Αμοιβή (\$ Καναδά)
Για δημόσιους οργανισμούς καθώς και για κερδοσκοπικούς φορείς	
Έως 15 λεπτά	45
Για κάθε πεντάλεπτο πέραν των πρώτων 15'	15
Για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς	
Έως 15 λεπτά	37,50
Για κάθε πεντάλεπτο πέραν των πρώτων 15'	12,50

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Ο Καναδάς για πάνω από 30 χρόνια εφαρμόζει το θεσμό της Κοινοτικής Διερμηνείας. Καίτοι ξεκίνησε αποσπασματικά και χωρίς συνοχή, εν τούτοις σήμερα το πλήθος των διερμηνέων και τα ενδεικτικά οικονομικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι καθιερώθηκε και εφαρμόζεται ως αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής πρακτικής. Παρά το γεγονός ότι η Δικαστηριακή Διερμηνεία αποτέλεσε εξ υπαρχής (και εξακολουθεί να αποτελεί) μείζονα προτεραιότητα, εν τούτοις και η Κοινοτική Διερμηνεία βρίσκεται υψηλά στις προτεραιότητες της κοινωνικής πρόνοιας. Επισημάναμε πιο πάνω την προσοχή που δίδεται στη διερμηνεία σε περιπτώσεις κακοποίησης γυναικών η ενδοοικογενειακής βίας και υπογραμμίζουμε και εδώ ότι αυτή η προσοχή του κράτους βρίσκεται στο ευρύ πλαίσιο του ανθρώπινου προσώπου που ο Καναδάς επιδεικνύει.

Σε γενικές γραμμές, η Κοινοτική Διερμηνεία στον Καναδά βασίζεται σε ένα πολυσχιδές σύστημα ενώσεων πιστοποιημένων διερμηνέων, κυβερνητικών φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινοτικής Διερμηνείας, καθώς και υπηρεσιακών καταλόγων με εγγεγραμμένους πιστοποιημένους διερμηνείς. Εξυπακούεται ότι για τις λιγότερο ομιλούμενες ξένες γλώσσες, όπως επί παραδείγματι τα κινεζικά ή τα ισπανικά, η δυνατότητα εξεύρεσης διερμηνέα είναι

μεγάλη, κάτι που όμως δεν ισχύει για ελάχιστα ομιλούμενες ξένες γλώσσες καθώς και για ορισμένες από τις γηγενείς γλώσσες των αυτοχθόνων φυλών. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι δεδομένης της διγλωσσίας σε επίσημο επίπεδο δεν παρατηρείται ανάγκη διερμηνείας μεταξύ αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και αυτό αποδίδεται στο ότι οι δημόσιοι και δημοτικοί ή περιφερειακοί υπάλληλοι είναι γνώστες και των δύο αυτών γλωσσών.

Τα βασικά στοιχεία της Κοινοτικής Διερμηνείας έχουν να κάνουν με δύο κύρια πεδία: α) το πεδίο της πιστοποίησης και β) το πεδίο της επιλογής των Κοινοτικής Διερμηνείας. Για το πρώτο η εγγραφή τα επαγγελματικά σωματεία και η συμμόρφωση με τους κανόνες που αυτά θέτουν, διασφαλίζει ότι ο προθάλαμος της εισόδου στο επάγγελμα ελέγχεται. Στον ενδιάμεσο χώρο βρίσκονται τα τεστ πιστοποίησης (ILSAT και CILISAT) και τέλος οι υπηρεσιακοί κατάλογοι, στους οποίους εγγράφονται οι πιστοποιημένοι διερμηνείς και αποτελούν τις δεξαμενές άντλησης για κάθε ανάλογη περίπτωση.

Θεωρούμε ως ένα αρνητικό σημείο την ανυπαρξία καθολικών δομών ή ενός εθνικού φορέα εκπαίδευσης και πιστοποίησης Κοινοτικής Διερμηνείας. Ομοίως, επισημαίνουμε την απουσία ενός εθνικού αναλυτικού προγράμματος στην κατάρτισή τους, που να εφαρμόζεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φυσικά, δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός της αίσθησης επαγγελματική ευθύνης που είναι υψηλή στον Καναδά, κατά τα αγγλοσαξονικά πρότυπα, όπως τα επέβαλε η πρώην μητρόπολη. Αυτό εξάλλου ερμηνεύει την πολυμέρεια των φορέων εκπαίδευσης και των επαγγελματικών ενώσεων, οι οποίες βασίζονται στην επιστημονική και επαγγελματική ευσυνειδησία, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Abstract

Australia is the leading country in the section of Community Interpreting. The country has a similar history like that of Canada, i.e. it has been formed after centuries of colonization and in expense of the local populations. Thus, nowadays, Australia is a multilingual country in which around 120 languages and dialects are used. Though the major language is English, and despite the fact that the Government as well as the Local Authorities made their best in order to educate people in English, today around the country live 4.5 million of people whose mother tongue (or major language of communication is a 'LOTE' language, a Language Other Than English. Taking into account that in the islands of Australia live nearly 60 thousand of Aborigines, the linguistic maze becomes bigger. For the State Authorities there was just one solution in order to cope with the multiplicity of the languages: to provide an adequate system of translation and interpreting, in order to grant access to all citizens to public services. Indeed, since the early stages after WW II there has been a spontaneous attempt to provide translation and interpreting. This system suffered several inadequacies for it was unorganized and lacked sufficient number of professionals for least used languages. In 1973 the situation changes: the first cable system of interpreting started its operation. This was rather imperative given the huge distances of the country. Thus the only requirement was just a telephone line and an operator who could connect the 'client' to the first available interpreter. In 1977 the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters was set in order to act as the coordinating body of community and court interpreters and translators. A few years later (1980) the Victoria Central Health Interpreting Service (VCHIS) was established, aiming at the provision of hospital interpreting. For this reason a board of tenured and contracted interpreters were hired, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής διερμηνείας μέσω μιας ομάδας από μόνιμους και συμβασιούχους διερμηνείς. On 1991 the Victoria Interpreting and Translating Service (VITS) started its operation in parallel to the VCHIS. Given the fact that the NAATI was in operation since 1977, the next step was the establishment of the Australian Institute of Translators and Interpreters (AITI). In that sense the system safeguarded that all interested persons to undertake the role of interpreter had to pass through a process of certification. The purpose was to form a corpus of accurate and reliable interpreters to be used either in the courts or in any social or public service in the country. This model system was developed within the humanistic ideology of Australia and thanks to the welfare state it was –and remains- free of charge for the clients. Notably, it is stated in every official document that the clients (i.e. the interested citizens) may enjoy the services of an interpreter without any payment obligation.

Nowadays according to the data given by NAATI in Australia operate more than 33.000 translators and interpreters serving more than 117 languages. The NAATI along with the involved Ministries defined the stipend of the interpreters as well as the working conditions. Again, in the NAATI's site it is clearly stated that an interpreter may gain an annual salary between 36 and 75 thousand Australian dollars, depending on the combination of languages as well as the workload s/he may undertake. At average it is estimated a sum around 55.000 \$ AUS.

Overall one may notice that Australia has taken a series of provisions for speakers of *Languages Other Than English* in order to promote their rights on public services. In my view, the system as it operates and despite the criticism is effective and accurate. Not only for the on-site interpreting services but also the telephone service enables all non-english speakers to enjoy the right of interpreting. On the other, the state takes special provisions in order to secure the professionals. Thus working conditions as well as payment are guaranteed by the laws and regulations.

0. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Πρόκειται για τη χώρα που πρωτοπορεί στο χώρο της Κοινοτικής Διερμηνείας. Όχι μόνο γιατί ο όρος καθαυτός δημιουργήθηκε εκεί¹⁴⁶, αλλά επειδή ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 50 εμφανίζονται οι πρώτοι διερμηνείς που παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε αλλόγλωσσους. Είναι προφανές ότι η ανάγκη παροχής υπηρεσιών διερμηνείας κατέστη αδήριτη αμέσως μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η χώρα δέχθηκε έναν μεγάλο αριθμό μεταναστών. Πάντως, ανεξαρτήτως των αιτιών έχει σημασία να τονίσουμε ότι βασικός σκοπός των μεταπολεμικών κυβερνήσεων ήταν η εμπέδωση του πλουραλιστικού και διαπολιτισμικού χαρακτήρα της Αυστραλιανής κοινωνίας, σε συνδυασμό πάντα με την ουμανιστική ιδεολογία που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο των δημοσίων δραστηριοτήτων.

Για περίπου 20 χρόνια η Κοινοτική Διερμηνεία στην Αυστραλία διενεργείτο εκ των ενόντων, με αρκετές αδυναμίες, όπως επί παραδείγματι την περιορισμένη προσφορά διερμηνέων σε τοπικό επίπεδο. Το 1973 ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει άρδην, καθώς δημιουργείται η πρώτη τηλεφωνική υπηρεσία παροχής διερμηνείας. Το μέτρο αυτό υπερκέρασε τα γεωγραφικά εμπόδια και κατέστησε εφικτή τη διερμηνεία εξ αποστάσεως με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής. Η έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτέλεσε και το έναυσμα για τη δημιουργία σχολών και κέντρων εκπαίδευσης διερμηνέων. Ένας δεύτερος σταθμός στην ιστορία της Κοινοτικής Διερμηνείας στην Αυστραλία αποτέλεσε η θεσμοθέτηση το 1997 του εθνικού συστήματος πιστοποίησης μεταφραστών και διερμηνέων¹⁴⁷. Η έναρξη των εργασιών της αρχής επέφερε αφενός την υποχρέωση της παροχής ΔΔ σε όλους τους βαθμούς των δικαστηρίων καθώς και την παροχή νοσοκομειακής διερμηνείας για κάθε μη αγγλόφωνο¹⁴⁸. Όπως και στην περίπτωση του Καναδά, στην Αυστραλία ο μη αγγλόφωνος πληθυσμός αποτελείται από μετανάστες, αλλά και από τους γηγενείς (Αβορίγινες). Και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα, η οποία αναλύεται στη συνέχεια.

Μετανάστες. Η Αυστραλία είναι μια χώρα που δημιουργήθηκε από μετανάστες και παρά το ότι η πλειονότητα των πρώτων αποίκων ήταν Βρετανοί, πολύ σύντομα έγινε χώρος υποδοχής ενός πολυφυλετικού και πολυγλωσσικού κράτους που οδηγήθηκε στην Αυστραλία σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Προκειμένου να δώσουμε μια αδρή, έστω, εικόνα, θα καταφύγουμε

¹⁴⁶ Interpreting for the Community, A brief History of Interpreting, ανακτήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2015 από: http://lrc.wfu.edu/community_interpreting/pages/history.htm

¹⁴⁷ National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd, NAATI

¹⁴⁸ Οι κάτοικοι της Αυστραλίας που δεν χρησιμοποιούν την αγγλική ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας αποκαλούνται χάριν συντομίας ως ομιλητές LOTE: Languages Other Than English (γλώσσες διάφορες της αγγλικής).

στα δημογραφικά δεδομένα του 2014. Έτσι, κατά το Γραφείο Στατιστικών Μελετών της Αυστραλίας, το 2014 διέμεναν στη χώρα περί τα 6,5 εκατομμύρια άτομα που είχαν γεννηθεί εκτός Αυστραλίας. Αν εξαιρέσουμε τους κατά τεκμήριο αγγλόφωνους (Βρετανοί, Νεοζηλανδοί και Αμερικανοί, συνολικά 2 εκατομμύρια άτομα) συναντούμε περίπου 500 χιλιάδες Κινέζων, 400 χιλιάδες Ινδών, 225 χιλιάδες Φιλιπινέζων, 223 χιλιάδες Βιετναμέζων, 201 χιλ. Ιταλών, 120 χιλ. Ελλήνων και άλλες 60 εθνότητες, με 80 περίπου ομιλούμενες γλωσσικές ποικιλίες. Για όλο αυτό το πλήθος μη αγγλόφωνων ατόμων θεσπίστηκε το 1998 ο «Χάρτης της Δημόσιας Υπηρεσίας σε μια Πολιτισμικά Διαφοροποιημένη Κοινωνία» (Charter of Public Service in a Cultural Diverse Society¹⁴⁹). Κατά τις πρόνοιες του καταστατικού αυτού χάρτη (όπως συμπληρώθηκε με μεταγενέστερα νομοθετικά κείμενα) η ακώλυτη πρόσβαση όλων των μη αγγλόφωνων ατόμων στις υπηρεσίες του δημοσίου συμφέροντος είναι εγγυημένη.

Αβορίγινες. Πρόκειται για μια μελανή κηλίδα στην πρώιμη πολιτική ιστορία της Αυστραλίας δεδομένου ότι κατά τις πρώτες δεκαετίες της αποικιακής εξάπλωσης και ιδίως μετά την «ορμή για χρυσό»¹⁵⁰ οι αυτόχθονες πληθυσμοί υπέστησαν διωγμούς με τελικό αποτέλεσμα τη γκετοποίησή τους στα όρια της κοινωνίας. Σε αντίθεση με τους μετανάστες, μεταξύ των οποίων απαντώνται πολύγλωσσα καθώς και γλωσσικά καταρτισμένα άτομα, η εκπαίδευση των Αβοριγίνων παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα¹⁵¹, που σπάνια ξεπέρασαν το φράγμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η κοινωνική περιθωριοποίηση και ο χαμηλός βαθμός εγγραμματισμού, κατέστησε την ύπαρξη γλωσσικά καταρτισμένων ατόμων στο συνδυασμό αγγλικής και γλώσσας των Αβοριγίνων εξαιρετικά σπάνιο. Ωστόσο, ο εξαιρετικά χαμηλός πληθυσμός (50 – 60 χιλιάδες) και ο γεωγραφικός εντοπισμός τους σε συγκεκριμένα εδάφη καθιστά το πρόβλημα της παροχής υπηρεσιών διερμηνείας αντιμετώπισιμο.

1. ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Μετά τη θεσμοθέτηση της Κοινοτικής Διερμηνείας στην Πολιτεία της Βικτώρια, ιδρύθηκε (1980) η Victorian Central Health Interpreting Service – VCHIS, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής διερμηνείας μέσω μιας ομάδας από μόνιμους και συμβασιούχους

¹⁴⁹ Australian Government, Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs (2003) *Access and Equity Annual report*, Canberra: DIMIA.

¹⁵⁰ “Rush for gold”, 1850. Πρόκειται για την περίοδο αμέσως μετά την ανακάλυψη χρυσού στην Πολιτεία της Βικτώρια. Ο χρυσός προσείλκυσε εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστών, σε βαθμό διπλασιασμού του συνολικού πληθυσμού της Αυστραλίας (από 437 χιλ. άτομα το 1851 σε 1.151.947 κατ. το 1860). Αυτό συντέλεσε στον εκτοπισμό των Αβοριγίνων και στον τελικό εγκλεισμό τους σε ελεγχόμενες περιοχές, βλ. σχ. Flett, J. (1970), *The history of gold discovery in Victoria*, Melbourne: Hawthorn Press.

¹⁵¹ Παρά το ότι στην πολιτική πρωτοβουλία του 1991, που έδωσε έμφαση στην καλλιέργεια των γλωσσών στην Αυστραλία τα επίπεδα πολυγλωσσίας δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά. Συγκεκριμένα, στον τόμο *Australia's language: the Australian language literacy policy* (ALLP), ως κύριοι στόχοι χαρακτηρίζονται οι ακόλουθοι: α) επάρκεια στην αγγλική γλώσσα για όλους τους Αυστραλούς β) αύξηση του αριθμού των Αυστραλών που χρησιμοποιούν γλώσσες διάφορες της Αγγλικής και γ) ειδική μέριμνα για τις ιθαγενείς γλώσσες. Ως προς τον τρίτο αυτό στόχο πρέπει να επισημάνουμε ότι επετεύχθη, μόνο που η ειδική μέριμνα συνέβαλε στη διατήρηση της χρήσης των ιθαγενών γλωσσών, πλην όμως δεν συνέβαλε ανάλογα στην αύξηση των τόμων που χρησιμοποιούν εξίσου ευχερώς την αγγλική.

διερμηνείς. Το 1991 ακολούθησε η Victoria Interpreting and Translating Service – VITS, με σκοπούς ανάλογους της VCHIS. Δεδομένης της ΝΑΑΤΙ σε λειτουργία ήδη από το 1977, το επόμενο βήμα ήταν οργάνωση του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μεταφραστών και Διερμηνέων (Australian Institute of Translators and Interpreters – ΑΙΤΙ, 1987), το οποίο σε συνεργασία με την VCHIS εξέδωσε τον οδηγό καλής πρακτικής¹⁵². Στο σημείο αυτό πρέπει να παραθέσουμε κάποια στοιχεία για την ΝΑΑΤΙ, προκειμένου να γίνει κατανοητή η σχέση της με τους φορείς παροχής διερμηνείας. Κατ’ αρχάς, αποτελεί νομικό πρόσωπο που ανήκει και στις 9 περιφερειακές κυβερνήσεις της Αυστραλίας. Από τους βασικούς σκοπούς της ΝΑΑΤΙ είναι η χορήγηση πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας για διερμηνείς ομιλούμενων γλωσσών καθώς και διερμηνείς νοηματικής. Επίσης παρακολουθεί την ποιότητα των εξετάσεων πιστοποίησης και προβαίνει σε αναθεωρήσεις της διαδικασίας όταν κρίνεται αναγκαίο. Τέλος, διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών κύκλων. Σημειωτέον ότι η χορηγούμενη πιστοποίηση δεν είναι αόριστης διάρκειας, αλλά υπόκειται σε τακτικές τριετείς ανανεώσεις, κατόπιν εξετάσεων. Επί παραδείγματι, κατά την περίοδο 2014-15 υποβλήθηκαν σε επανέλεγχο 852 άδειες/πιστοποιήσεις (374 για μεταφραστές και 478 για διερμηνείς), ενώ σε 23 περιπτώσεις δεν χορηγήθηκε ανανέωση με συνέπεια να ανακληθεί η πιστοποίηση. Ένας δεύτερος τομέας δραστηριότητας της ΑΙΤΙ αφορά τις γηγενείς γλώσσες και την άσκηση διερμηνείας από και προς αυτές, καθώς και την εκπαίδευση των εξεταστών στη διαδικασία πιστοποίησης.

Σημειωτέον ότι η ΝΑΑΤΙ διενεργεί τις εξετάσεις πιστοποίησης στη βάση των αιτήσεων που δέχεται, ενώ δεν υπάρχουν προκαθορισμένες ημερομηνίες εξέτασης ή γλώσσες προς εξέταση. Αναλόγως του αριθμού των υποβληθεισών αιτήσεων η αρχή διενεργεί τις εξετάσεις και περιορίζεται στις γλώσσες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις. Οι υποψήφιοι προς πιστοποίηση πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ανά βαθμίδα και υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμασιών. Συγκεκριμένα, για τη βαθμίδα του επιπέδου «Paraprofessional» πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 4 έτη σε Αυστραλιανό δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και να είναι επαρκείς γνώστες και των δύο γλωσσών εργασίας. Στο επίπεδο «Professional» πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανώτατης σχολής, επάρκεια και στις δύο γλώσσες και να έχουν πιστοποιηθεί ως Paraprofessional στο παρελθόν. Επισημαίνεται ότι για τα επίπεδα «Conference Interpreter», «Advanced Translator (Senior)» and «Conference Interpreter (Senior)» επί του παρόντος δεν διατίθεται τεστ πιστοποίησης, ενώ για το «Advanced Translator» η δοκιμασία αφορά έναν περιορισμένο αριθμό γλωσσών.

Κατά την έκθεση του ετήσιου απολογισμού¹⁵³ αναφέρεται ότι έως τις 30 Ιουνίου 2015 είχε χορηγηθεί πιστοποίηση για 117 ξένες και γηγενείς γλώσσες. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ΝΑΑΤΙ περιλαμβάνεται και η έγκριση των κύκλων σπουδών που οδηγούν στην πιστοποίηση του επαγγέλματος. Στην έκθεση του 2016, αναφέρεται μια λίστα με εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν εκπαίδευση μετάφρασης και διερμηνείας. Η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει τον τίτλο του ιδρύματος, τον κύκλο μαθημάτων (ή τους κύκλους), τη γλώσσα/ες για τις οποίες εγκρίνεται η εκπαίδευση και η χρονική διάρκεια για την οποία πιστοποιείται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (βλ. σχετικό πίνακα στο Παράρτημα).

¹⁵² CHIS Interpreters' Competency Profile, Melbourne, Victoria, Central Health Interpreting Service.

¹⁵³ www.naati.com/au

Τέλος, μια ιδιαιτερότητα του ΝΑΑΤΙ είναι πως, αναλόγως του βαθμού δυσκολίας και της εν γένει επίδοσης των υποψηφίων η πιστοποίηση κατηγοριοποιείται σε βαθμίδες όπως:

Paraprofessional Interpreter/Translator)

Professional Interpreter/Translator

Conference Interpreter – Advanced Translator

Senior Conference Interpreter – Senior Advanced Translator

Ήτοι, για κάθε βαθμίδα απαιτείται διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης καθώς επίσης ζητούνται διαφορετικά αντικείμενα από τους εξεταζόμενους¹⁵⁴.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Αυστραλίας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας σε Αυστραλούς πολίτες ή μόνιμους κατοίκους της Αυστραλίας στην επικοινωνία τους με φορείς ή υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος (κρατικές, περιφερειακές, δημοτικές). Συγκεκριμένα, η δωρεάν υπηρεσία παρέχεται σε κάθε μη αγγλόφωνο που επισκέπτεται α) ιδιώτες ιατρούς καθώς και ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια τα οποία είναι καταχωρημένα στον σχετικό κατάλογο του Υπουργείου, β) νοσοκομεία και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα), γ) μη κυβερνητικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε επείγουσες περιπτώσεις (θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.τ.ό.), δ) μέλη του Κοινοβουλίου προς άσκηση Κοινοβουλευτικού έργου ή παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης, ε) συνδικαλιστικές οργανώσεις και σωματεία και στ) δημοτικές και κοινοτικές υπηρεσίες.

Ο δωρεάν χαρακτήρας των υπηρεσιών Κοινοτικής Διερμηνείας αφορά τους μη αγγλόφωνους πολίτες, ενώ οι υπηρεσίες υποχρεούνται να επωμιστούν το κόστος της διερμηνείας. Σε έγγραφο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών παρέχονται πληροφορίες για την τηλεφωνική διερμηνεία, ενώ δύο ειδικές τηλεφωνικές γραμμές αφορούν διερμηνεία σε φαρμακεία καθώς και κλήσεις προς μεσίτες ακινήτων¹⁵⁵.

Στο αυτό μήκος κύματος βρίσκεται και το Τμήμα Κοινοτήτων, Παιδικής Προστασίας και Υπηρεσιών Αναπηρίας, όπου επισημαίνεται ότι: «Οι πελάτες [εννοεί μη αγγλόφωνους πολίτες] δεν πρέπει να πληρώσουν για διερμηνεία όταν επισκέπτονται υπηρεσίες της Κυβέρνησης του Queensland ή υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση του Queensland». Στο ίδιο κείμενο αναφέρονται οι υπηρεσίες διερμηνείας για κωφούς, καθώς και τις γηγενείς γλώσσες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο διερμηνέας που θα κληθεί να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της κυβέρνησης.

Τα δύο αυτά ενδεικτικά παραδείγματα παρουσιάζουν την κατάσταση όπως έχει παγιωθεί από ετών στην Αυστραλία. Δεν νομίζω να χρειάζεται να επιμείνουμε έτι περαιτέρω προκειμένου να φωτίσουμε αυτό το ζήτημα. Ούτως ή άλλως, η δωρεάν παροχή Κοινοτικής Διερμηνείας σε

¹⁵⁴ Βλ. σχ. «Community interpreter program addresses ACT shortage of paraprofessional interpreters», ανακτήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2015 από http://www.ausit.org/ausit/documents/In_Touch_Summer_141124.pdf

¹⁵⁵ Το μέτρο της δωρεάν παροχής τηλεφωνικής διερμηνείας προς μεσίτες ακινήτων ισχύει αποκλειστικά για τις νέες περιοχές προς εγκατάσταση και στοχεύει στην παροχή ενός επιπλέον κινήτρου ώστε να κατοικηθούν μεγάλα ακατοίκητα τμήματα της χώρας.

κάθε μη αγγλόφωνο τονίζεται σε κάθε ιστότοπο των κοινοτικών και δημοσίων υπηρεσιών της Αυστραλίας.

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε μια χώρα που πρωτοπορεί στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων είναι αυτονόητο πως θα λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου των Κοινοτικών Διερμηνέων. Πέραν της αρχικής πιστοποίησης και την ανά τριετία ανανέωση της πιστοποίησης μέσω της ΝΑΑΤΙ, οι ποικίλες επαγγελματικές ενώσεις ή τα σωματεία* μεριμνούν για την επικαιροποίηση των γνώσεων των μελών τους μέσω εκδόσεων, σεμιναρίων ή συνεδρίων. Από εκεί και πέρα και οι διάφορες εταιρείες που παρέχουν Κοινοτική Διερμηνεία μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοί τους να βρίσκονται σε διαρκή ενημερότητα. Μέσα από το πολλαπλό αυτό σύστημα επικαιροποίησης των δεξιοτήτων και επανελέγχου, διασφαλίζεται –κατά το δυνατόν- η αξιοπιστία και η ακρίβεια το έργου του κοινοτικού διερμηνέα.

Ως προς τις καθυπό συνθήκες εργασίας η ΑΑΗΙΤ έχει εκδώσει ένα φυλλάδιο με λεπτομερείς οδηγίες επί της διαδικασίας. Εκεί αναφέρεται ρητώς ότι η κλήση διερμηνέα γίνεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο –υπάλληλο του δημόσιου φορέα. Η εταιρεία ή ο διερμηνέας που θα ανταποκριθεί στην κλήση καλείται βάσει ενός αριθμού κράτησης, σύμφωνα με τον οποίο εγγράφεται η συγκεκριμένη διαδικασία στο μητρώο πληρωμών. Η διάρκεια της ανάθεση είναι 1 ½ ώρα κατ' ελάχιστον ήτοι ο Κοινοτικός Διερμηνέας θα αμειφθεί γι' αυτό το διάστημα ακόμη και αν η παρεχόμενη διερμηνεία είναι κατά πολύ βραχύτερη. Ο κανόνας αυτός ισχύει στις περιπτώσεις Κοινοτικής Διερμηνείας με φυσική παρουσία, ενώ για τις τηλεφωνικές διερμηνείες υπάρχει ένα κατ' αποκοπή ποσό που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, ανεξαρτήτως της διάρκειας της κλήσης, που όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 λεπτά. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκέσει πρέπει να μεσολαβήσει ένα διάλειμμα 2-3 λεπτών και να γίνει νέα κλήση που ομοίως θα χρεωθεί για διάρκεια 20/λέπτου κοκ.

Παραθέτουμε αμέσως έναν ενδεικτικό πίνακα των αμοιβών των διερμηνέων, όπως δίνεται από την ΑΑΗΙΤ.

Δια ζώσης διερμηνεία

Ώρες εργασίας	Αμοιβή (\$ Αυστραλίας)
08:00 – 18:00	70 για το πρώτο 90λεπτο 12 για κάθε επόμενο 15λεπτο
18:00 - 08:00 (απασχόληση εκτός ωραρίου)	105 για το πρώτο 90λεπτο
Όλο το Σαββατοκύριακο και επίσημες αργίες	18 για κάθε επόμενο 15λεπτο

Τηλεφωνική διερμηνεία

Ώρες εργασίας	Αμοιβή
08:00 – 18:00	15 ανά κλήση έως 20 λεπτά
18:00 - 08:00 (απασχόληση εκτός ωραρίου)	27 ανά κλήση έως 20 λεπτά

Όλο το Σαββατοκύριακο και επίσημες αργίες

Από μια πρόχειρη εξέταση των οικονομικών δεδομένων της Αυστραλίας διαπιστώνουμε ότι τα 70 δολάρια Αυστραλίας προ φόρων αποτελούν μια αξιοπρεπή αμοιβή, ειδικά εφόσον παρέχεται για υπηρεσίες Κοινοτικής Διερμηνείας, πχ. στον τομέα της υγείας όπου το αίσθημα ευθύνης οφείλει να είναι υψηλότερο. Επίσης, είναι αξιοσημείωτη η θεσμοθέτηση του ελαχίστου κλάσματος χρόνου (1 ½ ώρα δια ζώσης, 20 λεπτά τηλεφωνικώς) προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η αξιοπρεπής τελική αμοιβή για μεγαλύτερη διάρκεια διερμηνείας, αφετέρου να λαμβάνεται διαρκώς υπόψη η κόπωση του διερμηνέα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξάρουμε την ειδική μέριμνα της πολιτείας προς τους φυσικούς ομιλητές LOTE.

4. ΚΡΙΤΙΚΗ

Παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία θεωρείται ως πρωτοπόρος στον τομέα της Κοινοτικής Διερμηνείας, εν τούτοις έχει ασκηθεί σχετική κριτική. Ένα από τα κείμενα που ασκούν κριτική είναι και το άρθρο του Yui Ibuki¹⁵⁶ όπου ο συγγραφέας επισημαίνει πως η δεδομένη πολυγλωσσία και το διαρκώς ογκούμενο κόστος όσον αφορά την Κοινοτική Διερμηνεία δεν λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό της πολιτικής για τη γλώσσα. Ήτοι, παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία βρίσκεται στην κορυφή των χωρών όσον αφορά την Κοινοτική Διερμηνεία και παρά το ότι η Κοινοτική Διερμηνεία παρέχεται δωρεάν προκειμένου να διασφαλιστεί ο ουμανιστικός χαρακτήρας του κράτους καθώς και η πολυπολιτισμική σύνθεση του πληθυσμού, εν τούτοις η κυβέρνηση προτιμά να δαπανά σημαντικά ποσά στην Κοινοτική Διερμηνεία παρά να ενισχύει τη γλωσσική κατάρτιση των Αυστραλών. Άποψή μας είναι πως η πολιτική για τη γλώσσα στην εκπαίδευση μπορεί να είναι είτε συγκεντρωτική, είτε διαφοροποιητική. Εάν η κυβέρνηση της Αυστραλίας επιχειρεί το πρώτο μοντέλο, της ενίσχυσης της κύριας γλώσσας, με παράλληλη καλλιέργεια των μειονοτικών ή των γηγενών γλωσσών, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι Αυστραλοί θα αποκτήσουν ικανότητες επικοινωνίας σε πολλές γλώσσες. Επιπλέον, η επικοινωνία πάνω σε θέματα υγείας, πρόνοιας ή λχ ενδοοικογενειακής βίας απαιτεί ακρίβεια και λεπτομέρεια. Ο διερμηνέας, ως γλωσσικός και πολιτισμικός μεσολαβητής δύναται να άρει τους επικοινωνιακούς φραγμούς και να επιτρέψει στον αλλόγλωσσο να επιτύχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Ένα δεύτερο στοιχείο στη μελέτη του ίδιου, που βασίζεται εν μέρει σε προγενέστερη έρευνα του Ozolins¹⁵⁷, εστιάζεται στη βαθμιαία ταύτιση μεταξύ Κοινοτικής Διερμηνείας και επιχειρηματικής διερμηνείας. Αυτή η «ταύτιση» εντοπίζεται στο ότι στον κώδικα

¹⁵⁶ Ibuki, Y. Community Interpreting in Australia. Language rights and language resources, ανακτήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 από

<http://sc62f1aacd976fa3c.jimcontent.com/download/version/1427131622/module/11502929892/name/14ibuki.pdf>.

¹⁵⁷ Ozolins, U. (2004) Survey of Interpreting Practitioners: Report. *VITS Language Link good corporate citizenship program*. Melbourne: VITS Language Link.

δεοντολογίας¹⁵⁸ δεν γίνεται διάκριση μεταξύ Κοινοτικής Διερμηνείας και άλλων μορφών διερμηνείας. Τονίζει μάλιστα ότι στην τελευταία αναθεώρηση (2012) του Code of Ethics δεν εμφανίζεται καν ο όρος “Community”.

Και πάλι παίρνουμε το μέρος του κράτους, για να τονίσουμε ότι η δεοντολογία του διερμηνέα αφορά ηθικά και επιστημονικά ζητήματα που εγκύπτουν σε κάθε μορφή διερμηνείας. Κι αν ακόμη η Κοινοτική Διερμηνεία (και ιδιαίτερα η νοσοκομειακή) παραγνωρίζεται προς όφελος της επιχειρηματικής, θα αντιτείνουμε ότι δεν είναι εύκολο να διατηρείται ενεργό και ενήμερο ένα μεγάλο σώμα διερμηνέων αναμένοντας τις λίγες περιπτώσεις όπου ένα μέλος της γλωσσικής του κοινότητας (λχ αλβανικής) θα επισκεφθεί κάποια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία ώστε να αποκομίσει τα προς το ζην. Η εναλλακτική διέξοδος (ως επιπρόσθετη) της παροχής υπηρεσιών στον επιχειρηματικό τομέα διευρύνει το αντικείμενο και αυξάνει τον κύκλο εργασιών.

Περισσότερο στοχοθετημένη και επιστημονικά εστιασμένη βρίσκεται η προσέγγιση των Ra και Napier¹⁵⁹, οι οποίες μέσα από μια εμπειρική έρευνα αναλύουν τη διαφορά μεταξύ ασιατικών και ινδοευρωπαϊκών γλωσσών στον τομέα της Κοινοτικής Διερμηνείας. Στα συμπεράσματά τους αναφέρουν ότι οι Κοινοτικοί Διερμηνείς των ασιατικών γλωσσών φέρουν μεγαλύτερο βάρος διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης έναντι συναδέλφων τους που εργάζονται με «δυτικές» γλώσσες. Τονίζουν δε ότι κανένας κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας δεν μπορεί να προβλέψει τις καταστάσεις που δημιουργούνται στις περιπτώσεις Κοινοτικής Διερμηνείας με ασιάτες πελάτες. Δεδομένου ότι οι Ra & Napier βασίζουν τη μελέτη τους σε ερευνητικά δεδομένα¹⁶⁰ και καθώς η έρευνά τους καλύπτει τις αντιλήψεις των ιδίων των διερμηνέων πάνω στην άποψή τους για τις πολιτισμικές και διαπολιτισμικές προεκτάσεις της εργασίας τους, θεωρούμε ότι μας παρέχουν μια πρώτη εικόνα πάνω στο πεδίο.

Εν κατακλείδι, η Κοινοτική Διερμηνεία στην Αυστραλία βρίσκεται σε ένα υψηλό επίπεδο, που ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Καθώς μάλιστα η Κοινοτική Διερμηνεία με φυσική παρουσία συμπληρώνεται και με την τηλεφωνική διερμηνεία, αυτονόητα οι ανάγκες γλωσσικής επικοινωνίας μεταξύ αγγλικών και οιασδήποτε άλλης γλώσσας καλύπτονται εύκολα. Αν στις δυνατότητες αυτές του συστήματος προστεθεί η διασφάλιση της ποιότητας καθώς και ο δωρεάν κοινωνικός χαρακτήρας της υπηρεσίας, εύκολα καταλήγουμε σε μια πολύ επαινετική αξιολόγηση.

¹⁵⁸ AUSIT Code of Ethics and Code of Conduct, November 2012. Ανακτήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 από http://ausit.org/AUSIT/Documents/Code_Of_Ethics_Full.pdf.

¹⁵⁹ Ra, S. & Napier, J. (2013) Community Interpreting: Asian Language Interpreters' perspectives. *Translation and Interpreting*, 2(5), pp. 45-61

¹⁶⁰ Καίτοι τα δεδομένα τους βασίζονται στις συνεντεύξεις 45 υποκειμένων που εργάζονται ως Κοινοτικοί Διερμηνείς σε 12 ασιατικές γλώσσες, η αναλογία διερμηνέων προς γλώσσες είναι 1:4 περίπου, ποσό αρκετά μικρό για να επιτρέψει γενικεύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος με τις σημαντικότερες ενώσεις μεταφραστών και διερμηνέων στον Καναδά

ACJT – Canadian Association of Legal Translators – Καναδική Ένωση Νομικών Μεταφραστών. Δραστηριοποιείται επί 25 και πλέον έτη στο χώρο της Δικαστηριακής διερμηνείας και καλύπτει το δημόσιο (δικαστήρια) και τον ιδιωτικό (νομικές συμβουλές) τομέα. Τα μέλη της πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστο πτυχίο Νομικών επιστημών και να διαθέτουν επάρκεια στις κύριες γλώσσες του Καναδά καθώς και σε τουλάχιστον μια άλλη γλώσσα εργασίας.

AIIIA – Canadian Language Industry Association – Καναδική Ένωση Γλωσσικών Υπηρεσιών (όπως παρουσιάστηκε παραπάνω).

ATIA – The Association of Translators and Interpreters of Alberta – Ένωση Μεταφραστών και Διερμηνέων Αλμπέρτα. Ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί το μοναδικό σχετικό επαγγελματικό σωματείο στην επαρχία της Αλμπέρτα. Μέλη της γίνονται πτυχιούχοι μεταφραστές και διερμηνείς, ενώ η Ένωση καλύπτει πάνω από 60 γλώσσες.

ATIO – Association of Translators and Interpreters of Ontario – Ένωση Μεταφραστών και Διερμηνέων Οντάριο. Ιδρύθηκε το 1920 ως “Association technologique de langue française d’Ottawa”) και αποτελεί το αρχαιότερο σωματείο στον Καναδά. Βασικός σκοπός της Ένωσης είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας στο μεταφραστικό έργο καθώς και στην διερμηνεία. Μέλη της ATIO είναι επαγγελματίες πτυχιούχοι μεταφραστές και διερμηνείς, καθώς και επί πτυχίω φοιτητές συναφών κλάδων.

ATIM – Association of Translators and Interpreters of Manitoba (Canada) – Ένωση Μεταφραστών και Διερμηνέων Μανιτόμπα. Η ATIM ιδρύθηκε το 1980 και είναι μέλος της CTTIC. Πέραν των στόχων που σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο (μετάφραση και διερμηνεία) οι λοιποί σκοποί σχετίζονται με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών, την ενδυνάμωση της φωνής προς διεκδίκηση δικαιωμάτων και την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας από τα μέλη.

ATINS – Association of Translators and Interpreters of Nova Scotia – Ένωση Μεταφραστών και Διερμηνέων Νέας Σκωτίας. Η ένωση ιδρύθηκε το 1990 (με καθυστέρηση δεκαετίας εν σχέσει προς τις λοιπές συναφείς ενώσεις) και στοχεύει στην διαρκή αναβάθμιση των ποιοτικά υψηλών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη ένωση διακρίνει τα μέλη της σε δύο κατηγορίες: σε εκείνα που έχουν λάβει πιστοποίηση επαγγελματικής καταλληλότητας και σε εκείνα που δεν πέρασαν ακόμη τις σχετικές δοκιμασίες. Για τα δεύτερα αυτά, η ένωση παρέχει –σε συμβουλευτικό ρόλο- βοήθεια στην προετοιμασία τους έναντι των σχετικών εξετάσεων πιστοποίησης.

ATIS – The Association of Translators and Interpreters of Saskatchewan – Ένωση Μεταφραστών και Διερμηνέων Saskatchewan. Σε λειτουργία από το 1980 και μέλος της CTTIC,

κατατάσσει τα μέλη της σε «πιστοποιημένα» και «υπό δοκιμή» και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γλωσσών, που όμως περιλαμβάνει τις συχνότερα ζητούμενες («εμπορικές») γλώσσες.

AVLIC – The Association of Visual Language Interpreters of Canada – Καναδική Ένωση Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας, που αποτελεί και το μοναδικό επαγγελματικό σωματείο νοηματικής γλώσσας στον Καναδά και το μόνο υπο χορηγεί πιστοποίηση διερμηνείας από και προς τη νοηματική γλώσσα.

CATS – Canadian Association for Translation Studies – Καναδική Ένωση Μεταφραστικών Σπουδών. Ενεργοποιείται από το 1987 με αρχικό σκοπό να ενώσει τους επαγγελματίες του χώρου. Η ένωση δέχεται ως μέλη της μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και ανεξάρτητους ερευνητές πάνω στο χώρο της μετάφρασης, της διερμηνείας και του χώρου της ορολογίας.

CTINB – Corporation of Translators, Terminologists and Interpreters of New Brunswick - Συνομοσπονδία Μεταφραστών, Ειδικών Ορολογίας και Διερμηνέων New Brunswick. Η CTINB λειτουργεί από το 1970 και 2 χρόνια αργότερα έγινε μέλος της CTTIC. Όπως και την περίπτωση της ATINS παραπάνω, τα μέλη της κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τα πιστοποιημένα κι εκείνα που δεν πέρασαν ακόμη τις διαδικασίες πιστοποίησης. Ομοίως για τους μη πιστοποιημένους μεταφραστές και διερμηνείς παρέχονται συμβουλές και υλικό προς μελέτη και άσκηση προκειμένου τα δόκιμα μέλη να περάσουν επιτυχώς τις εξετάσεις.

CTTIC – Canadian Translators, Terminologist and Interpreters Council (Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada) – Καναδικό Συμβούλιο Μεταφραστών Ειδικών Ορολογίας και Διερμηνέων. Το CTTIC αποτελεί συνομοσπονδία με μέλη της 11 επαγγελματικές ενώσεις με 3.500 μέλη.

Nunavut Interpreter / Translator Society – Ένωση Διερμηνέων και Μεταφραστών Nunavut. Η ένωση ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1994, τα μέλη της οποίας εξειδικεύονται στη διερμηνεία από την Inuktitut προς τα αγγλικά ή τα γαλλικά και αντίστροφα.

OTTIAQ – Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (Canada) – Τάγμα πιστοποιημένων μεταφραστών, ειδικών ορολογίας και διερμηνέων Κεμπέκ. Η ίδρυσή του ανατρέχει στα 1940 και σήμερα έχει περίπου 2000 μέλη. Δέχεται προς εγγραφή μόνο πτυχιούχους μεταφραστές και διερμηνείς, αλλά παρέχει και συμβουλευτική δράση σε υποψήφιους προς ένταξη στο επαγγελματικό πεδίο.

STIBC – Society of Translators and Interpreters of British Columbia (Canada) – Ένωση Μεταφραστών και Διερμηνέων Βρετανικής Κολομβίας. Ιδρύθηκε το 1981 και είναι μέλος της CTTIC. Σκοπός της ένωσης είναι η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών και η διαρκής αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών. Τα μέλη κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: ιδρυτικά μέλη, πιστοποιημένα μέλη (περίπου 300) και δόκιμα μέλη (ομοίως περί τα 300). Τα πιστοποιημένα μέλη της καλύπτουν εύρος 80 γλωσσών. Τα υποψήφια προς εγγραφή μέλη θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν και στη συνέχεια –μέσω της ένωσης- να περάσουν τη διαδικασία πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κύκλοι σπουδών που οδηγούν σε πιστοποίηση διερμηνέων στην Αυστραλία

Diploma of Interpreting (Paraprofessional Level)
Australian Institute of Translation and Interpretation, Melbourne

Advanced Diploma of Interpreting (Professional Level)
Australian Institute of Translation and Interpretation, Melbourne

Advanced Diploma of Translating (Professional Level)
Australian Institute of Translation and Interpretation, Melbourne

Master of Translation and Interpreting Studies
Macquarie University, Sydney

Master of Advanced Translation and Interpreting Studies
Macquarie University, Sydney

Master of Translation and Interpreting Studies with the degree of Master of Applied Linguistics
& TESOL
Macquarie University, Sydney

Master of Translation and Interpreting Studies with the degree of Master of International
Relations
Macquarie University, Sydney

Master of Advanced Conference Interpreting
Macquarie University, Sydney

Master of Auslan-English Interpreting
Macquarie University, Sydney

Graduate Diploma of Translating and Interpreting
Macquarie University, Sydney

Graduate Diploma of Auslan-English Interpreting
Macquarie University, Sydney

Graduate Certificate of Translating and Interpreting with a specialisation in Community
Interpreting
Macquarie University, Sydney

www.eeagrants.org

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Postgraduate in Interpreting and Translation Studies
University of New South Wales, Sydney

Double master Interpreting and Translation Studies with Jean Moulin University, France
Monash University, Victoria

Double master Interpreting and Translation Studies with University of Trieste, Italy
Monash University, Victoria

Master of Interpreting and Translation Studies
Monash University, Victoria

Master of Social Science (Translating and Interpreting Studies)
RMIT University, Melbourne

Master of Translation
The Australian National University, Canberra

Master of Advanced Translation
The Australian National University, Canberra

Master of Arts in Chinese Translation and Interpreting (MACTI)
University of Queensland

Master of Arts in Japanese Interpreting and Translation (MAJIT)
University of Queensland

Graduate Diploma in Arts in Chinese Translation and Interpreting
University of Queensland

Graduate Diploma in Arts in Japanese Interpreting and Translation
University of Queensland

Master of Arts Translation and Interpreting Studies
University of Western Sydney

Master of Interpreting and Translation
University of Western Sydney

Graduate Diploma in Translation
University of Western Sydney

www.eegrants.org

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Graduate Diploma in Interpreting
University of Western Sydney

Graduate Certificate in Interpreting and Translation
University of Western Sydney

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A/A	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ	ΚΑΝΑΔΑΣ	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
1	Καταγεγραμμένοι μετανάστες / πρόσφυγες	Συνολικός πληθυσμός (εκτίμηση 2014): 35.851.800 εκ των οποίων 6.186.950 πρόσφυγες / μετανάστες.	Συνολικός πληθυσμός (εκτίμηση 2015): 24.040.200 εκ των οποίων 5,993,945 πρόσφυγες / μετανάστες.
2	Εκπαίδευση	Δέκα Κολλέγια, Κρατικές ή Επαρχιακές Αρχές και το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ προσφέρουν προγράμματα κοινοτικής ή/και δικαστηριακής διερμηνείας καθώς και σεμιναριακούς κύκλους. Γλώσσες εργασίας αποτελούν οι γλώσσες των μεταναστών καθώς και οι γλώσσες των «Πρώτων Εθνών» (γηγενείς γλώσσες).	Οκτώ Πανεπιστήμια της Αυστραλίας προσφέρουν κύκλους μεταπτυχιακής και βασικής εκπαίδευσης στην κοινοτική διερμηνεία. Γλώσσες εργασίας αποτελούν τόσο οι γλώσσες των μεταναστών όσο και οι ιθαγενείς γλώσσες (Aboriginal)
3	Συνθήκες Απασχόλησης	Το επάγγελμα του διερμηνέα είναι κατοχυρωμένο, ενώ και οι αμοιβές είναι προκαθορισμένες. Η αμοιβή καταβάλλεται από το δημόσιο φορέα και δεν επιβαρύνεται ο αιτούμενος των υπηρεσιών.	Τόσο τα ωράρια εργασίας, όσο και οι αμοιβές είναι εγγυημένα από το κράτος. Η αμοιβή του διερμηνέα επιβαρύνει το δημόσιο φορέα. Προβλέπονται συγκεκριμένα διαστήματα εργασίας με ανάλογα ενδιάμεσα διαλείμματα.
4	Αξιολόγηση	Εξετάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ILSAT και CILISAT	Υπεύθυνος φορέας πιστοποίησης: National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd (NAATI)
5	Αμοιβές	Δια ζώσης διερμηνεία: 120 \$ Καναδά για το πρώτο δίωρο και 60 \$ Καναδά για κάθε επιπλέον ώρα. Τηλεφωνική διερμηνεία: 45 \$ Καναδά για τα πρώτα 15 λεπτά και 15 \$ Καναδά για κάθε επιπλέον 5λεπτο.	Δια ζώσης διερμηνεία: 70 \$ Αυστραλίας για τα πρώτα 90 λεπτά και 12 \$ Αυστραλίας για κάθε επόμενο 15λεπτο. Τηλεφωνική διερμηνεία: 15 \$ Αυστραλίας ανά κλήση έως 20 λεπτά.
6	Νομοθεσία	Canadian Charter of Rights and Freedoms, τροπολογία στην Επαρχία της Βρετανικής	

www.eegrants.org

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

		Κολομβίας. National Health Law Program.	
--	--	--	--

Το νομικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα: *lex lata* και *lex ferenda*.

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

pkrimpas@bscc.duth.gr

Σπύρος Χ. Δραγομάνοβιτς

Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής

dragomanovits@hotmail.com

Περίληψη

Με αφετηρία ελληνικές και διεθνείς βιβλιογραφικές και άλλες πηγές σχετικά με τα δικαιώματα διερμηνείας πολιτών άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών κατά την έλευση και παραμονή τους στην Ελληνική Δημοκρατία, η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να εκθέσει το ισχύον, πρωτογενές ή δευτερογενές, νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στις κατηγορίες φυσικών προσώπων που αναφέρονται παραπάνω. Συγκεκριμένα, οι βιοτικοί τομείς που καλύπτονται εδώ είναι: 1) το δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε φυσικά πρόσωπα τρίτων χωρών που καταφθάνουν ως πρόσφυγες στα κέντρα πρώτης υποδοχής (ΚΕΠΥ) της Ελλάδας· 2) το δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται στην Ελλάδα (επισκέπτες, τουρίστες, μετανάστες, πρόσφυγες) και: α) χρειάζονται εξυπηρέτηση από δημόσιες υπηρεσίες· β) αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας· και γ) έχουν ανάγκη από τέτοιες υπηρεσίες κατά τη φοίτησή τους σε δημόσια σχολεία ή κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Αφού συζητηθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο περί παροχής υπηρεσιών διερμηνείας σε καθένα από τους βιοτικούς τομείς που αναφέρθηκαν, επιχειρείται η διατύπωση ενός σχεδίου νόμου για την περιληπτική ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων.

Λέξεις-κλειδιά: αλλοδαποί, γλωσσικές υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση, ΚΕΠΥ, κοινοτική διερμηνεία, νομικό πλαίσιο, υγειονομική περίθαλψη

- **Οι ανάγκες για κοινοτική διερμηνεία**

Σήμερα, περίπου το 15 τοις εκατό του πληθυσμού της Ελλάδας είναι μετανάστες ή/και πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να μη γνωρίζουν – ή να μη γνωρίζουν επαρκώς – την ελληνική γλώσσα. Αυτό ισχύει κυρίως για όσους έχουν εισέλθει πρόσφατα ή εγκατασταθεί την τελευταία δεκαετία στη χώρα· ωστόσο, η πλημμελής γνώση της ελληνικής γλώσσας παρατηρείται και σε άτομα που έχουν μεταναστεύσει στην Ελλάδα εδώ και περισσότερα από δεκαπέντε με είκοσι χρόνια – και ιδίως όταν προέρχονται από χώρες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Σε αυτό το μεγάλο ποσοστό πρέπει να προστεθούν τα περίπου 20 εκατομύρια τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα ετησίως. Με την πάροδο των ετών, πολλοί μετανάστες προσκάλεσαν και τις οικογένειές τους να ζήσουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ενσωματωθείσας κοινοτικής νομοθεσίας περί οικογενειακής επανένωσης (άρθρο 5 του υπ' αριθ. 131/2006 π.δ. περί «Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης - Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για οικογενειακή επανένωση»). Η εν λόγω οικογενειακή επανένωση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αναγκών για παροχή γλωσσικών υπηρεσιών τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στις οποίες απευθύνονται οι αλλοδαπές οικογένειες, όσο και στα σχολεία και στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης όπου φοιτούν αλλοδαποί μαθητές. Πολλοί αλλοδαποί, είτε ενήλικοι είτε παιδιά, δεν διαβάζουν Ελληνικά αρκετά καλά ώστε να είναι σε θέση να μεταφράσουν σωστά προς τη μητρική τους γλώσσα ενώ, όπως και σε άλλες χώρες, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι ομιλητές – ιδίως της Αραβικής και της Τουρκικής – που δεν έχουν καμία γνώση της γλώσσας τους (Hamernik & Martinsen 1998).

Σε τέτοιες περιπτώσεις προκύπτει ανάγκη επιστράτευσης της λεγόμενης «κοινοτικής διερμηνείας». Ως κοινοτική διερμηνεία (community interpreting) ορίζεται η διερμηνεία που παρέχεται στις δημόσιες υπηρεσίες ενός κράτους, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα των ανθρώπων στις υγειονομικές και νομικές υπηρεσίες της χώρας υποδοχής, στην αστυνομία, στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και πρόσβαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (Αποστόλου 2015: 68). Αν και ο όρος «κοινοτική διερμηνεία» (community interpreting) χρησιμοποιείται εκτενώς στο εξωτερικό, στην Ελλάδα άρχισε να εμφανίζεται μόλις τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε σχέση με τη διαδικασία ασύλου και τη διερμηνεία σε δημόσιες υπηρεσίες (2015: 67).

- **Υπηρεσίες διερμηνείας σε αλλοδαπούς στις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα**
 - Ζητήματα

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για τη Μετάφραση και τη Διερμηνεία στις Δημόσιες Υπηρεσίες (European Commission 2011: 9), η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οντότητα όπου η εσωτερική κινητικότητα και η μετανάστευση αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν την πολυγλωσσία και την πολυεθνικότητα. Για όσους δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας της κοινωνίας στην οποία εισέρχονται, είτε πρόκειται για πολίτες της ΕΕ που μετακινούνται από κράτος-μέλος σε κράτος-μέλος, είτε πρόκειται για μετανάστες, είτε πρόκειται για αιτούντες άσυλο, οι υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες. Η μετάφραση και η διερμηνεία καθιστούν δυνατή την παροχή υπηρεσιών, η δε αναγκαιότητά τους δεν περιορίζεται μόνο σε αλλοδαπούς ή κατοίκους της αλλοδαπής, δεδομένου ότι κάθε πολίτης της ΕΕ που βρίσκεται, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός του κράτους-μέλους ιθαγένειάς του, μπορεί να χρειαστεί την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει πρόσβαση στη γλώσσα ή στις γλώσσες του κράτους-μέλους στο οποίο αναζητεί υγειονομική περίθαλψη (European Commission 2015: 2).

Ωστόσο, ακόμη πιο επιτακτική – και προβληματική – είναι η ανάγκη επικοινωνίας με ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες όταν πρόκειται για αιτούντες άσυλο ή μετανάστες (European Commission 2011: 10). Όσον αφορά ειδικά τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, οι πρώτες ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες με τις οποίες χρειάζεται να έρθουν σε επαφή είναι – ανάλογα με την περίπτωση – οι λιμενικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές, το προσωπικό των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) κ.ά. Τα σχετικά ζητήματα έχουν παρουσιαστεί διεξοδικά από την Αποστόλου (2015). Εδώ θα αρκεστούμε να επισημάνουμε τα εξής, προσθέτοντας κάποιες δικές μας σκέψεις:

- Όπως μας πληροφορεί η Αποστόλου (2015: 77), το νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης σε δημόσιες υπηρεσίες έχει περάσει από διαδοχικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, μετά από Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, το σχετικό νομικό πλαίσιο διέπει μόνο τη δικαστική διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία καθώς και τη διαδικασία ασύλου, ενώ υπάρχει κενό δικαίου όσον αφορά τις υπηρεσίες μετάφρασης και – στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει εδώ – διερμηνείας σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εν λόγω υπηρεσίες να παρέχονται μόνο αποσπασματικά, όποτε υπάρχει χρηματοδότηση από κάποιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Ούτε η Οδηγία 2011/24/ΕΕ1, ούτε άλλο έγγραφο της ΕΕ (εκτός από την Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010, που αφορά όμως το

δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση αποκλειστικά κατά την ποινική διαδικασία) διέπει τον τρόπο πρόσβασης των αλλοδαπών – πολιτών ή όχι της ΕΕ – σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συναλλαγή τους με δημόσιες υπηρεσίες και, γενικότερα, με τον τρόπο επικοινωνίας τους με τους υπαλλήλους των εν λόγω υπηρεσιών σε γλώσσα που δεν είναι η δική τους.

- Σε έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (2015) επισημαίνονται ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή διερμηνευτικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς στα κέντρα κράτησης, αντίστοιχα όμως ζητήματα παρατηρούνται και στα κέντρα πρώτης υποδοχής (ΚΕΠΥ). Συγκεκριμένα:
- Οι συνέπειες του γεγονότος που διαπιστώνουν στην ίδια έκθεση οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (2015: 3, 27), τ.έ. ότι στα κέντρα κράτησης σημειώνεται πλήρης απουσία διερμηνέων, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο στα κέντρα κράτησης να μη λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση γύρω από τη νομική τους κατάσταση και το καθεστώς κράτησής τους, ούτε υποστήριξη σε περίπτωση που χρήζουν διεθνούς προστασίας (2015: 2, 27), ισχύει *mutatis mutandis* για τα ελληνικά ΚΕΠΥ, στα οποία οι μετανάστες πρέπει παρομοίως να ενημερωθούν για τη νομική τους κατάσταση. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαπίστωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα φανερώνει ότι δεν εφαρμόζονται κείμενες διατάξεις εθνικού δικαίου, και συγκεκριμένα το Άρθρο 2, εδ. στ' της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. 8038/23/22-ιγ'- 2015, όσο και το Άρθρο 2, εδ. στ' της απόφασης 7001/2/1464 – 2012, καθώς και το Άρθρο 63 §§ 3δ και 4ββ, τα οποία προβλέπουν ρητά την παρουσία διερμηνέων, όπου είναι αναγκαίο, στα κέντρα κράτησης και τις φυλακές.
- Παρομοίως, η παρατήρηση ότι στους αλλοδαπούς μετανάστες και αιτούντες άσυλο στα κέντρα κράτησης της Ελλάδας δεν παρέχεται καθόλου ή δεν παρέχεται επαρκής ψυχολογική υποστήριξη, ενώ σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας (Γιατροί Χωρίς Σύνορα 2015: 28, 30) ισχύει *mutatis mutandis* για τους αλλοδαπούς που φθάνουν στα ΚΕΠΥ της Ελλάδας, συχνά σε κακή κατάσταση και σχεδόν πάντοτε χωρίς την παραμικρή γνώση της Ελληνικής, συνήθως και χωρίς επαρκή γνώση άλλων ευρέως διαδεδομένων γλωσσών όπως της Αγγλικής ή της Γαλλικής. Ομολογουμένως, έχει συζητηθεί η «Σύσταση Μητρώου Διερμηνέων και Διαμεσολαβητών» στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας ή και μετάφρασης, η οποία δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2012, αλλά η εν λόγω απόφαση δεν περιέχει καμία διευκρίνιση ως προς τις ομοιότητες ή τις διαφορές μεταξύ διερμηνέα και διαμεσολαβητή, ούτε και ως προς τα απαιτούμενα προσόντα τους (Αποστόλου 2015: 66).

- Ισχύον νομικό πλαίσιο

Το δικαίωμα στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες – κατά συνέπεια, η παροχή διερμηνείας για τους σκοπούς της πραγματικής πρόσβασης και εξυπηρέτησης στις εν λόγω υπηρεσίες – εδράζεται κυρίως:

- στο άρθρο 21 εδ. 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία προστατεύει την ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες με την εξής διατύπωση: «Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του». Η διατύπωση με τη χρήση της φράσης «της χώρας του», αν και σε μια πρώτη ανάγνωση υποδηλώνει πολίτες μιας χώρας, μπορεί να τύχει και ευρείας ερμηνείας και να αναφέρεται και σε όσους διαμένουν σε δεδομένη χώρα
- κατά διασταλτική διερμηνεία (ώστε να περιλαμβάνεται κάθε απεύθυνση σε δημόσια αρχή), στο συνδυασμό των άρθρων 13 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 11 και υπ' αριθ. 14.

Ωστόσο, το εν λόγω δικαίωμα γενικώς δεν προστατεύεται από τις εθνικές νομοθεσίες (European Commission 2011: 11), της ελληνικής συμπεριλαμβανομένης.

- **Η παροχή εκπαίδευσης σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα**

- Ζητήματα

Ένας ακόμη σημαντικός τομέας στον οποίο χρειάζεται να ανταποκριθούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς και η Ελλάδα, σε σχέση και με τους αλλοδαπούς που διαμένουν μακροχρόνια, για διάφορους λόγους, στο έδαφός τους είναι η εκπαίδευση, η οποία μπορεί να αφορά: α) ανηλίκους, οπότε γίνεται λόγος κυρίως για τη σχολική – πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια – εκπαίδευση, ή β) ενηλίκους, οπότε γίνεται λόγος κυρίως για την επαγγελματική – πανεπιστημιακή ή όχι – εκπαίδευση. Δεδομένου αυτού του γεγονότος, στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση αλλοδαπών στην Ελλάδα, δεδομένης της παντελούς έλλειψης εθνικής νομοθεσίας που να αφορά την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε αλλοδαπούς που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, τα εξής ζητήματα:

- Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι σημαντική για την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο. Ωστόσο, πολλοί μετανάστες γονείς είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται αποτελεσματικά μεταξύ των σχολείων και των οικογενειών των μεταναστών μαθητών, και συγκεκριμένα μέσω της χρήσης γλωσσών άλλων από αυτές που χρησιμοποιούνται στο σχολείο (Eurydice network 2009: 7).
- Το δημοσιευμένο ενημερωτικό υλικό των σχολείων είναι στην επίσημη γλώσσα/στις επίσημες γλώσσες κάθε κράτους-μέλους –στην Ελλάδα στην Ελληνική (Eurydice network 2009: 8). Αυτό το γεγονός καθιστά αναγκαία – όταν δεν υπάρχει μετάφραση ή όταν, παρότι υπάρχει, ο μαθητής και/ή η οικογένειά του δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση – τη χρήση διερμηνέα που θα μεταδίδει στον μαθητή ή στην οικογένειά του τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την έναρξη ή τη συνέχιση μιας ομαλής σχολικής ζωής.
- Οι άνθρωποι πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως διερμηνείς συχνά σπανίζουν, δεδομένου ότι κάποιες γλώσσες μεταναστών δεν αριθμούν παρά ελάχιστους ομιλητές στην Ελλάδα (Eurydice network 2009: 22, 25, 29).
- Οι υλικοί πόροι επίσης σπανίζουν, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που πλήττει, μεταξύ άλλων χωρών, και την Ελλάδα –και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurydice network 2009: 22, 25).
- Το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει ειδικούς μεσολαβητές που να είναι υπεύθυνοι ειδικά για τις επαφές μεταξύ των μεταναστών μαθητών και/ή των οικογενειών τους, αφ' ενός, και του σχολείου, αφ' ετέρου, σε αντίθεση π.χ. με την επίσης μεσογειακή Ισπανία (Eurydice network 2009: 13).

- **Ισχύον νομικό πλαίσιο**

Οι διερμηνείς χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες σε ποικίλες περιστάσεις που απαιτούν την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων και των οικογενειών μεταναστών, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η πρακτική μπορεί να συνιστά νόμιμο δικαίωμα για τις οικογένειες, μπορεί να αποτελεί αντικείμενο σύστασης της κεντρικής εξουσίας την οποία τα σχολεία πρέπει να εφαρμόσουν, λαμβάνοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά κονδύλια από την κυβέρνηση, ή μπορεί να υιοθετούνται βάσει τοπικής πρωτοβουλίας (Eurydice network 2009: 11). Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Ελλάδα και την εκπαίδευση αλλοδαπών ανηλίκων:

- Το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει συγκροτήσει 26 διαπολιτισμικά σχολεία σε περιοχές υψηλών μεταναστευτικών ροών και έχει δώσει προτεραιότητα την πρόσληψη εκπαιδευτικών που μιλούν τις μητρικές γλώσσες των μαθητών (Eurydice network 2009: 13, 15). Σε αυτά τα σχολεία, οι δάσκαλοι είναι επίσης διαθέσιμοι για την παροχή διερμηνευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους μετανάστες μαθητές (Eurydice network 2009: 13). Στην επίσης μεσογειακή Ισπανία, οι περισσότερες από τις αυτόνομες κοινότητες παρέχουν, στα σχολεία στα οποία φοιτά σημαντικό ποσοστό μεταναστών, μεσολαβητές οι οποίοι χρησιμεύουν και ως διερμηνείς. Επιπλέον, στην πράξη, τα σχολεία συνήθως ζητούν από τους μετανάστες μαθητές ή τις οικογένειές που έχουν ζήσει στη χώρα για κάποιο χρονικό διάστημα να ενεργούν ως διερμηνείς για τους νέους μαθητές και τις οικογένειές τους (Eurydice network 2009: 13).
- Στην Ελλάδα (όπως και στην Εσθονία, τη Λιθουανία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία), οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές (ή οι περιφερειακές αρχές στην περίπτωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Αυστρία) έχουν θέσει ένα ελάχιστο όριο ζήτησης που πρέπει να πληροίται για να παρέχεται διδασκαλία στη μητρική γλώσσα. (Eurydice network 2009: 25)
- Στην Ελλάδα, τέσσερις ώρες φροντιστηριακών μαθημάτων την εβδομάδα μπορούν να οργανώνονται όποτε υπάρχει ζήτηση από τουλάχιστον επτά μαθητές και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα. Το κόστος αυτών των διδασκτρών καλύπτεται από το κράτος (Eurydice network 2009: 25).

Όσον αφορά την εκπαίδευση αλλοδαπών ενηλίκων, δεν έχουν υπάρξει κάποια σχετική έρευνα που να αφορά την Ελλάδα. Αρκεί, ωστόσο, να αναφέρουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΚΧ), διεθνής σύμβαση στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι και η Ελλάδα, ορίζει σε ποικίλα άρθρα του ότι όλα τα πρόσωπα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα:

- Στο Μέρος I, εδ. 10 του ΕΚΧ ορίζεται ότι «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα για κατάλληλα μέσα επαγγελματικής εκπαίδευσης».
- Στο Άρθρο 1, εδ. 4 του ίδιου κειμένου ορίζεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση «Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς επίσης και κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και επαναπροσαρμογή».
- Ωστόσο, η πιο κρίσιμη σημασίας διάταξη του ΕΚΧ για το ζήτημα περιέχεται στο Άρθρο 10, το οποίο φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση» και ορίζει ότι για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για επαγγελματική εκπαίδευση, τα

Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: «1. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν, εφόσον είναι ανάγκη, την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση όλων των προσώπων, περιλαμβανομένων και των αναπήρων, σε συνεννόηση με τις επαγγελματικές οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων και να παρέχουν τα μέσα που θα επιτρέπουν την είσοδό τους στην ανώτερη τεχνική εκπαίδευση και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με μοναδικό κριτήριο την ατομική ικανότητα. 2. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν σύστημα μαθητείας καθώς και άλλα συστήματα εκπαίδευσης των νεαρών αγοριών και κοριτσιών στις διάφορες απασχολήσεις τους. 3. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν, εφόσον είναι ανάγκη: α) κατάλληλα και προσιτά μέτρα για την εκπαίδευση των ενήλικων εργαζομένων, β) ειδικά μέτρα για επαγγελματική μετεκπαίδευση των ενήλικων εργαζομένων που επιβάλλεται από την τεχνική εξέλιξη ή από νέο προσανατολισμό της αγοράς εργασίας».

Παρόμοια ορίζει και η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και συγκεκριμένα το Άρθρο 26, εδ. 1 αυτής, το οποίο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι «Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. [...] Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους».

Τέλος, ο συνδυασμός του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου υπ' αριθ. 11 (δικαίωμα στην εκπαίδευση) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 11 και υπ' αριθ. 14, και του άρθρου 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της ίδιας σύμβασης, κατοχυρώνουν το δικαίωμα των αλλοδαπών στην εκπαίδευση και, κατά λογική συνέπεια, την ανάγκη παροχής υπηρεσιών διερμηνείας για τους σκοπούς της πρόσβασης και προσαρμογής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, στην περίπτωση μας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

- **Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα**

- **Ζητήματα**

Η εκ μέρους πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζήτηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά ομοίως την παρούσα μελέτη, δεδομένου ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί εξίσου αντικείμενο των διαπιστώσεων που παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω, τη στιγμή μάλιστα που

αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή κέντρα ενδοευρωπαϊκού τουρισμού. Συγκεκριμένα, σε σχέση με αυτό το ζήτημα έχουν καταγραφεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, μεταξύ άλλων, τα εξής δεδομένα:

- Σύμφωνα με έκθεση του Ειδικού Ευρωβαρομέτρου (European Union 2015: 5, 27) και αξιολογική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission 2015: 164), για 27% των ερωτηθέντων, η γλώσσα αποτελούσε σημαντικό φραγμό στην προς αυτούς παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πράγμα που τους καθιστά περισσότερο ευάλωτους.
- Στην ίδια έκθεση του Ειδικού Ευρωβαρομέτρου (European Union 2015: 23) περιέχεται και η εξής διαπίστωση: Στην πλειονότητά του οι Ευρωπαίοι δήλωσαν ότι η ιατρική περίθαλψη στη χώρα τους ήταν ικανοποιητική ενώ, την ίδια στιγμή, το να φύγουν μακριά από την πατρίδα τους και να έχουν να αντιμετωπίσουν την ανοίκεια γλώσσα και τους ανοίκειους κανόνες μιας άλλης χώρας φάνταζε αποθαρρυντικό.
- Η ίδια έκθεση του Ειδικού Ευρωβαρομέτρου (European Union 2015: 26) αναφέρει επίσης ότι ο γλωσσικός φραγμός αποτελούσε μείζον πρόβλημα στη Δημοκρατία της Τσεχίας, όπου αποθάρρυνε το 44% των ανθρώπων από το να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη, ενώ δεύτερη έρχεται η Δανία, με 40%. Συνολικά, η γλώσσα αναφέρθηκε ως εμπόδιο από τουλάχιστον το 15% των ερωτηθέντων σε κάθε κράτος-μέλος, πλην του Λουξεμβούργου, όπου τη γλώσσα θεωρεί εμπόδιο μόνο ένα 9%. Για το ζήτημα της γλώσσας, η ηλικία παίζει ρόλο: η γλώσσα ως εμπόδιο αναφέρθηκε από το 31% των ερωτηθέντων ηλικίας από 55 ετών και άνω, ενώ μόνο από το 20% των ερωτηθέντων ηλικίας από 15 έως 24 ετών. (European Union 2015: 28)

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission 2015) εντοπίζει τα εξής:

- Οι ασθενείς δυσκολεύονται να βρουν ποιοτική διερμηνεία και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (European Commission 2015: 62)
- Οι γλωσσικές διαφορές δεν θεωρούνται σημαντικό πρόβλημα, εφόσον για τη μετάφραση οφείλουν να μεριμνούν οι φορείς παροχής ασφάλισης υγείας, και όχι οι πολίτες. (European Commission 2015: 13)
- Κατά την αντιμετώπιση ζητημάτων γλωσσικών εμποδίων, πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν επιδείξει την αξιόπαινη πρακτική να δέχονται συχνά αλλοδαπούς ασθενείς και να παρέχουν

γλωσσική βοήθεια και μετάφρασης για αυτούς. [...] Συνεντεύξεις με μια ιδιωτική οργάνωση φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης έδειξε ότι οι συνδεδεμένοι με αυτή πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θέτουν στη διάθεση των ασθενών μεταφραστική υπηρεσία για την αντιμετώπιση ζητημάτων των γλωσσικών εμποδίων. (European Commission 2015: 54)

Ειδικότερα, τώρα, όσον αφορά το δικαίωμα στη διερμηνεία πολιτών τρίτων χωρών που κρατούνται στην Ελλάδα ως παράνομοι μετανάστες ή ως υποψήφιοι για χορήγηση καθεστώτος ασύλου, σε σχέση με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (2015: 2) αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Στα κέντρα κράτησης δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών ευάλωτων ομάδων (ασυνόδευτοι ανήλικοι, νήπια, έγκυες γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες), ενώ απουσιάζει υποστηρικτικό προσωπικό και διερμηνείς. Ταυτόχρονα οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση για τη νομική τους κατάσταση και το σύστημα κράτησης, ενώ λόγω της απουσίας νομικής συμβουλευτικής και διερμηνείας, είναι εξαιρετικά δύσκολη η αναγνώριση όσων χρήζουν ανάγκης διεθνούς προστασίας με αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν καμία υποστήριξη.

Όπως διαπιστώνει κανείς από τα αναφερόμενα στην εν λόγω έκθεση, η έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας στα κέντρα κράτησης εμποδίζει ή και αποκλείει την παροχή περίθαλψης σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα παιδιά, οι έγκυοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας και οι συνακόλουθες συνέπειές της για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους αλλοδαπούς που διαβιούν στα κέντρα κράτησης στην Ελλάδα είναι κάτι για το οποίο έχουν διαμαρτυρηθεί και οι ίδιοι οι κρατούμενοι (Γιατροί Χωρίς Σύνορα 2015: 2):

Οι μετανάστες εξέφραζαν συχνά παράπονα στις ομάδες των ΓΧΣ για την ανεπαρκή ιατρική φροντίδα και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στην επικοινωνία με τους γιατρούς. Λόγοι για τα κενά στην ιατρική φροντίδα αποτελούσαν ο ανεπαρκής αριθμός του ιατρικού προσωπικού, η απουσία υπηρεσιών διερμηνείας και η έλλειψη μιας συγκεκριμένης διαδικασίας για τον ιατρικό έλεγχο και την παρακολούθηση των νεοεισερχόμενων μεταναστών. Επιπλέον πέραν των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης που προσέφεραν οι ΓΧΣ απουσίαζε η παροχή οποιασδήποτε άλλης σχετικής βοήθειας.

Πράγματι, η έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας, ασφαλώς, έχει επιπτώσεις όχι απλώς στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του συνόλου των αλλοδαπών που διαβιούν σε κέντρα κράτησης, αλλά - το χειρότερο - στους πιο αδύναμους και στους πιο άρρωστους από αυτούς (Γιατροί Χωρίς Σύνορα 2015: 17):

Στις περισσότερες περιπτώσεις το ιατρικό προσωπικό δεν πραγματοποιούσε τακτικές επισκέψεις στους θαλάμους με αποτέλεσμα οι μετανάστες να συγκεντρώνονται στα κάγκελα στο μπροστινό μέρος των κελιών προκειμένου να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Αυτό έχει ως πιθανό αποτέλεσμα οι πιο αδύναμοι ή οι πιο άρρωστοι να περνούν απαρατήρητοι εφόσον μάλιστα δεν υπάρχουν υπηρεσίες διερμηνείας που θα διευκόλυναν τον εντοπισμό τους. [...]. Επιπλέον, η έλλειψη διερμηνέων και νομικής συνδρομής οδηγεί στην ανεπαρκή αναγνώριση ευάλωτων περιπτώσεων ανηλίκων, όπως θυμάτων σωματεμπορίας.

Η πληθώρα των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη επαρκούς νομοθεσίας που να προβλέπει υποχρεωτικά την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στους αλλοδαπούς κάθε είδους που διαβιούν στην ΕΕ, αλλά και στους αλλοδαπούς που διαβιούν στη χώρα μας και προέρχονται είτε από την ΕΕ είτε από τρίτες – ευρωπαϊκές ή μη – χώρες, μπορούν να συνοψιστούν βάσει των πληροφοριών που παρέχει η έκθεση με αριθμό DGT/2014/TPS της καθηγήτριας C. Angelelli (2015). Συγκεκριμένα:

- Δεν υπάρχει νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ – άρα ούτε στην Ελλάδα – που να ορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών κατά την υγειονομική περίθαλψη (Angelelli 2015: viii, xii)
- Στην Ελλάδα – αλλά και στη Γερμανία – δεν υπάρχει νομοθεσία που να προβλέπει την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών σε ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση στην εθνική γλώσσα (Angelelli 2015: viii, xii).
- Ακόμη και όταν παρέχονται, οι υπηρεσίες επαγγελματικής διερμηνείας παρέχονται μέσα από μια σειρά διατυπώσεων. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις διερμηνείας πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνικής και μέσω τηλεδιάσκεψης (Angelelli 2015: ix, xii).
- Στην Ελλάδα οι επαγγελματικές γλωσσικές υπηρεσίες είναι περιορισμένες και εντοπίστηκαν μόνο σε σχέση με έντυπα παροχής συναίνεσης (στη δε Γερμανία εντοπίστηκαν μόνο σε διερμηνεία μέσω τηλεδιάσκεψης σε ιδιωτικές κλινικές) (Angelelli 2015: ix, xii).
- Ούτε η Οδηγία 2011/24/ΕΕ1, ούτε άλλο έγγραφο της ΕΕ (εκτός από την Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία) διέπει τον τρόπο πρόσβασης των ασθενών που είναι πολίτες της ΕΕ σε πληροφορίες ή τον τρόπο επικοινωνίας τους με το προσωπικό και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε γλώσσα που δεν είναι η δική τους. Εν απουσία τυπικής νομοθεσίας και καθοδήγησης ως προς τη δέουσα πολιτική, επαφίεται

στις οργανώσεις και στους ασθενείς να επινοήσουν τρόπους να ανταποκριθούν στις επικοινωνιακές τους ανάγκες, πράγμα που ενίοτε οδηγεί σε άνιση πρόσβαση στο ύψιστο επίπεδο προστασίας που η ΕΕ εγγυάται σε όλους τους πολίτες της (Angelelli 2015: vii, xi).

- Ισχύον νομικό πλαίσιο

Το δικαίωμα στην υγεία – άρα και την απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες που την αφορούν και, κατά λογική συνέπεια, την παροχή διερμηνείας για τους σκοπούς της υπό ευρεία έννοια υγειονομικής περίθαλψης – εγγυώνται μια σειρά από διεθνή νομικά κείμενα:

- Το εδ. 11 του Μέρους Ι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ), συμβαλλόμενο μέρος στον οποίο είναι και η Ελλάδα, ορίζει ότι «11. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να απολαμβάνει κάθε μέτρο που του επιτρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή κατάσταση υγείας.»
- Το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη προστατεύεται επίσης από το άρθρο 13 του ΕΚΧ, το οποίο προβλέπει ότι: «Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για κοινωνική και ιατρική αντίληψη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 1. Να μεριμνούν ώστε κάθε πρόσωπο, που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και δεν είναι σε θέση να τους εξασφαλίσει με δικά του μέσα ή από άλλη πηγή, ιδίως δε από παροχές που καταβάλλονται από σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, να μπορεί να λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια και σε περίπτωση ασθένειας τις φροντίδες που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του».
- Κεφαλαιώδεις για την προστασία της υγείας είναι, ωστόσο, το Άρθρο 11, εδ. 2 του ΕΚΧ, που φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα για προστασία της υγείας» και ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για προστασία της υγείας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: «Να προβλέπουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαφώτισης σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της υγείας και την ανάπτυξη της συναίσθησης ατομικής ευθύνης στον τομέα της υγείας».
- Το άρθρο 25 εδ. 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προστατεύει επίσης την υγεία, με την εξής διατύπωση: «Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησής του».

Συναφές είναι και το εδ. 2 του ίδιου άρθρου, το οποίο ορίζει, ειδικότερα σε σχέση με τα παιδιά και τη μητρότητα, ότι: «Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία».

- κατά διασταλτική διερμηνεία (ώστε να περιλαμβάνεται όχι μόνο η αποφυγή βλάβης της ζωής, αλλά και η προστασία της μέσω της ιατρικής περίθαλψης), στο συνδυασμό των άρθρων 2 (δικαίωμα στη ζωή) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 11 και υπ' αριθ. 14.
- Σε σχέση με το Σύνταγμα της Ελλάδας, και συγκεκριμένα το άρθρο 21 εδ. 3, όπου ορίζεται ότι «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών», θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν αναφέρει ρητά την περίθαλψη και των αλλοδαπών, τ.έ. ατόμων που δεν είναι πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το αν είναι πρόσφυγες, τουρίστες, μετανάστες κ.λπ. (Angelelli 2015: 27).
- Ρητά λόγο για την προστασία της υγείας των αναγνωρισμένων ως πολιτικών προσφύγων και συναφών κατηγοριών κάνει λόγο η υπ' αριθμ. 139491/2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1747/τ. Β'), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπουργική απόφαση Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 (ΦΕΚ 1465/Β/2014) όπου ορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μεταξύ των οποίων: α) οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, β) οι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, και γ) οι έχοντες έγκριση παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί σε αυτούς προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόμη. Οι λοιπές κατηγορίες αλλοδαπών που διαβιούν στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μόνο σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος και για όσο διάστημα διαρκεί αυτό (Angelelli 2015: 27).
- Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει την οδηγία 2011/24/ΕΕ, μέσω του εθνικού νόμου υπ' αριθ. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/2013). Παρότι ο εν λόγω νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 9 Δεκεμβρίου του 2013, τ.έ. κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν

εφαρμόστηκε πλήρως στην εσωτερική έννομη τάξη, με τις σχετικές διαδικασίες να εκκρεμούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. Η Ελλάδα έχει επιλέξει ο εν λόγω νόμος να έχει εθνική ισχύ, και να μην περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτός ο νόμος δεν περιλαμβάνει πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας κατά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ασθενών. Στο ελληνικό Υπουργείο Υγείας, ο διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και την εφαρμογή της οδηγίας. Το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει ενεργητικά τη μεταφορά της οδηγίας και ενδιαφέρεται για την προώθηση του ιατρικού τουρισμού και την προσέλκυση ασθενών από την αλλοδαπή. Ο ν. 4213/2013 παρουσιάζει το γενικό πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας και την ορολογία που χρησιμοποιείται, η οποία είναι αντανακλά την ορολογία που χρησιμοποιεί η οδηγία. Όροι όπως «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη», «ασθενής» και «ιατρικό ιστορικό» ορίζονται με τέτοιον τρόπο, ώστε οι ελληνικές αρχές να τους κατανοούν με σαφήνεια (Angelelli 2015: 27–28).

- Συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται επίσης σχετικά με τις αρμοδιότητες των ελληνικών ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη, όπως πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στην Ελλάδα ή Ελλήνων πολιτών σε άλλα κράτη μέλη. Αυτές οι πληροφορίες συνάδουν προς την Οδηγία 2011/24/ΕΕ. Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι καθολικό, καλύπτει δηλαδή κάθε πρόσωπο που έχει ηλεκτρονική Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (ΕΚΑΑ), βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ (εκδίδεται για βραχυπρόθεσμη χρήση σε ταξιδιώτες ή επισκέπτες), καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει αριθμό ΑΜΚΑ (έναν ενοποιημένο εθνικό αριθμό για κάθε άτομο που ζει στην Ελλάδα, το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο σε μακράς παραμονής αλλοδαπούς) (Angelelli 2015: 28).
- Μπορούν να μεταβούν σε ένα υποκατάστημα του ΙΚΑ / ΕΟΠΥΥ ή σε κάποιον ειδικό δωρεάν, και να πάρει το ΙΚΑ συνταγές από αυτούς. Ακόμη και σε ένα καθολικό σύστημα υπάρχουν αποκλεισμοί. Είναι αλήθεια ότι οι παράνομοι μετανάστες ή εκείνοι χωρίς έγγραφα μπορούν να απευθυνθούν στα δημόσια νοσοκομεία, αφού το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει την περίθαλψη και όσων δεν έχουν έγγραφα. Αυτοί οι μετανάστες προέρχονται κυρίως από τη Συρία, την Ινδία και το Πακιστάν και σε μικρότερο βαθμό από την Αφρική. Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) προβλέπεται επίσης στον ν. 4213/2013. Το Υπουργείο Υγείας συμμετείχε στο

προπαρασκευαστικό στάδιο μεταφοράς της οδηγίας, αλλά δεν χρησιμεύει ως ΕΣΕ, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα επαφίεται στον ΕΟΠΥΥ (που είναι το ΕΣΕ) (Angelelli 2015: 28).

- **Ζητήματα ποιότητας στις υπηρεσίες διερμηνείας**

Το πρόβλημα της γλώσσας είναι ένα ζωτικής σημασίας ζήτημα για τους πάσης φύσεως αλλοδαπούς που διαβιούν ή βρίσκονται για διάφορους λόγους στην Ελλάδα. Διάφορα νομικά κείμενα, κυρίως με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων τους. Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες διερμηνείας, αυτές προβλέπονται ρητά από την εθνική μας νομοθεσία σε σχέση μόνο με την ποινική διαδικασία και τη διαδικασία ασύλου (Αποστόλου 2015: 77), και όχι για τους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών (πλην κάποιων αποφάσεων σε σχέση με τα ΚΕΠΥ, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν υλοποιηθεί), της εκπαίδευσης (σχολικής και επαγγελματικής) και της υγειονομικής περίθαλψης.

Ωστόσο, ακόμη και για τους τομείς όπου νομοθετικά προβλέπεται διερμηνεία, οι υπηρεσίες που παρέχονται στην πράξη αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα έλλειψης ποιότητας (European Commission 2011: 14–16) τα οποία οφείλονται: α) στην έλλειψη τυπικών προσόντων των διερμηνέων, αξιολόγησης και ελέγχου, β) στον κατακερματισμό και την αποσπασματικότητα των υπηρεσιών διερμηνείας, γ) στην έλλειψη θεσμοθετημένης κατάρτισης σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, δ) στην απουσία διαδικασίας πιστοποίησης των διερμηνέων από αξιόπιστο φορέα (Αποστόλου 2015: 77). Όλες αυτές οι ελλείψεις είναι ακόμη εντονότερες στους βιοτικούς τομείς για τους οποίους δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία που να προβλέπει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας προς τους πάσης φύσεως αλλοδαπούς στην Ελλάδα, όπως οι τομείς που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη.

Οι μη επαγγελματικές υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται σε αλλοδαπούς τη στιγμή όπου ζωτικά προσωπικά τους συμφέροντα βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως στο αστυνομικό τμήμα, στα σχολεία, στο δικαστήριο ή στο νοσοκομείο, προκαλεί σημαντική ανισότητα εις βάρος τους, με αποτέλεσμα τα εν λόγω πρόσωπα να στερούνται το δικαίωμά τους για ίση μεταχείριση ενώπιον του νόμου. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη κατάλληλων επαγγελματιών διερμηνέων στις σχετικές περιστάσεις δεν συνιστά πρόβλημα αποκλειστικά και μόνο για σε σχέση με τους αλλοδαπούς. Η δημόσια διοίκηση μπορεί επίσης να επηρεαστεί αρνητικά από την έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών διερμηνέων. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η αστυνομία, οι λιμενικές αρχές ή ακόμα και νοσοκομεία συχνά επειγόντως αναζητούν κάποιον που να ομιλεί συγκεκριμένη ξένη γλώσσα ώστε να χρησιμεύσει ως διερμηνέας για τους σκοπούς της συνέχισης της διαδικασίας. Οι ελληνικές αρχές

δέχονται συχνά ως διερμηνείς άτομα που δηλώνουν ότι είναι ομιλητές της τάδε ή της δείνα γλώσσας όταν ερωτώνται, χωρίς να είναι πράγματι σε θέση να αξιολογήσουν το κατά πόσο αυτά τα άτομα πληρούν έστω το ελάχιστο όριων των απαιτήσεων¹⁶¹.

Από τα ανωτέρω δεδομένα καθίσταται σαφής η ανάγκη χρήσης διερμηνέων σε διάφορες καταστάσεις στις οποίες μπορούν να βρεθούν οι αλλοδαποί (αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, μετανάστες από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, μετανάστες που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στη χώρα υποδοχής, τουρίστες, επιχειρηματίες κ.ά.) στη χώρα μας: στην επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες, στα κέντρα πρώτης υποδοχής, στη σχολική ζωή, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Όλες αυτές οι περιπτώσεις απαιτούν την εξεύρεση ανθρώπινων και την ανάθεση σε αυτούς του δύσκολου έργου της κοινοτικής διερμηνείας. Περαιτέρω, οι κοινοτικοί διερμηνείς θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να μπορούν να ενεργούν και ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, όποτε παρίσταται ανάγκη.

Ο ρόλος του κοινοτικού διερμηνέα, ωστόσο, είναι πρωτίστως να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ δύο προσώπων που δεν ομιλούν την ίδια γλώσσα, γι' αυτό και: α) δεν θα πρέπει ποτέ να ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα του, ούτε και να ομιλεί για λογαριασμό οποιουδήποτε μετέχοντος στην επικοινωνία, β) δεν θα πρέπει να διορίζεται από τον δικαιούχο των υπηρεσιών διερμηνείας, ούτε να ενεργεί ως συνήγορός του, και γ) δεν είναι πολιτισμικός εμπειρογνώμονας και πρέπει να είναι προσεκτικός όταν παρέχει πολιτισμικές συμβουλές, μολονότι αναμένεται από αυτόν να διαθέτει μια γενική κατανόηση του πολιτισμικού υποβάθρου αμφοτέρων των μετεχόντων στην επικοινωνία (Irish Translators' and Interpreters' Association χ.χ.: 1).

Ο ρόλος της διερμηνείας – πόσω μάλλον της κοινοτικής διερμηνείας – δεν εξαντλείται στην απλή μεταφορά του μηνύματος από μια γλώσσα σε άλλη σε πραγματικό χρόνο επικοινωνίας, αλλά, ιδίως όταν υπάρχουν αξιοσημείωτες πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των πολιτισμών των μετεχόντων στην επικοινωνιακή περίσταση (λ.χ. Έλληνας και Άραβας, Ιταλός και Κινέζος κ.ά.), ο διερμηνέας πρέπει συχνά να μεταφέρει όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία του ενός πολιτισμού στον άλλο, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη και όσο το δυνατόν λιγότερο αρνητικά φορτισμένη επικοινωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, όπως έχει παρατηρηθεί, η κοινοτική διερμηνεία δεν αναγνωρίζεται ως αυτοτελής επαγγελματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα η ανάγκη εκπαίδευσης

¹⁶¹ <http://ba.teiep.gr/didi/Projectconceptandobjectives.html>

κοινοτικών διερμηνέων, παρότι σχετίζεται άμεσα με τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Αποστόλου 2015: 68).

Ειδικά όσον αφορά την ποιότητα των διερμηνευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγεία, ο Leanza (2005: 168) αναφέρει ορισμένες αξιοπρόσεκτες πληροφορίες, όπου λαμβάνονται υπόψη διάφοροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες:

Μελέτες δείχνουν ότι οι διερμηνείς που απασχολούνται σε ιατρικές περιστάσεις τείνουν να είναι ad hoc ή πληρεξούσιοι διερμηνείς, δηλαδή ανεκπαίδευτα άτομα που εξευρίσκονται μέσα από την οικογένεια του ασθενούς ή το (μη ιατρικό) προσωπικό του ιδρύματος στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαβούλευση. Ενώ αυτή η στρατηγική αντιμετωπίζει το ζήτημα της γλώσσας, εγείρει άλλα σημαντικά προβλήματα. Εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι λανθασμένης διάγνωσης των ασθενών [...], οι δε διαβουλεύσεις είναι λιγότερο πιθανό να βοηθήσουν τον ασθενή να εκφράσει δύσκολα συναισθήματα ή γεγονότα [...]· η εμπιστευτικότητα δεν διασφαλίζεται, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ανεκπαίδευτοι διερμηνείς αισθάνονται σημαντικό άγχος και δυσφορία [...]. Όταν τα παιδιά διερμηνεύουν για τους γονείς τους, δεν είναι μόνο η δυναμική της οικογένειας που κλονίζεται [...], αλλά και τα ίδια τα παιδιά μπορεί να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο ψυχολογικών συνεπειών [...].

Κατ' αναλογία με τα όσα επισημαίνουν οι Ιωαννίδης & Ρέστα (2014: 99–100) όσον αφορά το ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης διερμηνείας ειδικά στην ποινική δίκη κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ, επισημαίνουμε εδώ ότι ο Έλληνας νομοθέτης, συνάδοντας με τις επιταγές των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων όπως η Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης που αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα έπρεπε όχι απλώς να είχε προβλέψει ρητά το δικαίωμα των αλλοδαπών σε υπηρεσίες διερμηνείας στις δημόσιες υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη, αλλά και να είχε ορίσει ρητά τα προσόντα που οφείλουν να κατέχουν οι εν λόγω διερμηνείς προκειμένου να ασκήσουν τα σχετικά καθήκοντα. Προς το σκοπό αυτό θα έπρεπε να είχε εισαγάγει μια διαδικασία πιστοποίησης των διερμηνέων, ιδίως δε των κοινοτικών διερμηνέων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προωθήσει την καθιέρωση κοινών σε όλη την ΕΕ προτύπων με την εκπόνηση προγραμμάτων ανάλογων λ.χ. με το Grotius Project (1996–2000), το οποίο ωστόσο αφορούσε την καθιέρωση διεθνώς ενιαίων προτύπων βέλτιστων πρακτικών και ισοδυναμιών συγκεκριμένα στη νομική μετάφραση και στη δικαστική διερμηνεία (σε τέσσερις χώρες).

Ζήτημα προκύπτει σχετικά με το αν η κατάρτιση κοινοτικών διερμηνέων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, εκτός από καθαρά πολιτισμικές παραμέτρους, και ζητήματα ηλικίας και φύλου. Για το ζήτημα της ηλικίας, η Nilssen (2013: 27–28) αναφέρει τα ακόλουθα:

Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη η επαγγελματική ο ενήλικος διερμηνέας-χρήστης – ο συνομιλητής του παιδιού – να διαθέτει στρατηγικές για την προσέλκυση και διατήρηση της προσοχής του παιδιού, δεδομένου ότι τα παιδιά, όπως και οι ενήλικοι που δεν έχουν πείρα στη χρήση διερμηνέα, είναι πιθανό να στρέψουν την προσοχή τους προς το πρόσωπο που ομιλεί και κατανοεί τη γλώσσα τους. Το παράδειγμα δείχνει το δρόμο σε ένα νέο τομέα έρευνας σχετικά με τον χρήστη διερμηνέα. Ένα κεντρικό ερώτημα σε αυτόν τον τομέα είναι: Πώς μπορεί ο χρήστης διερμηνέας να εγκαθιδρύσει και να διατηρήσει την επαφή με μικρά παιδιά, αποκλειστικά μέσω μη λεκτικής επικοινωνίας;

Γενικά, πάντως η Nilssen (2013: 28) θεωρεί ότι δεν υφίστανται άλλες σημαντικές διαφορές μεταξύ της διερμηνείας για ανηλίκους και εκείνης για ενηλίκους:

Η διερμηνεία για τα παιδιά δεν φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από το ζήτημα της διερμηνείας για ενηλίκους, δεδομένου ότι τα παιδιά φαίνεται να συμμετέχουν και να ανταποκρίνονται στην επικοινωνία μέσω διερμηνέα κατά τρόπο παρόμοιο με τους ενηλίκους. Ως εκ τούτου, οι προκλήσεις για τον κοινοτικό διερμηνέα φαίνεται ότι είναι σχεδόν οι ίδιες όπως στους διαλόγους με τους ενηλίκους: να μην προσελκύουν υπέρμετρα την προσοχή, αλλά να την προσελκύουν επαρκώς για την edραίωση εμπιστοσύνης. Παρεμβάσεις, όπως αλλαγή της σειράς, φαίνονται επίσης δυνατές κατά τη διερμηνεία για τα παιδιά αλλά, όπως και με τους ενηλίκους, απαιτούν αποτελεσματικές στρατηγικές.

Σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε γυναίκες, ιδιαίτερες απαιτήσεις φαίνεται να υπάρχουν μόνο σε σχέση με γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφής βία. Για παράδειγμα, η οργάνωση Glasgow Violence Against Women Partnership (GVAWP) συνιστά στους διερμηνείς (Glasgow Violence Against Women Partnership, χ.χ.: 4):

- να επιδιώκουν να λαμβάνουν τη διαθέσιμη κατάρτιση σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες και εμπειρίες των γυναικών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους
- να παρέχουν διαβεβαίωση προς όλους τους χρήστες/όλες τις χρήστριες των υπηρεσιών τους σχετικά με το ρόλο του διερμηνέα και την επαγγελματική του υποχρέωση να σέβεται την εμπιστευτικότητα
- να αποκαλύπτουν στο φορέα παροχής υπηρεσιών, πριν από την έναρξη της διερμηνευτικής συνεδρίας, οποιαδήποτε προηγούμενη γνωριμία τους με γυναίκα που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους

- να διασφαλίζουν ότι δεν θα εκφράζουν, με λεκτικά ή μη λεκτικά μέσα, οποιεσδήποτε κρίσεις σχετικά με τη συμπεριφορά ή την εμπειρία μιας γυναίκας
- να νιώθουν άνετα κατά τη μετάφραση άσεων όρων, ιδίως στο πλαίσιο της σεξουαλικής βίας
- να αποδεικνύουν ότι αποδέχονται την πρακτική και τη νομοθεσία των ίσων ευκαιριών
- να είναι πρόθυμοι να κάνουν χρήση των μηχανισμών στήριξης που τους προσφέρονται

Παρόμοιες συστάσεις απευθύνει η εν λόγω οργάνωση και προς τα γραφεία παροχής διερμηνευτικών υπηρεσιών και, συγκεκριμένα (Glasgow Violence Against Women Partnership, χ.χ.: 4):

- να εξευρίσκουν τους κατάλληλους διερμηνείς για τους σκοπούς της κατάρτισης ειδικών σε θέματα βίας κατά των γυναικών
- να διευκολύνουν την πρόσβαση σε τέτοιου είδους εκπαίδευση, όπου είναι δυνατόν
- να διασφαλίζουν ότι στους διερμηνείς παρέχεται η υποστήριξη και η πρόσβαση σε εποπτεία, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι προσωπικές επιπτώσεις δυσάρεστων ή τραυματικών συμβάντων τα οποία καλούνται να διερμηνεύσουν

Τέλος, συνιστά στα γραφεία παροχής διερμηνευτικών υπηρεσιών να εξευρίσκουν διερμηνείς που διαθέτουν συμπονετικό χαρακτήρα και αποδεδειγμένη ικανότητα, και να επιδιώκουν να τους εφοδιάσουν με εξειδικευμένη κατάρτιση όσον αφορά την εργασία με γυναίκες που έχουν υποστεί βία (Glasgow Violence Against Women Partnership, χ.χ.: 9).

6 Συνολική ανυπαρξία υφισταμένου νομικού πλαισίου διερμηνείας και τι τελικά συμβαίνει

6.1. Εισαγωγικά

Η παρουσία του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα καθίσταται απόλυτα κατανοητή από την απουσία του ή την αποσπασματική παρουσία του σε πλήθος νομοθετικών κειμένων με κάθε φορά διαφορετικό σκοπό και εν πολλοίς συγκρουσιακό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος προκειμένου να γίνει αυτό κατανοητό παρά με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων του πως η Ελληνική Δημόσια διοίκηση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διερμηνείας και, κατ' επέκταση, της

μετάφρασης (σημειώνεται ότι η εννοιολογική διάκριση των δύο δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη από τον Έλληνα νομοθέτη) όταν συναλλάσσεται με αγνοούντες την ελληνική γλώσσα. Εκ προϊμίου πρέπει να γίνει ρητή αναφορά του γεγονότος ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, οι αλλοδαποί που «συναλλάσσονται» με την ελληνική δημόσια διοίκηση δεν εμφανίζονται ενώπιον των ελληνικών αρχών ως εμπλεκόμενοι σε ποινικές υποθέσεις, αλλά στα πλαίσια διοικητικών διαδικασιών, λ.χ. έκδοσης αδειάς παραμονής/εργασίας, διοικητικής απέλασης, αίτησης χορήγησης ασύλου κ.λπ. Οι διατάξεις των νόμων που αναφέρονται σε μετάφραση εγγράφων χρησιμοποιούνται, ελλείψει ειδικότερων διατάξεων, και κατά τη διερμηνεία όταν η «συναλλαγή» είναι ζώσα. Διατάξεις που να αφορούν ρητά και συγκεκριμένα την επικοινωνία με αλλοδαπό δεν υφίστανται, υπό την τυπική/επιστημονική έννοια του όρου «διερμηνεία». Αρκεί να ανατρέξει κανείς στα άρθρα των ΚΠΔ και ΚΠολΔ (Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) προκειμένου να διαπιστώσει πόσο ελλιπές είναι στα αλήθεια το πλαίσιο περί διερμηνείας. Επίσης, δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο πιστοποίησης διερμηνέων. Συνεπώς, εκ των ενόντων γίνεται χρήση διατάξεων συναφών, ήτοι των σχετικών με τη μετάφραση κειμένων ή με την εντολή που παρέχει ο πελάτης σε νομικό παραστάτη /δικηγόρο ή άλλο επαγγελματία δυνάμει πληρεξουσίου, προκειμένου να καλυφθούν οι εγγενείς ελλείψεις του σχετικού πλαισίου. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια από τους δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους να κατανοήσουν, βασιζόμενοι στην δική τους γλωσσική επάρκεια (παρά την έλλειψη σχετικού κανονιστικού πλαισίου), και λειτουργώντας στα όρια της νομοθεσίας. Πρέπει να γίνει κατανοητή ευθύς εξαρχής στον δέκτη της παρούσας η πλήρης έλλειψη σχετικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο να καλύπτει συνολικά εμπεριστατωμένα και επαρκώς – ή έστω με σαφήνεια – την περίπτωση «συναλλαγής» ενός αλλοδαπού ο οποίος αγνοεί την ελληνική γλώσσα με μια οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική ή περιφερειακή αρχή.

6.2 Εφαρμογή

Από την κατανόηση της αμέσως προηγούμενης πρότασης ξεκινά όλη η παράθεση των πρακτικών που υιοθετούνται ή, εν πάσει περιπτώσει, των οποίων γίνεται χρήση κατά τη «συναλλαγή» με την ελληνική δημόσια διοίκηση. Οι φορείς του Δημοσίου αντιμετωπίζουν την έλλειψη αναφοράς σε συγκεκριμένες διατάξεις που να αφορούν τη διερμηνεία, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα κατανοήσουν τι ακριβώς ζητεί ο ενδιαφερόμενος ο οποίος αγνοεί μεν την ελληνική γλώσσα, επιθυμεί όμως να συναλλαγεί με τη δημόσια διοίκηση. Η εν λόγω επικοινωνία περνά δια πυρός και σιδήρου εξαιτίας της ανυπαρξίας σαφούς και ορισμένου νομικού πλαισίου και καθορισμένου πρωτοκόλλου. Εν προκειμένω, πρέπει να αναφερθεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι πάντοτε τα

κατάλληλα πρόσωπα για να διαχειριστούν αυτή την δυσχέρεια στην επικοινωνία. Και εδώ θα πρέπει να γίνει ευθύς εξαρχής μια διάκριση μεταξύ των δημόσιων αρχών που, ως εκ της φύσεώς τους, συναλλάσσονται με αλλοδαπούς, και εκείνων που μόνο παρεμπιπτόντως χρειάζεται να διαχειριστούν τυχόν επικοινωνία με υπηκόους τρίτων χωρών. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, κατά τη ζώσα συναλλαγή με τη δημόσια διοίκηση, οι κατά τη γλωσσολογική επιστήμη διαφορετικές έννοιες της «διερμηνείας» και της «μετάφρασης», κατά ένα περίεργο και καταχρηστικό τρόπο, ταυτίζονται, εναλλάσσονται και διαπλέκονται τόσο, ώστε να μπορεί κανείς, ακροβατώντας γλωσσολογικά αλλά και νομικά, να δικαιολογεί τις τρομακτικές ελλείψεις και ασάφειες του έλληνα νομοθέτη.

6.2.1 Παράδειγμα πρώτο: Τυπικότητα εγγράφου vs. Έλλειψη πλαισίου διερμηνείας

Πιστοποιητικό Γέννησης αλλοδαπού φέρον ή όχι τη σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση/Apostille), το οποίο έχει συνταχθεί για χρήση στο εξωτερικό σε επτά γλώσσες μεταξύ των οποίων και η Ελληνική. Το κράτος μέλος της σύμβασης της Χάγης (ή το οποιοδήποτε αλλοδαπό κράτος) πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο έγγραφο έχει πράγματι εκδοθεί από αρμόδιο για αυτή την πράξη όργανο. Περαιτέρω, προς διευκόλυνση των πολιτών του, μεταφράζει το περιεχόμενο του εγγράφου σε περισσότερες γλώσσες προκειμένου να είναι ευχερής η κινητικότητα του εν λόγω εγγράφου στην αλλοδαπή. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν λαμβάνεται υπόψη από τις ελληνικές αρχές οι οποίες και απαιτούν σχετική μετάφραση από τους φορείς που ρητά αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/2-4-2014 εγκυκλιό του, το (αρμόδιο) υπουργείο εξωτερικών υποδεικνύει ότι δύνανται να γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις αλλοδαπών εγγράφων: Α. από την αρμόδια Μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιόνιου Πανεπιστημίου (Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας) ή από έλληνα δικηγόρο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 53 του ν.δ. 3026/1954 Κώδικα δικηγόρων, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα ως άρθρο 36 παρ. 2γ του ν. 4194/2013. Και όλα αυτά συνέβαιναν το έτος 2014, με τρεις μεταναστευτικούς νόμους να βρίσκονται ήδη στην φαρέτρα της ελληνικής νομοθεσίας, με πλήθος αλλοδαπών υπηκόων γειτονικών ή μη χωρών να αναζητούν εργασία και διαμονή στην Ελλάδα, ή ακόμα και άσυλο, και με τον έλληνα νομοθέτη και το αρμόδιο υπουργείο να νουθετούν τη δημόσια διοίκηση να εμπιστεύεται μόνο τους ανωτέρω τέσσερεις φορείς κατά τον έλεγχο εγγράφων. Και, ναι μεν υφίσταται εγκύκλιος που ορίζει ποιος είναι αρμόδιος να μεταφράζει, αλλά δεν υπάρχει εγκύκλιος που να ορίζει ποιος είναι αρμόδιος να διερμηνεύει ή να μεσολαβεί διαπολιτισμικά. Για το συγκεκριμένο έγγραφο παρατηρείται

το οξύμωρο να αναγνωρίζεται μεν από τις αρμόδιες αρχές η εγκυρότητά του ως εγγράφου – εγκυρότητα η οποία αποκτάται μέσω της θέσεως της Σφραγίδας της Χάγης (Επισημείωσης/Apostille) ή και μόνο μέσω της έκδοσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενός κυρίαρχου αλλοδαπού κράτους –, να αγνοείται όμως η μετάφρασή του, καθόσον οι συντάκτες του εγγράφου δεν θεωρούνται «πιστοποιημένοι μεταφραστές» από την ελληνική έννομη τάξη. Εν προκειμένω, πρέπει να επισημανθεί ότι η σύμβαση της Χάγης είναι εκείνη η διεθνής συνθήκη η οποία εν τέλει οδηγεί στη Σφραγίδα Χάγης (Επισημείωση/Apostille), μέσω της οποίας τα συμβαλλόμενα στη σύμβαση κράτη μέλη επιβεβαιώνουν ότι η εκδούσα υπηρεσία του κράτους μέλους της σύμβασης είναι αρμόδια για την έκδοση εγγράφου τέτοιου όπως το παρόν. Η αντιφατικότητα της ανωτέρω αντιμετώπισης γίνεται περισσότερο κατανοητή κατά την περαιτέρω ανάγνωση των παραδειγμάτων που ακολουθούν. Είναι αντιφατική, διότι ο αλλοδαπός από τον οποίο ζητείται, με τυπική αυστηρότητα, το μεταφρασμένο κείμενο «επικοινωνεί» με τις δημόσιες αρχές χωρίς το οποιοδήποτε ίχνος «τυπικότητας». Τούτη η αντιφατικότητα μεταξύ τυπικότητας και αδυναμίας ρύθμισης μεταξύ προφορικότητας και γραπτών κειμένων είναι αυτή που, επί της ουσίας, αφήνει ευρεία περιθώρια δράσης στους δημόσιους υπαλλήλους είτε να εργαστούν είτε και να αυθαιρετήσουν.

6.2.2 Παράδειγμα δεύτερο: Διερμηνεία χωρίς διερμηνέα

Σε έγγραφο/απόφαση αστυνομικού διευθυντή επαρχιακής πόλης, η οποία διατάσσει την απέλαση και επιστροφή στη χώρα προέλευσής του, αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας, αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα που ελήφθησαν υπόψη ότι ο αλλοδαπός υπήκοος πληροφορήθηκε, στη γλώσσα (αλβανική, τουρκική, αραβική κ.λπ.) την οποία δήλωσε (προφορικά) ότι κατανοεί, τα δικαιώματά του και τα διαθέσιμα ένδικα μέσα. Αυτή η δήλωση έγινε από τον αλλοδαπό προφορικά, συνεπώς δεν υπάρχει αποτυπωμένη εγγράφως, και στο πληροφοριακό δελτίο δεν δηλώνεται πώς έγινε κατανοητό στον αλλοδαπό, γραπτά ή προφορικά, το περιεχόμενο του κειμένου (με μετάφραση εγγράφου ή με προφορική διερμηνεία;) και, στη συνέχεια, από ποιον συντάχθηκε, σε ποια γλώσσα και, αν υπήρξε διερμηνεία, από ποιον έγινε και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες. Δεν αναφέρεται τυχόν πιστοποίηση του μεταφραστή ή του διερμηνέα και, εν τέλει, δεν αναφέρεται – ως θα οφειλόταν – ποιος είναι εκείνος που την πραγματοποίησε, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να εξακριβωθεί αν ο μεταφράσας ή διερμηνεύσας είχαν τα κατά νόμον τυπικά προσόντα.

Συνονθύλευμα διατάξεων και σύγχυση έγγραφου τύπου και προφορικής διαδικασίας, που εν τέλει δικαιώνει (;) την επιλογή (;) του νομοθέτη να αφήνει εκκρεμή και αδιευκρίνιστη τη βούλησή του αναφορικά με τη διερμηνεία και το πώς και από ποιους αυτή εν τέλει νομίμως πραγματοποιείται. Η

πρακτική και εδώ οδηγεί στο γενικά παραδεκτό συμπέρασμα ότι, όσοι νομιμοποιούνται να μεταφράζουν, δύνανται αποδεκτά (κατ' αναλογίαν, θα μπορούσε να πει κάποιος) και να διερμηνεύουν. Νομικά τούτο καλείται αναλογική εφαρμογή διατάξεων. Ένα ακόμα επιχείρημα το οποίο οδηγεί στη ρύθμιση της δικαιοπολιτικά αρρυθμιστής κατάστασης είναι το εξής: Στην περίπτωση που ο διερμηνέας είναι πρόσωπο της επιλογής του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού, τότε καλώς γίνεται αποδεκτή η διερμηνεία του, αφού ο αλλοδαπός τον επέλεξε προκειμένου να συναλλαγή με τις αρχές. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου ο διερμηνέας συνιστά επιλογή των Αρχών, ανακύπτουν θέματα πιστοποίησης και καθίσταται σαφής η ανάγκη ύπαρξης πλαισίου. Το συγκεκριμένο παράδειγμα της επαρχιακής πόλης, στο οποίο η παρουσία διερμηνέα συνάγεται συμπερασματικά μέσα από την προσεκτική διατύπωση του εγγράφου, έρχεται σε αντιδιαστολή με το επόμενο παράδειγμα, όπου η παρουσία είναι μεν ρητή, αλλά πέραν αυτού ουδέν.

6.2.3 Παράδειγμα τρίτο: Διορισμός πιστοποιημένου διερμηνέα

Απόφασης ειδικής επιτροπής προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κρίνει επί προσφυγής κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτηση ασύλου αλλοδαπού προερχόμενου από τρίτη χώρα.

Στο σκεπτικό της αποφάσεως της ειδικής επιτροπής (δευτεροβάθμιας) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε απόλυτα κεντρικό επίπεδο, αναφέρονται τα εξής: Α. ασκήθηκε νομότυπα προσφυγή και ο προσφεύγων προσήλθε και παρέστη αυτοπροσώπως ενώπιον της επιτροπής μετά την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (σε ποια γλώσσα άραγε;) η οποία του επιδόθηκε σύμφωνα με το αποδεικτικό επίδοσης (το οποίο συντάχθηκε σε ποια γλώσσα, επίσης;), και Β. χωρίς την παρουσία συνηγόρου με την συνδρομή κατάλληλου διερμηνέα διαπιστευμένου από την οργάνωση «Μ.Κ.Ο.-XXXXXX» από την ελληνική γλώσσα στη γλώσσα ΟΥΡΝΤΟΥ την οποία ο προσφεύγων δήλωσε ότι κατανοεί και ομιλεί. Εν προκειμένω ήδη είναι κατανοητά τα ζητήματα που αφ' εαυτού τίθενται: Ποιος μεταφράζει και ποιος διερμηνεύει.

6.2.3.1 Ιστορικό

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο προσφεύγων είναι πακιστανός μουσουλμάνος σουνίτης, εθνοτικής καταγωγής Παντζάμπι, ομιλεί την γλώσσα Παντζάμπι, την Ουρντού, και λίγα Ελληνικά. Στη συνέχεια αναπτύσσεται το ιστορικό της υπόθεσης αναφορικά με τη διαδρομή του αιτούντος ασύλο στην Ελλάδα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός και η οικογένειά του στη χώρα προέλευσης και, μέσα από μια σχετικά αναλυτική παράθεση αιτιολογικών σκέψεων και ένα εμπειριστατωμένο σκεπτικό εννέα σελίδων, απορρίπτεται η προσφυγή. Αναφέρεται στην απόφαση ότι επιδόθηκε στον

προσφεύγοντα κλήση. Αλλά το αν ήταν μεταφρασμένη ή όχι, και αν ναι από ποιον, με ποια εχέγγυα και τυπικά προσόντα, παραμένει άγνωστο και ζητούμενο και, έντεχνα, ο συντάκτης της απόφασης το αποσιωπά. Εν συνεχεία, μολονότι τυγχάνει καθοριστικός παράγοντας η παρουσία του διερμηνέα και ιδιαίτερα καθοριστική η συμμετοχή του, παραλείπονται παντελώς τα στοιχεία του, πέραν του ότι είναι διαπιστευμένος διερμηνέας μιας ΜΚΟ. Για πρώτη, λοιπόν, φορά στην παράθεση των ανωτέρω παραδειγμάτων επισημαίνεται η καθοριστικής σημασίας παρουσία του διερμηνέα, χωρίς την οποία η διαδικασία θα ήταν άνευ αντικειμένου ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Προσφυγών του υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται επίσης η αντίφαση της σπουδαιότητας, αφενός, της παρουσίας του διερμηνέα, σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία κριτηρίων ορισμού και, συνακόλουθα, την πλήρη έλλειψη εγγυήσεων ορθής διενέργειας της διερμηνείας. Και είναι σαφής αυτή η αντίφαση και απολύτως αιτιολογημένη, διότι απλώς δεν υπάρχει νομοθετικό καθεστώς εντός του οποίου να δύναται να ενταχθεί η παρουσία του διερμηνέα. Συνεπώς, η υποχρέωση «πιστοποίησης» από τις δημόσιες αρχές μετατίθεται και επαφίεται σε μια ΜΚΟ, της οποίας οι προθέσεις μπορεί μεν να είναι οι πλέον αγαθές, ωστόσο δεν παρέχει επαρκή εχέγγυα ελέγχου και αποτελεσματικότητας, πράγμα που συνιστά – αν μη τι άλλο – ομολογία έλλειψης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και έμπυχου δυναμικού.

6.2.4 Παράδειγμα τέταρτο: Υφισταμένη νομοθεσία για την μετάφραση εγγράφων

Μια κάποια λύση θα μπορούσε να είναι η «Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για το ποιες μεταφράσεις γίνονται δεκτές».

6.2.4.1 Νομοθεσία

Το Νομικό συμβούλιο του Κράτος (ΝΣΚ) εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία το νομοθετικό πλαίσιο της μετάφρασης εγγράφων τα οποία λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση, είναι το ακόλουθο:

Α. Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Μ. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ορίζει στο υπό τον τίτλο «Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα» άρθρο 1 ότι «Οι διατάξεις αυτού του Κώδικα εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου», στο δε άρθρο 11 ορίζει τα εξής: «-1 -2. Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο, ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο [...]». Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του δημοσίου εγγράφου περιλαμβάνεται στο άρθρο 438 του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, κατά το οποίο «έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν από το πρόσωπο που συντάξε το έγγραφο ή ότι έγιναν ενώπιον του, αν το πρόσωπο αυτό είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση [...]», και είναι ενιαίος σε όλο το δίκαιο (ΑΠ 1267/1997· ΝοΒ 1998.562).

Β. Περαιτέρω, ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε ως Κώδικας με το άρθρο 1 του ν. 2594/1998, στο άρθρο 2 ορίζει ότι: «Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν ιδίως: Η επίσημη μετάφραση κειμένων διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, εγγράφων ελληνικών και ξένων δημοσίων υπηρεσιών, η μετάφραση και η επικύρωση εγγράφων των ελληνικών αρχών που προορίζονται για τις ελληνικές και ξένες αρχές στο εξωτερικό, η επικύρωση της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων των διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί εγγράφων τους, που προορίζονται για τις ελληνικές υπηρεσίες. [...]» και στο άρθρο 19 ότι: «-1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Μεταφραστική Υπηρεσία, αποτελούμενη από γραφεία στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες και υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης. -2. Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και άλλων κειμένων, η επικύρωση αυτών, καθώς και των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές, η επικύρωση των υπογραφών των Ελλήνων υπηκόων επί παντός κειμένου, πλην των πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου των γραφείων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως μεταφραστικών υπηρεσιών. -3. Τα Μεταφραστικά Γραφεία χρησιμοποιούν ιδιώτες ως μεταφραστές από πίνακα που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από τους επιτυχόντες σε ειδική γραπτή δοκιμασία [...]».

Γ. Με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, εκδόθηκε η υπ' αριθ. Φ093/3/ΑΣ1856/30.4.-19.5.1998 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «οργάνωση και λειτουργία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Β' 478), στην οποία ορίζεται ότι: «Η Μεταφραστική Υπηρεσία μεταφράζει και επικυρώνει έγγραφα πολιτών και Δημοσίων Υπηρεσιών σε (34) γλώσσες και κατανέμει τις εργασίες της ως εξής: -3. «Τμήμα επικυρώσεων» το οποίο επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων σε έγγραφα που εκδίδονται από όλες τις Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες, τηρώντας ειδικό Αρχείο με δείγματα υπογραφών, τα οποία ενημερώνονται σε τακτά

χρονικά διαστήματα, καθώς επίσης ελλήνων και ξένων υπηκόων. Επίσης επικυρώνει τις υπογραφές των διαπιστευμένων υπαλλήλων όλων των ξένων Διπλωματικών Αρχών στην Ελλάδα, καθώς και φωτοαντιγράφων που έχουν εκδοθεί από Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και ξενόγλωσσων εγγράφων, εφόσον φέρουν την Θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης ή Προξενική Θεώρηση Ελληνικών Αρχών.

Η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ιδιώτες μεταφραστές βάσει πίνακα, οι οποίοι εργάζονται εκτός του χώρου της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και επιλέγουν οι ίδιοι ποιες ημέρες και πόσες φορές την εβδομάδα προσέρχονται για παραλαβή εγγράφων. Όλες οι μεταφράσεις δακτυλογραφούνται σε χαρτιά Α4, που φέρει τον τίτλο του Υπουργείου στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα. Η Μεταφραστική Υπηρεσία επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστή, τον οποίο χρησιμοποιεί η Υπηρεσία μας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απόδοση της μετάφρασης [...]».

6.2.4.2 Συνδυαστικά

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας εφαρμόζονται σε έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης και έχουν προέλθει από ημεδαπές διοικητικές αρχές (Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου). Όταν πρόκειται για τέτοια έγγραφα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, όχι όμως και από αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο (ΟΛΝΣΚ233/2000). Περαιτέρω, η επίσημη μετάφραση από την ελληνική σε ξένη γλώσσα, ή αντιστρόφως, δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου ή άλλου κειμένου, η οποία εκδίδεται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου αυτού και της υπ' αριθ. Φ093/3/ΑΣ1856/30.4.-19.5.1998 υπουργικής απόφασης αποτελεί δημόσιο έγγραφο κατά την έννοια της γενικής διάταξης του άρθρου 438 ΚΠολΔ, χωρίς αυτό το γεγονός να μεταβάλλεται επειδή η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ιδιώτες μεταφραστές, αφού σε αυτούς έχει ανατεθεί άσκηση δημόσιας υπηρεσίας, η δε μετάφραση την οποία συντάσσουν και για την οποία είναι υπεύθυνοι περιβάλλεται τις διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο. Συνεπώς, η παραπάνω επίσημη μετάφραση, ασχέτως του μεταφραστή εγγράφου, αποτελεί έγγραφο διοικητικής αρχής που δεν εξαιρείται από την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και, κατ' ακολουθία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο της

μετάφρασης ή από ακριβές αντίγραφο αυτής το οποίο έχει εκδώσει η Μεταφραστική Υπηρεσία. Υποχρέωση επικυρώσεως αυτού του αντιγράφου υπάρχει και όταν η μετάφραση έχει γίνει προς ξένη γλώσσα, αφού ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ρυθμίζει το θέμα της επικυρώσεως αντιγράφων χωρίς να διακρίνει μεταξύ εγγράφων συντεταγμένων στην ελληνική γλώσσα ή σε ξένη γλώσσα. Άλλωστε, για να εκδοθεί επικυρωμένο αντίγραφο, ο αρμόδιος κατά το νόμο υπάλληλος παραβάλλει το αντίγραφο προς το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο και βεβαιώνει με την υπογραφή του την προς τούτο συμφωνία (βλ. και άρθρο 14 του ν. 1599/1986, διατάξεις του οποίου περιέλαβε το άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση αυτού, και κατά την παράγραφο 3 εδάφιο δεύτερο, του οποίου «η επικύρωση γίνεται έπειτα από αντιπαραβολή με το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο που κατέχει ο ενδιαφερόμενος»). Η παραβολή αυτή δεν προϋποθέτει κατ' ανάγκην ανάγνωση, αλλά απαιτεί ταύτιση του περιεχομένου, η οποία είναι δυνατή και επί εγγράφων συντεταγμένων σε ξένη γλώσσα. Απαιτείται βέβαια, σε κάθε περίπτωση, ο υπάλληλος από τον οποίο ζητείται η επικύρωση να μπορεί να διαγνώσει ότι πρόκειται για έγγραφο ημεδαπής διοικητικής αρχής και, μάλιστα, πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι η αρμοδιότητα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας προς μετάφραση εγγράφων είναι διαφορετική από την αρμοδιότητα της προς επικύρωση, η οποία προβλέπεται από τις ίδιες διατάξεις και συνίσταται στην επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των οργάνων και των προσώπων που αναφέρονται σε αυτές.

Εν όψει των ανωτέρω, στο τιθέμενο ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κατά τα ως άνω αναλυτικώς εκτεθέντα. Συνακόλουθα και συμπερασματικά, οι μεταφράσεις κειμένων σύμφωνα με τους όρους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και κατ' αναλογική εφαρμογή των όσων ανωτέρω αναφέρθηκαν συνιστούν δημόσια έγγραφα κατά τις επιταγές του της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Τα όσα μόλις ανωτέρω αναφέρθηκαν είναι τουλάχιστον οξύμωρα και αντίθετα προς όσα αναφέρθηκε ότι ισχύουν στα ανωτέρω παραδείγματα περί διερμηνείας. Ενώ, δηλαδή, αναφορικά με τη διερμηνεία οι Δημόσιες Αρχές αρκούνται στην «εκ του προχείρου» και ανεξέλεγκτη διαμεσολάβηση του διερμηνέα όταν πρόκειται για τη μετάφραση, εμφανίζονται δυσχέρειες κωλύματα και τυπικότητες που δεν συνάδουν με την ελευθεριότητα που επιδεικνύεται συλλήβδην σε όλα τα ανωτέρω παραδείγματα. Όσον αφορά τη μεν μετάφραση, υπάρχει μια *stricto sensu* εφαρμογή υφιστάμενων διατάξεων πλην μιας, για την οποία υπάρξει αναλυτική αναφορά στη συνέχεια. Εν συνεχεία, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, μέχρι την δημιουργία

ad hoc διατάξεων για τη διερμηνεία, οι διατάξεις που αφορούν τη μετάφραση είναι εκείνες που κατ' αναλογία πρέπει να εφαρμόζονται.

6.3 Πώς μας βλέπουν οι αρμόδιοι φορείς

Στην έρευνα του Thomas Hammarberg, Επιτρόπου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe Commissioner for Human Rights), η οποία ακολούθησε την επίσκεψή του στην Ελλάδα, στις 8–10 Δεκεμβρίου 2008, αναφέρεται ότι η έλλειψη επαρκούς συστήματος διερμηνείας αποτελεί συστημικό πρόβλημα στο ελληνικό σύστημα παροχής ασύλου. Ήδη από το έτος 2001 το πρόβλημα είχε επισημανθεί από την ελληνική εθνική επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία δημόσια ανέφερε ότι η έλλειψη επίσημων κρατικών διερμηνέων στη διαδικασία χορήγησης ασύλου είναι ένα γεγονός το οποίο παραβιάζει τις βασικές αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η εθνική επιτροπή πρότεινε στο Ελληνικό κράτος να υιοθετήσει νομική βοήθεια για τους αιτούντες άσυλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η Διεθνής Αμνηστία (στη αναφορά/θέση της για την Ελλάδα, ήδη τον Απρίλιο 2008, αναφέρει ότι, λόγω της έλλειψης διερμηνείας και νομικών υπηρεσιών, οι αιτούντες άσυλο συχνά δίνουν συνέντευξη σε γλώσσα την οποία δεν κατανοούν και χωρίς προηγουμένως να τυγχάνουν συμβουλής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω συμβαίνουν παρότι έχει ενσωματωθεί η οδηγία 2005/85 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία υιοθετήθηκε με το π.δ. 90/2008 και αναφέρει ότι οι αιτούντες άσυλο δύνανται να αιτηθούν νομικής βοήθειας. Στην Ελλάδα η παροχή νομικής βοήθειας χορηγείται με έξοδα των αιτούντων. Παρόλα αυτά, μόνο κατά την ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του ΣτΕ παρέχεται νομική βοήθεια στους αιτούντες άσυλο.

Η ΕΕΔΑ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) παρατηρεί ότι η υφιστάμενη ποιότητα μετάφρασης ή διερμηνείας δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Βέβαια, το ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) δεν παραβλέπει το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν οι Αρχές να εκτιμήσουν την ακρίβεια της παρεχόμενης διερμηνείας σε αλλοδαπή γλώσσα. Εντούτοις, στο πλαίσιο του υπεύθυνου καθήκοντος που τους ανατίθεται, αποτελεί ευθύνη των Αρχών να εξετάζουν και να εκφράζουν το αίτημα για διερμηνεία με σχολαστικότητα και ακρίβεια. Επίσης, η υποχρέωση των αρμόδιων αρχών δεν περιορίζεται στην υπόδειξη διερμηνέα. Οφείλουν, επιπλέον, όταν ενημερώνονται σε συγκεκριμένη περίπτωση, να ασκούν συγκεκριμένο μεταγενέστερο έλεγχο της ποιότητας της διερμηνείας που παρασχέθηκε. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι κατάλληλες. Από αυτή τη

διαπίστωση δεν προκύπτει ότι το ΕΔΔΑ επιβάλλει συγκεκριμένο τρόπο διενέργειας της διερμηνείας ή της μετάφρασης. Σε υπόθεση που ήχθη ενώπιόν του, ο προσφεύγων είχε καταγγείλει ότι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρεχόμενη διερμηνεία δεν ήταν ταυτόχρονη, αλλά διαδοχική και συνθετική. Δεν περιελάμβανε, για παράδειγμα, τις ερωτήσεις προς τους μάρτυρες. Αυτό το γεγονός, από μόνο του, δεν αρκεί για να διαπιστωθεί παραβίαση της παραγράφου 3 δ) ή ε) του άρθρου 6 ΕΣΔΑ, αλλά πρέπει να συνεκτιμηθεί με άλλα γεγονότα. Τα πρακτικά της ακροαματικής διαδικασίας πιστοποιούσαν τη διαρκή παρουσία διερμηνέα, χωρίς να προσδιορίζουν την έκταση της παρεχόμενης διερμηνείας. Συνόψιζαν δε με λεπτομέρειες το περιεχόμενο των μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και τις διάφορες δηλώσεις του προσφεύγοντος και του συνηγόρου του, χωρίς να αποδεικνύουν ότι είχε υποβληθεί ένσταση ως προς την ποιότητα και την έκταση της διερμηνείας. Από το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι δεν προέκυψε πως ο προσφεύγων δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει τις μαρτυρικές καταθέσεις (ΕΔΔΑ, Shamayen και λοιποί κατά Γεωργίας και Ρωσίας, αρ. προσφ. 36378/02, 12.04.2005· ΕΔΔΑ, Kamasinski κατά Αυστρίας, ορ. cit.).

Αντίστοιχα, στην υπόθεση ΕΕπΔΑ, van Kuijk κατά Ελλάδος, αρ. προσφ. 14986/89, 03.07.1991, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχε ενημερωθεί για τους λόγους της σύλληψής της σε γλώσσα που κατανοούσε, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 ΕΣΔΑ, συνεπώς δεν είχε λάβει γνώση του περιεχομένου των ενταλμάτων σύλληψης παρά μόνο περιληπτικά, την επόμενη ημέρα της σύλληψής της, από άγνωστο πρόσωπο που εθελοντικά της μετέφρασε στα Γερμανικά και κατά προσέγγιση ορισμένα εδάφια των ενταλμάτων σύλληψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κρίνοντας ότι ο εν λόγω ισχυρισμός έθετε περίπλοκα πραγματικά και νομικά ζητήματα, δεν μπορούσε να τον κηρύξει προφανώς αβάσιμο, οπότε έκρινε παραδεκτό το συγκεκριμένο μέρος της προσφυγής. Τελικά, συνήφθη φιλικός διακανονισμός με το Κράτος, που της κατέβαλε το συνολικό ποσό των 25.000.000 δραχμών.

Κριτήριο για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών για το ΕΔΔΑ είναι αυτές να επιτρέπουν στον κατηγορούμενο να ασκήσει αποτελεσματικά τα υπερασπιστικά του δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 6 παρ. 1 και 3 α) και ε), το ΕΔΔΑ έχει επισημάνει ότι δεν απαιτείται η μετάφραση όλων των εγγράφων της διαδικασίας. Η προφορική μετάφραση εγγράφων μπορεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Η μετάφραση όμως πρέπει να επιτρέπει στον κατηγορούμενο να γνωρίζει σε βάθος την εις βάρος του κατηγορία και να μπορεί να αμυνθεί, θέτοντας ιδίως στη γνώση του δικαστηρίου τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Αντίστοιχη είναι η προσέγγιση του ΕΔΔΑ στο πλαίσιο του άρθρου 5 παρ. 2 ΕΣΔΑ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 ΕΣΔΑ περιλαμβάνει την ελάχιστη εγγύηση

ότι κάθε πρόσωπο που συλλαμβάνεται θα πληροφορείται το λόγο για τον οποίο στερείται την ελευθερία του. Η διάταξη αυτή αποτελεί εγγενές στοιχείο της προστασίας που παρέχει το άρθρο 5. Με την παράγραφο 2, το πρόσωπο που συλλαμβάνεται οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με τις βασικές πραγματικές και νομικές βάσεις της σύλληψής του σε απλή, όχι τεχνική, γλώσσα, την οποία να μπορεί να κατανοήσει, ώστε να μπορεί να αμφισβητήσει ενώπιον δικαστηρίου τη νομιμότητά της. Η ΕΕΔΑ, αν και αναγνωρίζει ότι η ελληνική νομοθεσία παρέχει ορισμένες εν δυνάμει ασφαλιστικές δικλίδες για την εξασφάλιση της ποιότητας της διερμηνείας και της μετάφρασης, εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της για την ποιότητα της παρεχόμενης μετάφρασης και διερμηνείας στη διαδικασία που ακολουθείται στην Ελλάδα. Τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στον δικαστηριακό – και μάλιστα σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας – όσο και στον αστυνομικό χώρο. Η ΕΕΔΑ παρατηρεί ότι, αν και είναι θετικό που ο ν. 4236/2014 εισάγει στην ελληνική έννομη τάξη νέες εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, εντούτοις δεν θεσμοθετεί το αναγκαίο πλαίσιο για τη διασφάλισή τους στην πράξη, θέτοντας έτσι τον πήχυ ψηλά σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες των αρμόδιων αρχών. Δυστυχώς, είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα στη διερμηνεία ενώπιον της δικαιοσύνης, ώστε η διερμηνεία ενώπιον των λοιπών δημόσιων αρχών του λιγότερο «σκληρού» κρατικού πυρήνα περνά σε δεύτερη μοίρα από το μικροσκόπιο της ΕΕΔΑ. Ωστόσο, και στον πιο αδαή καθίσταται σαφής η παντελής έλλειψη πλαισίου λειτουργίας «διερμηνείας».

6.4 Δυσδιάκριτη Διάκριση ανάμεσα σε «διερμηνεία» και «μεταφραστή»

Η έννοια που κατασημαίνει ο όρος «διερμηνεία» δεν είναι ταυτόσημη με την έννοια που κατασημαίνει ο όρος «μετάφραση». Κατά ευτυχή συγκυρία, η Οδηγία 2010/64/ΕΕ προβαίνει σε αυτή την ουσιώδη διάκριση. Μάλιστα, στην απόφαση του 43 ΕΔΔΑ, Kamasinski κατά Αυστρίας, ορ. cit. Και ΕΔΔΑ, Husain κατά Ιταλίας, αρ.αποφ. 18913/03, 24.02.2005. καθώς και ΕΔΔΑ, Galliani κατά Ρουμανίας, αρ. αποφ. 69273/01, 10.06.2008, το Δικαστήριο επισημαίνει τη διάκριση. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 ΚΠΔ: «Αν περάσει άπρακτη προθεσμία στην οποία ο διερμηνέας θα πρέπει να παραδώσει τη μετάφραση ή αν αυτός που διορίστηκε ασκεί τα έργα του κατά τρόπο ανεπαρκή ή αμελή, παύεται ο διερμηνέας που είχε διοριστεί και διορίζεται άλλος»· σύμφωνα με το άρθρο 226 ΠΚ: «Όποιος διερμηνέας εν γνώσει εκθέτει με όρκο ψέματα ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών»· σύμφωνα με το άρθρο 236 ΚΠΔ: «Ο διερμηνέας, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, οφείλει να ορκιστεί, ότι θα μεταφράσει με ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση ή, αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 237, τα

έγγραφα»· ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 233 παρ. 1 και 236Α παρ. 3 ΚΠΔ, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αντιρρήσεις όταν η ποιότητα «της διερμηνείας ή της μετάφρασης» εγγράφων ή χωρίων εγγράφων δεν είναι επαρκής.

Πρέπει, βεβαίως, να επισημανθεί ότι πολύ λίγες υποθέσεις άγονται ενώπιον της δικαιοσύνης για τέτοια ζητήματα. Το ΔΕΚ επισημαίνει ότι, από το ίδιο το γράμμα του άρθρου 2 της οδηγίας 2010/64 που διέπει το δικαίωμα σε διερμηνεία, προκύπτει ότι αυτό, «αντίθετα προς το άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας που αφορά τη γραπτή μετάφραση ορισμένων ουσιωδών εγγράφων, αναφέρεται στην προφορική διερμηνεία όσων διατυπώνονται προφορικά». Η ίδια η ΕΕΔΑ παρατηρεί ότι το ελληνικό δίκαιο δεν διακρίνει μεταξύ «διερμηνείας» και «μετάφρασης», «διερμηνέα» και «μεταφραστή». Η σύγχυση μεταξύ των δύο αυτών ιδιοτήτων δεν αποτελεί απλώς τυπικό, αλλά ουσιαστικό πρόβλημα, στο μέτρο που οι διερμηνείς και μεταφραστές διαθέτουν ουσιωδώς διαφορετικές δεξιότητες και διαφορετική επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση και, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν διαφορετικούς ρόλους στην διαδικασία ενώπιον των Αρχών. Επ' ευκαιρία του ν. 4136/2014, θα μπορούσε να είχε συμπεριληφθεί αυτή η αναγκαία διάκριση στον ΚΠΔ, πράγμα που, ωστόσο, δεν συνέβη. Η ΕΕΔΑ συνιστά τη διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων των διερμηνέων και μεταφραστών, κατά τρόπο ώστε να μην συγχέονται οι ρόλοι τους. Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η τροποποίηση/προσαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΚΠΔ. Διαμέσου αυτών των διατάξεων, οι οποίες είναι συστηματοποιημένες και εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας κανόνων διερμηνείας, θα μπορούσε να γίνει το πρώτο βήμα για την ορθολογική αντιμετώπιση της διερμηνείας από την ελληνική έννομη τάξη.

6.4. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δείχνει το δρόμο προς την Οργάνωση Κοινοτικής Διερμηνείας

6.4.1. Διορισμός διερμηνέα από πίνακα

Σύμφωνα με το άρθρο 233 παρ. 2 ΚΠΔ: «Ο διορισμός του διερμηνέα γίνεται από πίνακα που καταρτίζεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα του μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου από πρόσωπα που διαμένουν ή εργάζονται στην έδρα του και κατά προτίμηση από δημοσίους υπαλλήλους».

Δικαιοπολιτικά, η εν λόγω διάταξη, μολονότι μιας κάποιας ηλικίας, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Η ΕΕΔΑ παρατηρεί όμως ότι, ενώ ο νόμος προβλέπει ότι μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατόν να διοριστεί διερμηνέας από εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό πίνακα, μπορεί να διορισθεί διερμηνέας και πρόσωπο που δεν

περιλαμβάνεται σε αυτόν. Στην πράξη αυτό τείνει να γίνει ο κανόνας. Για λόγους οικονομίας της δίκης, ιδίως δε σε περιπτώσεις όπου η γλώσσα την οποία κατανοεί ο κατηγορούμενος είναι λιγότερο γνωστή, ο ίδιος ο κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος του καλούνται να βρουν διερμηνέα. Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα να αναζητείται διερμηνέας του διερμηνέα από τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η εν λόγω πρακτική δεν διασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ΕΕΔΑ καλεί στην τήρηση του γράμματος του νόμου, που προϋποθέτει τη συρροή δύο προϋποθέσεων για την παράκαμψη του καταλόγου: α) το εξαιρετικά επείγον της περίπτωσης, και β) την αδυναμία διορισμού διερμηνέα από τον πίνακα. Στην περίπτωση όπου είναι αναγκαίος ο διορισμός διερμηνέα εκτός καταλόγου, τότε είναι αναγκαίο να ακούγονται πριν τον διορισμό τόσο ο εισαγγελέας όσο και ο ίδιος ο κατηγορούμενος (ΔΕΕ, Απόφαση της 05.10.2015, C-216/14, Gavril Covaci, αδημοσίευτη).

Επίσης, χαρακτηριστική είναι η διάταξη του άρθρου 236 παρ. 1 ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία «Ο διερμηνέας, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, οφείλει να ορκιστεί στο ιερό ευαγγέλιο ενώπιον εκείνου που τον διόρισε, ότι θα μεταφράσει με ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση [...]». Εξάλλου, η ΕΕΔΑ θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση αποφάσεις σαν την ΑΠ 316/2010. Στην εν λόγω περίπτωση, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η μη διερμηνευση ή η ατελής διερμηνευση στον κατηγορούμενο όλων όσων έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας από την ελληνική γλώσσα στη γλώσσα που αυτός ομιλεί και αντίστροφα αποτελεί παραβίαση των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων και επιφέρουν απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 εδ. δ' ΚΠΔ. Συγκεκριμένα, από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης δεν προέκυπτε ότι είχαν διερμηνευθεί στον κατηγορούμενο όλα όσα είχαν λάβει χώρα στο ακροατήριο. Ειδικότερα, δεν προέκυπτε ότι είχαν διερμηνευθεί μέσω του διερμηνέως τούτου στον κατηγορούμενο από την Ελληνική στην Αγγλική οι καταθέσεις των μαρτύρων, τα αναγνωσθέντα έγγραφα, η πρόταση του Εισαγγελέως περί της ενοχής και της ποινής, η απόφαση περί της ενοχής και της ποινής, με αποτέλεσμα την απόλυτη ακυρότητα της επ' ακροατηρίου διαδικασίας.

Εκείνα το οποία μπορεί κάποιος να κρατήσει από το συνδυασμό αυτών των διατάξεων, οι οποίες είναι από τις ελάχιστες στην ελληνική έννομη τάξη που αναφέρονται συστηματικά και αμιγώς σε ζητήματα διερμηνείας, είναι τα εξής: α. Προβλέπεται η ύπαρξη καταλόγου διερμηνέων, προφανώς ο κατάλογος αυτός διακρίνει γλώσσες και προϋποθέτει την ύπαρξη τυπικών προσόντων προκειμένου κάποιος να συμπεριληφθεί σε αυτόν. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς σε μια «λίστα» πιστοποιημένων ή διαπιστευμένων διερμηνέων. Υπάρχει μια προηγούμενη μορφή ελέγχου

των τυπικών προσόντων του «διερμηνέα» και υπάρχει και η δυνατότητα ανεύρεσής του. Προφανώς αυτό το σκοπό εξυπηρετεί ο κατάλογος.

B. Η ορκοδοσία του διερμηνέως έχει ως μοναδικό στόχο τη «δέσμευσή του υπό καθεστώς όρκου και την υπαγωγή του σε περίπτωση εκ προθέσεως μη ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων του στο ποινικό αδίκημα της ψευδορκίας. Μολονότι δικαιοπολιτικά ορθή, η σκέψη θέσπισης μιας, τρόπον τινά, κύρωσης για το διερμηνέα, η εφαρμογή της είναι μάλλον ατυχής και παρωχημένη. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάριν, ακόμα και η εξ αμελείας μη ορθή διερμηνεία να επισείει κάποια κύρωση, λ.χ. τη διαγραφή από τους καταλόγους.

Ελλείπει άλλο ένα στοιχείο το οποίο θα καθιστούσε λειτουργική την επιλογή διερμηνέως από πίνακα και τουλάχιστον ανεκτό το σύστημα επιλογής που καθιερώνει ο ΚΠΔ. Τούτο θα ήταν η καταβολή αξιοπρεπούς αμοιβής στο διερμηνέα, ανάλογη της ωριαίας αντιμισθίας της ελεύθερης αγοράς, και προφανώς ανάλογη των τυπικών προσόντων αλλά και της σπανιότητας της γλώσσας.

6.4.2 Οι «ελάχιστα γνωστές γλώσσες»

Η ΕΕΔΑ εφιστά ιδίως την προσοχή στο ζήτημα της διερμηνείας σε λιγότερο γνωστές γλώσσες. Σύμφωνα με το άρθρο 238 ΚΠΔ «Όταν η γλώσσα είναι ελάχιστα γνωστή, μπορεί στην ανάγκη να διοριστεί διερμηνέας του διερμηνέα». Στην πράξη, συχνά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 238 ΚΠΔ για γλώσσες που δεν είναι «ελάχιστα» γνωστές, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη περιστάσεις όπως τις διογκούμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, δεν μπορούν να θεωρούνται «ελάχιστα γνωστές» γλώσσες που άλλοτε πιθανόν θα μπορούσαν. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 2 ΚΠΔ, κατ' εξαίρεση, όταν ένας μάρτυρας ή κατηγορούμενος αγνοεί την ελληνική γλώσσα και αποδεικνύεται ότι δεν είναι εύκολος ο διορισμός κατάλληλου διερμηνέα, μπορεί κατά την ανάκριση να δώσει γραπτή κατάθεση ή απολογία σε ξένη γλώσσα. Η ΕΕΔΑ επισημαίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να γίνεται σεβαστό το γράμμα των ως άνω διατάξεων, ώστε να διορίζεται διερμηνέας του διερμηνέα μόνο στις «ελάχιστα γνωστές γλώσσες». Συνιστάται να γίνεται «συσταλτική» ερμηνεία του όρου «γλώσσα [...] ελάχιστα γνωστή», ώστε η απόφαση για το αν θα θεωρηθεί μια γλώσσα ως «γλώσσα [...] ελάχιστα γνωστή» να λαμβάνεται με συνεκτίμηση όλων των περιστάσεων και να μη σχετίζεται απλώς και μόνον με την απόσταση μεταξύ των χωρών, όπου αυτή ομιλείται. Η πολύχρονη παρουσία μεταναστών και προσφύγων από συγκεκριμένες χώρες στη χώρα μας ενδεχομένως να αποτελεί στοιχείο, για να μη θεωρηθεί μια γλώσσα ως «γλώσσα [...] ελάχιστα γνωστή». Η ΕΕΔΑ συνιστά την παροχή επίσημης εκπαίδευσης από την Πολιτεία στους νέους μετανάστες που ήδη χρησιμοποιούνται

από ΜΚΟ στον τομέα της διερμηνείας και μετάφρασης, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες μετάφρασης και διερμηνείας στις άλλοτε ελάχιστα γνωστές γλώσσες.

6.4.3. Αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων

Σύμφωνα με το άρθρο 233 παρ. 1 ΚΠΔ, εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνεται χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του διερμηνέα κριθεί από τον εξετάζοντα απαραίτητη. Η διάταξη αυτή εισήχθη στον ΚΠΔ πρόσφατα με τον ν. 4236/2014. Η χρησιμότητα της χρήσης τεχνολογίας επικοινωνιών επιτείνεται στις περιπτώσεις των «ελάχιστα γνωστών» γλωσσών. Μπορεί να εξασφαλίζει, δε, τη διερμηνεία σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Η δυνατότητα όμως εφαρμογής της ως άνω πρόβλεψης στην πράξη είναι απολύτως περιορισμένη. Κατά τη διάρκεια της προδικασίας θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει χρήση τηλεφώνου προς διευκόλυνση της διερμηνείας, αλλά στην αίθουσα του ακροατηρίου καμία δυνατότητα περαιτέρω τεχνολογικής υποστήριξης δεν υφίσταται. Η ΕΕΔΑ παρατηρεί, επίσης, ότι εξίσου σημαντική είναι η χρήση τεχνολογικών μέσων για την καταγραφή της παρεχόμενης διερμηνείας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Η ΕΕΔΑ συνιστά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης και για τον έλεγχο των υπηρεσιών αυτών, κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται πληρέστερα τα δικαιώματα του κατηγορουμένου.

6.4.4. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ ορίζει τα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση στα σχετικά με την Οδηγία ζητήματα, προβλέποντας ότι τα κράτη μέλη ζητούν από τους υπευθύνους για την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων και των δικαστικών υπαλλήλων που συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιομορφίες της επικοινωνίας με συνδρομή διερμηνέα, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική και πραγματική επικοινωνία. Το άρθρο 8 του ν. 4236/2014 ενσωματώνει τη σχετική ρύθμιση αυτούσια. Η ΕΕΔΑ επισημαίνει ότι εξίσου σημαντική είναι η εκπαίδευση και των υπαλλήλων της Διοίκησης, ιδίως δε της Αστυνομίας, στα σχετικά θέματα. Η ΕΕΔΑ συνιστά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων, των αστυνομικών και των λοιπών υπαλλήλων της Διοίκησης. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την κατάρτιση των νέων επαγγελματιών όσο και τη συνεχή εκπαίδευση όσων ήδη υπηρετούν.

6.4.5 Μεταφραστές και Διερμηνείς: Γενικό θεσμικό πλαίσιο

Κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 233 ΚΠΔ, όπως αυτή προστέθηκε στον ΚΠΔ, με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4236/2014, η υπ' αριθμ. 67299-ΦΕΚ Β' 2711/10.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζει τα προσόντα των προσώπων που μπορούν να περιληφθούν στον πίνακα διερμηνέων. Η ΕΕΔΑ εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρκεί για την εισαγωγή στον πίνακα διερμηνέων. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία μόνο πλευρά του συνολικότερου προβλήματος στην ποιότητα του ελληνικού συστήματος δικαστικών διερμηνέων και μεταφραστών. Οι ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές που εξασφαλίζει η Πολιτεία στους διερμηνείς και μεταφραστές δεν είναι ικανές να προσελκύουν επαγγελματίες με υψηλά προσόντα. Αυτό δημιουργεί δύο ταχύτητες στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε η ποιοτική μετάφραση να γίνεται προσιτή στους έχοντες ιδίους πόρους για να την εξασφαλίσουν. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι δεν υφίσταται πρόβλεψη ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το σύστημα διερμηνείας και μετάφρασης απαιτεί συνολικό εξορθολογισμό στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ, «Προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια της διερμηνείας και της μετάφρασης, καθώς και αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτές, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη θέσπιση μητρώου ή μητρώων ανεξάρτητων μεταφραστών και διερμηνέων με προσήκοντα προσόντα. Μόλις ολοκληρωθεί η θέσπιση του μητρώου ή των μητρώων, τα στοιχεία αυτά, εφόσον απαιτείται, διατίθενται στους συνηγόρους και τις αρμόδιες αρχές». Παρά την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4236/2014, η Πολιτεία δεν προέβη ακόμα στη σύσταση εθνικού μητρώου, αναγκαίου για τη διασφάλιση τόσο της ποιότητας της μετάφρασης και διερμηνείας αλλά και της παροχής των υπηρεσιών αυτών στον αναγκαίο τόπο και χρόνο. Η ΕΕΔΑ συνιστά την αναδιαμόρφωση του συνολικού θεσμικού πλαισίου που διέπει το σύστημα μεταφραστών και διερμηνέων στην Ελλάδα με σκοπό την εμπέδωση των μεταφραστών και διερμηνέων ως θεσμικών εγγυητών μιας ορθής επικοινωνίας.

Απαιτείται:

- Θέσπιση εθνικού μητρώου μεταφραστών και εθνικού μητρώου διερμηνέων, ικανών να διασυνδέονται με τα αντίστοιχα μητρώα ανά την ΕΕ και να εγγυώνται την προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχουν.
- Θεσμοθέτηση συστήματος διαπίστευσης των μεταφραστών και διερμηνέων, με τη συμμετοχή τόσο επαγγελματιών του χώρου όσο και δικαστικών και πανεπιστημιακών.

- Εξασφάλιση επίσημης κατάρτισης από την Πολιτεία και διαρκούς εκπαίδευσης των μεταφραστών και διερμηνέων.
- Διασφάλιση ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών αφενός μέσω της εποπτείας του επίπεδου γλωσσικών γνώσεων και γνώσεων τομέα (π.χ. ιατρική, νομική, τεχνολογία, διοίκηση, μετανάστευση, άσυλο) και ικανότητας πολιτισμικής διαμεσολάβησης του μεταφραστή και διερμηνέα, αφετέρου μέσω της αναθεώρησης των μεταφράσεων/ελέγχου της διερμηνείας.

6.4.6 Άτομα με αναπηρίες

Ο ν. 4236/2014 αναγνωρίζει ρητά ότι το δικαίωμα σε διερμηνεία περιλαμβάνει την προσήκουσα συνδρομή σε άτομα με πρόβλημα ακοής ή ομιλίας. Η ΕΕΔΑ παρατηρεί βέβαια ότι η νέα νομοθεσία δεν προβλέπει ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με το δικαίωμα αυτό. Στο ελληνικό ποινικό δικονομικό δίκαιο (άρθρο 227 ΚΠΔ) προβλέπεται ειδική διαδικασία για την εξέταση κουφού ή άλαλου ή κωφάλαλου ως κατηγορουμένου⁵¹. Η πρόβλεψη αυτή δεν αρκεί, για να εγγυηθεί την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.. Αν ένας κουφός ή άλαλος ή κωφάλαλος πρόκειται να εξεταστεί ως μάρτυρας ή ως κατηγορούμενος, η εξέτασή του γίνεται ως εξής: Όλες οι ερωτήσεις και οι τυχόν παρατηρήσεις δίνονται στον κουφό, αφού καταγραφούν από το γραμματέα της ανάκρισης ή του δικαστηρίου, ενώ οι απαντήσεις δίνονται από αυτόν προφορικά. Στον άλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις δίνονται προφορικά και αυτός απαντά γραπτώς. Στον κωφάλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις δίνονται γραπτώς και αυτός απαντά με τον ίδιο τρόπο. Στο ακροατήριο οι γραπτές απαντήσεις που δόθηκαν από τον άλαλο ή από τον κωφάλαλο, αφού μονογραφηθούν από τον πρόεδρο και το γραμματέα, καταγράφονται στα πρακτικά και συνοδεύουν τη δικογραφία. Αν ο κουφός ή ο άλαλος ή ο κωφάλαλος δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει, όποιος διεξάγει την ανάκριση ή διευθύνει τη συζήτηση διορίζει έναν ή δύο διερμηνείς που, αν είναι δυνατό, εκλέγονται κατά προτίμηση μεταξύ των προσώπων που συνήθισαν να συνεννοούνται με τον κουφό, τον άλαλο ή τον κωφάλαλο. Κατά τα άλλα τηρούνται αν είναι δυνατόν οι διατάξεις του κώδικα που αναφέρονται στους διερμηνείς.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία προβλέπει στο άρθρο 13 ότι «Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν στα ΑμεΑ την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε ίση βάση με τους άλλους, συμπεριλαμβανομένης και της πρόβλεψης της κατάλληλης διαδικαστικής και ηλικιακής προσαρμογής, για να διευκολύνουν τον αποτελεσματικό ρόλο τους ως άμεσων και έμμεσων συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων και ως μαρτύρων, σε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των ανακριτικών και άλλων προκαταρκτικών σταδίων». Σε συνδυασμό

με τη διάταξη αυτή, το άρθρο 21 της ίδιας Σύμβασης προβλέπει ότι «Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και γνώμης, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας να αναζητούν, να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες σε ίση βάση με τους άλλους και μέσω όλων των ειδών επικοινωνίας της επιλογής τους, [...] αποδέχονται και να διευκολύνουν τη χρήση των νοηματικών γλωσσών, Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, και όλων των άλλων προσβάσιμων μέσων, μεθόδων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής των ΑμεΑ σε επίσημες συνδιαλλαγές». Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της Σύμβασης «Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των ΑμεΑ στη δικαιοσύνη, τα Κράτη Μέρη θα παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευση σε όσους εργάζονται στον τομέα διοίκησης της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και του σωφρονιστικού προσωπικού».

Η ΕΕΔΑ προτείνει:

- Θέσπιση εθνικού μητρώου διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, συστήματος Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, ικανού να διασυνδέεται και με τα αντίστοιχα μητρώα ανά την ΕΕ και να εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
- Θεσμοθέτηση συστήματος διαπίστευσης των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, συστήματος Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, με τη συμμετοχή τόσο επαγγελματιών του χώρου όσο και δικαστικών και πανεπιστημιακών.
- Εξασφάλιση επίσημης κατάρτισης από την Πολιτεία και διαρκούς εκπαίδευσης των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, συστήματος Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας.
- Διασφάλιση ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών αφενός μέσω της εποπτείας του επίπεδου γλωσσικών γνώσεων και γνώσεων τομέα (π.χ. ιατρική, νομική, τεχνολογία) και ικανότητας πολιτισμικής διαμεσολάβησης των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, συστήματος Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, αφετέρου μέσω της αναθεώρησης/ελέγχου της διερμηνείας.

6.5 Συμπερασματικά

Η επικοινωνία με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες ενός προσώπου που αγνοεί την ελληνική γλώσσα ουσιαστικά επαφίεται στην βούληση των μερών (συναλασόμενου και υπαλλήλου) καλόπιστα να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. Ο υπάλληλος δεν δικαιούται βασιζόμενος σε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να επικοινωνήσει σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής. Και τούτο συμβαίνει μολοντί μπορεί να έχει διοριστεί διαθέτοντας ως τυπικό προσόν διορισμού την επάρκεια

μιας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών. Η διαμεσολάβηση διερμηνέα στις πλείστες των περιπτώσεων επαφίεται στη δυνατότητα και την πρόνοια του συναλλασσομένου να ζητήσει ο ίδιος τη συνδρομή του, η οποία συνήθως γίνεται από φιλικό πρόσωπο. Ο διερμηνέας είναι ανύπαρκτος νομικά, δεν δεσμεύεται και συνεπώς δύναται να αυθαιρετήσει. Το νομοθετικό πλαίσιο που προτείνεται θα πρέπει να βρίσκεται σε συνέχεια του κανονιστικού πλαισίου της υφισταμένης Δικαστηριακής Διερμηνείας και των όποιων μελλοντικών τροποποιήσεων που αυτή θα έχει. Η αντιμετώπιση του διερμηνέα ως μεταφραστή παρά τα εγγενή προβλήματα είναι στην παρούσα φάση μάλιστα λύση ανάγκης εξαιτίας των ουσιαστικών ελλείψεων.

7 «Διαμεσολάβηση» ή «κοινοτική διερμηνεία»;

Είναι γεγονός ότι στη νομοθεσία, αλλά και στη βιβλιογραφία, παρατηρείται μια σύγχυση μεταξύ των εννοιών «διαμεσολάβηση», άλλως «(δια)πολιτισμική (δια)μεσολάβηση», και «διερμηνεία», ενίοτε «διαπολιτισμική διερμηνεία», για τις διαφορές των οποίων έχει κάνει διεξοδικά λόγο η Αποστόλου (2015: 48–72), η οποία μάλιστα (Αποστόλου 2015: 60) διερωτάται *γιατί να*

χρησιμοποιείται ο προσδιορισμός

«διαπολιτισμική» για να δηλώσει τη διερμηνεία, αφού η τελευταία είναι από τη φύση της μια άκρως διαπολιτισμική διαδικασία.

Ωστόσο, η άποψή μας είναι ότι ο όρος «διαπολιτισμική διερμηνεία» δικαιολογείται στις περιπτώσεις όπου οι πολιτισμοί των μετεχόντων είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, ώστε να μην αρκεί απλώς η γλωσσική διαμεσολάβηση. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της πληρέστατης κάλυψης του ζητήματος της διάκρισης των όρων στην ελληνόγλωσσα και διεθνή βιβλιογραφία, σε αυτή τη μελέτη θα αρκестούμε απλώς στον ισχυρισμό ότι ένα νομοθέτημα που θα διέπει την κατάρτιση και επιλογή κοινοτικών διερμηνέων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλείει την προτίμηση διερμηνέων που διαθέτουν, πέραν της απαιτούμενης κατάρτισης η οποία ασφαλώς πρέπει να είναι πολύ ευρύτερη από την «ικανοποιητική γνώση δύο γλωσσών» (Αποστόλου 2015: 66), και προσόντα πολιτισμικού διαμεσολαβητή να είναι, δηλαδή, επιπλέον σε θέση να επιτελούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες (Αποστόλου 2015: 61) αποστολές:

- να λειτοουργούν ως δεσμοί επικοινωνίας μεταξύ (δημοσίων/ιδιωτικών) υπηρεσιών και της κοινοτήτων μεταναστών

- να διευκολύνουν, μέσω της παροχής πληροφοριών, την πρόσβαση σε πάσης φύσεως υπηρεσίες
- να παρέχουν υποστήριξη και ενθάρρυνση ούτως ώστε οι αλλοδαποί να μπορούν να προωθούν τις δικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα
- να παράγουν υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τις δημόσιες υπηρεσίες όσο και από την μειονοτική/μεταναστευτική κοινότητα για την προώθηση της διαπολιτισμικής συνειδητότητας.

8 Τελικό Συμπέρασμα – Πρόταση νομοσχεδίου

Δεδομένων των ανωτέρω, η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να εκπονήσει μια νομοθετική πρόταση που θα καλύπτει: α) όλους τους βιοτικούς τομείς οι οποίοι συζητήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες της μελέτης μας, τ.έ. δημόσιες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών αρχών, των λιμενικών αρχών, των κέντρων πρώτης υποδοχής –ΚΕΠΥ), και β) όλα τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχει ο κοινοτικός διερμηνέας, τόσο σε σχέση με τη γλωσσική του κατάρτιση και εκπαίδευση σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όσο και σε σχέση με άλλες, ευρύτερα πολιτισμικές, δεξιότητες που θα συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα ώστε να του ανατεθεί δεδομένο διερμηνευτικό έργο.

Η νομοθετική μας πρόταση θα λαμβάνει υπόψη, πέρα από τα προαναφερθέντα διεθνή και νομικά κείμενα και τις εκθέσεις θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διάφορες χρήσιμες εννοιολογικές διακρίσεις και προτάσεις σχετικές με την εκπαίδευση διερμηνέων και την κατοχύρωση των νομικών δικαιωμάτων των χρηστών των υπηρεσιών διερμηνείας, που αντλούνται από διάφορα διεθνή – νομικά ή μη – κείμενα, μεταξύ των οποίων:

- τη διάκριση μεταξύ «γλωσσικής κοινότητας (language community)» και «γλωσσικής ομάδας (language group)», την οποία προτείνει το άρθρο 1 της Παγκόσμιας Διακήρυξης Γλωσσικών Δικαιωμάτων (UNESCO 1996: 4). Συγκεκριμένα: «Η παρούσα Διακήρυξη θεωρεί γλωσσική κοινότητα κάθε ανθρώπινη κοινωνία που έχει ιστορικά εγκατασταθεί συγκεκριμένο εδαφικό χώρο, είτε αυτός έχει αναγνωριστεί είτε όχι, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως λαός και έχει αναπτύξει κοινή γλώσσα ως φυσικό μέσο επικοινωνίας και πολιτισμικής συνοχής μεταξύ των

μελών της. [...]. Η παρούσα Διακήρυξη θεωρεί *γλωσσική ομάδα* κάθε ομάδα προσώπων που μοιράζονται την ίδια γλώσσα η οποία είναι εγκατεστημένη στον εδαφικό χώρο άλλης γλωσσικής κοινότητας αλλά χωρίς να διαθέτει ιστορικά ερείσματα αντίστοιχα με εκείνα της εν λόγω κοινότητας. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι απελαθέντες, και τα μέλη μιας διασποράς.»

- τα άρθρα 10, 11 και 12 (κατοχύρωση γλωσσικών δικαιωμάτων στη δημόσια σφαίρα), 15–22 (κατοχύρωση γλωσσικών δικαιωμάτων στις δημόσιες υπηρεσίες), 23–30 (κατοχύρωση γλωσσικών δικαιωμάτων στην εκπαίδευση), και 47–52 (κατοχύρωση γλωσσικών δικαιωμάτων στον κοινωνικοοικονομικό βίο) της Παγκόσμιας Διακήρυξης Γλωσσικών Δικαιωμάτων (UNESCO 1996: 6–13).
- τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2015: 23–28) σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών διερμηνείας (και μετάφρασης, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης), με αναλογική εφαρμογή τους στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης.
- τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011: 15–16) σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών διερμηνείας (και μετάφρασης, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης), με αναλογική εφαρμογή τους στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (5-10-1961) (APOSTILLE)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Η Σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση/Apostille) είναι η σφραγίδα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με την Σύμβαση Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (5-10-1961), να τεθεί στα δημόσια έγγραφα από το Κράτος που τα έχει συντάξει, προκειμένου να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και ενδεχομένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. Η χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι

βασική προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα δημόσια έγγραφα μεταξύ οποιουδήποτε Κράτους έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση αυτή και οποιονδήποτε Κρατών δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση κατά της προσχώρησης του. (βλ. κατάλογο κρατών που έχουν προσχωρήσει στην σύμβαση). Η χώρα μας κύρωσε την ανωτέρω Σύμβαση με τον νόμο 1497/1984 – ΦΕΚ Α΄ 188/27-11-1984. Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι απαραίτητη η ύπαρξη δείγματος υπογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο, με εξαίρεση τα έγγραφα που φέρουν την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) ΠΠ1, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ΠΔ 150/2001 – ΦΕΚ 125 Α΄/25-6-2001.

Ως δημόσια έγγραφα κατά τη Σύμβαση θεωρούνται:

- τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή·
- τα διοικητικά έγγραφα·
- τα συμβολαιογραφικά έγγραφα·
- οι επίσημες βεβαιώσεις που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (βεβαιώσεις-θεωρήσεις- επικυρώσεις).

Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε Κράτος μη μέλος της Σύμβασης της Χάγης (Επισημείωση/Apostille) ή σε Κράτος για το οποίο η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις, ακολουθείται η οδός της επικύρωσης των εγγράφων αυτών από τα εποπτευόμενα Υπουργεία και στην συνέχεια από το ΥΠ.ΕΞ.

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/7-6- 2010 (του ιδρυτικού νόμου 2503/1997 – ΦΕΚ 107 Α΄), καθώς και του ν. 1497/1984 - ΦΕΚ Α΄ 188/27-11-1984, ο οποίος και κύρωσε την Σύμβαση της Χάγης, οι αρχές που χορηγούν την Επισημείωση του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης είναι:

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Επισημειώνουν τα δημόσια διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του νομού που δεν περιέχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, τα έγγραφα των νομικών προσώπων του

δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα έγγραφα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Επισημαίνουν τα έγγραφα των υπηρεσιών της περιφέρειας.

3. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

Επισημαίνουν τα δικαστικής φύσεως έγγραφα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ

- Συμπλήρωση των δέκα (10) αριθμημένων τυποποιημένων στοιχείων πληροφοριών. Κάθε στοιχείο πρέπει να συμπληρώνεται στο βαθμό που είναι διαθέσιμη η σχετική πληροφορία. Κανένα στοιχείο δεν πρέπει να μείνει κενό, ενώ εάν κάποιο στοιχείο δεν ισχύει, θα πρέπει να αναγράφεται ως «μη εφαρμόσιμο».
- Γλώσσα των προστιθέμενων πληροφοριών Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να συμπληρώσει τα δέκα (10) αριθμημένα τυποποιημένα στοιχεία πληροφοριών στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γλώσσα της Αρμόδιας Αρχής (εφόσον δεν είναι καμία από αυτές τις δύο) ή και σε άλλη γλώσσα. Γενικά ενθαρρύνεται η συμπλήρωση στα αγγλικά ή στα γαλλικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η επισημείωση έχει ισχύ στην αλλοδαπή. (βλ. Συμπεράσματα και Συστάσεις, αριθ.90 της Ειδικής Επιτροπής, 2009). Ο τίτλος (Apostille, Convention de la Haye 5 Octobre 1961) πρέπει να αναφέρεται στην γαλλική γλώσσα.
- Ηλεκτρονική Επισημείωση (e-APP) Από τον Απρίλιο του 2006 έχει εκδοθεί εγχειρίδιο σχετικό με την ηλεκτρονική σφραγίδα επισημείωσης της Χάγης, το οποίο μετονομάστηκε (e-Apostille). Από το 2012 άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά από αρκετά Κράτη μέλη της Σύμβασης. Το πρόγραμμα προσφέρει ασφάλεια, απλούστευση διαδικασιών και οικονομία, σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης. Το ηλεκτρονικό πιλοτικό πρόγραμμα (e-App) αποτελείται από δύο διαφορετικές πλατφόρμες: α). Την έκδοση ηλεκτρονικών Apostille χρησιμοποιώντας την τεχνολογία PDF ως προς την έκδοση και την υπογραφή με την βοήθεια ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού. β). Δυνατότητα κάθε Αρμόδιας Αρχής να καταγράψει όλες τις επισημειώσεις που αυτή εκδίδει, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν εκδοθεί σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, σ έναν ηλεκτρονικό κατάλογο. Με αυτόν τον τρόπο μία εκδούσα αρχή μπορεί να ελέγξει την προέλευση του σχετικού

Apostille άλλης αρχής. Το ηλεκτρονικό Apostille συμβάλλει αποτελεσματικά στην λύση μελλοντικών προβλημάτων (όπως επισημείωση ηλεκτρονικά εκδιδόμενων εγγράφων, κ.τ.λ.). Η χώρα μας δέχεται τα ηλεκτρονικά Apostille των Κρατών που τα εφαρμόζουν και δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις σχετικά με αυτά.

Γ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

-Αλλοδαπά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια έγγραφα Γίνονται δεκτά εφόσον φέρουν την επισημείωση Apostille, όταν η χώρα προέλευσής τους είναι μέλος της Σύμβασης της σφραγίδας της Χάγης, ή στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση του Έλληνα Πρόξενου (ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/25014 (ΠΕ)/11-2-2013, ΑΔΑ: ΒΕΔΓΧ-ΙΟΨ).

-Μεταφράσεις Αλλοδαπών Εγγράφων (μεταφράζονται ΜΟΝΟ αν είναι επισημειωμένα από τη χώρα προέλευσής τους ή φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας αυτής)

Επίσημη μετάφραση γίνεται από:

1. Μεταφραστική υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών
2. Δικηγόρο που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι επί του εγγράφου ή της μετάφρασης.
3. Πτυχιούχος του μεταφραστικού τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου (Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 495/2004).
4. Ορκωτούς Μεταφραστές του ΥΠ.ΕΞ.
5. Πρεσβείες και Προξενεία

Δ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ

- Έγγραφα χωρίς έλεγχο γνησιότητας υπογραφής
- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από ΚΕΠ (διότι δεν είναι η εκδούσα αρχή)
- Εκτυπωμένα φαξ, e-mail
- Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έγγραφα (ΠΠ7)

-Έγγραφα των δημοσίων υπηρεσιών που αφορούν εμπορικές ή τελωνειακές πράξεις (π.χ. τιμολόγια)

Ε. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΑΝΤΙΤΑΞΗ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Τα Κράτη μέλη για τα οποία η Ελλάδα έχει προβάλει αντίταξη ως προς την εισδοχή τους και συνεπώς η Σύμβαση της Χάγης (Apostille) δεν ισχύει μεταξύ της χώρας μας και αυτών των κρατών, είναι τα εξής:

ΑΛΒΑΝΙΑ, ΠΕΡΟΥ, ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ.

(τελευταία ενημέρωση-ΥΠ.ΕΞ. Φ.0546/Μ.1903/(ΑΣ 423)/ΣΗΔΕ/16-12-2015)

ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην ΚΥΠΡΟ και προορίζονται να προσαχθούν στην Ελλάδα, τα οποία θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα, κατά το άρθρο 1 της Σύμβασης της Χάγης, θα πρέπει να φέρουν την επισήμειωση, εκτός και αν προορίζονται για τους σκοπούς της διμερούς Σύμβασης νομικής συνεργασίας του 1984 (Ν.1548/1985- ΦΕΚ Α' /1995), οπότε απαλλάσσονται από την επικύρωση. Όσον αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα, εφαρμοστέο είναι το άρθρο 12 παρ.2 της ελληνοκυπριακής Σύμβασης του 1984 (ΥΠ.ΕΞ., Ειδική Νομική Υπηρεσία, Φ.6650. 7α/801).
- Κατόπιν της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας- Τσεχοσλοβακίας περί Δικαστικής Αρωγής, (που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 22-10-1980 και κυρώθηκε με το ν. 1323/1983- ΦΕΚ Α' 8/12-1-1983), παρέμεινε δε σε ισχύ στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και των διαδόχων κρατών ΤΣΕΧΙΑΣ και ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, η επισήμειωση χορηγείται σε όλα τα έγγραφα των εν λόγω κρατών, πλην όσων επισυνάπτονται σε αιτήματα δικαστικής συνδρομής που ανταλλάσσονται μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης.

- Όταν τα έγγραφα προέρχονται από Κράτος μη μέλος της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) ή από Κράτος για το οποίο η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Προκειμένου ένα τέτοιο έγγραφο να γίνει αποδεκτό από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, απαιτείται η προξενική επικύρωσή του. Η προξενική επικύρωση μπορεί να τεθεί σε αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο που εκδίδεται από Αρχές χώρας μη συμβαλλόμενης στη Σύμβαση της Χάγης από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης, εφόσον έχει προηγηθεί η επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης του εγγράφου. Εναλλακτικά, το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο μπορεί να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ., εφόσον μετά την επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της οικείας χώρας, επικυρωθεί από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Για έγγραφα προέλευσης από τα κράτη μη-μέλη της Σύμβασης της Χάγης,

ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΓΚΑΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙΑ,

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΚΕΝΥΑ, Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ, ΛΙΒΥΗ, ΜΑΛΙ,

ΜΑΡΟΚΟ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ,

ΣΟΥΔΑΝ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, η επικύρωση γίνεται μόνο μέσω της αρμόδιας ελληνικής προξενικής Αρχής, στις οικείες χώρες.(ΥΠ.ΕΞ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Σχετικές δικαστικές αποφάσεις

Απόφαση ΣτΕ 2799/2013

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση το άρ. 22 παρ. 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών [κυρωθέντος με το άρ. πρώτο του ν. 3566/2007 (Α΄ 117)] ορίζει για την συνιστωμένη με την παράγραφο 1 αυτού Υπηρεσία ότι: «2. Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων και άλλων κειμένων... Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας Apostille ... 3. Η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ως μεταφραστές ιδιώτες από πίνακα που καταρτίζεται με απόφαση του

Υπουργού Εξωτερικών, με τους επιτυχόντες σε ειδική γραπτή δοκιμασία ελέγχου της επάρκειας της δηλούμενης, εκ μέρους του υποψηφίου, ξένης γλώσσας». Τα της οργάνωσης και λειτουργίας αυτής της Υπηρεσίας ρυθμίζονται από την υπό στοιχεία Φ.093/3/ΑΣ 1856/30.4. - 19.5.1998 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄ 478), η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεως του προϊσχύσαντος Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ν. 2594/1998, Α΄ 62), ο οποίος περιείχε διατάξεις παρομοίου προς τις ανωτέρω περιεχομένου (βλ. το άρθρο 19 του εν λόγω Οργανισμού). Εξ άλλου, το άρ. 53 του Κώδικος Δικηγόρων [ν.δ. 3026/1954, Α΄ 235] ορίζει τα εξής: «Μεταφράσεις των εν τη ξένη γλώση συντεταγμένων εγγράφων, γενόμεναι υπό δικηγόρου, λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ’ όψιν, εφ’ όσον συνοδεύονται υπό του μεταφρασθέντος εγγράφου, φέροντος επ’ αυτού χρονολογημένην και ενυπόγραφον του μεταφράσαντος δικηγόρου βεβαίωσιν, ότι η μετάφρασις αφορά αυτό τούτο το έγγραφον. Αι μεταφράσεις ισχύουν ως τα αντίγραφα κατά το άρθρον 52», ενώ το άρθρο 52 παρ. 3 αυτού προβλέπει κυρώσεις κατά των διοικητικών υπαλλήλων που αρνούνται να δεχθούν και να σεβασθούν τ’ αντίγραφα αυτά. Τέλος, ο ν. 3712/2008 (Α΄ 225), τιτλοφορούμενος “Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις”, προνόησε μεν για την ρύθμιση του επαγγέλματος του ορκωτού μεταφραστή, πλην δεν ετέθη σε ισχύ υπό τους όρους του άρθρου 47 παρ. 2 αυτού.

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου συνεστήθη με το άρθρο 4 παρ. 2 περίπτ. (α) του π.δ. 83/1984 (Α΄ 31), ενώ με το π.δ. 437/1991 (Α΄ 159) καθορίστηκαν οι δύο εξειδικεύσεις (Μετάφραση, Διερμηνεία), των εφεξής χορηγούμενων πτυχίων του Τμήματος αυτού. Επακολούθησε η έκδοση του π.δ. 169/2002 (Α΄ 156), τιτλοφορούμενου “Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου”, το οποίο στηρίζεται στην νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 48 παρ. 1 περίπτ. (β) υποπερ. (viii) ν. 1406/1983 (Α΄ 173) και στο άρθρο 1 παρ. 1 του οποίου ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ... με ειδικευση την μετάφραση ή την διερμηνεία ... έχουν ως εξειδικευμένοι επιστήμονες όλα τα εφόδια και τη δυνατότητα: (ι) της μεταφοράς, μέσω της τεχνικής της μετάφρασης ή της διερμηνείας, κάθε είδους κειμένων ή ομιλιών, ιδίως δε από άποψη τεχνικής, νομικής, οικονομικής ή πολιτικής από την ελληνική γλώσσα προς μία ή περισσότερες από τις άλλες γλώσσες τις οποίες διδάχτηκαν υποχρεωτικώς κατά τη φοίτησή τους ή και αντιστρόφως και (ii) αντιμετώπισης ταχύτατα και αποτελεσματικά προβλημάτων τεκμηρίωσης αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι μεταφραστές έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά στάδια αυτής ... για

λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ευθυνόμενοι για τη εγκυρότητα του περιεχομένου τους ...». Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζονται τα ακόλουθα: «2. α) Οι πτυχιούχοι μεταφραστές και οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. β) Ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διεθνείς οργανισμούς ... σε εθνικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ΕΟΤ, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, οι εκδοτικοί οίκοι και οι διεθνείς συνεδριακές οργανώσεις».

8. Επειδή, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 του π.δ. 169/2002, η οποία κάνει λόγο περί μεταφράσεων «για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής», μεταφράσεις ξενολόγισσων κειμένων, προερχόμενες από πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα την ιδιότητα του πτυχιούχου του ανωτέρω Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου (και, συνεπώς, έχουν τύχει εξειδικευμένης, από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα παρεχομένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο αυτό), είναι υποχρεωτικώς ληπτές υπ' όψιν από τον ΔΟΑΤΑΠ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ελλείψει σχετικής, ειδικής ρυθμίσεως σε επίπεδο νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξεως. Και τούτο, διότι δεν μπορεί ερμηνευτικώς να συναχθεί αντίθετο συμπέρασμα, υπέρ του αποκλειστικού δηλαδή χαρακτήρα των ρυθμίσεων του αρ. 53 του ν.δ. 3026/1954 ή της νομοθεσίας για την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ως ρυθμίσεων περιοριστικών κατά τούτο της επαγγελματικής ελευθερίας αυτής της κατηγορίας προσώπων. Συγκεκριμένα, ο νομοθέτης του Κώδικα δικηγόρων, αλλά και του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (που επαναλαμβάνει ταυτόσημες ρυθμίσεις των προϊσχυσάντων σχετικών νομοθετημάτων) δεν είχε υπ' όψιν του τις εν τω μεταξύ εξελίξεις και την παραγωγή σε επαρκή βαθμό εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι παρέχουν τα εχέγγυα για την αξιόπιστη άσκηση και αυτής της ειδικότερης πτυχής της (αρρυθμιστης γενικώς) επαγγελματικής δραστηριότητας του μεταφραστή χωρίς το δημόσιο συμφέρον να διακυβεύεται. Αυτός δε ο ερμηνευτικός χειρισμός των εν λόγω διατάξεων σε σχέση με το αρ. 1 του π.δ. 169/2002 συμπορεύεται και με την συνταγματικώς κατοχυρωμένη επαγγελματική ελευθερία (άρ. 5 παρ. 1), η οποία είναι δεκτική περιορισμών μόνον αν αυτοί είναι ρητώς εκπεφρασμένοι στον νόμο και - επί πλέον - έχουν τεθεί για την επιδίωξη σκοπού ενεστώτος δημοσίου συμφέροντος. Κατά την γνώμη, όμως, του Παρέδρου Ι. Μιχαλακόπουλου, ειδικώς για την εκπόνηση μεταφράσεων, υποχρεωτικώς ληπτέων υπ' όψιν από τις δημόσιες Αρχές, οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις έχουν αποκλειστικό χαρακτήρα, χωρίς να περιορίζουν, εξυπακούεται, την επαγγελματική ελευθερία των

προσώπων αυτών κατά τα λοιπά, για εκπόνηση δηλαδή μεταφράσεων που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Ειδικώς, όμως, αν πρόκειται για χρήση ενώπιον δημοσίων Αρχών, οι ρυθμίσεις αυτές αναθέτουν το συγκεκριμένο έργο σε κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίες (σε αντίθεση με το γενικώς αρρυθμιστο έως σήμερα επάγγελμα του μεταφραστή) υπόκεινται σε κανονιστικό καθεστώς ασκήσεως του επαγγέλματός τους (δικηγόροι) ή σε πειθαρχική ευθύνη (οι μεταφραστές του Υπ. Εξωτερικών? βλ. άρ. μόνον, παρ. 2-4 της ανωτέρω Φ.093/3/ΑΣ 1856/1998 υπουργικής αποφάσεως), στοιχεία στα οποία και θεμιτώς απέβλεψε ο νομοθέτης για προφανείς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Αντίθετα, η μνεία της φράσεως “ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους” στο άρ. 1 παρ. 1 του π.δ. 169/2002 εννοεί μόνον την αστική ευθύνη των μεταφραστών ως ελευθέρων επαγγελματιών. Την σύνδεση, άλλωστε, των μεταφραστών υπ’ αυτήν την ιδιότητα, διά συμβάσεως έργου, με τους πελάτες τους - και μόνον αυτήν - αφορά κατά την αληθινή του έννοια το γράμμα του διατάγματος. Τέλος, κατά την αυτήν γνώμη, οι διοικητικές αρχές δεν είναι υποχρεωμένες να δέχονται ως δεσμευτικές μεταφράσεις ξενολόγων κειμένων προερχόμενες από τρίτα πρόσωπα (όπως εν προκειμένω οι αιτούντες), αλλά διαθέτουν ως προς αυτό ευρεία ευχέρεια.. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός ο εμμέσως προβαλλόμενος λόγος, ότι μη νομίμως ο ΔΟΑΤΑΠ απέρριψε το βασιζόμενο στο π.δ. 169/2002 αίτημα με το προεκτεθέν περιεχόμενο. Κατά την γνώμη, όμως του Παρέδρου Ι. Μιχαλακόπουλου ο λόγος είναι νόμω αβάσιμος πλην, κατά την αυτή γνώμη παρίσταται βάσιμος ο επικουρικός προβληθείς λόγος, ότι δεν ασκήθηκε συννόμως από τον ΔΟΑΤΑΠ η κατά νόμον υφιστάμενη σχετικώς ευχέρειά του, ν’ αποδέχεται μεταφράσεις όπως οι επίμαχες, διότι η μη άσκησή της δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις, αλλά σε αόριστες αναφορές περί ερμηνευτικών προβλημάτων κ.λπ..

ΣτΕ 33/2005

Η μετάφραση της εν λόγω δηλώσεως, που περιείχετο στον φάκελο της παρεμβαινούσης, είχε συνταγεί από δικηγόρο και βεβαιωνόταν ότι ήταν ακριβής, όφειλε δε η Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, Α’ 235), να τη θεωρήσει ισχυρή, και οπωσδήποτε πάντως εφ’ όσον δεν είχε τεθεί υπ’ όψιν της άλλη επίσημη μετάφραση της ίδιας επιστολής με διαφορετικό περιεχόμενο (Ε.Α. 182/2004), και τούτο ανεξαρτήτως του ότι οι περιών ο λόγος επεξηγήσεις-συμπληρώσεις του μεταφραστή τίθενται εντός παρενθέσεως κατόπιν της ακριβούς μεταφράσεως του αγγλικού κειμένου, με τη διευκρίνιση ότι πρόκειται για σημειώσεις του

μεταφραστή. Εξάλλου, δεν φαίνεται να απαιτείτο θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή της ιδιότητας του υπογράφοντος τη δήλωση (το άρθρο Δ.2 του παραρτήματος Ε της διακηρύξεως προβλέπει περί υποβολής, με την προσφορά, για το συνολικό όχημα-μηχάνημα με τη φρέζα και την αλατιέρα, πινάκων ή δηλώσεων σε απλό χαρτί με σφραγίδα και υπογραφή ή σε ειδικό έντυπο, όπου ζητείται ειδικά, (πρβλ. και Ε.Α. 736/2003) ή επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης (πρβλ. Ε.Α. 50/1999).

156/2005 ΣτΕ

Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 5 του π.δ. 394/1996 ορίζονται τα ακόλουθα: «Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ' αυτούς συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα», στη δε παρ. 1.1 του Β' παραρτήματος της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 394/1996 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα.» και στην παρ. 4.1 του ίδιου παραρτήματος Β' ότι: «Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα... Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση». Στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικώς με την αποδεικτική δύναμη των προσαχθέντων στο δικαστήριο αλλοδαπών εγγράφων ορίζονται τα ακόλουθα: "Αν το έγγραφο που προσάγεται έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, υποβάλλεται μαζί και επίσημη μετάφρασή του επικυρωμένη από το υπουργείο εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο..." Τέλος, στο άρθρο 53 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων, Α' 235) ορίζονται τα ακόλουθα: "Μεταφράσεις των εν τη ξένη γλώσση συντεταγμένων εγγράφων, γενόμεναι υπό Δικηγόρου, λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ' όψιν, εφ' όσον συνοδεύονται υπό του μεταφρασθέντος εγγράφου, φέροντος επ' αυτού χρονολογημένην και ενυπόγραφον του μεταφράσαντος δικηγόρου βεβαίωσιν, ότι η μετάφρασις αφορά αυτό τούτο το έγγραφον. Αι μεταφράσεις ισχύουν ως τα αντίγραφα κατά το άρθρο 52." 7. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η ως άνω παρεμβαίνουσα εταιρεία..... υπέβαλε με την προσφορά της δήλωση περί αναλήψεως κατασκευής του υπό προμήθεια είδους του Κινεζικού Οίκου "....." με τη σφραγίδα του οίκου αυτού υπογεγραμμένη από τον....., θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής της από το Εμπορικό Επιμελητήριο της....., η οποία θεώρηση υπογράφεται από τον..... Στη δήλωση αυτή, η οποία είναι συντεταγμένη στην Αγγλική γλώσσα, αναγράφεται επίσης η επωνυμία, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax του δηλούντος κινεζικού

οίκου, συνυπεβλήθη δε μετάφραση αυτής στην ελληνική από δικηγόρο. Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι μη νομίμως έγινε δεκτή με την προσβαλλόμενη απόφαση η προσφορά της ως άνω εταιρείας, διότι: α) κατά παράβαση της διατάξεως της παρ. 1.9 του Παραρτήματος Β' της διακηρύξεως η από μέρους του Κινεζικού Οίκου κατασκευής με την επωνυμία ".....", δήλωση ανάληψης κατασκευής του τελικού υπό προμήθεια προϊόντος, δεν φέρει κάτωθεν της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου, ούτε το όνομα αυτού, ούτε την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου αυτού, ούτε λοιπά στοιχεία του, (τίτλος, Δ/ση, τηλέφωνο, FAX, e-mail), ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το κατά πόσο το πρόσωπο που υπογράφει την εν λόγω δήλωση είναι πράγματι νόμιμος εκπρόσωπος του ανωτέρω Οίκου και εάν κατέχει νόμιμα την ικανότητα νομικής δέσμευσής του. Σημειωτέον δε, ότι στο φάκελο συμμετοχής της εταιρίας «.....» δεν προσκομίζεται κανένα νομιμοποιητικό της εκπροσώπησης έγγραφο (δηλ. καταστατικό έγγραφο σύστασης κλπ.) από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που εγκύτως εκπροσωπούν και δεσμεύουν τον ανωτέρω κινεζικό κατασκευαστικό Οίκο αλλά ούτε και κανένα άλλο στοιχείο των νομίμων εκπροσώπων του (Δ/ση, τηλέφωνο, FAX, e-mail) αναφέρεται, ώστε η αναθέτουσα αρχή να μπορεί να επικοινωνήσει με την διοίκησή του και να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Επομένως, μόνο η τεθείσα ως άνω δυσανάγνωστη υπογραφή και η σχετική σφραγίδα του Επιμελητηρίου της έδρας του, δεν αρκεί για την πληρότητα της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ιακήρυξης. β) Σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 52 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων η μετάφραση της ανωτέρω αναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης κατασκευής του τελικού προϊόντος αλλά και της κατάστασης του τεχνικού εξοπλισμού του Οίκου «.....», που περιέχεται στον φάκελο συμμετοχής της εταιρείας «.....», δεν έχει διενεργηθεί νόμιμα από τον διενεργούντα την μετάφραση δικηγόρο... Ειδικότερα, αφενός η συγκεκριμένη μετάφραση ενεργήθηκε, όχι επί εγγράφου που σε πρωτότυπο βρίσκονταν και παρέμενε στο αρχείο του μεταφράσαντος αυτό δικηγόρου, αλλά επί εγγράφου που αρχικώς σε πρωτότυπο βρίσκονταν εις χείρας της εταιρίας «.....» μεταγενέστερα δε εις χείρας της αναθέτουσας αρχής. Αφετέρου, η εν λόγω μετάφραση δεν συνοδεύεται από το ξενόγλωσσο έγγραφο επισυναπτόμενο σε αυτήν, με τη σχετική δήλωση του μεταφράσαντος δικηγόρου ότι η μετάφραση που αυτός ενήργησε αφορούσε το εν λόγω έγγραφο. Στην προκειμένη δηλ. περίπτωση, ο ενεργήσας την μετάφραση δικηγόρος όφειλε να κρατήσει το πρωτότυπο έγγραφο στο αρχείο του, ώστε να μπορεί να το επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση, να εκδώσει δε αντιπεφωνημένο αντίγραφο το οποίο, αφού μεταφράσει, να το επισυνάψει με την μετάφρασή του στην οποία να βεβαιώνει εγγράφως, ότι αυτή αποτελεί πιστή μετάφραση του προηγηθέντος επισυναπτόμενου σε αυτήν εγγράφου, να χορηγήσει δε τα δύο αυτά έγγραφα

(αντιπεφωνημένο και νομίμως από μέρους του κεκυρωμένο αντίγραφο της υπευθύνου δηλώσεως και μετάφραση αυτού με την σχετική βεβαίωση) στην αναθέτουσα αρχή για τα περαιτέρω. Για το λόγο αυτό, η εν λόγω μετάφραση έχει παρατύπως διενεργηθεί και παρανόμως έγινε δεκτή από την Διοίκηση.

587/2005 ΣΤΕ (ΑΣΦ) (513528)

Διοικητική δικονομία. Κρατικές προμήθειες. Προκήρυξη κλειστού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού με ρουχισμό. Προσωρινή δικαστική προστασία. Κριτήρια συμμετοχής. Κατασκευή μέρους της προμήθειας σε άλλο εργοστάσιο από αυτό των προσφερόντων. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου αυτού ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας. Υποβολή όλων των εγγράφων της προσφοράς στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη και επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα απαιτείται στα έγγραφα που αφορούν στις εγγυήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετάφραση από το Υπουργείο εξωτερικών ή από άλλο εξουσιοδοτημένο γι' αυτό πρόσωπο. Μετάφραση και από δικηγόρο. Δέχεται την αίτηση.

488/2004 ΜονΠρωτ Λάρισα

Ως ιδιωτικά έγγραφα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του κύρους των αποδεικτικών εγγράφων κατά τα άρθρα 432–434 ΚΠολΔ Ειδικότερα κατά το άρθρο 454 όταν προσκομίζεται έγγραφο συνταγμένο σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοποβάλλεται και επίσημη μετάφραση του η οποία πρέπει να είναι κυρωμένη από το υπουργείο εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο πρόσωπο ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα, στην περιοχή της οποίας έχει συνταχθεί το έγγραφο ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το προξενείο της ίδιας χώρας. Δικαίωμα μετάφρασης ξενόγλωσσων εγγράφων αναγνωρίζεται, από το άρθρο 53 ν. 3026/1954, και στους δικηγόρους. Σύμφωνα με αυτό «μεταφράσεις των εν τη ξένη γλώσση συντεταγμένων εγγράφων, γενόμεναι υπό δικηγόρων, λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ' όψη, εφ' όσον συνοδεύονται υπό του μεταφρασθέντος εγγράφου, φέροντος επ αυτού χρονολογημένην και ενυπόγραφον του μεταφράσαντος δικηγόρου βεβαίωσιν ότι η μετάφρασις αφορά αυτό τούτο το έγγραφον. Αι μεταφράσεις ισχύουν ως αντίγραφα κατά το άρθρο 52». Κατά τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης, για να ληφθεί υπόψη μετάφραση εγγράφου από δικηγόρο πρέπει αυτή να συνοδεύεται από το έγγραφο που μεταφράσθηκε και να φέρει

χρονολογημένη και ενυπόγραφη βεβαίωση του ιδίου Δικηγόρου ότι η μετάφραση αφορά αυτό τούτο το έγγραφο (ΑΠ 1464/1985 ΝοΒ 34, 193 και ΕΑ 929/1982 ΕλΔνη 23, 228, Βαθρακοκούλης Ερμ.ΚΠολΔ άρθρ. 432 αριθ. 23, ο οποίος απαιτεί να βεβαιώνεται στη μετάφραση ότι αυτή αφορά το ξενόγλωσσο έγγραφο που πρέπει να προσδιορίζεται και, επιπροσθέτως, να υπάρχει βεβαίωση του ιδίου δικηγόρου στο ξενόγλωσσο έγγραφο κατά το άρθρο 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων). Όμως, κατά την αληθινή έννοια της διάταξης και το σκοπό της διάταξης του άρθρου 53 του ν.δ. 3026/1954, σε συνδυασμό με το μεταγενέστερο αυτού άρθρο 454 ΚΠολΔ, το οποίο απαιτεί η επίσημη μετάφραση να είναι απλώς επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απαιτούμενη βεβαίωση του δικηγόρου αρκεί να υπάρχει πάνω στην μετάφραση του συνημμένου ξενόγλωσσου εγγράφου (ΑΠ 1360/1998, αδημοσίευτη, και ΑΠ 52/2002 αδημοσίευτη). Προφανής σκοπός της διάταξης είναι να εξασφαλισθεί ότι η μετάφραση αφορά αυτό τούτο το προσαγόμενο έγγραφο και όχι κάποιο άλλο. Η εκδοχή ότι ο νόμος ορίζει η ενυπόγραφος βεβαίωση του δικηγόρου να τίθεται επί του μεταφρασθέντος εγγράφου προσκρούει στη λογική, διότι δεν νοείται η βεβαίωση για την περιεχόμενη σε άλλο έγγραφο μετάφραση να τίθεται στο κείμενο-πηγή και όχι στο κείμενο-στόχο.

Πηγές (αλφαβητικά)

Στην Ελληνική

Αποστόλου, Φ. (2015) *Η μετάφραση και η διερμηνεία για δημόσιες Υπηρεσίες στην Ελλάδα* [ηλ-βιβλίο].

Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Βλ. <http://hdl.handle.net/11419/960>.

_____ (2011) «Υπηρεσίες διερμηνείας για μετανάστες: Μια νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα»,

ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής 19:1, 77–91. Βλ.

<http://www.enl.auth.gr/gramma/gramma11/Apostolou.pdf>.

Βλαχόπουλος, Σ. (2014) *Πολυγλωσσία στο δίκαιο: Μετάφραση νομικών κειμένων και δικαστηριακή διερμηνεία*. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

_____ (2014) *Δικαστηριακή διερμηνεία στην Ελλάδα: Καταγραφή και αξιολόγησης της πραγματικότητας*.

Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Γιατροί Χωρίς Σύνορα (2015) *Μετανάστες χωρίς έγγραφα: Ζωές υπό κράτηση: Ελλάδα, Ιούνιος 2015*.

Αθήνα: Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Βλ.

http://www.msf.gr/sites/default/files/msfpublications/report2010_gr_light.pdf.

- Δογορίτη, Ε. & Θ. Βυζάς (επιμ.) (2014) *Η δικαστηριακή διερμηνεία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο: Εξελίξεις και προοπτικές*. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
- Δραγατσούλη, Φ. (2008) «Η μετάφραση και η διερμηνεία ως μέσον προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώπιον των εθνικών αστυνομικών και δικαστικών αρχών στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), 3–9. Βλ. https://www.academia.edu/4189224/H_μετάφραση_και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα Κέρκυρα 12-5-2008.
- Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2015) *Φάκελος ΕΔΔΑ: Το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών: Έκθεση Συνστάσεων ΕΕΔΑ / Οδηγός Νομολογίας ΕΔΔΑ και ΔΕΕ*. Αθήνα: ΕΔΔΑ.
- Θεοδώρου, Β. & Κ. Σκλάβου (2011) *Οδηγός Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης*. Αθήνα: Μετάδραση.
- Ιωαννίδης, Α. (2015) «Η δικαστική διερμηνεία στην ελληνική πραγματικότητα». Στο: Ε. Κουρδής & Ε. Λουπάκη (επιμ.), *Πρακτικά 4ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων*. Βλ. http://www.frl.auth.gr/sites/4th_trad_congress/pdf/ioannidis.pdf.
- Ιωαννίδης, Α. & Ζ. Ρέστα (2014) «Ο βαθμός επαγγελματικής κατοχύρωσης της δικαστηριακής διερμηνείας στην Ελλάδα και την Αυστρία: σύγκριση και προοπτικές». Στο: Ε. Δογορίτη & Θ. Βυζάς (επιμ.) *Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές*. Ηγουμενίτσα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 87–103. Βλ. <http://epublishing.ekt.gr/sites/ektpublishing/files/ebooks/Δογορίτη-Full.pdf>.
- Καρά, Μ. (2008) «Στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών με πτυχιούχους μεταφραστές». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), 15–23. Βλ. http://www.academia.edu/4189224/_H_μετάφραση_και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα_Κέρκυρα_12-5-2008.
- Κυπριωτάκης, Ό. (2008) «Η μετάφραση και η διερμηνεία στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Παρουσίαση του νομικού πλαισίου». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), Σελ. 23 επ. http://www.academia.edu/4189224/_H_μετάφραση_και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα_Κέρκυρα_12-5-2008.

- Λαγού, Αι. (2008) «Το νομικό πλαίσιο της διερμηνείας ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), 24–36. Βλ.
http://www.academia.edu/4189224/_H_μετάφραση_και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα_Kέρκυρα_12-5-2008.
- Πετροχείλου, Μ. (2008) «Το προφίλ του διερμηνέα δικαστηρίων στον κόσμο: εθνικοί σύλλογοι και διεθνείς ενώσεις». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), 37–57. Βλ.
http://academia.edu/4189224/_H_μετάφραση_και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα_Kέρκυρα_12-5-2008.
- Πολίτης, Μ. (2008) «Το νομικό πλαίσιο της μετάφρασης ενώπιον των ελληνικών αρχών». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), 58–64. Βλ.
http://academia.edu/4189224/_H_μετάφραση_και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα_Kέρκυρα_12-5-2008.

Στην Αγγλική

- Angelelli, C. (2015) *Studies on translation and multilingualism: Public service translation in cross-border healthcare*, σειρά Translation, 1. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 20. Βλ.
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/public_service_translation_healthcare_eu_en.pdf.
- European Commission (2015) *Evaluative study on the crossborder healthcare Directive (2011/24/EU): Final Report, 21 March 2015*. Βλ.
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/2015_evaluative_study_frep_en.pdf.
- European Commission (2011) *Special Interest Group on Translation and Interpreting for Public Services: Final Report*. Brussels: European Commission. Βλ.
<http://www.eulita.eu/sites/default/files/SIGTIPS%20Final%20Report.pdf>.
- European Union (2015) *Special Eurobarometer 425 “Patients’ rights in crossborder healthcare in the European Union”*. Βλ. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_425_sum_en.pdf.
- Eurydice network (2009) *Integrating Immigrant Children into Schools in Europe: Measures to foster: – Communication with immigrant families – Heritage language teaching for immigrant children -*

April 2009. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Βλ.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf.

Glasgow Violence Against Women Partnership (χ.χ.) *Good practice guidance on Interpreting for women who have experienced gender based violence*. Βλ.

<http://www.womenssupportproject.co.uk/userfiles/file/GVAWP%20Good%20Practice%20Guide%202011%20Final%20Nov.pdf>.

Hamerik, N. & Martinsen, B. 1998. “Community Interpreter Training Programme in Denmark”. Paper presented at *Critical Link 2: Interpreters in the Community*. Second International Conference, Vancouver, Canada, 19–23 May 1998. Βλ. http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/cl2_hamerik_ok.pdf.

Irish Translators’ and Interpreters’ Association (χ.χ) *Itia Code of Ethics for Community Interpreters*. Βλ. <http://www.translatorsassociation.ie>.

Leanza, Y. (2005) “Roles of community interpreters in pediatrics as seen by interpreters, physicians and researchers”, *Interpreting* 7:2, 67-92. Βλ.

http://doug.stringham.net/uvuasl/3330/3330_leanza_interpreterroles.pdf.

Nilssen, A.B. (2013) “Exploring interpreting for young children”, *Translation & Interpreting* 5:2, 14–29.

UNESCO (1996) *Universal Declaration of Linguistic Rights*. Βλ. <http://www.unesco.org/cpp/uk>